

Universitat
de les Illes Balears

TESIS DOCTORAL
2020

**ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA EN LAS
ISLAS BALEARES**

Francisco R. Lirola Sabater

Universitat
de les Illes Balears

TESI DOCTORAL
2020

Programa de Doctorat de Tecnologia Educativa

**ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA EN LAS
ISLAS BALEARES**

Francisco R. Lirola Sabater

Directora: Adolfina Pérez Garcias
Tutora: Adolfina Pérez Garcias

Doctor per la Universitat de les Illes Balears

A mi familia: Ana, Marc y Neus.

AGRADECIMIENTOS

Es difícil, en este apartado, mencionar a todas aquellas personas que, de alguna forma, me han apoyado directamente o indirectamente en este trabajo. A todos muchas gracias.

Debo comenzar citando a mi directora de tesis, Fina Pérez, por confiar día tras día, mes tras mes e incluso año tras año en mí, para inculcarme que el esfuerzo y constancia es el eje vertebrador de cualquier estudio y, que al final del camino siempre existe una recompensa.

Han sido muchas horas de contacto, de valoraciones, de dar un paso hacia adelante y dos hacia atrás, pero al final, en este tortuoso camino, ha sabido impregnarme de sus valores como investigadora y gran tutora que es. Y, por encima de todo, valorar y comprender el mundo de la investigación en tecnología educativa. Su impronta ha quedado grabada no tan solo en ese primer paso que fue el proyecto de máster sino también es esta tesis.

No puedo olvidarme de todos los miembros del Grupo de Tecnología Educativa de la UIB, encabezado por el Dr. Salinas, todo un referente, un investigador que me ha abierto las puertas en la investigación en tecnología educativa. A Bárbara de Benito, Xisca Negre y Santos Urbina por tener siempre una frase de apoyo y confiar en mí desde el primer momento. A Sandra, Juan y Antònia por acogerme siempre que los he necesitado en el laboratorio. Y, por supuesto, a Victoria que ha sabido transmitirme sus ansias por aprender y mejorar. En verdad, que el GTE es un gran equipo y acogerme para trabajar con ellos ha sido un revulsivo para caminar hacia adelante.

No quiero dejar de mencionar a personas, ya no tan solo por su calidad investigadora, sino humana como han sido para mí, Mercè Gisbert, por ser una gran motivadora para que iniciara mi singladura en la investigación educativa. A Jordi Coiduras y Xavier Carrera por tenerlos cerca, a pesar de la distancia, siempre que he necesitado de sus consejos, ahí han estado. A Julio Cabero y Julio Barroso por ser tan receptivos, en todo momento, y ofrecerme su conocimiento para continuar en esta singladura.

Y, por último, a Francisco Martínez, docente e investigador que admiro. Un maestro de maestros. Cómo agradecerle las tertulias magistrales en los Congresos de Edutec y aportarme una 'pizca' de su gran sabiduría. Ese 'vamos, termina ya...'

ha sido un revulsivo a lo largo de este periodo que culmina con la redacción de este trabajo. A todos, muchísimas gracias, sois parte de ello. Al personal de la *Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat* por facilitar esta investigación.

Sé que no puedo mencionar a todos los que, de alguna manera, me han dado su apoyo incondicional durante estos años. A todos quiero daros las gracias.

"Una persona que nunca ha cometido un error nunca intenta nada nuevo".

(A. Einstein.)

Resum

La Formació Professional a distància es va iniciar de manera dispar a principis del segle XXI en diferents comunitats autònomes. No obstant això, fins a la data, no existeix un pla nacional d'implementació en tot el territori. Durant el curs legislatiu 2007-2011, el Ministeri d'Educació va dissenyar un pla nacional perquè totes les Comunitats Autònomes poguessin accedir a la Formació Professional a distància, proporcionant els recursos tècnics i pedagògics necessaris per a la seva aplicació en cada comunitat. En el curs 2010-2011 es va dur a terme la primera implementació nacional de la Formació Professional a distància, en la qual es va integrar la Comunitat Autònoma de les illes Balears amb la implementació de cinc cicles formatius. A partir del curs 2012-2013, la responsabilitat de l'assessorament tècnic i el manteniment de la plataforma va deixar de ser del Ministeri, i la gestió tecnològica, pedagògica i administrativa va passar a cada Comunitat Autònoma. Aquesta recerca se centra en l'anàlisi de la implementació de la Formació Professional a distància a Balears. Per a això, la recollida de dades es va concentrar en el curs lectiu 2015-2016. L'anàlisi d'estudis previs mostra que la Formació Professional a distància compta amb un nombre limitat de recerques en el territori nacional i encara menys a nivell regional. Per tant, aquesta recerca representa una motivació per a dissenyar i dur a terme una proposta de treball que permeti respondre tant a les preguntes de recerca com a l'objectiu general de la recerca: "Descriure els elements de qualitat del model de FPaD i identificar les línies d'intervenció per a millorar la implementació d'aquesta modalitat a Balears". Una part important de la recerca és la valoració de la implementació de la modalitat a distància en FP a través del concepte d'usabilitat, basat en la norma ISO 9241-11, que considera tres factors essencials: eficàcia, eficiència i grau de satisfacció. Aquest model d'anàlisi segueix el treball de Melton (2006), que va avaluar plataformes virtuals baix aquest concepte, encara que sense basar-se en la norma ISO 9241-11. Actualment existeixen diverses maneres de mesurar el grau de satisfacció dels usuaris (alumnes i docents); per exemple, Wu, Tennyson i Hsia (2010) inclouen la satisfacció de l'alumne en un sistema semipresencial basat en un model cognitiu que considera factors com la interacció. Prèviament, Bollinger i Martindale (2004)

van descriure factors clau de la satisfacció de l'alumne en els cursos a distància, com ara la comunicació, el disseny web o la interacció. Col·le, Shelley i Swartz (2014) van realitzar una recerca de tres anys sobre cursos a distància, destacant la interacció com un factor determinant en la satisfacció de l'alumne.

Aquesta recerca incorpora dos factors d'estudi clau per aconseguir l'objectiu de la tesi: la usabilitat percebuda segons la norma ISO 9241-11 i la interacció. La literatura existent recolza aquesta línia de treball. L'estudi s'orienta al concepte d'usuari, la qual cosa permet una anàlisi des de dos vessants: alumnes i docents. També s'inclouen agents externs que influeixen en el desenvolupament de la Formació Professional a distància, com a coordinadors, equips directius i tècnics. Els objectius específics integren part dels objectius estratègics de la Formació Professional a Europa, recollits en el Comunicat de Bruges (2010), i la recerca s'emmarca en un context regional, nacional i europeu, a més d'abordar l'evolució i implementació del model e-learning en el segle XXI. La metodologia emprada es basa en un disseny descriptiu transversal mixt (Creswell, 2009; Hernández et al., 2010 i 2014; Domínguez i Hollstein, 2014). L'estudi es realitza sobre un total de 15 cicles formatius (de grau mitjà i superior) organitzats en 8 centres de referència amb centres col·laboradors a Menorca i Eivissa. La població d'estudi inclou 1,614 alumnes, amb una mostra de 424, i 135 docents, dels quals 28 van ser part de la mostra. Els instruments de recollida de dades es van aplicar en el curs 2015-2016. Es van dissenyar dos qüestionaris, un per als alumnes i un altre per als docents, la fonamentació dels quals es descriu en el capítol 4. A més, es va realitzar una entrevista estructurada per als docents i es va usar la tècnica d'observació directa per a elaborar dues llistes d'acarament (check-*list), amb la finalitat d'estudiar la plataforma prenent com a referència un mòdul del cicle formatiu de grau mitjà d'Administració i Empresa (ADG21). També es va realitzar un informe sobre el fòrum de dubtes disponible per als docents en la plataforma. Els resultats es van analitzar amb el programa estadístic SPSS 19 i el programari Atlas.ti, que va permetre codificar els elements observables en les entrevistes i les respostes obertes dels qüestionaris. En la discussió de resultats es van analitzar variables independents com a gènere, cicle formatiu i família professional per a interpretar els resultats mitjançant

estadística inferencial, la qual cosa va permetre comparar tant la satisfacció com la interacció. Els resultats més destacats mostren que els alumnes valoren la plataforma en quatre factors basats en l'ISO 9241-11: utilitat del sistema, qualitat de la informació, qualitat de la interfície i usabilitat percebuda. D'aquests, la qualitat de la informació va obtenir la millor valoració, amb una mitjana de 3,47 i una mitjana de 3,28, mentre que la utilitat del sistema va ser la menys valorada. La usabilitat percebuda pels alumnes va aconseguir una mitjana de 3,21, considerada bona. Per als docents, la usabilitat percebuda va aconseguir un valor de 70,20 punts, la qual cosa classifica la plataforma com a "bona". Encara que es van observar diferències en les variables de gènere i cicle formatiu, no van ser significatives. La plataforma va ser valorada negativament tant per alumnes com per docents quant a l'actualització de materials i continguts, la qual cosa va influir en la valoració de la usabilitat percebuda, especialment en la dimensió de "utilitat del sistema". Aquest aspecte és fonamental i es discuteix àmpliament en les conclusions.

Les conclusions generals destaquen que la majoria se centra en el pla pedagògic. Des de la perspectiva tecnològica, la implementació d'aquesta modalitat es considera bona i vàlida, igual que els elements de la dimensió organitzativa, encara que alguns aspectes són susceptibles de millora. L'estudi conclou que tant docents com alumnes consideren, en un alt percentatge, que aquest model és viable i recomanable, i que les millores necessàries són puntuals i tenen solucions factibles. Els resultats i conclusions d'aquesta recerca van ser integrats en la nova plataforma de la FPaD, dissenyada al llarg del curs 2019-2020 i implementada en el curs 2020-2021, constituint una aportació significativa d'aquest treball. Aquest estudi ha estat un fil conductor en el desenvolupament de la nova plataforma de la FPaD, aplicada en el curs 2020-2021. Les aportacions d'alumnes i docents, incloses en els capítols de resultats i conclusions, van ser fonamentals per al seu disseny i implementació, complint així l'objectiu general de la recerca. Finalment, aquesta recerca obre noves línies d'estudi, basades en tècniques recents per a avaluar la usabilitat percebuda, com ara els qüestionaris UMUX (Usability Metric for User Experience) i la integració del model d'acceptació tecnològica (TAM) amb el qüestionari SUS.

Resumen

La Formación Profesional a distancia se inició de forma dispar a principios del siglo XXI en diferentes comunidades autónomas. Sin embargo, hasta la fecha, no existe un plan nacional de implementación en todo el territorio. Durante el curso legislativo 2007-2011, el Ministerio de Educación diseñó un plan nacional para que todas las Comunidades Autónomas pudieran acceder a la Formación Profesional a distancia, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios para su aplicación en cada comunidad.

En el curso 2010-2011 se llevó a cabo la primera implementación nacional de la Formación Profesional a distancia, en la que se integró la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares con la implementación de cinco ciclos formativos. A partir del curso 2012-2013, la responsabilidad del asesoramiento técnico y el mantenimiento de la plataforma dejó de ser del Ministerio, y la gestión tecnológica, pedagógica y administrativa pasó a cada Comunidad Autónoma.

Esta investigación se centra en el análisis de la implementación de la Formación Profesional a distancia en Baleares. Para ello, la recogida de datos se concentró en el curso lectivo 2015-2016.

El análisis de estudios previos muestra que la Formación Profesional a distancia cuenta con un número limitado de investigaciones en el territorio nacional y aún menos a nivel regional. Por lo tanto, esta investigación representa una motivación para diseñar y llevar a cabo una propuesta de trabajo que permita responder tanto a las preguntas de investigación como al objetivo general de la investigación: “Describir los elementos de calidad del modelo de FPaD e identificar las líneas de intervención para la mejora de la implementación de esta modalidad en Baleares”.

Una parte importante de la investigación es la valoración de la implementación de la modalidad a distancia en FP a través del concepto de usabilidad, basado en la norma ISO 9241-11, que considera tres factores esenciales: eficacia, eficiencia y grado de satisfacción. Este modelo de análisis sigue el trabajo de Melton (2006), que evaluó plataformas virtuales bajo dicho concepto, aunque sin basarse en la norma ISO 9241-11. Actualmente existen diversas formas de medir el grado de satisfacción de los usuarios (alumnos y docentes); por ejemplo, Wu, Tennyson y Hsia (2010) incluyen la satisfacción del alumno en un sistema

semipresencial basado en un modelo cognitivo que considera factores como la interacción. Previamente, Bollinger y Martindale (2004) describieron factores clave de la satisfacción del alumno en los cursos a distancia, tales como la comunicación, el diseño web o la interacción. Cole, Shelley y Swartz (2014) realizaron una investigación de tres años sobre cursos a distancia, destacando la interacción como un factor determinante en la satisfacción del alumno.

Esta investigación incorpora dos factores de estudio clave para alcanzar el objetivo de la tesis: la usabilidad percibida según la norma ISO 9241-11 y la interacción. La literatura existente respalda esta línea de trabajo.

El estudio se orienta al concepto de usuario, lo que permite un análisis desde dos vertientes: alumnos y docentes. También se incluyen agentes externos que influyen en el desarrollo de la Formación Profesional a distancia, como coordinadores, equipos directivos y técnicos. Los objetivos específicos integran parte de los objetivos estratégicos de la Formación Profesional en Europa, recogidos en el Comunicado de Brujas (2010), y la investigación se enmarca en un contexto regional, nacional y europeo, además de abordar la evolución e implementación del modelo e-learning en el siglo XXI.

La metodología empleada se basa en un diseño descriptivo transversal mixto (Creswell, 2009; Hernández et al., 2010 y 2014; Domínguez y Hollstein, 2014). El estudio se realiza sobre un total de 15 ciclos formativos (de grado medio y superior) organizados en 8 centros de referencia con centros colaboradores en Menorca e Ibiza. La población de estudio incluye 1,614 alumnos, con una muestra de 424, y 135 docentes, de los cuales 28 fueron parte de la muestra. Los instrumentos de recolección de datos se aplicaron en el curso 2015-2016.

Se diseñaron dos cuestionarios, uno para los alumnos y otro para los docentes, cuya fundamentación se describe en el capítulo 4. Además, se realizó una entrevista estructurada para los docentes y se usó la técnica de observación directa para elaborar dos listas de cotejo (*check-list*), con el fin de estudiar la plataforma tomando como referencia un módulo del ciclo formativo de grado medio de Administración y Empresa (ADG21). También se realizó un informe sobre el foro de dudas disponible para los docentes en la plataforma. Los resultados se analizaron con el programa estadístico SPSS 19 y el software Atlas.ti, que permitió codificar los elementos observables en las entrevistas y las respuestas abiertas de los cuestionarios.

En la discusión de resultados se analizaron variables independientes como género, ciclo formativo y familia profesional para interpretar los resultados mediante estadística inferencial, lo cual permitió comparar tanto la satisfacción como la interacción. Los resultados más destacados muestran que los alumnos valoran la plataforma en cuatro factores basados en la ISO 9241-11: utilidad del sistema, calidad de la información, calidad de la interfaz y usabilidad percibida. De estos, la calidad de la información obtuvo la mejor valoración, con una media de 3,47 y una mediana de 3,28, mientras que la utilidad del sistema fue la menos valorada. La usabilidad percibida por los alumnos alcanzó una media de 3,21, considerada buena. Para los docentes, la usabilidad percibida alcanzó un valor de 70,20 puntos, lo cual clasifica la plataforma como "buena". Aunque se observaron diferencias en las variables de género y ciclo formativo, no fueron significativas.

La plataforma fue valorada negativamente tanto por alumnos como por docentes en cuanto a la actualización de materiales y contenidos, lo cual influyó en la valoración de la usabilidad percibida, especialmente en la dimensión de "utilidad del sistema". Este aspecto es fundamental y se discute ampliamente en las conclusiones.

Las conclusiones generales destacan que la mayoría se centra en el plano pedagógico. Desde la perspectiva tecnológica, la implementación de esta modalidad se considera buena y válida, al igual que los elementos de la dimensión organizativa, aunque algunos aspectos son susceptibles de mejora.

El estudio concluye que tanto docentes como alumnos consideran, en un alto porcentaje, que este modelo es viable y recomendable, y que las mejoras necesarias son puntuales y tienen soluciones factibles. Los resultados y conclusiones de esta investigación fueron integrados en la nueva plataforma de la FPaD, diseñada a lo largo del curso 2019-2020 y implementada en el curso 2020-2021, constituyendo una aportación significativa de este trabajo.

Este estudio ha sido un hilo conductor en el desarrollo de la nueva plataforma de la FPaD, aplicada en el curso 2020-2021. Las aportaciones de alumnos y docentes, incluidas en los capítulos de resultados y conclusiones, fueron fundamentales para su diseño e implementación, cumpliendo así el objetivo general de la investigación.

Finalmente, esta investigación abre nuevas líneas de estudio, basadas en técnicas recientes para evaluar la usabilidad percibida, tales como los cuestionarios

UMUX (*Usability Metric for User Experience*) y la integración del modelo de aceptación tecnológica (TAM) con el cuestionario SUS.

Abstract

Distance Vocational Education and Training (VET) started unevenly at the beginning of the 21st century in different autonomous communities. However, to date, there is no national implementation plan for the whole territory. During the 2007-2011 legislative year, the Ministry of Education designed a national plan so that all the Autonomous Communities could access distance Vocational Training, providing the necessary technical and pedagogical resources for its implementation in each community.

In the 2010-2011 academic year, the first national implementation of distance Vocational Training took place, in which the Autonomous Community of the Balearic Islands was integrated with the implementation of five training cycles. From the 2012-2013 academic year, the responsibility for technical advice and maintenance of the platform ceased to be the responsibility of the Ministry, and the technological, pedagogical and administrative management passed to each Autonomous Community.

This research focuses on the analysis of the implementation of distance Vocational Training in the Balearic Islands. For this purpose, data collection concentrated on the 2015-2016 academic year.

The analysis of previous studies shows that distance Vocational Education and Training has a limited number of investigations in the national territory and even fewer at regional level. Therefore, this research represents a motivation to design and carry out a work proposal to answer both the research questions and the general objective of the research: 'To describe the quality elements of the VET model and identify the lines of intervention to improve the implementation of this modality in the Balearic Islands'.

An important part of the research is the assessment of the implementation of the distance mode in VET through the concept of usability, based on the ISO 9241-11 standard, which considers three essential factors: effectiveness, efficiency and degree of satisfaction. This model of analysis follows the work of Melton (2006),

who evaluated virtual platforms under this concept, although not based on ISO 9241-11. There are now various ways of measuring user (student and teacher) satisfaction; for example, Wu, Tennyson and Hsia (2010) include learner satisfaction in a blended learning system based on a cognitive model that considers factors such as interaction. Previously, Bollinger and Martindale (2004) described key factors of learner satisfaction in distance learning courses, such as communication, web design or interaction. Cole, Shelley and Swartz (2014) conducted a three-year research on distance learning courses, highlighting interaction as a key determinant of learner satisfaction.

This research incorporates two key study factors to achieve the aim of the thesis: perceived usability according to ISO 9241-11 and interaction. The existing literature supports this line of work.

The study is oriented towards the concept of the user, which allows for a two-pronged analysis: students and teachers. It also includes external agents that influence the development of distance Vocational Education and Training, such as coordinators, management teams and technicians. The specific objectives integrate part of the strategic objectives of Vocational Education and Training in Europe, set out in the Bruges Communiqué (2010), and the research is framed in a regional, national and European context, as well as addressing the evolution and implementation of the e-learning model in the 21st century.

The methodology used is based on a descriptive cross-sectional mixed design (Creswell, 2009; Hernández et al., 2010 and 2014; Domínguez and Hollstein, 2014). The study is carried out on a total of 15 training cycles (intermediate and higher education) organised in 8 reference centres with collaborating centres in Menorca and Ibiza. The study population includes 1,614 students, with a sample of 424, and 135 teachers, of whom 28 were part of the sample. The data collection instruments were applied in the 2015-2016 academic year.

Two questionnaires were designed, one for students and the other for teachers, the rationale for which is described in chapter 4. In addition, a structured interview was conducted for teachers and the direct observation technique was used to draw up two checklists, in order to study the platform taking as a reference a module of the intermediate level training cycle in Administration and Business (ADG21). A report was also made on the doubts forum available to teachers on the platform. The results were analysed with the SPSS 19 statistical programme and

the Atlas.ti software, which allowed the coding of the observable elements in the interviews and the open answers of the questionnaires.

In the discussion of the results, independent variables such as gender, training cycle and professional family were analysed in order to interpret the results using inferential statistics, which made it possible to compare both satisfaction and interaction. The most salient results show that students rate the platform on four factors based on ISO 9241-11: usefulness of the system, quality of information, quality of the interface and perceived usability. Of these, information quality was rated the highest, with a mean of 3.47 and a median of 3.28, while system usability was rated the lowest. The usability perceived by the students reached a mean of 3.21, which was considered good. For teachers, the perceived usability reached a value of 70.20 points, which classifies the platform as 'good'. Although differences were observed in the variables of gender and training cycle, they were not significant.

The platform was rated negatively by both students and teachers in terms of updating materials and content, which influenced the rating of perceived usability, especially in the dimension of 'usefulness of the system'. This aspect is fundamental and is discussed at length in the conclusions.

The overall findings highlight that most of the focus is on the pedagogical level. From the technological perspective, the implementation of this modality is considered good and valid, as are the elements of the organisational dimension, although some aspects could be improved.

The study concludes that both teachers and students consider, in a high percentage, that this model is viable and recommendable, and that the necessary improvements are specific and have feasible solutions. The results and conclusions of this research were integrated into the new FPaD platform, designed during the 2019-2020 academic year and implemented in the 2020-2021 academic year, constituting a significant contribution of this work.

This study has been a common thread in the development of the new FPaD platform, implemented in the academic year 2020-2021. The contributions of students and teachers, included in the results and conclusions chapters, were fundamental for its design and implementation, thus fulfilling the general objective of the research.

Finally, this research opens up new lines of study, based on recent techniques

16

for assessing perceived usability, such as the UMUX (Usability Metric for User Experience) questionnaires and the integration of the Technology Acceptance Model (TAM) with the SUS questionnaire.

ÍNDICE GENERAL

Índice

AGRADECIMIENTOS.....	4
RESUM.....	7
RESUMEN.....	10
ABSTRACT.....	13
ÍNDICE GENERAL.....	17
SIGLAS Y ABREVIATURAS.....	22
INTRODUCCIÓN.....	31
A) MOTIVACIONES.....	32
B) JUSTIFICACIÓN.....	34
C) ESTRUCTURA DEL INFORME.....	36
MARCO TEÓRICO.....	41
I – LA FORMACIÓN PROFESIONAL.....	43
1.1 INTRODUCCIÓN.....	43
1.2 LA FP DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL.....	43
1.3 LA FP EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL.....	47
1.3.1 <i>Las modalidades en la Formación Profesional.....</i>	<i>47</i>
.....	49
1.3.2 <i>La tipología de la FP en el sistema educativo español.....</i>	<i>49</i>
1.3.3 <i>Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL).....</i>	<i>53</i>
1.3.4 <i>Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales (SCNP).....</i>	<i>56</i>
1.3.5 <i>La Formación Profesional en Baleares.....</i>	<i>60</i>
1.3.6 <i>La FP Dual en España.....</i>	<i>61</i>
1.4 EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA FP DENTRO DEL MARCO EUROPEO.....	64
1.4.1 <i>El sistema educativo de la FP en Alemania.....</i>	<i>66</i>
1.4.2 <i>El sistema educativo de la FP en Finlandia.....</i>	<i>68</i>
1.4.3 <i>El sistema educativo de la FP en Francia.....</i>	<i>72</i>
1.4.4 <i>Resumen de los cuatro sistemas educativos.....</i>	<i>74</i>
1.5 LA FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA.....	77
1.5.1 <i>Las titulaciones de FPaD en el sistema educativo español.....</i>	<i>79</i>
a. Organización y estructura la Formación Profesional a Distancia.....	79
b. Oferta y duración del ciclo.....	80
1.5.2 <i>Modelos de la FPaD en España.....</i>	<i>82</i>
1.5.2.1 Los modelos de la FPaD en España.....	82
a. IOC (Institut Obert de Catalunya).....	84
b. ULHI (Urrutiko Lanbide Heziketako Institutoa).....	85
1.5.3 <i>La FPaD en Baleares.....</i>	<i>86</i>
a. Normativa.....	86
b. La primera implementación de la FPaD en Baleares.....	87

c.	Segunda fase del convenio.....	89
d.	Centros de referencia.....	89

II - LA EDUCACIÓN A DISTANCIA: CONCEPTO, MODALIDADES Y PLATAFORMAS.	97
2.1 INTRODUCCIÓN	97
2.2 LA EDUCACIÓN A DISTANCIA.....	101
2.2.1 Modelos didácticos en la educación a distancia.....	105
2.2.1.1 Modelo en la educación a distancia: García Aretio (2004)	107
2.2.1.2 Modelo en la educación a distancia: Sangrà (2003).....	111
2.2.1.3 Modelo en la educación a distancia: De Zubiria (2007), García y Fabilia (2011)	112
2.2.1.4 Modelo en la educación a distancia: Anderson (2008).....	115
2.2.1.5 Modelo en la educación a distancia: Siemens, Gasevic y Dawson (2014)	116
2.2.2 Los ambientes de aprendizaje en la educación a distancia.	118
2.3 DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA AL 'E-LEARNING'	123
2.3.1. Las modalidades en e-learning.....	126
2.3.1.1 E-learning (<i>Electronic learning</i>).....	127
2.3.1.2 B-Learning (<i>Blended learning</i>).....	130
2.3.1.3 M-Learning (<i>Mobile learning</i>).....	133
2.3.1.4 U-Learning (<i>ubiquitous learning</i>).....	135
2.4. LAS PLATAFORMAS DE GESTIÓN EN E-LEARNING.....	139
2.4.1 CMS (<i>Content Management System</i>)	140
2.4.2 LMS (<i>Learning Management System</i>).....	141
2.4.3 LCMS (<i>Learning Content Management System</i>)	151
2.4.4 Los entornos virtuales de aprendizaje de nueva generación	155
2.4.4.1 Modelo abierto	156
2.4.4.2 Modelo Personal: Moocs y PLE's	158
2.4.4.3 Modelo social.....	168
2.4.4.4 Modelo flexible	171
2.4.4.5 Modelo con analíticas de aprendizaje	173
2.4.4.6 La red ULTA	174
2.5 LA GESTIÓN DEL E-LEARNING EN LOS ENTORNOS VIRTUALES DE FORMACIÓN	174
2.5.1 El modelo de las tres dimensiones, Salinas (2004).....	176
2.5.2 El marco global del e-learning, Khan (2002)	178
2.5.3 El marco adaptativo CALBS.....	180
2.5.4 La gestión educativa integral (EMS)	183
2.5.5 Conclusión en los modelos de gestión del e-learning basados en un EVEA	185
III – LA CALIDAD DE LOS ENTORNOS VIRTUALES	188
3.1 INTRODUCCIÓN	188
3.2 MODELOS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN ENTORNOS VIRTUALES	193
3.2.1 Modelo Open ECBCheck.....	196
3.2.2 'Five Pillars of Quality Online Education'	200
3.2.3 Modelo de Frydenberg.....	202
3.2.4 La evaluación de la calidad docente de Duart y Martínez	205
3.2.5 Valoración de los entornos virtuales. Modelo de Santoveña	207
3.2.6 Síntesis de los modelos.....	211
3.3 FACTORES EN LA VALORACIÓN DE UN ENTORNO VIRTUAL	212
3.4 LA INTERACTIVIDAD	213
3.4.1. Modelos de análisis de la interacción personal	218

3.4.2	<i>La interacción en los entornos virtuales: Cuestionarios de interacción.</i>	221
3.5	LA USABILIDAD.	224
3.5.1	<i>Evolución histórica del concepto de usabilidad.</i>	224
3.5.2	<i>Definición de la usabilidad.</i>	226
3.5.3	<i>Los métodos de evaluación de la usabilidad.</i>	228
3.5.4	<i>Las normas ISO para la evaluación de la usabilidad.</i>	230
3.5.4.1	La norma ISO 9241-11.	232
3.5.4.2	La norma ISO 9126-1.	235
3.5.5	<i>Los cuestionarios para la evaluación la usabilidad percibida.</i>	236
3.5.5.1	Cuestionarios Post-study	239
A)	Cuestionario SUS (System Usability Scale)	240
B)	Cuestionario PSSUQ (Post-Study System Usability Questionnaire)	244
C)	UMUX y UMUX-LITE.	246
3.5.5.2	La evaluación heurística	248
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN		251
IV – DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN		253
4.1	INTRODUCCIÓN	253
4.2	OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN.	254
4.2.1	<i>La pregunta de investigación.</i>	254
4.2.2	<i>Objetivo de la investigación.</i>	254
4.2.3	<i>Objetivos específicos.</i>	255
4.2.4	<i>Dimensiones del estudio.</i>	255
4.3	DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.	259
4.3.1	<i>Metodología.</i>	259
4.3.2	<i>Diseño de la investigación y fases de la investigación.</i>	260
4.3.3	<i>Técnicas e instrumentos.</i>	267
4.3.3.1	El cuestionario	268
4.3.3.1.1	Población y muestra de la investigación	277
4.3.3.1.2	Análisis de los datos cuantitativos de los cuestionarios.	279
4.3.3.2	La entrevista	283
4.3.3.2.1	Diseño de la entrevista.	285
4.3.3.2.2	Población y muestra en la entrevista.	285
4.3.3.2.3	Recopilación de los datos de la entrevista.	286
4.3.3.2.4	Análisis de los datos.	288
4.3.3.3	La observación	290
4.3.3.3.1	Los instrumentos de la observación no participante directa.	291
V. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN		295
INTRODUCCIÓN		295
5.1	CUESTIONARIO ALUMNOS	295
5.1.1	<i>Perfil de los alumnos.</i>	295
5.1.1.1	Acceso a la plataforma, uso y frecuencia de conexión a la plataforma.	297
5.1.1.2	Análisis del género y uso de la plataforma.	297
5.1.1.3	Análisis del ciclo formativo y frecuencia de uso.	298
5.1.1.4	Resumen del perfil.	298
5.1.2	<i>Aplicaciones y recursos útiles de la plataforma.</i>	299
5.1.3	<i>Materiales y contenidos.</i>	301
5.1.4	<i>La interacción de los alumnos en la plataforma.</i>	302

5.1.4.1) Análisis descriptivo de los factores	303
5.1.4.2 Análisis de los seis factores de interacción y el género	305
5.1.4.3 Análisis de los seis factores de interacción y el ciclo formativo	307
5.1.5 La usabilidad percibida de los alumnos	310
5.1.5.1 Resultados descriptivos de los factores de usabilidad.....	311
5.1.5.1.1 Análisis de los factores de la usabilidad y el género	312
5.1.5.1.2 Análisis de los factores de la usabilidad y el ciclo formativo	314
5.1.5.1.3 Resumen de la usabilidad percibida y las variables: género y ciclo formativo	317
5.2 CUESTIONARIO DE LOS DOCENTES.....	317
5.2.1 Perfil de los docentes.....	317
5.2.1.1 Acceso a la plataforma, uso y frecuencia de conexión a la plataforma	320
5.2.2 Uso y aplicaciones en Moodle.....	322
5.2.3 Ambientes.....	329
5.2.3.1 Creación y modificación de ambientes a partir de las aplicaciones	330
5.2.4 Organización y administración.....	334
5.2.5 La usabilidad percibida	337
5.2.5.1 Análisis de la usabilidad con respecto al género	341
5.2.5.2 Análisis de la usabilidad con respecto al ciclo formativo	342
5.2.5.3 Resumen de la usabilidad percibida por los docentes.....	344
5.3 LA ENTREVISTA A LOS DOCENTES	347
5.3.1 Perfil.....	347
5.3.2 Codificación entrevistas docentes	349
5.3.3 La dimensión tecnológica	353
5.3.4 La dimensión pedagógica	354
5.3.5 La dimensión organizativa.....	356
5.3.6 Valoración de la FPaD.....	359
5.4 LA OBSERVACIÓN: ENTORNO VIRTUAL Y MÓDULO ADG21	362
5.4.1 Observación de entorno virtual.....	362
5.4.1.1 Resumen lista de cotejo de la plataforma.....	365
5.4.2 El módulo del ciclo formativo de grado medio	366
5.5 TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS.....	369
5.5.1 Los contenidos y materiales incorporados en la plataforma.....	371
5.5.2 Uso de aplicaciones en la creación de contenidos.....	372
5.5.2.1 Cursos de formación: metodologías en elearning y entorno virtual	375
5.5.2.2 Ambientes en la modalidad a distancia.....	376
5.5.2.3 Las guías didácticas como recurso	378
5.5.2.4 Los procesos de comunicación e interacción como facilitadores de la calidad didáctica.....	379
5.5.3 Facilidad de uso y grado de satisfacción. ISO 9241-11	380
5.5.4 Evolución y futuro de la FPAD	382
VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	385
6.1 INTRODUCCIÓN	385
6.2 DISCUSIÓN EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS.	387
6.2.1 La dimensión tecnología.....	388
6.2.2 La dimensión administrativa y organizativa	392
6.2.3 La dimensión pedagógica: metodología y didáctica	393
6.2.4 La usabilidad percibida	400
6.2.5 Dificultades y necesidades en la FPAD	407

6.3 CONCLUSIONES DEL MODELO.....	411
6.3.1 <i>Conclusiones de la FPdD en Baleares</i>	412
6.3.1.1 Configuración metodológica y pedagógica.....	415
6.3.1.2 Configuración Tecnológica.....	423
6.3.1.3 Configuración administrativa y organizativa.....	426
6.3.2 <i>El modelo FPdD en Baleares</i>	430
El impacto de este estudio se refleja en la capacidad de generar propuestas concretas que han sido consideradas por la administración educativa, contribuyendo directamente a la evolución del entorno virtual y a la mejora de los procesos formativos. La incorporación de herramientas tecnológicas más avanzadas, el rediseño de contenidos y la implementación de estrategias metodológicas más acordes con la enseñanza a distancia son algunos de los avances derivados de esta investigación.....	438
Asimismo, se ha evidenciado la necesidad de consolidar un enfoque pedagógico centrado en la interacción, la flexibilidad y la personalización del aprendizaje, elementos fundamentales para garantizar la calidad y la equidad en la modalidad a distancia. La proyección futura del modelo FPdD debe orientarse hacia la creación de estructuras más especializadas, como centros integrados de formación profesional virtual, y hacia el fortalecimiento de la formación docente en competencias digitales y metodológicas.	438
6.3.2.1 El andamiaje de mejora.....	439
6.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO.....	441
6.5 ACCIONES DERIVADAS DE LA INVESTIGACIÓN.....	443
6.5.1 <i>Acciones a corto y medio plazo</i>	444
.....	448
6.5.2 <i>Acciones a largo plazo</i>	449
6.5.3 <i>Publicaciones y comunicaciones de la investigación</i>	451
VII REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	456
VIII ANEXOS.....	487
ANEXO I: CICLOS FORMATIVOS Y MÓDULOS.....	487
ANEXO II: CUESTIONARIO ALUMNOS.....	495
ANEXO III: CUESTIONARIO DOCENTES.....	509
ANEXO IV: CHECK-LIST PLATAFORMA MOODLE Y CURSO CFGM GAI.....	533
ANEXO V: OFERTA FORMATIVA 2015-2016.....	542
ANEXO VI: CODIFICACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN POR MEDIO DE CITAS DE LAS ENTREVISTAS....	548
ANEXO VII:.....	558
DATOS ESTADÍSTICOS INFERENCIALES DE LA USABILIDAD PERCIBIDA POR LOS ALUMNOS.....	558

SIGLAS Y ABREVIATURAS

- AFC: Análisis factorial confirmatorio.
- CEE: Comisión Económica Europea.
- CFGM: Ciclo Formativo de Grado Medio,
- CFGs: Ciclo Formativo de Grado Superior,
- CMS: Sistema de Gestión de Contenidos (*Content Management Systems*).
- CNCP: Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
- ECVET: European Credit System for Vocational Education and Training (Sistema Europeo de transferencia de créditos para la educación y la FP).
- EFP: Educación y Formación Profesional.
- EQF: European Qualifications Framework (Marco Europeo de Cualificaciones).
- EQAVET: Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales
- FCT: Formación en centros de trabajo.
- FP: Formación Profesional.
- FPaD: Formación Profesional a Distancia.
- FSE: Fondo Social Europeo.
- ID: Diseño instruccional (*Instructional Design*)
- IDDIR2. Introduce, Demonstrate, Develop, Implement, Reflect, and Revise v.2
- INCUAL: Instituto Nacional de Cualificaciones.
- ISD: Sistema de Diseño Instruccional (*Instructional System Design*)
- LMS: Plataformas o sistemas de Gestión del Aprendizaje (*Learning Management Systems*).
- LD. Diseño de situaciones de aprendizaje (*Learning Design*).
- LA: Analíticas de aprendizaje (*Learning Analytics*)
- MOOC: Cursos abiertos en línea y masivos (*Massive Open Online Courses*).
- PBL / ABP: Aprendizaje Basado en Problemas (*Problem based learning*)
- PSSUQ: Cuestionario de Usabilidad. (*Post-Study System Usability Questionnaire*)
- SCORM: Conjunto de estándares y especificaciones para crear objetos didácticos estructurados (*Sharable Content Object Reference Model*)
- SUS: Cuestionario de Usabilidad. (*System Usability Scale*)
- TIC: Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
- TPACK. Conocimiento Técnico Pedagógico del Contenido (*Technological Pedagogical Content Knowledge*).
- UMUX: Cuestionario de Usabilidad. (*Usability Metric for User Experience*)
- UX. Experiencia del Usuario (*User Experience*)
- VLE-EVEA: Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje (*Virtual Learning Systems*).

xAPI: Anteriormente Tin Can Api, ahora 'Experience API'. Un nuevo estándar para las aplicaciones de e-learning

ÍNDICE DE TABLAS, ILUSTRACIONES Y GRÁFICOS

ÍNDICE DE TABLAS

<i>Tabla 1. Relación estudios de FP y su titulación reglada. Fuente: IQPIB</i>	36
<i>Tabla 2. La matrícula de FP por quinquenios. Fuente: Ministerio de Educación.</i>	45
<i>Tabla 3. Comparativa de los ciclos formativos entre LOGSE y LOE en la oferta formativa. Curso 2015-2016. Fuente: MEC.</i>	53
<i>Tabla 4. Los niveles del sistema Cualificación español. Fuente: INCUAL</i>	58
<i>Tabla 5. Evolución de la matrícula de la FP en Baleares. Fuente: CAIB.</i>	61
<i>Tabla 6. Clasificación internacional normalizada de la educación. Fuente: Unesco 2011</i>	77
<i>Tabla 7. Relación de la oferta formativa por CC.AA y los ciclos formativos a distancia en el curso 2016-17. Fuente: MEC.</i>	81
<i>Tabla 8. Evolución de la matrícula en la FP presencial y la FP a distancia. Fuente Ministerio de Educación (2020).</i>	82
<i>Tabla 9. La oferta formativa del IOC del Institut Obert de Catalunya. Fuente: IOC (2017)</i>	85
<i>Tabla 10. La oferta formativa del ULHI. Fuente: ULHI (2017).</i>	86
<i>Tabla 11. Detalle de la tabla de seguimiento de los materiales didácticos remitidos por el Ministerio. Fuente: MEC (2011).</i>	89
<i>Tabla 12. Relación de los centros de FPaD (referencia y colaboradores). Fuente: CAIB</i>	91
<i>Tabla 13. Relación de la oferta formativa de la FPaD por año académico.</i>	94
<i>Tabla 14. Distribución del profesorado de la FPaD por centro de referencia y familia en el curso 2015-2016. Fuente: CAIB.</i>	95
<i>Tabla 15. Terminología de la educación a distancia. Fuentes: Allen y Seaman (2017) y Bates (2018).</i>	101
<i>Tabla 16. Variables críticas en la educación a distancia. Fuente: Cabero (2006)</i>	103
<i>Tabla 17. Principales características de la educación a distancia. Fuente: Valenzuela (2000)</i>	104
<i>Tabla 18. Ventajas e inconvenientes del E-Learning. Fuente: GRIAL (U. Salamanca).</i>	126
<i>Tabla 19. Características y funciones del U-learning. Fuente: Huang et. al (2011).</i>	136
<i>Tabla 20. Comparativa de las diferentes modalidades. Fuente. Yahya et al. (2010)</i>	139
<i>Tabla 21. Comparativa de las características de un LMS, según diversos autores.</i>	149
<i>Tabla 22. Comparativa de la evolución generacional de los LMS y el e-learning.</i>	151
<i>Tabla 23. Evolución de los Mooc en sus diversas formas. Fuente: Yousef et al. (2014)</i>	164
<i>Tabla 24. Dimensiones en la modalidad b-learning. Fuente Khan (2002).</i>	180
<i>Tabla 25. Dimensiones en actividades colaborativas basadas en la interacción. Fuente: Rode, Amezcua y Guerrero (2018, p.32).</i>	221
<i>Tabla 26. Comparativa de los cuestionarios para el análisis de los ambientes de aprendizaje e interacción. Fuente: Jesús et al. (2011, p. 145).</i>	222
<i>Tabla 27. Escala de grado a partir de la puntuación de referencia SUS. Fuente: Lewis y Sauro (2017a).</i>	243
<i>Tabla 28. Estimación posterior y actual de la fiabilidad del cuestionario según sus dimensiones. Fuente: Lewis (2002).</i>	245
<i>Tabla 29. Tabla comparativa entre UMUX y UMUX-Lite. Fuente: Berkman y Karahoca (2016).</i>	246
<i>Tabla 30. Tabla comparativa principales cuestionarios 'Post-Study'. Fuente: Assila, De Oliveira y Ezzedine (2016).</i>	248

<i>Tabla 31. Comparativa entre los cuestionarios PSSUQ, SUS, UMUX y UMUX-Lite y la ISO 9241-11. Fuente: Assila, De Oliveira y Ezzedine (2016)</i>	248
<i>Tabla 32. Estructura entre las dimensiones y objetivos específicos de la investigación.</i>	259
<i>Tabla 33. Relación entre los objetivos de investigación y los instrumentos de recogida de datos.</i>	268
<i>Tabla 34. Estructura del cuestionario para los alumnos de la FPaD.</i>	273
<i>Tabla 35. Estructura del cuestionario de los docentes.</i>	275
<i>Tabla 36. Valores obtenidos de la fiabilidad en los cuestionarios de usabilidad percibida.</i>	276
<i>Tabla 37. Datos de la población de los alumnos matriculados en FPaD.</i>	278
<i>Tabla 38. Datos de la población de docentes en el curso académico 2015-16. Fuente: CAIB. * docentes de todos los módulos. Algunos docentes imparten más de un módulo.</i>	279
<i>Tabla 39. Guión de las preguntas realizadas en la entrevista a los docentes. (*) La columna dimensiones hace referencia a la tabla 37 de las dimensiones descritas en el cuestionario de los docentes. Los objetivos tratados en la entrevista son descritos en la tabla 34.</i>	288
<i>Tabla 40. Tramos de edad del alumnado según la muestra obtenida.</i>	296
<i>Tabla 41. Relación población finita de la FPaD con la muestra de alumnos que responden al cuestionario.</i>	296
<i>Tabla 42. Estadísticos descriptivos de la dimensión tecnológica por parte de los alumnos.</i>	300
<i>Tabla 43. Distribución de frecuencias para las distintas opciones de la variable de uso de aplicaciones y recursos que se incorporan en el entorno virtual basado en la plataforma Moodle.</i>	300
<i>Tabla 44. Frecuencia de la utilización o no de nuevas aplicaciones a la plataforma de distancia en la FP.</i>	301
<i>Tabla 45. Estadísticos descriptivos de cada ítem en los materiales y contenidos (dimensión pedagógica del entorno).</i>	302
<i>Tabla 46. Datos descriptivos de los factores de la interacción.</i>	303
<i>Tabla 47. Distribución de las frecuencias por cada factor y su correspondencia con la escala de Likert.</i>	304
<i>Tabla 48. Estadísticos descriptivos de los 6 factores de interacción y la variable género.</i>	305
<i>Tabla 49. Resumen del análisis inferencial de los seis factores con la variable género.</i>	307
<i>Tabla 50. Estadísticos descriptivos de los 6 factores de interacción y la variable ciclo formativo.</i>	308
<i>Tabla 51. Resumen del análisis inferencial de los 6 factores con la variable ciclo formativo.</i>	310
<i>Tabla 52: Valores descriptivos del cuestionario PSSUQ</i>	311
<i>Tabla 53. Datos descriptivos de los cuatro factores del cuestionario PSSUQ.</i>	313
<i>Tabla 54. Resumen del análisis inferencial de los cuatro factores de la usabilidad y la variable género.</i>	314
<i>Tabla 55. Estadísticos descriptivos del cuestionario PSSUQ y la variable ciclo formativo.</i>	315
<i>Tabla 56. Resultados de U de Mann y la variable ciclo formativo.</i>	316
<i>Tabla 57. Tabla de los docentes y los ciclos formativos impartidos</i>	319
<i>Tabla 58. Relación entre el tipo de contrato y el ciclo formativo impartido.</i>	320
<i>Tabla 59. Frecuencias entre conexión del fin de semana y la situación administrativa del docente</i>	322
<i>Tabla 60. Frecuencias y porcentajes del uso de las aplicaciones de la plataforma Moodle por parte de los docentes.</i>	324
<i>Tabla 61. Frecuencias de las opciones de las aplicaciones en la plataforma por parte de los docentes.</i>	325
<i>Tabla 62. Tabla de valores para el análisis de independencia en el uso de las TIC de Moodle y el ciclo formativo.</i>	329
<i>Tabla 63. Valores descriptivos sobre los ambientes en la plataforma.</i>	331

<i>Tabla 64. Datos tras aplicar la prueba de U Mann_Whitney respecto a la variable categórica ciclo formativo.</i>	333
<i>Tabla 65. Relación de código, frecuencia y comentarios de la cuestión d37q.</i>	336
<i>Tabla 66. Relación de código, frecuencia y comentarios de la cuestión d38q.</i>	337
<i>Tabla 67. Datos descriptivos por ítem del cuestionario de usabilidad percibida de los docentes.</i>	340
<i>Tabla 68. Resultados del factor usabilidad percibida por los docentes,</i>	341
<i>Tabla 69. Datos descriptivos de las puntuaciones de la usabilidad percibida con respecto al género.</i>	341
<i>Tabla 70. Valores del contraste de hipótesis sobre la variable género con respecto a las puntuaciones medias de la usabilidad percibida.</i>	342
<i>Tabla 71. Valores descriptivos de la puntuación SUS sobre la variable ciclo formativo</i>	343
<i>Tabla 72. Comparativa de los valores del cuestionario SUS, Q11 y la escala de evaluación.</i>	345
<i>Fuentes: Bangor et. al (2008, 2009), Lewis y Sauro (2018).</i>	345
<i>Tabla 73. Resumen del análisis de la distribución de la muestra en la usabilidad percibida.</i>	347
<i>Tabla 74. Codificación de las entrevistas por dimensiones de la investigación.</i>	351
<i>Tabla 75. Frecuencias de la codificación obtenida por dimensión y docente entrevistado con la aplicación Atlas.ti</i>	352
<i>Tabla 76. Porcentaje de frecuencia entre las citas codificadas en Atlas.ti por docente entrevistado.</i>	353
<i>Tabla 77. Relación de los códigos en la dimensión tecnológica.</i>	353
<i>Tabla 78. Relación de los códigos en la dimensión pedagógica.</i>	355
<i>Tabla 79. Resumen de los códigos de la dimensión organizativa</i>	357
<i>Tabla 80. Resumen de los códigos de la valoración de la FPaD.</i>	359
<i>Tabla 81. Resumen de la observación de la plataforma Moodle a partir de las herramientas que incorpora</i>	364

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

<i>Ilustración 1. El sistema integrado de la Formación Profesional. Reglada y no reglada. Fuente: IQPIB</i>	46
<i>Ilustración 2. Las modalidades de la FP en el sistema educativo español.</i>	49
<i>Ilustración 3. El Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. Fuente: IQPIB</i>	55
<i>Ilustración 4. El sistema integrado de las Cualificaciones Profesionales y la FP. Fuente: IQPIB</i>	56
<i>Ilustración 5. El sistema educativo alemán. Fuente: Cedefop (2019).</i>	68
<i>Ilustración 6. El sistema educativo finlandés. Fuente: Cedefop (2019).</i>	72
<i>Ilustración 7. El sistema educativo francés. Fuente: Cedefop (2019).</i>	74
<i>Ilustración 8. Los modelos de la FPaD en España. Diseño propio. Fuente: García y Cabero (2016).</i>	83
<i>Ilustración 9. Modelo didáctico de Anderson (2008). Fuente: Anderson (2008)</i>	116
<i>Ilustración 10. Factores significativos que intervienen en el modelo elearning. Fuente: Siemens, Gasevic y Dawson (2014).</i>	117
<i>Ilustración 11. Evolución del proceso de aprendizaje en e-learning. Fuente: Báez y Clunie (2019).</i>	127
<i>Ilustración 12. Características del e-learnig. Fuente: Lozano (2004).</i>	130
<i>Ilustración 13. Evolución del e-learning a u-learning. Fuente. Liu y Hwang (2009)</i>	137
<i>Ilustración 14. Evolución del mercado de los LMS entre las instituciones. Fuente: Delta iniative.</i>	143
<i>Ilustración 15. Comparativa entre LCMS y LMS, Newell (2016)</i>	153
<i>Ilustración 16. Evolución y características del modelo LMS por generaciones. Fuente: Kroner (2014).</i>	154
<i>Ilustración 17. Estructura del LMS: Fuente: Ouadoud, Chkoiru y Nejjari (2018).</i>	158
<i>Ilustración 18. Curva de Gartner sobre los Mooc. Fuente: U. de Minnesota (2017).</i>	160
<i>Ilustración 19. Historia de los Mooc. Time line. Fuente.: Cetis.org (2015)</i>	162
<i>Ilustración 20. Ecosistema híbrido entre un LMS y las tecnologías emergentes. Fuente: Jiménez (2017).</i>	168
<i>Ilustración 21. Front-end del formato Social Learning Platform de Moodle 3.3 y posteriores. Fuente: Moodle</i>	170
<i>Ilustración 22. Diseño de actividades en Social Learning Plataform a partir de posts. Fuente: Moodle</i>	170
<i>Ilustración 23. Modelo de gestión de un entorno virtual formación de Salinas (2005).</i>	177
<i>Ilustración 24. Estructura del modelo adaptativo CALBS (Complex Adaptative Blended Learning Systems). Fuente: Wang, Han y Yang (2015).</i>	182
<i>Ilustración 25. Diseño de la interactividad desde la perspectiva conectivista. Fuente: Wang, Chen y Anderson (2014).</i>	217
<i>Ilustración 26. Principales características de la norma ISO 9241-11. Fuente: Bevan (2009).</i>	232
<i>Ilustración 27. Comparativa entre cuartiles, la adjetivación, el rango de aceptación y la puntuación de SUS. Fuente: Bangor (2008).</i>	242
<i>Ilustración 28. Diseño y estructura del cuestionario de la investigación.</i>	269
<i>Ilustración 29. Proceso en el análisis de los datos cuantitativos.</i>	281
<i>Ilustración 30. Fases del proceso de análisis de los datos de la entrevista. Fuente: Corbetta (2010).</i>	289
<i>Ilustración 31. Codificación de las dimensiones en la entrevista estructurada.</i>	290
<i>Ilustración 32. Esquema de la técnica de observación aplicada en esta investigación.</i>	292
<i>Ilustración 33. Mapa conceptual del perfil codificado de los docentes entrevistados</i>	349

<i>Ilustración 34. Mapa conceptual, las necesidades y propuestas de los docentes.</i>	358
<i>Ilustración 35. Mapa conceptual de la valoración de la Formación profesional a distancia.</i>	361
<i>Ilustración 36. Interfaz estándar de un módulo en la FPaD. Fuente: FPaD (CAIB).</i>	367
<i>Ilustración 37. Interfaz del módulo modificado tras algunos años de implementación. Fuente: FPaD (CAIB).</i>	367
<i>Ilustración 38. Ayudas diseñadas por el propio docente en su módulo. Fuente: FPaD (CAIB).</i>	369
<i>Ilustración 39. Resumen entre las herramientas de Moodle 2.x y su correspondencia pedagógica.</i>	374
<i>Ilustración 40. Factores que influyen en el grado de satisfacción del usuario.</i>	382
<i>Ilustración 41. Modelo de la FPaD en Baleares. Adaptado a partir de Salinas (2004).</i>	414
<i>Ilustración 42. Modelo IDDIR2. Fuente: Lee y ChanMin (2014).</i>	438
<i>Ilustración 43. Modelo de la calidad de la usabilidad y la experiencia del usuario. Fuente: Kurosu (2015).</i>	445
<i>Ilustración 44: Nueva interfaz a partir de los resultados de los cuestionarios de los alumnos y docentes en el curso 2020.</i>	446
<i>Ilustración 45. Diseño del nuevo interfaz de la plataforma a partir de los resultados obtenidos en el cuestionario de usabilidad de los usuarios.</i>	447

ÍNDICE DE GRÁFICOS

<i>Gráfico 1. Evolución de la matrícula de los ciclos formativos de la FPd por islas. Fuente: CAIB94</i>	
<i>Gráfico 2. Diseño de la investigación. Fuente: Hernández et. al 2010 y 2014.</i>	260
<i>Gráfico 3. Diseño de la investigación de la FPd. Fuente: Hernández et al. 2010</i>	263
<i>Gráfico 4. Análisis comparativo entre la variable uso de la plataforma y el género</i>	298
<i>Gráfico 5. Gráfica de 'bigotes' de las puntuaciones por factor.</i>	304
<i>Gráfico 6. Gráfica de cajas de los cuatro factores en el cuestionario PSSUQ.</i>	312
<i>Gráfico 7. Tramos de edad de los docentes y el género</i>	318
<i>Gráfico 8. Frecuencias de uso de las aplicaciones por parte de los docentes que imparten el ciclo formativo de grado medio (CFGM).</i>	326
<i>Gráfico 9. Frecuencias de uso de las aplicaciones por parte de los docentes que imparten el ciclo formativo de grado superior (CFGS).</i>	327
<i>Gráfico 10. Distribución de la puntuación del cuestionario en función del rango percentílico y su puntuación sobre 100. Fuente: Lewis (2016).</i>	339
<i>Gráfico 11. Diagrama de caja de bigotes entre la usabilidad percibida y el ciclo formativo con la línea mínima de valoración positiva, situada en los 68 puntos.</i>	343
<i>Gráfico 12. Resumen de las puntuaciones medias de la usabilidad percibida.</i>	345
<i>Gráfico 13. Porcentaje de utilización de las herramientas utilizadas la plataforma de la FPd.</i>	365
<i>Gráfico 14. Porcentaje de no utilizar herramientas implementadas en Moodle 2.6.</i>	368
<i>Gráfico 15. Diseño de la triangulación de los datos para esta investigación a partir de los instrumentos aplicados. Diseño: propio.</i>	370
<i>Gráfico 16. Proceso de recodificación del SCORM para su posterior implementación como recurso en formato libro.</i>	448
<i>Gráfico 17. Incorporación del cuestionario SUS en el modelo TAM. Fuente: Revythi y Tselios (2017)</i>	450

Introducción

INTRODUCCIÓN

"Todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas" (A. Einstein).

El propósito de este trabajo es evaluar la implementación del modelo de Formación Profesional a distancia (en adelante, FPaD) en Baleares, desde su primera implementación en el curso 2010-2011 hasta el curso lectivo 2016-2017, así como su posterior evolución en los cursos siguientes hasta la finalización de esta investigación.

La Formación Profesional representa actualmente una demanda social que proviene no solo del ámbito estudiantil, sino también del profesional. Existe una necesidad creciente de especialización en los sectores técnicos y técnicos superiores, y el cauce formal para esta formación se encuentra en la FP.

La descripción de la Formación Profesional es más compleja que, por ejemplo, la 'Educación Secundaria Obligatoria' (ESO). Dentro de la FP, además de las instituciones formales como los Institutos de Secundaria o los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP), existen formaciones complementarias en el ámbito de la educación no formal e informal, como los cursos generados por el Ministerio de Trabajo, la Consejería de Trabajo y, específicamente, el *Servei d'Ocupació de les Illes Balears* (SOIB). A esta complejidad del sistema se suma la posibilidad de obtener certificados de profesionalidad (que acreditan el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten al trabajador realizar una actividad profesional concreta en un contexto laboral determinado) y de obtener cualificaciones profesionales (conjunto de competencias profesionales regladas para la vida laboral, obtenibles mediante formación modular, otros tipos de formación, o la experiencia laboral).

La literatura sobre esta modalidad es escasa. Desde su origen en el curso 2010-2011, las investigaciones y publicaciones al respecto han sido limitadas, a pesar de su relevancia. Actualmente, los mejores referentes en el campo son los trabajos de Arribi (2016), Sáenz-Arenas (2010) y García y Cabero (2016). En el contexto de las Islas Baleares se han publicado algunos estudios en el '*Anuari de l'Educació de les Illes Balears*', siendo el más representativo el de Estarás y Sureda (2012), que analiza la FP dentro del sistema educativo balear.

El objetivo general de esta investigación es responder a las tres dimensiones citadas:

- *Describir los elementos de calidad del modelo de FPaD e identificar las líneas de intervención para la mejora de la implementación de esta modalidad en Baleares.*

Como respaldo a este objetivo general, se describen los siguientes objetivos específicos:

- a) Analizar y describir la implementación del modelo de Formación Profesional a distancia en las Islas Baleares.
- b) Describir el modelo de la FPaD en cuanto a su configuración pedagógica, tecnológica y organizativa.
- c) Identificar las dificultades y necesidades de los docentes y del alumnado en la FPaD.
- d) Evaluar la usabilidad percibida por los alumnos y docentes.

Esta investigación se plantea como un estudio descriptivo transversal, con el objetivo de analizar, describir, confirmar, contrastar y evaluar todos los datos que aportan tanto docentes como alumnos. Al incorporar técnicas e instrumentos que aportan datos cuantitativos y cualitativos, se utiliza una metodología de diseño basada en el modelo mixto (Creswell, 2009; Domínguez y Hollstein, 2014; Hernández, Fernández y Baptista, 2010 y 2014).

a) Motivaciones

La motivación para iniciar este trabajo surge de mi participación directa en la primera implementación de la Formación Profesional a distancia (FPaD) durante el curso 2010-2011, donde fui administrador y responsable de la plataforma en la Comunidad Autónoma de Baleares.

En el curso 2009-2010, el Ministerio de Educación y Ciencia decidió llevar a cabo una serie de consultas informativas con todas las Consejerías de Educación para proponer la futura implementación de la FPaD en las distintas Comunidades

Autónomas. La Consejería de Educación de Baleares, con el asesoramiento de la *Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent* (DGFPAP), aceptó la propuesta, concretándose en el curso 2010-2011 la primera oferta formativa de la FPaD. En los dos primeros cursos lectivos, la responsabilidad de los aspectos pedagógicos y técnicos recayó en el Ministerio de Educación, mientras que, a partir del curso 2012-2013, esta pasó a la *Conselleria d'Educació*.

Ese mismo curso, la DGFPAP firmó un convenio educativo con el *Institut Obert de Catalunya* (IOC) para que los alumnos de Baleares, inscritos en la FPaD catalana, pudieran realizar sus pruebas escritas en centros de secundaria de referencia ubicados en cada una de las islas (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera).

Ya en la primera implementación de 2010-2011, se constató la gran dificultad que enfrentaban los 55 docentes participantes para desarrollar materiales y contenidos complementarios. La gestión y modificación de contenidos creados, muchas veces en el programa eXeLearning en formato SCORM, requería la intervención de equipos de diseño en Madrid, lo que generaba demoras considerables, afectando tanto a docentes como a estudiantes.

A raíz de esta experiencia, mi interés como investigador en Tecnología Educativa se orientó hacia la incorporación de 'extensiones' y aplicaciones internas en la plataforma Moodle para mejorar la creación de materiales, la gestión de contenidos y la comunicación entre docentes y alumnos, con el fin de optimizar el modelo de la FPaD en Baleares desde las dimensiones pedagógica, tecnológica y administrativa. Estos trabajos se desarrollaron en el marco de dos proyectos del grupo GTE-UIB, en el que colaboré como investigador tras finalizar el TFM. Durante tres años, esta investigación se centró en el estudio, análisis e implementación de 'extensiones' diseñadas por desarrolladores de Moodle con el objetivo mencionado.

Las carencias detectadas en la FPaD de 2010-2011, tanto desde la dimensión tecnológica como desde la pedagógica, motivaron el análisis de las herramientas complementarias que Moodle ofrece para la estructura del entorno virtual. Esta motivación se materializó en la publicación de varios trabajos en los congresos de EDUTEC (2012, 2015), en los cuales se proponían mejoras mediante la incorporación de estas aplicaciones 'complementarias', que, por diversas razones, no habían sido integradas en la plataforma de la FPaD.

En la gestión institucional de la plataforma Moodle, no se consideraba que esta pudiera ofrecer soluciones concretas a las propuestas generadas por los propios docentes de la FPaD. Mi regreso a la Dirección General de FP me brindó la oportunidad de retomar la gestión y el asesoramiento técnico en la FPaD, tras cinco años de implementación, permitiéndome abordar la investigación desde una perspectiva integral.

Así, la investigación dejó de ser un estudio enfocado en un aspecto específico de la FPaD para convertirse en un análisis exhaustivo del modelo en su totalidad. Este cambio de enfoque se toma como punto de partida para desarrollar esta tesis doctoral, no solo en base al trabajo de los últimos años, sino también considerando si el modelo de la FPaD sigue siendo, hoy en día, funcional, operativo y adecuado para los alumnos y docentes de las Islas Baleares.

b) Justificación

En el curso 2015-2016, regresé, por segunda vez, a la *Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat (DGFPPF)*, con nuevas funciones que, en esta ocasión, no incluían la administración de la plataforma. Hasta entonces, nuestra línea de investigación se había centrado en el estudio de las aplicaciones internas de la plataforma Moodle para la creación de espacios, contenidos y mejoras en la comunicación dentro del entorno. Esta dirección venía motivada por:

- El trabajo desarrollado en el TFM de Lirola (2012), en el que se diseñó un curso para los estudios de entrenador deportivo, en el marco del periodo transitorio, empleando la plataforma Moodle. Este curso fue posteriormente implementado en la plataforma de la Escola Balear de l'Esport (EBE), actualmente denominada *Fundació Balear de l'Esport (FEB)*.
- La experiencia de implementar la FPaD en el curso 2010-2011, durante el cual llevé a cabo, a lo largo del curso, no solo labores de administración de la plataforma, sino también la resolución de problemas tecnológicos, de gestión y pedagógicos. Esto me permitió observar que el entorno virtual de la FPaD en nuestra comunidad ya nacía con ciertos problemas que

difícilmente podrían solucionarse a corto plazo. Aunque aún quedaba un año de colaboración con el Ministerio que podría abrir oportunidades para mejoras, cuestiones laborales me obligaron a regresar al instituto. No obstante, siempre quedó en mí la inquietud de qué podría hacerse para mejorar este modelo a distancia en las Baleares.

El estudio e investigación sobre las aplicaciones internas de Moodle para la creación de espacios, contenidos y escenarios de comunicación llegó a un punto de impasse por razones técnicas y administrativas que impidieron el desarrollo del proyecto que habíamos presentado a Campus Extens (UIB) y Ubucev (UBU). A pesar de ello, esta referencia resulta clave para entender el cambio de dirección en la investigación de la FPaD.

Es justo mencionar que la investigación de Arribi (2016) fue un estímulo importante en esta etapa. Desde mi regreso a la Dirección General de la FP, se había estado gestando la idea de retomar el trabajo en la modalidad a distancia en FP, y leer el estudio de Arribi me brindó el impulso necesario para afrontar esta línea de investigación.

Tras evaluar el trabajo realizado hasta la fecha y el nuevo objetivo de investigación por delante, se decidió realizar un estudio descriptivo de la situación desde sus comienzos, en el curso 2010-2011, hasta el curso 2015-2016.

Esta tesis mantiene el mismo propósito que el Trabajo Final de Máster (TFM), originalmente fundamentado en los cursos de entrenadores a distancia del periodo transitorio: ofrecer propuestas factibles y reales de mejora del entorno virtual a partir de las dimensiones propuestas por Salinas (2005), que permiten evaluar la gestión del entorno virtual desde tres perspectivas: tecnológica, pedagógica y administrativa.

Esta motivación personal ha sido el eje motor de la realización de este estudio, un trabajo que no ha sido sencillo, ya que la Formación Profesional, por su complejidad conceptual, no se centra exclusivamente en el ámbito educativo. Durante el proceso, surgieron objetivos difíciles de alcanzar y circunstancias que condicionaron el avance. Sin embargo, como se mostrará en los resultados, se vislumbra una solución viable para este modelo en los próximos cursos. Al tratarse de un modelo ubicado en el ámbito de la formación reglada (FPaD), su organización, gestión y administración están determinadas por leyes nacionales

(LOE, 2006) y autonómicas (decretos y resoluciones), las cuales condicionan el modelo, que se basa en normas originalmente diseñadas para la modalidad presencial.

c) Estructura del informe.

El informe se presenta estructurado en seis capítulos organizados en dos grandes apartados. El marco teórico se compone de los tres primeros capítulos. En el primero, se describe la Formación Profesional (FP) en el sistema educativo español, su relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y la variabilidad de esta en función de la legislación vigente: LOE (2006), LOGSE (1990) y LOMCE (2013). Además, se exploran los sistemas educativos en Europa (Finlandia, Alemania y Francia), la FP en Europa, la Formación Profesional a Distancia (FPaD) en España, así como su implementación y desarrollo en Baleares. Este es un tema apasionante, aunque complejo debido a la gran cantidad de matices que caracterizan este modelo educativo.

Para resumir esta complejidad, se presenta la tabla 1.

Estudios	Titulación
Los módulos profesionales específicos de los programas de cualificación profesional inicial	Certificados de profesionalidad de nivel 1
Los ciclos formativos de grado medio (CFGM)	Título de técnico
Los ciclos formativos de grado Superior (CFGS)	Título de Técnico Superior
Los cursos de especialización	Certificado oficial

Tabla 1. Relación estudios de FP y su titulación reglada. Fuente: IQPIB

En el segundo capítulo se describe la educación a distancia, el e-learning y sus variantes y modelos, junto con su evolución en los últimos años. Se abordan las diferentes modalidades de *e-learning*, como el aprendizaje semipresencial o *b-learning*, el propio e-learning, el *mobile learning (m-learning)* y el aprendizaje ubicuo (*u-learning*), entre otros. Además, se exploran los nuevos escenarios de aprendizaje, los cuales exigen propuestas curriculares y didácticas flexibles, adaptadas a las características y necesidades de los usuarios (Salinas et al., 2014). Tampoco se omite la incorporación en el ámbito educativo de los MOOC (cursos en línea masivos y

abiertos), tanto desde una perspectiva formal como no formal.

Dado que el modelo de la FPaD se fundamenta en un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje (EVEA) basado en la plataforma LMS de Moodle, resulta esencial considerar la evolución constante de estas plataformas. Los informes de Educause (2014) y los trabajos de Brown, Dehoney y Millichap (2015), así como *Educause Learning Initiative* (2015) y Brown (2017) sobre los NGDLE (*Next Generation Digital Learning Environment*), son ejemplos representativos de dichas innovaciones.

En este capítulo, también se realiza un breve análisis de diversas plataformas empleadas para implementar un entorno virtual, aunque Moodle sea la plataforma utilizada en la FPaD desde sus inicios y en la mayoría de Comunidades Autónomas que incorporan esta modalidad en su oferta formativa (García y Cabero, 2016; García, López-Vargas y Cabero, 2020).

Otra sección de este capítulo profundiza en la definición, características y propiedades de los LMS (*Learning Management Systems*) de nueva generación.

El tercer capítulo describe elementos esenciales para la educación a distancia, tales como las estrategias didácticas, los entornos de aprendizaje, y la interactividad en los módulos a distancia.

Finalmente, el capítulo sobre e-learning aborda el concepto de usabilidad según las normas ISO 9241-11 e ISO 9126. La evaluación de la usabilidad busca medir cuán fácilmente los usuarios interactúan con un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, como señala Mayhew (2008). La norma 9241-11 aborda la usabilidad desde las perspectivas de eficacia, eficiencia y satisfacción, evaluando cómo un producto facilita el logro de objetivos específicos en un contexto determinado, en este caso, el entorno virtual y los módulos de la FPaD. La norma 9126, por su parte, se refiere a la capacidad de un programa informático específico para ser comprendido, aprendido y utilizado correctamente bajo condiciones de uso específicas.

Además, la usabilidad nos permite analizar algunos de los principios básicos de este concepto como son la facilidad de aprendizaje, la facilidad de uso, la flexibilidad o la propia robustez tanto del entorno virtual como de los propios

módulos. Para ello se aplican cuestionarios de usabilidad específicos para analizar estos principios. Como son el *System Usability Scale* (SUS) y *Post-Study System Usability Questionnaire* (PSSUQ). Dos instrumentos muy utilizados en el análisis de la usabilidad percibida en los entornos virtuales.

En cuanto al diseño de la investigación, descrito en los capítulos 4, 5 y 6 es el espacio dónde se formula el 'trabajo de campo' de esta tesis (capítulo 4), los resultados de la investigación (capítulo 5), y por último las conclusiones (capítulo 6) se desarrolla de la siguiente forma.

El cuarto capítulo detalla todos los aspectos del diseño la investigación. Esta investigación se fundamenta en el modelo descriptivo transversal Hernández et al. (2010, p.80). En este mismo capítulo de incluyen los objetivos marcados de la tesis. En este punto se redactan los objetivos de la investigación que son:
Como objetivo general: *Describir los elementos de calidad del modelo de FPaD e identificar las líneas de intervención para la mejora de la implementación de esta modalidad en Baleares.*

Todo este contexto viene respaldado por una serie de objetivos específicos encaminados a la consecución del primero en función del análisis de los datos y resultados obtenidos con el diseño de los instrumentos incorporados en esta investigación

- a) Analizar y describir la implementación del modelo de la Formación Profesional a distancia en las Islas Baleares.
- b) Describir el modelo de la FPaD: configuración pedagógica, tecnológica y organizativa.
- c) Identificar las dificultades y necesidades de los docentes y del alumnado en la FP a distancia.
- d) Evaluar la usabilidad percibida de los alumnos y docentes.

En este mismo capítulo se diseñan y describen todos los instrumentos para la recogida de datos que se enumeran en el siguiente párrafo. Para ello se tiene presente el modelo de diseño establecido para la investigación y que se fundamenta tanto en la utilización del análisis cuantitativo como del cualitativo.

El quinto capítulo incorpora los resultados obtenidos de los distintos instrumentos de recogida de datos para los entornos virtuales.

- a) Cuestionarios (alumnos y docentes)
- b) Entrevistas estructuradas. (Docentes y técnicos docentes)

- c) Lista de cotejo de la observación de la plataforma Moodle, basado en el informe SCOPEO (2012).
- d) Lista de cotejo de un módulo de FP del CFGM.

Para el análisis de los datos, se opta por la aplicación de dos programas informáticos. Para los datos descritos desde el punto de vista del análisis cuantitativo se opta por la aplicación del programa estadístico SPSS 19 tanto para el análisis descriptivo de las variables observables como del análisis inferencial a partir de las variables independientes que nos aportan elementos de comparación entre grupos, como son el género, ciclo formativo o tipo de contrato de los docentes. Con respecto a los datos de los alumnos se contempla a partir de la variable género. En cuanto al análisis cuantitativo (tanto de las preguntas abiertas de los cuestionarios, entrevistas y foro de dudas de los docentes) nos decantamos por utilizar el programa informático Atlas.ti.

Dada la gran cantidad de información recogida por estos diversos instrumentos consideramos incorporar el apartado de triangulación de datos en función de los objetivos específicos descritos en el capítulo 4.

El último capítulo de la tesis se inicia con la discusión de los principales resultados obtenidos y, esta se establece en función de los objetivos de la investigación, destacando todo lo referente al apartado metodológico y pedagógico de dicho modelo, puesto que los datos aportados -en este trabajo- indican que es la dimensión en la cual los docentes como los alumnos resaltan la necesidad de remodelación y mayor atención.

Entre los elementos de la discusión más destacables se sitúan:

- I. La falta de actualización de los materiales en todos los módulos en esta modalidad.
- II. La necesidad de cursos específicos para aplicar estrategias didácticas basadas en el e-learning y no en el modelo presencial.
- III. Una revisión de la estructura del modelo en función de las nuevas necesidades tanto de los docentes como de los alumnos.
- IV. Un conocimiento más adecuado de las aplicaciones de la plataforma Moodle para poder desarrollar diferentes tipos de ambientes en los respectivos módulos.
- V. La mejora de la interacción, a partir de las propias aplicaciones que ofrece la plataforma.

- VI. Establecer una línea común en la perspectiva pedagógica dentro del modelo.

En cuanto a las conclusiones, se produce la misma dinámica que en las discusiones efectuadas mediante los objetivos descritos en el capítulo cuatro. Destacando todos aquellos elementos y factores que envuelven a la dimensión pedagógica. Destaca, por otro lado, que tanto la propia plataforma como el modelo, en sí, son valorados positivamente por los alumnos y docentes; en lo referente a la dimensión organizativa, los docentes, coordinadores y alumnos resaltan notables mejoras en estos últimos cursos académicos.

Un elemento esperanzador y motivador de ello son las propias opiniones de los docentes implicados en este modelo como también de los propios alumnos. Esta tesis cumple con este objetivo y abre la ventana a nuevas propuestas de trabajo encaminadas a la mejora de este modelo a distancia.

Una de las propuestas de mejora se establece con la creación de un CIFP para la distancia (Centro Integrado de Formación Profesional) como, centro aglutinador de las conclusiones obtenidas en esta investigación. No obstante, en el curso 2017-2018, la Conselleria d'Educació i Universitat crea el IEDIB (*Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears*), circunstancia que relega a un segundo plano la posibilidad de crear un centro integrado para la Formación Profesional a Distancia.

MARCO TEÓRICO

I - La Formación Profesional

I – LA FORMACIÓN PROFESIONAL

"Mientras me vuelvo mayor, me doy cuenta que equivocarme no es malo como te lo enseñan en la escuela. Es una oportunidad de aprender algo." (R. Feymann)

1.1 Introducción.

En este capítulo se contextualiza la Formación Profesional (en adelante, FP) dentro del sistema educativo español. Además, se describe su estructura, las distintas modalidades y los ciclos formativos, junto con la relación que mantiene con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) y la interacción con el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). También se analiza la vinculación entre la FP y las acreditaciones profesionales obtenidas a través de distintos procedimientos, tanto en el ámbito formal como en el no formal

1.2 La FP dentro del sistema educativo español.

La Formación Profesional (FP) dentro del sistema educativo español se rige por dos normativas vigentes, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) y la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), además de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013) para la Formación Profesional Básica (FPB). La mayoría de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) poseen sus propios diseños curriculares en base a la LOE (2006), aunque también existen ciclos formativos que aún están vinculados a la LOGSE (1990). Por lo tanto, desde este punto de vista, la FP se encuentra inmersa en un marco legal algo difuso.

Las tres normativas aplicables a la FP hoy en día son:

- **Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (1990):** Esta ley organiza la FP creando una Formación Profesional Específica que se articula en ciclos de corta duración, denominados Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior (CFGM y CFGS), e incorpora los Programas de Garantía Social (niveles de formación para aquellos alumnos sin

titulación).

- **Ley Orgánica de Educación (2006):** Aunque esta ley no realiza grandes modificaciones a la LOGSE (1990), introduce algunas variaciones en los contenidos de los ciclos formativos. Entre estos cambios se encuentran la forma de acceso a los ciclos formativos y su relación con los Programas de Cualificación Profesional. Además, en 2012 se incorpora la Formación Profesional Dual, una nueva modalidad que combina la formación en centros educativos con prácticas en empresas.
- **Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (2013):** El cambio más destacable que introduce esta ley es la creación de la Formación Profesional Básica (FPB), que sustituye a los antiguos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) de la LOE, los cuales a su vez sustituyeron a las Garantías Sociales. La FPB permite el acceso a los CFGM tras su finalización.

En líneas generales, la estructura de la FP en España es la siguiente:

1. **Formación Profesional Reglada:** Dirigida principalmente a la población joven para capacitarlos en el desempeño cualificado de una profesión mediante estudios reglados y formales. Esta formación se encuentra descentralizada, y cada CC.AA. es responsable de la organización, cumplimiento de la normativa vigente y desarrollo de la oferta formativa en su territorio.
2. **Formación Profesional Ocupacional:** Enfocada en aquellos trabajadores en situación de desempleo, con el objetivo de facilitar su inserción o reinserción profesional.
3. **Formación Profesional Continua:** Dirigida a trabajadores en activo para mejorar sus competencias y cualificaciones profesionales.

El Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, estructurando la FP en 26 familias profesionales, lo que permite una estrecha relación entre la FP y el catálogo de cualificaciones.

El sistema educativo español permite a los alumnos, una vez finalizada la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), optar por una formación que les facilite el acceso al mercado laboral o, si lo prefieren, continuar sus estudios en el Bachillerato. La FP reglada, inicialmente orientada a quienes finalizan la ESO, ha

ido adaptándose a las necesidades del mercado laboral y atrae a un perfil más amplio de estudiantes debido a la demanda de profesionales cualificados en distintos sectores.

La alta demanda de la FP reglada es resultado de las necesidades de los sectores productivos, que solicitan un perfil profesional cualificado. Hoy, la FP es uno de los estudios más alineados con la realidad del mercado laboral y ofrece una respuesta adecuada a las necesidades de las empresas, al proporcionar una fuerza laboral competente y bien formada.

Ante la situación de crisis económica, muchas empresas exigen que los trabajadores posean un nivel de cualificación adecuado al puesto que desempeñarán. Este cambio ha impulsado la demanda de plazas en la oferta de FP en casi todas las CC.AA.

La FP reglada se estructura en 26 familias profesionales, abarcando la Formación Profesional Básica, Formación Dual, Ciclo Formativo de Grado Medio y Ciclo Formativo de Grado Superior. Su crecimiento e impacto se reflejan en la evolución de las matrículas, tal y como se observa en la tabla 2, publicada por el Ministerio de Educación. En la comparación por quinquenios, se aprecia un crecimiento en la matrícula de los Ciclos Formativos de Grado Medio entre 2007 y 2013, seguido de una ligera disminución en el tercer quinquenio. En cuanto a la FP Básica, no existen datos de los dos primeros quinquenios. Por su parte, los CFGS muestran un crecimiento sostenido de matrícula a lo largo de los tres quinquenios, con un incremento significativo de 462,492 estudiantes matriculados en 2007-2008 a 804,829 en 2017-2018 (véase tabla 2).

Ciclos Formativos	2007-2008	2012-2013	2017-2018
Ciclos Formativos FP Básica	—	—	72.186
C.F.G.M. Presencial	236.489	317.365	314.434
C.F.G.S. Presencial	215.052	300.321	342.709
Total	462.492	661.047	804.829

Tabla 2. La matrícula de FP por quinquenios. Fuente: Ministerio de Educación.

Parte del sistema de la Formación Profesional es competencia del Ministerio de Trabajo, ya que tanto la formación ocupacional como la continua son responsabilidad de este ministerio. La formación en este ámbito se concreta en el

Sistema de Cualificaciones de la Formación Profesional, que permite la obtención de los denominados *Certificados de Profesionalidad* y la acreditación profesional a través de la experiencia laboral. Por otro lado, la Formación Profesional reglada es competencia del Ministerio de Educación (ver ilustración 1).

Los Certificados de Profesionalidad acreditan las competencias profesionales adquiridas por estudiantes y trabajadores mediante acciones de formación ocupacional y continua, programas de formación y empleo, experiencia profesional, u otras vías de formación no formal.

Ilustración 1. El sistema integrado de la Formación Profesional. Reglada y no reglada. Fuente: IQPIB

El modelo educativo español de la Formación Profesional se fundamenta en tres leyes educativas: LOGSE (1990), LOE (2006) y LOMCE (2013). Cada una establece la normativa para ciertas titulaciones de Formación Profesional, ya sea para los ciclos formativos (LOGSE, 1990 y LOE, 2006) o para nuevas modalidades, como la Formación Profesional Básica, que se introduce en el sistema educativo español a partir de la LOMCE (2013).

Los estudiantes de Formación Profesional tienen diversas opciones para obtener una titulación. La evaluación del aprendizaje en Formación Profesional se lleva a cabo por módulos profesionales. Para obtener el título de Técnico o Técnico Superior, es necesario superar todos los módulos del ciclo formativo. Sin embargo, aquellos estudiantes que no completen todos los módulos de los ciclos (Básico,

Grado Medio o Grado Superior) reciben un certificado académico que acredita los módulos profesionales, bloques o materias aprobados.

Estos certificados académicos tienen efectos tanto académicos como de acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas durante el proceso formativo, en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. La regulación de las convalidaciones y equivalencias entre ciclos formativos y el resto de enseñanzas oficiales es competencia del gobierno estatal.

La finalidad de la Formación Profesional en el sistema educativo, tal como se define en el RD 1147/2011, de 29 de julio, se resume en tres grandes objetivos (artículo 2):

- "Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del país".
- "Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan producirse durante su vida".
- "Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo la inclusión y cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida".

Desde la perspectiva de la formación reglada según la LOMCE (2013), las enseñanzas de Formación Profesional en el sistema educativo español se estructuran de la siguiente manera:

- Títulos de Formación Profesional Básica.
- Títulos de Formación Profesional de Grado Medio.
- Títulos de Formación Profesional de Grado Superior.

1.3 La FP en el sistema educativo español.

En este apartado se describe la Formación Profesional dentro del sistema educativo español, sus distintas modalidades, y las características y tipología propias de la FP.

1.3.1 Las modalidades en la Formación Profesional.

El sistema educativo nacional establece dos modalidades principales para

obtener una titulación oficial y una tercera vía a través de pruebas de acceso, tal y como se observa en la ilustración 2:

- **Modalidad presencial:** Se imparte en centros educativos autorizados, regidos por la normativa nacional (LOGSE, 1990; LOE, 2006; y LOMCE, 2013) y la legislación autonómica. Los centros que ofrecen estos estudios incluyen Institutos de Educación Secundaria (IES) que imparten ciclos formativos, Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) y Centros de Referencia Nacional (CRN). Cada Comunidad Autónoma establece al inicio de cada curso lectivo las directrices para la gestión de los ciclos formativos mediante la publicación de instrucciones específicas para la FP. Los títulos de Técnico (CFGM) o Técnico Superior (CFGS) obtenidos en esta modalidad son reconocidos a nivel nacional; sin embargo, existen diferencias autonómicas en aspectos como el calendario, la matrícula, la evaluación o el currículo del ciclo formativo (denominados "títulos propios" cuando el diseño curricular se adapta a las necesidades específicas de cada Comunidad Autónoma).
- **Modalidad a distancia:** Comparte los mismos requisitos curriculares y objetivos que la modalidad presencial, orientados a la obtención de una titulación oficial. Sin embargo, en la modalidad a distancia, los estudios se realizan mediante una plataforma virtual, lo cual permite cursar los módulos profesionales del ciclo formativo sin necesidad de asistir físicamente a un centro educativo. Esta modalidad está diseñada para estudiantes que no pueden seguir la FP en modalidad presencial, ya sea por limitaciones de tiempo, distancia u otras circunstancias.
- **Modalidad de pruebas de acceso:** Esta alternativa permite a los interesados obtener una titulación de Técnico o Técnico Superior sin necesidad de cursar presencialmente o a distancia los módulos del ciclo formativo. Las Comunidades Autónomas convocan estas pruebas anualmente, especificando los títulos disponibles, los centros públicos donde se realizarán los exámenes, el procedimiento de inscripción y las fechas de las pruebas. Esta modalidad está dirigida a personas con experiencia y competencias adquiridas en el ámbito profesional, que están capacitadas para estudiar de forma autónoma el temario correspondiente a cada módulo y presentarse a un único examen para obtener la acreditación de

cada uno de ellos.

Ilustración 2. Las modalidades de la FP en el sistema educativo español.

1.3.2 La tipología de la FP en el sistema educativo español.

En el sistema educativo español, la Formación Profesional (FP) se estructura en tres titulaciones principales, cada una con características y requisitos específicos:

A. Formación Profesional Básica (FPB)

La Formación Profesional Básica representa el primer nivel dentro de las titulaciones de la FP. Este programa, en cierta medida, es una evolución de las antiguas Garantías Sociales, que luego pasaron a denominarse PQPI en Baleares o PCPI en otras Comunidades Autónomas, y actualmente se conocen como FPB. La incorporación de la FPB busca ofrecer una vía educativa motivadora y accesible para estudiantes con un perfil específico, adaptada a sus necesidades y aspiraciones profesionales.

Principales características de la FPB:

- **Requisitos de acceso:**
 - Edad mínima de 15 años y máxima de 17 años, con preferencia a los mayores dentro de este rango.
 - Haber completado el primer ciclo de la ESO y, en ciertos casos excepcionales, el segundo curso.
 - Propuesta del equipo docente a los padres o tutores para la incorporación del alumno en la FPB.

- **Título obtenido:**
 - Título Profesional Básico (nivel I).
 - Tiene los mismos efectos laborales que el título de la ESO.
- **Acceso posterior:**
 - Tras la LOMCE (2013), los titulados pueden:
 - Realizar la prueba final de 4.º de ESO.
 - Acceder a ciclos formativos de grado medio (CFGM).

La FPB tiene una duración de dos años y consta de 2.000 horas de formación, que incluyen 240 horas de prácticas en centros de trabajo. La oferta formativa específica depende de cada Comunidad Autónoma. Actualmente, la FPB se organiza en 21 títulos oficiales, regulados por el RD 127/2014, RD 1850/2009, RD 356/2014 y RD 774/2015.

B. Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)

La siguiente titulación es el CFGM, de nivel 2 según el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). El sistema educativo de FP permite el acceso a un nivel superior a quienes posean una titulación inferior, y ofrece cierta modularidad para que algunos módulos puedan acreditarse a través de otros recorridos dentro del Sistema Integral de Cualificaciones Profesionales.

Principales características del CFGM:

- **Requisitos de acceso:**
 - Título de FPB, ESO o equivalente.
 - Títulos superiores.
 - Sin título: haber completado módulos obligatorios del PQPI o realizar una prueba de acceso.
- **Título obtenido:**
 - Título de Técnico del ciclo formativo.
- **Acceso posterior:**
 - Otros ciclos formativos de grado medio.
 - Ciclos formativos de grado superior (CFGS).
 - Bachillerato.

La oferta de ciclos formativos de grado medio puede variar entre las Comunidades Autónomas.

C. Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)

La última titulación es el CFGS, de nivel 3 según el CNCP. Este ciclo busca cualificar

a los estudiantes para integrarse en sectores productivos específicos, proporcionando una formación técnica avanzada.

Principales características del CFGS:

- **Requisitos de acceso:**
 - Título de Bachillerato o equivalente.
 - Título en un CFGM.
 - Títulos superiores.
 - Sin título: pruebas de acceso a CFGS o Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).
- **Título obtenido:**
 - Título de Técnico Superior del ciclo formativo.
- **Acceso posterior:**
 - Otros ciclos formativos de grado superior.
 - Estudios universitarios, con la posibilidad de reconocimiento de créditos según la familia profesional.

La superación del CFGS otorga la titulación de Técnico Superior en la profesión correspondiente, con el objetivo de cualificar al estudiante para incorporarse al mercado laboral en su sector. Al igual que en el CFGM, la oferta formativa y el calendario de implementación varían según la Comunidad Autónoma.

En la tabla 3 se presenta la oferta formativa bajo las normativas vigentes de FP, con un total de 145 títulos de grado medio y superior regulados por la LOGSE (1990), de los cuales 71 corresponden al CFGM y 74 al CFGS, distribuidos en 22 familias profesionales. En cuanto a la LOE (2006), se ofrecen 153 ciclos formativos que incluyen 32 títulos en la FPB, 47 en el CFGM y 74 en el CFGS. La familia profesional de actividades físicas y deportivas aún no ha sido publicada bajo la normativa LOE. Durante el curso 2019-2020, algunas titulaciones de la LOGSE (1990) fueron actualizadas a la normativa LOE (2006), y la familia de mantenimiento y servicios a la producción fue redistribuida en otras familias profesionales de la LOE.

Títulos LOGSE

Títulos LOE

	C F G M	CF GS	Total		FP B	CF GM	CF GS	Total
Familia de Actividades Agrarias	5	2	7	Familia Agraria	2	1	2	5
Familia de Actividades Físicas y Deportivas	1	1	2	Familia de Actividades Físicas y Deportivas (*)	x	x	x	0
Familia de Actividades Marítimo-Pesqueras	4	3	7	Familia Marítimo Pesquera	2	4	3	9
Familia de Administración	1	2	3	Familia de Administración y Gestión	2	1	2	5
Familia de Artes Gráficas	2	3	5	Familia de Artes Gráficas	1	2	2	5
Familia de Comercio y Marketing	1	4	5	Familia de Comercio y Marketing	1	1	4	6
Familia de Comunicación, Imagen y Sonido	1	4	5	Familia Imagen y Sonido	0	1	5	6
Familia de Edificación y Obra Civil	4	3	7	Familia de Edificación y Obra Civil	1	2	2	5
Familia de Electricidad y Electrónica	2	4	6	Familia de Electricidad y Electrónica	3	2	3	8
Familia de Fabricación Mecánica	5	5	10	Familia de Fabricación Mecánica	3	3	5	11
Familia de Hostelería y Turismo	3	5	8	Familia de Hostelería y Turismo	3	2	5	10
Familia de Imagen Personal	3	2	5	Familia de Imagen Personal	1	2	4	7
Familia de Industrias Alimentarias	8	0	8	Familia de Industrias Alimentarias	2	3	2	7
Familia de Informática	1	2	3	Familia de Informática y Comunicaciones	2	1	3	6
Familia de Madera, Mueble y Corcho	5	0	5	Familia de Madera, Mueble y Corcho	1	2	1	4
Familia de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados	5	0	5	Familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos	2	5	1	8
Familia de Mantenimiento y Servicios a la Producción	4	3	7	Familia de Mantenimiento y Servicios a la Producción (*)	x	x	x	0
Familia de Química	5	6	11	Familia de Química	0	2	3	5
Familia de Sanidad	1	12	13	Familia de Sanidad	0	2	9	11
Familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad	1	5	6	Familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad	1	1	4	6
Familia de Textil, Confección y Piel	5	6	11	Familia de Textil, Confección y Piel	2	3	4	9

Familia de Vidrio y Cerámica	4	2	6	Familia de Vidrio y Cerámica	1	1	1	3
				Familia de Artes y Artesanías	0	0	1	1
TOTAL (**)	71	74	145	Familia Energía y Agua	0	0	3	3
				Familia de Industrias Extractivas	0	2	0	2
				Familia de Instalación y Mantenimiento	2	3	3	8
				Familia de Seguridad y Medio Ambiente	0	1	2	3
				TOTAL (**)	32	47	74	153

Tabla 3. Comparativa de los ciclos formativos entre LOGSE y LOE en la oferta formativa. Curso 2015-2016. Fuente: MEC.

(*) Familias que desaparecen con esta denominación con la aplicación de la LOE

(**) Número total de ciclos formativos según la LOGSE o LOE.

Los títulos obtenidos con el Sistema Educativo de la LOE (2006) son:

- Título de la Formación Profesional Básica.
- Título de Técnico (Ciclo Formativo de Grado Medio).
- Título de Técnico Superior (Ciclo Formativo de Grado Superior)

1.3.3 Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL)

No se puede entender la Formación Profesional dentro del sistema educativo español sin mencionar al organismo regulador de las cualificaciones profesionales: el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). Este instituto está regulado por las siguientes normativas:

- Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo, por el que se crea el Instituto Nacional de las Cualificaciones.
- Real Decreto 1326/2002, de 13 de diciembre, que modifica el Real Decreto 375/1999.
- Real Decreto 1045/2018, de 24 de agosto, que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Objetivos del Instituto Nacional de las Cualificaciones:

- Observación de las cualificaciones y su evolución.

- Determinación y acreditación de las cualificaciones.
- Desarrollo de la integración de las cualificaciones profesionales.
- Seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Formación Profesional.

Para cumplir estos objetivos, la normativa vigente establece varias funciones del INCUAL, como la gestión del Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales (SNCP), el establecimiento de criterios y requisitos para las cualificaciones profesionales integradas en dicho sistema, y la mejora de los contenidos de los certificados de profesionalidad y de la formación continua mediante el Sistema de Certificados Profesionales (SCP). El INCUAL también es responsable de regular la correspondencia, convalidación y equivalencia entre la formación reglada, ocupacional y continua (véase ilustración 7).

El objetivo fundamental del Instituto Nacional de las Cualificaciones es elaborar y actualizar el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP), que constituye la referencia para los tres sistemas de la FP, facilitando su integración y comprensión. Este catálogo es también la base para la acreditación de competencias profesionales que los trabajadores pueden obtener mediante experiencia laboral o formación continua no reglada.

Estructura del Instituto Nacional de las Cualificaciones:

El INCUAL cuenta con dos dependencias:

1. **Dependencia funcional:** Consejo General de la Formación Profesional (CGFP).
2. **Dependencia orgánica:** Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Además, el instituto se organiza en cuatro áreas de trabajo:

- Observatorio Profesional.
- Investigación, Metodología y Articulación del SNCP.
- Diseño de las Cualificaciones Profesionales.
- Información y Gestión de Recursos.

El INCUAL es responsable de definir, elaborar y actualizar el CNCP, compuesto por cinco niveles (los tres primeros correspondientes a la FP) y 26 familias profesionales. Sin la intervención de estos organismos, la FP, tanto reglada como no reglada, no contaría con la homologación y acreditación entre los dos ministerios que ofrecen cursos de FP (Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo). Esta relación se ilustra en la ilustración 3.

Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP):

El SNCFP es el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de la oferta de la FP mediante el Catálogo Nacional, descrito en el RD 1416/2005, que modifica el RD 1128/2003. Este sistema también permite la evaluación y acreditación de competencias profesionales, promoviendo el desarrollo profesional y social de las personas en el ámbito laboral.

Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB):

El IQPIB es el organismo encargado de definir la estructura de las cualificaciones profesionales en las Islas Baleares. Además, establece el sistema integral de cualificaciones en esta comunidad para asegurar altos niveles de calidad y reconocimiento social. Otro de sus objetivos es promover y ejecutar estudios y acciones que fortalezcan, desarrollen y mejoren la FP.

Para facilitar la coordinación entre estos organismos, se creó la **unidad de competencia**, que actúa como la "moneda de cambio" entre los distintos organismos nacionales y autonómicos, permitiendo una referencia común entre los sistemas de cualificación, títulos, certificados de profesionalidad y experiencia laboral. La unidad de competencia se define como la mínima unidad de competencias profesionales, reconocible y acreditable de manera parcial, que se puede obtener mediante formación o experiencia laboral.

Ilustración 3. El Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. Fuente: IQPIB

1.3.4 Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales (SCNP)

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) se compone de 26 familias profesionales y niveles de cualificación, estructurados según los criterios de la Unión Europea. El Catálogo Modular de la Formación Profesional, que consiste en un conjunto de módulos formativos asociados a las distintas unidades de competencia de las cualificaciones profesionales, sirve como referencia para integrar la oferta formativa con el sector productivo nacional, promoviendo el aprendizaje a lo largo de la vida. Actualmente, existe una correspondencia entre las 26 familias profesionales y los cinco niveles de cualificación dentro del sistema educativo nacional.

El CNCP establece el marco para definir los títulos y certificados de profesionalidad que constituyen las ofertas formativas de la Formación Profesional en España. Además, orienta la evaluación de estas ofertas para su reconocimiento y facilita la acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante experiencia laboral o a través de otras vías de formación no formal. También asegura que las acreditaciones obtenidas a través de títulos de FP y certificados de profesionalidad tengan validez en todo el territorio nacional (véase ilustración 4).

Ilustración 4. El sistema integrado de las Cualificaciones Profesionales y la FP. Fuente: IQPIB

El Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales (CNCP) es un instrumento empleado por el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) para organizar las cualificaciones profesionales que son susceptibles de acreditación o reconocimiento. Estas cualificaciones se identifican en el sistema laboral según las competencias requeridas para acceder a una determinada profesión. Este catálogo es el organismo responsable de definir, mantener y elaborar el listado de cualificaciones profesionales, así como el Catálogo Modular de Formación Profesional. Actualmente, existen 664 cualificaciones aprobadas por el Gobierno estatal y publicadas en el BOE (Boletín Oficial del Estado).

El sistema nacional abarca cinco niveles de cualificación, en los que el nivel 1 es el más básico y el nivel 5 el más avanzado. Al INCUAL le competen exclusivamente los niveles 1, 2 y 3, mientras que los niveles 4 y 5 corresponden a la formación universitaria.

En la tabla 4 se presentan los diferentes niveles que establece el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, mostrando la correspondencia entre el CNCP, las titulaciones académicas y los distintos niveles de competencias profesionales y acreditaciones.

Niveles de cualificación	
Nivel 1	Competencia en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de procesos normalizados, siendo los conocimientos y capacidades prácticas para aplicar limitados.
Nivel 2	Competencia en un conjunto de actividades profesionales bien determinadas con la capacidad de utilizar los instrumentos y técnicas propias, que concierne principalmente a un trabajo de ejecución que puede ser autónomo en el límite de dichas técnicas. Requiere conocimientos de los fundamentos técnicos y científicos de su actividad y capacidades de comprensión y aplicación del proceso.

Nivel 3	Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas y puede ser ejecutado de forma autónoma. Comporta responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y la evaluación de los factores del proceso y de sus repercusiones económicas.
----------------	--

Tabla 4. Los niveles del sistema Cualificación español. Fuente: INCUAL

El desarrollo para determinar y elaborar el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales (CNCP) está a cargo de los distintos grupos de trabajo correspondientes a cada familia profesional, sumando un total de 26 grupos, uno por cada familia profesional en el catálogo.

a) La Cualificación Profesional

La Cualificación Profesional es un conjunto de competencias profesionales agrupadas bajo un denominador común que define una profesión y pueden adquirirse a través de distintas vías, tales como la experiencia laboral, cursos modulares o la Formación Profesional en centros de enseñanza. En otras palabras, el sistema para obtener un título de FP gira en torno a las cualificaciones profesionales.

De acuerdo con la Ley 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, la Cualificación Profesional es el *“conjunto de competencias profesionales con significación en el empleo que pueden ser adquiridas mediante Formación modular u otros tipos de Formación, así como a través de la experiencia laboral”*.

Una Cualificación Profesional debe incorporar los siguientes datos:

- Datos de identificación
- Denominación
- Nivel
- Competencia general
- Entorno profesional

- Unidades de competencia
- Unidad de competencia 1
- Unidad de competencia 2
- Unidad de competencia x
- Formación asociada
- Módulo formativo 1
- Módulo formativo 2
- Módulo formativo 3

Hasta el año 2018, el CNCP registraba un total de 668 cualificaciones profesionales, distribuidas de la siguiente manera:

- Nivel 1: 78 cualificaciones profesionales
- Nivel 2: 290 cualificaciones profesionales
- Nivel 3: 300 cualificaciones profesionales

b) El certificado de profesionalidad

Los certificados de profesionalidad están regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y se orientan a la adquisición y mejora de las competencias y cualificaciones profesionales. Estos certificados son modulares, lo cual permite obtener acreditaciones parciales acumulables basadas en la formación adquirida.

Un certificado de profesionalidad acredita una cualificación profesional del Catálogo Nacional de la Cualificaciones Profesionales (CNCP). El listado de estos certificados de profesionalidad se encuentra publicado en el SEPE (Servicio Público del Empleo Estatal)¹

La obtención de un certificado de profesionalidad puede lograrse de dos maneras:

1. Superando los módulos que constituyen el certificado de profesionalidad.
2. A través del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante experiencia profesional o aprendizaje no

¹ Sepe: <http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html>

formal.

La normalización del proceso de acreditación profesional está establecida en el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, el cual introdujo modificaciones para la regulación de los certificados de profesionalidad e incorporó la FP Dual, además de establecer los requisitos de acreditación para los centros de formación.

1.3.5 La Formación Profesional en Baleares.

La insularidad afecta la disponibilidad de plazas en algunos ciclos formativos, por lo que la *Conselleria d'Educació i Universitat* busca equilibrar la oferta de estos ciclos en función de la demanda en todo el territorio insular.

El impacto positivo de la FP en la población insular se refleja en la evolución de la matrícula (tabla 5), que presenta datos específicos de los ciclos formativos, la FPaD y la FPB. La FP Dual no se incluye en esta tabla, ya que su disponibilidad depende de la demanda y la oferta de cada curso, al estar vinculada a contratos laborales con empresas, lo que complejiza su implementación en la oferta formativa. En los últimos cursos académicos, la matrícula en grado medio se ha estabilizado, mientras que el grado superior ha registrado una ligera baja, al igual que la FPB, aunque esta última está también influenciada por factores externos al proceso de matrícula. En cambio, la FPaD muestra una mejora continua en ambos ciclos.

Los datos de la tabla 5 muestran que, en general, la matrícula en todas las modalidades presenta una evolución positiva. Sin embargo, es posible que en algún curso específico se observe una leve disminución. No obstante, el total de alumnos matriculados en FP en Baleares ha crecido de manera sostenida, y para el curso 2019-2020 se prevé alcanzar los 15,000 alumnos matriculados.

**Matrícula FP
en Baleares**

	GM Pres.	GM FpaD	GS Pres.	GS FpaD	FP Básica	Total
2009_2010	5354	----	3148	----	----	8621
2010_2011	6142	345	3574	359	----	10420
2011-2012	5964	413	3491	357	----	10225
2012-2013	6287	559	3607	649	----	11102

2013-2014	6352	759	3605	774	-----	11490
2014-2015	6529	825	3900	702	1728	13681
2015-2016	6373	844	3700	798	1526	13241
2016-2017	6431	643	4240	816	1854	13984
2017-2018	6558	630	4827	901	1962	14878
2018-2019	7223	741	6192	1004	2013	16173
2019-2020	7533	762	5294	1042	1993	16624

Tabla 5. Evolución de la matrícula de la FP en Baleares. Fuente: CAIB.

La oferta formativa de la FP en el curso 2015-2016 (objeto de estudio) se centra en un total de 19 familias profesionales para el ciclo formativo de grado medio, distribuidas en 30 ciclos formativos. En el ciclo formativo de grado superior, la oferta abarca 16 familias profesionales desarrolladas en un total de 43 ciclos. Dentro del CFGS, la familia profesional con mayor oferta es la de sanidad, con un total de 7 ciclos.

Para la Formación Profesional Básica, la oferta abarca 11 familias profesionales con un total de 13 titulaciones, destacando que las familias de informática y mecánica cuentan con dos títulos cada una. La FP Dual, por su parte, se ofrece en 7 familias profesionales con un total de 9 títulos.

La oferta formativa en la modalidad a distancia (FPaD) se describe en su totalidad en un apartado específico de este capítulo. Una descripción más detallada de la FPaD, con la relación de familias profesionales, ciclos formativos y módulos, se presenta en el Anexo I.

1.3.6 La FP Dual en España.

La FP Dual es un modelo de Formación Profesional que combina la formación de los alumnos en el centro educativo con la actividad laboral remunerada y la formación en la empresa donde se formaliza un contrato laboral para la formación y el aprendizaje.

El objetivo de esta modalidad es conectar de forma directa la formación impartida en el centro educativo con el trabajo que se desarrolla en la empresa. Además, facilita que el alumno conozca *in situ* el entorno real del sector en el que se formará

y trabajará, obteniendo una cualificación profesional y, al finalizar su proceso de aprendizaje, favoreciendo su inserción laboral en el sector estudiado.

La FP Dual tiene una duración de dos cursos académicos, con un total de 2,000 horas de formación. Por regla general, este horario se desglosa en 25 horas semanales de formación-trabajo en la empresa (en la mayoría de los casos por la mañana), combinadas con formación académica en el IES (Instituto de Educación Secundaria) que suele realizarse por la tarde. La disponibilidad del centro y la empresa puede afectar este horario, ya que se adapta a las exigencias del contrato laboral.

A pesar de la existencia del RD 1592/2012, no se especifica la carga lectiva y de trabajo en la empresa en la FP Dual. Cada Comunidad Autónoma (CCAA) es responsable de establecer estos porcentajes de asistencia al centro y horas de trabajo, ofreciendo cierta flexibilidad en este aspecto.

El RD 1529/2012, de 8 de noviembre, establece las bases de la Formación Profesional Dual en España, así como los procesos para el desarrollo del contrato para la formación y el aprendizaje en la empresa. En su artículo 28, define los objetivos y finalidades de esta modalidad de FP:

- Incrementar el número de personas que pueden obtener un título de enseñanza secundaria.
- Lograr una mayor motivación en el alumnado para reducir el abandono escolar.
- Facilitar la inserción laboral mediante un mayor contacto con las empresas.
- Mejorar la relación y corresponsabilidad del sector empresarial con la FP.
- Fomentar el vínculo entre el profesorado de FP y el mundo empresarial, favoreciendo la transferencia de conocimientos.
- Obtener datos cualitativos y cuantitativos para mejorar la calidad de la Formación Profesional.

La oferta formativa de la FP Dual depende de cada CCAA. La normativa reguladora de estas enseñanzas incluye:

- RD 1529/2012, de 8 de noviembre, que desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y establece las bases de la FP Dual.
- Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, que regula los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje según el RD 1529/2012.

El acceso a la FP Dual está abierto a personas que cumplan con los siguientes

requisitos mínimos, de acuerdo con la normativa estatal vigente:

- Tener entre 16 y 28 años en el año de matrícula.
- No contar con una cualificación profesional reconocida por el sistema de FP ocupacional o del propio sistema educativo en el que desean matricularse.
- Cumplir con los requisitos de empadronamiento: residencia en las Islas Baleares con una antigüedad mínima de 2 años.
- Estar desempleado y registrado como solicitante de empleo en el SOIB (Servicio de Empleo de las Islas Baleares).

Además, es necesario cumplir con los requisitos de acceso a un CFGM o CFGS.

Dado que la FP Dual implica un contrato formal de trabajo, se establecen una serie de pautas y normas que el alumno, el centro educativo y la empresa deben cumplir. La definición de la Comunidad Autónoma de las Baleares para esta modalidad es: "La Formación Profesional Dual es un modelo de FP que combina la formación de los alumnos en el centro educativo con la actividad laboral remunerada y la formación en la empresa (contrato de trabajo para la formación y el aprendizaje)."

En el centro educativo:

- Seguir el proceso selectivo establecido en el proceso de admisión para participar en esta modalidad formativa.
- Asistir obligatoriamente a las actividades formativas programadas para todos los módulos cursados.
- Mantener un rendimiento formativo y actitud adecuados para superar los módulos del ciclo.
- El incumplimiento de estas obligaciones puede suponer la baja en el centro y en esta modalidad.

En la empresa:

- Firmar un contrato de formación y aprendizaje con la empresa asignada para realizar la modalidad Dual.
- Cumplir con las normas de funcionamiento de la empresa, así como con el calendario laboral y el horario semanal establecido.
- Mantener un rendimiento formativo y actitud adecuados, adaptándose al entorno laboral de la empresa.

Al finalizar esta modalidad, el trabajador obtiene un certificado de profesionalidad que acredita la competencia relacionada con el oficio o trabajo especificado en su contrato laboral. No obstante, estos certificados de profesionalidad no sustituyen a

un título académico de FP, tal como se detalla en el apartado sobre cualificaciones profesionales, certificados de profesionalidad y titulaciones académicas.

1.4 El sistema educativo de la FP dentro del marco europeo

La Formación Profesional en Europa se configura a partir de los distintos marcos educativos de los países de la Unión Europea (UE) y de la competitividad de las empresas. El concepto de una FP global se incorpora como un tema clave de discusión en las conclusiones de Riga para el período 2015-2020. La Unión Europea aborda la Formación Profesional en el documento de la conferencia *Impact of Globalisation on VET: Challenges and Opportunities* (Tesalónica, 26 y 27 de noviembre de 2015), donde se concluye que la FP y la innovación no deben ser elementos excluyentes ni independientes, sino que deben complementarse.

En el año 2010, durante la reunión europea sobre Formación Profesional celebrada en Brujas, se establecieron cuatro objetivos marco para afrontar la segunda década del siglo XXI en aras de mejorar la FP. Estos cuatro objetivos son:

- Promover la FP como una opción atractiva y relevante, y fomentar la calidad y eficiencia.
- Materializar la Formación Permanente y la movilidad en la FP.
- Fomentar la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor en la FP.
- Ofrecer una FP más integral.

La Comisión Europea sobre Educación y Formación Profesional (EFP) cuenta con el apoyo y asesoramiento de dos agencias:

- **El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP)**, cuya función es desarrollar las políticas europeas en materia de Formación Profesional, así como implementar estas políticas a través de la investigación, el análisis, las políticas educativas y las prácticas en FP, además de abordar la oferta y demanda dentro de la UE. Sus informes anuales facilitan esta labor.
- **La Fundación Europea de Formación (ETF)**, cuya función es desarrollar capacidades y competencias profesionales en el contexto de la política de relaciones exteriores de la UE, siguiendo las pautas e informes que establece el CEDEFOP (2014 y 2019).

Ambas acciones reciben financiación a través de:

- a) **El programa Erasmus**, que cuenta con una dotación financiera cercana a los 15.000 millones de euros. Para el período 2014-2020, la asignación es de cerca de 3.000 millones de euros, permitiendo que 130.000 alumnos de FP aprovechen esta oportunidad, al tiempo que 20.000 docentes se integren al programa para mejorar su formación profesional y académica con estancias en otros países europeos.
- b) **El Fondo Social Europeo (FSE)**, el principal instrumento financiero para la implementación de la FP en los países comunitarios. En el período 2014-2020, el FSE asignó un presupuesto significativo a cada país de la UE para mejorar y apoyar la FP. Estas partidas presupuestarias están dirigidas a promover la igualdad de acceso al aprendizaje permanente, impulsar itinerarios flexibles y adecuar la FP al mercado de trabajo en función de los sistemas educativos y de formación de cada país de la UE.
- La Unión Europea fomenta la mejora y expansión de la FP mediante la incorporación de organismos asesores como:
- **El Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesional (ECVET)**, que facilita a los estudiantes de FP la validación y el reconocimiento de competencias y conocimientos.
- **El Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesional (EQAVET)**, un instrumento de referencia para ayudar a los países de la UE a promover y supervisar la mejora continua de sus sistemas de FP.
- **El Consejo del Marco Europeo para una Formación de Aprendices de Calidad y Eficaz**, que enumera 14 criterios clave que deben aplicarse para desarrollar la FP.
- **La Alianza Europea para la Formación de Aprendices**, cuyo objetivo es mejorar la calidad y la imagen de la FP.
- **La Red Europea de Aprendices**, que se crea para garantizar que la voz de los estudiantes de FP se escuche en los debates sobre la EFP y en su formación.
- **El Grupo de Trabajo ET 2020 sobre FP**, cuyo propósito es asesorar y apoyar a responsables políticos y otras partes interesadas en la elaboración de políticas y prácticas.

1.4.1 El sistema educativo de la FP en Alemania

Alemania fue uno de los primeros países en incorporar la escolarización obligatoria. La educación es responsabilidad de cada región (*Länder*), pudiendo, para ello, variar la estructura administrativa en colegios y universidades.

Para el aprendizaje profesional existen diferentes tipos de centros; el 'Berufsschule' (escuelas profesionales a tiempo parcial) y el 'Berufsfachschule' (a tiempo completo), el 'Berufsaubauschule' (escuelas profesionales complementarias) y el 'Fachoberschule' escuelas técnicas secundarias, el 'Fachschule' (escuelas especializadas).

Sobresalen dos modelos que se encuentran en un punto intermedio entre la enseñanza académica y la profesional que son:

- 'Berufliches Gymnasium'
- 'Fachgymnasium'.

La etapa Secundaria II se inicia para alumnos que tienen una edad de 15 años y pueden elegir entre el bachillerato o el bachillerato especializado donde permanecen 3 años. En la etapa Terciaria los alumnos tienen la posibilidad de elegir entre las universidades, los institutos superiores especializados y las escuelas superiores. La duración de estos estudios depende de la institución y de la titulación, ilustración 5.

En la Formación Profesional, el modelo de la FP Dual diseñado en Alemania, es la modalidad más generalizada dentro del sistema educativo germano y que se ha exportado a otros países, como es el caso de España.

Para entender este modelo de Formación Profesional, debemos remontarnos al año 1869 en el que el Reglamento Industrial introduce la enseñanza laboral obligatoria para todos los trabajadores menores de 18 años, cuyo objetivo era que aprendieran a leer, escribir y realizar los cálculos básicos.

En la segunda mitad del siglo XIX, las empresas industriales de mayor peso económico de Alemania incorporan la formación laboral y crean los denominados talleres de 'aprendices'.

El primer marco legal, creado en Alemania, es 'la Ley de protección del artesano' (1897) que otorgaba un nuevo marco legal para el trabajador-aprendiz. Esta ley aparecía por primera vez el principio dual de la formación laboral que consistía entre la práctica en la empresa y la formación educativa en la escuela.

En el año 1923 se incorpora el concepto de ‘escuela de formación’ dentro del sistema educativo alemán (República de Weimar). En 1969 se aprueba la ‘Ley de la Formación Profesional’, la cual pretende unificar las diferentes normas existentes a nivel regional (*landers*) hacia una regulación común. Esta ley recoge las necesidades de los empresarios, los trabajadores y las del propio Estado. Esta ley contempla la colaboración con los distintos interlocutores sociales en el desarrollo de la Formación Profesional en todo el territorio alemán.

El objetivo básico de la FP Dual en Alemania es preparar a los alumnos para su adaptación perfecta a la vida laboral. En función de los estudios y oficio elegido por el alumno, dicha formación puede durar entre dos o tres años y medio. Este proceso de aprendizaje se efectúa en dos ambientes muy distintos. La formación conceptual-cognitiva tiene lugar en los centros de educación (escuela laboral), mientras que la formación práctica se realiza en la empresa asignada.

En el centro educativo, las sesiones presenciales suelen ser durante 1 ó 2 días a la semana. Los contenidos teóricos se ajustan a las prácticas en la empresa asignada. Una vez terminado el periodo de aprendizaje y prácticas, si el alumno supera de forma positiva estos estudios obtiene un título laboral validado por el Estado y reconocido en todo el territorio alemán.

Más del 50 % de la población activa alemana posee una titulación obtenida dentro del modelo de la FP Dual. La FP Dual en Alemania permite el aprendizaje de unas 350 especialidades diferentes tal y como se describe en la ilustración 5.

Ilustración 5. El sistema educativo alemán. Fuente: Cedefop (2019).

1.4.2 El sistema educativo de la FP en Finlandia

El sistema educativo de la Formación Profesional en Finlandia tiene como objetivo asegurar una oferta formativa lo suficientemente amplia para permitir que cualquier grupo de edad siga en la FP, secundaria o estudios superiores. También existe un plan de mejora y actualización a lo largo de la vida.

Tras su paso la educación obligatoria, el estudiante tiene la oportunidad de elegir entre la enseñanza secundaria superior y la FP general. Más del 90 % de los alumnos, una vez finalizada la educación obligatoria, continúan dentro del sistema

educativo,

El modelo de estudios de la educación secundaria superior general está diseñado para una duración de tres años, pero los estudiantes pueden optar a completarla entre 2 a 4 años. Esta fase está organizada de forma modular, no vinculada a años académicos y los estudiantes pueden decidir el formato de horario de forma individualizada. El curso completo se evalúa al terminar todos los módulos de dicho curso. Al completar todos los módulos de la secundaria superior se obtiene un certificado de dichos estudios. Al finalizar esta etapa el alumno tiene acceso a un examen nacional de la Secundaria Superior tanto en la modalidad general como en la de Formación Profesional.

Las instituciones de FP ofrecen formación para las cualificaciones profesionales complementarias o especializadas para todo el sector productivo del país. Estas cualificaciones profesionales tienen una duración de tres años y cada una de las cualificaciones implica, al menos, seis meses de aprendizaje en lugares de trabajo.

Otra forma de alcanzar una titulación en la Formación Profesional, es la obtención de las cualificaciones basadas en las competencias profesionales de una forma flexible descritas en cada una de las titulaciones que componen el entramado educativo de la FP en Finlandia. Esta fórmula, básicamente, va dirigida a los adultos que no poseen una titulación regulada de la FP (ilustración 6).

Este sistema permite, independientemente, del camino elegido por el estudiante reconocer las competencias profesionales de la persona ya sea por la vía educativa o laboral.

La Formación Profesional en Finlandia no finaliza en la etapa secundaria, el sistema educativo permite acceder a las universidades politécnicas para obtener una titulación superior.

El sistema educativo finés tiene como objetivo, en la Formación Profesional, la mejora de las competencias del estudiante en el mundo laboral y el apoyo constante para el aprendizaje permanente. Esta se divide en la Formación Profesional Inicial, la formación continua y el aprendizaje permanente.

La Formación Profesional Inicial en Finlandia se fundamenta en los siguientes parámetros:

- Las cualificaciones profesionales se diseñan para responder a las necesidades del mercado laboral.

- Las calificaciones se fundamentan en las ocupaciones laborales y las competencias requeridas.
- La calificación es de 120 créditos con una duración a tiempo completo de 3 años. Aunque se tiene en cuenta el aprendizaje previo.
- La calificación contempla, al menos 20 créditos de aprendizaje en el trabajo. 90 créditos de asignaturas de la oferta formativa y 10 créditos de elección libre.
- Una calificación profesional da la posibilidad para acceder a los estudios politécnicos y universitarios.

La oferta formativa se centra en:

- Humanidades y Educación.
- Cultura.
- Ciencias Sociales, Negocios y Administración.
- Ciencias Naturales.
- Tecnología, Comunicación y Transporte.
- Recursos Naturales y el Medio Ambiente.
- Servicios Sociales, Salud y Deportes.
- Turismo, Restauración y Servicios Domésticos.

La superación de esta formación viene determinada por la Junta Nacional de Educación. Las pruebas se conciben y se aplican en cooperación con las empresas del sector en el cual ha estudiado el alumno o la propia empresa en donde ha realizado las prácticas. Los centros de Formación profesional designan estamentos para planificar y establecer dichas pruebas, así como los responsables de la corrección de estas pruebas.

Desde el año 1994, Finlandia cuenta con un sistema de cualificaciones basadas en las competencias profesionales. Está pensado para que todos los trabajadores, en edad adulta, puedan obtener cualificaciones sin tener que acudir a la capacitación formal. En los últimos años, Finlandia ha otorgado 36.000 cualificaciones profesionales, 6.670 son cualificaciones basadas en competencias; mientras que las cualificaciones adicionales y especializadas son de 12.450.

Si comparamos el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales

(CNCP, 2019)² con el catálogo finés, se observa que el número de cualificaciones en Finlandia es muy superior a las propuestas por el Instituto Nacional de las Cualificaciones. Es cierto que, en los últimos cursos académicos, el CNCP ha aumentado tanto en títulos, certificados de profesionalidad como en las cualificaciones. Aunque no llegan a las cifras del país nórdico. Estos últimos años, el INCUAL está incrementado esta lista para adaptar los certificados de profesionalidad a las exigencias actuales del mercado laboral.

La formación en la empresa se diseña con un plan de estudios personalizado basado en el currículo básico que promueve la Junta Nacional de Educación o en los requerimientos de la cualificación basada en la competencia en ese campo laboral.

Entre un 70 % al 80 % de la formación del alumno tiene lugar en la empresa de trabajo, bajo el asesoramiento de un tutor; mientras que la parte teórica se imparte en la institución educativa en la cual está matriculado el alumno.

² CNCP. <http://incual.mecd.es/bdc>

Ilustración 6. El sistema educativo finlandés. Fuente. Cedefop (2019).

1.4.3 El sistema educativo de la FP en Francia

El sistema educativo francés con respecto a la FP, se organiza en tres grandes etapas: escuela, colegio e instituto. La educación en primaria y secundaria es gratuita y obligatoria (6 a 16 años).

A partir de los 16 años, el estudiante, puede proseguir su escolaridad en función de sus predilecciones. Una de ellas es la opción general o tecnológico (Liceo) y la otra opción es el Instituto Profesional (Liceo Profesional).

El acceso al Instituto Profesional le permite obtener un diploma profesional que le habilita para una futura formación académica de nivel superior o insertarse en la vida laboral. El sistema educativo francés permite el paso de una modalidad

a otra.

El Certificado de Aptitud Profesional (AP) permite acceder a empleos de oficios de operarios o capacitados con el fin de integrar al estudiante que ha finalizado sus estudios en el mundo laboral. Además, cabe la posibilidad de acceder al Diploma de Enseñanza Profesional (BEP) que se obtiene tras tres años de estudios sobre cuatro especializaciones:

- Carreras Sanitarias y Sociales.
- Conducción y Servicios en el Transporte de carreteras.
- Oficios de la Restauración y Hostelería.
- Óptica.

El BEP se oferta en el Instituto Profesional (Liceos Profesionales dentro del bachillerato profesional). Son los mismos años académicos que el bachillerato general incorporado en los institutos generales (Liceos), ver ilustración 7.

En las enseñanzas superiores, existen dos vías de especialización. El Diploma de Técnico Superior (BTS) y el Diploma de Técnico (STS) de los liceos profesionales. Su duración es de 2 años (120 ECTS). El objetivo es la formación de mandos intermedios, con una oferta de 145 especialidades. Al finalizar el BTS, los estudiantes tienen la opción de continuar sus estudios en universidades, escuelas de ingeniería o pasar directamente al mundo laboral con este diploma.

El Diploma Universitario de Tecnología (DUT) implementado en los institutos universitarios de tecnología (IUT) dependen de las universidades públicas. La duración es de 2 años universitarios para la obtención de esta certificación. Los graduados obtienen una licencia profesional.

Ilustración 7. El sistema educativo francés. Fuente: Cedefop (2019).

1.4.4 Resumen de los cuatro sistemas educativos

Del informe anual que realiza la agencia europea de la educación, audiovisual y cultura sobre la estructura de los sistemas educativos europeos (Eurydice, 2018), descritos en los anteriores apartados podemos observar que:

El sistema educativo alemán es el más complejo de los cuatro en el ámbito de la Formación Profesional, en cual se concentra en la FP Dual. En España, opta por

incorporar la FP Dual, teniendo como referente al modelo alemán. Aunque no posee la misma relevancia y aplicación que en Alemania. La FP Dual en Alemania puede durar entre 2 a 5 años, dependiendo de la especialidad.

Se trata de un modelo que intenta conjuntar la parte académica (centros educativos) con las prácticas en empresas (las empresas de formación son las responsables de asumir los costes de formación en el lugar de trabajo y un salario acorde con los convenios del sector).

El sistema educativo español de la FP tiene su complejidad en el entrelazado de las leyes educativas que coexisten en la actualidad. Así como la interdependencia de tres ministerios a la hora de configurar el entramado de la Formación Profesional.

Con la aprobación de la LOMCE (2013) se incorpora la FPB (Formación Profesional Básica) en su nivel (ISCED2, CINE 1 del INCUAL), como primera fase dentro de la FP en el sistema educativo español.

En la descripción del modelo educativo español no se recoge la información concerniente a la formación no formal e informal que menciona el organismo europeo del CEDEFOP (*European Centre for the development of vocational training*) en sus informes anuales sobre España. Esta formación corre a cargo del Ministerio de Trabajo, en Baleares es responsabilidad del SOIB (*Servei d'Ocupació de les Illes Balears*), mientras que a nivel estatal es el SEPE (Servicio público de Empleo Estatal) en quien recae la formación no formal e informal.

En el sistema educativo francés, posee ciertas semejanzas estructurales con el modelo alemán. Aunque en la FP (nivel medio y superior) en el modelo galo es más concluyente que en el español. Mientras que el modelo alemán posee una mayor complejidad en cuanto a las vías de acceso a su oferta en la FP.

Para la comparativa de estos sistemas educativos con respecto a la Formación Profesional se diseña la tabla 6 siguiendo la codificación que propone la Unesco (2011). Esta codificación, de referencia europea, permite la comparación entre los cuatro sistemas educativos sobre la FP tanto en su estructura vertical como en las propias titulaciones.

Francia ofrece dos vías en la FP de nivel ISCED 3, ver tabla 6, (los Liceos profesionales y los centros de formación de aprendices) en el nivel ISCED 4 (ciclos formativos de grado superior).

España solamente presenta una vía de acceso (ISCED 3) por ninguna de la

Alemania. Tanto Francia como España aplican la misma política de niveles, tabla 6.

Finlandia, utiliza un sistema híbrido entre el alemán y el francés en la FP de grado medio (ISCED 3). Este modelo pretende que los alumnos que no desean continuar con vía del bachillerato y universidad puedan optar por la FP desde vías complementarias con programas específicos y diseñados a partir de la Ley de Formación Profesional (630/1998) asociada con los planes de estudios nacionales. El hecho de ofertar dos modelos de secundaria superior de formación permite al alumno y una elección más apropiada a sus necesidades en el país nórdico.

CINE/ISCED	Denominación	Descripción
NIVEL 2	Primer ciclo de enseñanza secundaria o segundo ciclo de educación básica	Los contenidos educativos en este ciclo suelen estar destinados a completar la educación básica iniciada en el nivel 1. Los programas suelen seguir un modelo más orientado por asignaturas: los profesores son más especializados y generalmente varios imparten enseñanza en su especialización. Este nivel puede suponer de 2 a 6 años de escolarización. (Para los países de la OCDE son 3 años)
NIVEL 3	Segundo ciclo de enseñanza secundaria	La fase final de la educación secundaria en muchos países. En este nivel se puede observar una mayor especialización que en el nivel 2 y con frecuencia es preciso que los profesores sean más calificados o especializados que en este último. Hay diferencias considerables en la duración de los programas en y entre los países que puede variar de 2 a 5 años de escolarización. NIVEL 3A programas de nivel 3 diseñados para dar acceso directo a nivel 5A NIVEL 3B programas de nivel 3 diseñados para dar acceso directo a nivel 5B NIVEL 3C programas de nivel 3 diseñados para dar acceso directo a nivel 5A o 5B. Por tanto, estos programas llevan directamente al mercado

laboral, programas de nivel 4 u otros programas de nivel 3.

Tabla 6. Clasificación internacional normalizada de la educación. Fuente: Unesco 2011

1.5 La Formación Profesional a Distancia

La modalidad a distancia en la Formación Profesional no es aplicada en muchos de los modelos educativos europeos. Más bien, es un recurso complementario como sucede en la Alemania dentro de la FP Dual. Tampoco existe constancia, de esta modalidad, en los informes anuales de Eurydice (2018) entre los países que conforman la Unión Europea. En dicho informe europeo únicamente aparece en el modelo español como modalidad a distancia para la FP.

La FPaD, a nivel nacional, posee un recorrido histórico relativamente corto. Existen evidencias es que a principios del siglo XXI se realizan distintos intentos de incorporar la FP a la modalidad a distancia, tal y como aparece en los anuarios descriptivos de ‘datos y cifras’ de propio Ministerio de Educación.

El primer gran paso se produce en el curso 2009-2010, en el cual se establecen las primeras directrices y procedimientos para desarrollar la Formación Profesional a Distancia (a partir de ahora FPaD) en el curso 2010-2011 en la mayoría de Comunidades Autónomas.

A lo largo de este apartado se incorporan datos y elementos para comprender la implementación de esta modalidad a nivel nacional como autonómico.

Existen escasos estudios y trabajos sobre la Formación Profesional a Distancia a nivel nacional como autonómico. El dato más relevante, a priori, es la propia evolución de la matrícula desde su primera incorporación al sistema educativo nacional.

En material de investigación de este modelo (FPaD) destacan los trabajos de Sáez-Arenas (2010), Arribi (2016) y García y Cabero (2016, 2020). Todas estas

investigaciones nos aportan datos complementarios (Centros, ciclos, familias, etc.) a los publicados por el propio Ministerio de Educación sobre la matrícula y profesorado.

Con los datos obtenidos del Ministerio de Educación (2015, 2016, 2017, 2018,2019,2020), se desprende que la matrícula ha evolucionado de forma gradual y positiva en esta modalidad desde sus inicios.

Sáez-Arenas (2010), en su trabajo sobre la FPaD, describe los inicios de esta modalidad, la firma de convenios de colaboración por parte de la Junta de Andalucía, la Junta de Castilla-La Mancha, la Junta de Extremadura y el Gobierno de Aragón.

La incorporación de este convenio, en esta modalidad, ha sido el embrión para la primera incorporación de la FPaD en muchas CC.AA., como es el caso de Baleares. Estos convenios tienen como objetivo compartir los materiales y contenidos desarrollados por las CC. AA. firmantes con aquellas otras que no tienen la infraestructura necesaria para la creación de estos materiales. De esta forma se tiene acceso a contenidos y materiales.

A lo largo del curso 2009-2010 se reanudan las conversaciones entre la mayoría de CC.AA. para ampliar el convenio del 2005 para todas aquellas que no participaron en el primer convenio. El curso 2006 se consolida en la normativa vigente de la FPaD en el Capítulo VII. "*Enseñanzas de Formación Profesional a Distancia*" del Real Decreto 1538/2006 en el que se especifican los detalles básicos que a nivel nacional se regulan para la modalidad a distancia en la Formación Profesional.

En marzo de 2010, se presenta el portal "*Formación Profesional a través de Internet*", desde el cual se puede acceder a la nueva plataforma virtual para la Formación Profesional a Distancia (FPaD diseñada por el Ministerio de Educación. La nueva plataforma virtual se fundamenta en la plataforma a partir Moodle 1.9. La propiedad administrativa de la misma es el Ministerio de Educación mientras que la responsabilidad de acceso y desarrollos de los ciclos que pueden ofertarse en este curso recae en cada CC. AA.

El estamento nacional pone a disposición de las CC. AA. todos los materiales didácticos necesarios para cada ciclo formativo, tanto de grado medio como de grado superior.

Este convenio, subvencionado por el Fondo Social Europeo (FSE), determina

que el asesoramiento y administración, por parte del Ministerio, finaliza en el curso 2011-2012.

En el curso 2012-2013, es responsabilidad de cada CC. AA. la gestión, administración y académica de la FPaD basada en la plataforma Moodle 1.9.

Uno de los grandes problemas de esta modalidad, desde su primer desarrollo es actualización de los materiales didácticos (García y Cabero, 2016, 2020; y Arribi, 2016). Según las directrices de los equipos de diseño la responsabilidad de mejora y modificación tras su cesión a las distintas CC. AA. será de la propia administración autonómica.

Las CC. AA. que incorporan la FPaD en su oferta formativa de la FP son: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y la Rioja. Ceuta y Melilla dependen directamente de la plataforma del Ministerio de Educación.

1.5.1 Las titulaciones de FPaD en el sistema educativo español

Las titulaciones de la FPaD en el sistema educativo español son exactamente las mismas que en la modalidad presencial tal y como se describe en el Real Decreto 1538/2006 siempre y cuando la normativa de currículo así lo especifique.

a. Organización y estructura la Formación Profesional a Distancia

La FPaD en el territorio nacional se distribuye de la misma forma que la modalidad presencial, siguiendo la normativa, vigente LOE. Es decir se oferta dos títulos (Técnico y Técnico Superior) agrupados en 26 familias profesionales:

- **Ciclos Formativos de grado medio (CGFM)**, esta titulación conduce a la obtención del título de Técnico y que forman parte de la educación secundaria postobligatoria.
- **Ciclos Formativos de grado superior (CFGS)**, esta titulación conduce a la obtención del título Técnico Superior que forma parte de la

educación superior.

Hay que destacar que este tipo de enseñanzas se encuentran dentro del grupo, no obligatorias, y todo el ciclo se estructura en módulos profesionales que poseen una duración flexible y variable.

b. Oferta y duración del ciclo.

Los ciclos formativos, CFGM y CFGS, que se ofertan en la modalidad de distancia tienen 2000 horas de duración. Corresponde a cada CC.AA. establecer la oferta formativa en esta modalidad. Así pues, la oferta de la FPaD puede variar dentro del territorio nacional. Tampoco existe una normativa específica referente a la gestión administrativa concreta de cuántos módulos puede matricularse un alumno. Es responsabilidad de cada CC.AA. establecer dichas prioridades y normas administrativas en este aspecto.

La oferta formativa según cada CC.AA. se describe en la siguiente tabla 9, de todos los datos descritos, destaca la oferta formativa de la *Comunitat Valenciana* con un total de 53 ciclos ofertados (20 en CFGM y 33 en CFGS); Galicia es la que tiene la oferta más alta en lo que hace referencia a las familias profesionales (17). Canarias y Cantabria son las dos restantes CC.AA. que superan la decena de familias profesionales en su oferta formativa para el curso 2016-17; mientras que la Comunidad de Madrid es la que posee la oferta formativa más escasa (3 familias y un total de ciclos formativos en la FPaD).

FPaD en España				
CC.AA	Familias FP	CFGM	CFGS	Total ciclos
Andalucía	7	3	12	15
Aragón	9	6	16	22
Asturias	8	11	10	21
Baleares	7	7	7	14
Canarias	13	11	16	27
Cantabria	13	11	11	22
Castilla_León	8	6	13	19
Castilla-La Mancha	8	6	10	16
Catalunya	8	6	12	18
Comunitat Valenciana	14	20	33	53

Extremadura	7	3	11	14
Galicia	17	8	29	37
Madrid	3	2	3	5
Murcia	8	6	7	13
Navarra	7	2	7	9
País Vasco	6	4	4	8
La Rioja	4	2	4	6
Ceuta y Melilla (Ministerio)	6	4	3	7

Tabla 7. Relación de la oferta formativa por CC.AA y los ciclos formativos a distancia en el curso 2016-17. Fuente: MEC.

En la tabla 8 se incorporan los datos de la matrícula de la FP presencial y distancia, de los mismos se observa la clara evolución, al alza, de la matrícula en ambas modalidades. En los últimos cursos lectivos, del 2015-2016 hasta el 2017-2018. La matrícula, a nivel general, ha disminuido con respecto al dato del 2014-2015 (748.588 alumnos matriculados). Aunque la recuperación es paulatina 2017-2018 (732.643 alumnos matriculados). Si la disminución de matrícula (en estos tres cursos) se produce en la presencial, no sucede lo mismo en la modalidad a distancia en la que el aumento de la matrícula es constante año tras año. En estos tres últimos cursos, la matrícula nacional en la FP a Distancia supera a la matrícula de presencial.

Curso	Presencial	Alumnos FpaD	Total
2005-2006	0	0	447290
2006-2007	0	0	494853
2007-2008	451805	12598	464403
2008-2009	472982	16236	489218
2009-2010	496511	18656	515167
2010-2011	554309	24265	578574
2011-2012	580576	33352	613928
2012-2013	618288	44605	662893
2013-2014	648435	54327	702762
2014-2015	651938	56182	748588
2015-2016	634575	70928	705503
2016-2017	646285	77915	724200
2017-2018	657143	75500	732643
2018-2019	677083	87672	764755

2019-2020	714292	96.915	801207
-----------	--------	--------	--------

Tabla 8. Evolución de la matrícula en la FP presencial y la FP a distancia. Fuente Ministerio de Educación (2020).

1.5.2 Modelos de la FPaD en España.

El análisis de los modelos actuales de la FPaD tiene como única referencia de investigación el trabajo de García y Cabero (2016). Este trabajo de investigación recoge todos los datos remitidos por todas las CC. AA., incorporando una metodología de estudio basado en los tres factores de evaluación de un entorno virtual (Salinas, 2004). El trabajo describe un total de tres tipologías de modelos de la FPaD en el territorio nacional: Tipo I, II y III.

Al ser una tipología generada a partir de los datos de todas las Comunidades Autónomas que ofrecen la FPaD y fundamentada en el trabajo de Salinas (2004) en referencia la evaluación de los entornos virtuales, dicha tipología se incorpora en esta investigación.

1.5.2.1 Los modelos de la FPaD en España

Los modelos para la Formación Profesional en España son descritos por García y Cabero (2016) son:

- a) **Modelo I:** Se fundamenta en base a IES (Institutos de secundaria y CIFP (centros integrados de FP). El profesorado que imparte distancia pertenece al centro (IES CIFP). De este modelo existen dos variantes en función de las directrices autonómicas en base al tipo de centro en el cual se implemente la FPaD: la especializada o la descentralizada.
 - **Modelo I Especializado:** Un centro de referencia es el responsable de impartir el ciclo formativo en toda la CC.AA., posee centros colaboradores para su implementación. Baleares se sitúa en este modelo, ver ilustración 8.
 - **Modelo I Descentralizado:** Un ciclo formativo puede impartirse en distintos centros de referencia en toda la CC.AA. (Andalucía) se distribuye por provincias.
- b) **Modelo II:** Se trata de un modelo centralizado en el cual existe una única

sede y con la incorporación de centros colaboradores. El profesorado pertenece al centro. IOC (*Institut Obert de Catalunya*) y ULHI (País Vasco) son dos ejemplos de este modelo.

- c) **Modelo III:** Existe un único centro en toda la CC. AA y es el responsable de la gestión de la oferta formativa como de la formación a distancia en toda su extensión geográfica.

Ilustración 8. Los modelos de la FPd en España. Diseño propio. Fuente: García y Cabero (2016).

Dos de los referentes de la FPd en España se encuentran ubicados dentro del modelo II que son el IOC (Institut Obert de Catalunya) y el ULHI (Urrutiko Lanbide Heziketako Institutoa). Por sus características peculiares como por su

implicación y desarrollo de esta modalidad es necesario realizar una descripción de ambas opciones puesto que son distintas al resto de CC.AA. además de ser innovadoras en su diseño organizativo como de implementación tanto de plataforma como de integración dentro del sistema educativo de la FP.

a. IOC (Institut Obert de Catalunya)

El IOC (*Institut obert de Catalunya*) se crea en el año 2006. El IOC toma, desde sus inicios, un rumbo muy distinto al resto de CC.AA. en lo que hace referencia a la FPdD. Opta por diseñar desde la base su modelo a distancia tanto desde la perspectiva tecnológica, pedagógica y de gestión, desmarcándose, como lo definen Cabero y García (2016).

El curso en el IOC se divide en dos semestres. En cada semestre tienen lugar las pruebas de evaluación, denominadas, 'PAF1 y PAF2' (pruebas de evaluación final de cada cuatrimestre). Las pruebas se realizan en dos fechas, con un intervalo de 15 días. A las pruebas PAF2 acuden aquellos alumnos que no han superado la primera convocatoria o por cuestiones extraescolares no pudieron asistir a las primeras. Todas estas evaluaciones son presenciales y es el único momento que los alumnos deben acudir a una sede específica para realización de estas pruebas. Para superar el crédito, módulo y unidad formativa, el alumno además de superar la prueba PAF también debe superar con una calificación positiva la evaluación continua (EAC) durante el semestre en el que demuestra que ha superado los objetivos que se propuestos en ese módulo.

El material didáctico de cada crédito, módulo o unidad formativa solamente es accesible para el alumno matriculado de esa materia. El alumnado tiene la posibilidad de adquirir el material en formato escrito.

Los ciclos formativos ofertados por el IOC se dividen en 6 para el ciclo formativo de grado medio y 13 para el grado superior. En el grado superior coexisten dos ciclos del sistema educativo amparado por la LOGSE (1990) como son (secretaría y gestión comercial y marketing), (2017); tabla 9.

Familias profesionales	8
CFGM	6
CFGS	12

Tabla 9. La oferta formativa del IOC del Institut Obert de Catalunya. Fuente: IOC (2017)

Los centros colaboradores o de soporte son un total de 10 en todo el territorio catalán.

b. ULHI (Urrutiko Lanbide Heziketako Institutoa)

El ULHI, *Urrutiko Lanbide Heziketako Institutoa*, (<http://www.ulhi.hezkuntza.net/web/ulhi/>) del País Vasco, pertenece al modelo II descrito por García y Cabero (2016). Su singladura empieza unos cuantos años más tarde que el IOC (*Institut Obert de Catalunya*).

Los docentes pertenecen al ULHI, mientras que los profesores cuya función se encuentra en el seguimiento y ayuda de las sesiones presenciales tienen su plaza en los centros colaboradores. Cada ciclo posee tres centros colaboradores, uno por provincia.

La oferta formativa en el País Vasco para la Formación Profesional a distancia cuenta con un total de 8 ciclos formativos (2017-2018). Esta oferta se fundamenta en una relación estrecha entre la entidad educativa y el sector empresarial. Esta relación parte de la necesidad de formación para la cualificación de personas adultas dentro del mercado laboral.

El centro ULHI considera que una de las claves de su éxito se fundamenta en priorizar la docencia desde la perspectiva metodológica. Su objetivo es contar con los mejores docentes con una amplia experiencia en la Formación Profesional. Existe, además, un plan de acogida para los nuevos docentes que se incorporan en el ULHI, como también un plan de formación para el cuerpo docente que se fundamenta básicamente en aspectos metodológicos.

Los materiales didácticos del ULHI (*Urrutiko Lanbide Heziketako Institutoa*) son revisados de forma constante gracias a un equipo responsable de la mejora y actualización. Los contenidos incorporados en la plataforma poseen un doble origen: una parte son realizados por el propio centro y otros tienen su origen los elaborados por el Ministerio de Educación.

Uno de los elementos que caracterizan el modelo de la Formación Profesional del País Vasco con respecto a otras CC. AA. es el número máximo de alumnos en ciertos módulos a distancia. La matrícula, en dichos módulos, no puede exceder de 40 alumnos. Existen una priorización en el seguimiento y apoyo al estudiante matriculado a distancia. El ULHI cuenta con una sección de seguimiento tutorial en la propia web del centro.

La evaluación también es presencial y puede contener elementos escritos como también prácticos. El objetivo de estas pruebas es confirmar las competencias profesionales de los estudiantes para su inserción en el mundo laboral. La oferta formativa de la FPaD en el País Vasco se resume en la tabla 10.

Oferta formativa ULHI	Cursos
Familias profesionales	7
CFGM	4
CFGS	3

Tabla 10. La oferta formativa del ULHI. Fuente: ULHI (2017).

Los centros colaboradores se distribuyen por provincias y en función de cada ciclo formativo según las familias ofertadas en la FPaD del País Vasco.

1.5.3 La FPaD en Baleares.

En este punto se describe el proceso de desarrollo n y evolución del modelo mismo hasta el curso 2019-2020, en donde se realiza el estudio de la Formación Profesional a distancia en Baleares.

a. Normativa

- Resolución 21220 publicada en el BOIB N° 140 con fecha del 25 de septiembre de 2010, en el que se aprueban las instrucciones de organización y funcionamiento de la FPaD en Baleares, (2010).

- *Resolució del Conseller d'Educació i Cultura de 20 de setembre de 2010 per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en la modalitat d'educació a distància que s'imparteixen a les Illes Balears durant el curs escolar 2010-2011.*

No existe una normativa específica para la FPaD, en cada curso lectivo se publicación las instrucciones de inicio de curso la modalidad a distancia. Es responsabilidad de la Dirección General de Formación profesional su redacción y propuesta de publicación en el BOIB, marcando las 'pautas' que deberán incorporarse en el transcurso de dicho curso lectivo.

La normativa vigente, es una Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, en cada curso académica, por la cual se aprueban las instrucciones para la organización de las enseñanzas de determinados ciclos formativos de Formación Profesional en régimen de educación a distancia para el curso que deberá comenzar en el curso 2010-2011.

b. La primera implementación de la FPaD en Baleares.

La primera implementación de este modelo en Baleares, se realiza en el curso 2010-2011. Esta iniciativa parte del convenio entre las CC. AA. y el Ministerio de Educación.

La responsabilidad en Baleares corresponde a la *Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent* (DGFPAP, a partir de ahora) del Gobierno Balear. En el acuerdo se describe que la gestión organizativa de la FPaD corresponde a la *Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent*, mientras que la gestión técnica de la plataforma y servidores es responsabilidad del Ministerio de Educación.

Este primer curso cuenta con una oferta de 7 ciclos formativos (5 ciclos de grado medio y 2 ciclos de grado superior) y 704 alumnos matriculados (345 en CFGM y 359 en CFGGS). Se incorporan 55 docentes para impartir estos 7 ciclos formativos.

El convenio entre el Ministerio y la CC. AA. en Baleares, describe que los dos primeros cursos académicos la gestión administrativa y docente es responsabilidad

de la *Conselleria d'Educació*, y más concretamente en la DGFPAP (*Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent*); mientras que la administración tecnológica y creación de contenidos es responsabilidad del Ministerio de Educación.

En este convenio se establece un protocolo de comunicación entre ambos organismos, creando una figura de administrador de la plataforma para la CAIB (*Comunitat Autònoma de les Illes Balears*), cuya responsabilidad recae en la *Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent*, creando un sistema comunicativo con el administrador de la plataforma Nacional del Ministerio de Educación.

El diseño instruccional de la creación del entorno virtual basado en la plataforma Moodle y de la creación e incorporación materiales se describe en el protocolo de implementación y es responsabilidad del equipo del Ministerio de Educación.

En el convenio ratificado por ambas partes, se establece una zona de descarga de materiales para la plataforma Moodle v. 1.9 para que todos las CCAA tengan acceso a dichos materiales comprimidos en formato *.zip y con las especificaciones SCORM.

El diseño y la estructura del entorno virtual se considera adecuado por parte de todas las CC. AA. que participan en el proyecto.

El documento diseñado entre ambos administradores (Ministerio y Dirección General) para el seguimiento de la implementación de los materiales, ver tabla 11, describe la complejidad en el diseño y creación de los materiales para la plataforma nacional de la FPdD que se implementa durante el curso 2010-2011.

FECHA TOPE DE ENTREGA POR INTEGRACIÓN	UNIDADES A ENTREGAR	Fecha tope para terminar la revisión y pasarlas a los integradores
--	---------------------	---

YA PUBLICADA		
Ya publicadas, hasta el día 15 de Diciembre '09	EIN_APS 01, 02, 03 EIN_DCM 01, 02,03 EIN_DEI 01, 02, 03(*) EIN_ECO 01, 02, 03 EIN_PAI 01, 02 EIN_DSA 01, 02 EIN_EIE 01, 02, 03, 04 EIN_FOL 01, 02, 03, 04 EIN_HHSS 01, 02, 03 EIN_IFM 01, 02 EIN_JYM 01, 02 EIN_PPAA 01, 02 EME_APB 01 EME_EIE 01, 02, 04 01, 02(*), 04 EME_MMPV 01 EME_ASISE 01	Ya Revisadas, integradas y publicadas. (*) pendiente de corregir algún detalle menor

Tabla 11. Detalle de la tabla de seguimiento de los materiales didácticos remitidos por el Ministerio. Fuente: MEC (2011).

c. Segunda fase del convenio.

El inicio del curso 2013-2014 el convenio con el Ministerio de Educación expira y la plataforma a distancia de la Formación Profesional pasa a ser gestionada íntegramente desde la Consejería de Educación de Baleares.

Los procedimientos que se modifican se centran en la gestión técnica y administrativa de los servidores, como de la plataforma Moodle. Los contenidos y materiales en formato SCORM son remitidos desde el propio Ministerio y siendo responsabilidad de la Consejería la implementación en la Plataforma Moodle de la FPaD.

En el transcurso de estos años, la gestión administrativa-jurídica de la FPaD en Baleares ha sufrido notables mejoras con respecto al primer año de la FPaD . Al no contar con una normativa específica para la modalidad a distancia, opta por la incorporación de unas instrucciones de inicio de curso para regular todo el proceso administrativo y educativo de la Formación Profesional a distancia.

d. Centros de referencia.

La gestión de la FPaD en Baleares se estructura en base la incorporación de los institutos de referencia, modelo I de García y Cabero (2016) y descrito en la

ilustración 8. Un único centro de referencia imparte el ciclo ubicado en Mallorca, mientras que los centros colaboradores se ubican en Menorca y Eivissa/Formentera.

Los centros de referencia (IES y un CIFP), 8 en total, poseen la responsabilidad de la gestión administrativa de los ciclos formativos a distancia. Corresponde al departamento de cada ciclo formativo la gestión didáctica y seguimiento tutorial de los alumnos matriculados en el curso lectivo en la plataforma Moodle.

Los centros colaboradores tienen la función de ayudar y asesorar a los alumnos matriculados en los diversos ciclos formativos y que no pueden acceder físicamente al centro de referencia (Mallorca). Además, cumplen la función de ayuda en las prácticas formativas de los alumnos residentes en Menorca, Eivissa y Formentera. Es tarea de los centros colaboradores habilitar los espacios físicos tanto para las prácticas presenciales de algunos módulos como también de la reserva de aulas para la prueba final de curso (presencial) en cada uno de los módulos que se ha matriculado.

1. Centros de la FPaD en Baleares

Los centros de referencia como los centros colaboradores se describen en la siguiente tabla (12) juntamente con la oferta formativa de cada uno de ellos, como también los centros colaboradores de Menorca, Eivissa/Formentera asociados a cada centro de referencia y por ciclo formativo. Todos los centros de referencia se encuentran en Mallorca y más concretamente en Palma de Mallorca. Destacar que la isla de Formentera no posee ningún centro colaborador. Todos alumnos matriculados en Formentera, el centro colaborador se encuentra en Eivissa.

En esta tabla se relaciona el ciclo formativo con su centro de referencia y los centros colaboradores en las respectivas islas.

Ciclos formativos	Institutos de referencia	Centro colaborador Menorca	Centro colaborador Eivissa/Formentera
CFGM Gestión administrativa	IES Ses estacions	IES Pasqual Calbó i Caldés	IES Sa Blanca Dona
CFGM de instalaciones eléctrica y automáticas	IES Politècnics	IES Pasqual Calbó i Caldés	IES Isidor Macabich
CFGM de sistema microinformáticos y redes	IES Borja Moll	IES Joan Ramis i Ramis	IES Sa Colomina
CFGM de hornería, repostería y confitería	IES Josep Sureda i Blanes	IES Maria Àngels Cardona	IES Isidor Macabich
CFGM de emergencias sanitarias	IES Josep Maria Llompart	IES Josep Miquel Guàrdia	IES Algarb
CFGM de farmacia y parafarmacia	IES Borja Moll	IES Josep Miquel Guàrdia	IES Algarb
CFGM de atención a personas en situación de dependencia	CIFP Son Llebre	IES Cap de Llevant	IES Algarb
CFGS de asistencia a la dirección	IES Ses estacions	IES Pasqual Calbó i Caldés	IES Sa Blanca Dona
CFGS de administración y finanzas	IES Ses estacions	IES Pasqual Calbó i Caldés	IES Sa Blanca Dona
CFGS de gestión de alojamientos turísticos	IES Juníper Serra	IES Maria Àngels Cardona	IES Isidor Macabich
CFGS de agencias de viajes y gestión de acontecimientos	IES Juníper Serra	IES Maria Àngels Cardona	IES Isidor Macabich
CFGS de guía, información y asistencia turística	IES Juníper Serra	IES Maria Àngels Cardona	IES Isidor Macabich
CFGS de administración de sistemas informáticos en red	IES Borja Moll	IES Joan Ramis i Ramis	IES Sa Colomina
CFGS en educación infantil	IES Antoni Maura	IES Cap de Llevant	IES Quartó de Portmany

Tabla 12. Relación de los centros de FPdD (referencia y colaboradores). Fuente: CAIB

Los centros colaboradores se reparten en el resto de las islas (Menorca, Eivissa/Formentera). Su función viene dada por las propias instrucciones publicadas por la Consejería de Educación en cada curso lectivo (anexo 2) de las instrucciones publicadas en el BOIB para el curso lectivo 2015-2016 y sucesivos. Sus funciones son:

- Realizar las actividades docentes y/o de evaluación de los estudios en la modalidad de distancia para el curso citado de los ciclos formativos que se imparten en la plataforma virtual de la FPaD en Baleares.
- Los alumnos matriculados, en esta modalidad, tiene que realizar las prácticas presenciales obligatorias, si están establecidas, en los centros designados como colaboradores en su isla de residencia.
- Los exámenes finales se realizan en los centros colaboradores, si los alumnos residen en estas islas. Es función de los centros colaboradores informar tanto de las actividades presenciales como de las pruebas finales a los alumnos matriculados en la FPaD y cuya residencia no sea Mallorca.

2. La oferta formativa de la FPaD en Baleares.

La oferta formativa descrita en este punto se centra desde la primera implementación 2010-2011 hasta el curso 2016-2017. La singladura se inicia con un total de 7 ciclos formativos para llegar a un total de 15 en el curso 2015-2016. Un incremento sustancial de la oferta formativa en esta modalidad, a partir del curso 2016-2017 se opta por la reducción de esta oferta formativa. Basado en la escasa demanda de alumnado en ciertos ciclos formativos. En el curso 2018-2019, con la creación del IEDIB (*Institut d'Educació a distància de les Illes Balears*), la gestión es responsabilidad de este centro y no de los centros de referencia, todos aquellos ciclos formativos que se incorporan en la estructura de oferta del IEDIB. El incremento más notable se produce en el curso 2013-2014 con la incorporación de 3 ciclos formativos, dos de grado medio y uno de grado superior, (tabla 13). Entre el curso 2015-2016 y el curso 2017-2018, se produce una reducción de 3 ciclos formativos (dos de grado medio y uno de grado superior).

**Oferta Formativa.
FpaD**

Grado Medio (CFGM)	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Farmacia i Parafarmacia SAN 22	Sí	Sí						
Cocina y repostería HOT 21	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Desaparece	No
Emergencias Sanitarias SAN 21	Sí	Sí						
Instalaciones eléctricas y automáticas ELE21	Sí	Sí						
Sistemas informáticos I redes IFC21	Sí	Sí						
Gestión Administrativa ADG21	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Atención a personas en situación de dependencia SSC21.	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Hornería, repostería i confitería INA21	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Desaparece
Grado Superior (CFGS)	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Educación Infantil SGC31	Sí	Sí						
Administració de Sistemes Informàtics IFC31	Sí	Sí						
Gestión Administración y Finanzas ADG32	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Gestión de alojamientos Turísticos HOT31	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Agencias de viajes y gestión de actos HOT32	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Desaparece
Guía, información y asistencias turísticas HOT 33	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Asistencia a la dirección	No	No	No	0	Sí	Sí	Sí	Sí

ADG33

Tabla 13. Relación de la oferta formativa de la FPaD por año académico.

(*) ciclo formativo que desaparece de la oferta formativa

De esta tabla presentada (13), se describe la evolución que ha mantenido la oferta formativa a lo largo de estos siete cursos (se cuenta la oferta del curso 2016-2017, puesto que está diseñada meses antes del comienzo del curso).

Con respecto a la matrícula de la FPaD en Baleares en este periodo de tiempo se refleja en el gráfico 1 en la que el aumento de plazas ha sido una año tras años. Para el curso 2016-2017, se decide descartar el ciclo HOT21 (cocina y gastronomía). En el curso 2017-2018 desaparecen de la oferta a distancia los ciclos INA21 (Repostería) y HOT32 (Agencias de viajes).

En cuanto a la matrícula por ciclos formativos, CFGM y CFGS, gráfico 1, se observa que el CFGM hasta el curso 2015-2016 supera las cifras totales. Esta tendencia se invierte en el curso 2016-2017, siendo los ciclos formativos de grado superior los que incorporan un mayor número de alumnos.

Gráfico 1. Evolución de la matrícula de los ciclos formativos de la FPaD por islas. Fuente: CAIB

3. Distribución del profesorado por ciclo formativo en la FPaD.

La distribución del profesorado por centro de referencia y ciclo formativo, tabla 14, no es homogénea. Al ser una propuesta modular (el alumno se matricula por módulos del ciclo formativo), cabe la posibilidad que algunos docentes tengan

más de un módulo asignado, como también la posibilidad de impartir módulos en un grado medio como del superior dentro de la misma familia de FP.

De estos datos se desprende que en algunos ciclos, algunos docentes, imparten más de un módulo. El ciclo formativo que tiene docentes con una carga lectiva superior a un módulo es el de ADG32 (Gestión de Administración de finanzas) mientras que SAN22 (Farmacia y Parafarmacia) el reparto de módulos es completo sin duplicidad en los módulos. Los datos incorporados en esta tabla (14) es la población finita de los docentes (134) que imparten docencia a lo largo de este periodo lectivo.

IES	Ciclo Formativo	Docentes	Módulos	+1 de Mod.	Total/Centro
Borja Moll					
	SAN22	10	10		
	IFC21	9	10	1	
	IFC31	12	12		1
Antoni Maura					
	SS31	11	12	1	1
Llompарт					
	SAN21	11	11	3	3
Son Pacs					
	SAN21	1	1		
Juníper					
	HOT21**	9	9		
	HOT31	11	12	1	
	HOT33	11	12	1	
	HOT32	11	12	1	3
Sureda i Blanes					
	INA21	7	10	3	3
Politécnic					
	ELE	9	11	2	2
Ses Estacions					
	ADG21	9	8	1	
	ADG31	11	10	1	
	ADG32	11	9	2	4
Son Llebre					
	SSC21	10	10	2	2
Totales		153	159	19	134

Tabla 14. Distribución del profesorado de la FPaD por centro de referencia y familia en el curso 2015-2016. Fuente: CAIB.

(** ciclo formativo que desaparece de la oferta formativa de la FPaD, color rojo)

II –La educación a distancia: concepto, modalidades y plataformas

II - LA EDUCACIÓN A DISTANCIA: CONCEPTO, MODALIDADES Y PLATAFORMAS.

2.1 Introducción.

Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre. (Paulo Freire).

En estas tres últimas décadas, la educación a distancia, socialmente, ha sido uno de los grandes avances en el mundo educativo. Posiblemente sea la modalidad más apropiada para extender, el acceso a la formación de la población. De hecho, la educación a distancia ya es habitual en cualquier estrato de la formación (formal, no formal e informal).

En este capítulo nos acercamos al concepto de e-learning (distancia con tecnología) a partir de diferentes términos que son fruto de la propia evolución de la terminología a lo largo de los últimos tres decenios. Andersson et al. (2008) lo referencia a partir de '*online learning*'. Ally (2008) mantiene la idea que a lo largo de este tiempo se han ido utilizando distintas terminologías para referirse al 'aprendizaje en línea' e-learning.

Por otro lado, no podemos dejar de lado el componente pedagógico en la propia modalidad. Si nos atenemos, a la estructura de un entorno virtual como la descrita por Salinas (2004) uno de los tres factores determinantes del mismo es la dimensión pedagógica. Por tal motivo, en este capítulo se describe, en un apartado, los diferentes modelos de la educación a distancia desde esta perspectiva.

Mergel (1998) realiza un primer estudio, como avanzadilla previa a la propia modalidad a distancia. Su trabajo que relaciona las teorías de aprendizaje con el diseño instruccional (Gustafson y Branch, 2002). García-Fabila (2011) avanza, en este aspecto, al relacionar los modelos pedagógicos De Zubiria (2007) con la su relación con sus similitudes en la modalidad a distancia. El diseño instruccional cobra importancia tanto en la presencialidad como en la distancia por su implicación y relación entre la creación de contenidos y las metodologías didácticas que se desarrollan en el diseño del curso (Reigeluth, 1999).

Es cierto que, en esta modalidad, la estructura en la cual se fundamenta es una plataforma, pero si el pilar del modelo pedagógico el entorno virtual de aprendizaje carece de la dirección a la cual está encaminada. A grandes rasgos, el propio constructo del EVEA se describe con la frase que presenta Bates en su blog "*Good teaching may overcome a poor choice of technology but technology will never save bad teaching*".³

Es por ello, que se incorpora en el primer apartado de este segundo capítulo una descripción y clasificación de los diferentes modelos en los cuales se fundamenta un entorno virtual de aprendizaje. Además, se describen los posibles ambientes de aprendizaje que da cabida la modalidad a distancia.

Tal y como se describe en el apartado referente al propio concepto de 'e-learning'. El diseño único de un modelo pedagógico para la modalidad a distancia no existe. Se describen tanto como autores han investigado sobre el tema y han realizado sus propias propuestas (Sangrà, 2003; Aretio, 2004; Fonseca, 2007; De Zubiria, 2007; García-Fablia, 2011).

De todos ellos, el más complejo y exhaustivo es el descrito por García Aretio (2004) ateniendo a diferentes criterios y factores que proporcionan un modelo en concreto para la educación a distancia.

Un intento de aproximación del modelo pedagógico necesario y útil para un entorno virtual de aprendizaje es el descrito por la FAO (2014) en el cual integra todos los elementos para el diseño y aplicación de un curso a distancia. Si bien, este punto, se corresponde más con el tercer capítulo.

Aunque el nivel de concreción más detallado de un modelo para la educación a distancia basado en un entorno virtual de aprendizaje es descrito por Siemens, Gasevic y Dawson (2014) en el que los factores más significativos que enmarcan las experiencias educativas, modelo, en entornos de aprendizaje en línea (ilustración 9).

El debate terminológico no es reciente, desde comienzos del siglo XXI y con la incorporación de nuevas tecnologías la literatura al respecto se ha proliferado. No obstante, anteriormente, ya se había iniciado intentando definir el concepto

³ <https://www.tonybates.ca/>

del aprendizaje a distancia y la educación a distancia Keegan (1986), Hall (1997). Es en este siglo, cuando el debate terminológico es más profundo. Y en este debate aparecen elementos asociados como internet, web, redes informáticas y nuevas tecnologías, (Rosenberg, 2000; Driscoll, 2002; Tsai y Machado, 2002). Otros autores ponen de relieve al formato de entrega de los materiales (Malopinsky, Kirkley, Stein y Duffy, 2000; Schank, 2001).

El debate es continuo y prueba de ello es el reciente trabajo de Bates (2014 y 2018), se encuentra en la encrucijada terminológica a la hora de diseñar un cuestionario para el estudio de la educación a distancia en las universidades canadienses. El escollo se encuentra en la falta de acuerdo a la hora de definir, en este ámbito. El aprendizaje en línea se encuentra, según Bates (2018), dentro de un área dinámica y rápida evolución.

El aprendizaje electrónico, el aprendizaje basado en la web, el aprendizaje en línea y el aprendizaje a distancia se utilizan ampliamente como términos intercambiables. Sin embargo, estos términos representan conceptos con diferencias sutiles pero consecuentes. (Tsai y Machado, 2002, p.1)

Allen y Seaman (2017), en sus informes sobre el aprendizaje en línea se ven obligados, a la hora de diseñar sus cuestionarios, incorporar la definición de de las distintas variantes del concepto. Bates (2018), también recurre a definiciones previas para su cuestionario sobre el aprendizaje en línea en las universidades canadienses, ver tabla 15

Concepto	Allen y Seaman (2017)	Bates (2018)
Curso de educación a distancia	Un curso en el que el contenido didáctico se imparte exclusivamente a través de la educación a distancia. Los requisitos para venir al campus para recibir orientación, exámenes o servicios de apoyo académico no excluyen que un curso sea clasificado como educación a distancia.	Los cursos de educación a distancia son aquellos en los que no se imparten clases en el campus - toda la instrucción se lleva a cabo a distancia. Cursos de educación a distancia puede utilizar una variedad de métodos de entrega, tales como conferencias impresas,

		de video/audioconferencia, así como por Internet.
Programa de educación a distancia	Un programa para el cual todo el trabajo de curso requerido para completar el programa puede ser completado a través de cursos de educación a distancia.	Un programa de crédito que puede ser completado completamente tomando cursos en línea, sin la necesidad de clases en el campus. Se puede entregar de forma síncrona o asíncrona.
Educación a distancia	<p>Educación que utiliza una o más tecnologías para impartir instrucción a los estudiantes que están separados del instructor y para apoyar la interacción regular y sustantiva entre los estudiantes y el instructor de manera sincrónica o asincrónica.</p> <p>Las tecnologías utilizadas para la instrucción pueden incluir las siguientes: Internet; transmisiones unidireccionales y bidireccionales a través de emisiones abiertas, circuito cerrado, cable, microondas, líneas de banda ancha, fibra óptica, dispositivos de comunicación vía satélite o inalámbricos; conferencias de audio; y <i>cassettes</i> de video. DVD, y CD-ROM, si el <i>cassette</i>, DVD, y CD-ROM son usados en un curso en conjunción con las tecnologías listadas arriba</p>	

Cursos en línea.	Una forma de educación a distancia en la que el mecanismo de entrega primaria es a través de Internet. Éstos se pueden entregar de forma síncrona o asíncrona. Toda la instrucción se lleva a cabo a distancia.
-------------------------	---

Tabla 15. Terminología de la educación a distancia. Fuentes: Allen y Seaman (2017) y Bates (2018).

Al observar cada una de las definiciones propuestas por estos autores (tabla 15); existen elementos que caracterizan cada una de ellas: el alumno no está en un espacio presencial con respecto al docente, utiliza algún tipo de tecnología para acceder a los materiales didácticos, el alumno utiliza alguna tecnología para comunicarse con los docentes o alumnos (Bates, 2018; Allen y Seaman, 2017).

En esta misma línea, pero intentan aportar elementos característicos a este concepto se encuentra Siemens, Gasevic y Dawson (2014) en que además de profundizar en el concepto incorporan funciones y factores que intervienen en el aprendizaje a distancia.

2.2 La educación a distancia

En este apartado este concepto se describe a partir de diferentes puntos de vistas que se han descrito en las últimas décadas relacionados con la educación a distancia y que gracias a las nuevas tecnologías de la información han sido incorporadas en la modalidad a distancia, como es el caso del e-learning, b-learning, m-learning, etc.

Cabero y Gisbert (2005) y citado en Cabero (2006, p.3) proponen una tabla comparativa entre la modalidad presencial o (*face to face*) y la modalidad a distancia en función de sus principales características, (tabla 20). Cabero y Gisbert (2005) describen como características más destacables de la formación a distancia:

- El medio facilita la actualización de esta información y de los propios contenidos.

- La flexibilización de la propia información.
- Facilita la autonomía del alumno.
- Se ofrecen distintos mecanismos y herramientas de comunicación tanto para los estudiantes como para los docentes.
- Se favorece la interactividad en diferentes ámbitos.
- Facilitación del uso de los materiales y de los objetivos de aprendizaje entre diversos cursos.

Entre las desventajas de la formación a distancia sobresalen:

- Se necesita una mayor dedicación temporal por parte del docente.
- Son necesarias unas competencias digitales, básicas, para poder impartir este tipo de cursos y asimismo el alumno debe poseer estas competencias digitales para afrontar el desarrollo del mismo.
- El alumno debe potenciar su aprendizaje autónomo.
- Existe una mayor dedicación de trabajo con respecto al modelo tradicional.

En la actualidad, plasmar en unas pocas líneas la definición del concepto sobre la educación a distancia sería tarea ardua e infructuosa, por la sencilla razón que no existe una sola y única definición de *e-learning*. Inclusive el concepto posee diferentes variantes contextuales: *educación a distancia*, *aprendizaje basado en internet*, *aprendizaje online*, *aprendizaje a distancia*, son algunas de las acepciones de este término. (Keegan, 1986; Hall, 1997; Tsai y Machado, 2002; Schank, 2001; Allye, 2008; Whalstedt, Pekkola y Niemelä, 2008; Area y Adell, 2009; Gasevic y Dawson, 2014; Allen y Seaman, 2017; Bates, 2018).

Una definición única del texto, con la literatura aportada, parece ser difícil de incorporar en un párrafo. Bates (2018) en su trabajo por diseñar un cuestionario sobre la modalidad a distancia en las universidades canadienses nos indica que no es tarea fácil. En dicho informe, Bates (2018), llega a afirmar "... el nivel de desacuerdo sobre las definiciones de los términos utilizados para describir los cursos que se ofrecen como 'educación a distancia', 'en línea'... " (p.27)

Para un hilo conductor de la investigación nos basamos en la propuesta de definición propuesta el cuestionario dirigido por Bates (2019) sobre los términos

educación a distancia y aprendizaje en línea:

- Definición de la educación a distancia: Los cursos de educación a distancia son aquellos en los que no se imparten clases en el campus, toda la instrucción se lleva a cabo a distancia. (Bates, T., Donovan, T., Seaman, J., Martel, E., Paul, R., Desbiens, B. Forssman, V., 2019, p.27).
- Definición de aprendizaje en línea: Una forma de educación a distancia en la que el mecanismo de entrega primaria es a través de internet. Éstos se pueden entregar de forma síncrona o asíncrona. Toda la instrucción se lleva a cabo a distancia. (Bates, T., Donovan, T., Seaman, J., Martel, E., Paul, R., Desbiens, B. Forssman, V., 2019, p.28).

Ante tanta disparidad de criterios y contextualizaciones se hace imprescindible una búsqueda de un hilo conductor para la comprensión de la modalidad de la educación a distancia. Uno de ellos es la aportación de Cabero y Gisbert (2005) comentado por Cabero (2006) a partir de las variables críticas en la educación a distancia, table 16.

Variables Críticas
▪ Contenidos
▪ Papel del profesor
▪ Papel del alumno
▪ E-actividad
▪ Aspectos organizativos
▪ Modelos de evaluación
▪ Herramientas de comunicación
▪ Estrategias didácticas
▪ Comunidad virtual

Tabla 16. Variables críticas en la educación a distancia. Fuente: Cabero (2006)

Valenzuela (2000) establece las principales características que posee la educación a distancia tomando como base la mayoría de variables críticas

descritas por Cabero (2006), tabla 17.

Principales características de la educación a distancia
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El docente y los alumnos no coinciden físicamente.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ambos pueden coincidir de forma sincrónica, si bien la más utilizada es la asincrónica.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se asigna un grupo de docentes para cada curso en función de su diseño.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los participantes (alumnos) no siempre poseen vínculos comunicativos con el resto del grupo.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El proceso de E-A es responsabilidad del grupo de docentes que ha diseñado el curso o en su defecto de un único docente.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se pone más énfasis en las actividades diseñadas para el aprendizaje del alumno. La responsabilidad de realizarlas recae en el alumno.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El número de alumnos por cursos es mayor que en la modalidad presencial.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La ubicación geográfica del alumno es heterogénea.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La comunicación es virtual (sincrónica o asincrónica). Desaparece el 'face to face'.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los recursos dependen de la incorporación de un tipo específico de plataforma (LMS).
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se establece una red comunicativa entre docente y alumno, así como la incorporación de una interactividad comunicativa. Comunidad virtual.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La información del curso se ofrece dentro del propio entorno virtual, así como los materiales educativos para el proceso de E-A.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La tutoría pasa a tener un papel fundamental en la educación a distancia. Es importante para la resolución de conflictos y problemas.

Tabla 17. Principales características de la educación a distancia. Fuente: Valenzuela (2000)

Con ello se evidencia que la educación a distancia posee una contextualización más general y que difiere en grandes aspectos con la modalidad presencial en la que docente y alumno se sitúan 'frente a frente. Sin embargo, este concepto conjuntamente con el concepto de '*e-learning*' ha generado una cierta discrepancia y discusión a lo largo de estas últimas décadas dentro del mundo educativo.

Esta discusión se afronta en el siguiente apartado en el cual se aborda la contextualización y terminología del '*e-learning*'. Gracias a los avances tecnológicos se produce una migración, a nivel comprensión terminológica, de la educación a distancia al '*e-learning*'.

Lozano (2004) considera que en e-learning se deben tener en cuenta tres aspectos fundamentales para su desarrollo e implementación como son:

- I. La tecnología informática: Ofrece soporte a las actividades de aprendizaje, comunicación dentro del diseño del curso.
- II. Los contenidos: Elemento de información que permiten el desarrollo del curso
- III. Servicios: Elementos complementarios como la acción tutorial, administración del curso...etc.

Dada la clara evolución de esta modalidad se hace necesario una profundización en el concepto para disipar cualquier duda a nivel contextual que puede ofrecer el propio concepto. Socialmente se observa una aceptación del concepto de '*e-learning*' como representatividad de la modalidad a distancia (Martínez, 2008).

2.2.1 Modelos didácticos en la educación a distancia

Un modelo didáctico representa la estructura o esquema de una diversidad de técnicas, situaciones y medios (didácticos) en este modelo a distancia (tecnológicos) que es diseñado y creado por los docentes con el objetivo que los alumnos mejoren su proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un medio concreto como es la modalidad a distancia, en este caso; si bien es totalmente posible –como tal- en la modalidad presencial.

Mayorga y Madrid (2010, p.95) definen a los modelos didácticos como: “la anticipación de los paradigmas, son la puesta práctica de la representación mental que el educador tiene de la enseñanza, en la que intervienen sus teorías implícitas”.

A continuación, se incorporan algunos modelos descritos por diversos autores en función de los factores más apropiados que intervienen en el diseño y representación de los modelos didácticos más adecuados para un entorno virtual

de aprendizaje.

Uno de los elementos de mayor relevancia, a la hora de diseñar e implementar un entorno virtual de aprendizaje fundamentado sobre una plataforma virtual, es sin duda alguna la incorporación de una teoría de aprendizaje en el modelo. Las diversas teorías de aprendizaje aportan el marco teórico y conceptual al aprendizaje y, lógicamente, los diseños basados en la modalidad a distancia también deben contemplar este marco teórico en su diseño.

Las teorías de aprendizaje proporcionan el armazón para el diseño de una estructura basado en todos aquellos elementos pedagógicos que intervienen dentro de un entorno virtual de aprendizaje. Además, si para este diseño del EVEA se conjuga la interacción entre la propia teoría de aprendizaje y el diseño instruccional, el resultado es de mayor relevancia y aporta un marco sólido y conceptual al EVEA. Mergel (1998) ya describe la necesidad de conjugar ambos aspectos (teoría aprendizaje y diseño instruccional) a la hora de diseñar un entorno virtual de aprendizaje basado en una plataforma LMS. No obstante, en la modalidad formal resulta complejo, para el docente, esta relación directa entre ambos conceptos. Es por ello que en la mayoría de ocasiones, en la educación formal, el modelo pedagógico implementado sea calificado como ecléctico (Mergel, 1998, García Aretio, 2004 y 2007) o mixto (Sangrà, 2003).

Los requisitos pedagógicos son fundamentales y la modalidad a distancia no es una excepción. Entre estos elementos se encuentra la mejora de los procesos cognitivos, la adquisición de las competencias profesionales, la ayuda y asesoramiento en procesos colaborativos que se generan en el entorno virtual de aprendizaje o la adquisición de nuevas habilidades y competencias que se generan en el propio curso (Estherhuyse, Scholtz y Venter, 2016).

Para que el aprendizaje basado en entornos de aprendizaje a distancia o presenciales sean efectivos Anderson (2008) considera que el diseño del modelo debe incorporar cuatro componentes:

- Centrado en el alumno.
- Centrado en el conocimiento.
- Centrado en la evaluación.
- Centrado en la comunidad.

Estos cuatro factores conjuntamente con los requisitos pedagógicos descritos por Estherhuyse et al. (2016) inciden directamente en las mejoras y beneficios que proporciona el aprendizaje en la modalidad a distancia. Para Anderson (2008) el nexo de unión entre los componentes y los requisitos en un diseño de un entorno virtual de aprendizaje es la interacción educativa. Este autor describe un total de seis categorías que se describen en el capítulo 3 de esta investigación.

2.2.1.1 Modelo en la educación a distancia: García Aretio (2004)

García Aretio (2004) señala que los modelos representados en la educación a distancia están condicionados a un amplio espectro de factores como los institucionales, tecnológicos, pedagógicos, organizativos entre los más destacables. Con relación a estos factores, el autor presenta una clasificación de modelos en educación a distancia que se describe en cuatro grandes apartados:

- Modelos institucionales.
- Modelos organizativos.
- Modelos pedagógicos.
- Modelos tecnológicos.

Taxonomía en educación a distancia (García Aretio, 2004)

La propuesta de los diferentes modelos que se pueden dar en la educación a distancia es:

A) Modelos institucionales

A1. Unimodales:

A1.1 A distancia sin servicios virtuales.

A1.2 A distancia con servicios virtuales.

A1.3 Virtuales autónomos.

A1.4 Virtuales dependientes.

A2 Duales o bimodales:

A2.1 Estudios presenciales y a distancia.

- A2.2 Semipresencial.
- A2.3 Algunas materias.
- A2.4 La misma infraestructura.
- A2.5 El complemento virtual.
- A3. Según los programas educativos:
 - A3.1 Programas a distancia.
 - A3.2 Programas de universidades corporativas.
 - A3.3 Programas de universidades con vocación internacional.
 - A3.3.1 EaD con desarrollo de marketing directo.
 - A3.3.2 EaD con apoyo local.
 - A3.3.3 Acuerdos con franquicia.
 - A3.3.4 Programas gemelos.
 - A3.3.5 Programas conjuntos.
 - A 3.4 Alianzas entre universidades y empresas.
 - A 3.5 Estudios reglados no universitarios.
 - A 3.6 Formación profesional, actualización y reciclaje.
 - A 3.7 Formación de las propias empresas.
- B. Modelos organizativos
 - B.1 En función del espacio – tiempo:
 - B1.1 Relación síncrona.
 - B1.2 Relación asíncrona.
 - B1.3 Relación síncrona y asíncrona.
- C. Modelos pedagógicos
 - C.1 Corrientes educativas:
 - C.1.1 Modelo participativo.
 - C.1.2 Modelo conductista.
 - C.1.3 Modelo constructivista.
 - C.2 Variables centrales:
 - C.2.1 Modelo centrado en el docente.
 - C.2.2 Modelo centrado en el saber.
 - C.2.3 Modelo centrado en el alumno.
 - C.2.4 Modelo centrado en las tecnologías.
 - C.2.5 Modelo centrado en las interacciones.
 - C.2.6 Modelo integrador.

- C.3 Tipos de cursos y materias:
 - C.3.1 Modelo de contenido de apoyo.
 - C.3.2 Modelo Wrap around.
 - C.3.3 Modelo integrado.
 - C.3.4 Modelo fundamentado en la tutoría.
 - C.3.4.1 A distancia.
 - C.3.4.2 A distancia con elementos presenciales.
 - C.3.5 Semipresenciales.
- D. En función del grado autonomía-dependencia
 - D.1 Estudios libres.
 - D.2 Estudios independientes sin tutoría.
 - D.3 Estudios independientes con tutoría:
 - D.3.1 Tutoría individual.
 - D.3.2 Tutoría grupal.
 - D.3.3 Tutoría grupal e individual.
- E. Modelos tecnológicos.
 - E.1 Modelo clásico
 - E.2 Modelo multimedia
 - E.3 Modelo informático
 - E.4 Modelo basado en internet
 - E.4.1 Modalidad síncrona
 - E.4.2 Modalidad asíncrona.
 - E.4.3 Modalidad integradora

Cada modelo presenta sus particularidades y submodelos. Por su extensión, se hace evidente una breve descripción de cada uno de los cuatro sin entrar en profundizaciones, dado que su extensión abarcaría una gran parte del propio capítulo

a) Modelos institucionales.

Son los modelos fundamentados en la propia institución académica, como las universidades, que imparten esta modalidad y establecen sus criterios del procedimiento y forma de enseñar y aprender. García Aretio (2004) establece dos subtipos de modelos para los institucionales como son: los unimodales (autónomos y solamente a disposición de la modalidad a distancia de forma

exclusiva) y los duales o bimodales (modelos mixtos que pueden utilizarse tanto en la presencial como en la modalidad a distancia)

b) Modelos organizativos

Los modelos organizativos se configuran en referencia a la relación existente entre docentes y alumnos en los propios cursos a distancia. En este modelo, uno de los factores determinantes es el tipo de protocolo comunicativo que se incorpora dentro del propio curso (asincrónico, sincrónico o mixto).

c) Modelos pedagógicos

Al igual que sucede en la modalidad presencial, los programas o cursos a distancia deben fundamentarse en discurso pedagógico basado en una corriente educativa (conductista, cognitiva, constructivista). Como también la incorporación de modelos pedagógicos basados en variables o factores que intervienen directamente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno (procedimientos metodológicos, medios, la interacción, las tecnologías como apoyo metodológico).

En esta misma línea, de elementos externos que pueden remodelar este diseño se encuentran aquellos modelos que se fundamenta en la propia estructura del curso como de los contenidos que se incorporan en el curso a distancia. En este apartado, el diseño de los materiales es un factor básico de cómo se afronta la interacción en el curso a distancia. Otro factor pertinente, en este modelo, es formato del diseño que desea describir el docente (presencial o distancia). Las interacciones son totalmente distintas. En una modalidad a distancia, las tutorías deben estar reforzadas por la tecnología comunicativa.

d) Modelos tecnológicos

Es obvio del papel que representan los medios tecnológicos dentro de la modalidad a distancia. La propia evolución de la tecnología ha acarreado una remodelación del diseño de los cursos a distancia. De hecho, el uso de las tecnologías y metodologías incorporadas en esta modalidad es superada década tras década. La propia descripción de un modelo tecnológico puede que sea aplicado en un momento dado o sea mejorado por nuevos avances (García Aretio, 2004).

En este modelo, los factores como contenidos multimedia, los avances de la propia red de internet, las aplicaciones comunicativas y los avances de las propias plataformas (cuarta generación de LMS), implica una constante mejora.

De todo ello, pueden resumirse que la taxonomía de modelos presentados por García Aretio (2004) se fundamenta en factores específicos pero la realidad es que ninguna institución educativa presenta un modelo en estas circunstancias. Más bien, los modelos existentes en la modalidad a distancia deben establecerse desde una perspectiva mixta; al igual que no existe una formulación del programa educativo basado en una teoría de aprendizaje específica.

La realidad, en esta modalidad, desde la perspectiva de la educación formal es un modelo mixto (García Aretio, 2004, p.31) o desde la visión de la teoría del aprendizaje la tendencia, en gran medida, es hacia un modelo ecléctico (Mergel, 1998, p.28) que relaciona directamente con la teoría del diseño instruccional.

2.2.1.2 Modelo en la educación a distancia: Sangrà (2003)

Sangrà (2003) sigue una línea más teórica que el resto de modelos presentados hasta el momento. Es una estructura lógica y fruto del trabajo directo de sus experiencias en esta modalidad.

La estructura que propone el autor es a partir de tres modelos claramente diferenciados y que no es necesario profundizar en la descripción de cada uno de ellos puesto que son distintos entre sí.

- a) modelo centrado en la tecnología.
- b) Modelo centrado en el docente.
- c) Modelo centrado en el alumno.

Este diseño está formulado desde una perspectiva teórica, ya que en la realidad no existe un modelo (de los tres) en su formato exclusivo; más se produce un intercambio de elementos entre los tres. Sin embargo, cabe destacar que, en la actualidad, la tendencia es hacia el modelo centrado en el alumno como pilar en el diseño de cursos a distancia. Tal y como señala Sangrà (2001, p.118), "La diferencia más importante entre la educación en la presencialidad y en la virtualidad reside en el cambio de medio y en el potencial educativo que se deriva

de la optimización del uso de cada medio”.

2.2.1.3 Modelo en la educación a distancia: De Zubiria (2007), García y Fabilia (2011)

La propuesta de García y Fabilia (2011) parte de la taxonomía descrita por De Zubiria (2006) en cual incorpora una clasificación basada en tres modelos: heteroestructurantes, autoestructurantes y dialogantes. La labor de estas dos autoras es relacionar la propuesta realizada por De Zubiría (2006) con la modalidad a distancia mediadas por la tecnología en el siglo XXI.

El aprendizaje en la modalidad a distancia parte de la premisa que la estructura y diseño que el proceso de enseñanza-aprendizaje es distinto al modelo presencial (García y Fabilia, 2011). El factor tecnológico y la virtualidad del modelo son parte implícita de la modalidad a distancia que le otorgan esa diferencia con respecto a la presencialidad.

El diseño formulado por De Zubiría (2006) de cómo se produce el aprendizaje (presencial o distancia) en el alumno. Los dos factores son la modificación de la conducta como resultado de la experiencia y las modificaciones de las asociaciones mentales que realiza el alumno a partir de la experiencia en este proceso de E-A.

En estos dos factores relacionados directamente con el concepto de aprendizaje son la base de la taxonomía para la modalidad a distancia que presentan García y Fabilia (2011).

a) Modelo heteroestructurante

Es un modelo fundamentado en el propio proceso de enseñanza. Es un modelo de corte tradicional y que se fundamenta en la repetición y en una escuela de corte tradicional. Es el aprendizaje por repetición. Desde el punto de vista del aprendizaje a distancia se fundamenta en estímulos extrínsecos a partir de las actividades realizadas. La retroalimentación es un componente fundamental en este modelo a distancia. El diseño de los materiales y contenidos que han sido elaborados está directamente relacionado con la retroalimentación.

Por lo tanto, el diseño instruccional del curso se centra en un diseño apropiado y efectivo de las actividades propuestas y que le permite al alumno alcanzar el objetivo tanto de cada una de las actividades como del conjunto de

todas ellas.

Desde el punto de vista de las teorías de aprendizaje, en este modelo desde la perspectiva conductista aporta soluciones de tipo organizativo, como del diseño de la estructura del curso a distancia. Una adaptación con el aporte del conductismo en un curso a distancia puede facilitar el aprendizaje del alumno a partir de los contenidos diseñados y de forma más eficiente en aquellas actividades con un grado mínimo de procesamiento cognitivo (Mergel, 1998).

b) Modelo Autoestructurante

El pilar de este modelo se centra en el propio proceso de E-A del alumno que va encaminando a un constructo basado en estrategias por descubrimiento y en la creación de procesos dinámicos por parte de alumno para alcanzar los objetivos diseñados en el curso. La función del docente, en este modelo, es guía y asesoramiento.

Desde el punto de vista de las teorías de aprendizaje. En este modelo se relaciona con el constructivismo y cognitivismo. El concepto de este modelo es que el alumno es el centro de todo el proceso de aprendizaje. Toda la actividad pedagógica está centrada en el propio alumno.

El aprendizaje significativo entra en escena en este modelo. La incorporación de una estructura progresiva de los contenidos en los cursos a distancia facilita la resolución y el proceso de decisión del alumno. Circunstancia que no se produce en la presencial dada la comunicación directa entre docente y alumno ante dudas que puedan generarse en la organización y adaptación de la información de los contenidos. La idea, latente, de la transformación de la información en aprendizaje es fundamental en este modelo.

La interacción es uno de los factores básicos en este modelo. Es cierto, que también debe producirse en la presencial, pero en la modalidad virtual es imprescindible para promover la participación y motivación de los estudios y, por ende, consolidar los materiales que se incorporan en el curso.

Estrategias como trabajos colaborativos, resolución de problemas, estudios de casos, o las simulaciones son posibles en este modelo. El hecho de relacionar este modelo con una concepción constructivista, de corte social, es válido y fomentar la colaboración entre iguales y que aporta resultados más acordes con la realidad. De hecho, estas estrategias se producen dentro de la Formación

Profesional (presencial) y que tienen cabida en la distancia.

En este modelo, el docente adquiere un papel importante ya no tan solo de guía sino que debe consolidarse en la adquisición de nuevas competencias para el asesoramiento del diseño de la estructura cognitiva de sus alumnos en la modalidad virtual. La necesidad de establecer una comunicación activa e interactiva con sus alumnos implica el dominio de estos nuevos recursos comunicativos que tiene como objeto la orientación y asesoramiento en el proceso de E-A de sus alumnos.

Se trata de una propuesta que implica un alto nivel en el procesamiento de las actividades. La creación de una estructura de actividades complejas implica un diseño de estrategias apropiadas. El constructivismo es el que se adapta mejor en este modelo (Mergel, 1998).

c) Modelo interestructurante

Es un modelo que parte del concepto fundamental del diálogo. Las dimensiones cognitivas, prácticas y socioafectiva poseen el mismo valor en este modelo. "El aprendizaje es un proceso activo y mediado en el que se debe usar diversidad de estrategias que garanticen reflexión, aprendizaje y diálogo." (De Zubiría, 2006, p. 233).

La interacción es la dimensión aglutinadora en este modelo. El diálogo, la conversación, el diálogo pedagógico mediado por las TIC son elementos que se incorporan en este modelo. La incorporación de la conversación didáctica mediada (Holmberg, 1985 y García Aretio, 2001) se hace patente en el modelo interestructurante. El papel activo del alumno en su proceso de aprendizaje basado en el diálogo es necesario para el desarrollo de una mejora de la estructura cognitiva, conductual y competencial.

Con la evolución de la tecnología, entra en juego el proceso de aprendizaje en red. Las redes de aprendizaje o también los LN (*Learning Network*) tienen como objeto una mejora de las habilidades competenciales de los alumnos desde la dimensión pedagógica. Este aprendizaje en red juntamente con la incorporación de un aprendizaje colaborativo y la incorporación de ambientes propicios en este modelo permiten la mejora tanto del modelo como del proceso de E-A del alumno.

El interestructurante da cabida al conectivismo postulado por Siemens

(2006) para entrelazar los distintos factores y dimensiones que integran el modelo interestructurante. Si bien, la incorporación del conectivismo implica una reformulación de la educación formal. El conectivismo pretende que los cursos y la administración del aprendizaje, como el uso de las plataformas recaigan en la propia acción del alumno. Se trata de un procedimiento lejos del discurso educativo en el modelo formal, en el que estas funciones son responsabilidad de la propia institución educativa.

2.2.1.4 Modelo en la educación a distancia: Anderson (2008)

El modelo propuesto por Anderson (2008) se fundamenta dentro del marco constructivista al enfatizar dentro del modelo el factor de la interacción entre los distintos elementos que componen este modelo.

Anderson (2008) centra el modelo en la interacción entre los dos elementos fundamentales para este modelo como son el alumno y el docente. Y describe, todas las posibles interacciones que pueden darse en la modalidad a distancia con el objetivo de la mejora de los procesos de aprendizaje por parte del alumno, sin obviar el factor de los contenidos.

Para Anderson (2008) los principales formatos de aprendizaje en la modalidad a distancia son: los modelos de colaboración, la comunidad de aprendizaje y la comunidad de investigadores. Este modelo permite una mejoría en la calidad de ciertas competencias por parte del alumno como: las sociales, la relaciones entre ellos y un enriquecimiento desde el trabajo colaborativo que aporta este modelo.

Ilustración 9. Modelo didáctico de Anderson (2008). Fuente: Anderson (2008)

Este modelo se incorpora a la descripción que realiza Mergel (1998) al incorporar un modelo ecléctico para la modalidad e-learning. Esta contextualización se fundamenta en que los docentes no aplican en sus diseños una teoría de aprendizaje de forma general en su diseño instruccional. En ocasiones se encuentran entremezclados.

En este diseño se aprecia la incorporación, en el diseño, de la interacción a partir de una red de aprendizaje que interrelaciona los distintos componentes de modelo. El hecho de regular el diseño de las actividades dentro del modelo como una parte importante en la mejora del conocimiento lo distingue del resto de modelos descritos hasta el momento.

El modelo de Anderson (2008), con esta propuesta incorpora un segundo nivel de concreción dentro los modelos en la educación a distancia.

2.2.1.5 Modelo en la educación a distancia: Siemens, Gasevic y Dawson (2014)

Siemens, Gasevic y Dawson (2014) diseñan un modelo a partir de una estructura de factores que consideran fundamentales para un modelo didáctico

Estos autores consideran que un modelo didáctico adecuado para la modalidad a distancia debe incorporar, en su diseño, factores significativos que

permiten diseñar una experiencia educativa óptima en un entorno virtual de aprendizaje. Estos factores son:

- Los estudiantes.
- Los docentes.
- Las estrategias instruccionales.
- Las propuestas institucionales.
- El diseño del curso.
- La plataforma.
- Los contenidos.

En la ilustración (10) se observa la interrelación existente entre los diferentes factores que se intervienen en este modelo diseñado para el formato e-learning. Todos estos factores significativos tienen como objetivo la mejor utilización del entorno virtual de aprendizaje en los que se tiene en cuenta tanto aspectos pedagógicos, tecnológicos como administrativos.

Al igual que en el modelo de Anderson (2008), la interacción es fundamental para que el alumno pueda alcanzar el objetivo de superar el curso en esta modalidad.

Ilustración 10. Factores significativos que intervienen en el modelo elearning. Fuente: Siemens, Gasevic y Dawson (2014).

Puede considerarse que estos dos últimos modelos se acercan a la realidad actual de un diseño para el diseño de un curso dentro de la modalidad a distancia en donde se da cabida a todos los factores más pertinentes en su diseño instruccional (Belloch, 2017, Allen, 2012).

2.2.2 Los ambientes de aprendizaje en la educación a distancia.

Para García Aretio (2007, p. 2) los ambientes que se pueden encontrar en la educación a distancia dependen de ciertas variables tipológicas como son: la perspectiva institucional y las vivencias dentro del propio ambiente por parte de los usuarios.

Desde la perspectiva institucional cabe la posibilidad que los ambientes estén condicionados por: variables curriculares radicales (que pueden ser modificados tanto por las instituciones como por los docentes) o modelos concretos de enseñanza.

a) Clasificación de los ambientes curriculares radicales:

1. Centrados en la docencia.

Se trata, según el autor, de incorporar la educación a distancia en la concepción más tradicional y conservadora del concepto. Es una estructura vertical y normativa.

2. Centrados en el aprendizaje.

Se centra más el aprendizaje que la enseñanza. Se centra la atención en lo que se aprende o debe aprender el alumno. El alumno determina sus propios ritmos y estilo de aprendizaje.

3. Centrados en los materiales.

Se trata de un tipo de ambiente que prima, por encima del resto, los contenidos que son el objetivo los designa la institución académica y que el alumno debe adquirir:

Este ambiente llevado a sus extremos en los programas a distancia, de antes y de ahora, suele prescindir de los aspectos metodológicos ignorando las teorías

del aprendizaje, de la comunicación y los más elementales principios pedagógicos para centrar su empeño en ofrecer unos contenidos básicamente cerrados. (García Aretio, 2007, p. 4)

4. Centrados en la tecnología.

Un ambiente en que la parte tecnológica está por encima del resto de componentes. La prioridad es la tecnología por encima de alumnos, docentes, contenidos. El docente tiene la función de 'proveedor' de contenidos, mientras que el alumno se convierte en un 'consumidor' de los mismos (García Aretio, 2007, p. 4).

5. Centrados en la interacción/participación.

Se sitúa dentro de la perspectiva pedagógica constructivista de corte interactivo. Se incorporan tecnologías colaborativas basadas en herramientas que incluyen las propias sincrónicas y asincrónicas de la comunicación incorporados dentro del EVEA para una mejor comunicación e interacción entre alumnos y docentes. Se trata de un modelo basado en el aprendizaje en la interacción entre pares.

El enfoque de un aprender de carácter social e interpersonal (aprender de los otros y con los otros), ha de verse complementado, entre otros factores, por un enfoque de aprender para uno y desde uno, sería el aprendizaje que prima también el aspecto intrapersonal. (García Aretio, 2007, p. 5)

6. Centrados en la evaluación.

La base de este modelo es la propia evaluación de los aprendizajes. La evaluación es elemento aglutinador, en todo momento, en este tipo de ambiente. Las directrices de la institución, la acción de evaluar y cómo evaluar dentro del curso a distancia. "...todo está diseñado, en función de lo que se desea evaluarse, más allá de las metas, fines y objetivos institucionales, del programa o curso" (García Aretio, 2007, p. 5).

7. Ambientes eclécticos/integradores.

Según, el propio autor, se trata de un ambiente que incorpore todos los

elementos positivos del resto de ambientes. Se trata de un ambiente equilibrado que reúna todos aquellos aspectos apropiados de los anteriores ambientes como son: unos contenidos adecuados y bien diseñados, aplicación de teorías y bases del aprendizaje en el diseño del ambiente (estilo, ritmos, etc.), incorporar las nuevas tecnologías de la información de forma eficiente; incorporar modelos de evaluación en función del formato o la propia modalidad. "la integración de todos los aspectos positivos que los citados ambientes muestran, sería la configuración de un ambiente ideal pensado para el logro de aprendizajes valiosos" (García Aretio, 2007, p. 6)

En definitiva, el ambiente 'idóneo' que debe incorporarse un entorno virtual de aprendizaje sería un ambiente ecléctico/integrador que incorpora las mejores opciones del resto de ambientes mencionados por el autor.

La segunda clasificación que propone García Aretio (2007) hace referencia a los ambientes que se crean en la propia institución educativa.

b) Modelos concretos de ambientes de educación a distancia:

1. Modelo a distancia sin servicios virtuales.

Se trata de un modelo de ambiente de corte tradicional. Es el menos habitual, en la actualidad. Las interacciones entre alumnos y docentes se realizan por medio de sesiones presenciales, por mensajería o teléfono.

2. Modelo a distancia con servicios virtuales.

Se trata de la configuración de un ambiente basado en un entorno virtual. Son programas o cursos que se han ido integrando paulatinamente a los estudios a distancia gracias a la incorporación de las tecnologías de información y comunicación.

3. Modelo en ambientes virtuales.

Todos los servicios de la institución se ofrecen por medio de un entorno virtual a distancia.

4. Modelo en ambientes duales o bimodales.

Se trata de modelo semipresencial o b-learning. Comentado y descrito en anteriores apartados de este capítulo. Si bien García Aretio (2007) incorpora este

modelo en la clasificación de los estudios en ambientes institucionales.

Para Castañeda (2011), el desarrollo de este tipo de ambientes de aprendizaje (a distancia) se basa en la creación de ciertos elementos como la disposición de los mismos. Siendo esta disposición puede variar en función de su limitación como rigidez en el propio modelo del ambiente de aprendizaje. Pasando de un modelo autoritario y repetitivo hasta un modelo flexible y dinámico. Ello produce una gran diversidad de ambientes en el aprendizaje a distancia.

Un ambiente de corte institucional, según Castañeda (2011) incorpora por norma: aspectos materiales (lugar y equipamientos) y aspectos subjetivos (afectividad, interactividad, intencionalidad) que se concreta en el propio currículo. Un ambiente de aprendizaje a distancia no difiere de los ambientes que pueden darse en un modelo presencial o a lo largo de la vida (Castañeda, 2011). Aunque los espacios, los tiempos, las interacciones o medios no sean equiparables a la modalidad presencial. Por ello, el modelo e-learning debe facilitar mecanismos de ayuda para construir comunidades de aprendizaje en este tipo de ambientes a distancia.

Castañeda (2011) considera que la clasificación de los ambientes de aprendizaje depende de distintas categorías: accesibilidad, medios aplicados, teorías de aprendizaje, el modelo de enseñanza aplicado, la organización, estrategias o las formas de interacción. A partir de esta propuesta, la definición para Castañeda (2011, p. 6): "Se ha dado por llamar ambientes virtuales a los ambientes que superan los límites de tiempo y espacio aprovechando las mediaciones electrónicas".

Por otro lado, entre los valores que debe incorporar un ambiente de aprendizaje a distancia, según Castañeda (2011, p. 7), están la libertad desde la perspectiva por no establecer relaciones de dependencia. Se trata de incorporar elementos que permitan el desarrollo del pensamiento, la creatividad, la creación de interacciones responsables dentro de la propia comunidad. El segundo valor es el de la solidaridad permitiendo los intercambios dentro de la propia comunidad ya que el factor tiempo, lugar impiden la coincidencia en espacio-tiempo. Y, por último, el valor verdad.

En la configuración de un ambiente de aprendizaje a distancia, Castañeda

(2011) incorpora una serie de principios para crear un clima positivo en este tipo de ambientes y estos son:

- Confianza.
- Dialogicidad.
- Creatividad.
- Apertura.
- Colaboración.
- Diversidad.
- Autonomía.
- Accesibilidad.
- Alegría.
- Anticipación.

Se trata de una concepción de los ambientes de aprendizaje a distancia desde una perspectiva más cercana a la propia personalidad tanto del alumno como del docente, y no centrado en los propios avances tecnológicos.

Si pretendemos que los procesos de formación se enfoquen y partan de la persona que aprende y su modo de ser, vivir y relacionarse con los demás, quienes profesionalmente nos dedicamos a facilitar los aprendizajes y aconsejar a quienes aprenden, debemos centrarnos en las personas no como sujetos aislados e idénticos, sino como personas con su propia identidad, historia y ambiente de vida, ambiente que tiene que ver con la naturaleza, la sociedad y la cultura que lo ha formado y en donde vive y convive. (Castañeda, 2011, p. 12)

Un ejemplo claro de la importancia de los ambientes de aprendizaje a distancia es el estudio dirigido por Roig Vila (2013) de la Universidad de Alicante que propone la construcción de una red docente interdepartamental e interuniversitaria para investigar cómo debe ser la enseñanza a distancia que se desarrolla en la universidad. El fin de este estudio es delimitar los parámetros que se incorporan en el concepto de ambiente de aprendizaje dentro de este contexto a distancia con el objetivo de poder definir una enseñanza de calidad en la modalidad e-learning.

Este proyecto, como se menciona en sus conclusiones está abierto y no se trata de una propuesta final. Es un primer paso a la hora de definir los parámetros

que deben imperar en una enseñanza de calidad a distancia.

Los indicadores propuestos en este estudio son a propuesta de Roig Vila (2013, p. 7):

- Guía didáctica.
- Metodología.
- Organización de los contenidos.
- Calidad de los contenidos.
- Recursos didácticos.
- Capacidad de motivación.
- Elementos multimedia.
- Indicador: Estilo del lenguaje.
- Indicador: Discriminación y valores.
- Singularidad del usuario.

Este proyecto demuestra por una parte el interés de los investigadores en este concepto y por otro la singularidad y complejidad del mismo a la hora de establecer una categorización única y genérica en esta modalidad.

Esta investigación se sustenta en la idea de que la generación de ambientes de aprendizaje de calidad mediados por las TIC vendría a ser un factor determinante en la adquisición de aprendizajes por parte de los estudiantes, por cuanto el diseño e implementación de estos espacios virtuales de interacción exigen del cumplimiento de una serie de criterios de excelencia, tanto en los aspectos generales del entorno, como en los recursos didácticos - metodológicos y las características técnicas. (Roig Vila, 2013, p. 3).

2.3 De la educación a distancia al ‘e-learning’

Debemos tener presente que el ‘e-learning’ tiene como objetivo un proceso de enseñanza-aprendizaje fuera del aula tradicional, de un marco clásico de un espacio físico denominada ‘aula’ y que el aprendizaje se puede adquirir en cualquier momento y lugar. Sin barreras geográficas y basados en el uso de Internet y de una plataforma virtual. Se plantea la duda, sobre la diferencia entre ‘educación a distancia’ y ‘e-learning’.

Para la resolución de este planteamiento, se aborda en este apartado, la dificultad y dudas que se han generado en esta última década al respecto. Aunque, todo apunta a la aceptación por una gran parte de los sectores inmersos en la modalidad a distancia de la misma interpretación de ambos términos.

Rosenberg (2001) ya traza una línea de trabajo a principios del siglo XXI al definir el concepto como 'el uso de tecnologías de internet para la entrega de un amplio abanico de soluciones que contribuyan al mejoramiento del conocimiento y rendimiento'.

No existen evidencias claras del origen del *e-learning*, ni tampoco cuál es la definición más adecuada. En referencia a estas discrepancias se encuentran los trabajos de Ellis (2009), Nichols (2003), Area y Adell (2009), en el cual, todos ellos ponen de manifiesto la dificultad de acotar el término *e-learning*. Si se profundiza un poco más en estas contradicciones se puede percibir que se fundamentan, en la mayoría de ocasiones, en factores secundarios, como serían el tipo de materiales, contenidos o soportes utilizados para ello.

Uno de los últimos trabajos, en esta controversia terminológica, es la realizada por Bates (2018) en el que analiza el uso terminológico entre el 'aprendizaje en línea' y la 'educación a distancia'. En un intento de 'unir' ambos conceptos propone aceptar el término '*e-learning*' en esta situación, aceptando la incorporación de las nuevas tecnologías de la información basadas en plataformas tipo (LMS), Sangrà, Vlachopoulos, Cabrera y Bravo, (2011).

La relación inherente entre concepto y justificación contextual e histórica queda desfasada por la propia evolución del contexto de las tecnologías, (Allen y Seaman, 2017; Bates, 2018).

La clásica concepción del *e-learning* como la educación a distancia tiene que ser matizada y redefinida ya que el uso de los espacios y aulas virtuales también son empleados en las diversas modalidades de educación presencial. (Area y Adell, 2009, p.2)

A finales de la primera década del siglo XXI, entra en juego un nuevo

elemento, los 'ambientes de aprendizaje'⁴ por medio de las TIC, como propuesta en el desarrollo pedagógico en los citados entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. La mejora tecnológica consigue que los diseños instruccionales de los EVEA poseen notables avances en las tres dimensiones que intervienen en esta modalidad como son la pedagógica (permite incorporar nuevas metodologías y ambientes en el proceso de aprendizaje), la propia tecnología (aplicaciones más fiables y eficaces en la comunicación e interacción) y desde la organizativa (un mejor seguimiento tutorial a partir de las analíticas de aprendizaje, entre los más destacables).

El propio concepto, en función del país y disciplina, ya podemos encontrar discrepancias en la propia ortografía del término: *e-learning*, *e-Learning*, *E-learning*, *e-learning incluso elearning*. El término e-learning puede ser definido de la siguiente manera:

Una modalidad de enseñanza y aprendizaje, que puede representar todo o una parte del modelo educativo en el que se aplica, que explota los medios y dispositivos electrónicos para facilitar el acceso, la evolución y la mejora de la calidad de la educación y formación. (Sangrà, Vlachopoulos, Cabrera y Bravo, 2011, p. 36).

Moore, Dickson-Deane y Galyen (2010) se preguntan si el término es lo mismo en sus diferentes contextualizaciones: *e-learning*; aprendizaje en línea o aprendizaje a distancia. El aspecto social-cultural condiciona la utilización de una terminología u otra como lo describen en su investigación:

Los hallazgos muestran grandes diferencias en el significado de los términos fundacionales que se utilizan en el campo, pero también proporcionan implicaciones internacionales para la referenciación, el intercambio y la colaboración de resultados detallados en diversos estudios de investigación

⁴Un ambiente de aprendizaje es un espacio en que los estudiantes interactúan bajo unas condiciones y circunstancia específicas, en este caso utilizando las TIC para generar experiencias de aprendizaje significativo.

(Moore et al., 2010, p. 134)

La Universidad de Salamanca, en la página web, en el grupo de Investigación en Interacción y eLearning⁵ también lo describe en base este concepto y sus diferentes modalidades. Así como las principales ventajas e inconvenientes del *e-learning*, ver tabla 18.

Ventajas	Inconvenientes
Ofrece apoyo a las diferentes modalidades de formación	Simple repositorio de materiales por medio de la plataforma
Se trata de una metodología centrada en el usuario, aunque existen otras metodologías aplicables.	Contenidos no adecuados o carentes de calidad.
Flexibilidad.	No se aprovechan los recursos disponibles.
Disponibilidad geográfica.	Carencia de diseño instruccional
La información puede reestructurarse.	Dependencia tecnológica.
Actualización de los contenidos	Falta de estandarización de los materiales o contenidos
Aplicaciones de interacción	
Incorporación de materiales audiovisuales	
Mejora de la capacidad reflexiva y crítica	

Tabla 18. Ventajas e inconvenientes del E-Learning. Fuente: GRIAL (U. Salamanca).

2.3.1. Las modalidades en e-learning

Una vez descrito el concepto de la educación a distancia y las dudas que se generan en referencia a su contextualización, a partir de ahora se describe este

5

http://antia.fis.usal.es/sharedir/TOL/introelearning/22_caractersticas_del_elearning.html

concepto bajo el término de *e-learning*. Básicamente para seguir las últimas líneas discursivas respecto al término (Allen y Seaman, 2017 o Bates, 2018)

En la actualidad, las distintas modalidades que tiene cabida en *e-learning* (entendido como educación a distancia) se resume con la aportación que realizan Báez y Clunie (2019). Estos autores relacionan la evolución del proceso de aprendizaje con las diferentes modalidades del e-learning en función de los avances en las TIC., ilustración 11.

Ilustración 11. Evolución del proceso de aprendizaje en e-learning. Fuente: Báez y Clunie (2019).

Así pues, siguiendo la estructura argumental de Báez y Clunie (2019) se describen, a continuación, cada una de estas modalidades:

2.3.1.1 E-learning (*Electronic learning*)

Uno de los grandes avances en la educación de este siglo XXI ha sido la incorporación de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación). Estas mejoras se observan en las mejoras y cambios que se ha producido en estas dos décadas en el *e-learning*, prueba de ello es el avance con distintos modelos que posee una correspondencia directa con las mejoras en las TIC. De hecho, estos avances tecnológicos comportan una mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje y una mejora en la adaptación de los estudiantes a estos nuevos retos implican una mejora en sus aprendizajes (Kinskuk, 2015).

El concepto de *e-learning* puede ser definido e interpretado a tenor de distintos elementos o factores como señalan Sangrà, Vlachopoulos, Cabrera y Bravo (2011, p.21). Estas pueden catalogarse en cuatro grandes categorías: orientadas a la tecnología, orientadas al sistema de acceso, orientadas a la comunicación y orientadas al nuevo paradigma educativo.

Los criterios de definición que proponen Sangrà et al. (2011) son:

- I. Basadas en la tecnología
- II. Basadas en el sistema de entrega.
- III. Basadas en la comunicación.
- IV. Basada en el paradigma educativo

Además, la actual concepción del e-learning es un proceso dinámico y en rápida evolución, circunstancia que afecta al propio término (Sangrà et al., 2011; Bates, 2018).

Para el Grupo de Investigación, Grial, (Universidad de Salamanca) se cataloga en relación con dos conceptos: presencialidad o no y en función del soporte tecnológico:

A) Presencialidad o no:

- *Direct e-Learning* (elearning presencial). Como afirma el propio grupo esta forma no es frecuente.
- *Blended Learning* (semipresencial o formación mixta).
- *Online Learning* o también e-learning, modalidad totalmente no presencial.

B) Según el soporte:

- *E-learning*. Formación por medio de internet y ordenadores.
- *M-learning*. Formación con dispositivos móviles utilizando la metodología e-learning.
- *U-learning* (aprendizaje ubicuo). Se trata de una 'fusión' de las dos anteriores modalidades.

Cabero, Llorente y Morales (2013, p. 48) destacan que la temática *del e-learning* en las investigaciones, en esta última década, se ha encaminado hacia la vertiente técnica y las plataformas, desplazando el análisis de los problemas centrados en el campo educativo.

No obstante, destacan la profundización en ciertos aspectos de carácter didáctico como:

- Diseño de materiales y objetos digitales utilizados en acciones de e-learning.

- Estrategias y metodologías didácticas utilizadas en las acciones de e-learning.
 - Tutorías y asesoramiento utilizados en acciones de *e-learning*.
 - Usos y estrategias de evaluación en e-learning.
 - Aspectos organizativos e institucionales en *e-learning*.
 - Estudios de accesibilidad, usabilidad en *e-learning*.

Aunque se ha comentado en el anterior punto, tiene cabida en este apartado las variables críticas en la formación en red según (Cabero, 2006, p. 5) son "aquellas que garantizan el éxito de las acciones formativas apoyadas en la red".

Estas variables permiten afrontar las diversas interacciones que se generan en un modelo como es el *e-learning*, sin contar con la influencia o aportaciones que puede tener la propia plataforma virtual

El concepto '*e-learning*' es catalogado de dinámico y activo (Sangrà et. al 2011, Bates, 2018). Siemens et al. (2014), García-Peñalvo y Seoane (2015) confirman la evolución del concepto a lo largo del tiempo. El *e-learning* se ha ido convirtiendo en una modalidad al servicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, para integrarse de una forma mucho más transparente en los procesos educativos en función de las necesidades de los involucrados. (García-Peñalvo y Seoane-Pardo, 2015, p. 135)

"El e-learning es el aprendizaje electrónico. Educación a distancia virtualizada gracias a medios electrónicos" (Camacho, Lara, 2012, p. 31). Una definición en la cual intervienen conceptos como aprendizaje electrónico, educación a distancia por medio de dispositivos electrónicos. Si nos atenemos a la línea cronológica de aparición, ver ilustración 12. Se sitúa por delante del *m-learning* y *u-learning*. Si bien, como ha ocurrido con las dos últimas modalidades (*mobile learning* y *ubiquitous learning*) los avances de la tecnología han mejorado este aprendizaje electrónico, con la incorporación de las plataformas virtuales; en la actualidad basadas en la cuarta generación.

La definición de *e-learning* en esta segunda década del S. XXI se decanta hacia una definición como: 'un aprendizaje virtualizado a distancia gracias a las plataformas a distancia'. A principios del capítulo, se han descrito las distintas postulaciones de autores como Bates (2019) o Sangrà et. al (2011), en lo que hace

referencia a la contextualización del concepto e-learning.

Es necesario comprender la necesidad que el 'aprendizaje virtualizado' debe sostenerse sobre un fundamento pedagógico-didáctico tal y como señalan Cabero et al. (2013, p. 48).

Lozano (2004) describe al *e-learning* a partir de intersección de los tres conceptos descritos en el anterior punto: Tecnología, Contenidos y Servicios, tal y como se presenta en el gráfico 12.

Ilustración 12. Características del e-learning. Fuente: Lozano (2004).

Esta propuesta descriptiva del *e-learning*, según Lozano (2004): contenidos, servicios y tecnología, es un avance positivo ya no tan solo para la propia modalidad sino a la incorporación de nuevos modelos para el desarrollo y gestión de los entornos virtuales que se desarrollan a partir de esta primera década del siglo XXI. Aunque se observa que, de los tres grandes subconjuntos, dos de ellos hacen referencia al campo didáctico con el fin de configurar un modelo e-learning en el que la metodología didáctica es completamente necesaria.

2.3.1.2 B-Learning (*Blended learning*)

El B-learning (*Blended learning*) hace referencia al modelo 'semipresencial' en el e-learning (Bartolomé, 2004 y 2008). Se puede resumir que el modelo del blended-learning o semipresencial como la mezcla de ciertos procesos de E-A (enseñanza y aprendizaje) basado en espacios presenciales, pero, a su vez con

otros (espacios no físicos). El hecho de utilizar conjuntamente espacios virtuales y presenciales permite que las situaciones de aprendizaje se materialicen desde la vertiente autónoma como colaborativa. (Area et al., 2014).

Para Means, Toyama, Murhphy y Baki (2013), el aprendizaje b-elearning: es un modelo de aprendizaje a través de una combinación de experiencias en línea y cara a cara.

La propuesta de Driscoll (2002) a la hora de definir el b-learning, parte de cuatro aspectos a tener en cuenta:

a)"Combinar o mezclar los modos de Web basada en la tecnología (por ejemplo, viven en el aula virtual, la enseñanza a su propio ritmo, el aprendizaje colaborativo, *streaming* de vídeo, audio, y texto) para lograr un objetivo educativo. "

b)"Combinar diferentes enfoques pedagógicos (por ejemplo, el constructivismo, el conductismo, el cognitivismo) para obtener aprendizaje óptimo desde el punto de vista del resultado, con o sin la tecnología educativa."

c)"Combinar cualquier tipo de tecnología educativa (por ejemplo, cintas de vídeo, CD-ROM, Formación basada en Web, el cine) con el instructor cara a cara en la modalidad presencial".

d)"Mezclar o combinar la tecnología educativa en las tareas de trabajo real con el fin de crear un efecto armonioso de aprender y trabajar."

La definición que aporta Bartolomé (2008, p.17) referente a este modelo es escueta pero claramente definitoria: "Se trata, pues, de integrar algunas herramientas tipo '*face to face*' en entornos básicamente a distancia". En este modelo es necesario conjugar elementos de la modalidad presencial juntamente con las que aporta un entorno virtual.

Thorne (2003) propone una serie de criterios para desarrollar una acción formativa basada en el b-learning como son:

- Identificar la necesidad central de aprendizaje
- Establecer el nivel de la demanda con respecto a la escala de tiempo.
- Reconocer la existencia de diferentes estilos de aprendizaje.
- Buscar una forma creativa en utilizar diferentes formas de aprendizaje.
- Trabajar con los proveedores actuales para identificar los objetivos de aprendizaje.

- Llevar a cabo un proceso de educación y el desarrollo de una demostración fácil de usar.
- Estar preparados para ofrecer apoyo y seguimiento técnico
- Establecer un proceso de seguimiento para evaluar la eficacia de la prestación.

En la línea de valorar la viabilidad de este modelo, Cabero y Llorente (2008) incorporan un breve cuestionario para la utilización o no del *b-learning* en un centro educativo. Como señalan los autores, si la mayoría de respuestas son afirmativas, cabe la posibilidad de diseñar una solución basada en esta modalidad.

Margulieux, McCracken y Catrambone (2016), clasifican el *b-learning* bajo cuatro categorías:

1. Localización: casa, lugar público, otros escenarios.
2. Medio de distribución: Si cabe esta opción.
3. Tipo de instrucción: magistral, activo. etc.
4. Sincronía: el tipo de comunicación en función de las propias actividades.

Bartolomé, García-Ruiz y Aguaded (2018) apuntan que el *b-learning* sigue siendo una modalidad a contemplar en diferentes áreas y materias por su funcionalidad. En las que más sobresale, citan los autores, a las enseñanzas de idiomas, en la formación de profesores (modalidad aplicada en los CEP- Centros de formación del Profesorado) o en las ciencias de la salud.

El *blended learning* está suponiendo no solo un nuevo término, sino también un nuevo concepto de entender los procesos de enseñanza-aprendizaje. No solo se han trastocado las coordenadas del espacio y del tiempo, sino que las metodologías didácticas (de enseñar y aprender) están transformándose a pasos agigantados en los dos últimos decenios. (Bartolomé, García-Ruiz y Aguaded, 2018. p.47)

En esta modalidad, dado su formato, es necesario una formación específica para el docente ya que al albergar dos modalidades, el docente debe diseñar un

formato de curso en el cual se puedan interrelacionar ambas modalidades y metodologías didácticas diseñadas en un modelo mixto (Adell, Borrás y Sannicolás, 2014).

2.3.1.3 M-Learning (Mobile learning)

El *m-learning*, es un término aplicado para definir un espacio de aprendizaje. Este aprendizaje tiene lugar por medio de dispositivos móviles. Tal y como señalan Area y Adell (2009, p. 21), existen numerosas definiciones del término en la que cada una de ellas hace referencia a un aspecto fundamental. Entre estos aspectos, para ambos autores, el término *m-learning* debe incluir:

- El aprendizaje con esta tecnología debe incorporar un dispositivo móvil en su utilización dentro del aula.
- El acceso a los recursos para el proceso de E-A puede realizarse desde cualquier lugar. Se debe dar cabida a la interacción entre todos los que acceden al curso.
- El aprendizaje a lo largo de la vida debe ser una realidad a partir de la situación actual de la movilidad de la persona con la ayuda de los dispositivos móviles.

O'Malley et al. (2003, p.7) definen el *m-learning* como: "cualquier tipo de aprendizaje que se produce cuando el alumno no se encuentra en un lugar fijo y predeterminado; o del aprendizaje que se produce cuando el alumno se aprovecha de las oportunidades de aprendizaje que ofrecen las tecnologías móviles".

Brazuelo y Gallego (2011) consideran que el *m-learning* es: "la modalidad educativa que facilita la construcción del conocimiento, la resolución de problemas de aprendizaje y el desarrollo de destrezas o habilidades diversas de forma autónoma y ubicua gracias a la mediación de dispositivos móviles portables".

El *m-learning* tiene sus propios límites. Entre otros: el dominio del dispositivo móvil para su utilización en todas sus opciones; el acceso a los servicios de internet desde la perspectiva de coste económico, la disponibilidad de los dispositivos móviles en el aula, los estándares de diseño de la interfaz no siempre son aplicables a dispositivos como *smarthphones*, *tablets*, etc.

Esta modalidad aporta a las estrategias didácticas a distancia elementos

como: la incorporación del aprendizaje ubicuo (el *m-learning* permite crear ambientes y escenarios, distintos a los habituales en el aprendizaje presencial). El concepto espacio-tiempo para el aprendizaje no está dentro del aula (flexibilidad). La comunicación y la colaboración son posibles en cualquier momento y lugar. Se potencia el aprendizaje activo, el alumno puede incorporar más tiempo en la utilización de los recursos, materiales, etc. necesarios en su proceso de E-A. Accediendo a la información en cualquier momento y en cualquier lugar.

Un dispositivo móvil es un procesador con memoria que tiene muchas formas de entrada (teclado, pantalla, botones, etc.), también formas de salida (texto, gráficas, pantalla, vibración, audio, cable). Algunos dispositivos móviles ligados al aprendizaje son las laptops, teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, asistentes personales digitales (Personal Digital Assistant, PDA, por sus siglas en inglés), reproductores de audio portátil, iPods, relojes con conexión, plataforma de juegos, etc.; conectada a Internet, o no necesariamente conectada (cuando ya se han archivado los materiales). (Ramírez, 2009, p. 61)

Existen distintas aplicaciones prácticas a la hora de aplicar el *m-learning*, como también distintas percepciones metodológicas. El *m-learning* debe servir como apoyo al resto de modalidades de aprendizaje (presencial, *b-learning* o *e-learning*) Camacho (2011, p.36).

Camacho y Lara (2012) enumeran los elementos básicos que debe poseer esta modalidad:

- E-learning.
- Estudiantes nómadas.
- Aprendizaje informal.
- Aprendizaje flexible.
- Aprendizaje exploratorio.
- Ubicuidad.
- Inalámbrico.
- Aprendizaje basado en problemas.

2.3.1.4 U-Learning (*ubiquitous learning*)

El Informe Horizon 2010, destacaba que uno de los próximos logros será el *u-learning* (*ubiquitous learning*) y era del todo cierto. Más aún si tenemos presente que a punto de iniciarse la tercera década del siglo XXI, los dispositivos móviles son la herramienta de conexión a internet más utilizada por la población. Si a ello, se le añade la mejora de conectividad y velocidad de internet. Si la telefonía móvil 4G ya se encuentra en una gran implementación, la compañía de servicios de telefonía móvil ya está anunciando la incorporación de los servicios 5G (quinta generación, pendiente de su estandarización, pero anunciada como servicio a partir del 2020, siendo su velocidad de 400 megabits por segundo). Esta revolución tecnológica acentúa la utilización de modalidades como el *m-learning* y el *u-learning*.

Para Camacho y Lara (2011) es "... la madurez del aprendizaje virtual, el punto final de encuentro entre la educación y TIC" (p. 30). Esta modalidad tiene la característica que el aprendizaje se produce en cualquier lugar, momento o situación (Burbules, 2012, p. 6; Carmona y Puertas, 2012, p. 24). Para Carmona y Puertas (2012, p. 24) el *u-learning* posee una finalidad concreta: "...tiene como objetivo crear un ambiente de aprendizaje donde el estudiante esté totalmente inmerso y dónde no solo adquiere conocimiento, sino que también lo comparte"

A partir de las definiciones, se puede inducir que en la definición de esta modalidad es necesario tener presente el concepto espacio-tiempo desde la perspectiva del momento y lugar, como también de los avances tecnológicos de los dispositivos móviles que nos permiten acceder a internet de una forma más rápida y eficiente. Por otro lado, esta modalidad, permite una mayor interacción e inclusión entre alumnos y docentes, sin olvidarnos del proceso comunicativo entre todos los actores que intervienen en este tipo de entorno.

Se trata de una modalidad que se fundamenta en el *e-learning* y *b-learning*. (Chiu, Kuo, Huang y Chen, 2011), describen las características y funciones de este modelo y sus correspondientes funciones (tabla 19).

Características del U-learning	Funciones del U-learning
Necesidad de un aprendizaje urgente	Búsqueda de palabras clave. Diagnóstico de problemas en línea

Iniciativa en la adquisición de conocimientos	Presentación del material. Orientación del estudio
La interactividad en el proceso de aprendizaje	Correo electrónico entre alumnos y docentes. Comentarios del curso vía web
La situación de la actividad educativa	La vinculación con los materiales y contenidos. El <i>feedback</i> del alumno a partir de los materiales y contenidos
El conocimiento del contexto	RFID (identificador de radio frecuencia) GPS y sensores
Servicios personalizados	Base de datos del aprendizaje individualizado. Guía de usuario
Aprendizaje constructivista	Diagnóstico del sistema. Test del sistema
Adaptación de los contenidos	Presentaciones multimedia (textos, gráficos, animaciones, podcast, etc.)
Comunidad de aprendizaje	Blogs, foros, mensajería, chats

Tabla 19. Características y funciones del U-learning. Fuente: Huang et. al (2011).

Hwang y Liu (2009) consideran que es más apropiado utilizar el concepto de "u-learning contextual" al definir el término *u-learning*. Estos autores proponen algunas características significativas sobre el *u-learning* que incluyen: servicios sin fisuras, servicios sólidos del contexto y servicios adaptativos, tal y como se resume en la ilustración 13.

Yahya, Ahmad y Jalil (2010) confirman la posible confusión entre el concepto con dos términos inmersos en la misma como son: 'aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier momento' y 'aprendizaje con tecnología computacional ubicua'. Estos autores proponen como definición de *u-learning*:

U-learning es un paradigma de aprendizaje que tiene lugar en un ambiente de computación ubicuo que permite aprender lo correcto en el lugar y tiempo correctos de la manera correcta (p. 120).

Ilustración 13. Evolución del e-learning a u-learning. Fuente. Liu y Hwang (2009)

Huang, Chiu, Liu y Chen (2011), reconocen que el *u-learning* es una modalidad de aprendizaje fundamentada en el *e-learning* y *m-learning*. Los criterios utilizados para esa comparativa por parte de estos autores son: el concepto propiamente dicho, el modo de permanencia del alumno dentro de la modalidad, el tipo de acceso a la formación, la inmediatez, la interacción entre los usuarios dentro de la modalidad, la percepción del contexto del alumno, (tabla 20), a partir de los criterios comparativos propuestos por Yahya et al. (2010) sobre estas diferentes modalidades presentes en el *e-learning*.

Kinshuk (2015) siguiendo la línea de Graf et al. (2010 y 2014) analiza la ruta del aprendizaje adaptativo en esta modalidad. El aporte, de este trabajo, abre un horizonte sobre la adaptación del aprendizaje individual desde cualquier formato educativo (formal, no formal e informal). La ruptura con los espacios (aula física o virtual) a partir del *u-learning* implica que el alumno adapte su proceso de aprendizaje en entornos propios (trabajo, casa, ... etc.)

Criterio	U-learning	M-learning	E-learning	B-learning
Concepto	Aprender de forma correcta en el lugar y tiempo correctos de la manera correcta.	Aprender de forma correcta en lugar y tiempo adecuado.	Aprender en el momento adecuado.	Aprender en el momento adecuado.
Permanencia	Los estudiantes nunca pueden dejar de lado su trabajo.	Los estudiantes pueden perder su trabajo. Los cambios en los dispositivos de aprendizaje o el aprendizaje en movimiento interrumpirán las actividades de aprendizaje.	Los estudiantes pueden perder su trabajo.	Inicialmente pueden perder su trabajo (e-learning), pero es recuperable y/o elaborado en la fase 'face to face'.
Accesibilidad	Acceso al sistema por medio de tecnologías ubicuas.	Acceso al sistema por medio de redes inalámbricas.	Acceso al sistema por redes informáticas	Acceso al sistema por medio de redes informáticas y de forma presencial.
Inmediatez	Los alumnos reciben la información de forma inmediata.	Los alumnos reciben la información de forma inmediata en entornos fijos con dispositivos móviles.	Los alumnos no pueden recibir la información de forma inmediata.	Si reciben la información vía a plataforma es lo mismo que en e-learning. Si es el caso el aula presencial, es inmediata (face to face).

Interactividad	La interacción del aprendizaje es por medio de compañeros, profesores, expertos de forma efectiva; por medio de la interfaz del sistema ubicuo de aprendizaje.	Los estudiantes pueden interactuar con sus compañeros, profesores y expertos en un ambiente de aprendizaje específico.	La interacción es limitada.	La interacción tiene lugar más en el aula presencial que en el formato e-learning (limitado).
Conocimiento del contexto	El sistema puede entender el contexto del alumno a través de la base de datos y detectar la ubicación del alumno, las situaciones personales y ambientales.	El sistema comprende la ubicación de los estudiantes al acceder a la base de datos.	El sistema no puede percibir el contexto del alumno.	Es el docente quien percibe el contexto del alumno dentro del aula. Si el alumno accede al entorno virtual se produce lo mismo que en e-learning.

Tabla 20. Comparativa de las diferentes modalidades. Fuente. Yahya et al. (2010)

2.4. Las plataformas de gestión en e-learning

En este apartado se describe la evolución de la tecnología y del avance de las propias plataformas para crear los entornos virtuales existentes hoy por hoy.

En la literatura existente sobre los sistemas de gestión del aprendizaje, existen diferencias entre los tres (CMS, LMS, y LCMS). Algunos autores consideran que las diferencias son meramente tecnológicas por lo que deben considerarse como sinónimos. Como es el caso de los LMS y LCMS, tal como señala Graf (2007). Este debate se produce durante la primera década de este siglo. Sin embargo, los avances tecnológicos han permitido que este discurso comparativo se disipe a partir de la segunda década del siglo XXI.

El análisis generacional de los entornos virtuales de aprendizaje de Kroner

(2014) ha permitido discriminar y establecer las grandes diferencias entre ellos..

La principal diferencia entre los LMS (*learning management system*) y los LCMS (*learning management content system*), es que estos últimos incorporan los OER (objetos de aprendizaje reutilizables) para apoyar a los docentes en el diseño, creación, almacenamiento y administración de los objetos de aprendizaje; sin embargo, la evolución tecnológica de muchos LMS ha alcanzado esa diferenciación técnica.

Inicialmente, gran parte de los LMS o VLE (*virtual learning environment*), son diseños sin ningún tipo de información, material o contenido en el mismo; siendo los propios docentes los encargados del diseño y gestión de los cursos. Sin embargo, esta interrelación entre el mundo tecnológico y educativo ha permitido que los desarrolladores de estos entornos virtuales de aprendizaje incorporen elementos, aplicaciones, herramientas para aplicar diferentes estrategias de aprendizaje y metodologías adecuadas para el desarrollo de los mismos. La implicación de las teorías de aprendizaje con el diseño instruccional a la hora de diseñar cursos utilizando una plataforma virtual es imprescindible y necesario (Mergel, 1998). Así como, la incorporación del diseño instruccional (Reigeluth, 1999) en la creación y desarrollo de estos cursos, dado que el D.I. (diseño instruccional) permite la organización y desarrollo de todos los componentes tanto pedagógicos, organizativos y tecnológicos que necesita un curso a distancia.

Son estructuras que se centran en el estudiante o en el docente, pero de forma generalizada, tal y como se refleja en los trabajos de Graf (2007, 2009, 2014). El avance de la nueva generación de los entornos virtuales de aprendizaje se fundamenta en el aprendizaje adaptativo, es la nueva generación de los entornos virtuales de aprendizaje. La incorporación de aplicaciones basadas en las analíticas de aprendizaje permite el diseño de los nuevos sistemas de gestión del aprendizaje adaptativo mejorando el modelo pedagógico del EVEA.

2.4.1 CMS (*Content Management System*)

Los CMS, a grandes rasgos, es un gestor de sistema de contenidos, basado

en un entorno web, el cual permite la gestión de una base de datos (MySQL⁶), cuyos datos almacenados pueden ser visualizados gracias a una interfaz de forma cómoda y fácil. La gestión de este interfaz con la base de datos se realiza por medio de una programación basada, en general, en el lenguaje PHP⁷.

En la primera generación de entornos virtuales, algunos de ellos, carecían de ciertas particularidades técnicas para alcanzar las especificaciones necesarias a la hora de diseñar y generar un curso e-learning. Entre estas especificaciones estaban los elementos comunicativos asíncronos y síncronos, no integrados en la propia plataforma.

Los CMS poseen la particularidad de la creación de contenidos de forma rápida y eficiente, gracias a su propia estructura tecnológica; sin embargo, no posee aquellas otras aplicaciones necesarias para la interoperabilidad e interacción entre alumno y docente. La función básica de un CMS es la publicación y visualización de contenidos o informaciones.

La evolución de los CMS se ha centrado más en el diseño de contenidos basados en el formato de blog o diseño web básico o portales web, como es el caso de uno de los más utilizados es el *Joomla*⁸, aunque en la actualidad está siendo desbancado por la aplicación modular del *Wordpress* que permite una gestión más desarrollada y específica que la anterior.

2.4.2 LMS (Learning Management System)

Desde la primera aparición de los LMS (*Learning Management System*) hasta la fecha, el propio concepto ha evolucionado de la misma forma que la tecnología. La definición de un sistema de gestión de aprendizaje sería aquella aplicación

⁶MySQL. es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia dual GPL. <https://www.mysql.com/>

⁷PHP: es un lenguaje de programación de uso general de código 'scripting' de servidor. Se trata de una potente herramienta para diseñar páginas web dinámicas e interactivas.

⁸Joomla, gestor de contenidos más aplicado en la creación de blog o página web de empresas e instituciones. <https://www.joomla.org/>

basada en la web, en la cual debe incorporar una serie de herramientas/aplicaciones para poder administrar, crear, diseñar los contenidos implementados dentro del entorno, así como el control y gestión de las actividades que se generan en el propio entorno virtual, del seguimiento del proceso de E-A por parte de los alumnos, mediante actividades evaluativas o informes del progreso, la utilización de aplicaciones comunicativas entre alumnos y docentes (mensajería interna, foros, chats, videoconferencias,...).

Los sistemas de gestión de aprendizaje son espacios virtuales diseñados para los procesos de E-A basados en una serie de características que posee el propio sistema para el diseño de una 'aula virtual' o de un 'curso virtual' en el que se efectúa la interacción entre alumno y docente y para ello estos sistemas de gestión del aprendizaje recurren a una serie de aplicaciones o herramientas que facilitan el mencionado proceso de enseñanza-aprendizaje.

La mayoría de definiciones de los LMS se fundamentan en su estructura tecnológica como es el caso de:

- "Es una aplicación de *software* que automatiza la administración, el seguimiento y la presentación de informes de los eventos de capacitación", (Ellis, 2009, p. 2).
- "Es una aplicación de *software* o tecnología basada en web que se utiliza para planificar, implementar y evaluar un proceso de aprendizaje específico. Por lo general, un sistema de gestión del aprendizaje proporciona al instructor una forma de crear y entregar el contenido, supervisar la participación de los estudiantes y evaluar el rendimiento de los estudiantes". (Kroner, 2014, p. 3)

El informe de Dalhstrom, Brooks y Bischel (2014) desarrollado a partir de un trabajo de campo sobre un 17.000 docente, 75.000 estudiantes (de 213 instituciones) y 151 instituciones académicas basado crean un cuestionario diseñado por el CDS (*Core Data Service*) de EDUCAUSE⁹, en el cual aportan datos

⁹ <https://www.educause.edu>

concretos sobre la utilización de los LMS en dichas instituciones. De este trabajo se deduce que los docentes consideran a los LMS como una aplicación muy útil para la mejora de la enseñanza, así como un instrumento de mejora del aprendizaje de los estudiantes. Las instituciones afirman poseer un LMS en su institución. Un elevado porcentaje docentes (85 %) utiliza en sus clases este tipo de entorno virtual. Los estudiantes usan los entornos virtuales de aprendizaje en sus estudios de forma constante.

La evolución e incorporación de los sistemas de gestión del aprendizaje se refleja claramente con las distintas opciones existentes en el mercado internacional tal y como se describe en el informe de EDUCAUSE publicado por Dalhstrom et al. (2014). En la ilustración 14 queda patente la lucha por el mercado académico entre las plataformas de código abierto como es caso de Moodle¹⁰ (Dougiamas y Taylor, 2002) y las plataformas de sistemas propietarios, como Blackboard¹¹, ver ilustración 14.

Ilustración 14. Evolución del mercado de los LMS entre las instituciones. Fuente: Delta initiative.

¹⁰Moodle: <https://moodle.org/?lang=es>

¹¹Blackboard: <http://es.blackboard.com/>

La madurez y consolidación de esta plataforma se describe claramente con la descripción de las cuatro generaciones de los entornos virtuales de aprendizaje que propone Kroner (2014). Que se inicia como una herramienta de clase básica basada en la web a un entorno virtual y finalizar como un LMS basado en el aprendizaje adaptable y personalizable. Elementos necesarios a la hora de la selección de un entorno virtual y su metodología (Adell, Castellet y Pascual, 2004).

1. **La primera generación:** Aparece de la necesidad de la creación de una clase en la web. Sus principales características son: crear y subir contenido estático. Herramientas básicas de evaluación. Acciones comunicativas interactivas limitadas. Un libro de calificaciones básico.
 - a. **LMS 1.5.** Es una evolución de la primera generación. Aparecen los primeros contenidos reutilizables. Mejoras en la evaluación y en el libro de calificaciones. Mejoras en el *back-end*. Inscripciones y cursos. Aparece el proceso de autenticación por LDAP.
2. **Segunda generación:** Aparece como fruto de la necesidad de las experiencias de los usuarios. Se incorporan tecnologías del 'web 2.0'. Aparecen los contenidos interactivos. Compatibilidad con los dispositivos móviles. Utilización de las *API* (conjunto de funciones y procedimientos que cumplen con una o más funciones con el objetivo de ser utilizadas por otro software) formales y compatibles para la integración con otros sistemas. Pueden integrarse, en procesos por lotes, con los LMS 1.5. La mayoría de LMS/plataformas se encuentran en esta categoría
 - a. **LMS 2.5.** Es la evolución de la segunda generación a partir de dos vías. La primera es aprovechar la tecnología 'web 2.0' para interacciones sociales, nuevos tipos de notificaciones, análisis de la utilización del entorno virtual de aprendizaje y la incorporación de la 'gamificación'. Mientras que la segunda opción es incorporar nuevos enfoques en el diseño del propio software del LMS. Incorpora la integración con perfiles sociales, la sindicación de avisos y noticias, la escalabilidad. No existe una dependencia clara con determinados tipos de ficheros y su relación directa con

el programa (pdf, word o powerpoint).

3. **Tercera generación:** Aparecen a finales de 2014 o principios de 2015. Aprovecha las mejoras de la red, los procesos de análisis de datos, y la experiencia del usuario desde la perspectiva de los contenidos y/o dispositivos. El alumno puede 'traer' sus propias herramientas para el proceso de E-A. Entre las novedades tecnológicas, acceso a los contenidos del entorno virtual de aprendizaje sin conexión en función de la tipología del dispositivo y su sincronización, no será necesario estar 'conectado todo el tiempo'. En la actualidad existen muchas limitaciones técnicas en las arquitecturas de los sistemas de gestión del aprendizaje, como de los sistemas operativos y dispositivos para su implementación.
4. **Cuarta generación:** Aparecerán a finales del 2020 y se trata de un desafío a partir de nuevos estándares y sindicaciones que los actuales LMS no son permitidos a los usuarios. El usuario podrá diseñarse su propio curso y aplicaciones en función de a su propia experiencia. Estas experiencias del usuario deben reflejarse tanto en el *front-end* como en el *back-end*; se trata de facilitar el diseño propio del curso. Los nuevos estándares adaptativos son un primer elemento en esta nueva generación como también las analíticas de aprendizaje.

En este informe aparece la valoración de los usuarios (alumnos y docentes). Ambos consideran que los sistemas de gestión de aprendizaje aportan una mejora en sus experiencias de E-A, pero son pocos los que utilizan o saben utilizar la máxima capacidad de un LMS. En la actualidad, los entornos virtuales son infrautilizados por muchas instituciones como por los propios docentes y alumnos (Dalhostrom, Brooks y Bichel, 2014).

El informe afirma que los docentes podrían ser más eficaces y los alumnos mejor estudiantes si tuvieran mejor conocimiento de los entornos virtuales en su uso.

Los alumnos consideran que los entornos virtuales deben tener una mayor presencia en la práctica docente. Esta valoración es fruto de las mejoras incorporadas en este tipo de gestores de contenidos en donde las innovaciones tecnológicas repercuten directamente en la creación de nuevos formatos de entornos virtuales como también la incorporación de metodologías emergentes

en el diseño de los cursos a distancia. La simbiosis de ambas dimensiones facilita el proceso de E-A y aceptación del modelo como medio educativo distinto del presencial.

Pese a la incorporación de nuevas tecnologías emergentes y a pesar de que Weller (2007)¹² en su blog consideraba la posible 'muerte' de un VLE/LMS, el informe de Dalhostrom et al. (2014) como el último informe Horizon (2017) nos muestran que siguen vigentes

Principales características de los LMS/EVEA

Boneu (2007) realiza una aproximación concreta sobre las características básicas que debe poseer una plataforma del tipo EVEA para la modalidad a distancia. Para este autor las características son cuatro:

- **Interactividad:** conseguir que la persona que está usando la plataforma tenga conciencia de que es el protagonista de su formación, (Boneu, 2007, p. 40)

- **Flexibilidad:** conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de e-learning tenga una adaptación fácil en la organización donde se quiere implantar, en relación con la estructura institucional, los planes de estudio de la institución y, por último, a los contenidos y estilos pedagógicos de la organización, (Boneu, 2007, p. 40)

- **Escalabilidad:** capacidad de la plataforma de e-learning de funcionar igualmente con un número pequeño o grande de usuarios. (Boneu, 2007, p. 40)

- **Estandarización:** Posibilidad de importar y exportar cursos en distintos formatos para que estén disponibles para la propia

¹²Blog The Ed Techie. http://nogoodreason.typepad.co.uk/no_good_reason/2007/11/the-vlelms-is-d.htm

organización u otras entidades. Un factor añadido es la durabilidad del curso. (Boneu, 2007, p. 41).

Este mismo autor, incorpora otras características (observables) de los sistemas de gestión del aprendizaje: el código abierto, la gratuidad de la plataforma (*opensource*), una arquitectura multidioma, la arquitectura del código utilizado (PHP, Python, MySQL, Perl...) en función de lenguajes de tipo abierto, comunidad de diseñadores y documentación.

Ellis (2009) considera que un LMS/VLE debe incorporar algunas características que le otorguen fiabilidad y consistencia en sus funciones. Las principales son:

- Centralizar y automatizar los procesos administrativos del entorno virtual.
- Utilizar servicios autorregulados.
- Entregar y almacenar contenidos de aprendizaje de forma eficiente y eficaz.
- Aportar iniciativas para la capacitación de la propia plataforma, escalable, fundamentada en la web.
- Incorporar los estándares necesarios para la portabilidad y accesibilidad.
- Personalizar los contenidos.
- Incorporar sistemas de reutilización de los contenidos.

Graf y List (2005) consideran que las características básicas que debe poseer una plataforma Virtual o EVEA son:

- Herramientas de comunicación.
- Los objetos de aprendizaje.
- La gestión de los datos del usuario.
- La facilidad de uso.
- Adaptación.
- Aspectos técnicos.
- Administración.
- Gestión de cursos.

Salinas y De Benito (2008) consideran que estas plataformas deben incorporar una serie de herramientas básicas y funcionales como son:

- Herramientas de comunicación.
- Herramientas de trabajo/aprendizaje colaborativo.
- Herramientas para la gestión y administración académica.
- Herramientas para la gestión de la información (contenidos)
- Herramientas para la gestión del conocimiento
- Herramientas para la evaluación y seguimiento
- Herramientas integradas para la creación y distribución de cursos a través de la WWW.

Anteriormente, De Benito (2000), había descrito la funcionalidad de las herramientas que debe incorporar un entorno virtual: creación, distribución y gestor de los cursos. La autora realiza una clasificación por bloques, los cuales son: Comunicación/información compartida, Administración, Gestión/Desarrollo del curso, Interacción/Contenidos de aprendizaje.

Las propuestas de Boneau (2007), Graf (2005, 2007) y De Benito (2000) , como del informe ADL se resumen en la tabla 21. Se trata de una comparativa entre los tres autores y el informe ADL, en la cual se observan la coincidencia entre muchas de las características asociadas a un LMS.

	ADL (2011)	Boneu (2007)	De Benito (2000)	Graf (2007)
Interactividad	X	X	X	X
Flexibilidad		X	X	X
Escalabilidad	X	X	X	X
Estandarización	X	X	X	X
Comunicación	X	X	X	X
Objetos de aprendizaje	X		X	X
Gestión datos usuarios	X		X	X
Adaptación	X		X	X
Administración del curso	X		X	X
Aspectos técnicos	X	X	X	X
Usabilidad	X		X	X

Opensource /GPL	X	X		
Documentación	X	X	X	

Tabla 21. Comparativa de las características de un LMS, según diversos autores.

Constatar con respecto a la tabla 21, las actuales investigaciones en referencia a las características y funcionalidades sobre los LMS se han adaptado en esta segunda década del siglo XXI. Este cambio se debe a las nuevas generaciones de LMS que gracias a los avances tecnológicos han sido modificados y reestructurados

Un ejemplo claro de ello es el informe Kroner (2014) o el posterior de Siemens, Gasevic y Dawson (2015) en los que se incorporan una serie de características en función de las aplicaciones que debe incorporar un LMS.

Estos factores están directamente relacionados con el diseño pedagógico que debe incorporar un entorno virtual de aprendizaje en la modalidad a distancia:

- Las administrativas
- Las comunicativas
- La gestión de contenidos.
- La gestión a partir de trabajos colaborativos
- La evaluación.

Las nuevas generaciones están causando cambios significativos, desde la perspectiva tecnológica (descrito en el siguiente apartado) como también en aspectos relacionados con el aprendizaje, como son las relaciones que se producen en el proceso de E-A o los nuevos enfoques de enseñanza (Siemens et al., 2015). Las analíticas de aprendizaje también son incorporadas en las nuevas generaciones de los entornos virtuales de aprendizaje.

Estas mejoran, implican la creación de diseños más especializados, con la posibilidad de crear rutas individualizadas y rutas adaptativas en función de las necesidades de aprendizaje del alumno (itinerarios). Es una mejora en la gestión de los contenidos a partir de las herramientas adaptativas (Graf, Chang, Kersebaum y Kurcz, 2014; García-Peñalvo y Seoane-Pardo, 2015).

El análisis 'generacional' de los entornos virtuales de aprendizaje (Kroner, 2014) sigue la línea discursiva en cuanto a los avances tecnológicos (Downes, 2009

y 2012; García-Peñalvo y Seoane-Pardo, 2015). Estos autores establecen un orden generacional entre los avances tecnológicos, como de los LMS en relación con la interpretación del propio concepto de *e-learning*. La propuesta generacional de Downes (2012) tiene una base más tecnológica, que se correlaciona directamente la propia evolución de los entornos virtuales realizada por Kroner (2014). Mientras que la propuesta de García-Peñalvo y Seoane-Pardo (2015) incorpora - además- la contextualización pedagógica en cada de las generaciones de los entornos virtuales, tabla 22.

Esta comparativa de las generaciones de los entornos virtuales y su aplicación educativa debe entenderse a partir de la propia evolución de los entornos virtuales de aprendizaje tal y como describe Kroner (2014).

Generación	Downes (2012)	García-Peñalvo y Seoane-Pardo (2015)
0	Diseño y publicación de materiales multimedia. Uso del ordenador para la transmisión de los materiales.	
1. ^a	Incorporación de internet y el correo electrónico.	Aparecen las plataformas de aprendizaje en línea. Aulas virtuales y campus virtuales
2. ^a	Incorporación de juegos en el ordenador para el aprendizaje en línea.	Las plataformas incorporan elementos de socialización e interoperabilidad. La interacción es básica en esta generación. Incorporación de la web 2.0, y los recursos abiertos.
3. ^a	Se desarrollan las plataformas LMS. Se produce la concreción en el que el e-learning se concreta en el aula virtual.	Los LMS ya no son exclusivos de la modalidad. Se trata de un ecosistema tecnológico orientado al proceso de E-A. De esta tercera generación surge una nueva propuesta de definición de e-elearning basado en un ecosistema tecnológico.

4. ^a	Uso de la web 2.0. Se produce la interacción social entre los estudiantes. Incorporación de los dispositivos móviles.
5. ^a	La principal incorporación es la utilización de la 'nube', como del contenido abierto
6. ^a	La utilización de los cursos abiertos masivos en línea (MOOCs).

Tabla 22. Comparativa de la evolución generacional de los LMS y el e-learning.

2.4.3 LCMS (*Learning Content Management System*)

Un sistema de gestión de contenidos de aprendizaje, LCMS (*Learning Content Management System*) se basa en una aplicación informática que incorpora las capacidades de creación de contenidos y de almacenamiento que posee un CMS (*Content Management System*) y las posibilidades de gestión de un curso que aporta un LMS (*Learning Management System*). Las posibilidades de los CMS y LMS, denominado como 'Campus Virtuales (Cañellas, 2014). Puesto que la unión de los sistemas de creación de contenidos y la gestión de cursos permite el diseño de un entorno virtual con la incorporación de contenidos de información externos a los propios cursos diseñados dentro de una plataforma.

La gran diferencia entre un LMS y un LCMS se fundamenta en que este último además de gestionar los cursos a distancia, permite el almacenaje y entrega de materiales de aprendizaje de una forma más personalizada tomando como base a objetos de aprendizaje.

Para Greenberg (2002) y Williams (2002), un Sistema de Gestión de Contenidos de Aprendizaje, LCMS (*Learning Content Management System*) debe ofrecer una serie de elementos básicos:

- Herramientas de autoría.
- Herramientas de publicación.
- Herramientas de colaboración.
- Interfaz dinámica
- Aplicación administrativa.

- Repositorio de objetos de aprendizaje (OAs)

Un ejemplo de ello lo tenemos con la plataforma Moodle, su evolución ha sido constante y en sus últimas versiones todas las características esenciales que debe poseer un LCMS, las incorpora dicha plataforma. Las nuevas generaciones de los entornos virtuales de aprendizaje se han adaptado a las características, iniciales que estaban otorgadas a los LCMS. De hecho, la distinción entre ambos es mínima o nula, como para llegar a unificar ambos conceptos en LMS (Graf, 2014). Mientras que, para algunos autores, sí existen diferencias significativas entre ambos sistemas (Newell 2016), ilustración 15.

Para Newell (2016) un LCMS proporciona una serie de características propias del diseño como son: aplicaciones para la creación de botones, menús y barras de progreso, diferentes estilos de fuentes y formatos, la posibilidad de navegación por el curso, la interactividad, diferentes formatos o modelos de evaluación, gestión de los archivos y posibilidades cíclicas de revisión del diseño.

Entre los aspectos técnicos que incorpora un LCMS se encuentra la posibilidad de etiquetar y organizar los archivos incorporados en el curso, sea cual sea el formato, y además puedan ser reutilizados en otros cursos. La adaptación de los distintos formatos de ficheros para la creación de paquetes SCORM.

La comparativa del concepto y propiedades de un LCMS, según Newell (2016) y las generaciones de LMS de Kroner (2014) se desprende que algunas propuestas de nuevos entornos virtuales de aprendizaje están en la misma línea conceptual que un LCMS. De hecho, en la actualidad no se produce esta diferencia entre ambos sistemas (Graf et al., 2014).

LCMS (Learning Content Management System)	LMS (Learning Management System)
Asset Management <ul style="list-style-type: none"> • Video • Audio • Text • Graphics 	Distribution of Content <ul style="list-style-type: none"> • Self-Registration • Automated assignment • Catalogs • Event Calendars
Authoring formats <ul style="list-style-type: none"> • HTML • AICC • SCORM • TinCan/xAPI 	Reporting <ul style="list-style-type: none"> • Completion Status • Usage • Regulatory compliance • Metrics
Workflow Management <ul style="list-style-type: none"> • Authors • SME • Reviewers 	Portal Access <ul style="list-style-type: none"> • Branding • Role based • Navigation ease
Other Functions <ul style="list-style-type: none"> • Reuse of assets • Exam creation • Branching logic • Completion Rules 	Other functions <ul style="list-style-type: none"> • eCommerce • Social • Gamification • Talent Management

Ilustración 15. Comparativa entre LCMS y LMS, Newell (2016)

En el informe de 'Horizon 2017' se llega a afirmar que los VLE (Entornos Virtuales de Aprendizaje) estarán inmersos en una transformación condicionada tanto por los avances tecnológicos como de la aplicación de nuevas metodologías pedagógicas para el usuario del siglo XXI. Aparecen los NGDLE (*Entornos de Aprendizaje Digital de Próxima Generación*), en el que se desarrollarán nuevos espacios más flexibles para apoyar el aprendizaje personalizado y adaptativo, cumpliendo con los nuevos estándares en diseño, como también la incorporación de una presencia más activa en la evaluación del usuario dentro de esta nueva plataforma desde el aprendizaje formativo.

Con respecto a la futura arquitectura de los VLE o plataformas virtuales de aprendizaje (VLE), se constata que el actual ecosistema de los entornos virtuales de aprendizaje necesita de ciertas mejoras basadas en conceptos como: interoperactividad, personalización, análisis del aprendizaje, colaboración, accesibilidad y la aplicación del diseño universal, (Brown, 2017).

La propuesta de este informe se sintetiza que el enfoque de esta 'cuarta generación' de los VLE debe enfocarse bajo en concepto 'Lego'; es decir que las administraciones, instituciones educativas o los propios usuarios puedan optar a la creación flexible de su aprendizaje a la medida de sus necesidades y sus objetivos de aprendizaje.

Se trata de aplicar la propuesta realizada por Graf (2007, 2009) y desarrollada en posteriores trabajos sobre el diseño y la creación de entornos virtuales de aprendizaje adaptativos. Además, en la mayoría de sus trabajos Graf (2007), Graf et al. (2008) y Graf et al. (2014), consideran que técnicamente son lo mismo y ya lo plasmó en su argumentación teórica de sus investigaciones sobre esta materia. "...En esta tesis, no distinguimos entre LMSs y LCMSs y asumimos que los LMSs también consideran el concepto de objetos de aprendizaje, (Graf, 2007. p. 34).

La incorporación de mecanismos adaptativos permitirá que los entornos virtuales puedan ajustar el diseño en función de las necesidades de los usuarios, de los propios contenidos como de las actividades en función del estilo de aprendizaje. La relación que se produce entre las aplicaciones necesarias para las analíticas de aprendizaje y el modelo adaptativo que puede generarse dentro de un entorno virtual ya se aplica en la actualidad (Graf, Avila-Garzón, Baldiris y Fabregat, 2020). Esta característica aparece a partir de la tercera generación de los entornos virtuales de aprendizaje (Krauser, 2014), tal y como aparece en la ilustración 16.

Evolución de los LMS (*Learning Management System*)

Ilustración 16. Evolución y características del modelo LMS por generaciones. Fuente: Kroner (2014).

Estas aportaciones de la dimensión tecnológica son utilizadas e incorporadas dentro de la metodología pedagógica que se desea aplicar en la modalidad a distancia. Los mecanismos del aprendizaje adaptativo de Graf (2007, 2009) son incorporados a los modelos didácticos para la modalidad y distancia tal y como describen (Andersson, 2008 o Siemens, Gasevic y Dawson, 2014) mencionados dentro del apartado 2.2 de este capítulo en la descripción taxonómica de los modelos en la educación a distancia.

Las descripciones tanto de Graf (2009, 2014) como la de Krause (2014) van encaminadas en la dirección que un EVEA no es un elemento estanco y compartimental, sino más bien todo lo contrario. Todas las dimensiones que integran en el entorno virtual se encuentran interrelaciones. La perseverancia en la investigación en ambas dimensiones (tecnológica y pedagógica) se refleja en este estudio de Graf, Avila-Garzón, Baldiris y Fabregat (2020) en el cual se describe una herramienta de análisis del aprendizaje para apoyar a los profesores en la creación y evaluación de recursos educativos abiertos accesibles y de calidad. Ciertamente se trata de una línea de trabajo interesante y que redundando en el intercambio de necesidades entre ambas dimensiones.

Incluso interrelaciona ambas dimensiones con el modelo descrito Wang, Han y Yang (2015) denominado CALBS (*Complex Adaptive Blended Learning System*).

2.4.4 Los entornos virtuales de aprendizaje de nueva generación

El informe de generacional de los LMS realizado por Kroner (2014) no describe a fondo la 'cuarta generación'. Mientras que Stone y Zheng (2014) consideran que esta 'nueva generación' debe fundamentarse en otro tipo de criterios que no sean exclusivamente tecnológicos. La estructura y características de la 'nueva generación' de los LMS (*Learning Management System*) según Stone y Zheng (2014, p. 5) debe basarse en:

- a) Modelo abierto.
- b) Modelo personal.
- c) Modelo social.
- d) Modelo flexible.
- e) Modelo con analíticas de aprendizaje.

La modificación estructural y de las características de los entornos virtuales viene como resultado de los avances tecnológicos también debe realizarse en los propios sistemas de gestión del aprendizaje como factor evolutivo en relación a las nuevas demandas de los alumnos y docentes. Siendo estos entornos más flexibles, abiertos, con disponibilidad de datos analíticos para los alumnos y más móviles, (Stone et al., 2014). Estas nuevas características modifican la estructura clásica de los entornos de aprendizaje. Uno de los primeros avances se produce con la aparición de los Cursos Abiertos Masivos en Línea (MOOCs). Ha sido uno de los detonantes para cuestionarse la actual estructura y características de los LMS en su formato tradicional.

Esta nueva generación de LMS debe ofrecer nuevas vías a los procesos de E-A diseñados dentro de un contexto institucional-formal; sin olvidarse de los modelos emergentes, como también de los contextos no formales o informales.

2.4.4.1 Modelo abierto

Los entornos virtuales de nueva generación (*next-generation virtual environments*, NGVE) deben valorarse dentro de su propio contexto, posiblemente esta categorización deberá ser revisada en la próxima década, ya que su fundamentación parte de los avances tecnológicos (Kroner, 2014). Un ejemplo es la plataforma Moodle. Los avances tecnológicos a partir de la versión 3.1 indican que Moodle se adentra en la línea marcada por Kroner (2014), situándose en la tercera generación de los entornos virtuales. Además, incorporan distintas aplicaciones basadas en las analíticas de aprendizaje. La posibilidad de una estructura adaptiva coincide con la propuesta, tres años antes, de la modificación de arquitectura de un entorno virtual de aprendizaje, (Graf 2014).

Este cambio en la estructura de los LMS en función de la 'nueva generación' de los entornos de aprendizaje digital' debe ser considerado desde otra perspectiva, basándose más en conceptos pedagógicos que tecnológicos:

...Debe ser sobre el aprendizaje, ya que el aprendizaje une al aprendiz y al instructor. Finalmente, debe ser un entorno o ecosistema: una comunidad dinámica, interconectada y en constante evolución de alumnos, instructores, herramientas y contenido. (Feldstein, 2017, p. 40)

La incorporación del concepto 'ecosistema' en el entorno virtual es un indicador expuesto por otros autores como García-Peñalvo y Seoane-Pardo (2015, p. 132), ver tabla 23. Más reciente es la relación existente entre los nuevos LMS y el proceso de aprendizaje: "Los LMS dejan de ser un componente único y monolítico y se convierten en un componente más del ecosistema tecnológico hacia el proceso de aprendizaje". (Gros, 2018, p. 72).

La estructura de los entornos virtuales de aprendizaje (ilustración 17), a lo largo de estas dos décadas, ha evolucionado de forma acelerada como consecuencia los avances tecnológicos (Graf, 2009, 2014; Gros, 2018; Kroner, 2014; Feldstein, 2017; Siemens, 2014), sin olvidarnos de la incorporación de nuevas metodologías emergentes desde la visión didáctica

Estos cambios se aprecian cambios en la incorporación de las teorías del aprendizaje en los entornos virtuales de aprendizaje -conductista, cognitivista y constructivismo social-, Ouadoud, Chkoiru y Nejjari (2018),

La propuesta realizada por Ouadoud et al. (2108) se fundamenta en la creación de un nuevo modelo conceptual que combine las teorías del aprendizaje con una estructura de un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje adecuado a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se trata, pues de la creación modular de un LMS, el cual permite una relación entre las distintas teorías del aprendizaje y la evolución tecnológica de los LMS. Se trata, pues, de una opción en la cual se combinan las tendencias pedagógicas con los avances tecnológicos.

...el modelado que proponemos en este trabajo pone a disposición de sus usuarios un amplio abanico de espacios de información, producción, evaluación, comunicación, colaboración, asistencia y autogestión para que puedan gestionar bien diversos sistemas de formación en línea. (Ouadoud, Chkoiru y Nejjari, 2018, p. 34).

Ilustración 17. Estructura del LMS: Fuente: Ouadoud, Chkoiru y Nejari (2018).

2.4.4.2 Modelo Personal: Moocs y PLE's

El modelo de entornos virtuales de aprendizaje personal parte de la premisa que el modelo tradicional de LMS se centra en el docente o institución. Los contenidos como la propia estructura del curso es diseñado por el docente. Mientras que el modelo personal parte del enfoque del PLE (*Personal Learning Environment*). Se trata de un enfoque 'radicalmente diferente al modelo clásico' (Stone y Zheng, 2014, p. 5). Este modelo se fundamenta en que es el propio estudiante quien gestiona su propio aprendizaje. Este modelo no es excluyendo del modelo abierto o clásico, ambos pueden complementarse (Stone y Zheng, 2014, p. 5). La propiedad de 'personal' se centra en la relación existente entre las características de un LMS que sea social y a su vez flexible. Para estos autores, la nueva generación de entornos virtuales de aprendizaje debe incorporar muchas de las características del PLE. Entre estas propiedades destacan:

- La gestión de recursos. Una gestión de recursos gestionada por el propio alumno. Un espacio en el cual el alumno pueda almacenar y

gestionar sus propios materiales de aprendizaje.

- Gestión del aprendizaje. Se fundamenta en el aprendizaje autodirigido. Para ello es necesario que la plataforma ofrezca recursos de analíticas de aprendizaje para que el alumno pueda supervisar su progreso y evaluar sus resultados de aprendizaje. La optimización de la carga de trabajo se incorpora en este modelo.
- Control de actividades. Los alumnos deben poder controlar la organización de las actividades y cómo compartirlas. Un ejemplo sería la gestión a un foro de discusión por parte del propio alumno y depender de permisos específicos del docente.
- Publicación personal. Los alumnos pueden ser capaces de crear y distribuir sus propios contenidos desde la reflexión, experiencia y valoración de los mismos por medio de distintas herramientas de publicación y difusión.

A) MOOCs

Desde su aparición, a principios de la segunda década (2010-2020), los MOOC (Cursos en Línea Masivos y Abiertos) han proliferado en la oferta formativa de muchas instituciones. Los MOOC se ha ido consolidando como un modelo de la educación formal como también en la no formal e informal.

Para Cabero, Llorente y Vázquez (2014, p.14) existe una disyuntiva entre los autores que consideran a los MOOC como una aplicación basada en la tecnología educativa y los que opinan que se trata de un elemento de marketing y de negocio por parte de las instituciones educativas y las Universidades en detrimento de la calidad de los cursos ofrecidos.

No cabe duda que los MOOC están de actualidad y cada vez más las Universidades, por sí solas o agrupadas, ofrecen 'cursos masivos abiertos a distancia'. La compañía Gartner (curva de Gartner) en su edición del 2013 cita a los MOOC como una de las tecnologías en crecimiento, con una serie de expectativas sin consolidar y a la espera de una posterior estabilidad dependiendo de la evolución de los MOOC, (Cabero et al., 2014, Adell y Castañeda, 2010).

En el 2017, los MOOC ya se incorporan en la 'rampa de consolidación' (*slope of enlightenment*) ver ilustración 18. Este modelo ya es un modelo más a tener en

cuenta dentro de la contextualización de los entornos virtuales de aprendizaje.

Ilustración 18. Curva de Gartner sobre los Mooc. Fuente: U. de Minnesota (2017).

En estos últimos años la literatura y trabajos con respecto a los MOOC son muchos (Benet, García, Sanahuja y Nieto; 2018; Cabero, Marín, Sampedro, 2017; Ramírez, 2018). El debate se produce en las instituciones universitarias que en referencia a la calidad de estos y los costes de un curso bajo esta tecnología. Por otro lado, los MOOC puede ser un modelo a seguir para la educación abierta, informal y a lo largo de la vida como hilo conductor en la adquisición de nuevas competencias profesionales (en el caso de la Formación profesional, concretamente). La mejora es posible y existe en este sistema; pero debe fundamentarse en todo lo que se ha logrado en el aprendizaje e-learning tal y como señala Bates (2014):

...en la enseñanza abierta y a distancia, y el diseño de cursos y programas en diversos formatos según las necesidades de aprendizaje, los MOOC pueden ser una parte importante de ese entorno, pero no es un sustituto de otras formas de oferta educativa. (p. 191)

El concepto MOOC se incorpora a la tecnología educativa en el año 2008, George Siemens, Stephen Downes y Dave Cormier imparten un curso denominado 'Conectivismo y Conocimiento Conectivo' (CK08) en la Universidad de Manitoba (Canadá). En el curso presencial únicamente se matricularon 27 alumnos, la sorpresa -tanto para la institución como los profesores del curso- fue la inscripción que hubo en su versión gratuita 'en línea'; 2.200 estudiante.

En el año 2011, dos profesores del departamento de informática de la Universidad de Standford (Sebastian Thrun y Peter Norvig) ofertan un curso de MOOC 'Introducción a la Inteligencia Artificial' que provoca una inscripción de 160.000 estudiantes. Posteriormente se diseñan dos cursos más, del mismo departamento (Andre Ng y Daphne Koller), lo que hace que Sebastian Thrun funde *Udacity*; y Ng y Koller hagan lo propio con *Coursera*.

Ambas entidades (*Udacity* y *Coursera*) se diseñan con fines lucrativos utilizando software de diseño propio, lo que permite gestionar cursos con un elevado número de alumnos matriculados y de una plataforma idónea para ello.

Coursera sigue ofertando sus MOOC en el ámbito universitario mientras que Udacity ha realizado un cambio de objetivos y se centra en el mercado empresarial como de la Formación profesional.

Otras universidades, como Harvard o el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) entran en el mercado del diseño e implementación de sus propios MOOC (2012) al desarrollar una plataforma de código abierto para este tipo de cursos masivos denominada edX, ver ilustración 19.

En Europa, la Open University del Reino Unido, crea su propia plataforma MOOC (*FutureLearn*)

En el ámbito español, las plataformas diseñadas al respecto, según los datos ofrecidos por Universia son:

- Aprendo: Una plataforma de software libre diseñada para crear y administrar cursos MOOC, por medio del sitio OpenMOOC asesorada por la UNED, Telefónica, Universia y el CSEV (Centro Superior para la Enseñanza Virtual).
- UniMOOC: Una plataforma basada en Google Course-Builder y está enfocada a emprendedores. Las universidades UIMP, UMU y

la UA patrocinan este entorno.

- Miríada X: Plataforma creada por Universia y Telefónica, por la que universidades iberoamericanas ofertan cursos a distancia en castellano y portugués.
- MOOC INTEF: Plataforma diseñada por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado), dependiente del Ministerio de Educación. Los cursos que se ofertan están encaminadas al perfeccionamiento del profesorado.

Ilustración 19. Historia de los Mooc. Time line. Fuente.: Cetis.org (2015)

Pese a tener una línea argumental central sólida y concreta, cada autor matiza el concepto de MOOC en función de su línea de investigación o de la interpretación metodológica que utiliza. Incluso el propio Bates (2014) no aporta una definición concreta del término basándose en la dispersión de opiniones sobre los MOOC's. Algunos apuntando a que se trata de una tecnología disruptiva y otros que argumentan que simplemente es una evolución tecnológica de la radiodifusión educativa.

Sin embargo, antes de abordar las principales características de un MOOC, se ha imprescindible describir un matiz en los actuales MOOC (cMOOC y xMOOC), ambos términos acuñados por Downes (2012).

Los xMOOC son aquellos cursos implementados por: Coursera, Udacity y edX. Se trata de cursos masivos que poseen las siguientes características.

- Matriculación de gran número de estudiantes.
- Espacio de almacenamiento.
- Transmisión de materiales digitales en función de la demanda.
- Automatización de los procesos de evaluación.
- Automatización del seguimiento del rendimiento de los alumnos.
- Estudio del *learning analytic* (analíticas del aprendizaje) del curso por parte de la empresa para la retroalimentación automatizada.
- Contenidos basados en las grabaciones de video (videoclases).
- Automatización en la corrección de los ejercicios.
- Posibilidad de la evaluación entre pares.
- Descarga de materiales de apoyo/ayuda.
- Espacio para la interacción (comentarios y debates) entre los participantes.
- Escasa o nula interacción de los docentes en los debates de los foros.
- Obtención de '*badges*' (insignias) y certificaciones por parte de los participantes.

Los cMOOC, fueron descritos inicialmente por George Siemens, Stephen Downes y Dave Cormier. Se fundamentan en el aprendizaje a distancia, por medio de la interacción y el debate por medio de las redes sociales. No existe una plataforma básica para los cMOOC; se trata más bien de una combinación de aplicaciones como son los '*webinars*' (videoconferencias o cursos en formato de vídeo), los blogs, twitter y otras aplicaciones que tengan acceso a 'etiquetas' que se crean durante el curso; además de los ya citados foros de discusión en línea. No existe una evaluación formal del curso.

El concepto de cMOOC es diametralmente opuesto a los xMOOC puesto que el objetivo de los primeros son la interacción propiamente dicha entre todos los participantes en la creación de una red de intercambio de contenidos por parte de todos. Incluso se puede dar el caso de no existir un instructor formal, pero sí la incorporación -a lo largo del curso- de instructores 'invitados' en función de la materia o contenidos que se articulan en el curso.

Las principales articulaciones en la estructura de un cMOOC para Downes (2014) son:

- Autonomía del alumno: elección de contenidos, intereses, competencias que desean adquirir. No existe un currículo formal.
 - Diversidad: herramientas y aplicaciones utilizadas en el curso.
 - Interactividad: aprendizaje cooperativo, comunicación entre todos los participantes. El conocimiento emergente,
- Apertura de los contenidos: acceso, contenidos, actividades y evaluación.

En la estructura de los cMOOC intervienen ciertas prácticas fundamentales y que lo distinguen de los xMOOC. Las principales características son:

- Uso de las redes sociales: Twitter, Facebook LinkedIn.
- Contenidos solicitados por los propios participantes.
- Comunicación distribuida.
- Evaluación.

Además de la comparativa que realiza Bates (2014) entre cMOOC y xMOOC, cabe mencionar el cuadro presentado por Cabero et al. (2014, p. 20-21) como otra comparativa entre ambos modelos a partir de la propuesta de Moya (2013) que aporta una mayor claridad entre ambos. Tal y como señala Bates (2014) citando el esquema de la evolución de los MOOC en sus diversas formas a Yousef et al. (2014), que lo representa de la siguiente forma (tabla 23).

cMooc	sMooc	bMooc	xMooc
Siemens & Downes	Coer 11	Opco 11	Courser, Udacity u edX
Conectivismo.	Conductismo, Cognitvismo y Constructivismo social		

Tabla 23. Evolución de los Mooc en sus diversas formas. Fuente: Yousef et al. (2014)

- **sMooc:** están diseñados para un pequeño curso a distancia.
- **bMooc:** son aquellos cursos diseñados que combinan la modalidad presencial o la semipresencial.

Otra clasificación de los MOOC es la que presenta Chauhan (2014) ampliando el campo de subdivisiones de cursos MOOC:

- cMooc.
 - xMooc.
- a) **BOOOC:** se trata de un curso largo abierto y a distancia. Se trata de una combinación de los dos primeros (cMOOC + xMOOC).
 - b) **DOCCs:** Una tipología de curso abierto distribuido y colaborativo. En él se han incorporado un total de 17 universidades que comparten y se adapta a partir de un único MOOC básico.
 - c) **LOOC:** un curso abierto de corta duración, en el que se aceptan entre 15-20 alumnos de cursos presenciales de pago y de un número indeterminado de no matriculados presencialmente participen previo pago de las tasas,
 - d) **MOORs:** cursos de investigación masiva abiertos y a distancia. Se trata de una combinación de video clases y proyectos de investigación de los estudiantes. Asesorados por un instructor.
 - e) **SPOCs:** Cursos pequeños a distancia, pero privados. Un ejemplo de ello es el Harvard Law School. Son clases a distancia para 500 alumnos seleccionados sobre un total de 4000. Las clases son grabadas.

B) PLE

Los entornos personales de aprendizaje (PLE) no es de por sí una novedad, en realidad siempre han estado presentes, pero gracias a las TIC se han hecho más visibles, por medio de una serie de aplicaciones que facilitan las comunicaciones e interacciones para el aprendizaje de las personas (Adell y Castañeda, 2010).

No existe un consenso a la hora de definir este concepto, al igual que ocurre con otros conceptos incorporados en esta investigación.

Existe una cierta unanimidad en considerar que un PLE (entorno personal

de aprendizaje) no es una aplicación o herramienta informática. El concepto aparece con el objetivo de mejorar, evolutivamente, los entornos virtuales de aprendizaje (EVEA) con el objetivo de desarrollar un entorno virtual más centrado en el alumno.

Según Castaño, Etxebarria, Garay, López de la Serna, Romero y Tejada (2016), existen tendencias a la hora de entender y aplicar un PLE. Por una parte, se encuentran autores que consideran que es elemento tecnológico que influye en la forma del aprendizaje del alumno (Wilson, Liber, Beauvoir, Sharples y Milligan, 2007); y otros autores que consideran que es un concepto pedagógico para fundamentar cómo aprender las personas con la tecnología (Adell y Castañeda, 2010).

a) Vertiente tecnológica:

Para Wilson et al. (2007, p. 9) un PLE es: "una colección de herramientas usadas por el usuario para satisfacer sus necesidades en las rutinas de trabajo y el aprendizaje persona".

b) Vertiente pedagógica:

Para Adell y Castañeda (2010, p. 23) un PLE es: "... un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender". Ratificada en posteriores trabajos como Castañeda y Adell (2013, p.15). Un PLE como un proceso de aprendizaje que contiene una base tecnológica (Garrido et al., 2016, p. 4).

Se trata de un escenario emergente en que se da cabida el aprendizaje a lo largo de la vida. El cual se sustenta en la descentralización de los contenidos, en la participación activa del alumno, puesto que los PLE permiten acciones como buscar información, filtrarla, seleccionar y generar información. Este proceso de curación de la información, el estudiante organiza y genera nueva información para compartir en la comunidad o ecosistema, (Gros, 2018; Feldstein, 2017).

En el diseño de un PLE, siguiendo la propuesta de Adell y Castañeda (2010), debe incorporar tres tipos de elementos básicos.

I. Herramientas y estrategias de lectura: (las fuentes de información).

- II. Herramientas y estrategias de reflexión: (entornos o servicios en los cuales el alumno puede transformar dicha información).
- III. Herramientas y estrategias de relación: (entornos en los cuales el alumno se relaciona con otros con el objetivo de mejorar su proceso de E-A).

Se trata que un PLE facilite el aprendizaje desde una perspectiva personal ya que permite la utilización de distintas herramientas (las más oportunas e idóneas para él) para el aprendizaje sin tener que recurrir a un entorno virtual institucional, (Gros, 2018, p. 76). La incorporación de las herramientas web 2.0 ha facilitado la utilización y aplicación de un PLE.

El estudiante al recurrir a las herramientas web 2.0, puede crear y diseñar su propio entorno personal de aprendizaje, agregando recursos, contenidos o redes sociales en función de sus necesidades y perspectivas de aprendizaje. De esta forma, la estructura y diseño de su PLE es activo y dinámico. Se trata, pues de escoger los recursos en función de los objetivos y necesidades del alumno.

El dinamismo y fluctuación, a la hora de elegir las herramientas o recursos más adecuados que posee un PLE, no se adapta a la estructura clásica y formal de un LMS (Attwell, 2007, p. 1). "Si los PLEs surgen, en parte, como reacción al uso convencional y tradicional de los LMS, no es posible imaginar una perspectiva de la educación más alejada de los PLEs que estos sistemas de control del aprendizaje", Adell y Castañeda (2010, p. 46)

En la actualidad, es necesaria una forma de integración entre todos estos conceptos y una posible solución pasa por el concepto de ecosistema híbrido, como forma integradora entre estas tecnologías emergentes y un entorno virtual de aprendizaje.

Marín (2016) propone su uso compartido de ambos entornos como estrategia metodológica a partir de una serie experiencias en diversos cursos impartidos en la UIB. Una de las conclusiones que aporta la autora es que esta integración no es fácil y necesita de una reflexión en su uso y práctica por parte del alumno.

La utilización de entornos institucionales y personales integrados facilita el aprendizaje centrado en el alumno, pero también requiere de reflexión por parte

de éste sobre su propio aprendizaje, acción que muchas veces no se termina de llevar a cabo. (Marín, 2016, p. 148)

Jiménez (2017) propone un diseño y creación de un ecosistema híbrido en el cual intervienen tanto los entornos clásicos como los emergentes, en función del usuario que interviene. Desde el clásico EVEA (basado en la plataforma Moodle), a los modelos MOOC y sin olvidarse de los entornos virtuales de aprendizaje (PLE). En este diseño, incorpora un elemento diferenciador de otros diseños, y es la incorporación del aprendizaje formal, no formal e informal, ver ilustración 20.

Ilustración 20. Ecosistema híbrido entre un LMS y las tecnologías emergentes. Fuente: Jiménez (2017).

La integración no es tarea fácil, la evolución de los LMS no es tan eficiente, en sentido, a pesar de la incorporación de las herramientas web 2.0 en las nuevas versiones de LMS como sería Moodle (a partir de la versión 3.3 en adelante) es necesario que el componente pedagógico también se incorpore en la estructura del ecosistema híbrido (Jiménez, 2014 y 2017) o el modelo modular (Ouadoud, Chkoiru y Nejjari, 2018).

2.4.4.3 Modelo social

El modelo LMS social se fundamenta en la necesidad de crear una red social específica para el aprendizaje social. El objetivo es construir una comunidad para el aprendizaje, en formato abierto que favorezca el proceso de E-A, facilitando el intercambio de información, discusión, colaboración y recursos para que puedan ser compartidos dentro de la propia comunidad. Se trata de un modelo que en

los últimos años ha crecido gracias a diferentes tipos de aplicaciones tecnológicas. Como son el microblogging como Twitter o LinkedIn (Stone y Zheng, 2014), o Researchgate (como ejemplo de comunidad científica de intercambio de información y recursos).

La estructura y diseño de un LMS de índole social, según Stone y Zheng (2014) debe incorporar ciertas características:

- Creación de perfiles de usuario específicos, sobre la base de su perfil dentro de la comunidad.
- Foros transversales. Además de foros entre todos los usuarios, deben servir para el intercambio de información entre la propia institución y los alumnos.
- Grupos ad hoc centrados en el aprendizaje. El entorno debe dar opción a los usuarios de crear estos grupos de estudio en función de sus intereses o necesidades. Se trata de poder crear grupos basados en la colaboración en el cual se permitan ciertas funciones básicas que ofrece un entorno virtual de aprendizaje por defecto.
- Filtrado de materiales. La plataforma debe ofrecer la posibilidad de filtrado toda aquella información sobre los materiales y contenidos compartidos en la comunidad y que pueden ser utilizados por cualquier usuario de la comunidad con la incorporación de elementos de fiabilidad y calidad de dichos materiales o contenidos.

Un ejemplo de incorporación de este modelo es la incorporación de una serie de 'plugins' a partir de la versión Moodle 3.3 como es el caso del plugin '*social format*' para modificar el 'front-end' (ver ilustración 21) del entorno virtual en formato red social, así como otros plugins para intentar alcanzar las cuatro características según Stone y Zheng (2014).

De hecho, esta propuesta es denominada por Moodle como 'eCommunity Platform'. Se trata de un primer eslabón encaminado al modelo de LMS social. Además, el diseño del formato (tema) esta solución que plantea Moodle incorporar acciones que puede ejecutar directamente el alumno como son: crear mensajes dentro el entorno virtual, agregar recursos (archivos o enlaces) en los mensajes; comentar y/o contestar otros mensajes creados por otros usuarios,

visualizar los resultados y feedback de tareas en la línea de tiempo de usuario (ver ilustración 21 y 22). Además, se incorpora un plugin de la categoría 'block' (plugin interno de la plataforma Moodle) cuya función es mostrar la información generada en la comunidad como de alertas en función de intereses particulares. Esta línea de tiempo permite una interacción entre profesores y estudiantes, en la que ambos pueden intercambiar opiniones y recursos.

Aunque cabe mencionar, que, en la actualidad, no existe una plataforma bajo este modelo que cumpla con todas las características propuestas por Stone y Zheng (2014).

Ilustración 21. Front-end del formato Social Learning Platform de moodle 3.3 y posteriores. Fuente: Moodle

Ilustración 22. Diseño de actividades en Social Learning Platform a partir de posts. Fuente: Moodle

El modelo social aporta un diseño de interfaz poco habitual en la mayoría de entornos virtuales de aprendizaje en los cuales la predominancia es el contenido. Mientras que en este modelo se basa en grupos '*ad hoc*' centrado en el aprendizaje y no en los materiales. Así pues, el diseño de la interfaz es sustancialmente distinto como se muestra en las ilustraciones 21 y 22. Se trata de un modelo poco común pero que posee su espacio en la formación *en e-learning*.

2.4.4.4 Modelo flexible

¿Es posible que el nuevo modelo o sistema puede apoyar de forma preferencial más el aprendizaje no formal e informal además del formal?, esta es la cuestión que se plantean Stone y Zheng (2014, p. 8) a la hora de abordar el modelo flexible.

El modelo debe proporcionar un esquema flexible del propio curso, desde el cual se puedan diseñar diferentes contenidos y temas con distintos niveles de dificultad, en función del propio usuario y que, a su vez, puedan ser reutilizables por el resto de alumnos. La incorporación de los objetos de aprendizaje con distintos niveles de complejidad tiene cabida en este tipo de entorno virtual de aprendizaje. Esta propuesta de modelo se aleja del modelo tradicional basado en la estructura de cursos siguiendo el planteamiento de la educación formal.

En esta flexibilidad se fundamenta en la creación de distintas rutas y modelos alternativos que difieren mucho del modelo tradicional y formal. El alumno puede elegir la vía alternativa o ruta más adecuada en función de sus necesidades u objetivos dentro de su proceso de E-A. La alternativa ofrece un mapa de rutas distintas y alternativas que conducen al objetivo de aprendizaje, evitando que el alumno esté 'encorsetado' en un único curso o diseño único.

...los estudiantes ya no están necesariamente encerrados en un curso o camino en particular para obtener una calificación. Esta flexibilidad puede aumentar enormemente la cobertura de las asignaturas y el número de cursos de aprendizaje. (Stone y Zheng, 2014, p. 8).

La viabilidad técnica de este modelo parte por la incorporación de APIs abiertas (Stone y Zheng, 2014), como sería el caso de incorporar las '*Open badges*' (insignias abiertas) en dicho modelo. La incorporación de las 'insignias abiertas'

es consecuencia de la incorporación de las APIs abiertas dentro de la estructura de los LMS de nueva generación. Las 'Apis abiertas' es una de las nuevas propuestas de las tendencias incluidas en el concepto '*fintech*', así como la web 4.0 (conocida como web ubicua y relacionada con las nuevas generaciones de Big Data o la inteligencia artificial), la incorporación de nuevas redes sociales, la tecnología blockchain (redes distributivas con la encriptación como factor de seguridad), la autenticación (identidad propia), la biometría (reconocimiento del usuario y diferenciación con el resto) y por último la incorporación de los 'interfaces B2C', por el ejemplo: los chatbots.

La incorporación del '*blockchain*' juntamente con las opciones API abiertas ofrecen un valor añadido a los LMS de nueva generación. Un ejemplo de ello se puede encontrar en el proyecto '*Open Bank Project*' (un API de código abierto con una relación directa con aplicaciones de banca para ofrecer nuevos servicios y productos a los clientes).

"Blockchain es una nueva tecnología que está irrumpiendo con fuerza en muchos campos, y también en el sistema educativo", (Bartolomé, 2018). Ciertamente que el blockchain tiene su implementación más activa en el sector financiero pero su expansión en otros sectores ya es una realidad.

El modelo de entorno flexible permite, además, la posibilidad de crear y diseñar itinerarios de aprendizaje basándose en la utilización del 'blockchain'.

Blockchain se configura como una tecnología que permite al estudiante ir eligiendo sus paquetes de aprendizaje de entre una oferta variada, guiado por el formador y con el soporte de programas de valoración y guía, gestionando contratos inteligentes (smart contracts), generando un registro de seguimiento de sus aprendizajes. (Bartolomé, 2018, p. 86).

En el sector educativo, destaca el proyecto *OpenBlockchain* con la implementación en la plataforma Learning is Earning 2026. La función de esta plataforma está en concordancia con la propuesta de LMS flexible de Stone y Zhang (2014) en cuanto los contenidos están fragmentados en pequeñas unidades con la finalidad que el alumno pueda construir su itinerario de aprendizaje siguiendo un orden flexible. "Cada unidad incorpora un contrato inteligente (smart contract) que se resolverá cuando el sujeto haya realizado los aprendizajes

satisfactoriamente" (Bartolomé, 2018, p. 89).

2.4.4.5 Modelo con analíticas de aprendizaje

Las analíticas de aprendizaje (*learning analytics*) pretenden aportar con sus informes o gráficas aquellos datos susceptibles de ser interpretados y valorados con el fin de poder mejorar los procesos de E-A. Stone y Zhang (2014) indican que:

Cuando forma parte de un proceso de evaluación de programas bien diseñado, la analítica de aprendizaje puede proporcionar información sobre cómo encajan los componentes individuales de las actividades de aprendizaje. (p. 9).

No puede decirse que sea un modelo único y exclusivo, en los últimos años. Se trata de un elemento de ayuda para el docente como señala Graf (2014). Las analíticas de aprendizaje, en estos últimos años, han evolucionado de tal manera que las propias instituciones educativas han mostrado interés en la incorporación de esta tecnologías en sus propios entornos virtuales (Jeremic, Kumar y Graf, 2017). La plataforma Moodle a partir de la versión 3.x incorpora aplicaciones para ser utilizadas en este modelo.

Las investigaciones actuales, como señalan estos tres autores, están centradas en el desarrollo y evaluación de las propias herramientas de la analítica de aprendizaje, el procesamiento de los datos, la visualización de los datos por diferentes medios (alertas, notificaciones, gráficas, etc.). Sin embargo, se observa que otras tareas como la propia gestión y administración de integración de estas aplicaciones o módulos dentro de la propia institución no progresan al mismo ritmo.

Una implementación exitosa de los módulos de investigación en la analítica de aprendizaje requiere un nuevo paradigma de desarrollo de aplicaciones para crear una solución técnica que opere eficazmente con gran cantidad de datos y permite la integración de diferentes módulos de investigación. (Jeremic et al., 2017, p. 596)

Un ejemplo claro este avance es la creación de una plataforma dinámica que permite la integración de aplicaciones o módulos en el área de las analíticas de aprendizaje que permite la visualización de los datos, la elaboración de perfiles. Esta plataforma es denominada MORPH por los creadores de la misma (Jeremic, Kumar y Graf, 2017). Esta plataforma proporciona funcionalidades en la integración, administración y gestión de los módulos creados a partir de los resultados obtenidos sobre los datos de las analíticas de aprendizaje

Uno de los avances tecnológicos en las analíticas de aprendizaje es la incorporación del módulo LSA (*learning session analyzer*), el analizador de sesiones de aprendizaje; que permite analizar las intervenciones anteriores y actuales de los alumnos en la plataforma MORPH.

2.4.4.6 La red ULTA

Esta nueva generación de entornos virtuales de aprendizaje, según Stone y Zhang (2014), deben incorporar esta tipología en sus diseños. Estos modelos no son excluyentes sino más bien deben ser permeables a la adopción de propiedades de estos modelos. El modularidad de las actuales VLE permite la incorporación de distintos modelos, aportando mejoras sustanciales a los cursos a distancia.

Este intercambio de modelos y propiedades se puede observar en la red ULTA (*University Learning Technology Advisors*). Se trata de un proyecto de la Universidad de Minnesota para garantizar una implementación adecuada de nuevas plataformas y el uso de la tecnología adecuada en la universidad del siglo XXI. Su propuesta de mejora se fundamenta en el marco del NGDLE (Brown, 2017), la nueva generación de los entornos virtuales de aprendizaje digital.

2.5 La gestión del e-learning en los entornos virtuales de formación

En este apartado se presentan algunos modelos para la gestión para la modalidad *e-learnig* basado sobre un entorno virtual de de aprendizaje. Duart y Lupiáñez (2005) afirman:

... debemos analizar que este proceso se desarrolla en un marco

determinado, un entorno virtual de aprendizaje que también debe gestionarse. (p.100)

A grandes rasgos, estos autores describen, las variables a tener en cuenta en la gestión y administración del e-learning.

- Gestión del proceso de aprendizaje con dos subniveles de análisis (aprendizaje propedéutico y estrategias de aprendizaje)
- Gestión del proceso de enseñanza que consta de los siguientes subniveles: diseño y producción de los materiales de aprendizaje; selección, contratación y capacitación de formadores; planificación y desempeño de la acción docente; evaluación de los formadores y de la acción formativa.

Duart y Lupiáñez (2005) valoran la necesidad de esta gestión específica puesto que el aprendizaje se produce en un plano y contexto determinado basado en un 'entorno tecnológico de aprendizaje'.

La gestión del entorno virtual de formación se fundamenta en cuatro pilares básicos:

- a) La información.
- b) La comunicación.
- c) la cooperación.
- d) La administración.

La gestión y administración del e-learning que proponen Duart y Lupiáñez (2005) es genérica y debe contemplarse como una primera aproximación al modelo adaptable a la propia gestión y administración del e-learning basado en un entorno virtual de aprendizaje. Con el objetivo de profundizar en esta gestión se presentan diversos modelos más cercanos para un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje.

Esta propuesta debemos contemplarla de forma genérica y como un preámbulo a los modelos de gestión de e-learning más cercanos al diseño basado en entornos virtuales de formación o aprendizaje con la incorporación de dimensiones relacionadas con el modelo pedagógico, la gestión y administración del curso y la tecnología incorporada en ella. Como sería el modelo flexible de Stone y Zheng (2014), o las nuevas tendencias de entornos adaptativos como los

propuestos por Jeremic, Kumar y Graf (2017).

En definitiva, se trata de incorporar un modelo gestión dentro de la modalidad a distancia en el que las diferentes dimensiones que componen el modelo puedan analizarse tanto desde una perspectiva individual como en conjunto. Siendo el objetivo del mismo el análisis y valoración del modelo diseñado y desarrollado dentro de la modalidad a distancia.

Existen diferentes modelos de gestión, sin embargo, entre los más utilizados y citados se encuentran:

- El modelo de tres dimensiones de Salinas (2004).
- El modelo de marco global de Khan (2002).
- El modelo del marco adaptivo (CALBS) de Wang, Han y Yang (2015).
- El modelo de la gestión integral (EMS) de Saba (2008).

2.5.1 El modelo de las tres dimensiones, Salinas (2004)

Se trata de una propuesta para la gestión de un entorno virtual de formación en función de tres dimensiones (Salinas, 2005), ver ilustración 23. Aplicada y utilizada en trabajos como Cabero y García (2016) para la evaluación de los entornos virtuales que incorporan la modalidad a distancia en la Formación Profesional en el territorio nacional.

Es evidente que un entorno virtual, necesita una serie de componentes y características como son: la función pedagógica, su función tecnológica y por último su función organizativa. "...gestionar un entorno virtual de formación supone un conjunto de decisiones en forma de juego de equilibrio entre el modelo pedagógico..., las posibilidades de la tecnología y el marco organizativo e institucional", (Salinas, 2005, p.2).

La descripción de cada una de estas dimensiones es la siguiente a partir de los elementos que componen cada una de las tres dimensiones.

1. Dimensión Tecnológica:

- La estructura y aplicaciones que proporciona la plataforma
- La infraestructura tecnológica para el buen funcionamiento del entorno virtual.

2. Dimensión Pedagógica:

- Los materiales didácticos, su formato y tipología.
- La metodología. El proceso que se establece para realizar las tareas o trabajos con el fin de alcanzar un objetivo preestablecido.
- Las técnicas didácticas que se utilizan en el entorno virtual
- Los roles de docente/alumno y su interacción en el entorno virtual.
- La flexibilidad desde el punto de vista temporal, espacial y ritmo de estudio.
- La interactividad que se proporciona en el entorno virtual.
- La evaluación del aprendizaje y el feedback.
- Tipos de comunicación.

3. Dimensión Organizativa:

- El plan estratégico de la institución y organismo.
- La oferta de cursos (oferta formativa) y su tipología.
- La financiación.
- La titularidad de la institución.
- La propia gestión del entorno virtual y su gestión técnica y administrativa de la institución.
- Destinatarios de la oferta formativa/cursos.
- Modalidad formativa.
- Normativa vigente.

Ilustración 23. Modelo de gestión de un entorno virtual formación de Salinas (2005).

Es un modelo que intenta conjugar el equilibrio entre las dimensiones (Salinas, 2005, p.2), siendo su forma de representación más propicio, el diagrama de Euler-Venn. La representación de cada dimensión (círculos) y sus relaciones entre las dimensiones. Esta representación abstracta intenta pretende incorporar las relaciones entre las distintas dimensiones necesarias para la gestión de un entorno virtual desde la perspectiva del equilibrio entre los principales elementos que lo integran como son los elementos pedagógicos, la gestión del entorno de forma interna como externa y los elementos tecnológicos que se incorporan el curso.

El modelo de gestión de Salinas (2005), aporta un valor añadido a cualquier tipo de investigación de esta índole, por la reducción de las dimensiones a valorar, sin descartar ninguna de las variables posibles del estudio de la gestión del entorno virtual de formación. Otorgándole a cada una de ellas su relevancia dentro del propio diseño.

2.5.2 El marco global del e-learning, Khan (2002)

El marco 'global' del *e-learning* que propone Khan (2002) ha sido utilizado tanto en el modelo *b-learning* como en el modelo *e-learning*. El objetivo de este marco que consta de 8 dimensiones, cada dimensión es representada por una serie de categorías y temas, es la evaluación del modelo del entorno virtual por parte de las instituciones. Khan (2002) considera que este marco global no debe entenderse como un modelo en sí, puesto que no describe un proceso para su aplicación en entornos virtuales; más bien es un sistema evaluador del mismo que proporciona elementos orientativos a la institución. Siendo posible esta evaluación tanto en el *e-learning* como el *b-learning*.

Esta evaluación puede realizarse en acciones como:

- Planificar y diseñar materiales en *b-learning*.
- Organizar recursos didácticos basados en las TIC tanto en *e-learning* como en *b-learning*.
- Diseño de sistemas de aprendizaje tanto para la enseñanza formal, como no formal.
- Diseño de sistema de gestión del aprendizaje.
- Evaluar los programas y cursos en *e-learning* como *b-learning*.

- Evaluar los entornos virtuales de formación tanto LMS y LCMS.

Khan (2002), incorpora un total de ocho dimensiones para analizar un modelo global en *e-learning* y que se describen en la tabla 24.

	Dimensión	Descripción
1	Institucional	Preparación institucional, asuntos institucionales, la colaboración, las cuestiones administrativas, de organización, la disponibilidad académica, la infraestructura y la planificación.
2	Pedagógica	Enseñanza / Aprendizaje de las necesidades, los sistemas de gestión de contenidos. Esta dimensión se refiere a la combinación de los contenidos, las necesidades de aprendizaje y los objetivos de aprendizaje. La dimensión pedagógica también abarca el aspecto del diseño y la estrategia de e- learning.
3	Tecnológica	Disponibilidad de la infraestructura tecnológica. La elección de un CMS/LMS más adecuado para el entorno de enseñanza-aprendizaje bajo la modalidad e-learning.
4	Diseño interfaz	El diseño del programa. "La interfaz tiene que ser lo suficientemente sofisticada como para integrar los diferentes elementos del e-learning. Esto permitirá al alumno a utilizar cada tipo de entrega y cambiar entre los diferentes tipos. La usabilidad de la interfaz de usuario tendrá que ser analizado. Temas como la estructura de contenidos, la navegación, gráficos y ayuda también se pueden abordar en esta dimensión." Singh (2003). La compatibilidad de todas las herramientas del e-learning

5	Evaluación	Evaluación de los alumnos, los procesos y los programas. Se enfatiza en la usabilidad del programa de e-learning. Debe ser capaz de evaluar la eficacia de un programa como también del proceso de aprendizaje del alumno. Lograr un método de evaluación adecuado a cada entrega.
6	Administración	El mantenimiento del ambiente de aprendizaje, distribución de información, gestión y logística del curso.
7	Recursos de apoyo	Soporte técnico bolinea y bolinea. También las tutorías desde el punto de vista técnico.
8	Ética	La diversidad social y cultural, derechos de autor.

Tabla 24. Dimensiones en la modalidad b-learning. Fuente Khan (2002).

2.5.3 El marco adaptativo CALBS.

El objetivo de este marco adaptativo que describen Wang, Han y Yang (2015), es la interacción del alumno con el resto de subsistemas (dimensiones) para que adquiriera nuevos roles dentro del modelo. Los estudiantes pasan de meros sujetos pasivos a convertirse en sujetos activos de su propio aprendizaje. Fruto de ello, es la utilización de un modelo que sea dinámico y adaptativo en la medida que el alumno interactúa con otros subsistemas dentro de este entorno multidimensional.

Este modelo, pese a fundamentarse en el *b-learning*, posee suficientes elementos como ser incorporado en el *e-learning*, tal y como sucede con el 'marco global' de Khan (2002), utilizado indistintamente en ambas modalidades.

La estructura de seis dimensiones establecido por Wang et al. (2015), conocido como CALBS (*Complex Adaptive Blended Learning System*). Cada una de estas dimensiones incorpora sus componentes y sus relaciones intrínsecas como extrínsecas, tal y como se detalla en la ilustración 24.

Las dimensiones de este modelo son:

- a) La institución
 - a. Estrategia.
 - b. Soporte.
 - c. Servicios.
 - d. Infraestructuras.
- b) El profesor
 - a. Moderador.
 - b. Facilitador.
 - c. Orientado.
 - d. Guía.
- c) El aprendizaje
 - a. Aprendizaje colaborativo.
 - b. Aprendizaje individualizado.
 - c. Aprendizaje interactivo.
 - d. Aprendizaje profundo.
 - e. Aprendizaje basado en problemas.
- d) El estudiante
 - a. Investigador.
 - b. Colaborador.
 - c. Practicante.
- e) La tecnología
 - a. Sincrónica.
 - b. Asincrónica.
 - c. Online.
 - d. Offline.
- f) El apoyo al aprendizaje
 - a. Soporte académico
 - b. Soporte técnico.

Los autores proponen la utilización y aplicación de la teoría de los sistemas adaptativos (Graf et al., 2010 y Graf et al. 2020) con el objeto de comprender las relaciones dinámicas entre los sistemas no lineales (Wang et al., 2015).

Este modelo parte de la creación de un marco adaptativo compuesto por

las seis dimensiones (el alumno, el docente, la institución educativa, la tecnología, el aprendizaje y los contenidos). Las seis dimensiones interactúan entre sí para el desarrollo de un entorno de aprendizaje dinámico.

El modelo adaptativo propuesto por Wang et al. (2015) permite modificar modelos anteriores cuyo pilar eran los propios contenidos o modelos basados en el docente.

La complejidad creciente tanto desde el punto de vista tecnológico como de nuevos modelos didácticos emergentes influyen de forma directa en el aprendizaje bajo esta modalidad, para ello es necesario una adaptación entre los diferentes subsistemas que tengan como objeto una mejor interacción entre los nuevos elementos que se integran en los diseños en la modalidad a distancia.

La incorporación de sistemas adaptativos como el propuesto por Wang et al. (2015) permite integrar el aprendizaje cooperativo de forma más eficiente en este tipo de entornos virtuales de aprendizaje.

En esta misma línea de trabajo se encuentran las investigaciones sobre aprendizaje adaptativo de Graf (2007) o Graf, Chang, Kersebaum y Kurcz (2014), en las que abogan por la incorporación de mayores mecanismos flexibles dentro de los sistemas de gestión de aprendizaje a partir de los sistemas adaptativos que pueden incorporarse en estos sistemas de aprendizaje dentro de la modalidad a distancia.

Ilustración 24. Estructura del modelo adaptativo CALBS (Complex Adaptive Blended Learning Systems). Fuente: Wang, Han y Yang (2015).

Este modelo adaptativo está diseñado para la modalidad del *b-learning*, al igual que la propuesta de Khan (2002, 2005) pero posee suficientes elementos de integración para ser aplicado al *e-learning*. Los nuevos avances en las TIC permiten que un sistema adaptativo tal y como refleja Graf y Ives (2010) puede incorporarse en la modalidad a distancia. Esta adaptación también se aplica a la propia tecnología: “El proceso de autoorganización de los sistemas acaba por retener las tecnologías que mejor facilitan el aprendizaje.” (Wang et al., 2015, p. 384).

La gran diferencia de este modelo con el resto es que todas las dimensiones que integran esta estructura poseen una interacción dinámica entre ellas. Incorporar este marco de referencia dentro del *e-learning* permite una visualización directa de todos ellos en relación con el resto de forma integral (Wang et al., 2015).

2.5.4 La gestión educativa integral (EMS)

Saba (2008) propone la creación de la gestión educativa integral dentro de un entorno virtual (*Educational Management Systems*). Esta propuesta señala directamente a la gestión de un entorno virtual en referencia a las propias características de los entornos virtuales de aprendizaje que pueden relacionarse directamente entre sí: como son el propio espacio de creación, los dispositivos que se utilizan, la creación de funcionalidades automáticas dentro del propio entorno virtual o la estructura dinámica del propio entorno.

La propuesta de Saba (2008) del EMS (*Educational Management Systems*) es algo más compleja de lo comentado anteriormente. Consta de un total de 8 factores:

Los factores del EMS son:

1. Nivel macro. Hace referencia a consideraciones del diseño. Consta de 4 subniveles (usuarios, administradores, diseñadores y estudiantes).
2. Administración del estudio. Se trata de un conjunto de factores que específicos para los estudiantes en el manejo del entorno, tiempo o proceso de aprendizaje. Se divide en cuatro subniveles (calendario, evaluación de las preferencias, elección de preferencias de

- aprendizaje, micro diseños para el proceso de E-A.
3. Estructura. Es la capacidad que debe poseer el docente para controlar el proceso de E-A con el alumno basado en la comunicación dentro del entorno virtual.
 4. Control del instructor (docente). Pautas que debe realizar el docente dentro del entorno virtual, como: control del estudiante (la comunicación a intervalos, en función de la necesidad y propuesta de los alumnos). Se contemplan los dos tipos de comunicación: asíncrona y síncrona. Además de ofrecer información instructiva a los alumnos.
 5. Diálogo y control de aprendizaje.
 6. Control del estudiante. Se describen cuatro factores a tener en cuenta dentro de esta dimensión: comunicación con el docente, comunicación intra LMS, comunicación entre alumnos y acceso a la información del curso y sus guías didácticas.
 7. Autonomía y creatividad. Se trata de la capacidad que posee el alumno para alcanzar los objetivos del curso de forma autónoma. Consta de cuatro subniveles: Un ambiente exploratorio, un entorno válido y que transfiera conocimiento a partir de situaciones concretas, retroalimentación dinámica y constante, la intervención del docente en momentos concretos del proceso de E-A.
 8. Ciudadanía. Es un conjunto de especificaciones dirigidas a los estudiantes, los cuales tienen acceso a experiencias concretas y relacionadas con elementos complementarios o transversales del propio curso.

Se trata de un modelo complejo pero que aborda todas las dimensiones en relación a las características que incorporar un entorno virtual basado en una plataforma. La propuesta de Saba (2008) tiene como objetivo la resolución de ciertos problemas del diseño instruccional (metodología) realizado por los docentes (en este formato de curso) y la propia tecnología educativa.

...las tecnologías emergentes, como las aplicaciones de la Web 3.0, indican que estamos en la cúspide de nuevos descubrimientos en las ciencias y

tecnologías de la instrucción y el aprendizaje, y con el tiempo, la inversión y la atención adecuada, se superaría éste y otros problemas similares. (Saba, 2008, p. 166)

2.5.5 Conclusión en los modelos de gestión del e-learning basados en un EVEA

De los cuatro modelos presentados como del modelo preliminar (Duart y Lupiáñez, 2005) podemos observar que existen factores o elementos comunes a todos ellos. Sin embargo, en función de la línea discursiva de cada uno de los autores, estas dimensiones aumentan o decrecen.

Todas ellas, poseen una base sólida en cuanto a la gestión del e-learning si bien para su incorporación a este trabajo de investigación el modelo más adaptativo y viable es la propuesta de Salinas (2005) la cual se fundamenta en tres grandes dimensiones. Las cuales recogen muchos de los factores descritos en el resto de modelos. Su simplicidad y concreción hacen de este modelo que sea práctico y útil para esta investigación.

No obstante, el resto de las mismas aportan soluciones concretas para problemas concretos como es el caso de Saba (2008) o la propuesta más reciente del CALBS (Complex Adaptative Blended Learning Systems) es propicio para la semipresencialidad. Como también se produce con el modelo de Khan (2002) utilizado tanto en e-elearning como en b-learning es algo más complejo. La incorporación de ocho dimensiones dificulta el trabajo de gestión para una formación e-elearning basada en entorno virtual de aprendizaje con tecnología de un LMS

En resumen, de estos cuatro modelos presentados, consideramos que el más apropiado para este estudio por su reducción de dimensiones y su proximidad a un entorno virtual de formación es el presentado por Salinas (2005). Sus tres dimensiones nos acercan a la realidad de cómo debe gestionarse un entorno virtual de E-A en e-learning, y qué variables intervienen en dicha gestión y administración. Además, se trata de un modelo ya aplicado a otras investigaciones como la presentada por Cabero y García (2016), en el cual se analiza la modalidad e-learning en la FP bajo este modelo de gestión de un entorno virtual.

La valoración de la gestión del modelo a distancia debe valorarse desde una perspectiva global y teniendo como eje del mismo la propia concepción pedagógica del curso. Todos los apartados de este capítulo van dirigidos en este sentido. Es cierto que la componente tecnológica es necesaria e imprescindible en un formato a distancia, pero no debe dejarse que el 'motor' de todo ello es la dimensión didáctica y pedagógica que se diseña para ello y que se fundamenta a partir del diseño instruccional como nexo de unión entre todas las partes que se desarrollan en un curso a distancia.

Una forma de cerrar este capítulo es la propia reflexión que realiza Bates en su blog; *"Good teaching may overcome a poor choice of technology but technology will never save bad teaching."*¹³

No cabe la menor duda que uno de los elementos que proporcionan calidad a un curso a distancia en su diseño metodológico y pedagógico del mismo. La reducción a la idea que la plataforma (componente tecnológico) es la solución del diseño no es real. Todos los autores descritos en este capítulo se desmarcan esta idea errónea y que puede resumirse con la propuesta que realizan García-Peñalvo y Seoane-Pardo (2015) ver tabla 22.

¹³ <https://www.tonybates.ca/>

III – La calidad de los entornos virtuales.

III – LA CALIDAD DE LOS ENTORNOS VIRTUALES

“Prefiero tener preguntas que no pueden ser respondidas que respuestas que no pueden ser cuestionadas.” (R. Freynman).

3.1 Introducción

En este capítulo se aborda la valoración de la calidad de los entornos virtuales de formación. Existen diferentes procedimientos para valorar la calidad de un entorno virtual como es el modelo OCBO sobre la Calidad Educativa en la Educación Virtual (Reyes, 2013) compuesto por cuatro dimensiones:

- I. Factores del Proceso Educativo en Línea.
- II. Virtualización de la Educación a Distancia.
- III. Perfil del Asesor –Tutor en la Virtualidad.
- IV. Perfil del Estudiante Virtual.

Roig Vila (2013) presentan un proyecto de la valoración de la calidad de un entorno virtual universitario a partir del diseño de los ambientes de aprendizaje. Mientras que Francisco (2012) plantea la calidad del entorno virtual incide que debe centrarse en el aprendizaje realizado por el alumno ya sea de forma presencial o virtual

Otro formato para la valoración de la calidad de un entorno virtual se centra en el factor relacionado con el grado de satisfacción del usuario (usabilidad percibida). Este concepto es definido por la Organización Internacional de Normalización (ISO 9241-11, 1998) como "la medida en que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto específico", (Grier, Bangor, Kortum y Peres, 2013, p. 207).

La satisfacción del usuario, dentro de la modalidad a distancia, en estos últimos años han proliferado los trabajos con el fin de relacionar este factor con el aprendizaje y la intención de continuar aprendiendo. Entre los factores

considerados como críticos, en esta modalidad, se encuentran la satisfacción con los contenidos incorporados, así como la gestión administrativa del curso dentro del entorno virtual de aprendizaje (Wu, Hsieh y Lu, 2015).

Otros factores que pueden influir en el grado de satisfacción son: la metodología didáctica, el propio entorno virtual, las interacciones. Estos factores deben ser considerados como significativos a la hora de valorar el grado de satisfacción del alumno en un entorno virtual de aprendizaje (Wu et al. 2015).

La aportación de este trabajo se centra en la descripción desde la perspectiva de la teoría de la satisfacción en el aprendizaje que tiene su origen en la teoría de la satisfacción del cliente. Siendo su fundamentación, el supuesto que los alumnos son los 'consumidores de productos educativos' (Wu et. al., 2015).

Una variante distinta que la descrita en la Norma ISO 9241-11, que parte de la valoración obtenida a partir de la comparación, por parte del alumno, entre las expectativas del curso y el servicio obtenido dentro del curso a distancia y que puede ser percibido con agrado o desagrado.

Por otro lado, si centramos esta satisfacción bajo el prisma del aprendizaje se han aportado trabajos interesantes que han terminado la posible influencia de la satisfacción con la calidad del curso, de la metodología o la influencia del entorno de aprendizaje, para determinar la posible relación entre la satisfacción de los estudiantes y los resultados del aprendizaje (Greiner, 2000).

La norma ISO 9241-11 es el factor aglutinador final entre la teoría de la satisfacción del cliente en el aprendizaje y el grado de satisfacción percibido. Poseen salidas de inicio distintas pero el objetivo final es el mismo.

Por otra parte, algunos trabajos intentan relacionar los factores considerados como determinantes dentro de la metodología didáctica y de aprendizaje con la satisfacción del alumno.

Kuo, Walker, Schroder y Belland (2014) describen los factores determinantes que contribuyen a la satisfacción del alumno. Entre estos factores se encuentran: la interacción, el aprendizaje autorregulado, la usabilidad percibida del curso, el diseño del curso, la metodología, la calidad de los contenidos dentro del EVEA. Estos autores incorporan la usabilidad percibida dentro del concepto genérico de la satisfacción del usuario. Posición que no sucede en la descripción que realizan Bevan, Carter, Earthy, Geis y Karker (2016, p.2) en una revisión de esta norma (ISO 9241-11, 1998) opinan que la definición sigue siendo válida si bien deben

incorporarse enfoques actuales de la usabilidad como de la experiencia del usuario. También consideran que el factor de satisfacción debe contemplar una nueva gama de elementos como son “actitudes positivas, emociones y/o confort que resulten del uso de un sistema, producto o servicio”. En esta misma se postula, desde la aparición de esta norma, el trabajo de Earthy(2019) en el que valora la eficacia y validez de la norma ISO 9241-11 a lo largo de todo este periodo de tiempo.

Tan, Ting y Chuah (2016) establecen una relación directa entre la autorregulación, la interacción y la eficacia de la navegación en internet. Estos tres factores influyen en la satisfacción del estudiante en un curso a distancia.

Frente a estas dos posturas es necesario decantarse por una de las dos vertientes. No obstante, una de las conclusiones del trabajo de Kuo et al. (2014) es aceptar que la usabilidad percibida es un ‘fuerte factor predictivo’ de la satisfacción de los alumnos ante un curso a distancia. Y la única forma de establecer la usabilidad percibida como predictor de satisfacción es la incorporación de cuestionarios a tal efecto.

Melton (2004 y 2006) es el primer investigador que propone evaluar un entorno virtual a partir de la usabilidad descrita bajo el concepto de la norma ISO 9241-11. Fue el precursor de las evaluaciones del entorno Moodle desde el prisma de la usabilidad.

En esta misma línea, pero con un nivel concreción más alto se encuentra la propuesta de Kakasevski, Mihajlov, Arsenovski y Chungurski (2008) que proponen la utilización de la evaluación de la usabilidad para la plataforma Moodle.

Katsanos, Tselios y Xenos (2012), al igual que Kasasevski et al. (2008) analizan los entornos virtuales de aprendizaje desde el prisma de la usabilidad percibida. Se trata de un acercamiento entre el concepto del grado de satisfacción del usuario basado en la ISO 9241-11 y los cuestionarios post-study que intentan valorar la usabilidad percibida del usuario.

Otro modelo de valoración de un entorno virtual se fundamenta en el diseño de las interacciones que se generan para la mejora de los aprendizajes basados en entornos virtuales de aprendizaje. Salinas (2004) y Silva (2005) comentan que la interacción es un concepto básico para alcanzar aprendizajes de calidad en formaciones a distancia. Holmberg (1985) es uno de los primeros autores en

investigar la interacción en educación, en la que introduce el concepto de 'conversación guiada', como señala García Aretio (2012, p. 4): "Un diálogo didáctico mediado entre el profesor (institución) y el estudiante que, ubicado en espacio diferente al de aquel puede aprender de forma independiente y también colaborativa entre pares".

Salinas (2004, p. 9) considera pertinente la incorporación de la interacción en la gestión de los entornos virtuales desde una perspectiva pedagógica. Recalca la existencia de dos tipos de interacción: la individual del estudiante en función de los materiales y contenidos. En segundo lugar, la actividad social (el intercambio comunicativo sobre los contenidos. "Ambos son necesarios para un aprendizaje eficiente, efectivo y afectivo" (Salinas, 2004, p. 10)

La clasificación de la interacción para Salinas (2004) se presenta en diferentes formas:

- Estudiante y materiales del curso.
- Estudiante y actividad eso pruebas de aprendizaje.
- Entre el estudiante y el docente.
- Entre estudiantes (individual o colectiva).

La interacción en un entorno virtual, tomando como referencia la clasificación de Moore (1989) se presenta de la siguiente forma:

- Interactividad del material (Interacción alumno-contenido).
- Apoyo a la comunicación (Interactividad profesor-alumno).
- Reconstrucción del grupo de aprendizaje (Interacción alumno-alumno).

Moore (1989) describe la interacción en relación al concepto de distancia desde el ámbito pedagógico entre alumnos y docentes para superar la distancia geográfica existente entre ambos.

La interacción es uno de los factores determinantes en la satisfacción del alumno en su proceso de aprendizaje (Kuo et al., 2014). En relación a este resultado de su investigación, dichos autores proponen una mayor atención de los diseñadores instruccionales a la hora de crear los contenidos y medios para su aplicación dentro de un entorno virtual de aprendizaje. De las tres opciones descritas por Moore (1989) la que más incide en la satisfacción del alumno es la interacción entre alumno y contenido (interacción del material).

En este punto es preciso matizar la diferencia entre un modelo de entorno virtual de aprendizaje de un modelo de sistema de formación e-learning. En nuestra investigación se focaliza en el primer punto, sin embargo, no puede dejarse de lado el modelo de sistema formación e-learning (concepto descrito en el anterior capítulo).

Por otro lado, es necesario destacar la diferencia existente entre la calidad de un modelo basado en un entorno virtual de aprendizaje y un modelo basado en un sistema de formación e-learning. Para una mejor comprensión es la propuesta de Area (2008) en su descripción de los modelos de formación e-learning. El autor relaciona el modelo desde las dos perspectivas más habituales (la presencial y la distancia). "...la diferencia entre un modelo de entorno virtual de aprendizaje de un modelo de sistema de formación o e-learning. La calidad en ambos casos no sería la misma" (Area, 2008, p.1).

Los modelos de aulas virtuales en la docencia:

- a) Modelo de docencia presencial con Internet: el aula virtual como complemento o recurso de apoyo. Se trata de un modelo de e-learning en el que la docencia es presencial con la ayuda de internet. El entorno virtual es un complemento o recurso de ayuda.
- b) Modelo de docencia semipresencial: Modelo ya descrito en el anterior capítulo si bien Area (2008) lo describe como un elemento combinando el espacio físico y la virtualidad entre ambos conceptos. El aula virtual no es solamente un recurso de ayuda, sino un espacio en el cual el docente desarrolla actividades y estrategias para el proceso de aprendizaje del alumno. Una de las peculiaridades de este modelo es que el docente debe diseñar y crear materiales y actividades para que el alumno las desarrolle fuera del contexto clase tradicional. En este modelo existen variantes en relación al porcentaje de dedicación temporal y dedicación desde la parte presencial como de la parte virtual.
- c) Modelo de docencia a distancia: el aula virtual como único espacio educativo. Se trata de la representación clásica de la educación a distancia según Area (2008). "Este modelo es el que tradicionalmente se conoce como e-learning, aunque las distinciones entre el b-learning y el e-learning son cada vez más difusas" (p.3). Uno de los factores claves en esta modalidad es la interacción. En este capítulo el análisis y calidad de

los entornos virtuales de formación que son necesarios en esta modalidad de docencia a distancia.

Gros (2018, p. 70) en un artículo que describe la evolución del modelo e-learning comenta: “Conviene destacar que existe una diferencia importante entre los modelos tradicionales de educación a distancia y el e-learning.... En el caso del e-learning, se comparte la no presencialidad del modelo, pero el énfasis se produce en la utilización de Internet como sistema de acceso a los contenidos y actividades de la formación”.

En este capítulo se incorpora la obtención de los datos y resultados para analizar la calidad del entorno virtual de aprendizaje fundamentado en las tres dimensiones de Salinas (2004).

3.2 Modelos de análisis y evaluación de la calidad en entornos virtuales

Pretender describir todos los modelos existentes para el análisis y evaluación de la calidad de un entorno virtual de aprendizaje es fruto de algo más que la incorporación de un apartado en este trabajo. La razón de ello estriba en el propio criterio de análisis y evaluación del EVEA en relación con sus dimensiones o factores en lo que se fundamenta cada modelo tal y como se ha ido incorporando tanto en el capítulo dos como en este mismo.

En la actualidad existen muchos modelos de evaluación de calidad para un entorno virtual en función del objetivo que se desea evaluar, basado en diversos factores determinantes como serían el diseño de los contenidos, la interacción, la usabilidad percibida, catalogados como factores predictivos (Kuo et al., 2014). Marciniak y Gairin (2018) en un extenso trabajo comparativo, describen un total de 25 modelos. Una investigación anterior (Orozco, 2014) establece una comparativa sobre un total de 76 modelos para la valoración de un EVEA.

La falta de un modelo estandarizado se encuentra en la propia diversidad del enfoque de la evaluación, como de los factores predictivos que van a incorporarse en el modelo evaluativo. Marcianiak y Gairín (2018) llegan a la conclusión que existe un amplio espectro de factores y dimensiones que pueden

utilizarse a la hora de diseñar un modelo evaluativo de la calidad de un entorno virtual.

Los seis factores propuestos por Marcianiak y Gairín (2018) son:

- 1) El contexto institucional.
- 2) Estudiantes (factores que influyen en su grado de satisfacción).
- 3) Docentes (factores que influyen en su grado de satisfacción).
- 4) La infraestructura tecnológica (tanto del punto de vista tecnológico como pedagógico de la plataforma virtual).
- 5) Aspectos pedagógicos (materiales, recursos, actividades, estrategias, interacciones que incorpora el entorno virtual).
- 6) Tipología del programa virtual (diseño, desarrollo y evaluación del curso y entorno virtual).

Entre las debilidades descritas por Marcianiak y Gairín (2018) consideran como de mayor calado:

a) Falta de consenso del número de factores que deben incorporar un modelo de evaluación de la calidad de un entorno virtual. Existe una gran discrepancia en este punto entre los 25 modelos que comparan estos autores.

b) Diferencia conceptual en el significado del concepto de propio factor. Existe una notable discrepancia a la hora de describir e interpretar estos factores según el autor de un modelo u otro. La disparidad de metodologías a la hora de aplicar estos modelos evaluativos es otro elemento a destacar.

Una de las definiciones que recoge gran parte de lo que debe ser un modelo de evaluación de la calidad de un entorno virtual es la realizada por Orozco (2014):

Los modelos de evaluación de la calidad virtual o marcos de referencia, son sistemas integrales que buscan evaluar, diagnosticar, mejorar y mantener la calidad de las instituciones virtuales. (p.86)

Esta definición permite abordar la gran variedad de modelos existentes a tenor de la propia definición. Basándose en esta descripción, se aportan algunas propuestas que, por su similitud y descripción deben incorporarse en este apartado.

Zapata (2003) diseña un modelo fundamentado en una serie de criterios predeterminados considerados como pertinentes para valoración de la calidad del

EVEA. Zapata (2011), reconoce que dichos criterios deben ser modificados por ser obsoletos e incorporar otros no presentes en el primer análisis, como son los cambios institucionales en el diseño de los cursos a distancia. La nueva propuesta Zapata (2011) incorpora el criterio del perfil social de aprendizaje del alumno (aplicaciones de índole social en relación con los criterios de colaboración, compartir y adicionar. Valoración de un tratamiento del diseño instruccional con aplicaciones de tipología social. Un diseño técnico del entorno que permita acciones de compartir y adicionar. La dinámica social dentro del propio entorno)

Un modelo que incorpora diversos estándares (ISO), es el descrito por Cocunubo-Suárez, Parra-Valencia y Otálora-Luna (2018) cuyo modelo de evaluación de la calidad de los entornos virtuales se fundamenta en los diversos estándares de usabilidad:

A) Orientadas al producto:

- ISO 9216-1. Estándar para evaluar el EVEA como producto final.
- ISO 14598. Estándar para evaluar el EVEA como producto final.
- ISO 25000 (SQuaRE) (Análisis de los requisitos de calidad del software). Esta norma unifica y revisa los estándares (9216-1 y 14598). La norma ISO 2500 intenta valorar los requisitos y evaluación de la calidad de los productos de software.

La norma ISO 25000-SQuaRe tiene como factores de valoración para un entorno virtual: facilidad de entendimiento, facilidad de aprendizaje, facilidad de uso, facilidad de ayuda, accesibilidad técnica, grado de atracción y adherencia a normas.

B) Orientadas al proceso:

- ISO 9241-11. El marco de definición de este estándar se fundamenta en los conceptos de: eficacia, eficiencia y grado de satisfacción. Aplicada en muchos de los cuestionarios de usabilidad.
- ISO 13407 (diseño centrado en el usuario). Este estándar centrado en el usuario se caracteriza por incorporar un análisis iterativo con el usuario. Pretende involucrar al usuario en la valoración del EVEA. Valoración la iteración de las soluciones que propone el usuario en el diseño. Valoración de las actividades, es multidisciplinar cuyo objetivo es realizar productos (entornos virtuales) útiles.

El análisis y evaluación de un EVEA, desde el punto de vista de la usabilidad percibida, implica la utilización de diversas normas o estándares según el tipo de evaluación de usabilidad que se pretende analizar. Brooke (1995) y Lewis (1995) establecen que sus cuestionarios de valoración deben interpretarse a partir de la norma ISO 9241-11. Un formato de valoración que sigue siendo utilizado de forma sistemática y ratificado, como comenta Kurosu (2015) al realizar una valoración retrospectiva de la norma ISO 9241-11 a partir de los tres conceptos: eficacia, eficiencia y satisfacción.

Los estudios de Cocunubo-Suárez et al. (2018) o Roig Vila (2013), concluyen que existe una gran diversidad de atributos o factores a la hora de diseñar un modelo para evaluar un entorno virtual de aprendizaje. También observa la falta de un modelo básico para este tipo de valoración.

El modelo basado en la Norma UNE 66181 (Aenor, 2012) en el que se relaciona el grado de satisfacción del usuario y la formación previa (experiencia del usuario) se encuentra en la misma línea discursiva de Cocunubo-Suárez et al. (2018). Si bien, este último modelo, subdivide el factor de satisfacción se en: empleabilidad, accesibilidad, facilidad de asimilación (interactividad)

3.2.1 Modelo Open ECBCheck

El modelo 'Open ECBCheck'¹⁴ es una iniciativa mundial para la certificación y mejora de la calidad de los cursos a distancia. El proyecto trata de asesorar y apoyar a las organizaciones (formales como no formales) en la revisión y mejora de sus programas de cursos a distancia basados en un entorno virtual de aprendizaje. El proyecto incorpora el intercambio colaborativo y la incorporación del *benchlearning* (proceso de conexión sistema e integrada entre diversas instituciones para identificar las buenas prácticas por medio de sistemas de aprendizaje comparado por medio de indicadores)¹⁵, se trata de un intercambio de

¹⁴ <https://gc21.giz.de/ibt/var/app/wp342P/1522/index.php/open-ecbcheck-proyecto/?lang=es>

¹⁵ <http://wapes.org/es/news/benchlearning>

dichos indicadores entre los servicios públicos europeos del empleo (SPE) para la certificación de dichos cursos se incorporan los estándares de calidad de la modalidad a distancia.

Se trata de un intercambio de información, aplicaciones y procesos para la mejora de la mejora de dichos cursos o programas, para lograr la certificación de calidad de los cursos a distancia.

El Opern ECBCheck propone que dichos programas basados en entornos virtuales deben incorporar:

- Reconocimiento de las instituciones por medio de la mejora de la calidad gracias al intercambio de experiencias e información en la comunidad.
- Consenso: la creación de criterios internacionales aceptados dentro de la propia comunidad.
- 'Openness': apertura para el intercambio de experiencias y estrategias en esta modalidad.
- Inclusividad.
- Transparencia.

La composición de este proyecto se fundamenta en dos grandes aspectos. Por una parte, la estructura orgánica del proceso de calidad, basada en siete grandes apartados y en segundo lugar el proceso intrínseco de la certificación de calidad

A) La estructura

En cuanto al ciclo del proyecto Open ECBCheck descrito por Ehlers (2009) se sustenta en tres pilares:

- Miembros de la comunidad profesional.
- Desarrollo activo de la calidad y puesta en común.
- Certificación de programas o cursos de las instituciones.

Los criterios de calidad se definen sobre la base de dos niveles de implementación: los obligatorios y los de excelencia. Los primeros deben ser evaluados de forma positiva por los evaluadores externos, mientras que los segundos parten sobre una escala de Likert de 3 puntos (no satisfactorio, adecuado, excelente). A partir de estos se desarrolla una aplicación basada en una hoja de cálculo y un cuestionario que deben responder las instituciones u organismos que desean la certificación de calidad. Solamente pueden solicitar esta

acreditación de calidad todos aquellos organismos o entidades pertenecientes a la comunidad Open ECBCheck.

B) La comunidad

La necesidad de crear una comunidad internacional para la consecución de dicho proyecto. Entre los organismos que participan están: El ITCILO (Centro internacional de capacitación de la organización del trabajo), FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación), la UNU (*United Nations University*), la UNITAR (*United Nations Institute for Training and Research*), la GIZ (Agencia del gobierno Federal Alemán para la cooperación técnica para el desarrollo sostenible), la Educ@L (red latinoamericana para el fortalecimiento de capacidades en educación virtual).

C) La certificación de la calidad

La certificación posee un total de nueve fases, si bien puede resumirse en tres grandes etapas. La primera etapa de la certificación se inicia con un proceso de autoevaluación del curso o programa por medio de una aplicación específica que se descarga de la propia página web del organismo. Para ello el organismo debe solicitar dicho proceso de acreditación. Es condición para dicha certificación que la entidad u organismo debe ser miembro de la Comunidad. El tiempo de redacción y análisis de esta evaluación es de unos dos meses de media.

La aplicación (un fichero en formato de hoja de cálculo)¹⁶ de autoevaluación incorpora los siguientes ítems para el diseño del informe de propuesta de certificación: Diseño, Desarrollo, Gestión, Implementación, Evaluación de los cursos, Calidad de los materiales, Metodología, Aplicaciones de comunicación, Tecnología y e-tutoría, ver tabla 25. Este fichero '*Open ECBCheck Quality Criteria for Programmes*' consta de un total de siete 'libros' (hojas de cálculo Excel): Introducción, información básica, instrucciones de utilización, estructura general de las herramientas de evaluación del programa o curso, descripción de las herramientas de calidad, resultados de los marcadores de calidad y glosario.

Una vez cumplimentado se remite al organismo evaluador para su envío para la revisión por pares.

¹⁶ Descarga fichero de autoevaluación: <http://www.ecb-check.net/files/2012/07/OpenECBCheck-Quality-Criteria-2012.xlsx>

La segunda fase es el envío de la solicitud de autoevaluación a la secretaria del ECBCheck para su remisión a los evaluadores por pares. La fase de evaluación por pares suele realizar en un tiempo medio de tres meses.

La tercera fase, emisión del certificado si procede, suele durar un tiempo medio de dos meses. La certificación que emite el organismo tiene una duración de 3 años. Al finalizar, si la entidad solicitante desea ratificar la certificación debe iniciar otro proceso de autoevaluación.

D) Certificado por Open ECBCheck.

Una de las entidades pertenecientes a este proyecto es la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación). Esta entidad ofrece cursos en la modalidad e-learning de forma internacional para cumplir con la certificación descrita anteriormente por parte del organismo que dirige el proyecto Open ECBCheck, la propia FAO incorpora una serie de requerimientos internos para poder cumplir con la aplicación de autoevaluación de calidad. Estos requerimientos internos de la FAO (2014) son:

- **Contenido centrado en el alumno:** Los planes de estudios de aprendizaje electrónico deben ser pertinentes y específicos para las necesidades, las funciones y los objetivos de los alumnos. responsabilidades en la vida profesional. Con este fin, deberían proporcionarse aptitudes, conocimientos e información.
- **Granularidad:** El contenido del e-learning debe ser segmentado para facilitar la asimilación de nuevos conocimientos y permitir una programación flexible del tiempo de aprendizaje.
- **Contenido atractivo:** Los métodos y técnicas de instrucción deben ser usados creativamente. para desarrollar una experiencia de aprendizaje atractiva y motivadora.
- **Interactividad:** Se necesita una interacción frecuente de los estudiantes para mantener la atención y promover el aprendizaje.
- **Personalización:** Los cursos a su propio ritmo deben ser personalizables para reflejar los intereses y necesidades de los alumnos; en el caso de los instructores-liderado los cursos, tutores y facilitadores deben ser capaces de seguir individualmente el progreso y el rendimiento de los alumnos.

El hecho de ser miembro del proyecto, los criterios internos son compartidos con el resto de la Comunidad como también bajo la descripción "*bechlearning*".

Algunos ejemplos de los cursos que promueve la FAO (2014) los podemos encontrar en el sitio web de los programas de este organismo internacional (<http://foodsec.org>).

3.2.2 'Five Pillars of Quality Online Education'.

El modelo sobre la calidad de la educación en línea de Lorenzo y Moore (2002) tiene su origen en los seminarios creados por el Consorcio Sloan (Sloan-C). El consorcio se crea en el año 1999 con el objetivo de promover la educación en línea de calidad a través de dicha comunidad.

En el año 2014, se modifica el nombre de la organización pasando a denominarse 'Consortio de Aprendizaje en línea' (OLC) manteniendo el objetivo inicial del consorcio, pero con la adaptación a las nuevas necesidades de la comunidad del aprendizaje en línea.

Este consorcio incorpora a la comunidad del aprendizaje en línea nuevas propuestas de mejora a partir de actividades concretas que aporta la autora con la publicación de un artículo denominado "*A syntehsis of Sloan-C effective practices*" en el período (2004 a 2011) en la revista Online Learning Journal que incorpora en su página web institucional.¹⁷

El planteamiento de la calidad de la educación en línea por medio de la estructura de 'cinco pilares (Lorenzo y Moore, 2002; Moore, 2005; Bourne y Moore, 2005; Moore, 2011). Se describe a continuación.

Este diseño parte de la premisa inicial que cualquier institución que ofrece cursos en la modalidad a distancia (en línea) debe aportar su calidad a partir de de cinco áreas interrelacionadas que a la postre se convierten en los 'cinco pilares' que se describen a continuación:

- *Eficacia del aprendizaje*: Intenta medir la eficacia del aprendizaje a

¹⁷ <https://onlinelearningconsortium.org/about/olc-awards/effective-practices/>

partir de resultados de aprendizaje, que deben ser coherentes con las necesidades de los alumnos y ofrece una calidad distintiva de la institución.

- *Escala*: Describe el mejor valor educativo que pueden lograr los alumnos, así como la ayuda en la adquisición de competencias. Este factor o pilar tiene como objetivo valorar la calidad y los recursos que posee la institución para la mejora continua del proyecto o curso y evaluar el desarrollo del mismo. El objetivo es el control institucional ya sea de un curso a distancia o de una oferta formativa específica. Elementos como salario y carga de trabajo de los docentes. Mantenimiento de la plataforma. Costes económicos de la plantilla docente y tecnológica deben ser valorados dentro de este contexto. El análisis de estos factores permite a la institución la mejora de los planes estratégicos como también de los cursos disponible, así como la mejora del producto desde la perspectiva de la aceptación del curso por parte de los usuarios.
- *Acceso*: La mejora del acceso a la formación, ofreciendo oportunidades a todos los alumnos. El acceso incluye tres áreas de apoyo: académico (la tutoría, asesoramiento y biblioteca); administrativo (la ayuda económica y la accesibilidad al entorno) y por último el técnico (hardware y apoyo a la plataforma virtual).
- *Satisfacción del profesorado*: Valorar y describir la satisfacción del profesorado. Los factores institucionales que influyen en la satisfacción del profesorado se fundamentan en tres categorías: la ayuda, el asesoramiento y las ayudas a la mejora profesional (cursos, seminarios, ... etc).
- *Satisfacción de los estudiantes*: La valoración de la satisfacción de los alumnos a partir de su experiencia de aprendizaje. Este factor pretende el grado de satisfacción de los estudiantes a partir del logro de superior del curso. La interacción del docente y el resto de alumnos matriculados en el curso a distancia, como también y las opciones de ayuda que ofrece tanto el entorno virtual como el propio curso. La interacción es un elemento sustancial en la satisfacción del alumno en curso a distancia. El apoyo y asesoramiento de los

docentes en el curso es otro factor que los alumnos incorporan en su grado de. La facilidad de uso de la tecnología de la información, como las comunicaciones sincrónicas y asincrónicas que aporta la plataforma deben ser valoradas en este punto.

Moore (2005) afirma que “la satisfacción de los estudiantes es la clave más importante para continuar con el aprendizaje”.

El modelo de los ‘cinco pilares’ debe considerarse como dinámico tal y como lo describe Moore (2011, p.92) al incidir sobre los avances tecnológicos:

“A medida que la tecnología introduce nuevas posibilidades, la colección de prácticas eficaces es un trabajo de colaboración en curso. Los educadores comparten los conocimientos emergentes y los hacen avanzar...”

En relación a esta afirmación Moore (2011) destaca tres elementos a incorporar en la práctica para la mejora de la calidad del aprendizaje en línea como son la innovación, la reutilización de los cursos y el impacto potencial.

3.2.3 Modelo de Frydenberg

El modelo de Frydenberg (2002) sigue la misma línea discursiva que los modelos presentados anteriormente. Aunque el planteamiento que realiza parte de dos cuestiones iniciales:

- ¿Cuáles son las formas más efectivas de asesorar a los estudiantes que nunca ponen un pie en el campus?
- ¿Cómo construimos una comunidad virtual de la que pueden sentirse parte?

La respuesta que ofrece es desarrollada a partir de un modelo basado en nueve factores que una institución debe contemplar a la hora de diseñar y desarrollar un curso en la modalidad de distancia siguiendo estos criterios:

- Compromiso institucional.

Este factor describe el compromiso de la institución con la oferta de cursos a

distancia, el desarrollo del curso y la continuidad del mismo. El compromiso debe relacionarse con las normativas vigentes a la hora de crear y desarrollar los cursos a distancia. El diseño, oferta y desarrollo de los mismos deben tener presente el compromiso organizativo en relación a la normativa.

- Tecnología

Incorporar la infraestructura necesaria para el desarrollo y seguimiento de un curso a distancia tanto para los alumnos como los docentes. La incorporación de una plataforma virtual que incorpore todos los elementos de calidad basándose en la posibilidad de la interacción del propio curso es primordial en este punto. Otro elemento, en este factor es la posibilidad de acceso a los materiales didácticos que ofrece el curso. Otros elementos que deben contemplarse son los referentes al mantenimiento de la propia plataforma, actualización, incorporación de nuevos materiales didácticos.

- Servicios a los estudiantes.

En este apartado se centra en cómo las instituciones abordan los servicios públicos que ofrecen dichos estamentos a los estudiantes en materia de asesoramiento en distintos apartados y fases desde antes de su matriculación como la finalización del curso a distancia. También se engloba el formato de ayuda tutorial que ofrece el entorno virtual y la propia institución a los alumnos.

- Diseño instruccional y desarrollo de los cursos.

En este punto, la propuesta de Frydenberg (2002) se centra en el diseño instruccional en la creación y desarrollo de los cursos a distancia. Un apartado sumamente importante y que es una pieza fundamental en la propia calidad de los cursos a distancia. En el desarrollo de este apartado, el autor aporta una reflexión básica en este punto: "En lugar de desarrollar cursos secuencialmente, necesitamos subcontratar componentes y desarrollarlos simultáneamente. Esto requiere habilidades mucho más altas en especificaciones de proyectos y gestión de proyectos de las que estamos acostumbrados en las universidades" (Frydenberg, 2002, p.6).

La interacción dentro del curso es un factor que debe contemplarse a la hora de diseñar los cursos basado sobre un modelo pedagógico que se describe dentro

del diseño instruccional apropiado para ello.

- Calidad del cursos y docentes.

La descripción de este punto debe partir de la propia reflexión del autor al preguntarse: “¿cómo podemos especificar qué instrucción en línea de calidad está más allá de lo que ya conocemos como instrucción de calidad en una modalidad presencial? (Frydenberg, 2002, p. 12)

A grandes rasgos este factor es una consecuencia del punto 4 referente al diseño instruccional. Si bien, este quinto elemento se centra en cómo mejorar los diseños de los cursos y facilitar la labor del docente a partir de la idea que el alumno es un medio ‘solo’ ante su proceso de aprendizaje.

Frydenberg (2002) propone la incorporación de los servicios del instructor. Concepto que posteriormente será renombrado como e-tutor (Romero y Llorente, 2006; Llorente, 2006). Figura que debe especificarse e incorporar en el diseño del curso.

La calidad de los cursos mejora, desde este punto de vista, con la incorporación de metodologías basadas en la resolución de problemas.

- Entregas

Este punto se centra en la relación entre la normativa vigente de los cursos ofertados a distancia y la propia calidad del entorno virtual de aprendizaje. En cierto modo son los actuales procesos de calidad dentro de la enseñanza tanto presencial como a distancia.

Un proceso que depende de la propia institución como de los centros educativos que incorporan los cursos en esta modalidad.

En definitiva, se trata la descripción de la coordinación, la supervisión y la gestión de los cursos a distancia.

- Financiación

La financiación que se describe en relación al modelo de institución que aporta estos cursos a distancia. Está dirigido a las instituciones académicas privadas con intereses comerciales. No existe una descripción desde la perspectiva las instituciones públicas. No obstante, es un factor que las instituciones públicas deben contemplar a la hora de diseñar y presentar una oferta de un curso en su

formato público.

- Normativa

No cabe duda que la incorporación de un curso en esta modalidad se sustenta sobre una normativa tanto nacional como regional (autonómica) para su diseño y desarrollo.

Frydenberg (2002, p.9) incorpora el debate sobre los derechos de la propiedad intelectual tanto en el diseño del curso como de los materiales didácticos creados a partir del diseño instruccional.

- Evaluación.

Este último apartado se centra en la evaluación formativa del proyecto y no tanto en la evaluación de los alumnos que ya se encuentra especificada en el propio diseño instruccional del curso y fundamentada en la normativa vigente para la tipología y nivel del curso a distancia.

Frydenberg (2002, p.10) identifica tres criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar el programa. Estos criterios son:

- La eficacia educativa del programa y el proceso de enseñanza
- La evaluación efectiva del programa a partir de los datos de matrícula, costes, innovación y logro de alumnos que superan el curso.
- La revisión de los objetivos y resultados están acordes al diseño del curso.

El modelo de Frydenberg (2002), pese a ser una clasificación extensa, es un formato que describe perfectamente la calidad de un curso a distancia y su fundamentación sobre la institución educativa (nacional o autonómica). Este modelo da cabida a incorporar una tercera opción como son los propios centros educativos que apuestan por la formación a distancia.

3.2.4 La evaluación de la calidad docente de Duarte y Martínez

El modelo que se presenta en este punto difiere de los descritos anteriormente en la medida que éste se centra en la calidad docente dentro de un entorno virtual.

Los modelos anteriores, la calidad de la formación a distancia partía de la propia institución tanto en el diseño, creación y seguimiento de los mismos.

La propuesta de Duart y Martínez (2002) se centra en la evaluación de la calidad docente para un curso a distancia. Este modelo aporta un valor añadido a la hora de evaluar los entornos virtuales de aprendizaje como del desempeño docente dentro de la modalidad a distancia.

Esta propuesta se fundamenta en tres factores básicos como son:

- Evaluación interna
- Evaluación externa
- Los resultados.

En los modelos anteriores, la valoración de la calidad no se centraba en la propia acción de los docentes dentro de esta modalidad. Dicha gestión se fundamentaba en distintos factores internos y externos que los autores valoran como necesarios para valorar la calidad del curso en esta modalidad.

Duart y Martínez (2002) optan por una evaluación de la práctica del docente como elemento de calidad del propio curso y factor determinante dentro del modelo.

La justificación del diseño de este modelo se resume en la siguiente afirmación de Duart y Martínez (2002).

“La experiencia indica que las intuiciones de los directivos o empresarios sobre cuáles son los atributos de sus productos o servicios más valorados no tienen por qué coincidir, y de hecho no suelen hacerlo, con las preferencias efectivas de estos” (p.2)

Duart y Martínez (2002) describen la importancia de la acción docente dentro de los entornos virtuales. Esta acción debe incorporar acciones educativas que contemplan la interacción entre todos los componentes que integran la formación en este formato. En este modelo la organización educativa es uno de los pilares ya que permite incorporar la normativa vigente, objetivos, estructura, materiales didácticos y el modelo de evaluación del curso.

Para llegar al diseño y desarrollo del curso a distancia deben incorporarse una serie de figuras en este proceso como son:

- a) Responsable académico.
- b) Autores de contenidos.

- c) Coordinador.
- d) Docente

La definición que establecen para este modelo puede resumirse con sus propias palabras, Duart y Martínez (2002, p.7):

“... un modelo de evaluación de la calidad de la docencia en entornos virtuales que, pese a estar orientado de forma directa hacia la evaluación de la actividad de los docentes contemple, sin embargo, la interacción existente entre todas las figuras que participan en los procesos docentes en entornos virtuales.”

Los ‘inputs’ que se incorporan para la valoración del modelo son:

a) Evaluación interna (58 %). Corresponde al equipo docente.

- Conocimiento del docente.
- Orientación del aprendizaje.
- Motivación y dinamización del aprendizaje.
- Evaluación del aprendizaje.
- Relación con el equipo docente.

b) Evaluación externa (35 %). Corresponde a los alumnos.

- Dominio de los contenidos.
- Orientación en el aprendizaje.
- Motivación.
- Proceso de evaluación.
- Rapidez y claridad en las respuestas.

c) Resultados académicos (15 %):

- Seguimiento del curso.
- Aprovechamiento.

Se trata de un modelo distinto al resto por centrarse en una serie de factores no descritos en otros modelos, pero a nivel institucional es útil y puede aplicarse en cualquier estructura educativa que se fundamente en la modalidad a distancia.

3.2.5 Valoración de los entornos virtuales. Modelo de Santoveña

El modelo de la calidad de un entorno virtual de aprendizaje que describe Santoveña (2004) parte del marco teórico fundamentado en el constructivismo. Es un marco que aporta consistencia y calidad pedagógica al curso en línea.

El docente posee un rol de mediador, facilitador del aprendizaje del alumno en un proceso activo en el cual el modelo clásico de 'memorización' desaparece desde esta perspectiva metodológica.

Se trata pues, que el alumno sea parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante un esfuerzo cognitivo y a su vez organizativo descrito en el propio curso a distancia.

Para llevar a término este proceso es necesario incorporar una metodología didáctica y función en los cursos a distancia (Santoveña, 2004). Los equipos multidisciplinares deben incorporarse en la creación de estos cursos para una mayor calidad de los mismos (diseñadores instruccionales, expertos en tecnología educativa, en metodologías en este modelo como desarrolladores de contenidos en el formato virtual).

Un entorno que debe incorporar herramientas y aplicaciones que permitan el desarrollo de curso a distancia desde una perspectiva interactiva, con posibilidad de tutorización por medio de distintos canales comunicativos. Así como una metodología flexible e intuitiva para que el alumno pueda adquirir competencias y habilidades en función de la tipología del curso.

Para Santoveña (2004), un entorno virtual de calidad es aquel que es flexible, que se adapte a las necesidades tanto de los docentes como de los alumnos, que sea intuitivo (la calidad del interfaz es determinante en este punto), que sea funcional y con un nivel de usabilidad (eficacia, eficiencia y grado de satisfacción) adecuado al propio diseño del mismo.

“Un aula virtual de aprendizaje eficaz y eficiente debe diseñarse con el objetivo prioritario de facilitar la docencia y el e-learning por medio de la interacción con los materiales didácticos y con los distintos miembros implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. (Santoveña, 2004, p.4).

La autora considera de relevancia para la mejora del proceso de E-A, la valoración y análisis de cómo influye la transmisión del conocimiento y en el diseño de un curso a distancia. Para ello es importante que la plataforma esté

estructurada y organizada con los materiales adecuados para dicho curso (Donmez y Cagiltay, 2016). Esta organización debe adaptarse a los criterios de claridad, integración y coherencia (Santoveña, 2004).

La incorporación de herramientas y aplicaciones dentro del entorno virtual de aprendizaje son básicas tanto para los alumnos como los docentes. El hecho de contar con estas opciones facilita la interacción entre los usuarios, así como el apoyo por parte del docente.

La efectividad de un modelo basado en un entorno virtual para Santoveña (2004) depende un amplio abanico de factores. De los cuales, lo más destacables son: la calidad de los contenidos, la utilización de herramientas comunicativas (asincrónicas y sincrónicas), la interacción entre los usuarios implicados en el curso a distancia. Todo ello debe tener como objetivo que este modelo didáctico, a distancia, sea funcional y que ofrece garantías de un aprendizaje flexible, abierto para alcanzar las competencias y habilidades necesarias para una calidad del proceso de E-A por parte del alumno.

Para analizar este modelo didáctico basado en un entorno virtual a distancia diseñó un cuestionario para la evaluación de la calidad de los cursos virtuales Santoveña (2005 y 2010).

El modelo se diseñó para con la incorporación de un cuestionario para evaluar los entornos virtuales de la UNED (Santoveña, 2010).

Este cuestionario considera que el alumno es parte activa de dicha valoración. Los criterios de evaluación para la calidad de un curso virtual según Santoveña (2005) son:

A) Calidad general del entorno

- Significación
- Eficacia y eficiencia.
- Versatilidad.
- Manejabilidad/facilidad de uso.
- Independencia y autonomía.
- Atractivo.
- Interactividad.

B) Calidad didáctica y metodológica.

b.1 Materiales disponibles.

- Información general.
 - Contenidos.
 - b.2 Características de los contenidos didácticos
 - Cantidad y profundidad de la información.
 - Calidad de los contenidos.
 - b.3 Calidad en el uso de las herramientas
 - Versatilidad/flexibilidad.
 - Utilización didáctica de la herramienta de contenidos.
 - Utilización didáctica de la herramienta comunicación.)
 - Utilización didáctica de la herramienta estudio.
 - Calidad didáctica del proceso de evaluación.
 - b.4 Capacidad psicopedagógica
- C) Calidad técnica.
- Calidad técnica general
 - Elementos multimedia
 - Programación
 - Navegabilidad
 - Acceso
 - Diseño
 - Calidad técnica en el uso de las herramientas

La estructura del cuestionario se presenta en función de tres factores:

- a) Calidad general del entorno y metodología didáctica: ítem 1 al 17.
- b) Calidad técnica: Navegabilidad y diseño: ítem 18 al 26.
- c) Calidad técnica: Recursos multimedia: ítem 17 al 36.

Los ítems toman como base una escala de Likert de 5 puntos (nada-mucho). Al finalizar el cuestionario se ofrece una serie de sugerencias (respuesta abierta) para cada uno de los factores evaluados. Este cuestionario pretende evaluar la calidad de los entornos virtuales desde la perspectiva didáctica, técnica y general que se integran en los cursos a distancia mediante una plataforma virtual.

Santoveña (2012) incorpora un análisis basado en la calidad de la metodología didáctica por medio de entornos virtuales de aprendizaje. De este

estudio, destaca que existen diferentes aspectos que influyen en la calidad del EVEA. Entre los más destacables están los propios procesos de comunicación dentro del entorno virtual, el propio uso de las herramientas comunicativas, aspectos de información del curso (guía didáctica, orientaciones, instrucciones), el formato que ofrece el entorno para realización de las tareas (individuales, por grupos) y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno.

3.2.6 Síntesis de los modelos

A modo de conclusión de este apartado, de los distintos modelos presentados, el Open ECBCheck es una propuesta más institucional en la cual se pretende alcanzar una certificación internacional por medio de un proceso por pares y que se trata de una auditoría externa, por así definirlo, de los cursos o programas que diseña una institución académica. Mientras que los modelos de Frydenberg (2002) y de Santoveña (2005, 2010) podemos catalogarlos de 'auditorías internas' de la calidad de los entornos virtuales. Mientras que la propuesta de Duart y Martínez (2002) aporta un elemento unificador de los dos tipos de auditorías de calidad, puesto que contempla tanto la evaluación externa como la interna. La propuesta de Frydenberg (2002) incorpora la valoración del alumno, como el análisis de la normativa educativa aplicada en el curso. No obstante, la valoración por parte del docente no se incorpora en este modelo. El modelo de Duart y Martínez (2002) es un avance con respecto al resto de modelos ya que el formato de doble 'input' de autoría permite una valoración que contempla la visión del curso desde la perspectiva externa como interna; es más, el tercer elemento de evaluación (los resultados académicos) es un factor que únicamente contemplan Duart y Martínez (2002), en el resto de modelos no aparece el factor 'resultados académicos'. El modelo de Santoveña (2005, 2010) para evaluar la calidad de los cursos a distancia es fruto de un profundo estudio que culmina con la publicación de un cuestionario validado. Esta propuesta permite evaluar la calidad de los cursos virtuales sobre una plataforma de forma fácil y rápida en la cual pueden participar los usuarios (alumnos y docentes). La diferencia entre este último y el *Open ECBCheck* es el nivel de concreción que se alcanza en el primero de ellos, mientras que el segundo se plantea desde una dimensión más amplia y generalista. Para una institución es más práctico y viable el modelo *Open ECBCheck* (por su

certificación internacional), pero para un centro educativo o institución de menor envergadura las propuestas de Duart y Martínez (2001) y Santoveña (2005, 2010) son más cercanas y adaptables a las necesidades de evaluar la calidad del entorno virtual y de sus cursos.

El modelo de Frydenberg (2002) debe considerarse como un 'puente' entre el *Open ECBCheck* y los mencionados modelos de Duart y Martínez (2001) y Santoveña (2005, 2010) al incorporar factores más generalistas como: financiación, compromiso institucional o normativa educativa.

3.3 Factores en la valoración de un entorno virtual.

En el anterior punto se han presentado algunos de los modelos utilizados para la valoración de un entorno virtual. De la observación, de todos ellos, se desprende que no existe una línea discursiva de valoración similar entre los modelos elegidos. Uno de ellos, Cocunubo-Suarez et al. (2018) opta por aplicar los estándares ISO que se centran factores como la usabilidad, experiencia del usuario en función del producto a valorar o del propio proceso de diseño y aplicación. El modelo de Frydenberg (2002) describe la valoración por parte del usuario (materialización del curso, satisfacción en interacción). En cuanto al modelo presentado por Duart y Martínez (2002) no existe un nivel de concreción en factores concretos.

El modelo de Santoveña (2005) con tres criterios de evaluación es el más desarrollado de todos ellos. Además de diseñar un cuestionario explícito para dicha valoración, Santoveña (2010).

Frydenberg (2001) en que integra los factores de satisfacción e interacción en la valoración de un entorno virtual. Se trata de dos componentes que entran, en juego, a la hora de valorar un entorno virtual y que aportan una información importante para los diseñadores de los cursos basados en un entorno virtual como es la usabilidad y el concepto de la interacción.

Dos factores que se repiten tanto en el diseño de modelos pedagógicos en la modalidad a distancia como de valoración de la calidad de los mismos (Kroner, 2014; Graf et al., 2014, Stone y Zheng, 2014; Wu et al. 2015; Newell, 2016; Ouadoud et al., 2018, Graf, Avila-Garzón, Baldiris y Fabregat, 2020). La

importancia de ambos como factores predictivos a la hora de evaluar y valorar un entorno virtual de aprendizaje es evidente sea cual sea el modelo que se utiliza para su evaluación

Se trata de dos factores que, deben valorarse en su justa medida, ya que aportan información tanto de los docentes como de los alumnos en su uso y aplicación del EVEA. Ambos factores se han integrado de distinta forma a modelos de valoración de un entorno virtual. La usabilidad, como tal, aparece en el modelo Cocunubo-Suarez et al. (2018) en función del estándar ISO 9241-11 o en la ISO 13407. En el concepto de 'materialización del curso' en Frydenberg (2002) o en el criterio de 'calidad general del entorno' en el modelo de Santoveña (2005). Mientras que el factor de la interacción aparece en los mismos modelos: Cocunubo-Suarez et al. (2018), Frydenberg (2002) y Santoveña (2005).

Rodenes, Salvador y Moncaleano (2013) también apuntan a la complejidad a la hora de evaluar un entorno virtual de aprendizaje por el notable número de factores que se relacionan entre la plataforma y la modalidad a distancia. De todos los factores que pueden enumerarse destacan tres: el propio sistema, el contenido de la plataforma y la calidad. Un nexo de unión entre estos tres factores, según estos autores, es la facilidad de uso y la satisfacción del usuario.

Marciniak y Gairin (2018) indican que existe una gran variedad de modelos para evaluar la calidad de un entorno virtual y entre los factores de más relevancia en esta última década se encuentra el grado de satisfacción del usuario, así como diversos estándares asociados al concepto de usabilidad.

3.4 La interactividad

Se trata de uno de los factores más relevantes en la modalidad e-learning. Debemos suponer que en cualquier proceso de E-A debe existir una interacción entre el alumno con el 'medio', el docente o tutor, los materiales del curso o con otros alumnos. También, está fuera de toda duda, que este tipo de interacciones son distintas a las que se producen dentro de la modalidad presencial.

En e-learning, la interactividad se define como la utilización de cualquier tipo de estrategia o elemento que ayude a los alumnos a aprender. Este es uno de los elementos más llamativos y motivadores de este tipo de formación frente a otros tipos de procesos, (Marcelo, 2010).

El concepto de interactividad presenta la misma dificultad de interpretación y acotación que otros conceptos descritos en estos capítulos del marco teórico. En la actualidad existe una gran diversidad de interpretaciones del significado como de sistematización (Martínez y Cabezuelo, 2010). Para algunos autores, el concepto de interacción posee divergencias interpretativas en función de la aplicación en la cual intervenga la interacción desde un punto de vista didáctico (Bourne y Moore, 2005). Moore (1989, p. 1) considera que la interacción "es otro de los términos con muchos significados y subsignificados". Si a dicha interpretación incorporamos las TIC.

Desde el punto de vista semiótico podemos definir que la interactividad es un proceso comunicativo bidireccional en el que el emisor y receptor intercambian constantemente sus funciones o roles en diálogo comunicativo. Una interpretación lógica de ello sería la comunicación (*face to face*) que se produce en la modalidad presencial en la que interviene la comunicación verbal, no verbal y el 'feedback' entre emisor y receptor (Hattie y Timperley, 2007). Ante tanta dispersión conceptual del término 'interactividad' es necesario acotar y definir el concepto dentro de la modalidad a distancia.

Los modelos clásicos de interacción son válidos para contextos concretos y desde la perspectiva presencial, pero son difícilmente aplicables a las comunicaciones digitales. El nuevo contexto en el que existen múltiples emisores y receptores, la comunicación se realiza de forma en que el espacio-tiempo es distinto al presencial (Martínez y Cabezuelo, 2010, p. 15).

Este concepto (interactividad) toma relevancia a mediados de los años ochenta con la aparición y expansión de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Este término conlleva:

- La intervención del usuario sobre el contenido comunicativo.
- Transformación del usuario-espectador a usuario-actor.
- La comunicación individual por medio de los servicios conectados.
- Diálogo bidireccional entre usuarios (de forma asincrónica o sincrónica) por medio de aplicaciones comunicativas.

En base a estos cuatro requerimientos, la interactividad presenta tres principios básicos que son:

- La participación-acción.
- La bidireccionalidad-hibridación.

- La permutabilidad-potencialidad.

Una interpretación del concepto interactividad que englobe todas sus características sería la descrita por Santaella (2007): la interactividad en la red permite acceder a informaciones a distancia de manera no lineal, realizar acciones colaborativas, actuar en lugares remotos, visualizar espacios lejanos, coexistir en contextos reales y virtuales, pertenecer e interactuar en ambientes virtuales por medio de diferentes procesos de profundización.

Para Estebanell (2007, p. 27) la interacción se produce cuando el usuario interactúa con los materiales del curso a distancia y establece un proceso comunicativo entre sujeto y ordenador, para ello es necesario un código simbólico, una acción de observación externas en base un proceso cognitivo y el intercambio de elementos perceptibles para poder realizar un aprendizaje significativo.

Otros autores apuntan que la diferencia entre ambos términos se fundamenta en la propia utilización de la tecnología: "La interactividad es un concepto relativamente nuevo, evolutivo y aún esquivo en el estudio de la comunicación, asociado con mayor frecuencia a las nuevas tecnologías de medios digitales", Neuman (2008, p. 1).

En base a estas diferencias, en matices, tal y como se observa en las distintas contextualizaciones del propio concepto, podemos considerar que la interactividad es la comunicación usuario-herramienta tecnológica (Estebanell, 2007, p.27) y la interacción una comunicación entre usuarios por medio de diferentes sistemas (Neuman, 2008, p.1)

González (1989) define a la interacción como: "la acción social que un sujeto lleva a cabo con otro u otros sujetos y con las expresiones que éstos realizan en diferentes contextos (mediáticos, personales, teóricos, prácticos, etcétera.". Mientras que la interactividad la describe como: "Cuando se habla de interactividad o de un medio interactivo, se parte de la premisa de generar un recurso o contenido expresivo, que se soporte en el medio y sea capaz de gestar en el usuario inquietudes para entablar una relación tan estrecha que pueda convertirse en una acción comunicativa."

Marcelo (2010), por su parte, considera cuatro tipos de interacción en la modalidad e-learning:

- **Alumno-interfaz:** Es la opción básica en esta modalidad. Se produce cuando el alumno utiliza las herramientas integradas en la plataforma. Existe una elección libre del alumno al acceso de todos los espacios integrados en el curso a distancia (comunicaciones, recursos, actividades, materiales, etc.)
- **Alumno-contenidos:** Se parte de la premisa que los contenidos son interactivos, en la forma que el alumno puede elegir la fuente de información y la forma de procesar el aprendizaje. Ello implica que los contenidos deben estar estructurados y organizados para que la navegación sea eficaz, eficiente y flexible para que se produzca un aprendizaje significativo.
- **Alumno-tutor:** Es uno de los pilares dentro de la modalidad e-learning (Marcelo, 2010, p. 10). El docente tutor es el responsable de guiar, orientar y resolver las dudas y problemas de los alumnos matriculados en el curso a distancia.
- **Alumno-alumno:** No menos importante, es la interactividad que se produce entre los propios alumnos. Se deben establecer espacios y herramientas comunicativas a tal efecto.

Existen otras tipologías sobre la interactividad, como la descrita por Rhodes y Azbell (1985) que identifican tres niveles de interactividad, en función del grado de control que ejerce el alumno o usuario sobre los contenidos y su proceso secuencial dentro de un sistema interactivo:

- Nivel Reactivo: el alumno posee poco control de la estructura, el sistema controla el proceso.
- Nivel Coactivo: el alumno tiene control sobre la secuencia de los contenidos, ritmo, etcétera. mientras que la estructura continúa siendo controlada por el sistema.
- Nivel Proactivo: el alumno tiene control total de la secuencia y de la estructura.

Una tipología más cercana a la modalidad e-learning es la realizada por Sims (1997), en la cual establece 10 tipos de interactividad.

No obstante, la interacción se debe acotar desde el punto de vista de un entorno virtual, por lo que debemos considerar la formulación que realiza Marcelo

(2010).

Wang, Chen y Anderson (2014) relacionan el concepto de la interactividad con la teoría conectivista. Incorporan cuatro niveles de interacción para alcanzar el aprendizaje.

- interacción de operación.
- interacción de búsqueda de camino.
- interacción de creación de sentido.
- interacción de innovación.

Estos cuatro niveles de las interacciones se resumen en la ilustración 25. Cabe anotar que estos niveles no son independientes entre sí. Una modificación en un nivel afecta a los niveles superiores.

Ilustración 25. Diseño de la interactividad desde la perspectiva conectivista. Fuente: Wang, Chen y Anderson (2014).

Los cuatro niveles se definen de la siguiente forma:

- 1) **Interacción operativa:** los alumnos utilizan diferentes medios para elaborar sus propios espacios de aprendizaje:

- 2) **Interacción de búsqueda de camino:** Los alumnos deben aprender la navegación y accesibilidad del entorno, para poder utilizar los mecanismos de conexión de los diferentes recursos que aporta el entorno. Con el objetivo de mejorar sus niveles de comprensión, utilización y evaluación de la información generada en dicho entorno para la mejora de su proceso de E-A.
- 3) **Interacción de creación de sentido:** El alumno debe generar 'patrones' de reconocimiento, de toda la información que se genera en el entorno virtual en función de su utilización, análisis y evaluación. En este nivel el alumno crea las conexiones y los nodos existentes con el resto de compañeros. Se trata del principal nivel de formación por parte del alumno, desarrollando y compartiendo la información.
- 4) **Interacción de innovación:** La interacción de la innovación se fundamenta en la creación de modelos por los cuales el alumno busca construir y mejorar sus conexiones: sociales, tecnológica o de la mejora de la información. Es el nivel en el cual el alumno realiza un proceso de mejora del conocimiento partiendo de una mejora en la reflexión de toda la información adquirida en los niveles inferiores.

3.4.1. Modelos de análisis de la interacción personal

Pérez (2002, p. 54) formula un modelo fundamentado en la interacción en situaciones de aprendizaje en grupo, en que considera la interrelación entre las dimensiones propuestas:

- Análisis del contexto sociotécnico. (valoración analítica en función de una acción concreta)
- Análisis de la participación. (Análisis cuantitativa de la interacción en función de las interacciones detectadas en relación a quién la ejecuta, con quién y en qué momento).

- Análisis de los patrones de interacción. (aporta datos sobre el propio proceso y cómo se produce la interacción).

Esta propuesta de interacción se fundamenta en la dimensión participativa a partir de los mensajes generados en modelo a distancia. Este diseño pretende valorar el nivel de la actividad generada entre los usuarios y el grado de seguimiento. Para el proceso del análisis interactivo, Pérez (2002) contempla el seguimiento de una serie de variables como: la audiencia, el tipo de interacción, el nivel de interactividad y el proceso de construcción. "Este análisis nos puede ofrecer información acerca de la utilidad del proceso en términos de aprendizaje adquirido, satisfacción, percepción del sistema de comunicación, calidad y cantidad de intervenciones" (p. 59).

Romero y Llorente (2006, p. 11) aportan un nuevo elemento a la interacción y es la función del tutor a distancia, para algunos catalogado como (e-tutor).

El tutor a distancia es un componente más en esta ecuación de la interacción en un entorno virtual. Romero y Llorente (2006, p. 11) incorporan una tabla de correspondencia entre las competencias de los tutores en una modalidad a distancia y sus funciones en cada una de ellas. La tutoría virtual es un elemento a valorar en la interacción que se genera en un curso o programa a distancia (Pagano, 2007).

La función del 'e-tutor' conjuntamente con el resto de componentes que intervienen en la interacción y el propio entorno virtual se agrupan como comunidad de aprendizaje, Cabero y Llorente (2007).

Lo importante de las comunidades virtuales es crear una dinámica que propicie el aprendizaje, y para ello es fundamental que se establezca la interacción entre los participantes. (p. 113)

Este modelo, teniendo en cuenta, que trata exclusivamente del proceso de interacción posee cierta semejanza con el modelo de gestión de un entorno virtual (Salinas, 2005) en relación con las dimensiones que proponen ambos. No obstante, es evidente que la gestión del entorno virtual con el modelo de Salinas (2005) incorpora en una de sus dimensiones (pedagógica) incorpora la interacción. Concepto que el autor especifica:

En la gestión de los entornos virtuales de formación, debemos

atender, entonces, tanto a las vías en las que los media pueden restringir o permitir ciertos tipos de interacción, como al proceso por el que las personas son capaces de construir y negociar significados a través de la interacción y la actividad colaborativa." (Salinas, 2004, p. 7).

Gran parte de las investigaciones sobre la interacción consideran que la actividad colaborativa es importante (Salinas, 2004; Cabero y Llorente, 2006; García Aretio, 2008; Rode, Amezcua y Guerrero, 2018).

La interacción cobra relevancia en los entornos virtuales dado que el objetivo es fomentar el diálogo entre los usuarios. Establecer un diálogo entre usuarios (alumno-alumno y alumno-docente) debe ser un factor determinante en los cursos a distancia. Generar actividades colaborativas dentro de un entorno virtual también facilitan la interacción, (Salinas, 2004b).

Rode, Amezcua y Guerrero (2018, p. 32) describen las dimensiones que intervienen en las actividades colaborativas a partir del factor de la interacción, tabla 25.

Interacción y comunicación	y diálogo	Calidad del	Herramientas de comunicación
Relación interpersonal entre personas o grupos, con los entornos o proceso donde interactúan.	El diálogo se en la contribución de todos, se aclaran o desafían afirmaciones, se pregunta y se responde de forma conjunta.		Herramientas incorporadas dentro del formato asíncrono o síncrono.
El alumno les enseña a sus compañeros y aprende de ellos.	Desarrolla un diálogo durante el aprendizaje que incluya las contribuciones sustantivas de todas las partes sin que ningún participante ignore al		Uso correcto de actividades basadas en la comunicación (chat y foros).

		otro.	
Existe	una	No se describe	No se describe
retroalimentación	entre		
compañeros.			

Tabla 25. Dimensiones en actividades colaborativas basadas en la interacción. Fuente: Rode, Amezcua y Guerrero (2018, p.32).

A partir de esta tabla (25) se observa la necesidad de incorporar la interacción como factor pedagógico en un curso basado en un entorno virtual de aprendizaje y para ello es necesario tener presente el diseño instruccional como ‘aglutinante’ entre la estrategia metodológica que se desea incorporar y los elementos comunicativos que permitan esta interacción. El hecho de utilizar en actividades colaborativas en la modalidad a distancia permite generar procesos de aprendizaje entre los alumnos matriculados.

3.4.2 La interacción en los entornos virtuales: Cuestionarios de interacción.

Un instrumento para analizar y evaluar la interacción en un entorno virtual es mediante la aplicación de cuestionarios basados en la percepción subjetiva de los usuarios.

Jesús, Cruz y Gomes (2011) presentan un estudio detallado de estos tipos de cuestionarios más utilizados para analizar la interacción que se produce en un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. En este trabajo se aportan las distintas dimensiones que se pretenden analizar bajo la perspectiva de la interacción del usuario que participa en entorno virtual.

La comparativa refleja que los tres cuestionarios que se describen para evaluar los ambientes de aprendizaje en la educación superior aportan una valoración distinta en relación a las dimensiones que son objeto de evaluación, tal y como se refleja en la tabla 26. Una primera observación de la misma es la falta de adecuación en el número de dimensiones que se pretenden valorar. Cada uno de los cuestionarios presenta un enfoque particular en función de los componentes que se desean relacionar con la interacción. Estos cuestionarios para valorar la interacción son:

- I. **WEBLEI.** *The web-based Learning Environment Inventory* diseñado por Chang y Fisher (2001). Mide cuatro escalas: Actividades emancipatorias, Actividades colaborativas, Diseño de actividades y estructuradas, informativa y 'Qualia' una escala de actitud.
- II. **OLLES.** *The Online Learning Environment Survey*. Desarrollado por Clayton (2004). Está estructurado en 8 dimensiones: Competencia computacional, Material de diseño, Colaboración de estudiantes, Soporte del tutor, Actividades de aprendizaje, Diseño de la información y Pensamiento reflexivo.
- III. **COLLES.** *Constructivist On-Line Learning Environment Survey*. Diseñado por Taylor y Maor (2000). Compuesto por 6 dimensiones: relevancia; reflexión, interactividad, apoyo de los profesores, apoyo de los estudiantes e interpretación. Esta diseñado sobre una escala de Likert de cuatro puntos. Cada una de las dimensiones está compuesta por cuatro ítems.

Scales	Core Dimensions	WEBLEI	COLLES	OLLES
Relevance for the professional practice				
Reflecting upon learning	Student Reflection Activities.			
Students interaction	Student - Student Relationships			
Student-teacher interaction	Student - Tutor Relationships			
Tutor Support	Student - Tutor Relationships			
Peer Support	Student - Student Relationships			
Design structure and activities	Student- Media interaction			
Frustration, trust and success upon completion of activities				
Convenience and autonomy	Student - Interface Interaction			
Computer competence	Student- Media interaction			

Tabla 26. Comparativa de los cuestionarios para el análisis de los ambientes de aprendizaje e interacción. Fuente: Jesús et al. (2011, p. 145).

Al comparar los tres cuestionarios entre sí, se observa que las dimensiones

que aporta cada uno de ellos está en función de las escalas que constituyen el cuestionario. Otro dato a destacar es que ninguno de los tres abarca todo el espectro de las escalas susceptibles de ser evaluadas en la interacción.

Devaney, Adams y Elliot (2008) incorporan en sus estudios de la interactividad en la modalidad a distancia el cuestionario OCLES (*Online Constructivist Learning Environment Survey*). Se trata de una variante del cuestionario de interactividad para la modalidad presencial, denominado CLES (*Constructivist Learning Environment Survey*) diseñado sobre un total de 5 dimensiones y 35 ítems para la versión presencial.

La versión para modalidad a distancia es diseñada, en una primera fase por McClure y Gatlin (2007). Se trata de una versión del cuestionario de interactividad, presencial, CLES con tan sólo 20 ítems y adaptado para la modalidad de distancia.

Devaney et al. (2008) optan por incorporar el cuestionario OCLES en sus investigaciones desde la perspectiva constructivista.

Las dimensiones que analiza este cuestionario son:

- Relevancia personal. (4 ítems)
- Incertidumbre. (4 ítems)
- Voz crítica. (4 ítems).
- Control compartido. (4 ítems)
- Negociación entre alumnos. (4 ítems).

Del análisis bibliográfico y de estudios al respecto, tanto en google scholar, Scopus y Researchgate, se observa la escasez de nuevas aportaciones, cuestionarios, sobre la interactividad para la modalidad a distancia.

En un intento de relacionar este factor predictivo como es la interacción como señalan Wu et al. 2015 con las teorías de aprendizaje observamos que las referencias a la interacción son constantes. Como es el caso en los modelos descritos por De Zubiría (2007) desde una visión constructivista o Wang, Chen y Anderson (2014) relación este concepto con la teoría conectivista. El propio Anderson (2008) considera que ambas teorías resaltar el valor de la interacción entre alumnos para mejorar las competencias cognitivas. Es lógico pensar que la función del docente en la modalidad a distancia es motivar y acentuar la participación de sus alumnos por medio de diferentes mecanismos.

3.5 La usabilidad.

El concepto de usabilidad no posee una definición concreta y exacta. En la década de los 90 toma relevancia gracias a la incorporación de este concepto en los estándares de calidad, las normas ISO; Bevan, Kirakowski y Maisel (1991). Distintos patrones han dado lugar a distintas definiciones en función del tipo de producto, de su funcionalidad, del punto de vista del usuario o simplemente del rendimiento de dicho producto. Posteriormente ratificados en los trabajos Bevan (2010, 2015).

En este apartado, se intenta ofrecer un amplio espectro sobre la propia definición del concepto de la usabilidad. Además, de la aportación de la evolución histórica del concepto, se presentan distintas alternativas de analizar la usabilidad a partir de las distintas normas (ISO) existentes en la actualidad, como las metodologías más habituales para evaluar la usabilidad de un producto o sistema.

La propia definición del concepto usabilidad (facilidad de uso) está asociada a un contexto particular en el cual se desea investigar (Bevan, 2008, 2010; Garret, 2010; Nielsen, 2012; Tullis y Albert, 2013 o Kurosu, 2015). Aunque las definiciones más aceptadas y utilizadas son las proporcionadas por la norma ISO 9241-11 (Bevan, 1992) y la de Nielsen (1994, 2012).

3.5.1 Evolución histórica del concepto de usabilidad

En los últimos años, la evaluación de los EVEA también se ha centrado, en muchos trabajos desde el punto de vista de la usabilidad.

Nielsen (1994) y Molich (1990) han sido los artífices de la difusión de este concepto en sus publicaciones, trabajos e investigaciones. No obstante, pese a ser un referente en este campo, tenemos que remontarnos bastantes décadas anteriores para encontrar la primera definición del concepto.

Taylor, en el año 1911, publica 'Principios de la gestión científica', en este trabajo describe acciones y métodos para buscar la eficiencia en la industria, aunque no incorpora el concepto de usabilidad en su contextualización actual.

En el año 1957 se crea la sociedad de los factores humanos (*HCI*), en que distintos investigadores de la usabilidad consideran crear un espacio de debate sobre este campo. Siendo un pilar para el desarrollo de la usabilidad.

Bennett (1979) analiza el impacto comercial de la usabilidad con respecto a

la interacción de sistemas. Se trata de una de las primeras investigaciones sobre el diseño de evaluación de la usabilidad a partir de las recomendaciones realizadas por el HCI.

En la década de los 80, se produce un incremento de las publicaciones y trabajos sobre la usabilidad (facilidad de uso) en relación al campo tecnológico. Este aumento de las investigaciones se debe a las nuevas propuestas que realiza Bevan a lo largo del año 1982; el cual incorpora la terminología de 'uso común' basado en los enfoques humanos y ergonomía (HCI).

Brooke (1996) publica su primer trabajo referente a uno de los cuestionarios sobre la usabilidad percibida por el usuario. Se trata del cuestionario '*System Usability Scale*' (SUS) que, finalmente, se materializa en el año 1996.

Shackel (1990), '*Human factors and usability*' define la usabilidad en función de tres conceptos la eficacia, eficiencia y satisfacción. Tres conceptos que serán determinantes a la hora de describir de la norma ISO 9241-11 (Bevan, 1992).

Bevan et al. (1991) abordan el tema sobre qué es realmente la usabilidad. Un trabajo que da pie a nuevas investigaciones y trabajos que serán determinantes. Fruto de ello son las publicaciones que incorporan la nueva contextualización de la usabilidad: '*Usability engineering*' (Nielsen, 1994); '*A practical Guide to usability testing*' (Dumas y Redish, 1993) y '*Software usability Measurement Inventory, (SUMI)*' (Kirakowski y Corbett, 1993).

Bevan (1992) realiza uno de los primeros trabajos referentes a la medición de la usabilidad por medio de métricas y estándares, como es la norma ISO 9241-11. En este trabajo nombra y describe los conceptos de: efectividad, eficiencia y satisfacción (Bevan, 1992, p. 124) que previamente había citado Shackel (1990).

Brooke (1996) desarrolla un cuestionario de usabilidad percibida basado en la norma ISO 9241-11.

A finales de esta década (años 90 del siglo XX), Rolf Molich diseña el cuestionario CUE (*Comparative Usability Evaluation*). Jacobsen, Hertzum y John (1998) analizan el 'efecto evaluador' para la detección de errores y su resolución.

Petrie y Bevan (2008, 2010) presentan un estudio que relacionan la usabilidad y la experiencia del usuario. Además, en este trabajo definen la 'experiencia de usuario'.

La publicación del libro '*Measuring the user experience*' (Tullis y Albert, 2013) conlleva a un cambio de rumbo en la medición de la usabilidad. Tullis y Albert

(2013) indican que en la evaluación de la usabilidad es necesario tener en cuenta la experiencia del usuario. Kurosu (2015) es uno de los investigadores que mayor atención ha realizado a la experiencia del usuario (UX).

Un efecto de este avance y evolución de este término es la asociación profesional de la usabilidad 'UPA' (creada en el año 1991. El 2012 pasa a denominarse 'UxPA' (*User Experience Professionals Association*). Esta asociación crea la revista *JUS (Journal Usability Studies)* en el año 2006, siendo uno de los referentes por sus aportaciones tanto al campo de la investigación de la usabilidad como de la experiencia del usuario.

3.5.2 Definición de la usabilidad

Brooke (1996, p. 1) considera que: "la usabilidad no existe en ningún sentido absoluto, solo puede ser definida con referencia a contextos particulares". Esta particular visión del concepto se fundamenta en factores como: el nivel de métricas de la usabilidad, el tipo de producto, los usuarios, los objetivos y el contexto de uso (Specicher, 2015). El uso de diferentes dimensiones o factores dentro del constructo de la investigación sobre usabilidad implica que la definición adopte un enfoque contextual determinado.

Nielsen (2012) define este concepto como: "la usabilidad es un atributo de calidad que evalúa la facilidad de uso de los interfaces del usuario". Para Nielsen (2012), la usabilidad posee cinco factores de calidad:

- Capacidad de aprendizaje.
- Eficiencia.
- Memorabilidad.
- Errores.
- Satisfacción.

Además de estas características fundamentales, Nielsen (2012) incorpora un nuevo término y es la 'utilidad', es decir si el producto o sistema proporciona las características que se necesitan para ello.

Nielsen (2012) concluye que la ecuación a resolver es:

$$\text{Útil} = \text{Usabilidad} + \text{Utilidad}$$

Para la usability.gov (2019)¹⁸, define el concepto de usabilidad como: "... se refiere a la calidad de la experiencia del usuario cuando interactúa con el producto o sistemas, ... La usabilidad trata de la efectividad, la eficiencia y la satisfacción general del usuario".

Este organismo estatal estadounidense, al igual que Nielsen (2012) y Spielcher (2015), recalca que la usabilidad no es una propiedad unidimensional, sino que intervienen distintos factores: el diseño, la facilidad de aprendizaje, la eficiencia, la memorabilidad, la frecuencia de errores y la satisfacción subjetiva.

Este concepto carece de sentido debido a su alto grado de ambigüedad. Es necesario proporcionar información específica sobre aquellos elementos que se identifican en las normas ISO o estándares. (Speicher, 2015, p. 2)

Garret (2010) considera que la usabilidad: "es parte de un término más amplio 'experiencia del usuario' y se refiere a la facilidad de acceso y/o uso de un producto o sitio web".

Otras definiciones que deben valorarse por su proceso histórico son las aportadas por Bevan (1991, 2001), Bevan et al. (1991) o Petri y Bevan (2009) en las que se observa la propia evolución de este término:

La usabilidad debe definirse como la facilidad de uso y la aceptabilidad de un producto para una clase particular de usuarios que realizan tareas específicas en un entorno específico. Los niveles de criterio para medir la actitud y el rendimiento del usuario determinan si el diseño del producto es exitoso para lograr la usabilidad. (Bevan et al., 1991, p. 1)

Bevan (1995a y 1995b), posteriormente, incorpora al concepto de la calidad de uso a la usabilidad. La incorporación de los estándares de usabilidad (ISO) son incorporados en esta nueva definición:

El objetivo de la usabilidad es lograr la calidad de uso. Los requisitos de usabilidad deben establecerse en términos de efectividad, eficiencia y satisfacción requeridos en diferentes contextos. La evaluación basada en el usuario se puede

¹⁸ <https://www.usability.gov/>

utilizar para validar el logro de estos requisitos. (Bevan, 1995a, p. 7)

Soegaard (2012) valora el concepto de usabilidad desde otra perspectiva. La definición que aporta es un compendio de factores, elementos y percepciones que lleva consigo que sea un término ambiguo (Specicher, 2015). La usabilidad para este investigador es "un producto de millones de diseñadores que intentan durante décadas describir lo que están haciendo para hacer que la tecnología es más fácil y placentera.

3.5.3 Los métodos de evaluación de la usabilidad

Existen dos métodos generalizados para la evaluación de la usabilidad: la analítica y la empírica (Fernández 2009; Soegaard 2012 y <http://usability.gov>).

Los métodos basados en la evaluación analítica se fundamentan en el análisis de un sistema interactivo y sus posibles interacciones con dicho sistema. Mientras que los métodos basados en la evaluación empírica se basan en el análisis del uso real del sistema.

Soegaard (2012) describe tres métodos de evaluación analítica:

- a) Métodos de inspección: se centran en las causas de la usabilidad (buena o mala).
- b) Métodos de inspección centrados en el sistema: Se centran exclusivamente en el hardware y software, en función de los factores que facilitan o no su uso.
- c) Métodos centrados en la interacción: Se basa en el análisis de dos o más factores que intervienen en la usabilidad.

Los métodos de evaluación empírica se fundamentan en la valoración de la usabilidad (buena o mala) en relación a diversos factores definidos previamente por el investigador (Hertzum, 2006; Hertzum, 2010; Hertzum y Clemmensen, 2013).

Herztum, Molich y Jacobsen (2014) incorporan una revisión sistemática de la verdadera efectividad de los cuestionarios relacionados con la usabilidad, llegando a la conclusión que "la evaluación de la usabilidad es esencial para el diseño centrado en el usuario". Sin embargo, las distintas pruebas que incorporan

los investigadores en sus trabajos, identifican distintos problemas sobre la usabilidad a pesar de utilizar los mismos diseños de investigación.

La web institucional de la usabilidad del gobierno estadounidense (<http://usability.gov>) considera que los métodos de evaluación de la usabilidad se deben centrar en el diseño del usuario. Entre los principales métodos que proponen se encuentran:

- Pruebas de usabilidad del sistema.
- Grupos focales
- Pruebas de clasificación mediante tarjetas.
- Pruebas de estructura del sistema: Navegación.
- Pruebas del 'Clic'.
- Pruebas de interacción del sistema.
- Encuestas de satisfacción.
- Heurísticas
- 'Eye tracking'
- Escenarios.

Una propuesta para la clasificación de los distintos métodos de evaluación de la usabilidad es la realizada por Fernández (2009). La descripción que realiza es fundamenta en diversos artículos publicados sobre los métodos utilizados para evaluar la usabilidad. La clasificación que propone Fernández (2009, p. 34) es la siguiente:

- Perspectivas del Diseño Web.
- Tareas Abstractas.
- Principios de las Potencias de Gerhardt.
- Nielsen Evaluación Heurística.
- Encuestas a usuarios finales.
- Protocolo Think-Aloud (pensar en voz alta).
- Metáfora del pensamiento humano.
- Recorrido cognitivo por la Web.
- Recorrido cognitivo.
- Entrevistas.

- Cuestionarios.
- Algoritmo de búsqueda heurística (AWA).
- Cuestionarios de usuarios.

Para la organización *usability.gov* el método para evaluar la usabilidad depende de la finalidad de estudio, la necesidad o no de un laboratorio formal, los costes de la evaluación; entre otros. Todos los métodos, además deben tener en cuenta el tipo de resultados que aportan, además se debe contemplar la necesidad o no de incorporar usuarios o expertos a las pruebas, así como el tipo de diseño de la prueba.

3.5.4 Las normas ISO para la evaluación de la usabilidad

Como se ha descrito anteriormente, el término usabilidad depende de un contexto (ya sea el uso, el diseño, los tipos de recursos, los factores de accesibilidad o la navegación, etc.). Para ello se recurre a las normas internacionales que resuelven estos problemas de evaluación desde diferentes perspectivas. Bevan (2008) describe los diferentes tipos de normas internacionales con respecto a la usabilidad:

- I. Diseño de interfaz del usuario.
- II. Garantía de usabilidad. La Organización Internacional de Normalización (ISO) define el concepto de usabilidad. Esta norma proporciona pautas y requisitos sobre todo lo que involucra a las pruebas de usabilidad, con el objetivo de garantizar su validez de sus informes.
- III. Usabilidad y calidad del software. Integra la usabilidad desde el punto de vista del software.
- IV. Proceso de diseño centrado en el ser humano: Dichas normas describen los procesos que deben realizarse para un buen diseño de la interfaz de usuario

Estas normas están asociadas a un tipo concreto de estándares, al ser un número elevado (normas) únicamente se citan las más importantes en función de su proceso de valoración.

1. Diseño de interfaz del usuario:
 - ISO 9241-12; ISO 9241-13; ISO 9241-14; ISO 9241-15; ISO 9241-16 e ISO 9241-17. Las interfaces se pueden evaluar según las pautas (aunque esto puede llevar mucho tiempo, a menos que el evaluador esté íntimamente familiarizado con el contenido (Bevan, 2008, p.2).
2. Garantía de usabilidad:
 - ISO 9241-11. Es la más conocida y aplicada en gran cantidad de investigaciones. La definición de la usabilidad para esta norma es la más extendida y generalizada. ("la medida en que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico"). Es la norma que mide tres factores: eficacia, eficiencia y grado de satisfacción.
3. Usabilidad y calidad del software:
 - ISO 9126. La usabilidad evaluada se fundamenta solo en el diseño de la interfaz del usuario. Posteriormente se ha la norma ISO CD25010 en el que se amplía el campo de evaluación con respecto a la calidad de uso, al incorporar términos como: seguridad, flexibilidad o la facilidad de aprendizaje. Ambas normas sirven para la evaluación de la usabilidad como parte de la calidad del software.
4. Proceso de diseño centrado en el ser humano:
 - ISO 13407. Estándar del proceso de diseño centrado en el ser humano para sistemas interactivos. Esta norma está siendo modificada por la ISO 9241-210 en la que se especifican una serie de nuevos requisitos para la evaluación de la usabilidad entre estos nuevos requisitos están: la planificación del proyecto, la identificación de los usuarios y la descripción del tipo de actividades a evaluar

De todas estas normas las más utilizadas para la evaluación de la usabilidad de un entorno virtual de aprendizaje son: la ISO 9241-11 y la ISO 9126-1. Los trabajos de investigación sobre la usabilidad, en estas últimas décadas, por la mayoría de expertos es la norma ISO 9241-11. Se trata del concepto clásico de

usabilidad en la que se evalúa el término a partir de tres factores: eficacia, eficiencia y satisfacción (Lewis, 2018a). Los dos primeros desde una perspectiva objetiva y la satisfacción a partir de un componente subjetivo.

3.5.4.1 La norma ISO 9241-11

La norma ISO 9241-11 (1998) define a la usabilidad como "el grado en el que un producto puede ser usado por determinados usuarios para conseguir objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un c contexto específico", ilustración 26.

Se trata de una definición que se centra en el concepto de la calidad y la facilidad de uso. Pretende evaluar cómo el usuario realiza las tareas específicas en un escenario concreto con efectividad y eficacia.

Ilustración 26. Principales características de la norma ISO 9241-11. Fuente: Bevan (2009).

Las características que propone la norma ISO 9241-11 sobre la usabilidad se reducen a tres.

- *Eficacia:* Se trata de la exactitud y la exhaustividad con la que la

- experiencia de los usuarios puede lograr el objetivo específico.
- *Eficiencia*: Los recursos que ofrece el sistema para que los usuarios logren su objetivo.
 - *Grado de satisfacción*: La libertad de maniobrabilidad que posee el usuario para afrontar los objetivos desde una actitud positiva con el uso del sistema.

La contextualización de la norma ISO 9241-11 (1998) tal y como la describe Lewis (2018a, 2018b) debe contemplarse a partir de la dimensión objetiva (eficacia y eficiencia) y, por otro lado, des de la dimensión subjetiva (grado de satisfacción). El conjunto de ambas conforma la base del concepto de la usabilidad.

Las dimensiones objetivas, que se miden con la ISO 9241-11, deben evaluarse por medio de constructos basados en la finalización de tareas positivas (eficacia) y, por otro lado, los tiempos de ejecución de dichas tareas (eficiencia).

La dimensión subjetiva, el grado de satisfacción, se valora por medio de un constructo estandarizado basado en el concepto de la usabilidad percibida como es el caso de cuestionarios utilizados a tal efecto. Lewis (2018a) describe la usabilidad percibida como:

...Creo que la construcción de la usabilidad tiene un futuro brillante tanto en la ciencia de la usabilidad (teoría) como en la ingeniería de usabilidad (práctica), ya sea sola o como parte fundamental de la evaluación más amplia de la experiencia del usuario. Cualquier informe de su muerte es una exageración. (p. 1)

La valoración de Lewis (2018a) viene avalada a partir de la descripción que realiza Garret (2010) al formular todos los componentes de los tres factores de la norma ISO 9241-11 (eficacia, eficiencia y satisfacción). Los elementos a valorar en cada uno de estos factores, según Garret (2010) son:

- a) Eficacia:
- Tareas realizadas.
 - Objetivos alcanzados.
 - Errores en una tarea.

- Tareas con errores.
 - Intensidad de error de la tarea.
- b) Eficiencia:
- Tiempo de tarea.
 - Eficiencia en el tiempo.
 - Costo-efectividad.
 - Relación de tiempo de producción.
 - Acciones innecesarias.
 - Cansancio.
- c) Satisfacción:
- Satisfacción general.
 - Satisfacción con las características.
 - Uso discrecional.
 - Utilización de las funciones.
 - Proporción de cursos con quejas.
 - Proporción de quejas de los usuarios sobre una característica en particular.
 - Confianza del usuario.
 - Placer del usuario.
 - Comodidad física.

Si comparamos la estructura descriptiva de Garret (2010) con la conclusión que realiza Lewis (2018a) en referencia a las dimensiones objetivas y subjetivas, queda claro que para cada una de ellas se deben establecer distintos instrumentos a la hora de recoger la información y su posterior análisis.

Pese a ser la norma ISO (9241-11) más utilizada tanto en los cuestionarios de usabilidad, una parte de los investigadores recurren al Modelo de Aceptación Tecnológica, TAM (*Technology Acceptance Model*) de Davis, Bagozzi y Warshaw (1989). Otros autores discrepan de la actual viabilidad de esta norma y proponen cambios sustanciales de dicho estándar (Tractinsky, 2018). Este autor considera que debe realizarse una revisión detallada de esta norma ISO 9241-11 y que en la actualidad se encuentra en un 'callejón sin salida'. Su razonamiento se fundamenta que la usabilidad no está bien definida a tenor de este estándar. Se trata de un 'constructo paraguas' (una construcción amplia y débil); así como la gran amplitud

de métodos utilizados para la evaluación de la usabilidad, dificulta el análisis comparativo a partir de las métricas obtenidas.

Lewis (2018b) afirma no estar de acuerdo con las premisas expuestas por Tractinsky (2018) a pesar de ser una excelente contribución a la literatura referente a la usabilidad y a la norma ISO 9241-11. Lewis (2018b) replica los argumentos generales que esgrime Tractinsky (2018) para afirmar que el constructo de la usabilidad es 'callejón sin salida' no es válido para Lewis (2018b).

... creo que la construcción de la usabilidad tiene un futuro brillante tanto en la ciencia de la usabilidad (teoría) como en la ingeniería de la usabilidad (práctica), ya sea solo o como parte fundamental de la evaluación más amplia de la experiencia del usuario. Cualquier informe de su muerte es una exageración. (Lewis, 2018b, p. 6)

Borsci, Federici, Malizia y De Filippis (2018) siguen la misma la misma línea discursiva que Lewis (2018b), afirmando que el problema de la fragmentación no se fundamenta en la debilidad y falta de utilidad de la norma ISO 9241-11. Las investigaciones realizadas hasta la fecha proporcionan una estructura flexible y sólida a la hora de evaluar los productos o sistemas desde este estándar. Borsci et al. (2018) apuestan por una unificación a la hora de realizar los estudios y análisis comparativo. El hecho que exista tanta disparidad a la hora de presentar los resultados conlleva esta sensación de fragmentación. La solución de Borsci et al. (2018, p. 530) pasa por la consolidación de los siguientes pasos:

- Trabajar juntos para resolver los problemas inherentes a la práctica de la usabilidad.
- Acordar y realizar soluciones comunes.
- Promover el uso de esas soluciones.

3.5.4.2 La norma ISO 9126-1

Esta norma, define la usabilidad como "la capacidad del producto software de ser entendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, cuando es usado bajo unas condiciones específicas".

Esta definición se centra en los propios atributos externos e internos que incorpora el producto o dispositivo, que permiten al usuario una mayor funcionalidad y eficiencia sobre él. En este caso la usabilidad posee una doble

dirección (*productor <---> usuario*). En este caso, la usabilidad no puede ser valorada únicamente desde la perspectiva del producto, de forma concreta; el usuario también forma parte del conjunto.

Las características que se propone en la norma ISO 9126-1 son:

- Facilidad de uso.
- Facilidad de aprendizaje.
- Capacidad de navegación y utilización.
- Detección de errores.

Ambas normas ISO se incorporan en distintos métodos de evaluación de la usabilidad los más utilizados en la investigación para evaluar los entornos virtuales son: los cuestionarios de usabilidad y la evaluación heurística de Nielsen (Nielsen y Mack, 1994).

3.5.5 Los cuestionarios para la evaluación la usabilidad percibida

La clasificación de los cuestionarios descritos por Lewis (2016) se relacionan con la norma ISO 9241-11, de acuerdo con el factor de satisfacción del usuario (usabilidad percibida).

Esta tipología de cuestionarios, referentes a la usabilidad percibida, el autor (Lewis, 2016) los clasifica en cuatro grandes bloques:

- Cuestionarios '*Post-Study*' como SUS o PSSUQ.
- Cuestionarios '*Post-Task*' como el ASQ (After Scenario Questionnaire).
- Cuestionarios de la percepción de la usabilidad en páginas web como el WAMMI o SUPR-Q
- Cuestionarios alternativo: el TAM, el Modelo de Aceptación Tecnológica es una alternativa para la evolución de los entornos virtuales a partir del grado de satisfacción del usuario sin una sustentación teórica en la norma ISO; Solano y Abella (2017) analizan un LMS a partir de este modelo o el estudio sobre la realidad aumentada a partir del TAM (Cabero, Barroso y Llorente, 2016).

Existe un gran número de cuestionarios basados en los bloques descritos anteriormente: 'Post-Study', 'Post-Task' y cuestionarios generalistas de la usabilidad percibida en páginas web, en el que cada uno de ellos intenta evaluar toda una serie de elementos que se integran con el factor 'satisfacción'.

Los principales cuestionarios estandarizados de acorde a los bloques descritos anteriormente son:

- i. **SUS (System Usability Scale)**. Incorpora un total de 10 ítems. Utiliza una escala de Likert de 5 puntos. Mide la usabilidad del sistema. Posee 3 evoluciones del cuestionario. Diseñado por Brooke (1996).
- ii. **PSSUQ (Post-Study System Usability Questionnaire)**. Consta de un total de 19 ítems, en su primera versión. En la última versión se reduce a 16 ítems. Utiliza una escala de Likert de 7 puntos además de la opción N/A. Mide la usabilidad percibida a partir de: la calidad del sistema, calidad de la información, calidad de la interfaz y de la usabilidad general. Diseñado por Lewis (1995).
- iii. **SUMI (software Usability Measurement Inventory)**. Consta de un total de 50 ítems. Utiliza una escala de Likert. Mide la usabilidad a partir de: la eficiencia, impacto, utilidad, control y facilidad de aprendizaje. Diseñado por Kirakowski (1996).
- iv. **QUIS (Questionnaire for User Interface Satisfaction)**. Consta de un total de 27 ítems. Utiliza una escala bipolar sobre 27 ítems con 10 opciones (del 0 al 9). Mide la interacción y la satisfacción a partir de la reacción en general, los factores de pantalla, los factores de aprendizaje, el *feedback* del sistema y la capacidad del sistema. Diseñado por Chin, Diehl y Norman (1988).
- v. **WAMMI**. Consta de un total de 20 ítems. Mide la usabilidad web por medio de los factores: atractivo, capacidad de control, eficiencia, utilidad y facilidad de aprendizaje. Diseñado por Kirakowski y Cierlik (1998).
- vi. **SUPR-Q (Standardized User Experience Percentile Rank Questionnaire)**. Consta de un total de 13 ítems. Mide la usabilidad percibida a partir de la usabilidad, confianza, credibilidad y lealtad. Diseñado por Sauro y Lewis (2011a y 2011b).

- vii. **ASQ (After Scenario Questionnaire)**. Un cuestionario que mide la dificultad de las tareas a partir de 3 ítems basándose en una escala Likert de 7 puntos, además de la opción N/A. Diseñado por Lewis (1995).
- viii. **UMUX (Usability Metric for User Experience)**. Consta de un total de 4 ítems. Utiliza una escala de Likert de 7 puntos. Mide la usabilidad percibida y la experiencia del usuario. Diseñado por Finstad (2010).
- ix. **El TAM 'Modelo de Aceptación de la Tecnología'** de (Davis, Bagozzi y Warshaw, 1989). Se trata de un modelo que nace en la misma década que los cuestionarios 'post-study' pero abordando la evaluación de forma paralela a dichos cuestionarios. Para el TAM, los factores principales de evaluación son los que afectan a la intención del usuario a la hora de usar una tecnología y que es de *utilidad percibida (PU)* o la *facilidad de uso percibida (FUP)*. En este modelo, el TAM, "la utilidad percibida es el grado en que una persona cree que la tecnología mejorará el desempeño laboral, y la facilidad de usos percibida es el grado en que una persona cree que usar la tecnología será fácil", (Lewis, 2018b, p.5).

Los factores de la usabilidad percibida en el TAM:

- utilidad percibida (**PU**).
- facilidad de uso percibida (**FUP**).

Lewis (2018b) realiza una investigación utilizando el modelo TAM a partir de los factores (*PU* y *FUP*) con la ayuda del cuestionario SUS (Brooke, 1996) del tipo '*post-study*', llegando a la conclusión que la combinación de los dos factores del TAM (*PU* y *FUP*) –ambos conceptos están definidos en el anterior apartado, juntamente con la combinación del factor *PU* a partir de los datos aportados por el cuestionario SUS, los resultados son muy similares. Llegando a la conclusión que:

Los resultados demuestran la equivalencia esencial del PEOU y el SUS como medidas de usabilidad percibida. También muestran que los componentes del TAM pueden extenderse desde la intención conductual de uso (antes del uso) a la intención conductual de recomendar (después del uso) y a la predicción de los

niveles de experiencia general del usuario. Lewis (2018b, p. 6)

Pese a este paralelismo entre los cuestionarios de usabilidad y el TAM, existen investigaciones que aprovechan las mejores opciones de ambos para evaluar un entorno virtual de aprendizaje, (Revytthi y Tselios, 2017). Su trabajo para la evaluar de un EVEA es abordado desde la metodología del Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM); pese a ser un método muy aplicado y de gran consistencia de los resultados desde el punto de vista estadístico. Los investigadores consideran que la facilidad de uso percibida (usabilidad percibida) según Lewis (2016, 2108b)- debe evaluarse a partir del cuestionario SUS (*System Usability Scale*) de Brooke (1996).

Este trabajo es un indicador claro que ambos métodos pueden complementarse a la hora de evaluar la usabilidad de un entorno virtual de aprendizaje a partir de los diferentes factores que componen la usabilidad.

3.5.5.1 Cuestionarios Post-study

Los cuestionarios catalogados como '*Post-study*' (Lewis 2016) son, en la actualidad los más utilizados para las investigaciones y trabajos referentes a la usabilidad percibida de acorde a la norma ISO 9241-11, como factor subjetivo en una medición psicométrica.

Los cuestionarios considerados de mayor relevancia en este concepto son:

- a) **QUIS** (Questionnaire for User Interaction Satisfaction) de Chin, Diehl y Norman (1998).
- b) **SUMI** (Software Usability Measurement Inventory) de Kirakowski (1996).
- c) **PSSUQ** (Post-Study System Usability Questionnaire) de Lewis (1995).
- d) **SUS** (*System Usability Scale*) de Brooke (1996).
- e) **UMUX** (Usability Metric for User Experience) de Finstad (2010)
- f) **UMUX-Lite** (*Usability Metric for User Experience, Lite*) de Lewis, Utesch, y Maher. (2013). Variante del UMUX.

Los más utilizados y de mayor impacto en estudios e investigaciones sobre la usabilidad percibida se encuentran el cuestionario SUS y el cuestionario PSSUQ.

Mientras que el UMUX y UMUX-Lite está teniendo mayor aceptación, estos últimos años, dado que en este cuestionario se contempla el factor UX (Experiencia del usuario) que es un elemento a considerar en los estudios de la usabilidad percibida (Bevan 2008, Kurosu, 2015, Berkman y Karahoca, 2016).

A) Cuestionario SUS (System Usability Scale)

Es un instrumento fácil de utilizar y rápido para medir la usabilidad y el grado de satisfacción, de un sistema o entorno por parte de los usuarios. Brooke (1996) define a este cuestionario como “una escala simple, de diez ítems que ofrece una visión global y subjetiva en las evaluaciones de usabilidad”. Originalmente, este cuestionario de Brooke (1996), se destinó a medir la percepción de la facilidad de uso (una sola dimensión). Posteriormente, Sauro y Lewis (2009), en el congreso HCII 2009, proponen modificar la estructura del instrumento bajo dos dimensiones: la usabilidad con (8 ítems) y la facilidad de aprendizaje (2 ítems) del SUS. Además, proporciona una medida global de la satisfacción.

El cuestionario SUS tiene como objetivo:

- 1.- Ofrecer una medida de la percepción subjetiva de los usuarios de la usabilidad a partir de un sistema o entorno.
- 2.- Obtener dicha información en espacio de tiempo corto en una sesión de evaluación.

Este cuestionario incorpora un total de 10 ítems, (escala Likert) de cinco puntos de elección que se oscila entre el calificativo de ‘totalmente en desacuerdo’ al ‘totalmente de acuerdo. La puntuación general del cuestionario, varía de 0 a 100. La única puntuación de referencia debe ser el cómputo total del cuestionario, Brooke (1996, 2013). Lewis y Sauro (2017a y 2017b) establecen una nueva metodología para el estudio de la puntuación de referencia a partir de la incorporación de la ecuación de regresión para cada ítem. Un método que permite a los investigadores analizar la puntuación de referencia (absoluta) del cuestionario en función de la puntuación obtenida en cada ítem. Hasta la fecha, todas las investigaciones realizadas se ceñían a la valoración a partir de la puntuación de referencia absoluta obtenida del cómputo total de los 10 ítems.

Bangor (2008) comparó los cuartiles obtenidos en la puntuación del

cuestionario y las calificaciones 'adjetivables' (ilustración 27). De esa forma, un entorno virtual con una puntuación de 50 se considera inaceptable, 'pobre'; mientras que con una puntuación total de 70 a 80 como aceptable, 'buena'.

- **Fiable:** ha demostrado ser fiable y detectar diferencias en los tamaños de muestra más pequeños que los utilizados en formatos superiores o comerciales.
- **Válido:** si entendemos validez como a algo que se puede medir y lo que se pretende medir, en este caso es la usabilidad percibida. Este tipo de cuestionario ha demostrado ser eficaz para distinguir entre sistemas inutilizables y utilizables. Es rápido y fácil de usar. Presenta un coeficiente de fiabilidad de 0,91 para las ocho preguntas de usabilidad y 0,71 para las dos que presenta de aprendizaje.

El cálculo de la puntuación de referencia absoluta (Brooke, 1996 y 2013) se establece a partir de la siguiente consideración: los ítems se puntúan de 0 a 4 en donde los ítems 1, 3, 5, 7 y 9 su puntuación es el total de la respuesta menos 1; es decir $(x-1)$; mientras que los ítems 2, 4, 6, 8 y 10, la puntuación se obtiene restando el valor aportado sobre 5; es decir $(5-x)$. La suma de las puntuaciones logradas se multiplica por el factor 2.5 logrando el valor global del cuestionario. La puntuación de referencia absoluta oscila entre el 0 y el 100.

Expertos en la usabilidad percibida establecen un nexo comparativo entre la puntuación de referencia absoluta y un adjetivo valorativo (calificativo). Los primeros en este tipo de investigación fueron Bangor et al. (2008) al relacionar la puntuación directa total de cuestionario con un 'adjetivización' de los mismos, ver la ilustración 32.

Ilustración 27. Comparativa entre cuartiles, la adjetivación, el rango de aceptación y la puntuación de SUS. Fuente: Bangor (2008).

Lewis y Sauro (2009), consideran que este cuestionario posee suficientes elementos psicométricos para evaluar dos términos del factor de usabilidad percibida (facilidad de uso) y facilidad de aprendizaje, ítem 4 y 10 del SUS). Es decir, la propuesta inicial del cuestionario SUS (Brooke, 1996) de ser un único factor, debía considerarse, tras los estudios de Lewis y Sauro (2009) de doble factor. Esta línea de investigación es aplicada durante siete años. Lewis y Sauro (2017a) en una revisión de estos factores sobre una muestra de 9.000 cuestionarios SUS, llegan a la conclusión que el cuestionario debe ser utilizado desde un punto de vista unifactorial (facilidad de uso).

En este afán de incorporar elementos comparativos entre la puntuación de referencia absoluta y un concepto valorativo 'calificativo'. Lewis y Sauro (2016, 2017b) profundizan en un estudio que relaciona estas puntuaciones de referencia, con los percentiles y una escala de grado, tabla 27. Esta nueva aportación permite establecer una comparativa entre las investigaciones que aplican este cuestionario. Es una mejora sustancial entre la propuesta realizada por Bangor et al. (2008) y la realizada por Lewis y Sauro (2017b), tabla 27.

Escala de Grado	Puntuación SUS de referencia	Rango de percentil
A+	84.1 – 100	96 – 100
A	80.8 – 84.0	90 – 95
A-	78.9 – 80.7	85 – 89
B+	77.2 – 78.8	80 – 84
B	74.1 – 77.1	70 – 79
B-	72.6 – 74.0	65 – 69
C+	71.1 – 72.5	60 – 64
C	65.0 – 71.0	41 – 59
C-	62.7 – 64.9	35 – 40
D	51.7 – 62.6	15 – 34
F	0 – 51.6	0 – 14

Tabla 27. Escala de grado a partir de la puntuación de referencia SUS. Fuente: Lewis y Sauro (2017a).

- Las principales características del cuestionario SUS:

Es un cuestionario estandarizado, diseñado para evaluar la usabilidad percibida (Brooke, 1996, 2013). Es un cuestionario fiable y flexible (Finstad, 2006, 2010; Bangor et al., 2008; Sauro, 2009; Grier, Bangor, Kortum y Peres, 2013; Lewis y Sauro, 2017a; Lewis y Sauro 2018a). El alfa de Cronbach global del cuestionario es de 0,92 en las investigaciones aportados por el autor y posteriores trabajos.

Con respecto a las propiedades psicométricas del SUS, las referencias al bibliográficas son numerosas y todas ellas han ido encaminadas a la mejora del mismo cuestionario y su propia evolución. Como es el caso del debate unifactorial o bifactorial y la categorización del valor de referencia y una escala de calificación (Brooke 1996, 2013; Bangor et al., 2008, Lewis y Sauro, 2009, 2016, 2017) entre otros. Otros estudios se han centrado en la búsqueda de diferencias significativas a partir del cuestionario y el objetivo de usabilidad percibida en sistemas o productos (Kortum y Bangor 2013; Kortum y Sorber, 2015). Otras investigaciones se han decantado por la valoración del usuario al finalizar una tarea de forma positiva a

partir del SUS (Kortum y Peres, 2014).

Tullis y Stetson (2004) demuestran que el cuestionario puede aplicarse a partir de muestras pequeñas (8-12 usuarios) sin perder valor psicométrico. Otros trabajos se han centrado en los resultados de las puntuaciones y el tipo de interfaz utilizado (Bangor et al. 2008). Las investigaciones realizadas hasta la fecha, inciden que la puntuación absoluta (de referencia) no afecta al género, si bien puede depender de otros factores como pueden ser los culturales o sociales (Berkman y Karahoca, 2016). Los ítems del cuestionario SUS no son sensibles al idioma nativo de los participantes después de un cambio menor (Finstad, 2006).

Todo ello demuestra la relevancia de este cuestionario entre los investigadores de la usabilidad a la hora de aplicarlo en sus trabajos. Lewis (2011, p. 2) considera que este cuestionario es:

- SUS es confiable. Los usuarios responden consistentemente a los ítems de la escala, y se ha demostrado que SUS detecta diferencias en tamaños de muestra más pequeños que otros cuestionarios.
- SUS es válido. Es decir, mide lo que pretende medir.
- SUS no es diagnóstico. Es decir, no le dice qué hace que un sistema sea utilizable o no.
- Los puntajes del SUS tienen una correlación modesta con el desempeño de la tarea. Las evaluaciones subjetivas de la usabilidad son solo un componente de la construcción general de la usabilidad.

B) Cuestionario PSSUQ (Post-Study System Usability Questionnaire)

El PSSUQ es un cuestionario compacto que evalúa los factores de efectividad, eficacia y satisfacción, definidos en la norma ISO 9241-11.

El objetivo de Lewis (1995) con este cuestionario es valorar el grado de satisfacción del sistema, pero además puede evaluar los factores como:

1. Utilidad del sistema (*Sysuse*)..... Preguntas de la 1 a la 8.
2. Calidad de la información (*Infoqual*)..... Preguntas de la 9 a la 16.
3. Calidad del interfaz (*Interqual*)..... Preguntas de la 17 a la 19
4. Valoración general del sistema (*Genqual*)... Pregunta de la 1 a la 19

El factor '*System Usefulness*' hace referencia a un sistema (entorno) que es

fácil de usar y fácil de aprender. Permite al usuario (estudiante) completar las tareas de manera eficaz. Mientras que el factor, '*Information Quality*' (calidad de la información), hace referencia a la retroalimentación que el entorno proporciona al estudiante, como son mensajes de error e información complementaria para solucionar problemas. En este factor también entra en juego elementos como: ayuda en línea, *FAQ's* o documentación complementaria. Asimismo, mide si la información es fácil de entender y si esta información facilita al estudiante a completar las tareas. Por último, está el factor '*Interface Quality*' (Calidad del interfaz) que se centra en la satisfacción del usuario en el propio entorno. Además de medir la satisfacción, también contempla la valoración si el entorno posee todas las funcionalidades y posibilidades que se esperaba del sistema.

Consta, en su versión original, de 19 ítems, basado en una escala Likert de 7 opciones y una octava respuesta (N/A) para aquellos usuarios que no puede valorar o entender la pregunta en cuestión. Además, se permite un comentario en cada una de las cuestiones que se plantea en el PSSUQ. Este cuestionario ofrece la posibilidad al usuario de confeccionar una lista de los elementos más positivos y negativos del sistema. En estudios estadísticos de este cuestionario queda patente su grado de fiabilidad, validez, sensibilidad como se observa en la tabla 28.

Lewis (2002) realiza una revisión del cuestionario, tras cinco años de utilización, y confirma la validez y estandarización de este cuestionario que ratificación al PSSUQ como un cuestionario a seguir utilizando. La fiabilidad del mismo, tras estos cinco años y la modificación de alguna pregunta, demuestran que su consistencia es óptima y válida.

Cuestionario	Overall	SysUse	InfoQual	InterQual
PSSUQ (Current)	0.96	0.96	0.92	0.83
PPSUQ (Original)	0.97	0.96	0.91	0.91
CSSUQ	0.95	0.93	0.91	0.89

Tabla 28. Estimación posterior y actual de la fiabilidad del cuestionario según sus dimensiones. Fuente: Lewis (2002).

Resaltar que este cuestionario valora la ejecución de tareas y actividades en el apartado de utilidad del sistema como también en el de calidad de la

información. Factores a tener en cuenta a la hora de aplicar este cuestionario al usuario final en un entorno virtual de aprendizaje. Se trata de un tipo de información que no posee el cuestionario SUS.

C) UMUX y UMUX-LITE

Se trata de dos cuestionarios de última generación UMUX (Finstad, 2010) y UMUX-Lite (Lewis, Utesch y Maher, 2013) que se fundamenta en la incorporación del factor UX (experiencia del usuario) en los cuestionarios de tipo 'Post-Study'. El primero de ellos se construye sobre un total de 4 ítems, mientras que el segundo de ellos se reduce a 2 ítems. Se trata de un tipo de cuestionario de reciente aplicación para evaluar la usabilidad percibida y que necesita de mayores investigaciones. Si bien, es una vía de trabajo entre la usabilidad percibida y la experiencia del usuario, tal y como se refleja en la tabla 29.

Cuestionario	Ítems	N. subescalas	Scale type	Validez. Alfa de Cronbach	Evidencia de validez	Evidencia de sensibilidad	Investigaciones	N. de participantes
UMUX	4	3	Likert (7)	.94	SI	Si	Finstad, 2010	558
				.81 .87	Si	-	Lewis et al., 2013	402
								389
UMUX-LITE	2	-	Likert (7)	.81 .87	Si	Si	Lewis et al., 2013	402
								389

Tabla 29. Tabla comparativa entre UMUX y UMUX-Lite. Fuente: Berkman y Karahoca (2016).

A modo de conclusión se incorpora la tabla 30, en la que se describen los principales elementos de los cuestionarios 'Post-Study' citados en este capítulo. El trabajo de Assila, De Oliveira y Ezzedine (2016) aporta un resumen descriptivo de los principales cuestionarios de usabilidad percibida que permite elegir el cuestionario más idóneo en función de los factores de usabilidad que se desean evaluar en una investigación.

Cuestionario	Fiabilidad	Tipo de interfaz de usuario o sistema	N. ítems	Tipo de ítem	Resultados	Tipo de escala
PSSUQ 1992- 2002	0.94	Sistemas, LMS	18 V.1 19: V. 2 16: V. 3	Sentencias	Los resultados se calculan utilizando la puntuación media entre los siete puntos de la escala.	Escala de Likert de 7 puntos. Además, incorpora la opción N/A.
SUS 1996	0.92	Sistemas, aplicaciones y productos	10	Sentencias	El valor total de SUS=suma las notas de todas las posiciones y multiplíquelas por ítems positivos y negativos. Las puntuaciones absolutas van de 0 a 100.	Escala de Likert de 5 puntos
UMUX 2010	0.94	Sistemas, aplicaciones y productos	4	Sentencias	Para obtener la puntuación total de UMUX, se suman los cuatro ítems, se divide por 24 y luego multiplicar por 100.	Escala de Likert de 7 puntos

				Puntuación de UMUX-LITE	
UMUX- LITE 2013	0.82/ 0.83	Sistemas, aplicaciones y productos	2	Sentencias	Las puntuaciones van de 0 a 100.
					Escala de Likert de 7 puntos

Tabla 30. Tabla comparativa principales cuestionarios 'Post-Study'. Fuente: Assila, De Oliveira y Ezzedine (2016).

Assila et al. (2016) aportan una comparativa entre el cuestionario '*post-study*' y su implicación con la norma ISO 9241-11, tabla 31. Un valor añadido si se desea aplicar uno de estos cuestionarios en la usabilidad percibida. De los cuatro cuestionarios se observa que el PSSUQ incorpora los tres factores de la norma ISO 9241-11. UMUX también, según los autores, puede valorar los tres factores.

	PSSUQ	SUS	UMUX	UMUX-Lite
ISO 9241-11				
Efectividad	X		X	X
Eficiencia	X	X	X	
Satisfacción	X	X	X	

Tabla 31. Comparativa entre los cuestionarios PSSUQ, SUS, UMUX y UMUX-Lite y la ISO 9241-11. Fuente: Assila, De Oliveira y Ezzedine (2016)

Este tipo de investigaciones, resaltan que los cuestionarios de usabilidad '*post-study*' deben ir acompañados de otros métodos de análisis complementarios de usabilidad percibida.

El uso de cuestionarios puede complementarse con varios métodos de usabilidad (tales como métodos de inspección, simulación) para realizar una evaluación completa de usabilidad. (Assila, De Oliveira y Ezzedine, 2016, p. 29)

3.5.5.2 La evaluación heurística

Además de los cuestionarios anteriormente citados, la evaluación heurística es un método muy utilizado por los expertos en la usabilidad. Se trata de un método de inspección de la usabilidad sin la necesidad de usuarios (Soegaard, 2012). Consiste en evaluar la calidad de la usabilidad por parte de varios

evaluadores expertos a partir de un listado de la usabilidad denominados heurísticos.

Entre los tipos de evaluaciones heurísticas más utilizadas en este campo se debe citar la propuesta realizada por Nielsen y Molich (1990) y revisada por Nielsen (1994), posteriormente, describen los 10 principios heurísticos. Si bien, existen otros modelos de evaluación heurística como las '8 reglas de oro' de Schneiderman (1987) o la 'lista de comprobación de ítems' de Pierotti (2004).

Los 10 principios de heurísticos de Nielsen son:

- Visibilidad del estado del sistema.
- Relación entre el sistema y el mundo real.
- Control y libertad del usuario.
- Consistencia y estándares.
- Prevención de errores.
- Reconocimiento antes que acuerdo.
- Flexibilidad y eficiencia de uso.
- Diseño estético y minimalista.
- Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnóstica y recuperarse de errores.
- Ayuda y documentación.

Se trata de un método muy eficaz a la hora de detectar errores en el diseño, por el contrario, no cuenta con la valoración del usuario. El hecho de efectuar la valoración de expertos es necesario incorpora un método en el cual se tenga presente la valoración del usuario. Ambos métodos se complementan.

No obstante, las evaluaciones heurísticas, en la actualidad tienen, menor peso específico en lo que se refiere a trabajos de investigación sobre la usabilidad. Sauro (2010) establece seis razones por las cuales las evaluaciones heurísticas poseen un porcentaje menor de aplicación que los cuestionarios. Una de las principales impedimentos es la propia aplicación del experto en usabilidad. No todos los evaluadores son expertos en los 10 principios como destaca Sauro (2010), así como la necesidad de incorporar entre 3 y 5 evaluadores para una investigación.

Sauro (2010) comenta en el congreso de la UPA (2009), Molich uno de los componentes de la evaluación heurística (Nielsen y Molich, 1990) afirmó, en este

congreso internacional, que el 99 % de las evaluaciones heurísticas aplicadas estaban mal. La razón de ello se centraba en el mal uso de la EH sin contar con la valoración del usuario. Circunstancia que sí se produce con los cuestionarios 'post-study' diseñados para la valoración de la usabilidad percibida por el usuario (SUS o PSSUQ, entre otros).

La gran diferencia entre ambas metodologías es la incorporación o no de los usuarios a la hora de evaluar el sistema o modelo a valor de la usabilidad tal y como indica (Soegaard, 2012).

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

IV – Diseño de la investigación

IV – DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

“Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que nadie más ha pensado”.

Albert Szent-Györgyi

4.1 Introducción

En este capítulo se describen todos aquellos aspectos necesarios para el diseño de esta investigación. El primer punto es definir y describir el objetivo de la investigación como los objetivos específicos que sustentan al mismo.

Posteriormente, se aporta la configuración del diseño como la metodología de la investigación. Fundamentada se trata de un análisis descriptivo transversal de corte mixto (Creswell, 2009; Hernández, Fernández y Baptista, 2010 y 2014).

Como eje vertebrador del diseño de la investigación se formulan las dimensiones del trabajo basado en el trabajo de Salinas (2005) respecto a la gestión de un entorno virtual de E-A. Que son la tecnológica, la pedagógica y la organizativa.

No damos por hecho la propia contextualización de los métodos de investigación aplicados a este trabajo, por lo que se incorporan al mismo los razonamientos necesarios e imprescindibles basados en técnicas e instrumentos en los cuales se apliquen elementos desde la perspectiva cuantitativa como cualitativa (Creswell, 2009; Domínguez y Hollstein, 2014; Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Ambos, necesarios desde la perspectiva del análisis estadístico como también al incorporar la triangulación de datos al final del capítulo V. Por supuesto, siguiendo este hilo conductor, se aporta la metodología de la recogida de datos incorporando aquellos instrumentos más propicios para dicha recogida de datos: cuestionarios estandarizados, entrevistas, observación sistemática; así como la triangulación de datos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

4.2 Objetivo de la investigación.

Siguiendo los planteamientos iniciales de la investigación, así como la motivación sobre este tema nos proponemos valorar la implementación del modelo de la Formación Profesional a Distancia en las Baleares. Para ello, como elemento de inicio del estudio, nos formulamos una serie de preguntas sobre el tema.

4.2.1 La pregunta de investigación

Tras una reflexión de la propia necesidad de esta investigación, tomando como base la respuesta a los problemas planteados en ella, nos formulamos las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las necesidades de los estudiantes de la Formación Profesional a Distancia de las islas Baleares para poder afrontar sus estudios en este modelo a distancia con ciertas garantías de éxito?
- ¿Qué diseños didácticos y metodológicos utilizan los docentes que imparten esta modalidad?
- ¿Cuáles son las necesidades, desde la perspectiva de las tres dimensiones, por parte de los docentes?
 - ¿Cómo se valoran los materiales y contenidos incorporados en la plataforma, tanto los alumnos como docentes?
 - ¿Cuál es la percepción del usuario (alumno y docente) sobre la satisfacción?
 - ¿Qué elementos son susceptibles de mejora en la FPaD para conseguir un grado de eficacia y eficiencia más alto, desde la perspectiva de la usabilidad?

A modo de resumen podemos incorporar una pregunta que englobe los elementos que se describen en las tres dimensiones de la investigación en relación a la percepción del usuario en cuanto a eficacia, eficiencia y grado de satisfacción. La cual se presenta dentro del apartado del objetivo de la investigación.

4.2.2 Objetivo de la investigación

El objetivo general de esta investigación se plantea desde la reflexión de la

pregunta de la propia investigación:

- ¿La Formación Profesional a Distancia basada sobre un entorno virtual de formación cumple con los requisitos de eficacia, eficiencia y grado de satisfacción en relación a las dimensiones tecnológicas, pedagógicas y organizativas?

El objetivo general de esta investigación se formula a continuación:

- Describir los elementos de calidad del modelo de FPaD e identificar las líneas de intervención para la mejorar la implementación de esta modalidad en Baleares.

4.2.3 Objetivos específicos

Para cumplir con el objetivo general de estudio se hace imprescindible incorporar algunos objetivos específicos con el fin de aportar todos aquellos datos y conclusiones que nos permitan analizar y describir esta implementación de la FPaD en Baleares.

- Analizar y describir la implementación del modelo de la Formación Profesional a distancia en Baleares.
- Describir el modelo de la FPaD: configuración pedagógica, tecnológica y organizativa.
- Identificar las dificultades y necesidades de los docentes y del alumnado en la FP a distancia.
- Evaluar la usabilidad percibida de los alumnos y docentes a partir de la norma ISO 9241-11.

4.2.4 Dimensiones del estudio

El trabajo se diseña en función de las dimensiones de la investigación: tecnológica, pedagógica y organizativa) que se detallan en este punto partiendo del contexto especificado en el marco teórico. Estas dimensiones, enmarcadas dentro del contexto educativo sobre la gestión y análisis de un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, se relacionan con los objetivos específicos de dicha

investigación, tabla 32.

La descripción detallada de cada una de ellas se presenta a continuación

- **Dimensión 1: perfil y descriptivos (D1)**

Esta dimensión intenta aportar cuál es el perfil de los docentes y alumnos. En esta dimensión se aportan datos a partir de las variables: edad, género, especialidad, tipo de contrato en referencia a los docentes; así como la experiencia en ambas modalidades (presencial y a distancia). En cuanto a los alumnos además del género y edad, el ciclo en el cual se han matriculado, experiencia en esta modalidad. Y, desde la vertiente de uso y frecuencia de la plataforma Moodle 2.6 por parte de los alumnos y docentes.

La recolección y análisis de estos datos nos aportan una 'imagen' tanto del alumno como del docente que participan en esta modalidad a distancia.

- **Dimensión 2: tecnológica (D2):**

La dimensión tecnológica pretende recoger toda aquella información referente a la propia plataforma utilizada (Moodle) como de aquellas aplicaciones (internas o externas) que sean utilizadas en esta modalidad. Los elementos englobados en esta dimensión se describen a continuación:

- La estructura de la plataforma. Aportación de los datos referentes a la estructura utilizada para el diseño de cada ciclo formativo, como ens sus respectivos módulos
- Uso de aplicaciones internas y externas que faciliten el desarrollo de los módulos en función de la tipología de cada ciclo formativo. La incorporación de estas aplicaciones facilita la implementación del módulo desde una perspectiva pedagógica.
- Infraestructura tecnológica. Este punto se centra en el análisis de la tipología de la infraestructura tecnológica de la FPaD. Se trata de analizar si la infraestructura facilitada por el organismo gestor en la modalidad a distancia.
- Conocimiento y utilización de la plataforma Moodle: aplicaciones que aporta la plataforma para la creación de materiales y actividades como son: las actividades (en sus diferentes formatos que ofrece Moodle) o los 'blocks' de aplicaciones.

- **Dimensión 3: pedagógica (D3):**

Esta dimensión pretende recabar toda aquella información relacionada con los aspectos pedagógicos en la modalidad a distancia. En este punto se encuentran las estrategias didácticas y metodologías utilizadas por el docente en la Formación Profesional a distancia, los materiales didácticos utilizados en cada ciclo formativo y módulo, la interacción (Santoveña, 2004) y comunicación que se produce entre los usuarios de la FPaD, los ambientes de formación que se incorporan en cada ciclo formativo (García Aretio, 2007).

Obviamente, es el elemento más importante de todas ellas. Tal y como se ha ido describiendo en los anteriores capítulos, tanto el segundo como el tercero. Las distintas metodológicas, ambientes didácticos, estrategias que pueden generarse dentro de un entorno virtual de aprendizaje deben aflorar en este constructo. Este diseño parte del propio diseño instruccional que se adopta para ello (Mergel, 1998). La incorporación del D.I. conlleva un modelo en el cual intervienen todos los elementos necesarios para un proceso de E-A por parte del alumno, donde la dimensión pedagógica cobra su importancia. En este punto, cobra importancia la incorporación de los modelos pedagógicos para un entorno virtual de aprendizaje en función de distintos elementos y factores que intervienen en el diseño.

Un ejemplo de ello sería el modelo de 'cinco pilares' al incorporar una metodología dinámica dentro del entorno (Lorenzo y Moore, 2002; Moore, 2005; Bourne y Moore, 2005; Moore, 2011). Otro ejemplo, de mayor actualidad, es el modelo adaptativo (Graf, Avila-Garzón, Baldiris y Fabregat, 2020) fundamentado en metodologías emergentes con la ayuda de las analíticas de aprendizaje.

La adquisición de las competencias profesionales, la ayuda y asesoramiento en procesos cognitivos que se generan en un entorno virtual de aprendizaje o la adquisición de nuevas competencias (Estherhuyse, Scholtz y Venter, 2016) se fundamenta en el desarrollo de esta dimensión.

Una frase que puede resumir esta dimensión es la incorporada en el capítulo II, página 195, que incorpora Tony Bates en su blog: "la buena enseñanza puede superar una mala elección de la tecnología, pero la tecnología nunca salvará la mala enseñanza".

- **Dimensión 4: organizativa (D4):**

No menos importante que el resto. Esta dimensión pretende aportar toda aquella información que describe la organización y administración de la Formación Profesional a Distancia en Baleares; la normativa vigente, su estructura organizativa y administrativa como educativa, descripción de oferta, la estructura relacionada entre el centro de referencia y los centros colaboradores, las instrucciones de inicio de curso planteadas por la propia Consejería, la gestión administrativa de esta modalidad a partir de la aplicación Gestib (altas, bajas de oficio, calificaciones), el proceso de matrícula y admisión a cada ciclo y curso.

- **Dimensión 5: usabilidad percibida (D5):**

Se define en relación a tres factores: facilidad de uso (usabilidad percibida propiamente dicha), calidad de la información y calidad del interfaz, (Lewis y Sauro, 2009, 2014; Borsci et al., 2015; Bangor et al., 2009). Para ello se incorporan dos cuestionarios de usabilidad percibida específicos. Una para los alumnos con mayor carga de recopilación de datos ya que se pretende valorar factores que aporta el cuestionario elegido para los estudiantes (PSSUQ) mientras que para los docentes se incorpora un cuestionario que pretende valorar la usabilidad percibida en el entorno virtual desde diferentes apartados más generalistas (SUS).

	Objetivos específicos			
	1	2	3	4
Dimensión 1. Perfil y descriptivos	x			
Perfiles usuarios				
Hábitos de uso y frecuencia				
Dimensión 2. tecnológica	x	x	x	
Estructura de la plataforma				
Aplicaciones de la plataforma				
Infraestructura tecnológica				
Dimensión 3. pedagógica	x	x	x	
Materiales didácticos				
Metodología y ambientes				
La interactividad y la comunicación				
Técnicas didácticas				
Dimensión 4. organizativa	x	x	x	

La oferta formativa				
La gestión de la FPaD: técnica y administrativa				
Normativa				
Dimensión 5. usabilidad percibida				x
Facilidad de uso				
Calidad de la información				
Calidad de la interfaz				

Tabla 32. Estructura entre las dimensiones y objetivos específicos de la investigación.

4.3 Diseño y metodología de la investigación.

A continuación, se procede a la redacción de la metodología aplicada para esta investigación, como son las técnicas e instrumentos diseñados para la recopilación de los datos y su posterior procesamiento.

4.3.1 Metodología

Esta investigación se fundamenta en un diseño no experimental descriptivo transversal con el fin de: describir, examinar, valorar el modelo de la FPaD en las Baleares; contando para ello con colaboración de todos los actores que intervienen en este proceso de enseñanza y aprendizaje que se produce en un entorno virtual muy concreto, como es este.

En definitiva, se trata que esta investigación pueda cumplir con la idea básica de qué es un estudio descriptivo:

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (Hernández et al., 2010, p. 80)

Para alcanzar el objetivo general de la investigación como de los específicos, la metodología más propicia para ello se sustenta en el modelo descriptivo: "los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos y dimensiones de un contexto o situación" (Hernández et al., 2010, p. 80). Así pues,

la acotación de índole descriptiva transversal, (Hernández et al., 2014), nos permite afrontar la investigación a fin de alcanzar el objetivo de la misma, gráfico 2.

Gráfico 2. Diseño de la investigación. Fuente: Hernández et. al 2010 y 2014.

4.3.2 Diseño de la investigación y fases de la investigación

Este diseño no experimental se ubica dentro de la categoría de los calificados como estudios transversales. Este diseño pretende captar la 'imagen' de la Formación Profesional a distancia en un momento dado (curso académico) con el propósito de una descripción de las variables diseñadas a tal efecto a partir de las dimensiones descritas en la tabla 33. Se trata pues, de un diseño no experimental transversal es de corte descriptivo. Ello implica que la investigación pretende aportar las tres dimensiones descritas en algunas variables que se aportan posteriormente en una población fundamentada bajo el concepto de usuario (alumnos y docentes); si bien para una mayor consolidación de esta descripción se

incorpora a dicha población como son: coordinadores de la FPaD, técnicos de la plataforma.

Siendo el objetivo de este diseño incorporar una muestra de usuarios tanto alumnos como docentes para contribuir a un aporte de significación a la investigación (Creswell, 2009).

Dada la complejidad de los usuarios, desde el punto de la oferta formativa y de los ciclos formativos que integran la modalidad a distancia. Es realizar comparaciones y análisis entre distintos grupos o subgrupos de alumnos y/o docentes. Ante esta situación se concreta que además de la vertiente descriptiva, se aporta un diseño de correlación-causal (Hernández et al., 2010, p. 157).

“pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales. Cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos e hipótesis correlacionales; del mismo modo, cuando buscan evaluar vinculaciones causales, se basan en planteamientos e hipótesis causales”.

- El diseño

En un nivel concreción más elevado, nuestro diseño de la investigación se resume con el presente gráfico 6 en el cual aparecen las técnicas e instrumentos que se utilizaran durante toda la investigación. Se trata de una adaptación del proceso de investigación de McMillan y Schumacher (2005); así como de Creswell (2009), Hernández et al. (2010, 214), Domínguez y Hollstein (2014) y en el apartado del diseño mixto a partir de las mencionadas técnicas de recogida de datos cuantitativos y cualitativos.

En un primer término se realiza una valoración del problema y de cómo lograr el objetivo de la investigación. Para ello, se realiza una exhaustiva revisión bibliográfica desde diferentes perspectivas y aspectos que inciden directamente sobre esta investigación como son: la formación profesional en sus distintas modalidades, el e-learning: su terminología, modalidades y la incorporación de los entornos virtuales en los procesos de E-A, así como el futuro de los entornos virtuales en las próximas décadas desde un plano formal.

Tampoco hemos dejado de lado, la revisión de los trabajos realizados en estos últimos años referentes a la usabilidad percibida a partir de la norma ISO 9241-11,

como también a las investigaciones que hacen referencia a los EVEA y la interacción. Elementos que podemos enmarcarlos dentro del apartado de criterios de calidad que posee un entorno virtual de formación.

Este punto ha sido parte esencial, no tan solo al inicio de la investigación para ajustar y definir los problemas y objetivos, sino también en el diseño metodológico de las distintas fases de la misma, con la incorporación de nuevos trabajos e investigaciones que aportaban una nueva perspectiva a la metodología diseñada como al tratamiento de los datos (como ejemplo se encuentra, los nuevos planteamientos metodológicos aplicados al cuestionario de usabilidad percibida) que se incorporan en los apartados de análisis, resultados y conclusiones de este trabajo.

Tras la redacción del objetivo de la investigación se procede al diseño del procedimiento metodológico de este trabajo tal y como se presenta en el gráfico 3. En este gráfico se incorpora todo el procedimiento del diseño de la investigación con la idea de alcanzar el objetivo general del estudio.

Gráfico 3. Diseño de la investigación de la FPd. Fuente: Hernández et al. 2010

Descripción de las distintas fases del diseño de la investigación.

i. Valoración del problema.

Este primer punto incorpora aquellos elementos iniciales y de arranque de esta investigación. En cierta medida, parte de esta información ya se posee por la sencilla razón que el propio investigador conoce el tema de estudio al haber

participado en la primera implementación de este entorno virtual de formación como de su posterior seguimiento en los últimos cursos lectivos de la FPaD en Baleares.

ii. Revisión bibliográfica.

Se trata de una fase fundamental en este trabajo dado que las dimensiones de estudios son diversas y afectan a un amplio espectro de factores como son la propia FP, el modelo e-learning, los entornos virtuales de formación y su evolución en los últimos decenios, las metodológicas en el e-learning y elemento sustancial de mejora constante la evaluación de la usabilidad percibida. En este trabajo se aportan, las últimas tendencias de análisis de la usabilidad percibida en los entornos virtuales de formación. Se recupera la utilización del cuestionario COLLES (valoración de la interacción para un entorno virtual de aprendizaje) gracias a esta revisión bibliográfica. Un instrumento válido y útil para esta investigación.

La revisión ha sido previa como a lo largo del estudio. Un ejemplo de ello es la incorporación de la última técnica de estudio de la usabilidad percibida como es el aportado por Lewis y Sauro (2018) que difiere sustancialmente de las referencias bibliográficas incorporadas al inicio del trabajo.

iii. Redacción del objetivo general y específicos.

Este punto no presenta grandes inconvenientes ni problemas dado que en la valoración del problema se parte con una experiencia previa a ello. Además, al ser un procedimiento de continuación del Trabajo Final de Máster no ha comportado dificultad alguna.

La redacción del objetivo general como de los específicos permiten una mejora comprensión del diseño de la investigación en relación a las distintas fases que deben plantearse para llegar a las conclusiones de la investigación.

iv. Concreción y elaboración del diseño

Esta fase es parte de este propia del capítulo y se resume con la definición para este tipo de trabajo, Hernández et al. (2010): "Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (p 80).

Se integran las dos metodologías de trabajo, cuantitativa y cualitativa, en las

cuales se fundamenta el siguiente punto del diseño de la investigación que es la selección de las técnicas e instrumentos de recogida de los datos.

v. Recogida de los datos.

Es el punto de mayor trabajo en esta investigación. Al incorporar dos poblaciones para alcanzar el objetivo general del trabajo (alumnos y docentes) implica un diseño de constructo tanto cuantitativo como cualitativo distinto para ambos perfiles. Las entrevistas se diseñan únicamente para los docentes y más concretamente para los coordinadores de los centros de referencia y técnicos de la plataforma para poder establecer una triangulación de los datos (Creswell, 2009) desde los cuestionarios incorporados a la investigación (alumnos y docentes) y las respuestas obtenidas de dichas entrevistas. El objetivo de las entrevistas es explorar y comprender el modelo de distancia a partir de las vivencias y opiniones de los coordinadores de los centros de referencias.

Para los alumnos:

- Un cuestionario específico para ellos. En el cual se incorporan tanto variables cuantitativas como cualitativas.

Para los docentes:

- Un cuestionario específico para los docentes.
- Unas entrevistas estructuradas, selección del docente en función de su cargo.

Para la plataforma:

- Se utiliza la técnica observación sistemática de la plataforma a partir de una lista de cotejo específica para entornos virtuales de formación.
- Se incorpora una lista de cotejo de observación de un curso específico para el grado medio. La estructura de un curso o módulo es idéntica en todos los ciclos y familias. Al incorporar un diseño instruccional en su creación facilita la incorporación de este instrumento (lista de cotejo).

vi. Análisis de los datos.

- i. Los datos son analizados a partir de dos aplicaciones concretas, en función de su propio origen. Los datos cuantitativos son analizados por medio de la aplicación SSPS

- 19.1; mientras que los datos cualitativos son realizado por medio de la aplicación Atlas ti. Aunque también, cabe mencionar que en los cuestionarios se encuentran ítems que poseen una categoría cualitativa y deben ser analizados con esta aplicación.
- ii. De hecho, al contar con una serie de instrumentos distintos en función de la propia población de estudio. El análisis de los datos debe abordarse desde la perspectiva de los alumnos y de los docentes.
 - iii. La triangulación de los datos permite analizar los datos desde ambas perspectivas. Esta fase ha sido de gran ayuda a la hora de interpretar los datos (Creswell, 2009),
- vii. Interpretación de los datos.
- i. Ciertamente la parte de más trabajo dada la complejidad del constructo al ser abordado desde dos perspectivas diferentes de usuario (alumnos y docentes). Para ello se incorpora, una interpretación basada en las dimensiones del diseño de la investigación (tecnológica, pedagógica y administrativa). Y, por otro lado, la interpretación de la usabilidad percibida a partir de un diseño actual con la incorporación de un análisis estadístico basado en la incorporación de la ecuación de regresión (Lewis y Sauro, 2018). Técnica que facilita la interpretación de los datos de los cuestionarios de usabilidad aplicados en este trabajo.

El hecho de utilizar una metodología descriptiva transversal implica una recopilación de una gran cantidad de datos y la razón de ello es que esta investigación intenta incorporar a todos los agentes que participan en la Formación Profesional a distancia: alumnos, docentes, técnicos y administración, por lo que los datos que aportan cada uno de ellos difiere en aspectos puntuales y concretos tomando como base a los específicos descritos al inicio de este capítulo.

El diseño de este proceso implica un trabajo adicional por la razón descrita anteriormente. De haber dirigido la investigación de forma exclusiva hacia el alumnado o al docente, el proceso de investigación hubiera sido menos complejo.

Pero no aporta todos aquellos datos que permiten diferenciar las dos visiones del modelo a distancia.

Las técnicas e instrumentos, que se describen, se seleccionan en relación a la diversidad de los participantes. La fase más compleja se ubica en la propia recogida de los datos que deben realizarse, durante los últimos meses del curso para adecuarse a los objetivos específicos de la investigación. De este hecho, incorpora la ventaja que los usuarios poseen la información suficiente de los entresijos de la FPaD. Por otro lado, cabe la posibilidad que la respuesta en el cuestionario tanto de los alumnos como de los docentes, no sea el esperado dado que las fechas previstas para ello son posteriores a los exámenes finales de mayo-junio y puede darse la posibilidad de la escasa respuesta a ellos.

El hecho de prever otros escenarios de recogida de datos equilibra, en la balanza de la muestra en relación a la población finita que compone esta modalidad, para poder alcanzar los objetivos específicos de la investigación.

Se diseña una temporalización específica para ello, ya comentada anteriormente, pero habiendo consensuado con los coordinadores de cada ciclo y familia las fechas de respuesta al cuestionario tanto de los alumnos como de los docentes.

Una vez acotado este proceso, básico para el desarrollo de la investigación, el resto de fases se mantiene tal y como se describe en el gráfico 3.

4.3.3 Técnicas e instrumentos

La existencia de diversas técnicas e instrumentos para la recopilación de los datos de una investigación conlleva la adecuación de las mismas a la metodología aplicada en cada tipo de estudio. Para esta investigación se elige para la recogida de recogida de datos las técnicas de la encuesta, entrevista y observación.

Este estudio incorpora una metodología descriptiva transversal basado en un enfoque mixto (Creswell, 2009; Domínguez y Hollstein, 2014; Hernández, Fernández y Baptista, 2014) en la cual se incorporan diversas técnicas para la recogida de datos: cuantitativos a partir de los cuestionarios diseñados para docentes y alumnos; cualitativos por medio del instrumento de una entrevista estructurada que es aplicada a docentes, coordinadores del ciclo en FPaD y técnicos del entorno virtual. En esta misma línea, datos cualitativos, se añade la observación

de la propia plataforma Moodle 2.6; un módulo del CGFM elegido aleatoriamente entre todos los ofertados en la plataforma aplicando una lista de cotejo como instrumento de recogida de datos que se describe en la tabla 33.

	Encuesta		Entrevista	Observación	
Técnicas	Cuestionario		Entrevista estructurada	Lista de cotejo	
Instrumentos	Docentes	Alumnos	Docentes/técnicos	Plataforma Moodle	Módulo CFGM
Objetivo 1					
Analizar y describir la implementación de la FPaD en Baleares	x	x	x	x	x
Objetivo 2					
Describir el modelo de la FPaD: configuración tecnológica, pedagógica y organizativa.	x	x	x	x	x
Objetivo 3					
Identificar las dificultades de los docentes y del alumnado en la FPaD	x	x	x		
Objetivo 4					
Evaluar la usabilidad percibida de los alumnos y docentes	x	x	x		

Tabla 33. Relación entre los objetivos de investigación y los instrumentos de recogida de datos.

4.3.3.1 El cuestionario

La recopilación de los datos cuantitativos para esta investigación se concreta con la incorporación de un cuestionario en línea. Al ser un instrumento basado en una técnica con procedimientos estandarizados que permiten analizar los datos de distintas variables de una muestra representativa de la población que nos permite explorar, discernir, describir o explicar toda una serie de características (García Fernando, 1993), se considera como un instrumento adecuado para este estudio.

Por otro lado, se debe contar que los cuestionarios pese a sus ventajas también poseen aspectos en desventaja con respecto a otros instrumentos y que deben ser

valorados a la hora del diseño y construcción del mismo. Entre esta desventaja se debe valorar la posible falta de seriedad por parte del participante, una respuesta no adecuada ante la pregunta solicitada, posibles diferencias interpretativas a la hora de responder, no se valora la respuesta emocional, la falta de respuesta y abandono por parte del participante, la extensión puede afectar a la respuesta. Mientras que en la parte positiva del cuestionario está la flexibilidad, la obtención de una gran información sobre el tema, una gran escalabilidad, la ubicación geográfica del participante no es un obstáculo, el anonimato es fiable en relación al propio diseño del cuestionario, permite un diseño en función de los objetivos de la investigación,

a. El diseño

El cuestionario diseñado para esta investigación, se desglosa en los próximos apartados. Este cuestionario se divide en dos grandes bloques. Se crea un cuestionario específico para los alumnos y otro para los docentes. Ambos, a pesar de contener las dimensiones del estudio, difieren en su estructura y complejidad. La razón de ello es la propia visión que poseen ambas poblaciones con respecto a la modalidad a distancia y su valoración es distinta según sea el rol del usuario.

Ilustración 28. Diseño y estructura del cuestionario de la investigación.

El instrumento aplicado tomando como base la técnica de la encuesta y se concreta con un cuestionario en línea, creado a partir de la aplicación *Limesurvey*¹⁹(software GNU). Esta aplicación se encuentra instalada en el servidor del GTE-UIB (<http://daruma.uib.es/limesurvey/index.php/admin/authentication/sa/login>).

La aplicación permite diseñar el cuestionario mediante la importación de una base de preguntas redactadas en diversos formatos como es el caso de TXT o XML (*Extensible Markup Language*)²⁰, además está la posibilidad de exportar los datos recopilados en diversos formatos de fichero, aptos para su análisis con el software estadístico SPSS.

El cuestionario se diseña y se elabora con el objetivo que se aplica sobre dos poblaciones distintas de usuarios. Es por ello que el cuestionario presenta una versión para los alumnos y otra para los docentes (ilustración 28).

El cuestionario se diseña según las dimensiones descritas en la tabla 33. Cada cuestionario (alumnos y docentes) presenta sus propias particularidades, en función de los datos que se desean analizar; así como el cómputo total de ítems y el tipo variables es distinto según sea para los alumnos o docentes. El cuestionario para los alumnos presenta un total 66 ítems, mientras que para los docentes es de 77 ítems.

Se considera adecuado que la dimensión organizativa tenga un mayor análisis para los docentes que para los alumnos. La dimensión organizativa, desde el punto de vista del alumnado, se recopila a partir de otros ítems incorporados dentro de la dimensión pedagógica o de la usabilidad percibida.

El diseño del cuestionario comprende distintos tipos de ítems y preguntas como:

- Preguntas cerradas para ítems del perfil: género, ciclo formativo, isla, etcétera.
- Preguntas dicotómicas: género, ciclo formativo en las cuales la respuesta se concreta en (Sí/No).
- Preguntas de opción múltiple. Este formato se incorpora en aquellos

¹⁹ <https://www.limesurvey.org/es/>

²⁰ https://fmhelp.filemaker.com/help/16/fmp/es/index.html#page/FMP_Help/xml-format.html

ítems referentes, por ejemplo, a elección de aplicaciones internas de la plataforma en función de la estrategia didáctica y metodología aplicada por el docente en el curso a distancia.

- Preguntas abiertas: Se incorporan en la dimensión de la usabilidad percibida y de valoración de la plataforma, tanto en la versión de los alumnos como en la versión de los docentes. Se trata de una opción que aporta un valor añadido a la usabilidad percibida desde el análisis cualitativo ya que permite una mayor comprensión de los resultados cuantitativos de los cuestionarios de usabilidad incorporados en esta investigación.
- Preguntas de valoración basados en el formato de la escala Likert. En el cuestionario, en ambas versiones, se incorporan ítems del tipo (totalmente en desacuerdo-totalmente de acuerdo; o nunca-siempre). Destacar que en el cuestionario de usabilidad percibida (19 ítems) el autor del cuestionario Lewis (1996) incorpora la opción (N/A) como opción de respuesta al ítem y debe valorarse "no contesta".

Para el posterior análisis de los ítems que incorporan una escala de Likert es necesario codificar los datos por medio del software SPSS versión 19. La codificación se realiza aplicando el criterio del valor '1' para la puntuación mínima y 5 para la máxima valoración (en el caso de ser un ítem de 5 puntos); en el caso de opciones de 4 puntos, la valoración es de '1 a 4'.

b. La estructura

La estructura del cuestionario tiene como objetivo recabar aquellos datos necesarios para analizar el objetivo de la investigación. Para ello, se presentan dos cuestionarios con estructura distinta en cuanto al número de ítems, si bien la estructura general es muy similar entre ambos cuestionarios (alumnos y docentes). En ambos casos se trata de una población finita que se obtiene de matrícula de los alumnos del curso académico y de la adjudicación de plaza para los docentes relacionados con sus centros de referencia.

El cuestionario se desglosa en dos versiones en función del usuario final, en este caso son los alumnos y docentes con un número de ítems distinto en cada uno de ellos, tal y como se resume en la ilustración 28.

A) Cuestionario de los alumnos:

* El código identificado en línea del cuestionario para los alumnos es ID 318387 y el enlace de acceso es <http://daruma.uib.es/limesurvey/index.php/318387?lang=es>. Este enlace se remite al coordinador de cada ciclo formativo para que los alumnos tengan acceso al cuestionario. La estructura del cuestionario de los alumnos se describe en la tabla 34.

El cuestionario de los alumnos incorpora un total 66 ítems, que se relacionan con un total de 9 variables y 10 factores. Es necesario aclarar que la dimensión 4 (usabilidad) las variables son descritas como factores (Lewis, 1996, 2008, 2014, 2018) para el cuestionario 'post study' PSSUQ, como la dimensión 3 referente a la interactividad (compuesta por 6 factores que configuran el cuestionario COLLES).

Dimensión	Preguntas	Tipo	Variables
Dimensión 1: perfil	10 ítems	Dicotómicas Múltiple elección Descriptivas	Género, ciclo formativa, oferta formativa, uso plataforma. (4 variables)
Dimensión 2. Tecnológica	2 ítems.	Múltiple elección	Uso de las TIC (aplicaciones). (1 variable)
Dimensión 3. Pedagógica	Interactividad 24 ítems. .	Likert de 5 puntos (Casi nunca - Casi siempre)	Relevancia. Reflexión. Interactividad. Apoyo docente. Apoyo alumnos. Interpretación. (6 factores)
Dimensión 3. Pedagógica	Materiales y contenidos. 6 ítems.	Escala de Likert de 5 puntos y descriptiva.	Proceso de aprendizaje. Materiales/contenidos. (2 variables)
Dimensión 3. Pedagógica	Ambientes: interacción,	Escala de Likert 5 puntos.	Esfuerzo.

	esfuerzo y valoración. 5 ítems.	Dicotómica y descriptiva	Interacción. Valoración de la FPaD. (3 variables)
Dimensión 4. Usabilidad percibida	19+2 ítems.	Likert de 7 puntos con opción N/A. 2 descriptivas	Utilidad del sistema. Calidad de la información. Calidad del interfaz. Usabilidad general. (4 factores).

Tabla 34. Estructura del cuestionario para los alumnos de la FPaD.

El cuestionario de los alumnos tiene como objetivo recabar aquella información para este perfil de usuario dentro de la modalidad a distancia. Para ello se confecciona un diseño apropiado y que dé cabida a todas las dimensiones del estudio.

B) Cuestionario de los docentes:

* El código identificativo en línea del cuestionario de los docentes es el ID 928919 y el enlace de acceso es <http://daruma.uib.es/limesurvey/index.php/928919?lang=es>. La url se remite a los docentes por medio del foro de dudas de uso exclusivo para ellos. La estructura del cuestionario de los docentes se resume en la tabla 35.

El cuestionario de los docentes incorpora un total de 77 ítems. Al igual que en el cuestionario de los alumnos, la dimensión de usabilidad se interpreta a partir de factores (variables) como describen Brooke (1996, 2004); Lewis (2008,2009, 2012,2014), si bien el cuestionario aplicado para los docentes es distinto a de los alumnos, dada la finalidad del concepto de facilidad de uso, para el usuario docente es distinto, de ahí la incorporación del cuestionario 'post study' SUS.

Dimensión	Preguntas	Tipo	Variables
Dimensión 1. Perfil	13 ítems.	Dicotómicas Múltiple elección.	Género, ciclo formativo,

		Likert de 7 puntos	oferta formativa, experiencia docente FP, tipo contrato, experiencia on-line. (6 variables)
Dimensión 1. Perfil. Uso	3 ítems.	Nominal. Escala de Likert 5 puntos.	Frecuencia de conexión, conexión fin de semana, horario lectivo. (2 variables)
Dimensión 2. Tecnológica	3 ítems.	Múltiple elección por aplicación sobre 3 puntos. Dicotómica. Abierta	Utilización y conocimiento de las aplicaciones en la plataforma Moodle. (2 variables).
Dimensión 3. Pedagógica.	19 ítems.	Likert de 5 puntos (Nunca- Siempre. Likert de 5 puntos (totalmente en desacuerdo- totalmente de acuerdo). Abiertas. Dicotómicas. Múltiple selección.	Implementación de estrategias, flexibilidad, reflexión, feedback, tipos de estrategias, metodologías de aprendizaje. (6 variables)

Dimensión 3. Pedagógica.	17 ítems.	Likert de 5 puntos (Nunca- Siempre. Likert de 5 puntos (totalmente en desacuerdo- totalmente de acuerdo). Abiertas. Dicotómicas. Múltiple	Materiales. /contenidos. Esfuerzo, interacción. (3 variables)
Dimensión 4. Organizativa	9 ítems.	Escala de Likert 5 puntos. Dicotómica. Abiertas.	Cursos de Formación, matrícula, instrucciones del curso, Aspectos positivos y negativos. (3 variables)
Dimensión 5. Usabilidad	13 ítems.	Escala de Likert 5 puntos. Nominal/ordinal. Dicotómica	Facilidad de uso, Satisfacción y Recomendación. 1 factor de usabilidad y 2 variables complementarias

Tabla 35. Estructura del cuestionario de los docentes.

Una comparativa de ambas estructuras se observa que el cuestionario de los docentes incorpora un mayor subconjunto de factores en función de cada una de las dimensiones del estudio. Siendo las grandes diferencias en la dimensión usabilidad de la usabilidad percibida. Así como la incorporación del cuestionario referente a la interacción denominado COLLES que es aplicado únicamente a los alumnos.

c. La fiabilidad de los cuestionarios

Es relevante, para este trabajo, describir la fiabilidad del cuestionario en sus dos vertientes (alumnos y docentes). Destacar que la dimensión de la usabilidad, se fundamenta en dos cuestionarios '*post-study*' específicos como son el PSSUQ y

SUS. Ampliamente descritos por su fiabilidad y validez (Bangor et al., 2008; Brooke 1996, 2004; Peres, Pham y Phillips, 2013; Lewis y Sauro 2018; Gao, Kortum y Oswald, 2020) entre otros.

En referencia usabilidad percibida, tabla 36, mencionar que los valores del alfa de Cronbach de ambos cuestionarios de usabilidad (PSSUQ y SUS) se sitúan dentro el intervalo considerado como válido por los autores de los mismos Brooke (1996, 2005) y Lewis (1996, 2012).

Dimensión: Usabilidad percibida	Cuestionario	ítems	alfa de Cronbach
Cuestionario para alumnos	PSSUQ	19	0.971
Cuestionario para docentes	SUS	10	0.836

Tabla 36. Valores obtenidos de la fiabilidad en los cuestionarios de usabilidad percibida.

En el cuestionario de los alumnos se incorpora el cuestionario específico sobre la interacción denominado COLLES (*Constructivist On-Line Learning Environment Survey*) (McLoughlin y Maor, 2007). Al ser un cuestionario poco utilizado en investigaciones, consideramos incorporar el análisis de componentes principales (ACP) para incorporar los resultados de su validez y fiabilidad para esta investigación. Además, como valor estadístico complementario se aportan los datos de la matriz de correlaciones (prueba KMO y de Bartlett) y la rotación Varimax.

La fiabilidad general de ambos cuestionarios (alumnos y docentes respectivamente) es:

- El cuestionario de los alumnos obtiene un alfa de Cronbach de 0.98 (valor 'excelente' de investigación según George y Mallory, 2003). La población finita es de 1614 docentes, con una muestra 424 de los cuales 300 son valorados como válidos.
- El cuestionario de los docentes obtiene un alfa de Cronbach de 0.80 (valor 'superior' de investigación según George y Mallory, 2003). La población finita es de 135 docentes, con una muestra 28 de los cuales 20 son valorados como válidos.

Nunnally (1967), sostiene que dentro de un análisis exploratorio estándar un

valor del 0.7 es valor mínimo aceptable. Nunally propone que para una investigación básica el valor debe ser de 0.8 y para una investigación aplicada debe situarse entre el 0.9 y el 0.95. Otros autores como Huh, Delorme y Reid (2006) proponen que el valor mínimo para una investigación exploratoria debe ser igual o mayor a 0.6 y en trabajos confirmatorios debe situarse entre el 0.7 y el 0.8.

Con estos valores, la fiabilidad tanto del cuestionario de los alumnos como de los docentes se desprende que ambos se encuentran dentro de un marco de 'investigación básica' en el de los docentes y de una 'investigación aplicada' para el cuestionario de los alumnos, siguiendo los criterios del valor del alfa de Cronbach (Cronbach, 1951 y Nunnally, 1967).

- Valores del cuestionario COLLES.

La fiabilidad del cuestionario COLLES (como es la dimensión pedagógica) que se integra dentro del cuestionario de los alumnos da como valor final de 0.880 alfa de Cronbach. La fiabilidad desglosada por factor es: relevancia 0.87, reflexión 0.87, interactividad 0.87, apoyos docentes 0.87, apoyo alumnos 0.87 e interpretación de 0.88. Las diferencias entre los cinco primeros factores se sitúan en las milésimas.

El resultado de la medida de Kaiser, Meyer y Olkin (KMO) es de 0.860 (adecuación de la muestra) que debe considerarse como muy buena (Field, 2009).

El análisis de esfericidad de Bartlett aporta un valor inferior a $p = .05$, concretamente $p = .001$, lo cual indica que la matriz de datos del cuestionario COLLES es válida para seguir con el análisis factorial. Este resultado nos indica que no se rechaza la hipótesis nula que las variables analizadas no están correlacionadas. Esta afirmación viene dada por la propia regla de la esfericidad de Bartlett.

- Si Sig. (p-valor) $< .05$ aceptamos H_0 (hipótesis nula) $>$ se puede aplicar el análisis factorial.
- Si Sig. (p-valor) $> .05$ rechazamos H_0 $>$ no se puede aplicar el análisis factorial.

4.3.3.1.1 Población y muestra de la investigación

La población de este estudio debe considerarse desde dos puntos de vista diferentes. Por una parte, están los alumnos matriculados en la FPdD (ciclo de grado medio y ciclo de grado superior) como también la oferta formativa realizada

en Baleares y en otro plano tenemos a la población del profesorado de FP que imparte esta modalidad a distancia en ambos ciclos formativos.

Se trata de una población finita (número de alumnos matriculados en un curso académico y docentes que imparten esta modalidad a distancia en el mismo curso académico). La recopilación de los datos de todos los cuestionarios se fundamenta en una técnica probabilística aleatoria en la aplicación del cuestionario. Para el análisis cuantitativo se descartan aquellos cuestionarios no completados tanto por parte del alumnado como de los docentes. Los valores de respuesta de ambos cuestionarios son:

Alumnos: Es una población finita de 1614, una muestra de 424 y el número de cuestionarios válidos para su análisis es de 300. El error muestral del cuestionario de los alumnos es de 5,11.

Docentes: Es una población finita de 135, una muestra de 28 y el número de cuestionarios válidos es de 24. El error muestral del cuestionario de los docentes es de 18,21. Un valor muy por encima del 95 % deseado. Sin embargo, pese a este contratiempo estadístico debe valorarse en su entorno y analizar en qué estructura organizativa de los docentes afecta más.

a) Población de los alumnos

La población de los alumnos por islas es el siguiente: Mallorca 1337 alumnos; Menorca 143, Eivissa 76 y Formentera 18, (tabla 37).

	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	Total
Población	1377	143	76	18	1614
Pobl. %	85,32	8,86	4,71	1,12	
Muestra	255	27	11	7	300
Mues. %	85,00	9,00	3,67	2,33	

Tabla 37. Datos de la población de los alumnos matriculados en FPdD.

b) Población de los docentes.

La población de los docentes que imparten esta modalidad se describe en la tabla 38. Algunos docentes participan en más de un módulo del mismo ciclo como también en más de un ciclo formativo. La cifra de 154 docentes es teórica de ya que

algunos de ellos duplican su función docente en ambos módulos o imparten docencia en más de un módulo en el mismo ciclo, es por ello que la población se reduce a 135 docentes.

Docentes	Población. Centros de referencia	Ciclo Formativo	
		CFGM	CFGS
IES Borja Moll	31	19	12
IES Antoni Maura	11	0	11
IES Llompart	12	12	0
IES Juníper Serra	33	0	33
IES Sureda i Blanes	7	7	0
IES Politècnic	9	9	0
IES Ses Estacions	31	9	22
CIFP Son Llebre	10	10	0
Totales	154*	76	78
Totales %		49,35 %	50,65 %

Tabla 38. Datos de la población de docentes en el curso académico 2015-16. Fuente: CAIB. * docentes de todos los módulos. Algunos docentes imparten más de un módulo.

4.3.3.1.2 Análisis de los datos cuantitativos de los cuestionarios.

El cuestionario tanto para los alumnos como para los docentes presenta una estructura que la mayoría de ítems deben analizarse de forma cuantitativa. Aunque, en algunos ítems, su análisis debe efectuarse cualitativamente. Al decantarse el análisis desde la perspectiva cuantitativa de ambos cuestionarios es incorporar una breve descripción del del tratamiento de los datos y su análisis con la aplicación SPSS. El análisis de los datos obtenidos de ambos cuestionarios se

realiza mediante de dos técnicas cuantitativas de los datos.

I. El Análisis estadístico descriptivo:

Proceso utilizado para la mayoría de variables que se encuentran inmersas en las dimensiones del estudio, descritas en la tabla 33 como son el perfil y los descriptivos que componen esta dimensión (D1), la dimensión tecnológica (D2), la dimensión pedagógica (D3), la dimensión organizativa (D4) y por último la dimensión referente a la usabilidad percibida (D5). Los resultados se presentan por medio de tablas de frecuencia, la representación gráfica de las frecuencias, medidas de tendencia central, como también la posibilidad de incorporar tablas de contingencia a la hora de comparar distintas variables.

II. Análisis inferencial:

La razón de incorporar el análisis inferencial en esta investigación con el objetivo de analizar los diferentes subgrupos de población que se analizan en esta investigación (alumnos por ciclo formativo, alumnos por familias educativas, ... etc.). Con la idea de comparar las posibles reacciones entre estos grupos frente a la respuesta a ítems específicos pero que son comunes dentro del modelo de la FPaD. La incorporación del contraste de hipótesis y valorar la muestra por medio de un procedimiento paramétrico o no paramétrico en función de los instrumentos que nos indican la normalidad o no de la muestra que se analiza. Este proceso nos permite valorar la significación o no de diferencias entre los grupos que conforman la muestra (alumnos o docentes). Las variables sobre las cuales se aplicará el análisis inferencial son: el género y la pertinencia a un ciclo formativo (grado medio o superior), y su relación con la dimensión pedagógica (D3), la organizativa (D4) y la usabilidad percibida (D5). Al igual que en el estudio descriptivo, la aplicación utilizada en este análisis inferencial es el SPSS.

A continuación, se describe la metodología estadística que se aplica en este trabajo para el análisis de los datos y que se resume en la ilustración 31.

Ilustración 29. Proceso en el análisis de los datos cuantitativos.

- **Descripción del proceso cuantitativo de los datos del cuestionario.**

El proceso analítico cuantitativo se inicia con el estudio de la prueba de normalidad de los datos de la muestra y de las variables de análisis:

1.- Si la muestra de la variable es $n \leq 50$ se aplica la prueba de *Shapiro-Wilk* (para los docentes); $n=24$.

2.- Si la muestra es $n > 50$ se aplica la prueba de *Kolmogorov-Smirnov* (para los alumnos); $n=300$.

3.- Si la prueba de *Kolmogorov-Smirnov* o *Shapiro-Wilk* no se cumple el análisis de los datos en función de la variable se analizan a partir de una prueba no paramétrica: *U de Mann-Whitney* (2 muestras independientes) o *Kruskal-Wallis* (>2 muestras independientes). Se aplica para el análisis de variables (ordinal o intervalo).

4.- Si se cumple la prueba de KS o SW, se incorpora la prueba de homocedasticidad para varianzas iguales. Si no se cumple se analizan los datos se aplica una prueba no paramétrica para el estudio de la muestra. De cumplirse la igualdad de varianzas se aplica una prueba de normalidad en función del tipo de

muestra. Para dos muestras (t-Student) y para muestras superiores a dos la prueba Anova.

III. Las pruebas no paramétricas

Las pruebas no paramétricas utilizadas son:

- U de *Mann-Whitney* para variables dicotómicas (género o ciclo formativo) y variables ordinales (resultados de la usabilidad percibida). Se trata de la alternativa no paramétrica a la comparación de dos promedios independientes a través de la t de Student.
- Prueba de *Kruskal-Wallis*, en realidad es una extensión de la prueba de U de *Mann-Whitney*, pero con un análisis de la variable independiente superior a $N > 2$ para variables politómicas (ciclos formativos) y de variable ordinal (resultados de la usabilidad percibida). Se trata de una alternativa no paramétrica a la Anova (paramétrica).

En ambas pruebas, pese a medir la igualdad de las medianas entre dos o más grupos, las hipótesis de trabajo se fundamentan en la valoración de las distribuciones de dicha población con respecto a su tendencia central, es decir la valoración significativa o no entre dos poblaciones fundamentada en el análisis de dos muestras independientes de la misma variable, como es el género.

IV. Las pruebas paramétricas

Las pruebas paramétricas utilizadas son: la t de Student para datos normalizados en la que se analiza la igualdad de medias entre una variable dicotómica y una variable ordinal. La prueba Anova que se aplica variable politómica con respecto a la muestra a estudiar.

Se aplica la prueba paramétrica siempre y cuando se cumpla con las reglas de normalidad. Por el contrario, aquellas variables que no cumplan con las pruebas de normalidad se les aplicará un estudio no paramétrico tal y como señalan Curado, Teles y Maroco (2013).

Si se cumplen sus requisitos el investigador puede usar la estadística paramétrica (más potente que la no paramétrica). En caso contrario, la tradición de análisis recomienda el uso de la estadística no paramétrica, que no impone la

especificación de una familia de distribuciones para la distribución muestral." Curado et al. (2013, p. 435)

V. Tratamiento estadístico de la escala de Likert

El análisis de estos ítems se efectuará siguiendo la propuesta de Carifio y Perla (2007, 2008). Se parte de la premisa que los datos obtenidos en la escala de Likert deben asociarse a una variable numérica. En base a la propuesta de dichos autores, se puede aplicar un análisis cuantitativo a los valores de estos ítems. La razón de ello es el tipo de tratamiento estadístico que se aplica a los cuestionarios de usabilidad (PSSUQ y SUS), cuya estructura se fundamenta en una escala de Likert. Brooke (1996) en referencia al cuestionario SUS (*System Usability Scale*) y Lewis (1996) sobre el cuestionario PSSUQ, describen que el tratamiento estadístico es cuantitativo (tanto descriptivo como inferencial). De igual modo se s cuestionario de interacción COLLES (*Constructivist On-Line Learning Environment Survey*) de Taylor y Maor (2000) y Baker (2007). Este procedimiento permite analizar las variables de grupo por medio de un análisis inferencial y valorar si los resultados obtenidos son significativos o no en función del grupo o asociación con la variable de estudio.

Esta acción tiene su justificación que los alumnos como los docentes que participan en el cuestionario pertenecen a un centro de referencia específico, a un ciclo formativo concreto, el género, ... etc y que es necesario analizar si estos componentes del perfil pueden afectar su respuesta realizada en el cuestionario. No se trata de una muestra homogénea, es por ello que se incorpora este proceso analítico cuantitativo al trabajo. Por otro lado, aquellos ítems relacionados con una escala de Likert de tipo categórico serán analizada como tal, es decir por medio de un análisis descriptivo.

4.3.3.2 La entrevista

Kvale (1996, p. 6) define a la entrevista como: "el propósito de la entrevista en la investigación cualitativa es obtener descripciones del mundo de vida del entrevistado respecto a la interpretación de los significados de los fenómenos descritos". Siguiendo esta línea el diseño de la entrevista para esta investigación pretende recoger aquellas descripciones de los docentes y técnicos de la plataforma que permiten complementar los datos obtenidos por medio de la técnica de la

encuesta.

El objetivo de incorporar la entrevista como instrumento de recogida de datos en esta investigación es incorporar aquellos elementos considerados como significativos por parte de los docentes/técnicos en sus respuestas, para complementar los datos obtenidos desde la vertiente cuantitativa.

De los tres formatos existentes de entrevista: estructurada, semiestructurada y no estructurada. En los estudios en investigación social y educativa, la entrevista semiestructurada es la más utilizada y aplicada por la implicación directa entre entrevistador y entrevistado, o la adaptación de la cuestión en función de la reacción del entrevistador frente a ella, entre otros factores positivos. Sin embargo, en esta investigación se opta por la entrevista estructurada, previamente pactada con los interlocutores. La razón de ello es la dificultad de encuentro entre entrevistador y entrevistado, como también las fechas en las cuales cabía la posibilidad de utilizar dicho instrumento. Por otro lado, al ofrecer a los entrevistados una misma estructura de guion, permite obtener una semejanza en la codificación de sus respuestas, pese a que todas las cuestiones planteadas están descritas sobre un formato abierto.

La información obtenida por medio de la entrevista estructurada es más fácil de procesar y codificar. Permitiendo, la posibilidad de cruzar estos datos cualitativos con los cuantitativos en función de la variable y dimensión a valorar. Este formato permite una uniformidad en las posibles respuestas, un acceso más rápido y fácil para el docente entrevistado en relación a la batería de preguntas diseñadas.

Es cierto que se debe prever, la calidad de la información obtenida, la escasa libertad de reformular cuestiones generadas a partir de una pregunta previa. Si bien, este contratiempo es valorado en su justa medida y una de las acciones para contrarrestar esta limitación es efectuar la entrevista a docentes que posean experiencia en esta modalidad, docentes con peso específico como son los coordinadores de ciclo en sus respectivos centros de referencia como también a docentes técnicos del entorno virtual.

Uno de los objetivos de la entrevista, tanto a coordinadores de los centros de referencia como a los docentes técnicos de la plataforma es obtener respuestas concretas a cuestiones que en el cuestionario no pueden incorporarse dado por el formato del cuestionario y por poseer un diseño cerrado. En la entrevista, se optaba

con una valoración más personal, abierta y de desarrollo en la respuesta.

Corbetta (2010, p. 350) considera que la entrevista estructurada "es un instrumento idóneo cuando se quiere mantener el objetivo de estandarización de los resultados".

4.3.3.2.1 Diseño de la entrevista.

El diseño de la entrevista estructura se plantea a partir de las mismas dimensiones de estudios que las descritas en el cuestionario. La entrevista consta de un total de 5 dimensiones (tabla 37). El objetivo de la entrevista es aportar, de forma complementaria aquellas cuestiones que pueden tratarse sobre un formato de texto abierto, o difíciles de valorar a tenor de la estructura del propio ítem en base a una respuesta cerrada (dicotómica o politómica).

La entrevista, en esta investigación, es un complemento enriquecedor a la hora de obtener información y datos para su posterior análisis y valoración. Este formato aborda aspectos no tratados en el propio cuestionario realizado a los docentes, como por ejemplo el tema de las prácticas dentro del módulo, que son un elemento fundamental en la modalidad presencial o aspectos organizativos de los centros de referencia, los 8 centros ubicados en Mallorca.

La estructura del diseño de la entrevista para los docentes se describe en la tabla 39. De la cual podemos extraer los siguientes datos. La entrevista estructurada consta de un total 32 cuestiones relativas a las dimensiones descritas en la tabla 37 (un total de 5 dimensiones). Asimismo, se relacionan las cuestiones con los objetivos específicos de la investigación que están descritos en la tabla 34.

4.3.3.2.2 Población y muestra en la entrevista.

La entrevista estructurada se aplica a docentes agrupados en base a su función administrativa en su centro de referencia:

- Docentes/coordinadores en los centros de referencia.
- Docentes técnicos.

En el primer grupo se incorporan los docentes que han impartido docencia directa con los alumnos en esta modalidad como los docentes coordinadores de los centros de referencia de Mallorca. Los docentes (coordinadores) además de impartir algún módulo a distancia tienen la responsabilidad coordinar en ciclo a

distancia entre el grupo de docentes de distancia con el centro y el administrador de la plataforma Moodle.

La población para la entrevista es idéntica a la población del cuestionario, es decir 135 docentes; mientras que la muestra de la entrevista se concreta en 5 docentes (3 coordinadores de centros de referencia, un docente del ciclo formativo de grado medio, así como un docente técnico de la plataforma)

4.3.3.2.3 *Recopilación de los datos de la entrevista.*

Las entrevistas se realizaron mediante un proceso selectivo en función de la voluntad de participar con esta técnica. Una vez dado el consentimiento se remite el guion a los docentes de la muestra mediante correo electrónico. Las entrevistas se realizaron en dos fases, dada la disponibilidad de los docentes. La primera fase a mediados del curso 2015-2016 y la segunda a finales del curso 2015-2016. La estructura de la entrevista se presenta en la tabla 39. Consta de un total de 32 preguntas.

Código de la pregunta	Pregunta	Dimensión de los docentes *	Objetivos analizados *
P1	¿Cuántos años lleva impartiendo la FP a distancia?	D1-perfil	1
P2	¿Años de experiencia docente?	D1-perfil	1
P3	¿Qué especialidad imparte?	D1-perfil	1
P4	¿Cuántos módulos imparte en la FPaD?	D1-perfil	1
P5	¿Motivos por los cuales imparte en la FP a distancia?	D1-perfil	1
P6	¿Cómo lleva a cabo tu práctica docente en distancia?	D1-perfil	1
P7	¿Es similar a como lo hace en presencial?, en caso de tener módulos en la presencial.	D3-D4	1 y 2
P8	¿Qué prácticas docentes de las que utiliza cree que son más difíciles de aplicar en la modalidad a distancia?	D3-D4	1
P9	¿Qué le pediría al responsable de la administración de la plataforma para facilitar el desarrollo de su práctica docente (seguimiento y evaluación del alumnado, trabajo en grupo, vídeo/audioconferencia, diferentes aplicaciones para mejorar los contenidos,etc.)?	D3-D4	2 y 3

P10	¿Utiliza las herramientas comunicativas de la plataforma? Para qué (feedback, recordatorios, etc.)	D3	1
P11	¿Tienes experiencia previa utilizando Moodle?	D2	1
P12	¿En qué medida considera que la plataforma Moodle es útil para la modalidad de FP a distancia?	D2	2
P13	¿Considera que se aplican todas las posibilidades didácticas dentro de la plataforma de la FP a distancia?	D2-D3	2 y 3
P14	¿Cree que deberían utilizarse otras herramientas para complementar su módulo dentro de la plataforma Moodle y así favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno?	D2-D3	2 y 3
P15	¿Tienes conocimiento del potencial de las herramientas internas que ofrece la propia plataforma Moodle para las enseñanzas a distancia?	D2	1
P16	¿Cómo valora la Formación recibida para impartir sus módulos a distancia?	D4-D5	3 y 4
P17	¿Cómo valora las competencias TIC de los alumnos que se matriculan en la FPaD?	D2	1,2,4
P18	¿Considera necesaria más Formación para el docente para su mejora pedagógica y tecnológica en las enseñanzas a distancia?	D2-D3	3 y 4
P19	¿Considera necesario un curso previo de aprendizaje del entorno virtual a todos los alumnos que se matriculan por primera vez?	D3-D4	3 y 4
P20	Puede razonar su respuesta anterior.	D3-D4	3 y 4
P21	Opina que sería necesario crear, diseñar e implementar nuevos formatos comunicativos entre docentes, centro y Dirección General de FP para la mejora de los cursos a distancia en FP.	D4	3
P22	¿Cuáles cree que serían los más adecuados??	D4	2 y 3
P23	Qué elementos organizativos considera susceptibles de mejora dentro de la FpaD.	D4	2 y 3
P24	La dotación en el aula es suficiente para desarrollar tu práctica docente (equipamiento, etc.)	D4	3
P25	¿A nivel organizativo qué necesidades tendría que cubrir su centro educativo en la enseñanza a distancia?	D4	3
P26	¿Y con respecto a la Administración?	D4	3
P27	¿Qué aspectos cree que son mejorables de la FP a distancia tal y como está planteada actualmente?	D4	3

P28	¿Cree que el alumnado puede conseguir el mismo nivel de competencias, que, en presencial, en aquellos módulos que tienen una carga práctica importante?	D3-D4	2 y 3
P29	¿Cómo valora su experiencia en la FPaD?	D5	4
P30	Cómo cree que evolucionará la modalidad a distancia en nuestra Comunidad Autónoma	D5	4
P31	¿Cómo ve el futuro de la FP a distancia en nuestras islas?	D5	4
P32	Qué elementos aportaría o describiría desde la perspectiva pedagógica, tecnológica y organizativa, y que se no se han reflejado en esta entrevista.	D2, D3 y D4	3

Tabla 39. Guión de las preguntas realizadas en la entrevista a los docentes. (*) La columna dimensiones hace referencia a la tabla 37 de las dimensiones descritas en el cuestionario de los docentes. Los objetivos tratados en la entrevista son descritos en la tabla 34.

4.3.3.2.4 *Análisis de los datos.*

El análisis de todos los datos aportados en las ocho entrevistas a los docentes, se realiza siguiendo el proceso metodológico de la entrevista estructurada con el objetivo de obtener una estandarización de la información (Corbetta, 2010). En la ilustración 30 se describe todo el proceso para la estandarización de la información en una entrevista estructurada.

Ilustración 30. Fases del proceso de análisis de los datos de la entrevista.
Fuente: Corbetta (2010).

La utilización de la aplicación Atlas.ti en el análisis de los datos para la entrevista estructurada de los coordinadores y docentes técnicos es de gran ayuda, ya que facilita el recuento de códigos en función de cada una de las dimensiones que se pretenden analizar y contribuye a una ayuda a la hora de triangular los datos que se describe al final del capítulo V.

Las categorías y códigos incorporados en la aplicación Atlas.ti a partir de los resultados de las ocho entrevistas se presenta en la ilustración 31 de forma visual para una mejor interpretación del conjunto de la entrevista.

Ilustración 31. Codificación de las dimensiones en la entrevista estructurada.

La codificación final de la entrevista estructurada consta de un total de 31 códigos enumerados y que se relacionan cada una de las dimensiones incorporadas en esta técnica (un total de 5 dimensiones). En la dimensión D1 se contabilizan un total de 5 códigos, en la dimensión D2 se enumeran 4 códigos, en la dimensión D3 (didáctica) se incorporan un total de 11 códigos, con la dimensión D4 se recogen un total de 7 códigos y para la dimensión D5 se obtienen un total de 4 códigos.

se presenta en la tabla 46. Las dimensiones ya han sido descritas en el diseño de la entrevista como también con la aportación de la tabla 37, en este mismo capítulo.

4.3.3.3 La observación

En cuanto a los dos modelos existentes de la observación: experimental y de campo, se aplica esta última ya que la observación se fundamenta en el propio entorno natural de la modalidad.

Se trata, pues, de una observación externa no participante y directa. A la hora de aplicar esta técnica se intenta minimizar, en la medida de las posibilidades del investigador, participar especialmente en el foro de dudas de los docentes. Mientras que, tanto en la plataforma como curso, no existe posibilidad de participar con los docentes que imparten esta modalidad.

Además de ser una observación de campo, también constatar que es por medio de una observación directa. Esta fase se resume en la ilustración 39.

Para analizar tres elementos destacables utilizados en esta modalidad como son:

- La plataforma Moodle 2.6
- Un módulo del ciclo formativo de grado medio de la especialidad de administración y finanzas

Se incorpora la técnica de la observación con la incorporación de instrumentos específicos para la recogida de datos en estos tres aspectos. La estructura de esta técnica se resume en la ilustración 39, en la cual se resume esta técnica con los instrumentos utilizados a tal efecto.

En la observación de plataforma Moodle se realiza desde una perspectiva propiamente tecnológica fundamentada en el trabajo de análisis de plataformas virtuales y descrito en el Anexo IV.

En cuanto al módulo del ciclo formativo, la observación se centra en dos aspectos básicos, por una parte, el diseño instruccional aplicado en el propio módulo y en segundo lugar la incorporación de los plugins necesarios para el uso y funcionamiento del mismo. También descrito en la lista de cotejo que se presenta en el anexo IV.

4.3.3.3.1 Los instrumentos de la observación no participante directa.

El instrumento elegido para la observación no participante directa tanto de la plataforma Moodle 2.6 como del curso elegido aleatoriamente de la propia plataforma a distancia de la Formación Profesional a distancia (ciclo formativo de grado medio de administración) es la lista de cotejo.

La lista de cotejo se obtiene a partir de la publicación del monográfico de Scopeo (2011) referente a la categorización pedagógica de las plataformas *open source* en la universidad española. En la ilustración 32, se desglosan los elementos a observar tanto en la plataforma a distancia como del propio curso.

Esta lista de cotejo, diseñada especialmente para el estudio de las plataformas LMS se acomoda perfectamente para esta investigación. Una de las razones es que la plataforma Moodle es la más utilizada en los entornos virtuales de aprendizaje por parte de las universidades españolas.

El objetivo de la lista de cotejo es incorporar toda aquella la información referente a las funcionalidades que posee una plataforma a distancia. En este trabajo se trata se corresponde con la plataforma a distancia denominada Moodle.

Ilustración 32. Esquema de la técnica de observación aplicada en esta investigación.

Las funcionalidades que puede incorporar una plataforma para un EVEA, incorporadas en la lista de cotejo se fundamenta sobre 7 variables que se especifican en relación a un total de 139 ítems. Cada ítem es valorado a partir de una respuesta dicotómica (sí/no). También cabe la posibilidad de incorporar un comentario, en formato abierto, en cada ítem.

1. Herramientas de administración

- a. Gestión de usuarios
- b. Página personal.
- c. Gestión de los cursos.
- d. Gestión de la plataforma.

2. Herramientas comunicativas

- a. Foros
- b. Chats.
- c. Correo electrónico.
- d. Tablón de anuncios.

3. Herramientas de participación.

- a. Grupos (de trabajo, de discusión, de debate, etc.)
- b. Blogs.
- c. Wikis
- d. Redes comunicativas (videoconferencias, etc.)

4. Herramientas de gestión de actividades

- a. Trabajos/tareas.
- b. Ejercicios.

5. Herramientas de contenidos.

- a. Contenidos y reutilización.
- b. Herramientas de diseño instruccional.
- c. Herramientas de creación de secuencias/rutas de aprendizaje.

6. Herramientas de evaluación y seguimiento.

- a. Libro de calificaciones.
- b. Métodos de evaluación.

7. Herramientas de soporte.

- a. Registro.
- b. Ayuda

V - RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

"Tengo mis resultados hace tiempo, pero no sé cómo llegar a ellos "

C. F. Gauss

Introducción

En este capítulo se presentan los resultados del estudio de la implementación de la Formación Profesional a distancia, obtenidas a partir de las tres técnicas utilizadas en esta investigación.

Los resultados obtenidos parten de aplicar en cada una de estas técnicas el análisis cuantitativo o cualitativo en función de la propia técnica aplicada.

Por último, no menos importante, se incorpora el apartado de triangulación de los datos a en función tanto del instrumento utilizado.

Los resultados, en este capítulo, se presentan por el instrumento utilizado en la obtención de los datos.

5.1 Cuestionario alumnos

El cuestionario se diseña para la obtención de información y datos a parti de los alumnos matriculados en la Formación Profesional a distancia. La población a la cual está dirigido el cuestionario presenta una tipología de población finita de 1614 alumnos matriculados en el curso lectivo. Al ser de respuesta voluntaria, la muestra en la recogida de cuestionarios es de 424 alumnos responden al cuestionario. De ello se consideran como válidos un total de N=300; siendo el error muestral obtenido del 5,11 %.

5.1.1 Perfil de los alumnos

Los datos obtenidos de la muestra en el cuestionario de los alumnos indican que un 30,7 % son hombres (92) y un 69,3 % son mujeres (208).

El porcentaje de alumnos matriculados en la FPaD procedentes del bachillerato es del 20,7 %. Un 29 % proviene de un CFGS, mientras que el 28 %

pertenece al CFGM. El porcentaje de alumnos por edad se representa mediante la tabla adjunta (40). De este perfil, respecto a la edad, sobresalen los tramos de edad comprendidos entre los 31 a 40 años, 43,0 % del total de la muestra.

	Frecuencia	Porcentaje
16-20 años	5	1,70 %
21-25 años	42	14,00 %
26-30 años	40	12,30 %
31-35 años	68	22,00 %
36-40 años	65	21,00 %
41-45 años	46	15,30 %
46-50 años	34	11,30 %
+50 años	7	2,30 %
Total	300	100,00 %

Tabla 40. Tramos de edad del alumnado según la muestra obtenida.

La relación entre la población finita y la muestra obtenida en el cuestionario de los alumnos se incorpora en la tabla 41, en la que se observa que el mayor porcentaje de alumnos matriculados como de la muestra pertenece a Mallorca con 85 % que responden al cuestionario. Siendo el porcentaje de la muestra idéntica a la población finita en Mallorca, y similar al resto de islas.

	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	Total
Población	1377	143	76	18	1614
%	85,3	8,8	4,7	1,1	
Muestra	255	27	11	7	300
%	85,0	9,0	3,6	2,3	

Tabla 41. Relación población finita de la FPaD con la muestra de alumnos que responden al cuestionario.

El perfil de la muestra, por familias no ofrece una dispersión alta en sus porcentajes de participación. Sobresale la familia de administración, ADG, con 24 % (72 alumnos) de participación, la familia de hostelería y turismo, HOT, se encuentra en segundo lugar con un 21,3 % (64 alumnos) y en tercera posición se encuentra la familia de servicios sociales, SSC, con un 20,7 % (62 alumnos) de

participación en este cuestionario. Mencionar que no todos los ciclos y familias poseen la misma matrícula por módulo y ciclo; como es el caso de la familia de electricidad, ELE, que solamente cuenta con un ciclo formativo de grado medio, siendo el porcentaje de participación del 2,7 % (7 alumnos).

En cuanto al porcentaje de la muestra en referencia a los ciclos formativos (CFGM o CFGS), el porcentaje de participación en el cuestionario de alumnos es del 43,4 % (130 alumnos) para el grado medio y del 56,7 % (170 alumnos) en el grado superior

5.1.1.1 Acceso a la plataforma, uso y frecuencia de conexión a la plataforma.

Un 38,67 % (116) de los alumnos afirma haber realizado algún curso a distancia (sin concretar la tipología); mientras que un 61,33 % (184 alumnos) indican que anteriormente, a este curso de la FPaD, habían tenido acceso a una experiencia de este formato y modalidad.

a) Frecuencia de conexión a la plataforma:

La frecuencia de conexión a la plataforma por parte de los alumnos se resume que un 36 % de ellos se conecta todos los días. Mientras que el porcentaje de frecuencia más bajo se sitúa en 'una vez a la semana' (3 %). La opción 'varias veces a la semana' es aceptada por un 33% de los alumnos encuestados.

b) Frecuencia de acceso en los fines de semana.

A la vista de los datos obtenidos en este ítem se observa que un 50 % de los alumnos se conecta '*casi siempre*' a la plataforma, mientras que un 21 % admite conectarse '*siempre*'. Un 29 % se conecta '*a veces*'. No se observa ninguna respuesta ante la opción '*nunca*'.

5.1.1.2 Análisis del género y uso de la plataforma.

Del análisis entre la variable género y el uso de la plataforma, (gráfico 4) se observa que la proporción de acceso entre hombres y mujeres es muy similar, aunque en la opción '*casi todos los días*', siendo la más elegida existe una notable diferencia con respecto al género (28 hombres frente a 80 mujeres). En esta tabla se observa que el uso de la plataforma es constante a lo largo de la semana, siendo el

porcentaje menor de uso la opción de *'una vez a la semana'* (10 alumnos sobre una muestra de 300).

Gráfico 4. Análisis comparativo entre la variable uso de la plataforma y el género

5.1.1.3 Análisis del ciclo formativo y frecuencia de uso.

El análisis de la frecuencia de uso de la plataforma (debe entenderse de conexión) con respecto a los dos ciclos formativos existentes en la FPaD se observa una cierta igualdad entre ambos. En el GM, la opción con mayor frecuencia es *'casi todos los días'* con un 31,5 % (41 alumnos); mientras que en el GS en esta misma opción la frecuencia es del 39,4 % (41 alumnos). La diferencia entre ambos ciclos se encuentra en el porcentaje de la segunda opción más elegida. Para el GM es *'todos los días'* con un 26,9 % (35 alumnos) mientras que en el GS es *'varias veces a la semana'* con un 22,9 % (39 alumnos). La muestra de alumnos de GM es de 130 mientras que en el GS es de 170 alumnos.

5.1.1.4 Resumen del perfil

El perfil resultante de la muestra de los alumnos se observa que el porcentaje de mujeres es superior a los hombres. La media de edad de los alumnos se encuentra en el tramo de edad comprendido entre 31-40 años con el 43 % de la

muestra. Se trata de una tipología de alumno de mediana edad. Los alumnos de Mallorca son los que predominan tanto en la población finita como en la propia muestra. En cuanto al acceso a la plataforma y su frecuencia de uso se observa es alto y constante a lo largo de la semana. Un elemento a valorar es la repercusión en este punto referente a la carga familiar, el trabajo, horarios con posibilidad de acceso y uso. De este perfil se observa que la experiencia en esta modalidad, es excasa para un elevado porcentaje de alumnos de la muestra obtenida.

5.1.2 Aplicaciones y recursos útiles de la plataforma.

En la tabla 42 se incorporan los datos descriptivos, a modo de resumen de las distintas opciones valoradas por los alumnos en cuanto a las distintas opciones y recursos que ofrece el entorno virtual de aprendizaje en sus respectivos módulos y ciclos formativos.

Los alumnos consideran útiles, para su proceso de E-A, los recursos basados en aplicaciones internas que incorpora el entorno virtual basado en la plataforma Moodle, como son los cuestionarios de autoevaluación, los cuestionarios de evaluación, los foros y las tareas presentan una M_e de 4 puntos de un total de 5. Un valor que podemos considerar como aceptable si tenemos presente que se trata de un estadístico de posición central. Las puntuaciones más bajas ($M_e=2$) se encuentran los enlaces, los glosarios, la wiki. Mientras que el resto se sitúa en una posición intermedia.

	N	Media	Mediana	Desv. típ.	Varianza
Carpetas	300	3,4	3	1,1	1,3
Enlaces	300	2,3	2	1,2	1,5
Aplicaciones externas	300	2,8	3	1,2	1,5
Cuestionarios autoevaluación	300	3,9	4	1,1	1,2
Glosarios	300	2,4	2	1,3	1,7
Wiki	300	2,4	2	1,3	1,7
Contenidos guiados	300	3,3	3	1,2	1,4
Cuestionarios de evaluación	300	4,1	4	1,1	1,1
Foros	300	3,6	4	1,1	1,4

Francisco R. Lirola Sabater

Chat	300	2,6	3	1,3	1,9
Mensajería interna (Quickmail)	300	3,2	3	1,2	1,5
Tareas/actividades	300	4,1	4	1,1	1,1
N válido (según lista)	300				

Tabla 42. Estadísticos descriptivos de la dimensión tecnológica por parte de los alumnos.

En la tabla 43, se incorporan las frecuencias obtenidas en cada de las aplicaciones internas y recursos que incorpora el entorno virtual basado en la plataforma Moodle.

	Nada	Poco	Normal	Bastante	Mucho	Media
Carpetas	23	37	91	91	58	3,4
Enlaces	97	82	59	43	19	2,3
Aplicaciones externas	45	71	91	57	36	2,8
Cuestionarios autoevaluación	10	29	54	88	119	3,9
Glosarios	96	67	68	39	30	2,4
Wiki	98	61	74	41	26	2,4
Contenidos guiados	26	51	88	77	58	3,3
Cuestionarios de evaluación	8	25	49	88	130	4,
Foros	20	32	73	87	88	3,6
Chat	96	45	78	44	37	2,6
Mensajería interna (Quickmail)	35	43	82	87	53	3,2
Tareas/actividades	9	21	45	97	128	4,0

Tabla 43. Distribución de frecuencias para las distintas opciones de la variable de uso de aplicaciones y recursos que se incorporan en el entorno virtual basado en la plataforma Moodle.

Frente a la utilización e incorporación de aplicaciones no implementadas por defecto en la plataforma Moodle, y que pueden mejorar el proceso de E-A. Los alumnos describen su utilización o no en sus respectivos cursos de aplicaciones como: MP3, video, documentos escritos en otros formatos, mapas conceptuales, RRSS, gestión del entorno virtual, comunicaciones internas, trabajos colaborativos, cuestionarios, integración con aplicaciones externas, aplicaciones de seguimiento tutorial, incorporación de aplicaciones interactivas y repositorios, tabla 53.

Todas las opciones presentan un porcentaje muy bajo. La creación de

CAPÍTULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

documentos sobresale por encima del resto con un 17,3 % de utilización en los cursos a distancia y la incorporación del formato video (26 %) en los cursos a distancia. Los menos utilizados son: las RSS (4 %), las aplicaciones externas (2,3 %) o las aplicaciones basadas en trabajos colaborativos (6 %).

Estos datos deben asociarse directamente con las herramientas que ofrece la propia plataforma Moodle y que se describe con la herramienta de la lista de cotejo incorporada en el anexo IV.

Una triangulación de la tabla con la lista de cotejo permitirá analizar la utilización real de la plataforma ante su verdadero potencial.

	Muestra	Sí	%	No	%
MP3	300	31	10,3	269	89,7
Video	300	78	26	222	74
Creación de documentos	300	52	17,3	248	82,7
Mapas conceptuales	300	35	11,7	265	88,3
RRSS	300	12	4	288	96
Gestión entorno	300	33	11	267	89
Comunicaciones internas	300	20	6,7	280	93,3
Trabajo colaborativo	300	18	6	282	94
Cuestionarios	300	24	8	276	92
Apps externas	300	7	2,3	293	97,7
Seguimiento tutorial	300	39	13	261	87
Apss interna	300	25	8,3	275	91,7
Repositorios	300	32	10,7	268	89,3

Tabla 44. Frecuencia de la utilización o no de nuevas aplicaciones a la plataforma de distancia en la FP.

5.1.3 Materiales y contenidos

Un componente esencial dentro del cuestionario de los alumnos es que hace referencia a los materiales y contenidos que se incorporan en cada uno de los

módulos que componen el ciclo formativo dentro del entorno virtual. Un factor que se describe dentro de la dimensión pedagógica que describe Salinas (2004) en referencia a materiales didácticos, formato y tipología. Así como los distintos modelos pedagógicos en los que se fundamenta un EVEA y que describen este componente dentro de marco didáctico como parte fundamental de mismo, Roig Vila (2013). Este apartado se diseña en base a una escala de Likert de 5 puntos (*'totalmente en desacuerdo'* y *'totalmente de acuerdo'*). Los resultados se incorporan en la tabla 45. La valoración de los alumnos es positiva (mediana superior en dos de los tres ítems), siendo el ítem de la actualización de los materiales el menos valorado y que se describe posteriormente dentro del cuestionario de la usabilidad de los alumnos, como un factor determinante en el grado de satisfacción de los alumnos. Así mismo, se refleja en la triangulación de los datos.

	N	Media	SD	Mediana
<i>Los materiales que ofrece la plataforma se ajustan a mi estilo de aprendizaje.</i>	300	3,3	1,1	4
<i>Los materiales implementados, en la plataforma, incorporan contenidos actualizados y de calidad.</i>	300	2,5	1,2	3
<i>Los materiales se ajustan a los objetivos de la materia que se imparte a distancia.</i>	300	3,3	1,1	4

Tabla 45. Estadísticos descriptivos de cada ítem en los materiales y contenidos (dimensión pedagógica del entorno).

5.1.4 La interacción de los alumnos en la plataforma.

La interacción se analiza a partir del cuestionario específico denominado COLLES (*Constructivist On-Line Learning Environment Survey*) (Baker, 2007) cuyo objetivo es valorar la interacción de los alumnos en un entorno virtual de aprendizaje, sea cual sea el formato de la plataforma en el cual se sustenta.

Este cuestionario está compuesto por 6 factores, cada factor incorpora un total de 4 ítems. Cada ítem se describe a partir de una escala de Likert de 5 puntos (*'casi*

nunca a *casi siempre*).

Factores del cuestionario COLLES:

- 1) **Relevancia.** La importancia del aprendizaje a distancias para la práctica profesional de los estudiantes.
- 2) **Reflexión.** El aprendizaje a distancia estimula a los estudiantes a la creación de un pensamiento crítico.
- 3) **Interactividad.** Cómo se implican los estudiantes en los procesos de comunicación y diálogo en un módulo e-learning.
- 4) **Apoyo de los profesores.** En qué medidas los profesores facilitan a sus alumnos la participación y utilización de estos medios de aprendizaje.
- 5) **Apoyos de los otros estudiantes.** Existe un apoyo entre toda la comunidad de estudiantes en este tipo de comunicaciones.
- 6) **Interpretación.** Qué valoración, sensación, poseen los estudiantes como en la utilización de la comunicación por medio de herramientas comunicativas en la plataforma.

5.1.4.1) Análisis descriptivo de los factores

La tabla 46 aporta los datos descriptivos más relevantes de los seis factores. En una primera visualización se observa que dos factores son valorados positivamente (relevancia con una media de 4,2 e interpretación con 3,8 de media), ambos factores superan la puntuación de 4 en sus respectivas medianas. Los factores con una puntuación baja se encuentran: la interactividad (2,6 de media), el apoyo de los tutores (2,7 de media) y el apoyo de compañeros (2,5 media).

	N	Media	SD	Mediana
Relevancia:	300	4,2	0,7	4,2
Reflexión:	300	3,7	0,7	3,7
Interactividad:	300	2,6	0,9	2,7
Apoyo de los tutores:	300	2,7	1,1	2,8
Apoyo de los compañeros:	300	2,5	1,1	2,5
Interpretación:	300	3,8	0,6	4

Tabla 46. Datos descriptivos de los factores de la interacción.

El factor relevancia es el mejor considerado: en la opción '*casi siempre*' con una frecuencia acumulada de 545 puntos; mientras que la interpretación se sitúa en la opción '*a menudo*' con 521 puntos; idéntica situación le sucede al factor '*reflexión*' con una mayor frecuencia acumulada en '*a menudo*' (426 puntos).

Los factores poco valorados, poseen una alta puntuación entre las opciones consideradas como '*negativas*', sin embargo, la puntuación más alta recae en la opción '*alguna vez*', tabla 47.

	Casi Nunca	Rara vez	Alguna vez	A menudo	Casi siempre
Relevancia:	21	63	257	442	545
Reflexión:	42	91	322	426	319
Interactividad:	233	253	455	169	90
Apoyo de los tutores:	249	242	382	221	106
Apoyo de los compañeros:	326	274	358	159	83
Interpretación:	41	48	258	521	336

Tabla 47. Distribución de las frecuencias por cada factor y su correspondencia con la escala de Likert.

La gráfica, comparativa entre los seis factores que componen el cuestionario de interacción, en relación con los percentiles (gráfico5) se observa la diferencia en el percentil 50 entre los seis factores, así como valores perdidos en los factores de relevancia, reflexión e interpretación.

Gráfico 5. Gráfica de 'bigotes' de las puntuaciones por factor.

5.1.4.2 Análisis de los seis factores de interacción y el género

En este punto se incorpora el análisis descriptivo e inferencial del cuestionario Colles a partir de los 6 factores con el género como variable de análisis.

A) Análisis descriptivo

La muestra del análisis de los seis factores y el género se distribuye en 92 hombres y 208 mujeres. En la tabla 48 se incorporan los estadísticos descriptivos de los 6 factores con respecto al variable género. A grandes rasgos, se observa, la existencia de diferencias mínimas entre las medias en sus respectivos factores. No obstante, para valorar la significación o no del género en su incidencia en cada factor es necesario un análisis inferencial por factor.

Factores	Género	Media	Mediana	Varianza	SD
Relevancia	Hombres	4,1	4,2	0,6	0,7
	Mujeres	4,2	4,5	0,5	0,6
Reflexión	Hombres	3,6	3,7	0,6	0,8
	Mujeres	3,7	3,7	0,6	0,7
Interactividad	Hombres	2,5	2,5	1	1
	Mujeres	2,7	2,7	0,9	0,
Apoyo doc.	Hombres	2,5	2,5	1,2	1,1
	Mujeres	2,8	3	1,2	1,1
Apoyo al.	Hombres	2,4	2,3	1,2	1,1
	Mujeres	2,5	2,5	1,1	1,
Interpretación	Hombres	3,7	3,7	0,3	0,6
	Mujeres	3,9	4	0,3	0,6

Tabla 48. Estadísticos descriptivos de los 6 factores de interacción y la variable género.

B) Análisis inferencial de los 6 factores y el género

El análisis inferencial para los seis factores en relación al género se realiza por

medio de una prueba no paramétrica, tras comprobar la falta de normalidad en los datos descriptivos. Para ello se intenta comprobar si existen diferencias significativas entre los seis factores y el género. Las hipótesis estadísticas, en este caso son:

La hipótesis nula general para esta prueba no paramétrica es:

- *H₀: La mediana de ambas poblaciones es idéntica con respecto al género.*
- *H₁: La mediana de ambas poblaciones es distinta con respecto al género.*

La hipótesis nula para el cuestionario COLLES es la siguiente:

- *H₀: El género no influye en las valoraciones de los factores.*
- *H₁: El género influye en las valoraciones de los factores.*

Al ser un análisis largo y extenso, consideramos incorporar una tabla resumen de los principales datos entre los seis factores de la interacción y el género, tabla 49. Se aplica la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney puesto que en ninguno de los seis factores sigue una distribución normal. De los seis análisis realizados únicamente se rechaza la hipótesis nula (el género no influye en las valoraciones de los factores) en el factor interpretación en donde sí existen diferencias significativas ($p=0.009$); por lo que se debe considerar que el género influye en este factor. En los otros cinco factores al ser el valor de p , superior a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el género no influye en la valoración de dichos factores (relevancia, reflexión, interacción, apoyo de los docentes y apoyo de los alumnos).

Factores	Género (medias)		Prueba	Sig. (p-valor)	Conclusión	Discusión
	Hombre	Mujer				
Relevancia	4,2	4,5	U de Mann Whitney	0.258	No se rechaza la H ₀	El género no influye en la valoración de este factor
Reflexión	3,7	3,7		0.123	No se rechaza la H ₀	El género no influye en la valoración de este factor

CAPÍTULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Interactividad	2,5	2,7	U de Mann Whitney	0.11	No se rechaza la Ho	El género no influye en la valoración de este factor
Apoyo docentes	2,3	2,5	U de Mann Whitney	0.076	No se rechaza la Ho	El género no influye en la valoración de este factor
Apoyo alumnos	2,5	3	U de Mann Whitney	0.459	No se rechaza la Ho	El género no influye en la valoración de este factor
Interpretación	3,7	4	U de Mann Whitney	0.009	Se rechaza la Ho	El género influye en la valoración de este factor
			U de Mann Whitney			

Tabla 49. Resumen del análisis inferencial de los seis factores con la variable género.

5.1.4.3 Análisis de los seis factores de interacción y el ciclo formativo

En este punto se incorpora el análisis descriptivo e inferencial del cuestionario Colles a partir de los 6 factores con el género como variable de ciclo formativo.

A) Análisis descriptivo

La muestra del análisis de los seis factores y la variable ciclo formativo se divide en 170 alumnos del CFGM (ciclo formativo de grado medio) y 130 alumnos del CFGS (ciclo formativo de grado superior). Se incorpora la tabla del análisis descriptivo de los 6 factores y el ciclo formativo (grado medio y grado superior), tabla 50.

Factores	Ciclos	Media	Mediana	Varianza	SD
Relevancia	CFGM	4,1	4,2	0,5	0,7
	CFGS	4,2	4,5	0,5	0,7
Reflexión	CFGM	3,6	3,7	0,5	0,7
	CFGS	3,8	3,7	0,6	0,7
Interactividad	CFGM	2,8	3	1,1	1
	CFGS	2,5	2,5	0,8	0,9
Apoyo doc.	CFGM	2,6	2,7	1,3	1,4
	CFGS	2,7	3	1,2	1,1
Apoyo al.	CFGM	2,7	2,7	1,3	1,13
	CFGS	2,3	2,2	1	1
Interpretación	CFGM	3,8	4	0,4	0,6
	CFGS	3,8	4	0,3	0,6

Tabla 50. Estadísticos descriptivos de los 6 factores de interacción y la variable ciclo formativo.

B) Análisis inferencial de los 6 factores de la interacción y el ciclo formativo

En este caso se aplica la prueba no paramétrica, U de *Mann-Whitney*, tras comprobar la falta de normalidad en los datos descriptivos.

Para ello se intenta comprobar si existen diferencias significativas entre los factores y el ciclo formativo. La hipótesis para la interpretación de la prueba no paramétrica es:

La hipótesis nula de trabajo es la siguiente:

- *H₀: El ciclo formativo no influye en las valoraciones de los factores.*
- *H₁: El ciclo formativo influye en las valoraciones de los factores.*

CAPÍTULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Factores	Ciclos (medias)		Prueba	Sig. (p-valor)	Hipótesis	Discusión
	CFGM	CFGS				
Relevancia	4,2	4,5	U de Mann Whitney	0.348	No se rechaza la Ho	El ciclo formativo no influye en la valoración de esta dimensión
Reflexión	3,7	3,7		0.025	Se rechaza la Ho	El ciclo formativo sí influye en la valoración de esta dimensión
Interactividad	3	2,5		0.014	Se rechaza la Ho	El ciclo formativo sí influye en la valoración de esta dimensión
Apoyo docentes	2,7	3		0.456	No se rechaza la Ho	El ciclo formativo no influye en la valoración de esta dimensión

Apoyo alumnos	2,7	2,2	0.001	Se rechaza la Ho	El ciclo formativo sí influye en la valoración de esta dimensión
Interpretación	4	4	0.807	No se rechaza la Ho	El ciclo formativo no influye en la valoración de esta dimensión

Tabla 51. Resumen del análisis inferencial de los 6 factores con la variable ciclo formativo.

De estos resultados (tabla 51) se concluye que tres de los seis factores de la interacción el ciclo formativo se debe rechazar la hipótesis nula de trabajo estos son: reflexión, interacción y apoyo de los alumnos. Mientras que en los restantes la variable ciclo formativo, no se rechaza Ho, que son: la relevancia, el apoyo de los docentes y la interpretación).

5.1.5 La usabilidad percibida de los alumnos

En el análisis y valoración de la usabilidad percibida, dentro del cuestionario de los alumnos, se incorpora el cuestionario estandarizado (descrito en el capítulo 3) denominado PSSUQ (*Post Study System Usability Questionnaire*) diseñado por Lewis (1995) en su versión original.

Este cuestionario consta de 19 ítems que se valoran por medio de una escala de Likert de 7 puntos que oscila entre el valor 1='totalmente de acuerdo' a 7='totalmente en desacuerdo'. Incorpora la opción de (N/A) en cada uno de dichos ítems.

La interpretación y análisis de estos cuatro factores -pese a estar configurados en base a una escala de Likert (Endresen y Janda, 2016), se fundamenta en la propuesta de Carifio y Pera (2008, 2009) para este tipo de cuestionarios en los cuales

una variable compuesta por un número indeterminado de ítems puede analizarse de forma cuantitativa

Los factores de este cuestionario son:

- Utilidad del sistema (*Sysuse*)
- Calidad de la información (*InfoQual*)
- Calidad de la interfaz (*IntQual*).
- Usabilidad (*Usability*)

Debemos recordar que la muestra es de 300 cuestionarios válidos. El alfa de Cronbach para esta muestra es de 0.971. Un valor alto y positivo para el análisis de la usabilidad percibida por parte de los alumnos.

5.1.5.1 Resultados descriptivos de los factores de usabilidad

Los resultados descriptivos de los cuatro factores se resumen de la tabla 52, en la que se aprecia que, de los cuatro factores, la media más baja se encuentra en la utilidad del sistema y las más altas en la calidad de la información y la calidad del interfaz.

<i>Factores PSSUQ</i>	<i>Media</i>	<i>Mediana</i>	<i>D.T.</i>
Utilidad del sistema	2,9	2,7	1,2
Calidad de la información	3,4	3,2	1,4
Calidad del interfaz	3,4	3,2	1,5
Usabilidad percibida	3,2	3	1,3

Tabla 52: Valores descriptivos del cuestionario PSSUQ

Del análisis del gráfico de caja de 'bigotes' (gráfico 6), se observa que los factores (*utilidad del sistema*, como *usabilidad*) posee valores perdidos (casos atípicos cuyos valores están alejados más del 1,5 -en longitud- del percentil 75 (Q_3)). Los factores 'calidad de la información', 'calidad del interfaz' no presentan valores atípicos. Se observa que la amplitud del 50% de los casos centrales es más corta en los factores (*utilidad del sistema* y *usabilidad*) a pesar de tener valores atípicos. La amplitud tanto de la calidad de la información como la calidad del interfaz es

mayor que en los otros factores; el entorno de confianza del 95% es mayor que en el resto. Tanto en la utilidad del sistema como de la usabilidad (general) se observan valores atípicos en las puntuaciones altas (7 y 6). Mientras la dispersión de datos no se produce, en la *calidad del sistema* ni tampoco en la *calidad de la información*.

Gráfico 6. Gráfica de cajas de los cuatro factores en el cuestionario PSSUQ.

5.1.5.1.1 Análisis de los factores de la usabilidad y el género

En este apartado se analizan los cuatro factores que componen el cuestionario de la usabilidad percibida con respecto al género. La muestra con respecto a la variable género es de N=300 alumnos, con 92 hombres y 208 mujeres.

A) Análisis descriptivo

En la tabla 53, análisis descriptivo, se observa que la valoración por parte de los hombres es algo superior en todos los factores con respecto a las mujeres. La valoración más positiva tanto para los hombres como para las mujeres es el factor calidad de la información. Mientras que el factor menos valorado es la utilidad del sistema.

Factor	Media		Mediana		Desviación T.	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Utilidad del sistema	3,1	2,8	3	2,6	1,3	1,2
Calidad de la información	3,6	3,4	3,4	3,2	1,43	1,4
Calidad del interfaz	3,5	3,3	3,1	3	1,6	1,5
Usabilidad	3,4	3,1	3,2	2,9	1,3	1,2

Tabla 53. Datos descriptivos de los cuatro factores del cuestionario PSSUQ.

B) Análisis inferencial de los cuatro factores y el género.

Se aplica la misma metodología analítica cuantitativa descrita en el capítulo 4. En este procedimiento se observa que la muestra no posee una distribución normal. Así pues, se recurre a una prueba no paramétrica para 2 muestras independientes. El objetivo de este análisis es conocer 'si existe influencia del género entre los cuatro factores'.

B.1 Planteamiento de las hipótesis de trabajo.

A continuación, se detalla la hipótesis nula y la alternativa en función de cada factor con respecto al género.

1. Utilidad del Sistema.

- *H₀: El género no influye en el factor utilidad del sistema.*
- *H₁: El género influye en la utilidad del sistema.*

2. Calidad de la información.

- *H₀: El género no influye en el factor calidad de la información.*
- *H₁: El género influye en la calidad de la información.*

3. Calidad del interfaz:

- *H₀: El género no influye en el factor calidad de la interfaz.*
- *H₁: El género influye en la calidad de la interfaz.*

4. Usabilidad

- *H₀: El género no influye en el factor usabilidad percibida.*

- *H₁: El género influye en la usabilidad percibida.*

B.2 Resultados U de Mann-Whitney y el género

En tabla 54 se incorporan los resultados de la prueba no paramétrica para cada factor de la usabilidad percibida con respecto al género. De los resultados obtenidos, el factor 'utilidad del sistema' se rechaza la hipótesis nula. Indicador que implica que la variable género influye en la valoración de este factor de la usabilidad percibida dentro del cuestionario PSSUQ para los alumnos.

Factores	Género		Prueba	Sig.	Hipótesis	Discusión
	Hombre	Mujer				
Utilidad del sistema	3,1	2,8	U de Mann-Whitney	0.019	Se rechaza la H ₀	El género influye en la valoración de este factor
Calidad de la información	3,6	3,4		0.143	No se rechaza la H ₀	El género no influye en la valoración de este factor
Calidad del interfaz	3,5	3,3		0.353	No se rechaza la H ₀	El género no influye en la valoración de este factor
Usabilidad	3,4	3,1		0.079	No se rechaza la H ₀	El género no influye en la valoración de este factor

Tabla 54. Resumen del análisis inferencial de los cuatro factores de la usabilidad y la variable género.

5.1.5.1.2 Análisis de los factores de la usabilidad y el ciclo formativo

Se procede al análisis de los datos de los cuatro factores y el ciclo formativo,

CAPÍTULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

compuesto por dos grupos CFGM y CFGS. La muestra es de N=300 y la variable ciclo formativo es de 170 alumnos del CFGM (ciclo formativo de grado medio) y 130 alumnos del CFGS (ciclo formativo de grado superior).

A) Análisis descriptivo de la usabilidad y el ciclo formativo

Del análisis las medias se desprenden que la percepción de los alumnos es que los cuatro factores con los ciclos formativos, la diferencia de medias es muy escasa. Al igual, que en la variable género, el factor menos valorado sigue siendo 'utilidad del sistema', con una media de 2,8 para el CFGM y de 2,9 para el CFGS; tabla 55.

Factor	Media		Mediana		Desviación T.	
	CFGM	CFGS	CFGM	CFGS	CFGM	CFGS
Utilidad del sistema	2,8	2,9	2,6	2,8	1,2	1,2
Calidad de la información	3,5	3,4	3,2	3,3	1,4	1,4
Calidad del interfaz	3,2	3,5	3,0	3,3	1,5	1,5
Usabilidad	3,1	3,2	2,9	3,1	1,3	1,3

Tabla 55. Estadísticos descriptivos del cuestionario PSSUQ y la variable ciclo formativo.

B) Análisis inferencial de los cuatro factores y el ciclo formativo.

En el procedimiento de análisis de una distribución normal, se observa que no cumple y se recurre a una prueba no paramétrica U de *Mann-Witney*.

B.1) Planteamiento de las hipótesis de trabajo.

Para este análisis se aplica una prueba no paramétrica. El hecho de utilizar la prueba, U de *Mann-Whitney*, tiene como objetivo comprobar la heterogeneidad de dos conjuntos rangos. En otras palabras, si las dos muestras (ciclos formativos) proceden de la misma población con respecto a sus medianas. Análisis muy importante dada la diversidad de los centros de referencia en esta modalidad.

- La hipótesis teórica de la prueba de U de *Mann-Whiney* es:
H₀: M_x = M_y; en donde M_x y M_y son las medinas de cada población

Los resultados de la prueba no paramétrica y su proceso estadístico con respecto al ciclo formativo se aportan en el anexo VII. No obstante, se incorpora la tabla 56 con el resumen de los resultados obtenidos.

Factores	Ciclo formativo		Prueba	Sig.	Hipótesis	Discusión
	CFGM	CFGS				
Utilidad del sistema	2,8	2,9	U de Mann Whitney	0.488	No se rechaza la H ₀	El ciclo formativo no influye en la valoración de este factor
Calidad de la información	3,5	3,4		0.817	No se rechaza la H ₀	El ciclo formativo no influye en la valoración de este factor
Calidad del interfaz	3,2	3,5		0.07	No se rechaza la H ₀	El ciclo formativo no influye en la valoración de este factor
Usabilidad	3,1	3,2		0.538	No se rechaza la H ₀	El ciclo formativo no influye en la valoración de este factor

Tabla 56. Resultados de U de Mann y la variable ciclo formativo.

5.1.5.1.3 Resumen de la usabilidad percibida y las variables: género y ciclo formativo

De este análisis se puede concluir que no existe dependencia en la variable del ciclo formativo. Mientras que en el género sí aparece esta dependencia en el factor utilidad del sistema. Circunstancia que no sucede en el resto de factores. Tampoco se aprecia normalidad en la muestra, por lo que se recurre a la aplicación de pruebas no paramétricas.

En cuanto al género, el único factor que se rechaza la hipótesis nula es en la utilidad del sistema. Existe una ligera discrepancia de valoración entre el género y dicho factor. El resto de factores no se rechaza la H_0 , por lo que el género no influye en su valoración.

En referencia al ciclo formativo se observa que esta variable (ciclo formativo) no influye en los mencionados factores que componen el cuestionario: utilidad del sistema, calidad de la información, calidad del interfaz y usabilidad general.

5.2 Cuestionario de los docentes

Este cuestionario va dirigido a los profesores que imparten docencia en la Formación Profesional a distancia. Si el objetivo es incorporar toda aquella información y datos referentes a la FPaD desde el punto de vista del docente. La población finita es de 135 docentes de los cuales 28 responden a la solicitud de contestar el cuestionario. Tras una primera revisión se descartan 4 respuestas al poseer un elevado número de ítems sin contestar. La muestra, al final, es de 24 cuestionarios aceptados, siendo el error muestral de 18,21. El alfa de Cronbach obtenido en el cuestionario de los docentes es de 0,806. El error muestral es de 18,21.

5.2.1 Perfil de los docentes

El perfil de la muestra de los docentes que participan en esta investigación se resume en 9 docentes (4 hombres y 5 mujeres) que se corresponde al 37,5 % de la muestra de los docentes que pertenecen al ciclo formativo de grado medio y 15 docentes (6 hombres y 9 mujeres) que se corresponde con el 62,5 % de esta muestra que desarrollan su actividad en el ciclo formativo de grado superior.

Los tramos de edad de los docentes se sitúan entre los 41-50 años (29,2 %, con 7 mujeres y un 25 %, con 6 hombres). En el tramo de edad de 23-31 es el de menor participación y únicamente participan mujeres, gráfico 7.

Gráfico 7. Tramos de edad de los docentes y el género

Destacar que las familias profesionales se relacionan directamente con los ciclos formativos dentro de la Formación Profesional. En esta modalidad a distancia, no todas las familias incorporan cursos en ambos ciclos, incluso algún de estos ciclos no está representado en esta muestra como es el caso de ELE (Electricidad) y SSC21 (Servicios Culturales a la Comunidad). La familia con mayor representatividad en la muestra es Administración y Gestión (ADG21-31-32) con 7 docentes (29,20 %), seguido de la familia de Servicios a la Comunidad (SSC31 y 21) con 6 docentes (25 %) - todos ellos del CFGS, del grado medio (SSC21) no ha tenido respuesta en el cuestionario. En tercer lugar, la familia de Hotelería (HOT21-31-33) con 5 docentes (20,8 %). Sobresale, la escasa participación de los docentes de los dos ciclos de informática con un único docente en IFC21; mientras que en IFC31 no tiene representatividad a la hora de responder el cuestionario, tabla 57.

			Ciclo formativo		Total
			CFGM	CFGS	
Código Familia	IFC21-31	Frecuencia	1	0	1
		% dentro de Ciclo formativo	11,10 %	0,00 %	4,20 %
	SSC21_31	Frecuencia	0	6	6
		% dentro de Ciclo formativo	0,00 %	40,00 %	25,00 %
	SAN21-22	Frecuencia	4	0	4
		% dentro de Ciclo formativo	44,40 %	0,00 %	16,70 %
	HOT21-31-32-33	Frecuencia	1	4	5
		% dentro de Ciclo formativo	11,10 %	26,70 %	20,80 %
	INA21	Frecuencia	1	0	1
		% dentro de Ciclo formativo	11,10 %	0,00 %	4,20 %
	ADG21-31-32	Frecuencia	2	5	7
		% dentro de Ciclo formativo	22,20 %	33,30 %	29,20 %
Total	Frecuencia	9	15	24	
	% dentro de Ciclo formativo	100,00 %	100,00 %	100,00 %	

Tabla 57. Tabla de los docentes y los ciclos formativos impartidos

No todos los docentes de la misma familia imparten docencia a distancia en ambos ciclos (medio y superior). Un dato a tener en cuenta a la hora del análisis inferencial en este cuestionario.

Se valora la necesidad de incorporar en el perfil de la muestra, el tipo de contrato que poseen los docentes que participan de esta investigación. El perfil docente de la muestra se concentra en el tipo de docente 'interino' (58,30 %) siendo el perfil de docente 'definitivo' (37,50 %). Tal como se observa en la tabla 58.

			Ciclo formativo		Total
			CFGM	CFGS	
	Definitivo	Frecuencia	2	7	9

Tipo de contrato del docente en la FPaD	Interno a curso completo	% dentro de Ciclo formativo	22,20%	46,70%	37,50%
		Frecuencia	7	7	14
	N/A	% dentro de Ciclo formativo	77,80%	46,70%	58,30%
		Frecuencia	0	1	1
		% dentro de Ciclo formativo	0,00%	6,70%	4,20%
Total	Frecuencia		9	15	24
	% dentro de Ciclo formativo		100,00%	100,00%	100,00%

Tabla 58. Relación entre el tipo de contrato y el ciclo formativo impartido.

La relación entre los años de experiencia en la Formación Profesional, en base al ciclo formativo, y los años de experiencia en la FPaD, se desprende que la muestra está muy repartida entre los años de experiencia en la FP, pero no así con la experiencia en la FPaD.

El 33,30 % de los docentes afirman que es su primer año en la FPaD. En el tramo de 4-7 años en la FP, un docente admite que es su primer año en la FPaD. De lo cual, se desprende que 4 de los 9 docentes que imparten el ciclo formativo de grado medio en su primer año en la modalidad a distancia.

De los 13 docentes que imparten el CFGS (grado superior), 2 de ellos en su primer año en la FPaD y 4 en su segundo curso académico en la FPaD. En cuanto a los totales, en esta comparativa, 11 docentes poseen entre 1 o 2 años de experiencia en esta modalidad. El resto de tramos se reparte de una forma muy igual. Se observa de este análisis descriptivo que 2 docentes declinan contestar a estas dos preguntas; por lo tanto, la muestra total para esta tabla de contingencia es de 22 docentes.

5.2.1.1 Acceso a la plataforma, uso y frecuencia de conexión a la plataforma

En este punto se incorporan los datos descriptivos de los ítems que hacen referencia al acceso a la plataforma, el uso de la misma y la frecuencia de conexión en fin de semana.

A) Uso y frecuencia de conexión a la plataforma

Los datos obtenidos del ítem '*frecuencia de conexión*' la frecuencia mayor se concentra en 'casi todos los días' con un 54,2 % (13 docentes), mientras que la opción 'varias veces al día' posee un porcentaje de aceptación del 41,7 % (10 docentes). Un docente afirma que se conecta a la plataforma virtual 'varias veces a la semana' (4,2 %).

En el ítem '*conexión de los docentes en fin de semana*' se observa, una cierta disparidad de opciones y usos de la plataforma en este período de tiempo. Las opciones de mayor frecuencia son 'a veces' 9 aceptaciones (37,5 % de los docentes) y 'casi siempre' con igual frecuencia y porcentaje de la muestra. Un 16,7 de los docentes (4) afirman que se conectan siempre en fin de semana; mientras que un 8,3 % (2 docentes) se reconocen que 'casi nunca' se conectan. La opción 'nunca' no es elegida por ningún docente.

A1) Frecuencia de conexión por ciclo formativo

En cuanto a la frecuencia de conexión al entorno virtual, la opción de menor uso es 'varias veces al día' con 11,1 % (1 docente del CFGM) mientras que en el CFGS la opción 'varias veces por semana' no es aplicable al grado superior. Del resto de opciones, la tabla nos aporta que la opción 'casi todos los días' es la opción de mayor frecuencia en ambos ciclos: 44'4 % (GM) y un 60 % (GS); también es cierto que la posibilidad de 'conectarse varias veces al día' posee unos porcentajes de frecuencia elevados con un 44'4 % (GM) y un 40 % (GS). Estos datos son indicativos que los docentes de ambos ciclos realizan un uso frecuente de conexión en sus respectivos módulos.

A2) Frecuencia de conexión y tipo de contrato

La relación entre el tipo de contrato y la frecuencia de conexión se observa que un 55,6 % (5 docentes) afirman que se conectan 'varias veces al día', mientras que los docentes 'interinos' realizan esta misma frecuencia en un 28,6 % (4). La conexión 'casi todos los días' es más aceptada por los docentes 'interinos' con 64,3 % (9) frente al 44,4 % (4) por parte de los 'definitivos'. Solo un docente 'interino' afirma que se conecta 'varias veces al día'.

A3) Acceso fin de semana y tipo de contrato

En este punto se aportan las frecuencias entre el acceso en fin semana y el tipo de contrato de los docentes. En esta tabla, 59, se observa que los docentes 'definitivos' optan por una mayor conexión a lo largo de la semana lectiva frente a los docentes 'interinos'.

El 28 % de los docentes interinos (4) se conectan 'siempre' en fin de semana; mientras que el colectivo de 'definitivos' no elige esta opción. Entre los docentes 'definitivos', la opción de mayor frecuencia es 'casi siempre' con 44,4 % (4) y entre los 'interinos' la opción que predomina, en frecuencias, es 'a veces' con un 42,9 % (6 docentes). Destaca la respuesta de 2 docentes 'definitivos' (22,2 %) que afirman conectarse los fines de semana de forma esporádica (casi nunca).

Tipo de contrato		Conexión fin de semana.					Total
		Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre	
Definitivo	Frecuencia	0	2	3	4	0	9
	%	0 %	22,2 %	33,30 %	44,40 %	0,00 %	100 %
Interino	Frecuencia	0	0	6	4	4	14
	%	0%	0 %	42,90 %	28,60 %	28,00 %	100 %
Frecuencia		0	2	9	8	4	23
Total		0 %	8,7 %	39,1 %	34,8 %	17,4 %	100,00 %

Tabla 59. Frecuencias entre conexión del fin de semana y la situación administrativa del docente

5.2.2 Uso y aplicaciones en Moodle

En este punto se incorporan todos los datos y análisis referentes al uso de la plataforma como de aquellas aplicaciones (*plugins*) internas de la versión Moodle 2.6 como de las posibles aplicaciones externas para llevar a cabo la docencia dentro de la plataforma a distancia de la FP.

Ese apartado se divide en dos grandes bloques. Por un lado, el uso y aplicaciones internas que aporta la propia plataforma Moodle y por otro aquellas aplicaciones externas que pueden implementarse en dicha plataforma.

A) Análisis descriptivo

La recopilación de los datos con respecto a la variable uso de las aplicaciones internas de la plataforma Moodle, se plantean en base a una estructura de valoración de 3 puntos:

- I. No la conozco.
- II. No la utilizo.
- III. Sí la utilizo.

Para la obtención de unos datos homogeneizados y estructurados, se incorpora una lista de aplicaciones de la plataforma Moodle que pueden ser utilizados por los docentes en función de su necesidad de uso en respectivos módulos. (tabla 60).

Aplicaciones internas de la plataforma	Frecuencias			Porcentajes		
	No la conozco	No la utilizo	Sí la utilizo	No la C. %	No la U. %	Sí la U. %
[Carpetas dentro del curso]	3	5	16	12,50	20,83	66,67
[Utilizar etiquetas dentro del curso]	2	6	16	8,33	25,00	66,67
[Crear un diseño web dentro del curso]	7	15	2	29,17	62,50	8,33
Incorporar enlaces]	0	0	24	0,00	0,00	100,00
[Importar un paquete IMS o SCORM]	6	13	5	25,00	54,17	20,83
[Utilizar la opción de herramienta externa (External tool)]	13	8	3	54,17	33,33	12,50
[Utilizar la herramienta de 'lección' (Lesson)]	11	8	5	45,83	33,33	20,83
[herramientas de encuesta (Survey)]	12	10	2	50,00	41,67	8,33
[módulo de encuesta (feedback)]	14	8	2	58,33	33,33	8,33
Utilizar las herramientas de base de datos (Database)]	9	10	5	37,50	41,67	20,83
[Utilizar el recurso de glosario (Glossary)]	4	7	13	16,67	29,17	54,17

[Utilizar las herramientas de consulta (Choice)]	9	9	6	37,50	37,50	25,00
[Utilizar las herramientas taller (Workshop)]	13	10	1	54,17	41,67	4,17
[Utilizar las herramientas wiki]	6	14	4	25,00	58,33	16,67
[Utilizar la herramienta de cuestionario (Quizz)]	5	6	13	20,83	25,00	54,17
Utilizar foro	0	0	24	0,00	0,00	100,00
Utilizar Chat	0	16	8	0,00	66,67	33,33
[Utilizar las herramientas de grupo]	3	13	8	12,50	54,17	33,33
[Crear tareas de entrega de archivos (Assignment)]	1	1	22	4,17	4,17	91,67
[Crear tareas en línea (Assignment)]	4	10	10	16,67	41,67	41,67

Tabla 60. Frecuencias y porcentajes del uso de las aplicaciones de la plataforma Moodle por parte de los docentes.

En la tabla 61 se incorporan las frecuencias (en porcentaje) sobre la utilización, conocimiento y no aplicación de las herramientas.

Opción 'no conocen' afirman:	%
Incorporar aplicaciones externas (54,17 %).	54,1
Encuesta feedback	58,3
Taller	54,17
Encuesta survey	50
Lección	45,8
Opción 'no la utilizo', los docentes afirman:	%
Creación de un diseño web en el curso	62,5
Paquete Scorm	54,1
Base de datos	41,6
Taller	41,6
El módulo 'wiki'	58,33
Chat	66,6
Tareas (assignments)	41,6
Opción 'sí las utilizo' afirman:	%
Carpetas dentro del curso	66,6
La creación de etiquetas en los temas que componen el módulo	66,6
Incorporar enlaces en los temas	100

CAPÍTULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Utilización de los glosarios	54,1
La utilización de los cuestionarios tipo Quizz en los temas.	54,1
Los foros	100
Creación de tareas por medio de entrega de documentos	91,6

Tabla 61. Frecuencias de las opciones de las aplicaciones en la plataforma por parte de los docentes.

Las aplicaciones más utilizadas son las que hacen referencia al seguimiento 'clásico' de un curso en esta plataforma sería del tipo de curso basado en los materiales (García Aretio, 2007); mientras que otras aplicaciones que pueden dar lugar a otras tipologías de ambientes (evaluación, centrado en el aprendizaje e incluso el ecléctico) se observa que los docentes no las utilizan o incluso no las conocen. Entre las que no conocen destacan el taller un 54,17 % (13 docentes), la aplicación 'lección' un 45,83 % (12 docentes); mientras las que conocen y no las utilizan sobresale la opción de la aplicación de crear contenidos en formato web con un 62,50 % (15 docentes). Un tipo de aplicación que tiene cabida en ambientes relevantes como centrados en el aprendizaje, o en la propia evaluación. Los datos de todas estas opciones con respecto a su frecuencia y porcentajes del análisis descriptivo se incorporan en la tabla 74.

En ambos gráficos (8 y 9) se observa que los elementos más utilizados por los docentes en sus respectivos módulos son 'incorporar enlaces' (100 %) de utilización y 'utilización de los foros' (100 %). Con un porcentaje menor a los citados se encuentran la 'creación de carpetas' en el módulo (66,77 %) como la incorporación de 'etiquetas' (66,67 %) en el diseño de la estructura del curso.

En cuanto a las aplicaciones conocidas per no utilizadas sobresale el apartado de los paquetes 'SCORM o IMS' (54,16 %), teniendo presente que todos los contenidos implementados en la plataforma se fundamentan en este tipo de actividad diseñada a partir de la aplicación externa eXelearning. También destaca la opción de 'creación de un diseño web en el curso' (62,50 %) como recurso alternativo a los paquetes 'SCORM'.

En el ítem (con tres opciones de respuesta) sobre las aplicaciones desconocidas por los docentes sobresalen del resto: incorporar aplicaciones externas (54,17 %), encuesta feedback (58,33 %), taller (54,17 %), encuesta *survey*

(50%) o lección (45,83 %). Cuatro opciones que aportan respuesta ante el problema descrito tanto por los alumnos y docentes con respecto a los materiales creados por medio de los paquetes SCORM (por su falta de actualización tanto en contenidos como enlaces).

Gráfico 8. Frecuencias de uso de las aplicaciones por parte de los docentes que imparten el ciclo formativo de grado medio (CFGM).

Gráfico 9. Frecuencias de uso de las aplicaciones por parte de los docentes que imparten el ciclo formativo de grado superior (CFGs).

En este punto se observa que los docentes utilizan, en gran medida, aquellas aplicaciones que conocen y que resuelven los problemas de los materiales de sus respectivos módulos de una forma directa.

B) Análisis inferencial entre uso de las aplicaciones de Moodle y el ciclo formativo

En este punto se plantea un análisis de la independencia de las variables categóricas, el ciclo formativo en relación a las aplicaciones que ofrece el entorno virtual. Se trata de analizar el grado de independencia entre el CFGM y CFGS en la utilización de las aplicaciones internas en esta plataforma

El hecho de contar con docentes en los ocho centros de referencia que no poseen canales comunicativos de intercambio de experiencias y dudas, solamente

el foro de dudas de los docentes, induce al planteamiento de un análisis de independencia, tabla 61.

Para ello se aplica la prueba de independencia ji-cuadrado (chi-cuadrado) para contrastar la hipótesis que la variable categórica (ciclo formativo) es independiente.

Debemos tener presente que la hipótesis alternativa a esta prueba será un indicativo que la variable (ciclo formativo) poseerá una distribución diferente a la esperada.

La hipótesis de trabajo para este análisis de independencia es:

- H_0 no existen diferencias entre los ciclos formativos con la utilización de las aplicaciones internas de Moodle.
- H_1 sí existen diferencias entre los ciclos formativos con la utilización de las aplicaciones internas de Moodle.

Aplicaciones internas de la plataforma	Valor. Chi_cuadrado	gl	Sig. asintótica (bilateral)
[Carpetas dentro del curso]	4,94 ^a	2	0,08
[Utilizar etiquetas dentro del curso]	,178 ^a	2	0,91
[Crear un diseño web dentro del curso]	,411 ^a	2	0,81
Incorporar enlaces]	*	*	*
[Importar un paquete IMS o SCORM]	1,11 ^a	2	0,57
[Utilizar la opción de herramienta externa (External tool)]	1,34 ^a	2	0,51
[Utilizar las herramientas de 'lección' (Lesson)]	1,57 ^a	2	0,45
[herramientas de encuesta (Survey)]	6,22 ^a	2	0,045
[módulo de encuesta (feedback)]	5,41 ^a	2	0,067
[Utilizar las herramientas de base de datos (Database)]	1,38 ^a	2	0,5
[Utilizar el recurso de glosario (Glossary)]	,35	2	0,83
[Utilizar las herramientas de consulta (Choice)]	1,48	2	0,47
[Utilizar las herramientas taller (Workshop)]	1,94	2	0,37
[Utilizar las herramientas wiki]	,48	2	0,78
[Utilizar la herramienta de cuestionario (Quiz)]	1,11	2	0,57
Utilizar foro	*	*	*
Utilizar Chat	0	1	1

CAPÍTULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

[Utilizar las herramientas de grupo]	5,93	2	0,05
[Crear tareas de entrega de archivos (Assignment)]	2,27	2	0,32
[Crear tareas en línea (Assignment)]	,53	2	0,76

Tabla 62. Tabla de valores para el análisis de independencia en el uso de las TIC de Moodle y el ciclo formativo.

b1) Resumen en función del grado de independencia del ciclo formativo

Un total de 16 aplicaciones (80 %) cumplen con el p-valor mayor o igual a 0.05, por lo que se opta por no rechazar H_0 . Se puede concluir que la inmensa mayoría de aplicaciones valoradas desde el punto de vista de utilización, su uso es independiente del ciclo formativo que imparten los docentes en la formación profesional a distancia.

5.2.3 Ambientes

En este apartado se describen aquellas secciones del cuestionario de los docentes en los cuales se recogen aquellos datos cuantitativos con respecto a los ambientes diseñados o creados dentro de la propia estructura de la plataforma a distancia.

La estructura del cuestionario para este punto está compuesta por 5 ítems diseñados a partir de una escala de Likert de 5 puntos con opciones (nunca-siempre). Esta sección al estar compuesta por 5 ítems consideramos viable un análisis inferencial para la creación de ambientes.

Los ítems de esta sección son:

- D2q4. ¿Crea ambientes de comunicación de forma habitual para la tutorización a distancia?
- D2q5. ¿Dispone de ambientes para la coordinación y el trabajo en equipo con otros docentes en el curso a distancia?
- D2q6. ¿Utiliza herramientas para la resolución de problemas, casos prácticos, proyectos colaborativos, etc.?
- D2q7. ¿Utiliza simuladores virtuales para desarrollar las competencias prácticas de sus alumnos?
- D2q8. ¿Tiene la posibilidad de seleccionar las herramientas más adecuadas en función de los objetivos y del modelo pedagógico?

A) Valoración del uso y modificación de los ambientes

Este punto se compone de 2 ítems basados en una escala de Likert de 5 puntos (totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo). Únicamente se aplica un análisis descriptivo ya que el inferencial es descartado al incluir 2 ítems.

Se opta por un análisis inferencial de forma general y en aquellas secciones que se considere relevante, el análisis inferencial se procederá a partir de la variable categórica (ciclo formativo: CFGM y CFGS).

Los ítems incorporados en el cuestionario de los docentes en referencia a esta segunda sección de la dimensión pedagógica son:

- D2q11. "El docente debe tener la posibilidad de mejorar y/o modificar los contenidos de su curso si lo considera oportuno
- D2q12: " Si tuviera la posibilidad de utilizar nuevas aplicaciones en mi curso para mejorar los contenidos, lo haría.

5.2.3.1 Creación y modificación de ambientes a partir de las aplicaciones

El objetivo, en este apartado, es la obtención de datos en base a las preguntas descritas anteriormente, sobre posibilidad de crear ambientes específicos en sus respectivos módulos, a partir de aplicaciones concretas que incorpora la propia plataforma o de forma externa por parte de los docentes que imparten sus cursos en esta modalidad.

Esta sección consta de un total de 4 ítems basados en una escala de Likert de 5 '*nunca-siempre*', ver tabla 63.

A) Análisis descriptivo general

La tabla 63, incorpora todos los datos referentes a este apartado.

	Muestra	Valores perd.	Media	Mediana	Des. Típica
--	---------	---------------	-------	---------	-------------

CAPÍTULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

<i>D2q4. ¿Crea ambientes de comunicación de forma habitual para la tutorización a distancia?</i>	20	4	2,10	2,00	1,29
<i>D2q5. ¿Dispone de ambientes para la coordinación y el trabajo en equipo con otros docentes en el curso a distancia?</i>	19	5	2,53	3,00	1,38
<i>D2q6. ¿Utiliza herramientas para la resolución de problemas, casos prácticos, proyectos colaborativos, etc?</i>	18	6	2,22	2,00	1,21
<i>D2q7. ¿Utiliza simuladores virtuales para desarrollar las competencias prácticas de sus alumnos??</i>	21	3	0,62	0,00	0,81
<i>D2q8. ¿Tiene la posibilidad de seleccionar las herramientas más adecuadas en función de los objetivos y del modelo pedagógico?</i>	18	6	2,00	2,00	1,02
<i>D2q11. "El docente debe tener la posibilidad de mejorar y/o modificar los contenidos de su curso si lo considera oportuno</i>	24	0	4,71	5	0,55
<i>D2q12: " Si tuviera la posibilidad de utilizar nuevas aplicaciones en mi curso para mejorar los contenidos, lo haría.</i>	23	1	4,48	5	0,73

Tabla 63. Valores descriptivos sobre los ambientes en la plataforma.

Se observa la existencia de 'valores perdidos' en todos los ítems con respecto a la muestra de los docentes. En dos ítems D2q6 y D2q8, los valores perdidos son de 6 docentes. Por otro lado, todos los ítems poseen una media baja y en el ítem D2q7 la respuesta con respecto a la media el valor es inferior a 1.

Las valoraciones, a nivel general, se sitúan dentro del segmento de valoración negativa; es decir la escasa o nula utilización o aplicación de estas herramientas para el diseño de nuevos ambientes en el módulo a distancia.

Cuando se aborda la cuestión referente a, si consideran que el docente debería tener la posibilidad de modificar o cambiar los ambientes existentes en sus respectivos módulos por otros basados en la utilización de aplicaciones la respuesta alcanza una media superior a 4,5 puntos, siendo la mediana de ambos ítems de 5 puntos que se relaciona con la respuesta "totalmente de acuerdo".

B) Análisis inferencial: creación de ambientes y el ciclo formativo

Esta sección está compuesta por 7 ítems, por lo cual siguiendo la metodología del análisis cuantitativo para el análisis de los datos obtenidos con respecto a la variable categórica (ciclo formativo) y teniendo presente las condiciones de aplicación de este tipo de análisis sobre una escala Likert de 5 puntos (Carifio y Perla, 2007) se presentan de los resultados de la aplicación de la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney puesto que la muestra analizada no presenta una distribución normal (tabla 64).

Las hipótesis estadísticas para esta prueba no paramétrica son:

La hipótesis general para esta prueba no paramétrica es:

- *Ho: La mediana de ambas poblaciones es idéntica.*
- *H1: La mediana de ambas poblaciones es distinta.*

La hipótesis de trabajo es:

- *Ho: El ciclo formativo no influye en las valoraciones de la mediana obtenida por ítem.*
- *H1: El ciclo formativo no influye en las valoraciones de la mediana obtenida por ítem.*

	Muestra		Media		D. Típica		Instrumento	p-valor	Conclusión
	N	%	CFG M	CFG S	CFG M	CFG S			
D2q4. ¿Crea ambientes de comunicación de forma habitual para la tutorización a distancia?	20	83,3	1,67	2,78	1,59	1,09	U de Mann-Whitney	.290	No se rechaza la Ho
D2q5. ¿Dispone de ambientes para la coordinación y el trabajo en equipo con otros docentes en el curso a distancia?	19	79,2	2,17	3	1,32	1,41	U de Mann-Whitney	.219	No se rechaza la Ho

CAPÍTULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

<i>D2q6. ¿Utiliza herramientas para la resolución de problemas, casos prácticos, proyectos colaborativos, etc?</i>	21	75	1,83	2,44	1,36	2,02	U de Mann-Whitney	.381	No se rechaza la Ho
<i>D2q7. ¿Utiliza simuladores virtuales para desarrollar las competencias prácticas de sus alumnos?</i>	21	87,5	0,5	0,33	0,83	0,5	U de Mann-Whitney	.802	No se rechaza la Ho
<i>D2q8. ¿Tiene la posibilidad de seleccionar las herramientas más adecuadas en función de los objetivos y del modelo pedagógico?</i>	18	75	1,67	2,17	0,81	1,11	U de Mann-Whitney	.270	No se rechaza la Ho
<i>D2q11. "El docente debe tener la posibilidad de mejorar y/o modificar los contenidos de su curso si lo considera oportuno"</i>	24	100	4,89	4,58	0,33	0,66	U de Mann-Whitney	.221	No se rechaza la Ho
<i>D2q12: " Si tuviera la posibilidad de utilizar nuevas aplicaciones en mi curso para mejorar los contenidos, lo haría."</i>	23	95,8	4,83	4,5	0,4	0,67	U de Mann-Whitney	.246	No se rechaza la Ho

Tabla 64. Datos tras aplicar la prueba de U Mann_Whitney respecto a la variable categórica ciclo formativo.

Del análisis de la muestra (tabla 62) se observa la discrepancia entre la muestra total establecida para los docentes y la obtenida en esta sección del análisis de los datos. El ítem D2q11, que hace referencia a la autonomía del docente en la incorporación de nuevas aplicaciones a la plataforma con el fin de mejorar tanto las estrategias diseñadas al inicio de curso como del propio ambiente del EVEA, es el único que no posee valores perdidos en su respuesta. El resto de ítems todos poseen valores perdidos y en gran medida en el ítem D2q5 que se refiere a los espacios para coordinación y trabajo colaborativo entre los docentes de un mismo ciclo.

Los datos incorporados, en este punto, indican un interés notable por parte de los docentes de utilizar nuevas aplicaciones con el objetivo de mejorar los materiales, contenidos e inclusive los ambientes diseñados de antemano en sus

respectivos módulos. Por otro lado, queda patente que muchas aplicaciones internas de la plataforma Moodle no se utilizan por falta de conocimiento o por no ser adecuadas en algunos módulos.

5.2.4 Organización y administración

El análisis de la organización y administración tanto de la plataforma como del curso debe fundamentarse desde una doble perspectiva: por una parte, la organización y administración del modelo desde la administración educativa (Dirección General) y por otro lado la organización y administración del ciclo formativo por parte de los centros de referencia. (7 Institutos y 1 CIFP) que componen la Formación Profesional a distancia.

Para la recopilación de los datos, se diseña una batería de 7 ítems (seis de ellos en una escala de Likert de 1 a 5, 'totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo', y un ítem dicotómico (sí/no) con el objetivo de incorporar las valoraciones de los docentes de esta modalidad en lo referente a los aspectos organizativos y administrativos inherentes en la FPaD.

Debemos recordar que los elementos descritos en esta dimensión organizativa (capítulo 3) se centran en aspectos como:

- El plan estratégico
- La oferta de cursos oferta formativa y su tipología.
- La financiación.
- La titularidad de la institución.
- La propia gestión del entorno virtual y su gestión técnica y administrativa de la institución.
- Destinatarios de la oferta formativa/cursos.
- Modalidad formativa de la FpaD.
- Normativa vigente para la FPaD. Autonómica.

Es evidente que algunos de ellos no corresponden la participación activa de los docentes. Si bien, otros de este listado sí el docente puede aportar valoraciones en función de la propia organización del módulo con respecto a elementos administrativos y de gestión como sucedería en un módulo en presencial. Es

evidente que algunos conceptos de dicha dimensión organizativa es función exclusiva de la propia Conselleria de Educación y Universidad. El resto, en las que el docente es parte activa, son las que solicitamos su valoración.

El listado de los ítems diseñados en el cuestionario para esta dimensión es:

- D31q. "Creo que la administración incorpora medidas específicas para mejorar este modelo de FP a distancia en nuestra comunidad".
- D32q. "La creación de seminarios para docentes de FP a distancia es una propuesta válida y necesaria."
- D33q. "El profesorado que imparte docencia en la FP a distancia debería actualizarse en las enseñanzas on-line."
- D34q. "Es necesario un nivel aceptable en competencias TIC, por parte los alumnos, para facilitarle su proceso de enseñanza-aprendizaje on-line".
- D35q. "El seguimiento académico de mis alumnos, a través de esta plataforma a distancia, es el más adecuado para mi curso".
- D36q. El entorno virtual de la FP ofrece toda la información para que los alumnos puedan matricularse en el ciclo formativo deseado.
- D39q. "Las instrucciones de principio de curso están adaptadas a la realidad actual de la FP a distancia".

5.2.4.1 Opiniones de los docentes de la FPaD en los aspectos organizativos.

En el cuestionario de los docentes se plantean dos cuestiones de carácter cuantitativo sobre la valoración de la propia plataforma. Los resultados obtenidos son los siguientes:

- D37q. ¿Qué aspectos organizativos considera positivos de la FP a distancia?

Las respuestas de los docentes se diversifican tanto desde la perspectiva de la Administración como de la organización y administración del propio centro, como se desprende de las respuestas aportadas por los propios docentes. La

codificación de las respuestas se ha realiza por medio de la aplicación Atlas.ti se presenta, en formato de tabla resumen (65), con las principales aportaciones de los docentes.

Código	Frecuencia	Comentario
Asesor Técnico	4	<i>El trabajo del coordinador, J. Umbert de la plataforma y la coordinadora del instituto</i>
		<i>J. Umbert, coordinador de la plataforma</i>
		<i>La rapidez en responder las dudas y consultas de los docentes.</i>
		<i>La dedicación para resolver los problemas por parte del coordinador de la DG. J. Umbert</i>
Foro de dudas de los docentes	3	<i>El foro como elemento comunicativo y organizativo entre Administración y centros</i>
		<i>La estructura de resolución de problemas por medio del foro para los docentes</i>
		<i>El foro para la resolución de dudas y consultas entre la comunidad docente.</i>
Módulo tutoría	2	<i>El módulo tutoría</i>
		<i>El módulo tutoría nos permite estructurar mejor la información del ciclo</i>
Diseño U.D.	2	<i>Las unidades didácticas</i>
		<i>La estructura organizativa de las unidades didácticas</i>
Flexibilidad organizativa	2	<i>La dinámica diseñada en la organización entre Administración y centros</i>
		<i>La flexibilidad existente entre centros colaboradores y el centro de referencia.</i>
Actividades	2	<i>El diseño de las actividades, cuestionarios on line</i>
		<i>La incorporación del libro de cualificaciones y la utilización de los foros en cada tema</i>

Tabla 65. Relación de código, frecuencia y comentarios de la cuestión d37q.

- D38q. ¿Qué elementos organizativos considera mejorables en este modelo de FP a distancia?

Las respuestas abiertas para este ítem codificadas por medio de Atlas.ti se resumen en la tabla 66. Siendo la 'actualización de los contenidos', el elemento de mayor frecuencia entre los aspectos organizativos en la FPaD y le sigue la formación de los profesores en esta modalidad como factor de mejora de la calidad docente.

Código	Frecuencia	Comentario
Actualizar contenidos	8	<i>Los contenidos del módulo deben ser actualizados</i>
		<i>Actualizar los materiales de los CFGM y CFGS</i>
		<i>Los contenidos están desfasados y son difíciles de modificar.</i>
		<i>La información de los enlaces en muchos temas no se corresponde con la actualidad.</i>
		<i>Necesidad de actualizar los contenidos, pero es muy difícil</i>
		<i>Los materiales, fundamenta mentalmente los contenidos, están desfasados</i>
		<i>Los contenidos, en algún tema, deben ser actualizados totalmente.</i>
		<i>Muchos enlaces de los paquetes SCORM no funcionan.</i>
Comunicación interna	2	<i>Pese al módulo tutoría debería existir un canal comunicativo entre todos los docentes del mismo ciclo</i>
		<i>No existe ninguna aplicación para la comunicación interna entre docentes</i>
Disponibilidad horaria	3	<i>La falta de horas disponibles para la mejora de los materiales y del curso</i>
		<i>El elevado número de alumnos en los módulos dificulta la mejora de contenidos y diseño del módulo</i>
		<i>Los docentes deberían tener más horas de disposición para la creación de contenidos.</i>
Flexibilidad organizativa horario	3	<i>Iniciar el curso en octubre facilita la organización del ciclo y módulo.</i>
		<i>El diseño del curso con un comienzo posterior a la presencial mejora la organización.</i>
		<i>El comienzo del curso en octubre mejora la organización del departamento y del curso.</i>
Formación	4	<i>La necesidad de formación tanto para los alumnos como docentes</i>
		<i>La creación de cursos avanzados en Moodle</i>
		<i>Formación específica para los docentes en la plataforma Moodle</i>
		<i>La incorporación de un taller previo para los alumnos en la plataforma Moodle.</i>

Tabla 66. Relación de código, frecuencia y comentarios de la cuestión d38q.

5.2.5 La usabilidad percibida

Este apartado se aportan los datos de la usabilidad percibida por los docentes a partir de la aplicación del cuestionario estandarizado SUS (*System Usability Scale*) en su versión inicial, compuesta por un total de 10 ítem en una escala de Likert de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo.

Lewis (2017) indica que para muestras inferiores a 100, incorporar los cálculos en función de los dos factores descritos inicialmente por Brooke (1995) no aportan datos significativos. Lewis (2009) indica que se debe ser cauteloso a la hora de analizar los datos bajo esta visión bifactorial. Borsci et al. (2015) comentan la posibilidad que circunstancias especiales puedan condicionar los resultados de la facilidad de uso (como es la experiencia del usuario), no obstante, esta premisa como indican estos autores debe replicarse por medio de otras investigaciones. En nuestro caso la muestra es de 24 docentes; por lo tanto, no se alcanza el mínimo deseado para aplicar un análisis bifactorial.

Por lo tanto, los datos que se incorporan sobre el cuestionario de usabilidad percibida por parte de los docentes, es a partir de la usabilidad percibida general, como recomiendan las actuales investigaciones de la usabilidad percibida con el cuestionario.

A) Análisis descriptivo general

Tras a la recopilación de los datos se observa que la media es de 70,20 puntos y que se encuentra dentro de un intervalo de confianza entre los valores 63,68 (límite inferior) y 76,73 (límite superior). La mediana de esta variable es de 72,50 y con una desviación típica de 15,44.

Si nos atenemos a los valores medios propuestos por Brooke (1996, 2013), un sistema o aplicación (entorno virtual) con una puntuación superior a 68 (gráfico 10) es considerado como válido. Lewis (2016) aporta una relación entre la puntuación del cuestionario y un grado de estratificación por letras asociadas a entornos de confianza entre el límite inferior y límite superior. La puntuación media de la usabilidad percibida de 70,20 se corresponde a un valor en grados de categoría 'C'. Y si nos referimos a la propuesta de Bangor et al. (2009) en función de un adjetivo que se relaciona con el valor del resultado total, en nuestro caso el valor medio, se considera como una plataforma '*buena*'.

Gráfico 10. Distribución de la puntuación del cuestionario en función del rango percentílico y su puntuación sobre 100. Fuente: Lewis (2016).

Con estos resultados se puede concluir que la usabilidad percibida de los docentes sobre el entorno virtual es *'normal-buena'* con un valor medio de 70,20 puntos en relación a los criterios de Lewis (2016) y Bangor et al. (2009).

En la tabla 67 se observa que la muestra no presenta valores perdidos y por otro lado, la desviación típica de los 10 ítems es muy similar. No se realiza una comparación de medias entre ítems por el modelo de diseño que posee el cuestionario: los ítems impares son valorados de forma positiva mientras que los ítems pares son considerados negativos a la hora de aplicar el algoritmo del cómputo total del resultado final.

	N	Media	Mediana	Desv. típ.	Varianza
Q1. Me gusta utilizar con frecuencia este entorno virtual.	24	3,41	3	1,15	1,34
Q2. He encontrado la plataforma virtual excesivamente compleja	24	2,35	2	1,24	1,54

Francisco R. Lirola Sabater

Q3. Pienso que la plataforma es fácil de usar	24	2,89	3	1,22	1,5
Q4. Creo que necesitaría la ayuda de un experto para utilizar la plataforma virtual.	24	3,92	4	1,12	1,262
Q 5. He encontrado que las diversas herramientas de la plataforma virtual se integran bien.	24	2,47	2	1,32	1,75
Q6. Pienso que existe demasiada inconsistencia en la plataforma virtual	24	2,45	2	1,30	1,7
Q 7. Creo que la mayoría de usuarios podrían hacer uso de la plataforma virtual de forma rápida.	24	3,3	3	1,20	1,46
Q8. Creo que la plataforma virtual es muy complicada de utilizar.	24	4,02	4	1,08	1,1
Q9. Me he sentido muy seguro y cómodo utilizando la plataforma virtual.	24	3,64	4	1,19	1,43
Q 10. Necesitaría aprender muchas cosas antes de poder manejarme, con soltura, en la plataforma virtual.	24	2,6	3	1,38	1,91

Tabla 67. Datos descriptivos por ítem del cuestionario de usabilidad percibida de los docentes.

B) Análisis inferencial de la usabilidad general

Al igual que en otros procedimientos inferenciales de los datos se analiza la muestra para determinar la normalidad de la distribución de la muestra (N=24). Los resultados obtenidos indican que no es normal y debe recurrirse a una prueba no paramétrica. La prueba de normalidad de *Shapiro-Wilk* resulta no significativa; mientras que la prueba de igualdad de varianzas su valor de p es inferior a .05. Por lo tanto, se aplica una prueba de bondad de ajuste no paramétrico.

Al ser un análisis entre una variable ordinal la prueba de bondad de ajuste que se aplica es *Kolmogorov-Smirnov* (prueba K-S). Esta prueba permite contrastar la hipótesis nula de trabajo con la distribución (muestra), en la cual dicha variable se ajusta a una determinada distribución teórica.

La hipótesis de trabajo para este análisis se describe a continuación:

- H₀: Los datos analizados siguen una distribución teórica
- H₁: Los datos analizados no siguen una distribución teórica

Se define el concepto de p-valor como:

- p-valor= P (D>D_{obs}/H₀ es cierta)

	Media	Des. Típica	p-valor	Conclusión
<i>Factor usabilidad percibida</i>	70,29	15,44	.716	No se rechaza la H ₀

Tabla 68. Resultados del factor usabilidad percibida por los docentes,

El resultado de la prueba de K-S indica que el valor de p-valor es igual a 0.716. El valor obtenido es superior a $p > .05$, por lo tanto, podemos considerar que al ser una prueba de 'bondad' sobre la muestra analizada no rechazamos la hipótesis nula de la igualdad de medianas para esta muestra con respecto a la dimensión de facilidad de uso. A partir de este valor, se puede concluir que existen evidencias para pensar que la muestra de los docentes al aplicar este cuestionario proviene de la distribución especificada, con un nivel de significación del 5%, tal y como se refleja en la tabla 68.

5.2.5.1 Análisis de la usabilidad con respecto al género

La muestra con respecto a esta variable es de 11 hombres y 13 mujeres. Entre los principales datos descriptivos debemos destacar las medias obtenidas en esta variable categórica (género).

La puntuación media entre los hombres es de 72,27 y entre las mujeres es 68,46. En ambos casos superan el límite inferior para una puntuación acordada como 'normal' (Brooke, 1996). La puntuación media de las mujeres se sitúa en el valor mínimo para ser considerado como 'normal', tabla 69.

	N		Media		Desv. típ.	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Factor usabilidad percibida	11	13	72,27	68,46	16,21	15,19

Tabla 69. Datos descriptivos de las puntuaciones de la usabilidad percibida con respecto al género.

Se aplica la prueba de Shapiro-Wilk (para muestras inferiores a 50 casos). El valor de significación entre la usabilidad percibida y la variable género es de $p = .513$ (para las mujeres) y de un valor de $p = .311$ (para los hombres). Dados estos resultados nos permite continuar con el análisis inferencial para la aplicación de una prueba paramétrica.

La hipótesis de trabajo que se describe a continuación:

- *H₀: No existe asociación entre la media de la usabilidad percibida y la variable género.*
- *H₁: Existe asociación entre la media de la usabilidad percibida y la variable género.*

El resultado tras aplicar la prueba t-student para dos variables independientes es un p-valor= .559, con lo cual se concluye que no hay diferencias significativas entre las medias a nivel poblacional²¹ a partir de los datos obtenidos en esta muestra. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula de la igualdad de medias el género, tabla 70.

	N		Media		Desv. típ.		Prueba	P-valor	Conclusión
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer			
Factor usabilidad percibida	11	13	72,27	68,46	16,21	15,19	t-Student	.559	No se rechaza la hipótesis nula

Tabla 70. Valores del contraste de hipótesis sobre la variable género con respecto a las puntuaciones medias de la usabilidad percibida.

5.2.5.2 Análisis de la usabilidad con respecto al ciclo formativo

²¹ Este valor sería para el intervalo del 95%, como la muestra presenta un error superior al 5 %, debemos estar alerta en el análisis de estos resultados, ya que el intervalo sería de 82%. La diferencia más significativa se sitúa en el intervalo de confianza para la diferencia de medias (límite superior y límite inferior). El resto de datos son idénticos.

La muestra para esta variable (ciclo formativo) se describe con 9 docentes para el ciclo formativo de grado medio (CFGM) y 15 docentes para el ciclo formativo de grado superior (CFGS). Los valores descriptivos de la puntuación del cuestionario de usabilidad SUS se reflejan en la tabla 71.

	Media <i>Puntuación SUS</i>	Mediana <i>Puntuación SUS</i>
CFGM	74,44	85
CFGS	67,66	72,5

Tabla 71. Valores descriptivos de la puntuación SUS sobre la variable ciclo formativo

La mediana (Q_2) se encuentra en ambos ciclos por encima de ese valor, al igual que la media. En este mismo gráfico, se observa que la amplitud del 50% de la valoración de los casos centrales, por parte de los docentes del CFGM es mucho más grande que en el CFGS. La dispersión de los datos, es igual en la parte superior del gráfico, mientras que es algo menor en el CFGM. Otro dato a valor es que tanto en el CFGM como en CFGS no presentan casos extremos, gráfico 11.

Gráfico 11. Diagrama de caja de bigotes entre la usabilidad percibida y el ciclo formativo con la línea mínima de valoración positiva, situada en los 68 puntos.

En el análisis inferencial, se obtiene un valor de $p = .088$ (CFGM) y de $p = .796$

(CFGS) en la prueba de Shapiro-Wilk²², para $N=24$. A partir de estos valores obtenidos no se rechaza una posible distribución de normalidad, ya que ambos resultados cumplen con la norma $p>.05$. Esta prueba de bondad de ajuste que se aplica en esta muestra no es significativa, sigue una distribución normal.

La hipótesis de trabajo que se describe a continuación:

- *H₀: No existe asociación entre la media de la usabilidad percibida y la variable ciclo formativo*
- *H₁: Existe asociación entre la media de la usabilidad percibida y la variable ciclo formativo*

Los datos obtenidos por medio de la prueba de Levene es un valor de $F=0.832$ y un valor 'p' asociado a la H_0 de que las varianzas son homogéneas de $p=.372$. Al ser este valor de $p>.05$ no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianzas, pudiendo aplicar la prueba paramétrica de t sobre la igualdad de medias. Los resultados de la prueba t -Student para la igualdad de medias son, un t de (t) es de 1.043 asumiendo varianzas iguales, 22 grados de libertad (gl) y valor p de $p=.308$. No se rechaza la hipótesis nula 'no existe asociación entre la media de la usabilidad percibida y la variable ciclo formativo

A partir de este valor se puede concluir que no existen diferencias, significativas, entre las medias de ambos ciclos. La usabilidad percibida en ambos ciclos y dada la media de puntuación por ambos ciclos, la percepción es de '*normal a buena*'.

5.2.5.3 Resumen de la usabilidad percibida por los docentes.

A continuación, se presenta en resumen de todos los datos obtenidos tanto del análisis descriptivo como inferenciales referentes a la usabilidad percibida a partir del cuestionario *System Usability Scale (SUS)*.

A) Resumen de los descriptivos

Del resumen de los datos descriptivos representado en el gráfico 12, se observa que todas las muestras de las variables categóricas superan el mínimo

²² Esta prueba de bondad de ajuste, mide la fuera de ajuste de la variable con respecto a una recta. Para muestras inferiores a 50 observaciones es preferible aplicar esta prueba.

CAPÍTULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

aceptado de 68 puntos (Brooke, 1996) a excepción de la muestra de los docentes definitivos cuya puntuación media se ubica en los 64,7 puntos; siendo la única puntuación que pese estar en el límite de normal, no alcanza el valor considerado como mínimo este tipo de cuestionario de la usabilidad percibida.

Gráfico 12. Resumen de las puntuaciones medias de la usabilidad percibida.

Partiendo de la valoración cuantitativa que realiza Brooke (2013, p. 36) sobre el valor de la puntuación media se procede a relacionar dicho valor medio con la propia puntuación de la usabilidad percibida y las variables categóricas aportadas a este estudio, Brooke (2013); como también la propuesta realizada por Bangor et al. (2008, 2009) por medio de calificativos con respecto a la puntuación total del cuestionario de usabilidad. Y, por último, la correspondencia entre este valor medio de la usabilidad percibida con la puntuación '*alfabética*' propuesta por Sauro y Lewis (2011, 2018). De esta tabla resumen (tabla 72), se observa que la usabilidad percibida por los docentes es '*buena*'.

		Valor-SUS	Bangor et. al	Sauro y Lewis
Usabilidad percibida	Puntuación general	70,20	Buena	C+
	Género	Mujer	68,46	Buena
Hombre		72,27	Buena	C+
Ciclo formativo	CFGM	74,4	Muy buena	B-
	CFGS	67,6	Buena	C
Tipo de contrato	Interino	72,5	Buena	C+
	Definitivo	64,72	Normal	C-

Tabla 72. Comparativa de los valores del cuestionario SUS, Q11 y la escala de evaluación. Fuentes: Bangor et. al (2008, 2009), Lewis y Sauro (2018).

B) Resumen de la distribución de la muestra de los docentes

En la tabla 73, se presenta el resumen de las pruebas aplicadas en el análisis de la usabilidad percibida a partir de la muestra N=24 docentes. Del análisis de la distribución de esta muestra se observa que del análisis del cuestionario de la usabilidad percibida no presenta normalidad y debe aplicarse una prueba no paramétrica (K-S) siendo el valor de p superior a 0.05 aceptando la hipótesis nula de trabajo sobre la distribución de la muestra.

Estas medias, indican un valor de la usabilidad superior al mínimo aceptado de 68 puntos (Brooke, 1996), por lo que se puede concluir que la valoración de los docentes sitúa al EVEA en un calificativo de 'normal-buena'. Si bien se deben realizar algunos matices, aunque en el capítulo de discusión de los datos.

	SUS	p-valor	Prueba estadística
Usabilidad percibida general	No se cumple la normalidad. Se aplica una prueba no paramétrica. Se aplica una prueba de bondad de ajuste para $p > 0.05$ para variables cuantitativas.	p=.716	Prueba no paramétrica K-S. No se rechaza la hipótesis nula; así pues podemos inferir que la muestra estudiada procede de la misma población. Como el p-valor es mayor que 0.05 se concluye que existen evidencias suficientes para inferir que la muestra proviene de una distribución especificada, con un nivel de significación del 5%.
Género Hombres Mujeres	Se cumple la normalidad y se aplica una prueba paramétrica	p=.943 (Levene, igualdad de varianzas). p=.559 (prueba T para la igualdad de medias).	Se aplica la prueba paramétrica <i>t-student</i> para igualdad de medias. No se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias entre hombres y mujeres. Podemos concluir que los resultados promedio obtenidos no son significativos. Por lo tanto, las medias de la variable género son iguales (no son estadísticamente diferentes al nivel de significación alfa=0.05).
Ciclo formativo CFGM CFGS	Se cumple la normalidad y se aplica una prueba paramétrica	p=.372 (Levene, igualdad de varianzas). p=.308 (prueba T para la igualdad de	Se aplica la prueba paramétrica <i>t-student</i> para igualdad de medias. No se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias para ambos ciclos. Podemos concluir que los resultados promedio obtenidos no

		medias).	son significativos. Por lo tanto, las medias de la variable ciclo formativo son iguales (no son estadísticamente diferentes al nivel de significación $\alpha=0.05$).
--	--	----------	--

Tabla 73. Resumen del análisis de la distribución de la muestra en la usabilidad percibida.

5.3 La entrevista a los docentes

La finalidad de incorporar este instrumento en la recogida de información, en lo que hace referencia a los docentes, es para complementar y mejorar el análisis los datos a partir de los elementos cualitativos que aportan estas entrevistas. La muestra no es amplia, pero los docentes que participan son representativos; son docentes en la FPaD y la mayoría de ellos son coordinadores en sus centros de referencia de esta modalidad.

Las respuestas que ofrecen deben valorarse, en su justa medida, por un lado, como docentes de distancia y por otro como coordinadores de esta modalidad en su centro de referencia con la experiencia y conocimientos sobre este modelo. Todos ellos son coordinadores desde el primer curso implementado en Baleares (2010-2011).

La codificación y transcripción de las citas a partir de las entrevistas realizadas se presentan en el anexo VI

5.3.1 Perfil

Una de las finalidades de la entrevista, en esta investigación, es incorporar la experiencia y valoración tanto de docentes como de los coordinadores que imparten esta modalidad a distancia. Los cinco docentes entrevistados presentan distintos perfiles en función de sus especialidades y ciclos (ilustración 33). Sin embargo, debe considerarse su función de docente dentro de la FP a distancia. Tres docentes coordinadores aceptan ser entrevistados y dos declinan la oferta. Un docente, entrevistado, pertenece al colectivo de docentes interinos y finalmente el quinto docente además había sido técnico en esta plataforma. La selección de los docentes basándose en el código P1 es la siguiente:

- 3 docentes coordinadores de centros de referencia. Todos ellos con más de 5 años de experiencia en esta modalidad en sus respectivos

centros de referencia

- 1 docente interino. Su primer año en esta modalidad
- 1 docente técnico de la plataforma a distancia. Experiencia previa como docente en la modalidad a distancia y posterior función de técnico de la plataforma de la FPaD.

En cuanto a la especialidad de los docentes entrevistados (P2 y P4) no representa todo el abanico de la oferta formativa existente en este momento, pero sí gran parte de ella. Los docentes entrevistados pertenecen a las familias profesionales de: Educación Infantil (SCC31), Informática (IFC21 IFC31), Gestión administrativa (ADG21), Farmacia y Parafarmacia (SAN22), Administración y Finanzas (ADG32), Gestión de Alojamientos Turísticos (HOT31), Guía información y asistencia turística (HOT33). Algunos de los docentes imparten distintos módulos en ciclos formativos tanto de grado medio como de grado superior. Ello se corresponde con las necesidades del departamento y su correspondencia con la carga lectiva. (ilustración 33)

La experiencia en esta modalidad a distancia (P3) oscila entre los 1 años a 6 años en la FPaD. Algunos coordinadores y docentes llevan entre los 7 años a más de 15 años impartiendo docencia en la Formación Profesional.

Puede resumirse que el docente entrevistado posee experiencia en la Formación Profesional a distancia como también en la presencial. Se trata de un docente con un elevado conocimiento de esta modalidad por los años de docencia en la formación profesional a distancia en sus respectivos centros de referencia. La excepción se sitúa en el docente interino que es su segundo curso lectivo a distancia. Dos de los docentes coordinadores, en sus respectivos centros de referencia, imparten esta modalidad desde su primera implementación y su aportación en esta entrevista debe ser considerada de gran valor por sus comentarios y valoraciones.

Ilustración 33. Mapa conceptual del perfil codificado de los docentes entrevistados

5.3.2 Codificación entrevistas docentes.

Las respuestas obtenidas en estas cinco entrevistas se materializan en la creación de 32 códigos a partir de todas las citas incorporados con la aplicación Atlas. La metodología de la codificación parte del propio constructo de las 5 dimensiones del estudio descritas en el capítulo 4.

La dimensión pedagógica es la que aporta un mayor número de citas codificadas. El número de citas codificadas es de 11. La dimensión organizativa aporta un total 7 codificaciones. Mientras que el resto está en concordancia con los datos cuantitativos recopilados en los cuestionarios de los docentes. Se opta, por ampliar la batería de preguntas en la dimensión pedagógica y organizativa, como ampliación a las respuestas obtenidas en el cuestionario. De esta forma, el docente puede aportar una información complementaria más acorde con el objetivo de la entrevista, tabla 74.

Dimensiones investigación	Código	Especificación
Perfil		
5 Códigos:		
	P1	● Especialidad
	P2	● Experiencia FP
	P3	● Experiencia FPaD
	P4	● Módulos en FPaD
Dimensión tecnológica		
4 Códigos:		
	DT1	● Experiencia Moodle
	DT2	● Plugins Moodle (Implementación).
	DT3	● Potencial plugins (nuevas aplicaciones)
	DT4	● Utilidad plataforma
Dimensión pedagógica		
11 Códigos:		
	DP1	● Competencias Presencial-FPaD.
	DP2	● Competencias TIC alumnos.
	DP3	● Cursos formación e-learning.
	DP4	● Docencia en FPaD
	DP5	● Estrategias.
	DP6	● Formación previa-docente.
	DP7	● Talleres alumnos
	DP8	● Herramientas comunicativas.
	DP9	● Motivación.
	DP10	● Posibilidades didácticas.
	DP11	● Formación específica alumnos.
	DP12	● Similitud presencial
Dimensión organizativa		
7 Códigos:		
	DO1	● Aportación de la Administración Pública

CAPÍTULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

	DO2	• Comunicación Centros referencia-Administración
	DO3	• Dotación Aula
	DO4	• Elementos organizativos
	DO5	• Interacción-propuestas con la Administración
	DO6	• Necesidades Centros Referencia
	DO7	• Organización de la administración de los ciclos a distancia
Valoración		
4 Códigos:		
	VA1	• Aspectos mejorables
	VA2	• Evolución
	VA3	• Futuro
	VA4	• Valoración experiencia

Tabla 74. Codificación de las entrevistas por dimensiones de la investigación.

La relación entre la frecuencia de ‘citas’ creadas por el programa Atlas.ti con respecto a las entrevistas se resume en la tabla 75. De ella se desprende que la dimensión pedagógica es la que presenta un mayor número de citas por parte de los docentes dentro del cómputo total de cuestiones incorporadas en la entrevista. La dimensión organizativa incorpora un total de 7 códigos. Pese a que la respuesta es abierta, las preguntas se diseñan de forma estructurada.

De las respuestas se desprende una cierta igualdad en la frecuencia en la codificación en cada una de las dimensiones descritas bajo esta técnica.

	Entrevista_DOC1	Entrevista_DOC2	Entrevista_DOC3	Entrevista_DOC4	Entrevista_DOC5
Dimensión organizativa	9 %	14 %	17 %	12 %	15 %
Dimensión pedagógica	41 %	46 %	38 %	38 %	44 %
Dimensión tecnológica	23 %	23 %	21 %	21 %	21 %

Francisco R. Lirola Sabater

Perfil docente	9 %	7 %	9 %	12 %	12 %
Valoración	18 %	11 %	15 %	21 %	12 %

Tabla 75. Frecuencias de la codificación obtenida por dimensión y docente entrevistado con la aplicación Atlas.ti

Por otro lado, se destacable la relación entre la codificación de las citas con su relevancia descrita por los entrevistados. La tabla, 76 aporta la frecuencia de las citas con su respuesta. Entre lo los códigos con menor respuesta sobresalen:

- La creación de talleres previos para los alumnos.
- Formación específica, a distancia, para los alumnos.
- Posibilidades didácticas de los contenidos en la plataforma.

	Doc1	Doc2	Doc3	Doc4	Doc5	Citas
Aportación Administración	7 %	5 %	11 %	6 %	6 %	7 %
Aspectos mejorables	2 %	0 %	9 %	3 %	3 %	3 %
Competencias Presencial -FPaD	7 %	2 %	0 %	3 %	3 %	3 %
Competencias TIC alumnos	5 %	5 %	9 %	3 %	3 %	5 %
Comunicación Centros Referencia y Administración	0 %	5 %	2 %	0 %	3 %	2 %
Cursos formación e-learning	2 %	2 %	2 %	3 %	3 %	2 %
Taller previo alumnos	7 %	0 %	0 %	6 %	6 %	3 %
Docencia en FPaD	2 %	7 %	9 %	3 %	3 %	5 %
Dotación Aula	5 %	4 %	2 %	3 %	3 %	3 %
Elementos organizativos en la plataforma	5 %	0 %	4 %	6 %	3 %	3 %
Especialidad	2 %	2 %	2 %	3 %	3 %	2 %
Estrategias didácticas	2 %	5 %	6 %	9 %	12 %	7 %
Evolución de la FP	7 %	2 %	4 %	3 %	3 %	4 %
Experiencia en FP	2 %	2 %	2 %	3 %	3 %	2 %
Experiencia en FPaD	2 %	2 %	2 %	3 %	3 %	2 %
Experiencia con Moodle	2 %	4 %	2 %	6 %	3 %	3 %
Formación específica alumnos	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	1 %
Formación previa	2 %	4 %	2 %	3 %	3 %	3 %

CAPÍTULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Futuro	7 %	5 %	0 %	6 %	3 %	4 %
Herramientas comunicativas	5 %	5 %	2 %	3 %	3 %	4 %
Interacción-propuestas con Administración	0 %	5 %	4 %	0 %	3 %	3 %
Módulos en FPaD	2 %	2 %	2 %	3 %	3 %	2 %
Motivación	2 %	4 %	4 %	3 %	6 %	4 %
Necesidades Centros Referencia	5 %	0 %	4 %	6 %	3 %	3 %
Organización Administración	5 %	4 %	2 %	6 %	0 %	3 %
Aplicaciones internas de Moodle	7 %	4 %	4 %	3 %	3 %	4 %
Posibilidades didácticas	5 %	4 %	0 %	0 %	0 %	2 %
Potencial de las aplicaciones de Moodle	2 %	7 %	2 %	3 %	3 %	4 %
Similitud presencial	2 %	4 %	4 %	3 %	3 %	3 %
Utilidad Moodle	5 %	4 %	2 %	3 %	3 %	3 %
Valoración experiencia	5 %	7 %	2 %	9 %	3 %	5 %

Tabla 76. Porcentaje de frecuencia entre las citas codificadas en Atlas.ti por docente entrevistado.

5.3.3 La dimensión tecnológica

En esta dimensión las citas analizadas que se corresponden con la dimensión tecnológica, se obtiene un total de 4 códigos, tabla 77.

Dimensiones investigación	Código	Especificación
Dimensión tecnológica		
4 códigos:		
	DT1	• Experiencia con la plataforma Moodle
	DT2	• Implementación de aplicaciones internas de la plataforma
	DT3	• Nuevas aplicaciones para la plataforma y su integración.
	DT4	• Utilidad plataforma

Tabla 77. Relación de los códigos en la dimensión tecnológica.

Los datos obtenidos se centran especialmente en el la utilización y conocimiento de la propia plataforma Moodle 2.6. Todos los entrevistados recalcan el problema técnico cómo actualizar y mejor el recurso SCORM dentro de cada uno de sus respectivos módulos como elemento crucial de los contenidos que constituyen el módulo y su relación con la guía didáctica y programación del curso.

Los entrevistados reconocer poseer suficiente experiencia en la plataforma Moodle, la mayoría de ellos son coordinadores en sus centros de referencia. Pero ello no implica, que el resto de componentes del ciclo, tenga la misma experiencia en el entorno virtual y de cómo afrontar la problemática tecnológica del día a día.

La respuesta sobre el conocimiento de la plataforma y de sus posibilidades reales es la siguiente:

- Doc1: "Sí".
- Doc2: "Claro, cualquier herramienta que se añada para facilitar el proceso, es bienvenida".
- Doc3: "Son necesarias, pero hay que conocerlas bien".
- Doc4: "Sí".
- Doc5: "Hay que conocerlas bien".

Todos ellos afirman no conocer el verdadero potencial de las aplicaciones internas de la plataforma Moodle 2.6 para la mejora de los contenidos, la incorporación de metodologías emergentes en sus módulos o la mejora de la interacción en el entorno virtual en sus respectivos módulos.

- Doc1: "Creo que todavía no he aprovechado todo su potencial".
- Doc2: "Tengo un conocimiento parcial".
- Doc3: "Pienso que no".
- Doc4: "Necesitaría conocerlas con más profundidad".
- Doc5: "No".

En referencia a la utilidad de la plataforma, la respuesta es unánime. La plataforma Moodle en el diseño del entorno virtual de E-A de la FPd en Baleares es útil.

5.3.4 La dimensión pedagógica

Esta dimensión es de gran importancia para la investigación dado que las

CAPÍTULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

respuestas de los docentes entrevistados nos aportan una información cualitativa de gran importancia, que se complementa con la obtenida por medio del cuestionario de los docentes (cuantitativa).

De todos los datos obtenidos se obtienen un total de 12 códigos, tabla 78. Las respuestas aportadas por los docentes dentro de la dimensión pedagógica reflejan su preocupación por la mejora de la misma.

Dimensiones investigación	Código	Especificación
Dimensión pedagógica		
11 códigos:		
	DP1	• Competencias Presencial-FPaD.
	DP2	• Competencias TIC alumnos.
	DP3	• Cursos formación e-learning.
	DP4	• Docencia en FPaD
	DP5	• Estrategias.
	DP6	• Formación previa-docente.
	DP7	• Talleres alumnos
	DP8	• Herramientas comunicativas.
	DP9	• Motivación.
	DP10	• Posibilidades didácticas.
	DP11	• Formación específica alumnos.

Tabla 78. Relación de los códigos en la dimensión pedagógica.

De sus respuestas se observa el interés e implicación de los docentes entrevistados en la necesidad de incorporar mejoras en el propio ya sea en el CFGM como del CFGS. Las respuestas codificadas, en esta dimensión, son muchas y a pesar de la creación de un mapa conceptual de la codificación, su extensión es tal y que no puede incluirse en este documento. Como resumen de algunas de las respuestas más relevantes se incorpora la respuesta de los docentes del código referente a la formación en e-learning. Los cinco entrevistados coinciden en la necesidad de participar en cursos para la modalidad a distancia (código DP3).

- Doc1: "Sí".
- Doc2: "Sí, sin duda".
- Doc3: "Sí, pienso que sería muy útil".

- Doc4: "Indudablemente".
- Doc5: "Sí".

Otro código que confirma las anteriores respuestas se obtienen el código DP5:

- Doc1: "Utilizo la mitad de sus posibles usos".
- Doc2: "Serían necesarios para los contenidos prácticos que requieren atención extra".
- Doc3: "El trabajo en grupo. Muy útil en algunos módulos".
- Doc4: "La creación de espacios de interactividad en el módulo".
- Doc5: "Diseño de actividades en equipo, pero necesitaría conocer qué herramientas son útiles en este tipo de diseño."

En cuanto a la similitud de este modelo a distancia con el modelo presencial, todas las respuestas coinciden en afirmar que son distintas. Algunos de los entrevistados imparten ambas modalidades y confirman la diferencia entre ambas. Incluso uno de los coordinadores afirma: "El módulo que imparto en presencial le dedico más tiempo a las explicaciones técnicas".

5.3.5 La dimensión organizativa

El resumen de la dimensión organizativa se incorpora a partir de la tabla 79, que consta de un total 7 códigos.

Dimensiones investigación	Código	Especificación
Dimensión organizativa		
7 Códigos:		
	DO1	• Aportación de la Administración Pública
	DO2	• Comunicación Centros Referencia Administración
	DO3	• Dotación Aula
	DO4	• Elementos organizativos
	DO5	• Interacción-propuestas con Administración
	DO6	• Necesidades Centros Referencia.
	DO7	• Organización Administración

Pese a obtener una elevada información de ciertos aspectos concretos, se percibe una cierta 'implicación' de los docentes a responder a preguntas centradas en aspectos concretos sobre la Administración Pública como es el caso de la 'Organización Administrativa'. En líneas generales, las respuestas de los docentes se han dirigido hacia la 'Organización y Gestión tanto de los centros de referencia y Administración. Destaca la existencia de muchas correlaciones entre los diferentes indicadores aportados en este grupo de preguntas tal y como se aporta en la ilustración 34.

En referencia al código DO1, es que obtiene un mayor número de citas en la respuesta de los cinco docentes. Este código se centra en el desarrollo y aportación de la propia Administración dentro del modelo. Una inmensa mayoría de 'citas' confluyen en los propios problemas detectados por los docentes en la plataforma como: la incorporación de herramientas o procesos para mejorar y modificar los contenidos, la incorporación de una aplicación para las videoconferencias tanto en los respectivos módulos, como en el módulo 'tutoría', aplicaciones para la mejora de la comunicación dentro del ciclo.

Del código DO2, los resultados (citas) se centran principalmente en la creación de un espacio comunicativo entre los docentes que imparten el ciclo a distancia. No obstante, el hecho de incorporar un módulo tutoría resolvería parte del factor comunicativo dentro del ciclo formativo.

Ilustración 34. Mapa conceptual, las necesidades y propuestas de los docentes.

5.3.6 Valoración de la FPaD

La valoración de la FPaD por parte de los docentes ha sido clara y directa en la mayoría de las preguntas incorporadas en la entrevista. No se ha observado un rechazo no contestar cada una de las preguntas que descritas en el capítulo 4.

Dado el perfil de los participantes, se observa una gran implicación de estos cinco docentes sobre la modalidad a distancia. Esta valoración incorpora un total de 4 códigos, tabla 80.

Dimensiones investigación	Código	Especificación
Valoración		
4 Códigos:		
	VA1	• Aspectos mejorables
	VA2	• Evolución
	VA3	• Futuro
	VA4	• Valoración experiencia

Tabla 80. Resumen de los códigos de la valoración de la FPaD.

En ilustración 35 se incorpora a modo de mapa conceptual, un resumen de las respuestas de los docentes en referencia a la valoración de este modelo en la FP.

En la opción de ‘aspectos mejorables’ destaca una mayor flexibilización del módulo. Otra valoración a considerar es la de formación específica para los docentes (tecnológica y pedagógica) como también la mejora competencial en TIC de los docentes que imparten esta modalidad.

Con respecto a la evolución de este modelo VA2, todos coinciden que es el futuro para la formación a lo largo de la vida de los profesionales pero que necesita una remodelación estructural tanto de la plataforma como del diseño de los materiales y contenidos que se incluyen en los módulos diseñados para este entorno virtual, fundamentalmente para adecuarse a las necesidades actuales del modelo e-learning como de los nuevos usos de las metodologías emergentes.

En referencia al futuro de este modelo de distancia en Baleares es contestado por los entrevistados la respuesta es unánime; y puede resumirse de forma afirmativa. En cuanto a la valoración de la experiencia (VA4), la respuesta es

'positiva' en todos los casos. Si bien, algunos de ellos matizan que la modalidad a distancia (en sus módulos) genera un mayor trabajo y esfuerzo por parte del docente y que en algunas ocasiones genera cierto 'estrés' ante este volumen de trabajo.

Ilustración 35. Mapa conceptual de la valoración de la Formación profesional a distancia.

5.4 La Observación: Entorno virtual y módulo ADG21

En este apartado se incorporan todos los datos obtenidos a partir del diseño de la lista de cotejo adaptada a partir del informe SCOPEO (2011) y que se incorpora en esta investigación en el Anexo IV.

Este análisis se realiza en dos fases diferentes. La primera de ellas es el análisis de la plataforma Moodle 2.6 (estructura básica del entorno virtual de la FPaD en Baleares) a partir de los requisitos que propone esta lista de cotejo y que se fundamenta en las necesidades óptimas y adecuadas que debe poseer un LMS. En segundo lugar, la incorporación de aquellas herramientas posee la plataforma Moodle 2.6 y cuáles se utilizan o no dentro de un módulo designado del CFGM, desde la perspectiva de las tres dimensiones de valoración de un EVEA. Esta comparativa puede aplicarse a la mayoría de módulos, puesto que el diseño instruccional es el mismo para todos los ciclos.

5.4.1 Observación de entorno virtual

Se trata de una lista de cotejo con una respuesta dicotómica (sí/no) y además de la opción comentarios.

La observación del entorno virtual de la FPaD en Baleares se diseña sobre la plataforma Moodle 2.6 (un LMS en constante actualización y utilizada en la mayoría de cursos a distancia tanto en universidades como en centros de secundaria y FP).

Se puede dar el caso que la opción descrita en el formulario la tenga la plataforma Moodle 2.6 pero no es utilizada por los docentes de la FPaD, en este caso, en el apartado de comentarios se incorpora el ítem '*no se aplica*'. Son decisiones que toma el docente en función de su módulo, pero no quiere decir que Moodle no la ofrezca en su configuración.

La lista de cotejo para la observación de la plataforma consta de los siguientes apartados. Asimismo, en cada uno de los apartados se incorpora el recuento de los ítems evaluables.

- A) Herramientas de administración.
- B) Herramientas de comunicación.
- C) Herramientas de participación.
- D) Herramientas de gestión de actividades
- E) Herramientas de contenido.
- F) Herramientas de evaluación y seguimiento.
- G) Herramientas de soporte.

El resumen por categorías se incorpora en la siguiente tabla 81, se observa la diversidad de tipos de herramientas que incorpora la plataforma tras aplicar la lista de cotejo. Destaca, la incorporación de herramientas de tipo participativo y de creación de contenidos, las comunicativas también tiene relevancia en este formulario. En la lista de cotejo, anexo IV, se distingue entre herramientas de gestión de actividades y las herramientas de creación de contenidos.

		Sí posee	No posee	No se aplica
A) Herramientas de administración				
	Gestión de usuarios:	9	2	4
	Página personal	13	2	4
	Gestión de cursos (módulos)/ gestión de la plataforma	9	1	1
		31	5	9
B) Herramientas de comunicación.				
	Foros, chats,...etc	15	0	4
		15	0	4
C) Herramientas de participación				
	Trabajo, discusión, debate,etc	19	1	13
		19	1	13

D) Herramientas de gestión de actividades				
	Agenda:	6	0	1
	Trabajos/tareas	6	0	0
	Ejercicios/tareas	22	0	11
		34	0	12
E) Herramientas de contenido				
	Herramientas de contenido, reutilización.	14	2	5
		14	2	5
F) Herramientas de evaluación y seguimiento				
	Libro de calificaciones	8	0	0
G) Herramientas de soporte				
		8	0	0
	Registros y ayudas	6	1	3
		6	1	3
	Totales	127	9	46

Tabla 81. Resumen de la observación de la plataforma Moodle a partir de las herramientas que incorpora

Del análisis de estos resultados podemos concluir que la plataforma ofrece una multitud de opciones y posibilidades con respecto a la clasificación de las herramientas que posee. La versión de Moodle utilizada en la FPaD posee un total del 93,3 % de las herramientas descritas en la lista de cotejo; mientras que un 6,61 % de las aplicaciones descritas en la lista de cotejo no se encuentran implementadas en esta versión, como puede observarse en el gráfico 13.

La plataforma que conforma el entorno virtual de la FPaD de Baleares incorpora un elevado porcentaje de herramientas que pueden ser utilizadas en los diferentes módulos.

Gráfico 13. Porcentaje de utilización de las herramientas utilizadas la plataforma de la FPaD.

En el apartado D, *herramientas de gestión de actividades*, llama la atención que en una de las dos posibilidades de la creación de actividades por medio de diferentes ‘plugins’ (aplicaciones internas), es la menos utilizada por los docentes de la FPaD.

Las opciones de actividades en tareas, es la más utilizada, adjuntar un documento a la tarea. La plataforma ofrece 6 formas de generar este tipo de actividades y todas ellas son utilizadas en los diferentes módulos de la FPaD.

En la opción C, *herramientas de participación*, Moodle dispone de un amplio abanico de posibilidades que pueden utilizar los docentes en sus respectivos módulos en lo que se refiere a participación dentro del entorno virtual. En el análisis se observa que, de las 20 posibilidades, lista de cotejo descrita en el anexo IV, los docentes de la FPaD solamente utilizan 6. Las posibilidades tecnológicas que ofrece la plataforma, en este campo, no son utilizadas de forma clara como complemento a la participación e interacción en una mejora del diseño pedagógico del curso a distancia. Si relacionamos este tipo de herramientas de participación con los resultados de la interacción (Assaf, 2020), podemos concluir que no es un tema técnico, sino más bien pedagógico y de diseño instruccional dentro del propio módulo.

5.4.1.1 Resumen lista de cotejo de la plataforma

A modo de resumen, la plataforma Moodle 2.6 utilizada en el entorno virtual

de la FPdD cumple con las demandas de los docentes, así como de los requisitos que debe incorporar un LMS. El porcentaje de valoración positiva es de un 95%. No se le puede atribuir a Moodle la utilización o no de ciertas aplicaciones o herramientas puesto que la posibilidad real es muy alta. Las razones de su utilización o no deben buscarse en otros factores.

La relación de utilización de las herramientas por parte de los docentes, esta versión, es más que satisfactorio 127 (*sí posee*), 9 (*no posee*) y 25 que incorpora, pero no se utilizan (*no se aplican*).

La plataforma ofrece una amplia cobertura en todos los módulos diseñados para la FPdD en Baleares. Es más, esta clasificación de herramientas puede asociarse a la estructura de aplicación de la metodología en cursos a distancia descrita por la FAO (2014). Una propuesta que es un nexo de unión entre la dimensión tecnológica y la dimensión pedagógica.

La plataforma posee las suficientes herramientas y aplicaciones internas para que los docentes puedan aplicar la metodología más propicia en esta modalidad y más concretamente en función de las necesidades del módulo.

5.4.2 El módulo del ciclo formativo de grado medio

La observación de un módulo del CFGM de la familia de administración y gestión (ADG21), se fundamenta en los resultados obtenidos tras incorporar la lista de cotejo en el análisis de las herramientas que presenta la plataforma en dicho módulo; así como la estructura del diseño instruccional generado para el ciclo.

Ante la imposibilidad de analizar todos los módulos (12 módulos por ciclo formativo) en los cuales se fundamenta la estructura diseñada por el equipo de diseño instruccional del Ministerio de Educación (curso 2010-2011). Se opta por el análisis de un único módulo, como referente del resto. Al ser prácticamente iguales en su diseño.

La aplicación de la lista de cotejo se realiza a partir de la identificación de las herramientas y utilidades que el docente utiliza en el módulo diseñado dentro del entorno virtual y se compara con los resultados obtenidos en la observación de la plataforma Moodle 2.6. Cabe la posibilidad que los docentes modifiquen alguna opción en sus respectivos módulos, pero no es la norma.

Dicha estructura se repite en todos los módulos de todos los ciclos formativos implementados en esta modalidad, ilustración 36. Ocurre lo mismo, en el diseño del tema.

En algunos temas, se observa que ante la dificultad de actualizar el ‘contenido’ diseñado mediante el programa eXelearning e implementado en el tema por medio del recurso SCORM. El docente recurre a incorporar complementos informativos basados en ‘enlaces’ o documentos. Pautas no descritas en el libro de estilo creado a tal efecto por el Ministerio de Educación.

Ilustración 36. Interfaz estándar de un módulo en la FPaD. Fuente: FPaD (CAIB).

En la ilustración 37, se observa que este cambio de estructura es por la incorporación de documentos explicativos o de ayuda a los alumnos dentro de la etiqueta de ‘contenido’ o de ‘recursos’.

Ilustración 37. Interfaz del módulo modificado tras algunos años de implementación. Fuente: FPaD (CAIB).

De esta observación se desprende que se dejan de utilizar un 36,2 % de las opciones reales en el módulo analizado, siguiendo la estructura del diseño instruccional inicial.

Las herramientas participativas con 29 % (herramientas C, descritas en la tabla 80) no se utilizan ni aplican de forma uniforme. Sin embargo, la tipología de herramientas de mayor uso dentro de la plataforma son las catalogadas en segmento B (comunicativas) con una falta de utilización de un 9 %. En la tipología de herramientas para la gestión de actividades un 26 % no son utilizadas ni incorporadas en el módulo. Este tipo de aplicaciones se refieren a la creación de actividades no basadas en la entrega de un fichero o documento dentro de cada tema. La mayoría de actividades diseñadas en el módulo se basan en la entrega de tareas por tema. En cuanto a las herramientas de administración del propio módulo se observa que no se utiliza en un 19 % (herramientas de tipo A) . Entre las herramientas de creación de contenidos (Tipo E), el porcentaje de la falta de utilización se sitúa en el 11 %. En referencia a las herramientas de soporte (D) la falta de incorporación dentro de los distintos temas que componen el módulo es de 6%, siendo el porcentaje menor de todos los analizados dentro del módulo, gráfico 14.

Gráfico 14. Porcentaje de no utilizar herramientas implementadas en Moodle 2.6.

A: H. de administración; B: H. de comunicación; C: H. de participación; D: H. de gestión de actividades.; E: H. de contenido.; F: H. de evaluación; G: H. de soporte.

Un claro ejemplo de incorporación de ayudas, por parte de algunos docentes,

se presenta en la ilustración 38. El docente modifica el diseño del interfaz básico para la incorporación de herramientas comunicativas y de soporte para la mejora del módulo. Esta modificación conlleva un cambio, mínimo de la estructura básica, del diseño del módulo que en ningún momento afecta a la esencia del diseño instruccional generado a tal efecto.

Ilustración 38. Ayudas diseñadas por el propio docente en su módulo. Fuente: FPaD (CAIB).

Se observa que, en el análisis del módulo, éste no mantiene la estructura, circunstancia que sucede en muchos módulos de ambos ciclos. El diseño instruccional inicial se modifica en función de las necesidades de los docentes, pero no siempre desde una perspectiva del diseño instruccional (Belloch, 2017).

5.5 Triangulación de los datos.

La triangulación de los datos para esta investigación se realiza como describen Aguilar y Barroso (2015), a partir de los datos recogidos de diferentes muestras de sujetos y desde el punto de vista de la triangulación metodológica. En este trabajo, se opta por aplicar la triangulación por métodos "consiste en la combinación de métodos cualitativos o cuantitativos de investigación en la medición de una misma unidad de análisis" (Aguilar y Barroso, 2015, p. 75)".

Una metodología mixta entendida como la recopilación de datos y su posterior análisis desde un enfoque cuantitativo como cualitativo dentro de un mismo estudio aporta un valor más íntegro al mismo (Creswell, 2005; Hernández et al. 2014). Una metodología mixta permite incorporar una triangulación a partir de los datos con el objetivo de aportar una descripción y análisis más concreto del propio diseño.

Las fuentes utilizadas en este trabajo son: alumnos, docentes, coordinadores y asesores técnicos y los instrumentos aplicados son: el cuestionario, la entrevista y la observación tal y como se refleja en el gráfico 15.

Gráfico 15. Diseño de la triangulación de los datos para esta investigación a partir de los instrumentos aplicados. Diseño: propio.

Se considera que uno de los elementos aglutinantes, en este apartado, debe centrarse en la usabilidad percibida, como factor pertinente e indicador de la percepción que poseen los usuarios (alumnos y docentes) del modelo a distancia de la formación profesional.

Otro de los ejes vertebradores es la propia tipología de los ambientes que pueden generarse dentro de un entorno virtual de la FPaD en Baleares (García Aretio, 2007). Dicha categorización nos permite realizar una comparativa entre estos ambientes y los que realmente se aplican en la FPaD. Esta triangulación tiene como objetivo incorporar qué tipo de ambiente es el más utilizado por los docentes en este en el modelo a distancia en Baleares.

La triangulación de los datos obtenidos en este trabajo se realiza con los

factores comentados en el capítulo cuatro. Santoveña (2012) describe estos factores con la siguiente afirmación:

...es necesario conocer la influencia en el proceso de enseñanza, por medio de entornos virtuales de aprendizaje, de variables tales como: contenidos, estilos de aprendizaje, metodología didáctica, actividades, sistema de evaluación... (p. 157).

Una vez descritos aquellos factores que nos pueden aportar la calidad metodológica de didáctica de este modelo a distancia de la FPaD a partir del relato descriptivo que aporta Santoveña (2012) se procede a la triangulación de dichos datos por factores.

Se debe tener presente, en todo este proceso, que la dimensión de mayor relevancia de las tres estudiantes es sin duda alguna la pedagógica tal y como se ha descrito en el capítulo II de esta investigación ya sea desde el punto de vista de modelo a aplicar en función del ciclo formativo como del módulo respectivamente; como también de la elección de tipo de ambiente de aprendizaje más adecuado en el ciclo. La diversificación de las familias formativas induce a la utilización de distintas metodologías y ambientes en el EVEA.

5.5.1 Los contenidos y materiales incorporados en la plataforma.

No cabe la menor duda que este factor es el más comentado tanto por alumnos como por docentes. En los cuestionarios (alumnos y docentes) como las entrevistas, el desarrollo e implementación de los contenidos y materiales en el entorno virtual es el elemento que más datos y comentarios ha suscitado entre los usuarios de la FPaD en Baleares.

La importancia de unos contenidos actualizados en los respectivos módulos y unos materiales acordes a las propias necesidades del ciclo y módulo influyen en la valoración tanto del módulo como del ciclo integrado dentro del entorno virtual. La falta de actualizaciones, errores en los enlaces o la estructura del material influye en el grado de satisfacción del usuario.

“La usabilidad percibida afecta en gran medida a la eficacia del aprendizaje de los alumnos y a la experiencia general de aprendizaje, por lo que es un requisito

importante del software educativo”, (Orfanu, Tselios y Katsanos, 2015, p. 1). Los datos obtenidos en la usabilidad percibida tanto de los alumnos como de los docentes, la valoración aparece condicionada por este punto. Los contenidos desfasados y materiales no adecuados ‘penalizan’ la valoración general del entorno. Es más, en el factor calidad de la información (cuestionario de usabilidad de los alumnos) se observa que la valoración general es inferior al resto de factores que componen la usabilidad percibida por parte de los alumnos. Factor que se corresponde con este apartado (contenidos y materiales).

Los alumnos consideran como aspectos a mejorar los constantes errores de los materiales (28 comentarios de alumnos), errores en los enlaces (73 alumnos), la propia estructura de los materiales (24 alumnos) y materiales desfasados (77 alumnos). Cuando los alumnos describen el entorno virtual, entre los aspectos negativos se incide en los contenidos y materiales. Los contenidos han quedado desfasados en muchas unidades formativas de todos los ciclos que componen la FPaD.

Algunas aportaciones de los alumnos:

- Alumno 34: “Temario no actualizado”.
- Alumno 40: “Contenidos no actualizados”.
- Alumno 43: “Temas desactualizados y enlaces”.
- Alumno 73: “Contenidos desactualizados”.
- Alumno 228: “Temas desactualizados”.

En las entrevistas de los docentes se observa que uno de los elementos a mejorar son los propios materiales (doc 3, doc 4 y doc 5) que se recogen en las cuestiones (P4) y (G4) codificadas en el apartado VI-15 y VI-16 en la entrevista a los docentes.

- Poder modificar els continguts de les UT, poder actualitzar-los (Doc3).
- Más facilidad para añadir contenidos estructurales al temario (Doc4)
- Mejorar los contenidos de los cursos (Doc 5)

5.5.2 Uso de aplicaciones en la creación de contenidos

La plataforma Moodle que constituye la estructura del entorno virtual de la FPaD en Baleares, incorpora suficientes herramientas para generar y diseñar contenidos en relación con las diferentes estrategias didácticas que el docente desee incorporar en su módulo de la FPaD (ilustración 39).

Pese a que la tipología de herramientas (tipo D, tabla 88) es ampliamente utilizada, muchas de ellas no se aplican de forma correcta a la hora de crear contenidos, 25 % (no se aplican) a pesar que la plataforma incorpora un 70 % de aquellas herramientas necesarias para ello (gráficos 13 y 14).

Los docentes (entrevista) consideran que el conocimiento y dominio de la plataforma por parte de este colectivo que imparten esta modalidad se sitúa entre el 60 % y 85 % del claustro a distancia (Dimensión DT y preguntas VI-2; y VI-3). En cuanto su experiencia previa con la plataforma, 3 docentes indican que sí (doc1, doc2 y doc 5). El resto indica que su experiencia es muy básica, dos docentes afirman haber realizado algún curso generalista.

En el cuestionario de los docentes se incorporan una serie de ítems en base a las herramientas que incorpora esta plataforma, (ilustración 34). De estos ítems, un 54,71 % de los docentes no conoce cómo incorporar aplicaciones externas a la plataforma. Así como la opción de actividad de 'taller' como estrategia didáctica un 54,71 % tampoco la conoce. Un porcentaje similar sucede con la herramienta 'lección'. El desconocimiento de esta opción se encuentra en el 45,83 % que es un elemento decerisio para mejorar el entorno virtual desde el planteamiento de los contenidos y materiales.

En la opción descrita como '*no la utilizo*' las herramientas de Moodle para generar contenidos destacan:

- La opción de materiales en formato web dentro del propio módulo (62,50 %)
- La actividad taller (41,67 %)
- La actividad 'wiki' 58,33 %)
- Las distintas opciones de 'tareas' (assignments) 41,67 %.

En cuanto a las herramientas conocidas y que se utilizan destacan:

- La creación de tareas por medio de entrega de documentos (91,67 %)
- Incorporar enlaces en los temas como elemento externo, pero no modificando el SCORM (100 %).

- Los foros (100 %)

Moodle incorpora una guía eficaz y que aporta soluciones concretas a problemas concretos. En el caso de la opción 'lección' su eficacia se encuentra en los recuadros de color verde, considerada una opción 'fácil de usar' y 'para las transferencias de información'. Al aplicar esta guía, de los docentes, pueden obtener una solución directa sin tener que recurrir a aplicaciones externas, (ilustración 39).

Moodle 2 – Guía de Herramientas para Profesores

Lo que quieres conseguir (objetivo)

↓

Las herramientas de Moodle

Facilidad de uso
¿Con qué facilidad puedes configurarlo?

Transferencia de información
¿Es una herramienta para que puedas transferir información a tus estudiantes?

Evaluación del aprendizaje
¿Te permitirá esta herramienta evaluar el aprendizaje de tus estudiantes?

Comunicación e interacción
¿Puede usarse para comunicarse e interactuar entre los participantes (tú y tus estudiantes)?

Elaboración colaborativa de contenidos
¿Pueden tus estudiantes y tú colaborar y crear contenido juntos?

Taxonomía de Bloom
¿Qué habilidades cognitivas requiere?
-Recordar
-Comprender
-Aplicar
-Analizar
-Evaluar
-Crear

Añadir Archivo Subir un archivo (Documento de Word, PDF, etc., PowerPoint, etc.)	Fácil, como adjuntar un documento a un email, pero (de entender el archivo por sí solo).	Sí. Solo los profesores pueden subir archivos al curso. Herramienta para el Aprendizaje "obligado" (push).	Tal vez. Útil para proponer el enunciado de la tarea y que la entreguen a través de un foro o una tarea.	No. Es una herramienta de distribución. Sin opciones de interacción o comunicación.	Tal vez. Útil para proponer el enunciado de la tarea y que la entreguen a través de un foro o una tarea.	Ninguna. Esto no es una actividad de aprendizaje sino de transferencia de información.
Añadir Carpeta Subir un grupo de archivos.	Fácil, como adjuntar un documento a un email, pero (de entender el archivo por sí solo).	Sí. Solo los profesores pueden subir archivos al curso. Herramienta para el Aprendizaje "obligado" (push).	Tal vez. Útil para proponer el enunciado de la tarea y que la entreguen a través de un foro o una tarea.	No. Es una herramienta de distribución. Sin opciones de interacción o comunicación.	Tal vez. Útil para proponer el enunciado de la tarea y que la entreguen a través de un foro o una tarea.	Ninguna. Esto no es una actividad de aprendizaje sino de transferencia de información.
Añadir Página Crear una página web en moodle	Fácil, simplemente crea la página usando el editor HTML. No requiere conocimiento multimedia si lo necesitas.	Sí. Solo los profesores pueden subir archivos al curso. Herramienta para el Aprendizaje "obligado" (push).	Tal vez. Útil para proponer el enunciado de la tarea y que la entreguen a través de un foro o una tarea.	Tal vez. Inserta o edita widgets interactivos de la web 2.0 dentro de la página. Por ejemplo, YouTube.	Tal vez. Útil para proponer el enunciado de la tarea y que la entreguen a través de un foro o una tarea.	Ninguna. Esto no es una actividad de aprendizaje sino de transferencia de información.
Añadir Libro Crear una serie de páginas Web. "Este es un Módulo de Moodle personalizado".	Fácil, simplemente crea una serie de páginas usando el editor HTML. No requiere conocimiento multimedia si lo necesitas.	Es una forma de presentar la información al estudiante. Puede ser parte de un libro completo o capítulos.	Tal vez. Útil para proponer el enunciado de la tarea y que la entreguen a través de un foro o una tarea.	Tal vez. Inserta o edita widgets interactivos de la web 2.0 dentro de la página. Por ejemplo, YouTube.	Tal vez. Puedes enlazar a otros colaborativos externos como Google Docs, wiki o Blog.	Ninguna. Esto no es una actividad de aprendizaje sino de transferencia de información.
Añadir URL Enlazar a una página web.	Fácil, localiza la url de la web (el trozo que empieza con http://) cópialo y pégalo.	Es una forma muy sencilla de delegar a información que se encuentra fuera de moodle.	No directamente. Esta opción es enlazar a actividades externas (tales como portafolios o blogs).	Tal vez. Enlaza a herramientas externas como Google Calendar, grupos, blogs, o wikis.	Tal vez. Puedes enlazar a otros colaborativos externos como Google Docs, wiki o Blog.	N/A. Puede requerir todos los entornos, dependiendo de a dónde enlaces.
Wiki Permite la creación colaborativa de páginas.	Complejo. Hay que usar configuración que puede ser difícil de entender. Necesaria práctica.	Sí. Útil como centro de información. Permite editar solo a profesores o cualquier participante.	La Wiki es versátil y lo permite. Por ejemplo, se puede diseñar una actividad de evaluación formativa.	No adecuado para debates. Útil por ejemplo en comentarios de blogs, planificación colaborativa, redacción.	Sí. Los estudiantes pueden colaborar, investigar temas, debatirlos, y después escribir juntos.	N/A. Comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear.
Glosario Actividades de aprendizaje que recopilan recursos o presentan inform.	La configuración por defecto es buena. Fácil de cambiar para mostrar al miembro del curso.	Usa el glosario para definir términos o presentar información. Aun mejor, clas que lo hagan los estudiantes.	El Glosario es versátil y lo permite. Para recursos clasificar la actividad formativa adecuada.	No adecuado para leer entradas de otros y comentar o calificar.	Aunque el autor original puede editar una entrada, el grupo puede editar, recopilar recursos, etc.	N/A. Comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear.
Base de datos Permite al alumno registrar, recopilar, compartir y buscar registros.	Fácil de configurar. Necesita la ayuda de un profesor antes de hacerlo. Necesaria práctica.	Ayuda al usuario por el profesor para presentar información, pero es mejor dejar que los estudiantes lo hagan.	La base de datos es versátil y lo permite. Pero necesitas diseñar la actividad con fines adecuados.	No adecuado para debates. Los estudiantes pueden leer entradas de otros y comentar o calificar.	Los estudiantes pueden compartir inform. y archivos con opción de historial. Se crean recopilaciones compartidas.	N/A. Comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear.
Encuesta Recoge la opinión de los estudiantes sobre el curso.	Fácil. Sigue tres tipos de preguntas (directa hacia el aprendizaje, incidentes críticos y cuestionario).	No. La herramienta encuesta no es un canal de distribución.	No directamente. Puede usarse para recoger feedback y ayudar a mejorar el curso.	No. Solo permite un tipo de comunicación alumno-profesor.	No. Esta es una actividad individual, no grupal.	N/A. Necesita apoyo al alumno/a a analizar y evaluar el aprendizaje.
Módulo de Encuesta Recoge la opinión de los estudiantes sobre cualquier tema.	Fácil, pero requiere tiempo. Hay que configurarlo y luego añadir las preguntas.	No. El módulo de encuesta no es un canal de distribución.	Sí. Útil para que los estudiantes expresen su conocimiento antes y después.	No. Solo permite un tipo de comunicación alumno-profesor.	No. Esta es una actividad individual, no grupal.	N/A. Puede requerir los 6, para habilitar un nivel creativo en la organización al diseño de la actividad.

Cómo usar esta guía

- ¿Eres un profesor sin experiencia en moodle? Usa esta guía para elegir la herramienta más apropiada.
- ¿Sabes qué herramienta usar? Mira esa fila para ver sus ventajas e inconvenientes.
- ¿Sabes qué quieres conseguir? Mira esa columna para ver qué herramienta te ayudará a conseguirlo.

Blogs recomendados

- <http://www.saludpublica.es>
- <http://www.comerandomthoughts.com/>
- <http://www.moodle.es>
- <http://www.moodle.org>
- <http://www.moodle.com>
- <http://www.moodle.com>
- <http://www.moodle.com>
- <http://www.moodle.com>
- <http://www.moodle.com>
- <http://www.moodle.com>

¿Necesitas más ayuda con Moodle?

- Foros de la comunidad: <http://www.moodle.org>
- Documentación: <http://docs.moodle.org>
- Sigue #moodle en Twitter!

Para seguir en twitter

- @catspyjamasnz (np)
- @mbalaballeorre
- @ghenrick (np)
- @bahisay
- @alfredinho

[CC BY 4.0](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Joyce Setzinger (@catspyjamasnz) www.catspyjamas.net/ / www.eit.ac.az

Adapted by: Gavin Henrick (@ghenrick) <http://www.comerandomthoughts.com/>

Traducido por: Alfredo Ruiz (@alfredinho) [Escuela Andaluza de Salud Pública http://www.esap.es](http://www.esap.es)

Ilustración 39. Resumen entre las herramientas de moodle 2.x y su correspondencia pedagógica.

En relación a los datos obtenidos de la lista de cotejo se observa que la FPaD en Baleares contiene un total de 84 módulos para el CFGM y 96 módulos para el CFGS. De los datos aportados con esta lista de cotejo se desprende que, algunos de los docentes, han suplido estas dificultades para la actualización de los materiales y contenidos modificando la parte principal del interfaz para reequilibrar dichos contenidos.

A tenor de las preguntas (DT VI-2 y VI-3) efectuadas en la entrevista, algunos docentes afirman que han suplido estas dificultades por medio de la ayuda entre ellos y el asesoramiento del coordinador del centro de referencia.

Otra opción, reflejada en la entrevista es la propuesta por un centro de referencia que organiza, a principios de curso, talleres de iniciación tanto a alumnos como a los docentes para adaptarse a la navegación y uso del entorno virtual. Además, desde la Dirección General, en el curso 2014-2015 se genera un tutorial básico de navegación y utilización de los elementos básicos de Moodle.

Estos datos indican claramente que la mejora, en este apartado, debe relacionarse con cursos de formación docente tanto en la dimensión pedagógica como tecnológica para incorporar dichas propuestas de mejora en sus respectivos módulos.

Las mejoras centradas en la interacción y los contenidos, como parte del asesoramiento para el aprendizaje autorregulado conlleva una mayor satisfacción por parte de los usuarios en los cursos realizados en la modalidad a distancia (Kuo et al., 2014)

5.5.2.1 Cursos de formación: metodologías en elearning y entorno virtual

La respuesta de los docentes encuestados es clara en este aspecto y se confirma con las aportaciones de los entrevistados. Un 54,2 % de los docentes está totalmente de acuerdo en incorporación de cursos de mejora para su función docente a la hora de aplicar una adecuación sustancial de las opciones que presenta Moodle en su actividad dentro de su módulo a distancia. Además, ningún docente, en el cuestionario, responde estar en desacuerdo con esta propuesta de formación.

En las entrevistas se plantea la demanda de mejora este tipo de cursos de formación, haciendo énfasis en la metodología y en las estrategias didácticas más apropiadas para esta modalidad. Con esta valoración se evidencia que las

necesidades de mejora por parte de los docentes se centran en la dimensión pedagógica que en las otras dos restantes.

En las entrevistas se considera que es necesario una mejora en el conocimiento y práctica con la plataforma es necesaria, (cuestiones VI-6 y VI-4).

Estas respuestas, se confirman con los datos obtenidos en el ítem D2q9 del cuestionario de los docentes. Un 87,5 % de los profesores considera necesario la realización de cursos de formación para la mejora de la metodología, gestión de sus cursos on-line como de un mejor conocimiento de la plataforma para incorporar estas metodologías y estrategias didácticas más acordes dentro de la modalidad a distancia.

5.5.2.2 Ambientes en la modalidad a distancia

En referencia a los ambientes o estrategias didácticas planteadas en la formación profesional a distancia, los datos obtenidos en el cuestionario (D11, ambientes y contenidos) y (D2, estrategias de aprendizaje). Así como en las entrevistas de docentes se observa que no se aplican los ambientes más adecuados para esta modalidad. Predomina el modelo centrado en los materiales.

Se constata en el ítem D031q6, cuestionario de los docentes, en la cual se les solicita si la plataforma les permite desarrollar sus estrategias de aprendizaje de una forma fácil. Un 45,8 % de los profesores, opta por responder de forma neutra. Mientras que el 21 % consideran que 'sí'. De ello se desprende que los docentes optan por no responder ni afirmativamente ni negativamente a este elemento claramente pedagógico.

En cuanto a la posibilidad de generar estrategias de calidad por medio de esta plataforma, se mantiene la tónica de valoración; un 54,2 % de los docentes opta por la respuesta neutra mientras que tan sólo el 21 % de los docentes considera que Moodle les ofrece herramientas y actividades para generar estrategias didácticas de calidad.

En las entrevistas de los docentes la respuesta en este punto es:

- El docente 'Doc1' (en su entrevista) asocia este punto en la dificultad de generar actividades evaluadoras que reflejen el progreso del alumno dentro del módulo.
- Mientras que el docente 'Doc2' afirma que "necesito conocer qué

herramientas estarían a mi disposición para controlar este proceso metodológico”.

- El docente ‘Doc4’, considera que no se utiliza de la forma adecuada la interacción dentro de la plataforma con los alumnos. Destaca que la interacción es necesaria como estrategia de aprendizaje en su módulo.
- El docente ‘Doc6’ afirma: "es necesaria una formación para incorporar metodologías innovadoras en e-learning, y facilitar un medio de intercambio de experiencias en la formación a distancia".

Analizando las respuestas obtenidas por los docentes y alumnos, en su cuestionario a temas como: la flexibilidad en el proceso de aprendizaje, selección de recursos en función del tema, la autoevaluación como proceso de E-A, generar procesos de reflexión, aplicación de la retroalimentación, incorporar el trabajo colaborativo, debates en foros, etc. Observamos que las valoraciones se encuentran entre las opciones de 'alguna vez' o 'rara vez'.

Los docentes que responden con la opción 'siempre' es un grupo reducido de los encuestados. Un 50 % de los docentes 'nunca' flexibiliza la entrega de tareas en la plataforma. Un 29,2 % de los docentes permite 'siempre' adaptar el ritmo de aprendizaje de los alumnos en su módulo mientras que un 25 % lo permite 'rara vez'.

En cuanto al trabajo colaborativo, como estrategia dentro del módulo a distancia, un 58,3 % de los profesores afirma que no utiliza el trabajo colaborativo, tan sólo un 8,3 % reconoce que lo incorpora en sus respectivos módulos.

Una comparación final entre los resultados del cuestionario y las entrevistas se desprende que el tipo de ambiente que predominante es el centrado en los materiales y la estrategia más generalizada es la de elaboración de materiales y su entrega dentro de la plataforma.

A modo de recordatorio, los ambientes descritos para esta investigación en el capítulo II, García Aretio (2007) son:

- Centrado en la docencia
- Centrado en el aprendizaje
- Centrado en los materiales
- Centrado en la tecnología

- Centrado en la interacción-participación.
- Centrado en la evaluación.
- Modelo ecléctico-integrador.

Si nos atenemos a la propuesta de estrategias de aprendizaje decrita por de Benito (2009) y atendiendo a los criterios de Esteban (2003) se clasificarían en:

- 1) Estrategias asociativas
- 2) Estrategias de elaboración
- 3) Estrategias de organización.

Con los datos obtenidos, el modelo de ambiente más generalizado dentro de la FPaD en Baleares es un formato ecléctico tal y como se describe en el capítulo II (Mergel, 1998 y García Aretio, 2007). La incorporación de distintas familias profesionales, tanto de grado medio como superior conlleva que a pesar de ser un modelo iniciado sobre un ambiente centrado en los materiales, paulatinamente sea modificado como elemento de mejora hacia una tendencia 'ecléctica'. La necesidad de adaptar las metodologías y ambientes al ciclo ha provocado este giro en el propio diseño instruccional del entorno virtual.

5.5.2.3 Las guías didácticas como recurso

Este punto no necesita triangulación de datos, ya que viene avalado por el propio análisis del entorno virtual, como de todos los módulos implementados en todos los ciclos formativos de la FPaD.

En el diseño inicial, que se mantiene en la actualidad, se cita y se aplica siguiendo el manual de implementación de la FP. La incorporación de una guía didáctica para el docente y otra para el alumno. Además, de una guía para ambos en cada uno de los temas que posea el módulo.

A pesar que las guías son orientativas y adecuadas en función del diseño previo de los temas, al desajustarse los contenidos por la falta de actualizaciones, algunas de estas guías han sido modificadas por los propios docentes con la incorporación de documentos en formato *.pdf. Esta circunstancia, causa un cambio en el diseño de la interfaz inicial del módulo, aunque no relevante

5.5.2.4 Los procesos de comunicación e interacción como facilitadores de la calidad didáctica.

Gran parte de esta comunicación e interacción depende del grado de implicación de los propios docentes en sus respectivos módulos. Y esto se refleja en tanto en las respuestas de los docentes (cuestionario) como también por las respuestas de los alumnos en su cuestionario (aspectos mejorables del entorno virtual, dos conceptos que aparecen sus valoraciones), así como en el apartado de la interacción de los alumnos.

Los siguientes factores: relevancia, reflexión, interactividad, apoyo de los docentes, apoyo de los alumnos e interpretación se encuentran incorporados en el cuestionario de los alumnos.

De estos resultados, la valoración de los alumnos es que se aplica como poca asiduidad o casi nunca. La dimensión mejor valorada es la relevancia y la interpretación. Mientras que las dimensiones que se relacionan más directamente con la interacción (apoyo de los docentes y apoyo de los alumnos) casi nunca se aplican en sus respectivos módulos.

Resulta contradictorio se comparamos las respuestas de los alumnos con las aplicaciones comunicativas que posee la plataforma Moodle (lista de cotejo) es la plataforma con mayor cantidad de herramientas comunicativas (asíncronas y síncronas) de las catalogadas entre las de libre acceso.

Los alumnos, en el cuestionario, afirman que la comunicación entre docente-alumno no es la más adecuada y también está en función del docente responsable del módulo. En el apartado de respuesta abierta del cuestionario de los alumnos algunos de los puntos que consideran mejorables mencionan la falta de feedback por parte de los docentes (33 comentarios) como elemento de comunicación más descrito por los alumnos.

- Al 7: El tiempo que tardan en contestar los profesores.
- Al 29: Mala organización de los mensajes.
- Al 30: Tardanza en recibir los mensajes.
- Al 82: Tardan en contestar y corregir.
- Al 106: Cuando tienes dudas, pueden tardar en contestar.
- Al 120: No poder chatear con algún compañero al momento.

- Al 144: La comunicación con los profesores.
- Al 419: El correo interno se usa muy poco o nada.

Los docentes por su parte, en la entrevista (cuestión VI-12), algunos de ellos no todos, su argumentación para no utilizar al máximo estos recursos se fundamenta en la ratio de alumnos que posee su módulo (60 alumnos). Una cifra que dificulta la comunicación recíproca entre docentes y estudiantes. Otros, por el desconocimiento de las posibilidades reales de la plataforma. Y, gran parte de ellos, es que al estar centrado en un modelo basado en los materiales y entrega de trabajos se producen 'picos' de trabajo que debe unirse a sus tareas como docente dentro de la modalidad presencial. Todos admiten, en la medida de sus posibles, ser conscientes de esta dificultad comunicativa y la intentan resolver de la forma más eficaz pero no siempre cumplen con los plazos determinados.

Un docente dentro del apartado de valoración (preguntas VAL, VI-23) considera como aspecto mejorable del entorno virtual desde la perspectiva pedagógica *"destacaría aumentar la importancia de la interacción directa con el alumnado, aunque sea a distancia"* (Doc5).

Sin duda, alguna este factor influye en la usabilidad percibida, fundamentalmente de los alumnos. Una mejora de este factor conlleva, lógicamente, una valoración positiva del propio entorno y modelo de la FPaD, (Tan, Chuah y Ting, 2016).

5.5.3 Facilidad de uso y grado de satisfacción. ISO 9241-11

Con todos los datos que hacen referencia a este punto se llega a la valoración de buena tanto por parte de los alumnos como por parte de los docentes. Como afirman Lewis y Sauro (2016) los resultados a partir de este tipo de cuestionario no son suficientes para alcanzar conclusiones sobre la usabilidad percibida.

Los resultados que nos aportan el cuestionario usabilidad de los alumnos, así como el de usabilidad de los docentes nos indican que la valoración es positiva ('buena' para los alumnos y 'normal-buena' para los docentes. El modelo desde la perspectiva del cuestionario (alumnos y docente) es valorado positivamente.

Aunque esta valoración positiva, de los alumnos, debe matizarse al interpretar los puntos positivos como negativos que perciben este colectivo con dos

ítems de carácter abierto en el cuestionario. Entre los aspectos positivos que ofrece el entorno virtual están:

- Fácil de usar.
- Flexible.
- Accesible.
- El interfaz.
- El modelo permite adaptarse entre el trabajo y el estudio.
- La estructura del diseño de los módulos.
- Su adaptación a cualquier dispositivo.
- La incorporación del módulo 'tutoría'.

En este ítem de respuesta abierta se detectan un total de 85 comentarios codificados que hacen referencia a la facilidad de uso. Un total de 39 comentarios se refieren a la flexibilidad.

Entre los aspectos negativos los más destacables por parte de los alumnos se encuentran

- Materiales obsoletos.
- Enlaces rotos.
- Contenidos desfasados.
- Respuesta de los docentes ante dudas.
- Una actualización de la plataforma.
- Los temarios no están actualizados.
- La comunicación con algunos profesores.
- Los glosarios no están actualizados o no funcionan.

Estas valoraciones coinciden con la cuestión de percepción general realizada a los alumnos a partir de la propuesta de Bangor et. al (2008, 2009) al proponer incorporar en los cuestionarios de satisfacción del usuario, un único ítem de valoración basada en una escala Likert de 7 puntos a partir de calificativos que oscilan entre 'horrible' a 'excelente'. El resultado obtenido, este aspecto por parte de los alumnos es un modelo calificado de 'bueno'.

Datos que coinciden tanto en los cuestionarios como en la entrevista a los docentes. La valoración del grado de satisfacción es 'bueno' por ambas partes.

Los alumnos, por su parte, un 39,3 % considera el modelo de la FPaD como

'bueno' y un 31,3 % como 'normal' el ítem (COS27) que hace referencia a la valoración general del modelo de la FPaD. Estos porcentajes son similares al cuestionario de usabilidad aplicado a los alumnos y que además se asemeja a los valores obtenidos en los docentes.

Un resumen de la relación entre la usabilidad percibida de los usuarios de la FPaD con los factores que influyen en su grado de satisfacción se aporta en la ilustración

Ilustración 40. Factores que influyen en el grado de satisfacción del usuario.

5.5.4 Evolución y futuro de la FPaD

En la entrevista de los docentes, VAL (preguntas ubicadas en VI-24 y VI-25 respectivamente), todos coinciden que es un modelo necesario, si bien se deben realizar algunas puntualizaciones con el objetivo de mejora del modelo y del entorno virtual.

Entre estas puntualizaciones sobresalen:

- Aumentar la formación necesaria para mejorar la docencia (Doc3)
- Es básico tener a docentes competentes en las aulas, y más aún si es a distancia (Doc3).

- Una mayor flexibilización del modelo (Doc1).

La valoración desde la perspectiva de futuro de esta modalidad destaca la respuesta casi mayoritaria de los alumnos (cuestionario) que se centra como necesaria ante un tipo de perfil de alumno concreto con una edad superior a la habitual en la modalidad presencial y que la oferta a distancia permite el acceso de un alumno con cargas profesionales o familiares y que le permite mejorar su competencia profesional. Para ellos es una necesidad dicha oferta.

Los docentes, en la entrevista, consideran que este modelo a distancia debe continuar, debe fomentarse más y aumentar la oferta formativa a otras familias profesionales. La modalidad a distancia es una oferta que no debe desaparecer, según las respuestas de los docentes; si bien se deben mejorar ciertos aspectos del diseño inicial.

El futuro de la FPaD, según los docentes entrevistados, debe enfocarse para aquellas profesiones con necesidades técnicas. Para ellos es una propuesta de avance y mejora del modelo. Un docente considera que el futuro de esta modalidad para ciertas profesiones debe dar un giro y adaptarse a la modalidad semipresencial (Doc 2).

Con respecto a la valoración de su experiencia, los docentes apuntan a que está siendo positiva ya que les ha permitido cambiar el rol de docente y de trabajo de un entorno presencial a otro virtual. También reconocen la existencia de una carga de trabajo superior a la presencial pero que se salda positivamente con la dedicación e implicación por parte de los alumnos. El cómputo final de la valoración como experiencia profesional por parte de los docentes es 'buena'.

En el cuestionario de los alumnos, ítems COS28, se les plantea la recomendación o no de la FPaD y el resultado del mismo es claro; un 76,6 % de los docentes 'sí la recomendarían'. Un porcentaje que avala la valoración del grado de satisfacción por parte de los alumnos, a pesar de una serie de comentarios y resultados obtenidos del cuestionario de los alumnos. Los elementos considerados como 'mejorables', la mayoría de ellas ubicadas en la dimensión pedagógica no afecta a la valoración del modelo; sin embargo, si afecta a la percepción del uso de la plataforma.

VI –Discusión y conclusiones

VI. Discusión y conclusiones

6.1 Introducción

"Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre" T.C. Kelvin

Prefiero tener preguntas que no pueden ser respondidas que respuestas que no pueden ser cuestionadas. (R. Feynman).

En este último capítulo de la investigación, se expone la discusión de los datos y las conclusiones de la misma. Es un análisis no exento de cierta complejidad y dificultad; sin embargo, la recopilación de todos los datos a partir de distintos instrumentos nos permite redactar este capítulo.

Este trabajo es un paso hacia adelante en la investigación de la Formación Profesional a distancia en nuestra comunidad autónoma, por la sencilla razón de que, hasta la fecha, no existe ningún trabajo de esta índole y, por ende, es un revulsivo para afrontar nuevas líneas de trabajo en esta modalidad.

Esta investigación es un primer peldaño en el avance y mejora de esta modalidad en nuestras islas. El sector laboral precisa de este tipo de formación, la FP, ya sea de forma presencial o a distancia, ya sea en un formato basado en la educación formal o no formal.

La Formación Profesional (VET) ya no es una cuestión autonómica o nacional; es una formación que traspasa fronteras. Es uno de los objetivos estratégicos de la CEE. El concepto del aprendizaje a lo largo de la vida es aplicable a la Formación Profesional en todas sus modalidades de aprendizaje. La modalidad a distancia cumple con los objetivos estratégicos europeos por ser eficaz, eficiente y útil para los usuarios. Por otro lado, como valor añadido al propio modelo, debe ser refrendado desde la propia inserción laboral de los profesionales titulados en esta modalidad.

El Comunicado de Brujas (2010) confirma la necesidad de que la Formación Profesional sea valorada en su justa medida. La FP debe ser una opción de

aprendizaje atractiva, que fomente la excelencia, la calidad y su adecuación a la realidad del mercado laboral, así como propiciar el acceso flexible tanto a la formación como a las cualificaciones profesionales. Por último, debe incentivar la innovación, la creatividad, y la incorporación de las tecnologías de la información.

Son objetivos que deben cumplirse a lo largo de este decenio. Sin embargo, con los datos que aporta esta investigación y que se describen en este capítulo, el actual modelo a distancia no alcanza algunos de los objetivos estratégicos que propone la CEE.

El concepto —antes citado— del aprendizaje a lo largo de la vida, aprendizaje permanente (*Lifelong learning*), es un valor añadido al aprendizaje en la FP. Por tanto, el modelo a distancia debe ser uno de los motores para consolidar el aprendizaje permanente, idea recalcada por los alumnos y los docentes que han participado en esta investigación.

Este último capítulo intenta incorporar, con toda la información recabada y el conocimiento de ciertas limitaciones, una serie de conclusiones y propuestas de mejora y consolidación de la FPaD en nuestra comunidad autónoma.

Las preguntas formuladas para esta investigación han sido fundamentales a la hora de diseñar el estudio, así como los objetivos específicos de la misma, los cuales permiten afrontar este capítulo desde una estructura clara y concisa, tanto de la discusión de los principales datos como de sus conclusiones. Pese a algunos contratiempos y dificultades encontrados, este trabajo ha sido un revulsivo positivo para alcanzar los objetivos de dicho estudio.

6.2 Discusión en función de los objetivos.

En este punto, se realiza la discusión de los principales datos obtenidos a partir de los diversos instrumentos incorporados en esta investigación, como son el cuestionario efectuado tanto a alumnos como a docentes, la entrevista a docentes en función del grado de implicación en la FPaD, y la observación tanto de elementos tecnológicos (plataforma Moodle y curso de un ciclo formativo de grado medio).

La aplicación de una variedad de instrumentos metodológicos ha facilitado una extensa recopilación de datos, lo que ha permitido obtener información sustancial en cada una de las dimensiones abordadas en el estudio. La considerable cantidad de datos obtenidos en las tres dimensiones de la investigación se evidencia tanto en el análisis específico de cada una de ellas como en el apartado dedicado a la triangulación de datos, contribuyendo así a la solidez y profundidad del enfoque metodológico empleado.

Para ello, se mantiene como línea discursiva del estudio, y también en este último capítulo, el cumplimiento y consecución del objetivo de la investigación, que se recuerda a continuación:

- *Describir los elementos de calidad del modelo de FPaD e identificar las líneas de intervención para la mejora de la implementación de esta modalidad en Baleares.*

Pese a ciertas limitaciones que se exponen posteriormente en este mismo capítulo, la discusión de los datos aportados en la descripción de la FPaD en Baleares permite abordar el análisis de forma detallada y acorde con el objetivo. A pesar de algunos contratiempos, circunstancias habituales en este tipo de trabajos, se puede concluir que el objetivo general se ha alcanzado, por las razones que se desarrollan en este último capítulo en función de cada una de las dimensiones del estudio: pedagógica, administrativa y tecnológica.

El hecho de que, hasta la fecha, en Baleares no existe referencia alguna de investigaciones de esta índole ha sido un estímulo añadido para afrontar este estudio, partiendo del conocimiento directo de su propio funcionamiento. Esta

circunstancia ha permitido redactar los objetivos de la investigación y una metodología aplicada más acorde a la realidad propia de la FP a distancia desde la perspectiva del usuario final (alumno y docente).

6.2.1 La dimensión tecnología.

En este apartado se describe en relación con dos grandes aspectos. El primero de ellos es el diseño y la estructura de la plataforma, así como las aplicaciones que conforman el entorno virtual de aprendizaje. Se aborda el lugar y la infraestructura tecnológica complementaria necesaria para el buen funcionamiento y la consecución tanto de la dimensión pedagógica como administrativa del entorno virtual en el que se encuentra la FPaD en Baleares.

De acuerdo con estas dos premisas, se presentan los datos aportados en esta dimensión tecnológica (cuestionarios, entrevistas y observaciones). La discusión debe iniciarse a partir de esta estructura del modelo a distancia, basado en un diseño instruccional que consta de dos elementos fundamentales en su concepción inicial: la plataforma Moodle y, por otro lado, la sustentación metodológica sobre un ambiente centrado en los materiales (García Aretio, 2007).

La estructura de la plataforma, como tal, es aceptada y valorada positivamente tanto por alumnos como por docentes. Un porcentaje escaso de alumnos indica elementos negativos de la misma. La funcionalidad y la facilidad de uso se reflejan en las puntuaciones logradas en ambos cuestionarios de usabilidad (PSSUQ para los alumnos y SUS para los docentes). Estos datos se correlacionan con las observaciones de los coordinadores entrevistados y se confirman, a posteriori, con la observación directa tanto de la plataforma como del módulo del ciclo formativo de grado medio.

La penalización del entorno virtual, tanto para los alumnos como para los docentes, procede de factores complementarios de la plataforma que inciden directamente sobre la dimensión pedagógica. Esta penalización se refleja en los valores obtenidos en la usabilidad percibida y en las entrevistas de los coordinadores, lo que afecta directamente al diseño de los materiales y contenidos que ofrece el entorno virtual en la mayoría de los módulos implementados.

La circunstancia de este desfase en la actualización y mejora de contenidos y

materiales por parte de los docentes tiene su origen, como ellos mismos describen tanto en el cuestionario como en las entrevistas, en un cierto desconocimiento de las aplicaciones internas que posee Moodle con el objetivo de mejorar sus respectivos cursos. Las opciones más utilizadas y conocidas por los docentes se fundamentan en aplicaciones internas básicas, como el 'foro' y la creación de tareas en su curso para su posterior envío mediante un documento (91,67 % de las respuestas del cuestionario). Mientras que las aplicaciones que pueden incidir directamente en la mejora del curso, desde una perspectiva de estrategia didáctica, se sitúan entre 'no las conozco' o 'no las utilizo'. De las que destacan en este aspecto, está la posibilidad de crear 'talleres', con un porcentaje de desconocimiento del 54,7 %, o la opción de creación de materiales multimedia mediante la opción 'lección', con un porcentaje de desconocimiento del 45,83 %. En las entrevistas con los docentes aparece la necesidad de realizar cursos de perfeccionamiento y aprendizaje sobre esta plataforma, hecho que reafirma los resultados del cuestionario en este punto.

La falta de actualización y perfeccionamiento del profesorado en la plataforma ha incidido directamente en la dimensión pedagógica, tanto en el apartado de materiales como en las posibles incorporaciones de nuevas metodologías emergentes en sus respectivos módulos.

En cuanto a la estructura general de la plataforma fundamentada en la lista de cotejo (anexo IV), se desprende que la versión Moodle 2.6 aporta todos los elementos necesarios para la creación de un curso a distancia con todas las garantías suficientes para soportar una infraestructura de esta envergadura. La versión utilizada incorpora un 87 % del total de herramientas internas susceptibles de implementarse dentro del entorno virtual, de un listado de 127 posibles aplicaciones internas que puede ofrecer una plataforma para este modelo a distancia. La versión de Moodle 2.6 utilizada en la FPaD no utiliza 19 opciones del total de la lista de cotejo descrita en el anterior capítulo. Si bien, en la realidad de cada módulo impartido por los docentes de la FPaD, este porcentaje del 87 % de opciones posibles se reduce en más de un 50 % tras analizar los datos aportados a partir del uso de las aplicaciones internas.

Desde el análisis y la descripción de la dimensión tecnológica, se observa que

la plataforma Moodle 2.6 es totalmente funcional, lo que se confirma con el informe descriptivo de la lista de cotejo (anexo IV). Tanto alumnos como docentes consideran la plataforma adecuada y fácil de utilizar (elementos descritos desde la usabilidad percibida).

Otro factor tecnológico de la nueva versión que ha repercutido en la mejora de la dimensión pedagógica es el referente a las comunicaciones sincrónicas y asincrónicas dentro del entorno virtual de la FPaD.

La creación de un módulo específico denominado 'Tutoría' en cada ciclo formativo ha permitido un mejor contacto entre los docentes y los alumnos, así como una actualización constante de la información del ciclo formativo (dimensión administrativa). Por otro lado, se observa una mejora en la interacción entre todos los alumnos matriculados en algún módulo del ciclo y el claustro de docentes que imparten el ciclo a distancia. El módulo 'Tutoría' permite una interacción entre docentes y alumnos al incorporar herramientas comunicativas con este fin.

La incorporación del 'plugin' *Jmail* (herramienta de mensajes por correo electrónico) en cada uno de los módulos del ciclo formativo implica una mejora sustancial en la comunicación entre los docentes y los alumnos matriculados, sin tener que recurrir a aplicaciones externas de correo. Este es otro factor que influye directamente en la dimensión pedagógica a la hora de diseñar ambientes comunicativos entre alumno y docente.

Un elemento tecnológico utilizado desde el inicio de este modelo son los paquetes SCORM generados mediante la aplicación *eXelearning*, utilizada por los grupos de trabajo del Ministerio en la creación de contenidos para todos los ciclos formativos que integran la modalidad a distancia.

Este modelo de creación de contenido ha generado incertidumbre entre el profesorado (modificación de los contenidos, valoración que se desarrolla en la dimensión pedagógica), así como una valoración negativa por parte de los alumnos, reflejada en las opciones de pregunta abierta dentro del apartado de la usabilidad percibida. No obstante, en el curso 2019-2020 se realiza un estudio de viabilidad —a partir de estos datos de la investigación— para resolver este problema de la dimensión pedagógica, que depende de la dimensión tecnológica. La solución pasa por una actualización de la versión de la plataforma Moodle a 3.x,

con una tecnología 'bootstrap' que permite la creación de materiales interactivos. Este modelo de creación de contenido ha generado incertidumbres entre el profesorado (modificación de los contenidos, valoración que se desarrolla en la dimensión pedagógica). Así como una valoración negativa por parte de los alumnos y que se refleja en las opciones de pregunta abierta dentro del apartado de la usabilidad percibida. No obstante, en el curso 2019-2020 se realiza un estudio de viabilidad –a partir de estos datos de la investigación– para resolver este problema de la dimensión pedagógica que depende de la dimensión tecnológica. La solución pasa por una actualización de la versión de la plataforma Moodle a 3.x, con una tecnología 'bootstrap' que permite la creación de materiales interactivos a partir de nuevos estándares de HTML y CSS, que permiten una interfaz más dinámica, además de interrelacionar nuevos diseños de contenidos de forma interactiva sin recurrir al formato SCORM.

La penalización de los materiales diseñados inicialmente en formato SCORM es evidente tanto para alumnos como para docentes. La actualización de la plataforma Moodle a una versión 3.x y la incorporación de diseños de contenidos y materiales basados en estos nuevos avances tecnológicos permiten que los docentes puedan resolver este problema de forma directa y sin necesidad de conocimientos avanzados en el diseño de materiales. Incluir un editor de texto, con todas sus opciones, resuelve el problema de la valoración negativa de los materiales y contenidos por parte de los alumnos.

Esta nueva opción permite la actualización de los contenidos, la reparación de los 'enlaces rotos' y la incorporación de materiales interactivos más acordes con metodologías adecuadas tanto para la FP como para la modalidad a distancia.

El uso de la aplicación 'Lección' es la respuesta a dicha valoración negativa del alumnado; sin embargo, casi la mitad de los docentes afirma en el cuestionario desconocer esta opción de la plataforma.

La infraestructura sobre la cual está soportado el entorno virtual es funcional tanto desde el punto de vista tecnológico como organizativo. La seguridad de este intercambio de información se gestiona mediante el sistema LDAP (*Lightweight Directory Access Protocol*), un protocolo que permite el intercambio de datos de los usuarios entre la plataforma Moodle y los datos generados en la aplicación

educativa. Esta infraestructura ha resultado ser válida y eficiente; sin embargo, con el crecimiento interno de las bases de datos de ambas aplicaciones a lo largo de los últimos años, se está provocando una cierta ralentización en los procesos de búsqueda de información en la propia plataforma, así como en su mantenimiento. La solución a este problema, que suele darse ante un aumento significativo de los datos, pasa por la creación de una base de datos exclusiva para esta modalidad y sin acceso, durante el curso, al protocolo LDAP.

6.2.2 La dimensión administrativa y organizativa

En lo que se refiere a los aspectos organizativos de la FPaD, es la dimensión que más ha mejorado a lo largo de todo el periodo de la investigación. Los comentarios y observaciones realizados tanto por los docentes en el cuestionario como en las entrevistas, en relación con los elementos organizativos de la propia modalidad, muestran que las intervenciones y acciones realizadas desde la DGFPFP (Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat) han mitigado en gran medida las demandas de los docentes y alumnos. Una de las mencionadas por los docentes eran las instrucciones de inicio de curso. La evolución y mejora constante de las mismas ha reducido las demandas de los docentes que imparten docencia en esta modalidad.

Como se ha descrito en la dimensión tecnológica, el uso del protocolo LDAP en los últimos cursos lectivos ha generado ciertos problemas que, técnicamente, son subsanables con el uso de una base de datos específica para la FPaD en el entorno virtual.

Entre los docentes entrevistados, se observa una cierta inquietud frente a elementos comunicativos del modelo a distancia relacionados con aspectos organizativos y administrativos. Aunque, por otro lado, el hecho de contar con un canal de resolución de dudas desde todos los ámbitos, como es el foro de los docentes de la FPaD, y una comunicación directa (teléfono y correo electrónico) con el técnico responsable de la FP a distancia disipa esta incertidumbre. Es más, al describir las nuevas funciones del coordinador de los centros de referencia, dichas dudas son filtradas y resueltas más rápidamente por esta figura docente.

Entre los docentes, se valora la necesidad de crear un canal entre los centros y la Dirección General para compartir información, resolver dudas y diseñar propuestas para mejorar el modelo desde las tres dimensiones; siendo la dimensión pedagógica la que más demanda de ayuda tiene por parte del profesorado. La carga lectiva y la dedicación, por parte de estos docentes, es un factor a considerar por parte de la Administración, que hasta la fecha no ha propuesto una solución satisfactoria para los profesores.

6.2.3 La dimensión pedagógica: metodología y didáctica

La información recogida al respecto es tan abundante que debe resumirse en relación con los principales factores englobados dentro de la dimensión pedagógica, todos ellos descritos en el capítulo 4 de esta investigación. Los datos aportados por los instrumentos de esta investigación apuntan a que la dimensión pedagógica es la de mayor calado y relevancia tanto para los alumnos como para los docentes, afirmación que se refleja en las respuestas aportadas por los docentes en sus respectivos cuestionarios. En las entrevistas, los docentes abordan estos aspectos didácticos y metodológicos del modelo a distancia en la FPaD. Los principales factores a analizar en este apartado son:

a) Materiales didácticos

Los materiales didácticos incorporados en la plataforma Moodle desde su primer año siguen siendo los mismos y no han variado en todos estos años. Es más, casi en su totalidad, a excepción del módulo de FOL, el resto posee la misma estructura y contenidos que se diseñaron al inicio de la implementación de la FPaD en nuestra comunidad autónoma.

El primer y único diseño, hasta la fecha, se realizó a partir de un formato SCORM, que posteriormente se implementó en cada módulo de cada ciclo. Inicialmente, este formato cumplía con todos los requisitos del diseño instruccional. Sin embargo, con el paso del tiempo y el traspaso de la gestión de la FPaD a cada comunidad autónoma, quedó un vacío en este aspecto, lo que ha provocado la inoperatividad de los materiales ante la falta de actualización por

parte de los grupos de trabajo que diseñaron la primera implementación.

A raíz de esta situación, a medida que han ido transcurriendo los cursos, los materiales han quedado desfasados y carecen de actualización en la mayoría de ciclos y módulos que se integran en el entorno virtual. Los docentes que imparten esta modalidad carecen de los conocimientos y recursos necesarios para llevar a cabo dicha actualización. La razón de ello es el uso de una aplicación externa, que requiere una formación previa que nunca se ha ofertado en la formación del profesorado en Baleares. Dicha aplicación es la herramienta de programación *eXelearning*. Esta condicionalidad para la modificación de contenidos también se refleja dentro de la dimensión tecnológica.

Esta situación ha provocado que una gran mayoría de docentes recurran a la incorporación de documentos (en distintos formatos) como anexos a los materiales iniciales, así como a la inserción de enlaces dentro de las unidades de trabajo (UT) para la actualización de los mismos. Estas modificaciones han implicado una alteración de la estructura del diseño instruccional original, provocando un cambio en la interfaz de algunos módulos dentro del mismo ciclo formativo, lo que ha hecho perder la 'esencia' de un diseño unificado para todos los módulos.

Los alumnos, en el cuestionario, reflejan esta inquietud y la relación de esta circunstancia que incide directamente en su valoración del grado de satisfacción con respecto al entorno virtual. Destaca que 73 alumnos valoran negativamente todo lo concerniente a los 'enlaces rotos' dentro de cada tema, y 77 alumnos afirman que los materiales están desfasados en sus respectivos módulos del ciclo formativo en el cual están matriculados.

La falta de actualización de los materiales y contenidos en los diversos ciclos formativos que integran la FPaD también se refleja en las entrevistas con los docentes, quienes confirman esta situación y señalan que la solución debe reflejarse en el rediseño tanto de los materiales como de los contenidos, basados en otro formato y estructura dentro de la plataforma Moodle. Asimismo, se requiere un modelo de formación del profesorado para adquirir competencias digitales mediante diversos recursos tecnológicos que permitan la modificación de los materiales.

Cooperberg (2002) plantea distintas cuestiones para resolver las dudas que

se generan en este punto con respecto a la dimensión tecnológica. Incorporar estas preguntas en el rediseño tanto del entorno virtual como de los módulos que componen el ciclo formativo, junto con una mejora del diseño instruccional adaptado a las necesidades actuales, basados en modelos interactivos y adaptativos (Hoogle, 2016; Graf et al., 2015), puede ser un elemento clave para la mejora.

Las cuestiones que incorpora Cooperberg (2002, p. 4) son:

- ¿Cómo utilizar los recursos telemáticos de una forma que aporte a la comprensión y al proceso de aprendizaje de cada alumno?
- ¿Qué particularidad posee cada recurso, sus ventajas y sus posibles propuestas didácticas?
- ¿Estos recursos aportarán a un mejor aprendizaje e interacción del alumno con los contenidos, los compañeros y sus tutores?

b) Metodología

El informe de la FAO (2014), en referencia a la metodología que debe aplicarse en el e-learning para el aprendizaje a lo largo de la vida, establece una clasificación básica para ello. Consideramos que esta clasificación debe incluirse en este apartado como un elemento referencial en la discusión de los datos aportados en el capítulo anterior.

Esta clasificación viene a colación como hilo conductor entre la metodología de e-learning que debe aplicarse y la metodología real que se aplica en esta modalidad en Baleares.

Según la FAO (2014), esta clasificación comprende las siguientes metodologías:

- **Metodología expositiva:** Incluye presentaciones, estudios de caso, ejemplos desarrollados o demostraciones según las características del módulo.
- **Metodología de aplicación:** Incluye trabajos de demostración práctica, tareas basadas en casos o escenarios, simulaciones, juegos de rol o proyectos.
- **Metodología colaborativa:** Consiste en tareas basadas en discusiones

guiadas, trabajos colaborativos y tareas interactivas entre pares.

Sobre la base de esta clasificación metodológica y tras el análisis de los datos aportados por los docentes en lo que respecta a las aplicaciones y ambientes utilizados en el entorno virtual, así como las entrevistas realizadas, la metodología más utilizada y aplicada es la expositiva. Esto coincide con la tipología de ambiente mayoritariamente aplicada, que se centra en los contenidos y tareas.

No obstante, se ha podido comprobar que algunos docentes (particularmente aquellos con perfil de coordinadores) utilizan otras metodologías en sus respectivos módulos, aunque esta práctica es una excepción dentro de la norma.

La mayoría de los docentes, por diversas razones (duplicidad de trabajo en presencial y a distancia, plazas asignadas a docentes interinos sin experiencia en el uso de la plataforma o en la propia modalidad), recurren principalmente a la metodología transmisiva, como cita y argumenta Arribi (2015) en la FPaD de Galicia. En los resultados de los cuestionarios y en las entrevistas, los docentes utilizan metodologías transmisivas basadas en la modalidad presencial, que coinciden con la metodología expositiva descrita por la FAO (2014). Sin embargo, no se aporta tanta información sobre su metodología en la modalidad presencial, como describe Arribi (2015), puesto que no era el objetivo de nuestra investigación.

Arregui (2017), en su estudio sobre metodologías activas aplicadas a la Formación Profesional, llega a las mismas conclusiones que Arribi (2016), a pesar de que su análisis incluye ambas modalidades. El trabajo de Arregui (2017) coincide con los resultados obtenidos en esta investigación en lo que respecta a los métodos didácticos basados en TIC (simuladores, proyectos, etc.) y la utilización de la plataforma Moodle como entorno virtual.

El diseño de cursos y talleres para mejorar la competencia digital del profesorado dentro del entorno virtual y en la Web 2.0 es una demanda recurrente entre los docentes. El cambio metodológico es factible dado el alto grado de implicación del profesorado. Este proceso de mejora e integración de nuevas estrategias y métodos didácticos será efectivo en los respectivos módulos de la FPaD.

Asimismo, se observa que no existe un modelo didáctico específico basado en la formación a distancia que se aplique en la FPaD en Baleares. La realidad refleja

un modelo de aprendizaje ecléctico, como describe Mergel (1998, p. 28). Desde un planteamiento práctico, basado en el entorno virtual, este modelo tiende hacia un ambiente ecléctico, como apunta García Aretio (2007, p. 6). La razón de esto es la implicación de los docentes, quienes, ante los problemas observados en los materiales y contenidos, modifican los planteamientos descritos en los documentos guía para adaptarlos mejor a la realidad de cada módulo.

Sin embargo, dada la gran diversidad de módulos y ciclos, no se puede concluir que el modelo de aprendizaje ecléctico o el ambiente ecléctico sea dominante dentro del modelo. Para los alumnos, sigue prevaleciendo el modelo transmisivo.

Incorporar estrategias metodológicas en la modalidad a distancia, en la denominada "era digital", es un elemento necesario en el rediseño del entorno virtual, como señala Rosenberg (2001). De la misma forma que se actualiza la plataforma del entorno virtual, el modelo de la FPaD debe adaptarse a las nuevas tendencias descritas en las metodologías emergentes.

Una opción, resultado del rediseño y su adaptación a las nuevas tendencias metodológicas y tecnológicas, es la propuesta de un modelo pedagógico virtual centrado en las e-actividades (Silva, 2017). Esta propuesta representa un cambio significativo en el diseño instruccional, modificando el modelo centrado en los contenidos para orientarlo hacia un proceso basado en la interacción, a partir de las actividades diseñadas dentro del entorno virtual, que son el eje vertebrador del modelo.

El aprendizaje colaborativo es otra estrategia didáctica útil que puede aplicarse en este modelo, como lo describen Velazco y Mosquera (2010).

c) La función del tutor a distancia

El siguiente elemento es el rol docente/alumno y su interacción dentro del entorno virtual. En el cuestionario de los alumnos se han obtenido datos suficientes al respecto sobre la interactividad. De los seis factores que valora el cuestionario de interactividad, el mejor valorado es la relevancia (la importancia del aprendizaje a distancia para la práctica profesional de los estudiantes); mientras que la interactividad (la implicación de los alumnos en los procesos de comunicación y

diálogo en un módulo a distancia), el apoyo de los profesores (en qué medida los profesores facilitan a sus alumnos la participación y utilización de estos medios de aprendizaje) y el apoyo de otros estudiantes (el apoyo existente entre toda la comunidad de estudiantes para este tipo de comunicaciones) son los menos valorados por los alumnos.

Esta valoración negativa de la mayoría de factores que componen la interactividad, por parte de los alumnos, es un indicador de que los docentes, aunque difícil de concretar un porcentaje por la falta de datos por ciclo y módulo, no fomentan adecuadamente la interactividad. Los datos obtenidos deben valorarse de forma global y representan la interpretación que realizan los alumnos en función de los módulos en los que están matriculados.

Esta interactividad está relacionada con el concepto de 'e-tutor'. La incorporación de esta figura es primordial en la modalidad a distancia, según Benito (2009), Cabero (2006), Llorente (2006) y Cabero y Gisbert (2005).

Un valor añadido al modelo de la FPaD en Baleares es la incorporación del módulo denominado 'Tutoría', en el cual se intenta dar cabida a toda la información referente tanto a los módulos del ciclo formativo como a las dudas que pueden surgir a lo largo del curso. Establecer este canal comunicativo entre el claustro de profesores de la modalidad a distancia y todos los alumnos matriculados facilita la interactividad entre docentes y alumnos.

Sin embargo, se debe tener presente que esta valoración negativa se refiere a la interacción dentro del propio módulo en el que participan los alumnos. Una reestructuración del ambiente de aprendizaje o la incorporación de metodologías emergentes podría ser una solución para mejorar la interacción. Este es un aspecto que debe considerarse dentro del segundo objetivo específico de esta investigación (elementos de mejora de la modalidad a distancia).

La comunicación entre docentes y alumnos es valorada de forma muy diversa y depende del propio docente que imparte el módulo. También es cierto que, en algunos centros de referencia, gracias a las actuaciones de los coordinadores de la FPaD, la comunicación, tanto asíncrona como síncrona, dentro del entorno virtual es positiva. No obstante, en algunos módulos, esta mejoría en la comunicación no es tan evidente como en otros. La incorporación del módulo

'Tutoría' en cada uno de los ciclos que integran la FPaD es valorada de forma positiva tanto por los alumnos como por los docentes.

Una valoración que agrupa el tema de la tutoría con el proceso de aprendizaje es la realizada por Cooperberg (2002, p. 33), en la que relaciona ambos conceptos con la evaluación del aprendizaje: "...es necesario redefinir constantemente el rol de tutorías y ayudas al alumno para facilitar su proceso de aprendizaje, su autoevaluación y metacognición, así como su relación con pares y con recursos."

d) Flexibilidad

La flexibilidad es otro concepto de gran relevancia para ambos colectivos (docentes y alumnos). Sin embargo, su interpretación, es diferente según el colectivo docente como de los propios alumnos.

Una vez valorados los datos, se observa una coincidencia con la conclusión que aporta Arribi (2016) con el modelo gallego analizado en su investigación. Los alumnos valoran negativamente este punto, el seguimiento individualizado -según ellos- es escaso. Los docentes confirman esta situación en sus respectivos módulos. El hecho que el número máximo de 60 alumnos por módulo dificulta esta flexibilidad. La propia configuración del horario del docente al que se le debe incorporar la carga lectiva presencial es otro condicionante que afecta a la flexibilidad dentro del modelo. Además, en algunas ocasiones no se valora el propio perfil del alumno con cargas familiares o laborales que le impiden un seguimiento lógico de su trabajo dentro y fuera del propio entorno. Los datos reflejan la dedicación horaria de trabajo y conexión en horarios por parte de los alumnos se realiza a lo largo de toda la semana y de manera especial los fines de semana.

e) Evaluación y la retroalimentación.

En cuanto a la evaluación y feedback no es valorada positivamente por los alumnos. Las tareas son evaluadas de forma rápida por los docentes y algunos no utilizan las herramientas comunicativas previstas para este tipo de actividad a la hora de dar respuesta a los alumnos. Otros, en cambio, sí. Los docentes describen la misma problemática que en la flexibilidad. También, es cierto que en algunos ciclos se han percatado de la importancia de estos factores, diseñando estrategias

para la mejora del proceso de evaluación de las tareas o del feedback. Incorporando elementos de mensajería interna entre alumno y docente, con el fin de subsanar estas anomalías.

El hecho de que la plataforma permita un rediseño de los alumnos matriculados en un módulo por medio de distintas agrupaciones y de mejora la acción evaluativa como de feedback en el curso a distancia, puede facilitar estas dos acciones dentro de entorno virtual.

La retroalimentación (feedback) sigue siendo básica y necesaria en este modelo. Pese a las mejoras que se aportan algunos docentes (en sus entrevistas) es necesario incorporar un proceso tecnológico-pedagógico para analizar y evaluar las necesidades reales tanto de los distintos módulos como del propio entorno. Una posible solución es la incorporación de un 'barómetro de feedback' tal y como lo describe Jones (2002). La definición descrita por este autor sobre el barómetro de retroalimentación es: "Un barómetro de curso es un método para abordar la pérdida de retroalimentación en un entorno de educación a distancia". En cierto modo, este método debe relacionarse con las analíticas de aprendizaje descritas por Graf, Avila-Garzón, Baldiris y Fabregat (2020).

Esta propuesta juntamente con la creación del módulo 'tutoría' puede aportar soluciones, a corto plazo, de cómo resolver la interacción de la retroalimentación en un módulo o ciclo.

6.2.4 La usabilidad percibida

Antes de abordar los resultados referentes a la usabilidad percibida por los usuarios, es decir, alumnos y docentes, es necesario reafirmar la relación existente entre los diferentes factores que influyen directamente en la usabilidad percibida y su impacto en el grado de satisfacción del usuario.

Wu et al. (2015), en su estudio, concluyen que la satisfacción de los alumnos con los contenidos implementados en un entorno virtual, así como la gestión de la información, son factores críticos que influyen en su grado de satisfacción y, fundamentalmente, en su intención de continuar con sus estudios a distancia. Otros factores, como los métodos de enseñanza, el propio entorno de aprendizaje y la conveniencia del aprendizaje, también influyen, pero en menor grado. Otros

estudios relacionan la satisfacción del estudiante con factores como la interacción, la accesibilidad, la navegación en el entorno virtual y la autorregulación (Kuo et al., 2014). Estos mismos autores señalan la relación entre la satisfacción del aprendizaje y la intención de utilizar un modelo de aprendizaje a distancia basado en un entorno virtual.

En este mismo estudio, Wu et al. (2014) apuntan que la satisfacción del alumno se relaciona de manera positiva con la usabilidad percibida. Elementos como la incorporación de materiales interactivos, videoconferencias, la experiencia del usuario en el entorno virtual, los formatos de evaluación y la interacción se corresponden directamente con la usabilidad percibida y, por ende, con el grado de satisfacción del alumno.

La interacción alumno-contenido, como señalan estos autores, es el predictor más importante del grado de satisfacción de los alumnos. Una mejora en este factor aumenta su satisfacción, mientras que un estancamiento o devaluación del mismo implica que tanto la usabilidad percibida como el grado de satisfacción obtengan valores negativos.

Asimismo, la satisfacción de los estudiantes se asocia también a su percepción (positiva o negativa) de las experiencias adquiridas en su aprendizaje, siendo un indicador clave en la valoración de los módulos o cursos (Liao y Hsieh, 2011). También se asocia con la calidad del programa, que debe estar relacionada con el diseño instruccional. Otros trabajos citados por Wu et al. (2014) relacionan este concepto con la continuidad o abandono de los estudiantes en las asignaturas matriculadas (en este caso, módulos o ciclos). Una forma de obtener información sobre estos factores, entre otros, es a través de los cuestionarios de usabilidad percibida.

Así pues, la incorporación de cuestionarios de usabilidad percibida es válida para obtener valoraciones tanto del grado de satisfacción de los alumnos como del de los docentes. Evaluar el entorno virtual de la FPd (sistema) con el instrumento PSSUQ en el ámbito de los alumnos aporta una imagen realista del mismo, y proporciona suficiente información sobre algunos de los factores descritos en los párrafos anteriores. Además, diferenciar el instrumento para los docentes aplicando el cuestionario SUS proporciona una información fiable y significativa

sobre la usabilidad percibida (Vertesi, Dogan, Stefanidis, Ashton y Drake, 2018). Al tratarse de un sistema complejo, con una gran variedad de características, se debe valorar la usabilidad percibida por parte de ambos grupos. Incorporar en este estudio dos instrumentos ofrece una imagen más realista que aplicar un único cuestionario de usabilidad percibida, y permite valorar mejor la satisfacción de los usuarios (alumnos y docentes, respectivamente).

Otra de las razones para incorporar la usabilidad percibida en la valoración del sistema se centra en un aspecto didáctico del propio modelo. Honebein y Honebein (2015) describen la relación entre el diseño instruccional y el denominado 'triángulo de hierro', en el que intervienen tres factores: eficacia, eficiencia y atractivo. Dos de ellos son pilares de la norma ISO 9241-11, referente a la usabilidad, que se describe en este trabajo.

Reigeluth y Honebein (2020) consideran que, al incorporar el diseño instruccional, se debe poner en valor el denominado 'triángulo de hierro' en todo el proceso de diseño e implementación de un curso, especialmente a distancia. Como indican ambos autores, se debe sopesar la relación entre los tres factores fundamentales en el diseño instruccional. Dependiendo del método aplicado, uno de los tres factores puede quedar fuera del diseño. "Los factores que compiten (resultados) son la eficacia, la eficiencia y el atractivo" (p. 14), los cuales afectan de la siguiente manera al diseño de los contenidos:

- La metodología útil para los contenidos condiciona negativamente el factor atractivo.
- La metodología útil para los contenidos afectivos condiciona negativamente la eficacia.
- La metodología útil para los contenidos interactivos condiciona negativamente la eficiencia.

La utilización del 'triángulo de hierro', junto con los resultados de la usabilidad percibida, ofrece una visión clara para mejorar el diseño de un ciclo o módulo y, por ende, del entorno virtual en su conjunto. La incorporación del diseño instruccional desde esta perspectiva establece una relación más directa entre la realidad del entorno virtual y el diseño implementado, a partir de los principios del diseño instruccional en su conceptualización metodológica. No obstante, es

necesario acercar el marco de la teoría de la instrucción al de la experiencia de aprendizaje para ajustarse mejor a la realidad de los contenidos y materiales que proporciona el entorno virtual (Reigeluth y Honebein, 2020).

Los resultados obtenidos de ambos cuestionarios (alumnos y docentes) en relación con la evaluación de la usabilidad percibida del entorno virtual (según la norma ISO 9241-11) se inclinan claramente hacia una valoración general positiva. Esta valoración se corresponde con las aportaciones cualitativas del cuestionario PSSUQ de los alumnos y con las respuestas de este apartado en las entrevistas con los docentes.

Valoración de los alumnos

Los resultados obtenidos en ambos casos sitúan la usabilidad percibida del entorno virtual diseñado a partir de la plataforma Moodle como positiva, con un grado de 'buena' tanto para alumnos como para docentes. En el capítulo cinco de esta investigación se analizan los datos de forma más concreta a partir de ciertas variables categóricas, como son: género, ciclo formativo (alumnos) y género, ciclo formativo o tipo de contrato (docentes).

Los factores evaluados de la usabilidad percibida por los alumnos se concretan en los siguientes:

- Calidad del sistema
- Calidad de la información
- Calidad de la interfaz
- Usabilidad percibida

Un 33 % de los alumnos consideran que el entorno virtual es 'bueno', y un 26 % lo consideran 'normal'. Estos resultados coinciden con el ítem 19 del cuestionario PSSUQ de los alumnos, que valora el ítem 'En general, estoy satisfecho con el entorno virtual', con un 64,3 % de los alumnos valorando el entorno como positivo (respuestas en la escala Likert ubicadas entre 5 y 7). El porcentaje de valoraciones negativas es del 20,7 %, y el de valoraciones 'normales' es del 15,7 %.

La calidad de la interfaz sigue la misma pauta que la usabilidad percibida general. Un 25,3 % de los alumnos califican este factor como 'bueno', un 20,7 % como 'normal' y un 19,3 % como 'muy bueno'. La calidad de la información del entorno virtual es valorada por los alumnos con parámetros similares, aunque la

diferencia de porcentajes entre 'bueno' y 'normal' es mínima. Un 26 % de los alumnos consideran este factor como 'bueno', un 25,3 % como 'normal' y los porcentajes de calificativos negativos, fundamentalmente 'malo', ascienden al 16,33 %. En cuanto al factor de utilidad del entorno virtual, la valoración más destacada es de 'buena', con un 35,7 %. Los porcentajes de 'muy buena' y 'normal' son muy similares (19,3 % y 22,3 %, respectivamente).

Respecto a la variable categórica del género, solo en el factor de utilidad del sistema se observa que el género influye en la valoración del entorno virtual. En el resto de factores, esta variable no tiene influencia.

En cuanto a la pertinencia del ciclo formativo, no influye en las valoraciones de los alumnos en referencia al entorno virtual, ya sean del ciclo formativo de grado medio o de grado superior. En ambas comparativas, los valores obtenidos se encuentran dentro del segmento de valoración positiva, situándose en la categoría de 'bueno'.

Valoración de los docentes

La usabilidad general es muy similar a la de los alumnos, teniendo en cuenta que el cuestionario utilizado es distinto en cuanto a factores a evaluar y el sistema de evaluación. Si bien el objetivo final es el mismo, la evaluación del grado de satisfacción de la usabilidad percibida mediante la norma ISO 9241-11.

Cabe destacar que los valores que se incorporan son puntuaciones del cuestionario SUS (apartado 3.5.5.1) y deben relacionarse con porcentajes. La valoración general por parte de los docentes se sitúa en 70,29 puntos de media, que, correlacionado con la tabla de grados de Lewis y Sauro (2018), equivale a un valor de 'C+'. Con respecto a la variable categórica del género, los hombres valoran 5 puntos más que las mujeres (72,7 y 68,5), lo que se corresponde con un valor de 'C+' en los hombres y de 'C' en las mujeres. Se observan ciertas diferencias de valoración entre los docentes del ciclo formativo de grado medio y los del grado superior. Los docentes del CFGM valoran el entorno virtual casi 7 puntos más (74,4) que los del CFGS (67,7), lo que se traduce en un valor de 'B-' para los docentes de grado medio y de 'C' para los de grado superior. Esta es la diferencia más notable en la comparativa por medio de las variables categóricas. Todos los datos obtenidos

sitúan al entorno virtual dentro de un valor de 'normal-buena' como valoración general de los docentes.

En la valoración según la variable tipo de contrato, se observa una notable diferencia entre las medias obtenidas. Tras una comparación más exhaustiva de esta variable y el tipo de ciclo formativo, se concluye que los docentes con contrato definitivo del ciclo formativo de grado superior valoran negativamente la plataforma, mientras que los docentes interinos y los definitivos del grado medio valoran positivamente la usabilidad percibida.

Esta diferencia de puntuaciones debe analizarse desde la perspectiva de la experiencia del usuario, así como de las dificultades experimentadas en los últimos años con respecto a los materiales y contenidos, que han condicionado la impartición de los módulos entre los docentes con más experiencia y dedicación en la modalidad a distancia.

Como se indicó al principio de este apartado, algunos factores condicionan la valoración de la usabilidad percibida y, en consecuencia, del grado de satisfacción. El formato técnico de los materiales y la falta de formación de los docentes (tanto técnica como pedagógicamente) condicionan la valoración en relación con la variable 'tipo de contrato'.

En resumen, tanto alumnos como docentes ubican la usabilidad percibida de este entorno virtual en un grado de 'normal-buena', que cumple con su utilidad y funcionalidad, tal como resaltan los alumnos.

Un valor añadido a esta discusión, por parte de los docentes, es la incorporación de un ítem de valoración general del entorno virtual a partir del estudio de Bangor et al. (2008 y 2009), en el que se solicita una valoración del EVEA en una escala Likert de 7 puntos. La valoración parte del ítem: "En general, ¿cómo valoraría la facilidad de uso del entorno virtual?"

El resultado obtenido muestra que solo 2 docentes (8,3 %) la consideran 'mala', 8 docentes (33,3 %) la valoran como 'normal', 8 docentes (33,3 %) como 'buena', 4 docentes (16,6 %) como 'muy buena' y 2 como 'excelente'. Destaca que ningún docente la valora como 'horrible' o 'muy mala'. En general, el 58,3 % de los docentes que responden al cuestionario valoran de forma positiva el entorno virtual, mientras que un 8,3 % lo valoran de forma negativa.

Esta investigación se fundamenta en la usabilidad percibida para un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje a partir de la norma ISO 9241-11, de ahí la utilización de dos instrumentos de evaluación tipo 'post-study', que son los habituales para este tipo de evaluación. El objetivo específico de la valoración se centra en el usuario, por lo que se han empleado cuestionarios validados y fiables como el PSSUQ y el SUS.

Lewis (2018) señala que la usabilidad percibida (satisfacción) debe evaluarse también dentro del contexto de las tres dimensiones que componen la usabilidad bajo la norma ISO 9241-11. Orfanou, Tselios y Katsanos (2014) describen que el cuestionario SUS es una herramienta válida para evaluar la usabilidad de los entornos virtuales de aprendizaje. En este mismo estudio, concluyen que la experiencia del alumno puede aumentar, pero no de manera significativa, la satisfacción con respecto al EVEA, situando este incremento en un 11 %. Este factor también debe valorarse en relación con la creación de talleres previos para el aprendizaje del entorno virtual de la FPAD.

Ardito et al. (2006) consideran que la usabilidad percibida tiene un impacto significativo tanto en la experiencia de aprendizaje del alumno como en los propios resultados de aprendizaje. Si el diseño gráfico y la estructura (interfaz) son fáciles de usar, los alumnos utilizarán el sistema con más frecuencia. Si, por el contrario, el sistema se considera difícil de usar, los alumnos dedicarán más tiempo y esfuerzo a la navegación en el entorno virtual que al propio aprendizaje a partir de las actividades y contenidos.

Estos factores deben considerarse e incorporarse en la evaluación del entorno virtual. Un sistema rápido, eficaz y eficiente es aquel que incorpora la usabilidad percibida en la evaluación y calidad del entorno virtual.

Evaluar la usabilidad del modelo de forma global no forma parte de los cuestionarios de usabilidad percibida actuales. Para ello, se debe recurrir a una evaluación heurística (Mayhew, 1999; Nielsen, 1995), realizada por expertos, lo cual no es el objetivo de este estudio. El objetivo de este trabajo es la valoración del usuario, es decir, del alumno y del docente. Además, una de las conclusiones para no utilizar esta metodología se describe en la página 257 de esta investigación, cuando Molich, en el congreso de la UPA (2009), afirma que el 99 % de las

evaluaciones heurísticas bajo este prisma no se aplican correctamente. El interés de la usabilidad percibida radica en la experiencia de alumnos y docentes. Soegaard (2012) describe las grandes diferencias entre ambos métodos. Si se pretende obtener la valoración del usuario, es preferible optar por instrumentos como los utilizados en este trabajo.

6.2.5 Dificultades y necesidades en la FPaD

Las dificultades y necesidades tanto de los docentes como de los alumnos en la modalidad a distancia, descritas a lo largo de los capítulos V y VI, se han agrupado en relación con las tres dimensiones para la valoración de un entorno virtual (Salinas, 2004). Efectuar el análisis bajo esta visión ha permitido agrupar las necesidades y dificultades de forma organizada, centrándose en cada una de las dimensiones: pedagógica, organizativa y tecnológica. Los resultados se han descrito en los apartados de este capítulo, siendo los más destacables los referentes a los aspectos pedagógicos y didácticos, seguidos de los organizativos, y, en última instancia, los tecnológicos.

Los docentes, como mayor dificultad, describen en los cuestionarios y entrevistas la falta de actualización de los materiales en la mayoría de ciclos formativos y la carencia de medios adecuados para dicha actualización. Este contratiempo provoca un efecto negativo en el grado de satisfacción tanto de los docentes como de los alumnos. Además, la necesidad de realizar acciones de mejora implica, en algunos casos, un cambio en el diseño instruccional del módulo; sin embargo, la incorporación de elementos complementarios no contribuye a mejorar el diseño de materiales interactivos. En cierto modo, esta acción de mejorar los contenidos a partir de documentos complementarios es un retroceso en el diseño del modelo (Roberts, Jones, Romm, 2000). Estos autores describen cuatro modelos en la configuración de un entorno virtual de enseñanza:

- Modelo ingenuo.
- Modelo estándar.
- Modelo evolutivo.
- Modelo radical.

La descripción de cada uno de estos modelos se basa en la incorporación y uso de diversos factores en su diseño, como la tipología de contenidos, los módulos de predominancia teórica o práctica, las competencias de los docentes, la experiencia del usuario (alumno o docente), los métodos didácticos, y las capacidades de autorregulación y autoaprendizaje del alumno. En función del grado de integración y complejidad, se configura cada uno de los cuatro modelos. Es evidente que el modelo ingenuo es el más sencillo en su configuración, mientras que el modelo radical es el que aporta mayor complejidad en su diseño.

La opción de incorporar documentos para resolver la problemática de los contenidos en la mayoría de módulos de la FPdD representa un retroceso en el escalafón, según la estructura de modelos de Roberts et al. (2000).

Es necesario destacar que ninguno de los cuatro modelos es mejor que los demás; cada uno es una adaptación a las necesidades tecnológicas, pedagógicas y organizativas tanto de la institución como del centro de referencia.

Los avances en el diseño tecnológico de los entornos virtuales, en los últimos años, permiten una readaptación de los cuatro modelos desde esta perspectiva, pero esto no deja de ser útil para un diseño instruccional y didáctico en la modalidad a distancia. Los datos recogidos y analizados sobre los materiales indican una percepción negativa, lo cual afecta al grado de satisfacción de alumnos y docentes.

Otra necesidad que confirman los docentes, fundamentalmente en las entrevistas, es la mejora en su formación pedagógica y didáctica para esta modalidad. Todos ellos provienen de la modalidad presencial y se han adaptado paulatinamente a la modalidad a distancia, en su mayoría mediante una formación autodidáctica. Reconocen que los cursos de formación realizados hasta la fecha se centran en un conocimiento básico de la plataforma, pero no se diseñan cursos relacionados con metodologías activas o estrategias didácticas para la modalidad a distancia. Los coordinadores de los centros de referencia insisten en este punto, solicitando soluciones urgentes para diseñar un calendario de formación específica a corto y medio plazo para los docentes que imparten la FPdD en Baleares.

Existe preocupación por parte de los coordinadores de los centros de referencia debido a la falta de estabilidad en la plantilla de docentes en esta

modalidad. Esta circunstancia implica cambios organizativos curso tras curso, sobre todo con los docentes interinos. El sistema de adjudicación de plazas no permite dicha continuidad en la mayoría de los casos. Los coordinadores recalcan que la falta de experiencia de algunos interinos (muchos en su primer año en esta modalidad) es un verdadero obstáculo para el desarrollo del curso, tanto desde el punto de vista didáctico como técnico en el uso de la plataforma. Diseñar un plan organizativo que garantice la estabilidad y competencias digitales de los docentes en la FPaD es necesario, como indican los coordinadores.

No se identifican grandes necesidades en el ámbito tecnológico. Sin embargo, tanto alumnos como docentes reconocen que un 'taller' previo para adaptarse al entorno y aprender a navegar por los módulos diseñados en cada ciclo formativo mejoraría el inicio del curso, evitando que las primeras semanas se dediquen al aprendizaje del propio módulo. Algunos centros de referencia, para evitar este autoaprendizaje una vez comenzado el curso, establecen talleres presenciales de navegación y resolución de problemas en el entorno virtual, tanto para docentes como para alumnos.

A nivel organizativo, la creación del IEDIB (Instituto de Educación a Distancia de las Islas Baleares) ofrece la posibilidad de mejorar los aspectos incluidos en la dimensión organizativa. El IEDIB, a partir del curso 2018-19, es responsable de la gestión de la educación a distancia en toda la comunidad autónoma. A efectos organizativos, se ha diseñado un procedimiento para la transferencia de funciones y de la oferta formativa entre la Dirección General de FP y dicho instituto de educación a distancia.

Entre los aspectos organizativos que los docentes mencionan para mejorar está la reducción de la ratio por módulo impartido. La razón de ello ya se ha descrito en este capítulo: la dualidad de impartir clases presenciales y a distancia, un factor que demanda una solución por parte del colectivo docente. Una posible solución es que el IEDIB asuma la titularidad de los ciclos formativos. No obstante, esta transferencia está prevista a medio plazo, por lo que a partir del curso 2019-2020 se irán transfiriendo los ciclos formativos al centro de educación a distancia. El número de ciclos formativos por curso lectivo será decidido bilateralmente entre la Dirección General de FP y el propio IEDIB.

Los docentes, en las entrevistas, solicitan un cambio organizativo en lo que respecta a las prácticas de aula, un elemento cotidiano en la modalidad presencial que no se produce en la modalidad a distancia. Las prácticas de aula en esta modalidad están reguladas por normativa estatal. Los docentes consideran que, para una mejor preparación profesional de sus alumnos, las prácticas en el módulo deberían aumentarse y regularse.

El aspecto comunicativo entre el colectivo docente, los centros de referencia y la Dirección General se resolvió en el curso 2014-15 con la creación de un foro de dudas, valorado de forma positiva tanto por los docentes como por los coordinadores de los centros de referencia.

Esta línea de comunicación entre centros y la administración técnica de la DG ha sido valorada como eficaz y eficiente por los docentes. Sin embargo, estas iniciativas son puntuales. Los coordinadores solicitan la creación de una agenda de seguimiento y comunicación entre los centros de referencia y la propia administración. Una prioridad, según los coordinadores, es establecer un calendario de reuniones a lo largo del curso académico para analizar y valorar la evolución del curso de forma más directa, sin depender únicamente de sistemas de comunicación como el correo electrónico o el foro de dudas.

Las necesidades de mejora de los alumnos se circunscriben principalmente a aspectos didácticos. El principal es la mejora y actualización de los materiales en los módulos de la FPaD, así como una mejor interpretación y adaptación de la flexibilidad en ciertos módulos. Esto se debe a la tipología del alumnado que se matricula en esta modalidad, preferentemente personas con responsabilidades familiares, trabajos específicos o profesionales que buscan mejorar su cualificación, o trabajadores que necesitan una titulación académica para consolidarse en su puesto. La dedicación del alumnado varía en función de los días y horas disponibles para su continuidad en el módulo.

Otro factor de mejora solicitado es el apartado de interacción y retroalimentación en esta modalidad. Aunque no se trata de un problema generalizado, dado que hay 8 centros de referencia, es una de las demandas más frecuentes según los datos obtenidos.

Algunos de los puntos organizativos que los alumnos consideran mejorables

son resueltos por diferentes vías, la mayoría de ellas debido al desconocimiento de las dinámicas de los centros de referencia. Estas cuestiones se resuelven mediante comunicaciones entre los alumnos y los coordinadores, así como con la incorporación del módulo 'Tutoría', que resuelve muchas de las dudas que pueden surgir en esta dimensión.

6.3 Conclusiones del modelo.

Los distintos modelos para la FPaD a nivel nacional, descritos en el capítulo I, ilustración 8, y siguiendo la estructura de Cabero y García (2016), muestran que la FPaD se basa en el modelo I, fundamentado en una organización de centros de referencia (Baleares cuenta con un total de 8 centros de referencia), con la dedicación específica de los docentes de estos centros a los ciclos formativos ofertados en la modalidad a distancia, así como en la modalidad presencial en los propios centros de referencia.

Los centros de referencia son los responsables de la organización del ciclo formativo a partir de las instrucciones de inicio de curso que publica la Consejería de Educación en Baleares.

En el curso 2016-2017, la *Conselleria d'Educació i Universitat* incorporó en la estructura de la educación a distancia el centro IEDIB (*Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears*). Esta acción conllevó el paso del modelo I al modelo II (Cabero y Sánchez, 2016). Este cambio se resume en la creación de un único centro de referencia para toda la FPaD, mientras que los anteriores centros de referencia pasaron a ser centros colaboradores. Se creó una plantilla de profesores para este nuevo centro con dedicación exclusiva a la modalidad a distancia. La responsabilidad organizativa, pedagógica y tecnológica de la FPaD recae, desde entonces, en dicho instituto.

6.3.1 Conclusiones de la FPaD en Baleares

El modelo de la FPaD en Baleares se fundamenta en un entorno virtual, sustentado mediante la plataforma Moodle en su versión 2.6 y, en la actualidad, en la versión 3.7, tal como se describe en la ilustración 41, y que está relacionado con la estructura de las tres dimensiones de Salinas (2004).

El modelo, en su visión global, debe entenderse desde las tres dimensiones descritas a lo largo de este trabajo: tecnológica, pedagógica y organizativa. No puede comprenderse el modelo de la FPaD en Baleares sin la interacción de estas tres dimensiones, por lo que su representación gráfica se basa en el concepto matemático del diagrama de conjuntos de Euler-Venn. Comprender cada dimensión como un conjunto matemático, donde "un conjunto está definido únicamente por los elementos que lo componen", permite visualizar que cada dimensión (conjunto) incorpora sus propios elementos. Además, es importante comprender las relaciones existentes tanto entre los elementos de cada conjunto (dimensión) como entre los conjuntos mismos. En este sentido, es fundamental incorporar aquellos 'elementos' que constituyen la intersección entre dos conjuntos y, finalmente, la intersección de los tres conjuntos (dimensiones).

Es una función descriptiva y necesaria la incorporación de este gráfico del modelo de la FPaD para su contextualización y comprensión a partir del concepto matemático de la intersección entre dos conjuntos. La intersección entre dos conjuntos A y B es el conjunto $A \cap B$, que contiene todos los elementos comunes de A y B.

Así pues, el modelo de la FPaD, desde este enfoque, se resume:

Dimensión Organizativa \cap Dimensión Pedagógica:

- Instrucciones de inicio de curso.
- Prácticas formativas (FCT).
- Distribución de contenidos a partir del currículo estatal.
- Destinatarios/Usuarios (alumnos y docentes).
- Reglamentación y normativa de la FPaD.

Dimensión Pedagógica \cap Dimensión Tecnológica:

- Formatos y publicación de contenidos.
- Tipos de comunicación en el entorno.

Dimensión Tecnológica \cap Dimensión Organizativa:

- Gestib.
- Repositorios de los ciclos formativos del Ministerio.

Dim. Pedagógica \cap Dim. Organizativa \cap Dim. Tecnológica:

- fpadistancia.caib.es.

En la ilustración se incorporan los elementos característicos de cada dimensión (conjunto). El modelo debe entenderse como un espacio de intersección entre los distintos elementos que componen cada dimensión. La carencia o ausencia de alguno de ellos afecta al modelo de la FPaD, por lo que es necesario valorar, en su justa medida, los elementos existentes y aquellos susceptibles de mejora, si es factible.

Ilustración 41. Modelo de la FPaD en Baleares. Adaptado a partir de Salinas (2004).

Para ello, se debe incorporar en este apartado una serie de elementos como conclusión de cada conjunto o dimensión. Un elemento fundamental, desde esta visión global, es que las tres dimensiones son necesarias; sin embargo, las modalidades de enseñanza, en la actualidad, están sometidas a constantes cambios, y uno de los condicionantes es la mejora continua de los elementos tecnológicos. Aunque este factor influya en la propia modalidad, el modelo virtual debe sustentarse, lógicamente, en las tres dimensiones, pero la dimensión que debe prevalecer por encima del resto es la pedagógica. Un planteamiento metodológico basado en conceptos como flexibilidad, estrategias multivariadas, interacción, retroalimentación, evaluación, guías y orientaciones, entre otros, es fundamental,

tanto en la modalidad presencial como en la enseñanza a distancia.

Por ello, se describen a continuación las conclusiones por dimensión, valorando la importancia de cada una teniendo en cuenta el objetivo de la investigación, así como la reflexión que aporta Bates (en su blog) sobre la importancia de cada dimensión en un modelo a distancia: “La buena enseñanza puede superar una mala elección de la tecnología, pero la tecnología nunca salvará la mala enseñanza”.

En esta misma línea se posicionan autores como Barroso y Cabero (2013), al afirmar: “Si cambiamos la tecnología y no cambiamos otras variables, no habremos cambiado nada” (p. 85).

Estos mismos autores consideran que es necesario un buen sistema tecnológico para la formación a distancia (e-learning 2.0); sin embargo, esta mejora tecnológica no es suficiente: es necesario un cambio de actitud dentro de la modalidad a distancia. Este cambio afecta tanto al rol del docente como al de los alumnos, a las estrategias a desarrollar dentro del entorno virtual y, por último, al proceso de evaluación que se defina para este modelo basado en e-learning 2.0 (entorno virtual de aprendizaje).

6.3.1.1 Configuración metodológica y pedagógica

Este apartado presenta cierta complejidad a la hora de elaborar una redacción específica y general desde la dimensión pedagógica. La razón de ello se fundamenta en la propia estructura del modelo organizativo. La existencia de 8 centros de referencia no permite una descripción unificada de esta dimensión, ni tampoco puede describirse un modelo estandarizado de la metodología impartida en la FPaD, dada la diversidad de ciclos formativos que la integran. Sin embargo, es posible describir aquellos elementos comunes que se incorporan o que pueden utilizarse de forma genérica en el modelo a distancia.

No obstante, puede describirse como un modelo ecléctico, dado la diversidad de ciclos y metodologías que se aplican según las familias que componen la FPaD. La adaptación de un modelo ecléctico entre la teoría del aprendizaje y el diseño instruccional (Mergel, 1998) se refleja en la FPaD. Desde la perspectiva del diseño de ambientes de aprendizaje, se observa una prevalencia del ambiente ecléctico

(García Aretio, 2007). Sin embargo, se aprecia que, en función de la temática del ciclo formativo, los docentes optan por diversos tipos de ambientes. Además, se observa una tendencia en algunos docentes a aplicar un modelo 'transmisivo' en sus módulos, aunque no es el modelo didáctico generalizado. Por ello, el modelo tiende a ser más ecléctico en su enfoque de aprendizaje (Mergel, 1998) que en la referencia al ambiente ecléctico (García Aretio, 2007).

a) La metodología aplicada

En cuanto a la metodología, la primera conclusión que aporta este trabajo es que el modelo de la FPaD utiliza, de manera casi generalizada, metodologías provenientes del modelo presencial. Existe una exportación de la metodología presencial a la enseñanza a distancia.

Se concluye que una parte de los docentes no aplica una metodología basada en el e-learning. De la propia discusión se desprende que la metodología más utilizada en la FPaD en Baleares es la metodología expositiva (FAO, 2014). El resto de metodologías posibles son escasamente aplicadas y dependen tanto de la implicación del propio docente como del centro de referencia al cual pertenece el ciclo formativo. El hecho de impartir clases en ambas modalidades condiciona la metodología aplicada. Se observa que algunos docentes, debido a su mayor implicación, incorporan en sus respectivos módulos estrategias y ambientes más acordes a la modalidad a distancia, como la resolución de problemas, actividades basadas en la interacción y una mejora comunicativa basada en una retroalimentación más activa, pero estos casos son una minoría. Existe una demanda generalizada de formación permanente en esta modalidad por parte de los docentes de todos los centros que integran la FPaD.

Como se describe en la introducción, no existe una metodología prevalente entre los 8 centros de referencia; por ello, y según los resultados obtenidos, la tendencia metodológica debe describirse como ecléctica (Mergel, 1998; García Aretio, 2007).

b) Materiales didácticos incorporados en el entorno virtual

Este estudio aporta, como una de las conclusiones más determinantes, la falta de actualización y mejora de los materiales didácticos implementados en la

plataforma. Es necesaria una solución para abordar la falta de actualización de los contenidos implementados en el entorno virtual.

Se concluye que existe una problemática en lo que respecta a los contenidos de la FPaD en Baleares. Los materiales no pueden modificarse o, en el mejor de los casos, corregirse, dado su diseño e implementación. La estructura de su diseño instruccional, basada en la creación de contenidos mediante la aplicación *eXlearning*, dificulta este proceso.

La falta de actualización de los materiales y contenidos está generando una percepción negativa tanto del modelo como del entorno virtual, tanto entre los alumnos como entre los docentes. Urge la creación de un procedimiento consensuado entre los centros de referencia, coordinadores, docentes y la Dirección General para la mejora de los materiales.

Este es un aspecto técnico que influye directamente en el aprendizaje de los alumnos y en el diseño metodológico de los docentes.

No existe un calendario de dedicación y mejora de los materiales por parte de los docentes que pertenecen a cada uno de los centros de referencia. La dualidad docente presencial-distancia condiciona la labor del docente a la hora de rediseñar y mejorar los contenidos implementados en el entorno virtual. Los propios docentes solicitan mayor dedicación a este apartado, pero con cambios sustanciales en su carga lectiva dentro del centro de referencia.

c) El tutor a distancia (e-tutor)

En cuanto al apartado de tutorización, este estudio revela que los alumnos demandan mayor atención en este campo, lo cual es fundamental en el modelo a distancia.

En lo que respecta a la ayuda y el asesoramiento, una de las conclusiones de este trabajo es que los docentes no están aplicando estrategias tutoriales basadas en el modelo de e-learning, tal como indica Llorente (2006, pp. 15-16), en sus respectivos módulos. Es necesario, según la demanda de los propios docentes, recibir formación como tutores en e-learning, tal y como señalan Gros y Silva (2005): "Las habilidades que posee un docente en un ámbito presencial, aun siendo un excelente docente, no garantizan el éxito cuando se actúa en entornos virtuales..." (p. 9). Los datos aportados por las seis dimensiones del cuestionario

de interactividad respaldan esta necesidad, especialmente en las dimensiones de interactividad, apoyo de los profesores y apoyo entre los alumnos.

Otro factor determinante en este modelo es la dificultad que tienen algunos alumnos para dirigir y gestionar su propio proceso de aprendizaje (Gros, 2018, pp. 74-75). No todos los alumnos disponen de los recursos necesarios para ello. Esta investigación concluye que la tutorización y el seguimiento en este aspecto son indispensables.

La ratio de alumnos afecta, en muchos módulos, a la labor docente. Esto se refleja en las aportaciones de los coordinadores de los centros de referencia. Es una tarea difícil de realizar cuando el docente tiene ratios elevadas y, además, imparte docencia presencial. Esta dualidad laboral presencial-virtual, sumada a las ratios altas en los módulos a distancia, dificulta la atención personalizada, fundamental en el rol del e-tutor.

d) Ambientes.

De acuerdo con la clasificación de García Aretio (2007), se puede concluir que el ambiente más utilizado está centrado en los materiales, y de forma generalizada, en los últimos cursos lectivos, se observa un ambiente ecléctico. Los contenidos diseñados para los módulos son el denominador común en el entorno virtual, lo cual se debe al propio diseño instruccional de la FPaD, creado en 2009 por el Ministerio de Educación.

La interactividad, en esta modalidad, no se aplica en la medida de sus posibilidades. Los docentes no implementan algunas estrategias apropiadas en los ciclos formativos, como reconocen en las entrevistas.

No abundan los espacios de participación en un gran número de módulos integrados en el entorno virtual. Falta la implementación de medios y herramientas adecuadas para el aprendizaje colaborativo y la interacción social.

El modelo no facilita una comunidad de apoyo e intercambio entre los estudiantes.

El estudio concluye que la relevancia para los alumnos, entendida como la importancia del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia para su práctica profesional, es muy alta, y el modelo ofrece suficientes opciones para diversificar

la tipología de ambientes en función del ciclo y la familia profesional que se ofrece en la FPaD.

Una opción no desarrollada es la incorporación de ambientes colaborativos en la mayoría de los módulos de la FPaD. La tendencia es diseñar actividades basadas en acciones individuales con entregas directas. No se observa la incorporación de ambientes colaborativos en el diseño. Algunos docentes, de manera particular, incorporan nuevos ambientes en el diseño instruccional de sus módulos. La incorporación de estrategias colaborativas, a partir de actividades diseñadas específicamente para ello, implicaría una mejora del módulo desde el punto de vista de la interacción y rompería con el modelo 'heredado' de tarea-entrega individual.

La opción de crear ambientes adaptativos a partir de los resultados de aprendizaje es factible (Graf et al., 2020), pero aún no se aplica.

d) La retroalimentación (feedback)

Sin duda alguna, es uno de los elementos que debe valorarse y que necesita una reestructuración dentro del modelo de la FPaD en Baleares. Tras analizar todos los datos, se concluye que la retroalimentación se lleva a cabo, pero bajo una serie de circunstancias que cumplen con el objetivo de la retroalimentación, aunque debe enfocarse más hacia la evaluación formativa. Se observa que, para realizar una retroalimentación de calidad, la mera incorporación de las TIC en el entorno virtual no es suficiente. Factores como la elevada ratio de alumnos por módulo formativo y la dualidad docente (presencial y a distancia), que no se adapta a la carga lectiva del profesor, dificultan este proceso de retroalimentación, ya sea en las tareas de aprendizaje o en la evaluación formativa a través de distintos medios comunicativos.

La calidad, eficacia y productividad de las interacciones en el entorno virtual, a partir de este factor (retroalimentación), no pueden depender exclusivamente de las mejoras tecnológicas del sistema. Si la función de la retroalimentación es proporcionar al alumno elementos para su evaluación formativa, mejorar la interacción y ofrecer una atención personalizada, se debe concluir (según las aportaciones de alumnos y docentes) que esto no ocurre en un número elevado de módulos, tanto en grado medio como en grado superior.

Una de las funciones clave de la retroalimentación es facilitar la interacción entre el docente y el alumno, estableciendo un canal de comunicación fluido y dinámico que favorezca el aprendizaje del estudiante. Esta interacción no se produce en gran parte de los módulos, por los motivos ya descritos.

Barroso y Cabero (2013) señalan que existen diversos factores necesarios y útiles para mejorar la retroalimentación en un entorno virtual, entre los cuales destacan: la interactividad, la inmediatez que ofrece el sistema, la flexibilidad y la interoperabilidad, entre otros.

Aunque la tecnología del entorno virtual permite una retroalimentación eficaz, esta no siempre se implementa en su totalidad. El entorno virtual podría facilitar, por ejemplo, la creación de debates para la búsqueda de información o la formulación de estrategias dentro del módulo, la resolución de problemas (estrategia habitual en FP) y el intercambio de información entre la comunidad del módulo. Estas acciones contribuirían a la construcción social del conocimiento tanto en el módulo como en el ciclo formativo en general (esta última fase puede ubicarse en el módulo de tutoría).

Si entendemos la retroalimentación como un espacio de comunicación entre docentes y alumnos, o entre los propios alumnos, donde interactúan con el objetivo de mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje, este modelo tecnológico podría permitirla. Sin embargo, dadas las dificultades descritas anteriormente, no siempre es posible implementarla de la mejor manera. Existe una elevada preocupación por parte de los docentes para resolver este problema, y pese a sus esfuerzos, consideran que es un aspecto que debe mejorarse en el entorno virtual.

Un elemento que no se menciona entre los docentes y alumnos es la posibilidad de un sistema de retroalimentación positiva basado en recompensas o '*badges*'. Incorporar este elemento tanto en la retroalimentación como en la evaluación formativa sería útil para aumentar la motivación y el compromiso del estudiante (Gutiérrez y García, 2016).

e) Flexibilidad

En la FPd, la flexibilidad se aplica de manera limitada. Las metodologías y estrategias didácticas que implementan los docentes no cumplen plenamente con

lo que cabría esperar, y la demanda de mayor flexibilidad por parte de los alumnos es constante.

Factores como la carga lectiva del docente y la disponibilidad horaria según la modalidad afectan directamente este concepto. Muchos docentes afirman que incorporan flexibilidad en cuanto a la disponibilidad horaria para los alumnos; sin embargo, resulta difícil abordarla desde una perspectiva que incluya flexibilidad en la interacción y la entrega de tareas. Esto se debe a dos factores ya mencionados anteriormente: la ratio de alumnos por módulo y la carga horaria entre la modalidad presencial y a distancia de los docentes.

Estos elementos condicionan la flexibilidad en los distintos módulos que componen el ciclo formativo. Aunque se trata de factores de índole organizativa, impactan directamente en la dimensión pedagógica del módulo.

f) Elementos comunicativos

El estudio concluye que, pese a que Moodle es la plataforma con la mayor cantidad de aplicaciones comunicativas, el modelo, en general, no las aprovecha como debiera para un modelo a distancia de enfoque constructivista. La realización de talleres previos para los alumnos con desconocimiento del entorno virtual y cursos de especialización en la modalidad e-learning son opciones eficaces para resolver este conjunto de problemas.

Este punto debe relacionarse directamente con la retroalimentación, los ambientes, la flexibilidad e incluso las acciones tutoriales dentro del propio módulo.

La comunicación e interacción dentro del módulo están condicionadas por elementos como la ratio de alumnos y la carga horaria del docente. Si a estos factores se añade la falta de conocimientos tecnológicos, tanto básicos como avanzados, sobre las herramientas que ofrece la plataforma para mejorar la comunicación entre docente y alumno o entre los propios alumnos, esto afecta directamente al proceso de interacción. Las herramientas comunicativas están a disposición de toda la comunidad, pero se observa que los docentes no cuentan con la formación suficiente para aplicar estrategias adecuadas para este fin. Además, los propios docentes señalan la necesidad de capacitación en este tipo de

estrategias. Una mejora en este aspecto incrementa elementos como la retroalimentación, la motivación y el compromiso del alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, mejora la percepción del alumno, lo cual puede reducir el abandono de la formación a distancia.

Gutiérrez y García (2016) concluyen en su trabajo que las herramientas comunicativas son fundamentales para la socialización dentro del entorno virtual. Todas ellas, tanto sincrónicas como asincrónicas, ayudan a disminuir la sensación de 'desamparo' en el entorno y a evitar, en la medida de lo posible, el abandono del ciclo o módulo (conocido como baja de oficio en FP).

g) Competencias digitales de los alumnos

En este apartado, en lo que se refiere a las competencias TIC del estudiante, este estudio concluye que un porcentaje alto de alumnos no alcanza los conocimientos mínimos para continuar de forma eficiente y requiere de un aprendizaje previo para afrontar esta modalidad, como confirman los coordinadores de los centros de referencia al tener que resolver dudas técnicas durante los primeros meses del curso lectivo.

En cuanto a los docentes, este estudio permite concluir que existen algunas dificultades en las competencias TIC de los profesores, así como en el uso y aplicación de la propia plataforma Moodle.

Por último, esta investigación señala que los docentes necesitan una formación adecuada en el uso de herramientas para el diseño de escenarios en e-learning y su aplicación en estrategias didácticas (Errington, 2005).

Esta demanda es clara y contundente, tanto por parte de los docentes encuestados como de los coordinadores entrevistados. Todos, sin excepción, reconocen y solicitan una formación específica en este ámbito que no se centre solo en la perspectiva tecnológica, sino especialmente en la formación metodológica y didáctica para el modelo virtual.

La formación continua del docente debe enmarcarse en las nuevas tendencias metodológicas, tecno-pedagógicas y tecnologías emergentes, tal como señalan Gros y Noguera (2013).

h) Las prácticas en empresas.

En cuanto a las clases prácticas en los módulos contemplados por normativa, este estudio demuestra que no son adecuadas y resultan difíciles de adaptar de una modalidad a otra.

Cabe destacar que el principal problema señalado por los usuarios de esta modalidad a distancia se centra en los materiales y contenidos de cada ciclo y módulo, un elemento mencionado en diversos momentos de esta investigación. Los materiales de la mayoría de módulos se encuentran desfasados y obsoletos, según los calificativos aportados tanto por docentes como por alumnos. El sistema técnico con el cual fueron diseñados (formato SCORM) supone una gran dificultad para que los docentes realicen los cambios necesarios, por lo que deben recurrir a otros sistemas para paliar estas deficiencias. Aunque el sistema empleado solventaba en parte la actualización de los contenidos, ha ido en detrimento del diseño instruccional, que se había planteado de forma general para todos los módulos.

Es necesario diseñar una ruta alternativa para implementar estos cambios, dado que son los docentes quienes reclaman estas actualizaciones para adecuar los contenidos y materiales a la realidad profesional actual.

A modo de resumen, en esta dimensión pedagógica, pero que también afecta a las demás, es crucial incorporar la necesidad de cambio en esta modalidad. Gros (2018) lo describe en pocas palabras, y su afirmación refleja la realidad de los docentes en la FPaD en Baleares:

“...este tipo de formación precisa de un diseño pedagógico diferente al de la enseñanza presencial, y las investigaciones sobre el aprendizaje en línea destacan la importancia de la adquisición y gestión de competencias de autorregulación del aprendizaje en este tipo de formación” (p. 79).

6.3.1.2 Configuración Tecnológica

En lo que respecta al ámbito tecnológico de la plataforma, podría pensarse que esta dimensión generaría un extenso listado de conclusiones; sin embargo, los datos indican lo contrario, siendo la dimensión que aporta un menor número de

conclusiones. Cabe señalar que algunas de estas conclusiones están directamente relacionadas con las otras dos dimensiones.

- **Conclusión 1:** La primera conclusión de este estudio es la necesidad de implementar nuevos '*plugins*' en la plataforma Moodle. En los últimos cinco años, los desarrolladores de Moodle han creado una amplia gama de herramientas orientadas a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para docentes como para alumnos.

A continuación, se presenta un listado de '*plugins*' que podrían incorporarse a la plataforma Moodle. Algunos ya están integrados en las versiones más recientes, mientras que otros requieren activación desde el perfil de administrador:

- **Plugins de actividades:**
 - **Booking (mod_booking):** Un módulo para la gestión de alumnos en un curso, suscripción a actividades en línea y fuera de línea.
 - **Online Poodll Submissions (assignsubmission_onlinepoodll):** Permite la creación de actividades de audio o video y el envío de estas como tareas. Incluye herramientas como el filtro "Poodll Filter" y "Poodll Anywhere" para grabación en la interfaz de Moodle, y el módulo "Feedback Poodll" para responder con grabaciones de audio o video. Este paquete es especialmente útil para la modalidad a distancia.
 - **Quiz Modules:** Moodle ofrece 70 tipos de cuestionarios con opciones como "Drag and Drop" y el módulo "Combined", que permite preguntas con una estructura múltiple (imágenes, texto y opciones de selección múltiple). La integración con Geogebra también facilita las tareas en matemáticas.
- **Plugins de progreso:**
 - **Completion Progress (block_completion_progress):** Una herramienta para la gestión de tareas que utiliza una barra codificada en colores, ayudando a identificar alumnos en

- riesgo de abandono.
- **Progress Bar (block_progress):** Similar a "Completion Progress" pero con soporte limitado a versiones anteriores de Moodle.
 - **Checklist (block_checklist):** Permite el seguimiento del progreso mediante listas de verificación para la clase o grupos específicos.
- **Plugins de reportes y analíticas:**
 - **Device Analytics (report_deviceanalytics):** Para el análisis de dispositivos utilizados por los usuarios.
 - **Configurable Reports (block_configurable_reports):** Facilita la creación de informes personalizados con filtros y gráficos.
 - **Learning Plan (block_learning_plan):** Permite el seguimiento y visualización de planes de aprendizaje personalizados.
 - **Plugins de comunicación:**
 - **Dialogue (mod_dialogue):** Permite comunicaciones bidireccionales entre profesores y alumnos.
 - **Forum NG (mod_forumng):** Un foro avanzado asociado al paquete "Open University", ideal para instituciones universitarias que buscan un enfoque diferente al foro estándar de Moodle.
 - **Plugins de gestión administrativa:**
 - **Reservation (mod-reservation):** Facilita la reserva de sesiones de laboratorio, exámenes o tutorías.
 - **Scheduler (mod_scheduler):** Permite a los alumnos elegir franjas horarias para reuniones presenciales con el profesor.
 - **Plugins de diseño:**
 - **Themes:** Con las versiones 2.x a 3.8, Moodle ha mejorado en accesibilidad y navegación gracias a "themes" como "Adaptable", "Moove" y "Klass". La inclusión de HTML5 y

"responsive layout" permite una interfaz accesible desde diversos dispositivos.

- Conclusión 2: La integración de aplicaciones relacionadas directamente con la materia de cada módulo es escasa. En la mayoría de los casos, esta integración no se plantea, lo cual limita las posibilidades de personalización en el entorno de aprendizaje.
- Conclusión 3: Aunque no se presenta como una necesidad urgente, es recomendable considerar una actualización de la versión 2.6 a una posterior, como la versión 3.x, debido al aumento de aplicaciones y mejoras en la interfaz que ofrecen estas versiones, especialmente en términos de navegación y facilidad de uso.
- Conclusión 4: La estructura del entorno virtual sigue siendo válida y solo necesita algunas modificaciones mediante la incorporación de herramientas complementarias de Moodle.
- Conclusión 5: El modelo debe integrar elementos de la web 2.0 en función de las necesidades específicas de cada módulo. Esta implementación desde la perspectiva de la web 2.0 es esencial.
- Conclusión 6: La incorporación del paquete H5P (HTML5 Package) en el diseño instruccional permite a los docentes crear contenidos interactivos y abiertos, facilitando la actualización de materiales. H5P también habilita opciones de evaluación formativa y retroalimentación en diversos formatos, como videos interactivos y cuestionarios, adaptándose así a las necesidades actuales de un entorno de e-learning.

6.3.1.3 Configuración administrativa y organizativa

En cuanto a la dimensión organizativa, los componentes más destacables son los siguientes. A partir del curso 2019-2020, se establece una doble correspondencia entre la Dirección General de FP y la Dirección General de Planificación, Ordenación y Centros, siendo esta última la responsable del nuevo centro IEDIB (*Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears*).

1. Plan Estratégico de la FPaD.

Al ser un elemento de diseño propio de cada comunidad autónoma, no se describe en detalle en este estudio, ya que no es una acción directa de docentes y alumnos. No obstante, ante los cambios generales en todo el territorio nacional en esta modalidad, la Conselleria d'Educació i Universitat ha implementado un cambio sustancial mediante la creación del IEDIB y la posterior actualización de la normativa de la modalidad a distancia, lo que representa un avance positivo para la mejora del modelo.

2. Proceso de Matrícula y su Gestión

Este estudio concluye que, en líneas generales, el proceso de matrícula es adecuado; sin embargo, la temporalización del proceso podría adelantarse en el calendario para evitar problemas en la gestión de los módulos a principios de curso.

3. Coordinación y Reuniones entre Centros de Referencia y la DGFPFP

La investigación evidencia la necesidad de un calendario de reuniones regulares entre los agentes organizativos del modelo a lo largo del curso lectivo. Aunque este aspecto ha sido una demanda insatisfecha durante muchos años, con la creación del IEDIB, es posible que en los próximos años se estructure un plan de reuniones.

4. Reuniones entre Coordinadores de la FPaD

Este es un aspecto fundamental en el modelo y es una demanda constante de los coordinadores. La FPaD necesita un calendario de reuniones bimestrales o trimestrales entre los responsables de cada centro de referencia para analizar el desarrollo del curso.

5. Regulación de la Normativa

Aunque poco valorada, la concreción de una normativa autonómica es clave, como sucede en otras comunidades autónomas. No debería limitarse a instrucciones a inicio de cada curso lectivo. La normativa de la modalidad a distancia se actualizará, por lo que es esencial redactar una norma específica para esta modalidad (ya sea en forma de decreto o de orden).

6. Mejora de la Gestión y Organización de los Módulos

A lo largo de estos años, la gestión y organización de los módulos ha sido

relegada, debido a la inercia del modelo. Este estudio concluye que es necesario incorporar mecanismos para evaluar la gestión académica de los docentes en la FPaD y asegurar su calidad.

7. Formación Permanente del Docente

Este estudio y la demanda de los docentes revelan la necesidad de una formación específica en esta modalidad. No solo en el uso y funcionamiento de la plataforma Moodle, sino también en estrategias didácticas y metodologías activas basadas en e-learning, como indican Gros y Silva (2005).

8. Ratio de Alumnos por Módulo

En esta modalidad, la ratio de alumnos por grupo y módulo es de 60. Sin embargo, los docentes solicitan una reducción en este número para mejorar la atención a los alumnos y la calidad de la práctica educativa en sus módulos.

9. Creación del IEDIB como Estructura Única de Gestión

La *Conselleria d'Educació i Universitat* ha anunciado la creación del IEDIB (*Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears*), que integrará progresivamente la modalidad a distancia de Formación Profesional. Su implementación comenzó en el curso 2018-2019 y se espera un mayor número de ciclos formativos a distancia para el 2019-2020.

La estructura teórica de este centro fue presentada al director general de Planificación, Ordenación y Centros y recoge todos los elementos estratégicos y estructurales para su funcionamiento. En la resolución del 2 de abril de 2019, se aprueban las instrucciones que regulan la organización, funcionamiento y evaluación del IEDIB (BOIB nº 43 de 2019), formalizando el traspaso de funciones entre la Dirección General de FP y el propio IEDIB.

Los artículos más destacados en esta resolución son:

- Artículo 1: Define la estructura organizativa del IEDIB.
- Artículo 3: Reestructura los centros colaboradores y sus funciones en la nueva organización de educación a distancia.
- Artículos 6 y 7: Detallan los perfiles y funciones específicas de los docentes, lo cual cambia sustancialmente su rol en la modalidad a distancia.

Los docentes responsables de cada módulo en la FPaD dentro del organigrama

del IEDIB reciben el título de ‘profesor especialista’, con funciones como:

- Elaboración y actualización de materiales didácticos.
- Preparación del aula virtual conforme al modelo del IEDIB.
- Coordinación y orientación de los profesores consultores.
- Elaboración y gestión de actividades y pruebas de evaluación.

Este listado de funciones responde a muchas de las necesidades detectadas en esta investigación y configura una transición al modelo II de Cabero y García (2016), en el que un único centro de referencia organiza la modalidad a distancia (similar al IOC en Cataluña).

10. Estabilidad en la Designación de Profesores del IEDIB

El artículo 8 de la resolución regula la selección y designación de los docentes en el IEDIB, garantizando estabilidad en su posición durante un mínimo de dos años. Esta estabilidad responde a una demanda histórica de los docentes, que anteriormente dependían de los departamentos de cada centro de referencia para la asignación anual de módulos.

11. Horario Exclusivo para Modalidad a Distancia

Al tratarse de un centro exclusivamente de educación a distancia, los horarios y la dedicación de los docentes del IEDIB se alinean con los de un centro de secundaria o un Centro Integrado de FP, con la salvedad de que no imparten módulos presenciales, sino que dedican sus esfuerzos exclusivamente a la modalidad a distancia.

La creación del IEDIB por parte de la *Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca* consolida la opción de un Centro Integrado de FP (CIFP) exclusivamente para la modalidad a distancia, dado el volumen de matrículas desde sus inicios. Este modelo permite aumentar la oferta formativa y respaldar el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, algo que coincide con el enfoque del modelo vasco ULHI, el cual ha pasado a ser un centro CIFP en 2018-2019, ofreciendo certificaciones profesionales y enfocándose en los aprendizajes virtuales y digitalizados.

6.3.2 El modelo FPaD en Baleares

En este punto clave del trabajo, es necesario recordar el objetivo general de la investigación: *“Describir los elementos de calidad del modelo de FPaD e identificar las líneas de intervención para la mejora de la implementación de esta modalidad en Baleares”*.

A lo largo de este último capítulo se han descrito gran parte de estos elementos, englobados en las tres dimensiones que han facilitado la descripción y valoración del modelo. Como síntesis de la investigación, se incorpora este apartado en el que se describen aquellos elementos que lo configuran. El elemento de calidad que mejor representa al modelo es su flexibilidad evolutiva, reflejada tanto en el curso 2019-20 como en la programación del modelo 2020-21 indicada en las instrucciones de inicio de curso.

Es un modelo en constante evolución; desde el inicio del estudio hasta su finalización, se han observado mejoras continuas. Gracias a la participación activa de alumnos, docentes y coordinadores, muchas de las necesidades de mejora del modelo en sus diferentes dimensiones se han materializado curso tras curso.

Las líneas de intervención para la mejora de la implementación de la FPaD se describen en el punto del andamiaje de mejora, que es el resultado de los datos obtenidos en esta investigación.

No obstante, como se refleja en las conclusiones, algunos aspectos, fundamentalmente de índole didáctica y pedagógica, precisan de cambios y modificaciones. Por ello, a continuación, se establece una relación entre el modelo y la propuesta de los cuatro modelos de enseñanza en línea de Roberts et al. (2000).

En el caso del modelo insular, los datos y conclusiones aportadas en este trabajo confirman la prevalencia de algunos factores descritos en el modelo ‘estándar’, como son:

- Una página descriptiva del módulo.
- Materiales en formatos PDF o HTML.
- Incorporación de tareas.
- Incorporación de presentaciones.
- Tareas específicas por tema y/o taller.
- Soluciones a tareas específicas.
- Seguimiento de las tareas entregadas (notificaciones).

- Progresión en la asignatura (analíticas de aprendizaje).
- Aplicación de correo electrónico.
- Guías didácticas del módulo.
- Notificaciones de modificaciones o actualizaciones de materiales o tareas.

Sin embargo, el modelo de entorno virtual de la FPaD en Baleares también incorpora algunos elementos descritos en el modelo 'evolutivo' y en el modelo 'radical'. En relación con la tipología descrita por Roberts et al. (2000), algunos factores del modelo 'evolutivo' que destacan son: la realización de copias de seguridad del módulo, los historiales de interacción y evaluación de los alumnos y el historial comunicativo generado en el módulo. Existe, además, la posibilidad de crear espacios de comunicación mediante conferencias en directo (webinars). En cada unidad temática del módulo se pueden establecer tareas de refuerzo o específicas, las cuales pueden incorporarse a la calificación del alumno, con la posibilidad de acceder a los materiales tanto en formato impreso como interactivo.

En cuanto al modelo 'radical', se observa que la FPaD integra elementos de búsqueda de recursos en el propio entorno virtual. El estudiante tiene acceso a la lista de correo, disponible en cualquier momento de su proceso comunicativo dentro del módulo, y puede grabar videoconferencias para su posterior visionado. El entorno virtual permite también la creación de grupos de trabajo colaborativo. El EVEA posibilita el uso de diferentes criterios y ponderaciones de evaluación en función de la actividad (tareas principales, específicas, participación o exámenes). Un aspecto característico del modelo 'radical' es la inclusión del trabajo cooperativo, con retroalimentación, interacción y ponderaciones de evaluación.

El modelo de la FPaD en Baleares, relacionado con la propuesta de Roberts et al. (2000), se fundamenta en gran parte en el modelo 'estándar', aunque también incorpora elementos de los modelos 'evolutivo' y 'radical'.

En relación con la descripción del modelo 'estándar' y sus matices de los dos modelos superiores, así como la tipología de modelo basada en la teoría del aprendizaje y el diseño instruccional de Mergel (1998), el modelo de la FPaD debe definirse como un modelo 'eclectico', al integrar elementos de las principales teorías de aprendizaje, con una predominancia del aprendizaje constructivista, sin descartar otras teorías aplicables a los ciclos formativos.

En cuanto a los ambientes que incorpora el modelo de la FPaD en Baleares, se observa que la mayoría de módulos tienden a ser eclécticos, con un enfoque generalizado en el diseño de contenidos (García Aretio, 2007).

Siguiendo la pauta de la FAO (2014) sobre las metodologías y estrategias didácticas aplicadas en el modelo, no puede definirse un único enfoque metodológico debido a la diversidad de ciclos, módulos y centros de referencia. Cada centro y docente adapta su metodología a las particularidades del módulo correspondiente. No obstante, los resultados obtenidos indican una elevada utilización del modelo expositivo (presentaciones, demostraciones, ejemplos y resolución de tareas). Según la FAO (2014), entre las ventajas de este modelo se encuentra la rapidez en el diseño de tareas, la flexibilidad en la implementación de diversas estrategias didácticas y el desarrollo sin grandes dificultades tecnológicas para el docente. Como inconvenientes, se señala una menor interacción del alumno dentro del módulo, dado que el modelo puede propiciar una interacción pasiva del estudiante.

También destaca la escasa utilización de la estrategia didáctica de método colaborativo (Velazco y Mosquera, 2010), empleada en menor medida en algunos ciclos. Sin embargo, la tendencia observada es un aumento en el uso del método de aplicación (tareas basadas en casos, demostraciones prácticas y proyectos), que aporta una mayor interacción entre los estudiantes y favorece el desarrollo de competencias cognitivas. En cuanto a la metodología colaborativa, aunque muchos docentes la conocen, su implementación se ve limitada por factores como la ratio de estudiantes y la carga horaria de los docentes. A pesar de ello, algunos módulos específicos incluyen esta metodología colaborativa, lo cual mejora la socialización y el intercambio de conocimientos entre estudiantes. Esta metodología se aplica ampliamente en la modalidad presencial, donde las ratios y las horas semanales facilitan su implementación.

La evaluación de cada módulo, que integra un ciclo formativo tanto de grado medio como de grado superior, se describe en las instrucciones de inicio de curso publicadas en el BOIB (Boletín Oficial de las Islas Baleares). Como se trata de una resolución firmada por el consejero de Educación para cada curso lectivo, se hace referencia a la última publicada (2020).

En esta resolución, en el punto 32, se describe la evaluación y calificación de los módulos en los cuales está matriculado el alumno. Los criterios de calificación, así como los criterios de evaluación, son responsabilidad del departamento didáctico al cual pertenece el módulo. Se establecen una serie de requisitos mínimos que debe cumplir el alumno para una evaluación positiva:

- Un mínimo de asistencia del 80 % en las actividades formativas presenciales, si el módulo así lo establece.
- Una calificación positiva del conjunto de las actividades formativas presenciales que sean de carácter obligatorio.
- Una calificación positiva del conjunto de las unidades formativas realizadas en el entorno virtual. Esta parte de la calificación corresponde al 55 % de la nota final en el supuesto de que no existan actividades formativas presenciales en el módulo. De haberlas, la ponderación se desglosa tal como se indica en el punto 32, apartado 4b: un 25 % de las actividades realizadas en el entorno virtual, un 40 % del examen final presencial y un 35 % de la nota de las actividades presenciales obligatorias.
- La nota final presencial, de no contemplar actividades formativas presenciales, tiene una ponderación del 45 %.
- En el punto 32, apartado 6, se establece un procedimiento de recuperación siempre y cuando el alumno tenga una calificación positiva del conjunto de las actividades programadas en el entorno virtual, así como de las actividades presenciales obligatorias, si las hubiera.
- En los puntos 35, 36 y 37 de esta resolución se establece el procedimiento de baja de oficio en el módulo matriculado.

En esta misma resolución, destaca la incorporación de una serie de nuevos apartados que son fruto de la cooperación entre los centros de referencia, coordinadores de ciclo y la propia administración. Los más destacables son:

- Descripción de la programación didáctica del módulo (apartado 42).
- Descripción de las funciones y tareas del docente-tutor (apartado 43).
- La función tutorial a distancia (apartado 44).
- Las funciones del coordinador en la FPaD (apartado 45).

- Las funciones del jefe de departamento en los módulos a distancia (apartado 46).
- Las funciones del jefe de estudios del centro de referencia del ciclo de FPaD (apartado 46).
- Las funciones del centro de referencia del ciclo de FPaD (apartado 47).
- Las funciones del centro colaborador en el ciclo de FPaD (apartado 48).
- Normas informativas del ciclo de FPaD por parte del centro de referencia (apartado 49).

Con la publicación de esta última resolución de las instrucciones de inicio de curso en la modalidad a distancia, se resuelven gran parte de las necesidades de mejora demandadas por docentes y alumnos en el apartado organizativo tanto del módulo como del ciclo. Además, se establecen una serie de pautas y normas descriptivas centradas en la dimensión pedagógica, que también era una necesidad de mejora descrita en los resultados de la investigación.

Este modelo evidencia una constante mejora en estos últimos cursos lectivos y una de las razones es la propia investigación, que ha permitido una retroalimentación entre todos los agentes que componen la comunidad educativa de la FPaD en Baleares para incorporar todos aquellos cambios que se detectan a partir de las aportaciones de los docentes y los alumnos en este trabajo.

Se trata de un modelo que, paulatinamente, está en proceso de mejora y que todos aquellos aspectos considerados por la comunidad educativa susceptibles de mejora pueden realizarse mediante una comunicación fluida entre todas las partes. Un ejemplo de ello se observa en la última resolución de las instrucciones de inicio de curso, donde se incorpora un elevado número de soluciones a partir de aportaciones y sugerencias de la propia comunidad educativa.

La modificación paulatina y constante del modelo ofrece dos imágenes distintas y desiguales desde el inicio del estudio hasta la finalización del mismo. Pese a ello, siguen existiendo elementos que deben mejorarse y adaptarse a la actualidad de las enseñanzas en la FP.

Este proceso de mejora no debe centrarse en el intento de buscar puntos de encuentro entre la modalidad presencial y a distancia (por parte de la administración y los docentes), sino más bien en buscar nexos de integración y

armonización con el fin de complementar los recursos tecnológicos, las metodologías emergentes y las estrategias didácticas más eficaces y eficientes para esta modalidad, con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y de equilibrar todas estas variables en el diseño curricular del módulo a distancia (García Aretio, 2018).

El modelo es considerado como viable y efectivo por una gran parte de los alumnos y docentes, y esta aceptación se refleja en los resultados que aportan los cuestionarios de usabilidad percibida, en los que tanto alumnos como docentes del ciclo formativo ofrecen valoraciones positivas. Si bien, estas valoraciones no deben ‘distorsionar’ las necesidades de mejora que deben abordarse en los años académicos. La dimensión pedagógica representa el principal desafío para los próximos cursos. Esta mejora debe centrarse en la formación docente en cuanto a metodologías y estrategias didácticas, y como eje central, la búsqueda de un protocolo de mejora y actualización de los materiales y contenidos en el entorno virtual.

Los alumnos valoran positivamente este modelo para adquirir una titulación a distancia en FP (tres de cada cuatro alumnos la recomiendan) gracias a una serie de elementos que no posee la modalidad presencial (flexibilidad, disponibilidad o la regulación de los módulos matriculados). La valoración general del alumno del modelo es positiva; dos de cada cuatro alumnos describen el modelo como ‘bueno a muy bueno’. Las valoraciones negativas son escasas en estos aspectos. Como ya se ha descrito en los capítulos anteriores, estas valoraciones se ciñen a aspectos muy concretos como la falta de actualización de los materiales, la interacción o la retroalimentación.

Los docentes, por su parte, se centran en valoraciones fundamentadas en la dimensión organizativa y pedagógica. Todos los docentes coinciden en mantener y mejorar el modelo. Se trata de una opción fundamental para un perfil de alumno que no puede acceder a una plaza presencial.

Para el colectivo docente, la implantación de la FPaD en Baleares es necesaria y debe mantenerse, ya que ofrece una salida académica a un amplio perfil de profesionales que necesitan de la cualificación/certificación profesional adaptada a la actualidad, así como la oportunidad de la mejora profesional con la adquisición

de nuevas competencias profesionales.

García Aretio y Ruiz (2010, p. 152) plantean una batería de preguntas para la mejora de la eficacia y calidad en la modalidad a distancia que pueden incorporarse en este modelo con el objetivo de esa mejora constante del modelo en Baleares. Ciertamente, estas cuestiones pueden aportar nuevos elementos de mejora y calidad al modelo, tal y como se pretende en el objetivo general de la investigación:

- Qué efectos puede producir un determinado recurso en el aprendizaje del alumno.
- Qué tecnología aplicar para una estrategia didáctica determinada. En este sentido, se hace imprescindible acotar el término tal y como lo definen Velazco y Mosquera (2010, p.1): “El concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección de actividades y prácticas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos en los procesos de E-A”.
- Para unos determinados contenidos, qué tecnología utilizar.
- Para una determinada metodología, qué recursos se deben aplicar.
- En función de los R.A. (Resultados de Aprendizaje), qué tecnologías son las eficaces y eficientes.

Un modelo de resolución de estas cuestiones, y que es continuidad del objetivo general de la investigación, es la incorporación de dos metodologías utilizadas en el campo de la Tecnología Educativa. Por un lado, se encuentra el modelo TPACK (*Technology, Pedagogy And Content Knowledge*) de Mishra y Koehler (2006) y, por otro, el diseño instruccional (siendo el más utilizado el modelo ADDIE cíclico, no el lineal).

El conocimiento y puesta en práctica de ambas por parte del docente en la FPaD da respuesta a gran parte de los problemas que se plantean y describen tanto los alumnos como los docentes desde la dimensión pedagógica. Sin embargo, para la incorporación de estos modelos es evidente una formación del docente. Una demanda constante del docente es la formación en la modalidad a distancia en el modelo TPACK, descrito como un conjunto integrado por tres subconjuntos, descritos como elementos primarios: Tecnología (TK), Pedagogía (PK) y Contenido (CK). La interrelación entre ambos da como resultado una serie de conocimientos

específicos en función de la integración de los tres grandes subconjuntos. Además, cabe la posibilidad de la interacción entre los distintos subconjuntos, dando lugar a un segundo nivel de concreción que son:

- El conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK).
- El Conocimiento Tecnológico del Contenido (TCK).
- El Conocimiento Tecnológico-Pedagógico (TPK).

Si a todo ello le añadimos el diseño instruccional, el producto final del módulo se ubica en un espacio más acorde a la realidad didáctica dentro del entorno virtual.

La investigación en estos dos campos (TPACK y DI) en los últimos años ha dado sus frutos con la propuesta de Lee y ChanMin (2014). Estos autores resuelven el formato de trabajo unificando ambos modelos por medio del método IDDIR2 (ilustración, 42), una metodología que incorpora el TPACK con el diseño instruccional. Este modelo se ha aplicado en la plataforma Moodle de la UIB con el objetivo de diseñar un entorno de intercambio de experiencias educativas por medio de grupos focales (Benito, Lirola, Lizana, Marín, Urbina y Salinas, 2015). Esta solución de mejora del modelo facilita una integración más dinámica y real entre la dimensión pedagógica y la tecnológica.

Ilustración 42. Modelo IDDIR2. Fuente: Lee y ChanMin (2014).

El impacto de este estudio se refleja en la capacidad de generar propuestas concretas que han sido consideradas por la administración educativa, contribuyendo directamente a la evolución del entorno virtual y a la mejora de los procesos formativos. La incorporación de herramientas tecnológicas más avanzadas, el rediseño de contenidos y la implementación de estrategias metodológicas más acordes con la enseñanza a distancia son algunos de los avances derivados de esta investigación.

Asimismo, se ha evidenciado la necesidad de consolidar un enfoque pedagógico centrado en la interacción, la flexibilidad y la personalización del aprendizaje, elementos fundamentales para garantizar la calidad y la equidad en la modalidad a distancia. La proyección futura del modelo FPdD debe orientarse hacia la creación de estructuras más especializadas, como centros integrados de formación profesional virtual, y hacia el fortalecimiento de la formación docente en competencias digitales y metodológicas.

6.3.2.1 El andamiaje de mejora

Como complemento a la descripción y valoración del modelo de la FPaD en Baleares incorporado en el punto anterior, donde se relacionan todos aquellos elementos de calidad que representa este modelo, en este apartado se describen una serie de acciones a corto y medio plazo con el objetivo de mejorar la calidad mediante una serie de procesos y pautas para la construcción de un andamiaje más acorde a la realidad que precisa la Formación Profesional a Distancia en Baleares. Entre estas acciones se destacan:

- Una descripción del currículo de cada módulo y ciclo formativo (GM o GS) en el propio entorno virtual.
- Diseñar materiales didácticos idóneos para el módulo, así como la posibilidad de actualización en esta modalidad.
- Incorporar el diseño instruccional en las actividades encaminadas a la adquisición de las competencias profesionales y relacionadas directamente con los R.A.
- Adaptar las técnicas e instrumentos de evaluación en relación con la propia modalidad a distancia. Aunque debe contemplarse la vigente normativa de calificación del módulo en la FPaD que viene descrita en las instrucciones de inicio de curso en la FPaD en Baleares, tal y como se describe en la valoración del modelo.
- Mejorar la interacción entre alumnos y docentes en la FPaD, facilitada por la incorporación de herramientas comunicativas apropiadas a tal efecto.
- La incorporación de metodologías emergentes en los ciclos formativos. Para ello, se hace imprescindible la creación de cursos formativos específicos para los docentes de FPaD, así como la creación de canales colaborativos entre los propios docentes.
- Una formación docente adaptada a la modalidad a distancia y al propio modelo: el TPACK, el diseño instruccional, el IDDIR2, el PLE, la tecnología educativa y su relación con las TIC.
- Creación de seminarios y cursos específicos para los docentes en función del ciclo o módulos y las metodologías didácticas.
- La creación de un curso de docencia para el profesorado en esta

especialidad, en donde los principales contenidos sean:

- La creación y configuración de un curso a distancia en su estructura básica.
 - La comunicación e interacción con los alumnos en el aula virtual.
 - El diseño y creación de actividades en el aula virtual.
 - La evaluación y calificación en esta modalidad.
 - El seguimiento y comunicación con los alumnos tanto de forma individual como en grupos.
 - La comunicación e interacción como estrategia docente virtual.
 - La mejora y diseño de buenos contenidos.
 - La incorporación de nuevos tipos de actividades a partir de los recursos que aporta la plataforma Moodle.
 - La integración del trabajo colaborativo en el aula virtual.
 - Qué aporta el diseño instruccional del modelo ADDIE o el modelo SAMR (*Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition*) en la modalidad a distancia.
 - La creación y diseño en la personalización de itinerarios formativos en el módulo a partir de las analíticas de aprendizaje.
- Una respuesta organizativa referente a la ratio y dedicación de los docentes en la modalidad a distancia.
 - Establecer un calendario, por curso lectivo, de reuniones entre la administración, centros de referencia y coordinadores con el objetivo de la detección de errores o problemas que se generan durante el curso.
 - Establecer mecanismos de mejora en la autorregulación del aprendizaje, tal y como señalan García, López-Vargas y Cabero (2020). Para ello, es necesario incorporar una serie de elementos de ayuda o la gestión del tiempo. La incorporación de aplicaciones de ‘monitorización’ o basadas en las analíticas de aprendizaje (herramientas de ayuda al docente) que repercuten en el seguimiento y asesoramiento.

La normativa vigente en la FP (presencial y a distancia) contempla la figura de la baja de oficio por falta de asistencia a clase o participación (a distancia). Incorporar estos elementos para el análisis y prevención del abandono es un factor

positivo en el ciclo formativo.

- Consolidar el módulo de tutoría como espacio de interacción y comunicación de la comunidad educativa del ciclo formativo.
- Consolidar los cursos de formación iniciales, 'talleres', para un mejor desempeño tanto de los alumnos como de los docentes en el entorno virtual.
- El modelo actual de la FPaD en Baleares se resume en la siguiente ilustración, ya comentada en este mismo capítulo.

Concluir que este trabajo no representa un punto final, sino el inicio de nuevas líneas de estudio que permitan seguir contribuyendo al desarrollo de modelos formativos más inclusivos, flexibles y eficaces. La educación a distancia, lejos de ser una alternativa secundaria, debe consolidarse como una opción estratégica para responder a los retos actuales y futuros de la sociedad del conocimiento.

6.4 Limitaciones del estudio

Cualquier trabajo de esta envergadura está sujeto a limitaciones, algunas previsibles y otras no. En este espacio se describen aquellas más relevantes, teniendo presente que algunas de ellas, pese a su conocimiento, eran de difícil resolución. Otras, por su dificultad, han sido difíciles de incorporar, aunque sean relevantes dentro del contexto de la FP a distancia.

Una de las primeras limitaciones se fundamenta en la elección de un modelo de estudio de la FPaD en Baleares. El modelo elegido es el propuesto por Salinas (2004), que permite incorporar una gran cantidad de información y datos en el estudio. La recogida de datos ha tenido una respuesta dispar entre ciclos y familias profesionales, así como en la participación de los docentes de las distintas familias que componen esta modalidad. Esto ha sido un escollo a lo largo de la investigación, fundamentalmente en el análisis cuantitativo del trabajo.

Un punto preocupante es la escasa participación de los docentes en la encuesta online, en concreto los docentes del ciclo formativo IFC31 (informática de grado superior), cuando ha sido un ciclo exclusivamente a distancia. Esta falta de

participación condicional, en cierta medida, el perfil del docente en esta modalidad. Si bien es un dato y de análisis del propio ciclo y su participación por parte de este colectivo de docentes.

No puede argumentarse la falta de información o desconocimiento de la participación en esta investigación. Se utilizaron todos los medios comunicativos a nuestro alcance para ello: dos participaciones directas en el Seminario de FPaD, anunciando este estudio y la propuesta de participar en la encuesta; diversos mensajes y anuncios de la puesta en marcha del cuestionario por medio del foro interno para los docentes, herramienta comunicativa exclusiva para los docentes de FP a distancia.

Este porcentaje escaso por parte de los docentes puede ser un lastre durante la investigación. Aunque expertos en psicometría de la UIB, en una demanda de solución, indican que se trata de un factor habitual en las encuestas y que debe afrontarse con una cierta perspectiva. También es un indicador más del análisis de la postura participativa e interés de los docentes en esta modalidad.

A pesar de que esta investigación pretende recabar la máxima información de toda la comunidad que participa en la FPaD, no ha sido posible. Algunas encuestas han tenido que ser descartadas: en alumnos (124) y en docentes (4).

Al mismo tiempo, se establecen una serie de reglas en la dispersión de datos y exclusión de los mismos. Para esta investigación se ha considerado que la mejor opción es el descarte de los cuestionarios incompletos para no contaminar los resultados sobre la muestra real de los cuestionarios completados.

La utilización de un sistema probabilístico aleatorio para una población finita tanto de alumnos como de docentes se considera eficaz y eficiente. El factor de población finita queda acotado por la matrícula en los alumnos y en los docentes según su centro de referencia. Aunque es cierto que la muestra de los docentes presenta un error más elevado y significativo de lo esperado. No obstante, parte de este error muestral se suple con la participación de los coordinadores en las entrevistas personales.

Una limitación externa al estudio es la falta de investigaciones y trabajos en la Formación Profesional tanto en el modelo presencial como en el de distancia. Es un hecho que la FP necesita de estas investigaciones para nutrir a futuros estudios

en función de estos mismos. Una investigación de esta índole queda condicionada por esta falta de recursos, a los cuales se pueda recurrir tanto para recabar información como para contrastarla.

Esta conclusión se ratifica con el trabajo de Echevarría y Martínez (2019), al analizar los trabajos y estudios de investigación en el periodo 2005-2017. Un ejemplo claro de ello es el número de tesis doctorales en este periodo, que es de 54. La investigación doctoral referida a la FPaD, a nivel nacional, es de tan solo 3 tesis doctorales defendidas en los años 2014, 2015 y 2016. Claramente, es un indicador de que la modalidad a distancia necesita de investigaciones y trabajos para afrontar los cambios de la Formación Profesional que se describen en los objetivos estratégicos de la Comunidad Europea.

Boluda (2019), en su blog, incide en el debate sobre las investigaciones y estudios en la Formación Profesional, en el que plantea una serie de cuestiones a resolver. Entre las más destacables se encuentran:

- ¿Por qué no contemplar unas horas de investigación docente al igual que se hace en el sistema universitario?
- ¿No queremos una FP a la vanguardia que tenga en cuenta la digitalización de las empresas?
- ¿Para cuándo unos planes de formación estratégicos con itinerarios para los docentes de los centros de FP?

Son cuestiones que quedan sin respuesta, pero que en un futuro no muy lejano deben ser incorporadas en la investigación de la Formación Profesional y que coinciden con el trabajo de Echevarría y Martínez (2019).

6.5 Acciones derivadas de la investigación.

Las futuras acciones derivadas de esta investigación deben dar un giro en relación con el modelo presentado este último año. A raíz de la creación del *Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears*, se abren nuevos espacios de investigación para el rediseño de la FPaD. No obstante, es necesario dar un tiempo para su consolidación y rodaje, ya que este centro aún no incorpora todos los ciclos de FP ofertados en la plataforma inicial. Un estudio factible y por valorar es el

diseño de un estudio de viabilidad para la creación de un CIFP dedicado exclusivamente a la FPaD, siguiendo la línea propuesta para la FP a distancia en el País Vasco.

6.5.1 Acciones a corto y medio plazo.

Una acción a medio plazo que añadiría valor al modelo de la FPaD en Baleares es la revisión y análisis de su calidad, utilizando el diseño propuesto por Frydenberg (2002), el cual resulta idóneo para la educación formal. Este diseño distingue, entre otros factores, el compromiso institucional, la tecnología, los servicios dedicados a los alumnos, el diseño instruccional y el desarrollo de los cursos a distancia, el rol de los docentes, la normativa vigente, la financiación, las políticas educativas y la evaluación del modelo. La calidad del modelo evaluado a partir de estos factores proporcionaría información complementaria para mejorar su implementación. No obstante, esta acción de gran envergadura requiere un esfuerzo de trabajo colaborativo e interdisciplinario.

La publicación de estudios sobre la FPaD en revistas especializadas, así como la presentación de artículos en congresos internacionales sobre aspectos como la usabilidad percibida de acuerdo con la experiencia del usuario, tal como describen Lewis y Sauro (2018), resulta fundamental.

Incorporar investigaciones sobre la usabilidad percibida en relación con la experiencia del usuario (UX) a partir de nuevos cuestionarios de usabilidad, como los propuestos en los últimos años, teniendo como referente la propuesta de Kurosu (2015), es crucial. La aportación de Kurosu (2015) al respecto, ilustrada en la figura 43, sienta las bases para futuras investigaciones. Como él mismo afirma: “la calidad de uso depende de la calidad del artefacto, es la clave para el UX. Dado que la calidad de uso incluye tanto características objetivas como subjetivas de calidad, esta será la base para entender el UX” (p. 9).

Ilustración 43. Modelo de la calidad de la usabilidad y la experiencia del usuario. Fuente: Kurosu (2015).

En el curso 2019-2020, la Dirección General de FP de la Consejería de Educación de Baleares decidió incrementar su oferta de cursos de la FPaD bajo su administración. Esta decisión implicó una actualización tecnológica de la plataforma y, en consecuencia, la búsqueda de soluciones a ciertos aspectos metodológicos y de contenidos presentes en la versión 2.6 de la plataforma.

Parte de los cambios propuestos por los asesores técnicos de la Dirección General surgieron de esta investigación, incorporando propuestas concretas de alumnos y docentes obtenidas a lo largo del estudio. La solicitud de asesoramiento por parte de la Administración, con el fin de mejorar la calidad del modelo de la FPaD, se reflejó en las recomendaciones incorporadas en el diseño del curso lectivo 2020-2021.

Entre los cambios más destacados en la nueva versión de la plataforma Moodle 3.7 (en su fase alfa a inicios de 2020) se encuentran:

Actualización de la plataforma Moodle de la versión 2.6 a la 3.7. Este cambio responde al desfase tecnológico de la versión 2.6 (utilizada hasta el momento) en comparación con la versión 3.7. Las aplicaciones y herramientas actualizadas en esta nueva versión brindan un mayor apoyo al docente y al alumno, tanto desde una perspectiva comunicativa como en el diseño de materiales y contenidos.

Incorporación de una interfaz más dinámica, con herramientas útiles para el usuario sin necesidad de acceder a un curso específico. Específicamente, se utiliza el tema 'Adaptable', el cual incorpora la tecnología 'Boost', permitiendo un rediseño de la interfaz mediante la programación de archivos en formatos 'html' y 'css'. Con este formato, el administrador, junto con los asesores técnicos, puede personalizar la interfaz de la plataforma Moodle (ilustración 44).

Ilustración 44: Nueva interfaz a partir de los resultados de los cuestionarios de los alumnos y docentes en el curso 2020.

El formato de tema permite reformular la interfaz de cada módulo en los ciclos formativos de grado medio y superior. Se opta por el formato de curso 'Grid', descartando la opción de 'Temas'. Facilitar la navegación y visualización del curso es uno de los objetivos de este nuevo modelo, alcanzado mediante el tema 'Adaptable' y el formato de curso 'Grid' (ilustración 45).

Ilustración 45. Diseño del nuevo interfaz de la plataforma a partir de los resultados obtenidos en el cuestionario de usabilidad de los usuarios.

Se crea un curso comunicativo y de apoyo exclusivo para los coordinadores de los centros de referencia, una novedad en la FPaD.

Se incorpora un curso de formación en Moodle para todos los docentes que imparten esta modalidad, otra innovación del curso.

Se diseñan dos nuevos recursos aplicables a todos los módulos, que incluyen la reserva de espacios y talleres, así como la incorporación de la aplicación de videoconferencias 'Jitsi' (compatible con varios protocolos de mensajería instantánea y telefonía, y distribuido bajo licencia de software libre y de código abierto), como se muestra en la parte inferior de la ilustración 45.

La acción a corto plazo más relevante de este nuevo modelo, y que tiene su origen en esta investigación, se centra en las observaciones de alumnos y docentes sobre el formato de los contenidos en la plataforma Moodle 2.6, los cuales están basados en el formato SCORM 1.2 (diseñado mediante la aplicación eXelearning).

El modelo de contenidos basado en SCORM presenta dificultades, no en el diseño en sí, sino en la actualización de información o enlaces creados con eXelearning, para la cual los docentes no tienen formación específica. Dada la

especificidad de esta herramienta, los docentes no pueden solucionar el problema de actualización por sí mismos.

A lo largo de esta investigación, de forma paralela, se ha realizado un trabajo de búsqueda y resolución de problemas. La principal dificultad encontrada ha sido la actualización y modificación de los contenidos en los módulos implementados en la plataforma. Finalmente, se encontró una solución que fue discutida y valorada positivamente por los coordinadores de ambos ciclos, lo que permitió implementar el cambio de contenidos en módulos concretos de cada ciclo formativo, con buena recepción por parte de los docentes participantes en este proceso de mejora.

La solución consiste en recodificar el paquete SCORM de un tema mediante eXelearning, trabajo realizado por los asesores técnicos de la Dirección General. Se crea el recurso "Libro" en Moodle 3.7, en el cual se implementa el SCORM recodificado. Este proceso se ilustra en el gráfico 16.

Gráfico 16. Proceso de recodificación del SCORM para su posterior implementación como recurso en formato libro.

Una segunda fase de mejora de los materiales y contenidos es la opción tecnológica de incorporar el formato H5P en todos los módulos de la FPaD. Esta

herramienta permite la creación de nuevas propuestas didácticas que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, integrando elementos de diseño visual (como videos interactivos), actividades de autoevaluación, retroalimentación inmediata al finalizar cada tarea y la posibilidad de añadir actividades complementarias basadas en los resultados de aprendizaje obtenidos.

6.5.2 Acciones a largo plazo

En estas acciones deben incluirse investigaciones relacionadas con las nuevas propuestas de satisfacción del usuario, basadas en los cuestionarios empleados en esta investigación, los cuales siguen siendo utilizados por la comunidad de expertos en usabilidad percibida. Esto se evidencia en las constantes aportaciones realizadas en el Congreso Internacional de HCI (Human-Computer Interaction), así como en la revista *International Journal of Human-Computer Interaction* (con 34 volúmenes publicados), que recoge las últimas novedades sobre satisfacción del usuario, usabilidad percibida y experiencia del usuario.

En relación con lo anterior, se propone unificar la investigación sobre usabilidad percibida desde la perspectiva del Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) y los cuestionarios de usabilidad percibida de la norma ISO 9241-11. Este es un campo de investigación relevante, especialmente en el contexto de los nuevos entornos virtuales de última generación, tal como describe Brown (2017) en su trabajo sobre el NGDLE (*Next Generation Digital Learning Environment*).

Dentro de esta línea de trabajo, que abarca usabilidad percibida, experiencia del usuario (UX), el modelo TAM y cuestionarios de usabilidad para el análisis del grado de satisfacción, destacan las propuestas de Linek (2017), Lewis y Sauro (2017a, 2017b) y Lewis (2017, 2018).

En cuanto a la dimensión pedagógica, resulta fundamental analizar los posibles cambios metodológicos mencionados en la resolución del consejero de Educación y Universidad del 2 de abril de 2019, que detalla las nuevas funciones y roles del docente en esta modalidad bajo la tutela del IEDIB. La evaluación y análisis del cambio de modelo (de I a II) constituyen un diseño de investigación a largo plazo deseable para asegurar el funcionamiento óptimo de la formación profesional en este contexto.

Una de las líneas de investigación a considerar es el análisis de la experiencia del usuario en relación con la propuesta de Kurosu (2015) y la aplicación del modelo TAM (Davis, 1998). Esta recomendación se sustenta en los recientes trabajos de Cabero y Barroso (2017, 2018 y 2019), quienes exploran la realidad aumentada y su análisis a partir del modelo TAM. Esta línea es paralela a la presentada en esta investigación sobre grado de satisfacción, y la aplicación del modelo TAM permite incorporar factores adicionales que no abordan los cuestionarios de usabilidad percibida en el campo del *'post-study'*. Esta línea de investigación queda definida en el gráfico 17. Un ejemplo de esta metodología mixta es la propuesta por Revythi y Tselios (2017), quienes la aplican para evaluar el comportamiento y uso del e-learning.

Gráfico 17. Incorporación del cuestionario SUS en el modelo TAM. Fuente: Revythi y Tselios (2017)

Por último, es relevante considerar las propuestas de investigación descritas por Mulder y Roelofs (2012, 2013), quienes presentan una panorámica de las futuras investigaciones en Formación Profesional basada en siete áreas temáticas: FP y sociedad; organización, gestión y políticas en FP; formación y rol de los profesores en FP; currículo en FP; aprendizaje y enseñanza en FP; evaluación y control de la inserción laboral en FP; y el aprendizaje y las prácticas formativas en empresas. Es evidente que la complejidad y dispersión de estas áreas de estudio implican una escasa bibliografía en algunas de ellas.

6.5.3 Publicaciones y comunicaciones de la investigación.

Se aporta el listado de las publicaciones y comunicaciones realizadas en distintos Congresos nacionales e Internacionales en referencia a esta investigación

De Benito, B., Lirola F., Lizana A., Marín V. I., Urbina S., & Salinas J. (2015). Diseño de un entorno web para el intercambio de experiencias en docencia universitaria con TIC. XVIII Congreso Internacional EDUTEC. ISBN: 978-84-608-3627-8. Disponible en <https://bit.ly/2zEKZtW>

Fernández-Coca, A., Lirola, F. y Ordinas, C. (2018). El rediseño total del aula digital bajo una estrategia en 360º, a partir de la escucha al usuario. I Congreso Internacional, Campus digitales en educación Superior. Disponible en <https://bit.ly/2YxdLuQ>

Lirola, F. (2012). Diseño e implementación de un entorno virtual para las titulaciones deportivas del periodo transitorio en la C.A. de las Islas Baleares. Trabajo Final de Master. <https://bit.ly/2Jfre1x>

Lirola, F. y Pérez, A. (2013). Estudio de las aplicaciones complementarias para la creación de contenidos en Moodle. Congreso Internacional de Tecnología Educativa, Edutec. San José, Costa Rica. Disponible en <https://bit.ly/3pForDy>

Lirola, F. y Pérez, A. (2015). La usabilidad percibida y el grado de satisfacción en la plataforma Moodle de la UIB a partir del cuestionario SUS. DOI:10.13140/RG.2.1.3813.8329.

Lirola, F. y Pérez, A. (2017a). La evaluación del entorno virtual de la Formación profesional a distancia, en Baleares, a partir del cuestionario PSSUQ por parte de los alumnos. XX Congreso internacional de Tecnología Educativa, Edutec. Santiago de Chile. Disponible en <https://bit.ly/3csNxSn>

Lirola, F. y Pérez, A. (2017b). Análisis de la usabilidad de la plataforma Moodle en la FPaD en Baleares. Póster. Grupo GITED. <https://bit.ly/2Ip1eVZ>

- Lirola, F. (2017). La interacción en la FPaD a partir del cuestionario COLLES en Baleares. XXV Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa. Burgos. Disponible en <https://bit.ly/2NUyoz1>
- Lirola, F. (2018). Estudio de la implementación de la Formación profesional a distancia en las Islas Baleares. http://irie.uib.cat/files/jornades/comunicacions/Francisco_Lirola_Sabater.pdf
- Lirola, F. y Pérez, A. (2018). La usabilidad percibida por los docentes de la FP a distancia. Una evaluación a partir del cuestionario SUS. XXI Congreso Internacional de Tecnología Educativa, Edutec. Lleida. Disponible en <https://bit.ly/3teCoub>
- Lirola, F. y Pérez, A. (2020). La usabilidad percibida por los docentes de la Formación Profesional a distancia en las Islas Baleares. Revista Pixel-Bit, n.59, 183-200. DOI <https://doi.org/10.12795/pixelbit.76299>.

Este trabajo, como se ha descrito anteriormente, ha dado lugar a una serie de publicaciones y presentaciones en congresos internacionales de EDUTECH, lo que ha sido un estímulo importante para culminar la investigación. Como resultado de este proceso, se publicó en la revista *Pixel-Bit* (n.59) un artículo sobre la metodología empleada para analizar la usabilidad percibida por los usuarios de una plataforma de educación a distancia, acorde con las últimas tendencias en este ámbito del HCI.

Algunos investigadores destacados en el campo de la usabilidad han aportado comentarios al artículo publicado en *Pixel-Bit*, n.59.

a) Simone Borsci (PhD Cognitive Psychology, Assistant Prof in Human Factors and Cognitive Ergonomics).

Dear Francisco,

This seems a very interesting work, congratulation!

Dr Simone Borsci

b) Mehmet Ilker Berkman (PhD, Mehmet currently works at the

Communication Design Dept., Bahçeşehir University. As a researcher, he is focusing on Human-Computer Interaction

Sorry that I do not understand Spanish.

However, I saw that you run some t-tests. As your sample size is <30 rule of thumb, you provided evidence on the normal distribution of your data, which is a very decent approach.

Congrats on your publication.

A comparison of teachers vs. students who use the same system for the same courses could be very interesting for future work. You may consider using UMUX since it is a conceptually better indicator of usability in terms 9241-11.

c) John Brooke (PhD, autor del cuestionario SUS)

Thank you very much for sending me your article. I'm glad SUS has been of use to you, and encourage you to keep on using it!

Best of luck with your future endeavours, and keep in touch.

Best wishes

John

Todos ellos tienen una amplia experiencia en usabilidad, siendo tres autores con una destacada trayectoria en este campo, como lo demuestra su bibliografía y referencias. Estos comentarios confirman que la línea de trabajo planteada en esta investigación es adecuada, con direcciones ya descritas anteriormente en este capítulo, y se concretan en el comentario de Mehmet Berkam, quien menciona la utilización de un nuevo cuestionario de usabilidad, el UMUX, el cual puede asociarse a otra línea de trabajo: la integración del modelo TAM.

Para finalizar esta investigación, es adecuado y necesario resaltar que el objetivo general de la investigación busca aportar elementos de mejora y calidad al modelo. Es importante que la descripción de estos elementos y factores se refleje en el propio modelo y su implementación, algo que se ha logrado en gran medida a lo largo de los dos últimos cursos lectivos. Si bien no se han alcanzado todos los objetivos, la meta está más cercana.

Por ello, a lo largo de toda la investigación, además del objetivo general, se ha tenido presente la reflexión de Martínez (2016, p. 22): "El problema surge

cuando solo se es capaz de hacer investigación descriptiva sin que esa descripción lleve unida otras investigaciones que nos faciliten estrategias para superar las deficiencias detectadas”.

VII - REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

VII Referencias bibliográficas.

- Adell, J., y Castañeda, L. (2010). Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE): una nueva manera de entender el aprendizaje. En Roig Vila, R. y Fiorucci, M. (Eds.).
- Adell, J., Castellet, J.M. y Pascual. (2004). Selección de un entorno virtual de enseñanza/aprendizaje de código fuente abierto para la Universitat Jaume I. Disponible en http://cent.uji.es/doc/eveauji_es.pdf
- Anderson, T. & Elloumi, F. (2008). Theory and Practice of Online Learning. Second edition. Editorial, Universidd de Athabasca. Disponible en http://cde.athabasca.ca/online_book/pdf/TPOL_book.pdf
- Ardito, C., Costabile, M.F., De Marsico, M., Lanzilotti, R., Levialdi, S., Roselli, T., and Rossano, V. (2006). An Approach to Usability Evaluation of e-Learning Applications, Universal Access in the Information Society International Journal, 4 (3), 270 – 283. DOI:10.1007/s10209-005-0008-6
- Area, M. (2008). Los modelos formativos en e-learning. Disponible en <https://manarea.webs.ull.es/modelos-formativos-de-elearning/>
- Area, M. y Adell, J. (2009). E-Learning: enseñar y aprender en espacios virtuales. En J. De Pablos (Coord): Tecnología Educativa. La formación del profesorado en la era de Internet. Aljibe, Málaga, 391-424. Disponible en <https://bit.ly/3g79Rj1>
- Area, M., Borrás, J.F. y Sannicolás, B. (2014). La Formación del maestro 2.0: el aprendizaje por tareas en entornos b-learning. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado 28 (19). Disponible en <http://www.redalyc.org/pdf/274/27431190004.pdf>
- Allen, M. (2012). Leaving ADDIE for SAM: An Agile Model for Developing the Best Learning Experiences. Alexandria, Va.: ASTD Press.
- Allen, I. E. & Seaman, J. (2017). Digital learning compass: Distance education enrollment report 2017. Wellesley: Babson College/eLiterate/WCET. Disponible en <https://bit.ly/31rs46T>

- Arregui, J. (2017). Las metodologías activas aplicadas a la formación profesional. Evaluación de un proyecto de cambio metodológico. Tesis doctoral, Disponible en <https://addi.ehu.es/handle/10810/22805>
- Arribi, J. (2016). Estudio de la Formación profesional modular a distancia en Galicia. Tesis Doctoral. Disponible en <https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1209048>
- Assaf, N.A, (2020).El futuro de la interacción aprendiz-interfaz, una visión desde la tecnología educativa. Revista Apertura. Vol,12, 150-165. DOI: 10.32870/Ap.v12n2.1910
- Attwell, G. (2007). ¿Personal learning environments-the future of elearning? eLearning Papers, 2(1), 1-7. ISSN 1887-1542. Disponible en <https://bit.ly/31rdjko>
- Báez, C.I.P., Clunie, B.C.F. (2019). Una mirada a la Educación Ubicua. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 22(1), 325-344. doi: <http://dx.doi.org/10.5944/ried.22.1.22422>
- Baker, J. (2007). Constructivist Online Learning Environment Survey. Handbook of Research on Electronic Surveys and Measurements. Capítulo. XXXVI, pp.-299-301. Editorial IGI Global. DOI 10.4018/978-1-59140-792-8
- Bangor, A., Kortum, P. T. & Miller, J. A. (2008). The System Usability Scale (SUS). An empirical evaluation of the System Usability Scale. International Journal of Human-Computer Interaction, 24(6), 574-594. Disponible en <http://dx.doi.org/10.180/10447310802205776>
- Bangor, A., Kortum, P. T. & Miller, J. A. (2009). Determining what individual SUS Scores mean: adding an adjective rating scale. Journal of Usability Studies. Vol.4 Issue 3, 114-123. Disponible en <https://bit.ly/3n4QBHE>
- Bartolomé, A. (2004). Blended learning. Conceptos básicos. Pixel Bit, N.23, 7-20. Disponible en <http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/marcoabj23.htm>
- Bartolomé, A (2008). Entornos de aprendizaje mixto en educación superior. Revista Uned. Vol. 11, n. 1, 15-55. DOI: <https://doi.org/10.5944/ried.1.11.955>
- Bartolomé, A., García-Ruiz, R. y Aguaded, I. (2018). Blended learning: panorama y perspectivas. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia N.

- 21(1), 33-56. DOI: <http://dx.doi.org/10.5944/ried.21.1.18842> – ISSN: 1138-2783 – E-ISSN: 1390-3306
- Bartolomé, A. (2018). Posibilidades del Blockchain en educación. *Revista Usal, EKS*. Tomo 19, nº4. pp. 81-93. DOI:10.14201/eks20181948193
- Barroso, J. y Cabero J., (2013). Replanteando el e-learning: hacia el e-learning 2.0 Campus virtuales, 2(2), 76-87. Disponible en <http://www.uajournals.com/campusvirtuales/es/revistaes/numerosanteriores.html?id=82>
- Baumgartner, P., Häfele, H. & Maier-Häfele, K. (2002): *E-Learning Praxishandbuch – Auswahl von Lernplattformen*: Innsbruck, Wien, Bozen: StudienVerlag
- Bates, T. (2014). *La enseñanza en la era digital. Una guía para la enseñanza y el aprendizaje*. Disponible en <https://bit.ly/31oJBN3>
- Bates, T. (2018). The 2017 national survey of online learning in Canadian post-secondary education: methodology and results. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*. DOI: 10.1186/s41239-018-0122.3
- Bates, T., Donovan, T., Seaman, J., Martel, E., Paul, R., Desbiens, B. & Forssman, V. (2019). *Tracking online and distance education in Canadian universities and colleges: 2017*. Vancouver: The National Survey of Online and Distance Learning in Canadian Post-Secondary Education. Disponible en <https://onlinelearningsurveycanada.ca/publications-2018/>
- Belloch, C. (2017). *Diseño instruccional*. Disponible en <http://148.202.167.116:8080/xmlui/handle/123456789/1321Hol>
- Benet, A., García, I., Sanahuja, A. y Nieto RA. (2018). Nuevos horizontes formativos: una experiencia del MOOC como recurso en la formación continua. *Revista Apertura*, Vol. 10, nº1, 88-103. DOI: <http://dx.doi.org/10.32870/Ap.v10n1.1151>
- Benito, D. (2009). Aprendizaje en el entorno del e-learning: estrategias y figura del e-moderador. *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC)*. Vol. 6, n.o 2. UOC. DOI: <http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v6i2.107>
- Bennett, J. (1979). *The Commercial Impact of Usability in Interactive Systems*. Man-

- Computer Communication, Infotech State-of-the-Art, ed. Brian Shackel (Maidenhead, UK: Infotech International, 1979), 1–17
- Berkman, M.I. & Karahoca, D. (2016). Re-Assessing the Usability Metric for User Experience (UMUX) Scale. *JUS* 11,3; 89-109. Disponible en <https://uxpajournal.org/assessing-usability-metric-umux-scale/>
- Bevan, N. (1981). Is there an optimum speed for presenting text on a VDU? *International Journal of Man-Machine Studies*, 14(1), 59–76. [https://doi.org/10.1016/S0020-7373\(81\)80033-8](https://doi.org/10.1016/S0020-7373(81)80033-8)
- Bevan, N. (1982). Psychological and ergonomic factors in machine translation. V. Lawson (Ed.), *Practical experience of machine translation*. North-Holland Publishing Company. Disponible en <http://www.mt-archive.info/70/Aslib-1981-Bevan-1.pdf>
- Bevan, N. (1992). The Music methodology for usability measurement. Posters and short talks of the 1992 SIGCHI conference on Human factors in computing systems – CHI '92 (p. 123). New York, USA: ACM Press.
- Bevan, N. (1995a). Usability is quality of use. *Proceedings of the 6th International Conference on Human Computer Interaction, Yokohama, Japan, July 1995*. Anzai & Ogawa (Eds.), Elsevier.
- Bevan, N. (1995b). Measuring usability as quality of use. *Software Quality Journal*, 4, 115–130. <https://doi.org/10.1007/BF00402715>
- Bevan, N. (2001). *User interfaces for all: Methods, concepts and tools*. 1aEd. Constantine Sthephanidis. Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. ISBN-13: 978-0805829679
- Bevan, N. (2003). UsabilityNet methods for user centred design. *Human-Computer Interaction: Theory and Practice*, 1, *Proceedings of HCI International 2003*, 434–438. Disponible en https://www.researchgate.net/publication/228703678_UsabilityNet_Methods_for_user_centred_design
- Bevan, N. (2006). Practical issues in usability measurement. *Interactions*, 13(6), 42–43. <https://doi.org/10.1145/1167948.1167976>
- Bevan, N. (2008). Classifying and selecting UX and usability measures. *VUUM*

2008. 13-18. Meaningful measures: Valid and useful user experience measurement (VUUM), ISBN: 978-2-917490-02-0
- Bevan, N. (2010). Extending the concept of satisfaction in ISO standards. KEER2010, Paris, March 2-4, 2010, International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research. Disponible en <https://www.keer.org/keer2010/Papers/2302.pdf>
- Bevan, N., Kirakowski, J. & Maissel, J. (1991). What is usability? In Proceedings of the 4th International Conference on HCI, Stuttgart, Germany, September 1991. Disponible en https://www.researchgate.net/publication/239609271_What_is_Usability
- Bevan, N., Carter, J., Earthy, J., Geis, T. & Karker, S. (2016). New ISO Standards for Usability, Usability Reports and Usability Measures. Disponible en https://www.researchgate.net/publication/304107978_New_ISO_Standards_for_Usability_Usability_Reports_and_Usability_Measures
- Boulet, G. (2007). Rapid prototyping: an efficient way to collaboratively design and develop e-learning content. Disponible en <https://bit.ly/2YG0P6>
- Bollinger, D. & Martindale, T. (2004). Key Factors for Determining Student Satisfaction in Online Courses. International Journal on E-Learning. 3. 61-67. Disponible en <https://bit.ly/2SFHYIo>
- Boneau, J.M (2007). Plataformas abiertas de e-learning para el soporte de contenidos educativos abiertos. Revisa RUSC., Vol.4 nº1. UOC. DOI: <http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v4i1.298>
- Borsci, S., Federici, S. & Lauriola, M. (2009). On the dimensionality of the System Usability Scale: A test of alternative measurement models. Cognitive processing 10(3), 193–197. <https://doi.org/10.1007/s10339-009-0268-9>
- Borsci, S. Federici, S., Gnaldi, & M. Bartolucci, F. (2015). Assessing user satisfaction in the era of user experience: comparison of the SUS, UMUS and UMUX-LITE as a function of product Experience. Retrieved from. Doi: 10.1080/10447318.2015.1064648.
- Borsci, S., Federici, S., Malizia, A. & De Filippis, M.L. (2018). Shaking the usability tree: why usability is not a dead end, and a constructive way forward. Taylor & Francis. Vol. 38, Issue 5, pp. 519-532. DOI.

10.1080/0144929X.2018.1541255

- Bourne, J. & Moore, J. (2005). Elements of quality online Education. Engaging communities. ISBN-13 : 978-0967774190
- Brazuelo, G.F., y Gallego, D.J. (2011) Mobile Learning. Los dispositivos móviles como recurso educativo. Sevilla, Editorial MAD Eduforma. 198 páginas. ISBN: 978-84- 676-5706-7.
- Brooke, J. (1996). SUS: a "quick and dirty" usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & A. L. McClelland (Eds.), Usability Evaluation in Industry, 189-194. London: Taylor and Francis. Disponible en <https://www.taylorfrancis.com/chapters/sus-quick-dirty-usability-scale-john-brooke/e/10.1201/9781498710411-35>
- Brooke, J (2013). SUS: a retrospective. Journal of usability studies, 29-40. Disponible en <http://bit.ly/1K5mPpq>
- Brown. M., Dehoney, J. & Millichap, N. (2015). The Next Generation Digital Learningm Environment. Educause Learning initiative. Disponible en <https://bit.ly/3g6oQd5>
- Brown. M. (2017). The NGDLE: we art he architecture. Educause Review, July/August 2017. Disponible en: <https://bit.ly/38bAbph>
- Burbules, N. C. (2012). El aprendizaje ubicuo y el futuro de la enseñanza. Encounters/ Encuentros/Rencontres on Education, 13, 3-14. Disponible en <https://bit.ly/2YIjwqt>
- Cabero, J. y Gisbert, M. (2005). La Formación en Internet. Guía para el diseño de materiales formativos. ISBN-13 : 978-8466520546
- Cabero, J. (2006). Bases pedagógicas del e-learnig. Revista RUSC. Vol.3, nº1. UOC. Disponible en <http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v3i1.265>
- Cabero, J. y Llorente. M. del C. (2007). La interacción en el aprendizaje en red: uso de herramientas, elementos de análisis y posibilidades educativas. URI. .Disponible en <http://hdl.handle.net/11162/81294>
- Cabero, J., y Llorente. M. del C. (2008). Del eLearning al Blended Learning : nuevas acciones educativas. Quaderns digitals: Revista de Nuevas Tecnologías y

- Sociedad, n.51. Disponible en <http://xurl.es/r1xp7>
- Cabero, J., Llorente, M.del C., y Morales, J.A. (2013): Aportacione al e-learning desde un estudio de buenas prácticas en las universidades andaluzas. Revista RUSC, VOL.10 nº1. DOI: <http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v10i1.1159>
- Cabero, J. (2009). Construcción de un instrumento para la evaluación de las estrategias de enseñanza de cursos telemáticos de formación universitaria. EDUTECH. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. Núm. 28 / Marzo 2009. DOI: <https://doi.org/10.21556/edutec.2009.28.454>
- Cabero, J., Llorente, M.C., y Vazquez, A.I. (2014). Las tipologías de MOOC: su diseño e implicaciones educativas. Profesorado. Revista de currículum y Formación del profesorado. Vol. 18, nº1. Disponible en <https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/article/view/41065>
- Cabero, J. Llorente, M.C. y Barroso, J. (2016). Technology acceptance model & realidad aumentada: estudio en desarrollo. Revista lasallista de investigación, 13 (2), 18-26. DOI: [10.22507/rli.v13n2a2](https://doi.org/10.22507/rli.v13n2a2)
- Cabero, J. Marín, V., y Sampedro, B.E. (2017). Aportaciones desde la investigación para la utilización educativs de los MOOC. Revista Española de pedagogía. Nº 266. DOI: <https://doi.org/10.22550/REP75-1-2017-01>
- Cañellas, A. (2014). LMS y LCMS: funcionalidades y beneficios. Revista Comunicación y Pedagogía, 263-264. Disponible en <https://bit.ly/2NIsL3m>
- Carifio J. & Perla R. (2007) Ten Common Misunderstandings, Misconceptions, Persistent Myths and Urban Legends about Likert Response Formats and their Antidotes, Journal of Social Sciences, Vol.3 (3),106-116. Disponible en <https://thescipub.com/abstract/jssp.2007.106.116>
- Carifio J. & Perla R. (2008). Resolving the 50-year debate around using and misusing Likert scales. Medical Education. 42,1150-1152. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2008.03172.x>
- Carmona, L. & Puertas. F. (2012). ULearning: la revolución del aprendizaje. Observatorio de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, 70, 24-26. Disponible en <https://bit.ly/2LuztKE>
- Castañeda, M. M. (2011). El desarrollo de ambientes de aprendizaje a distancia.

Disponible en <https://bit.ly/3dMudwi>

- Castañeda, L., & Adell, J. (Eds.). (2013). Entornos Personales de Aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red. Alcoy: Marfil. Disponible en <http://www.um.es/ple/libro>
- Castaño, C.M., Etxebarria, A., Garay, U., López de la Serna, A., Romero, A. & Tejada, E. (2016). PLE: construyendo el conocimiento en la red. OpenCourseware. Disponible en <https://bit.ly/2O4XYAW>
- Clayton, J. (2004). Investigating online learning environments. R. Atkinson, C. McBeath, D. Jonas- Dwyer & R. Phillips (Eds), Beyond the comfort zone: Proceedings of the 21st ASCILITE Conference, 197-200. Perth: Disponible en <https://bit.ly/2O9tsWw>
- CEDEFOP (2014). Terminology of European education and training policy. A selection of 130 key terms. Second edition. Luxembourg: Office for Official of the European Communities. Disponible en www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf
- CEDEFOP (2019). Spotlight on VET – 2018 compilation. Vocational education and training systems in Europe. Disponible en <https://bit.ly/3eKmlN9>
- Chai, C.-S., Koh, J. H.-L. & Tsai, C.C. (2013). A Review of Technological Pedagogical Content Knowledge. Educational Technology & Society, 16 (2), 31–51. Disponible en https://www.researchgate.net/publication/290044779_A_Review_of_Technological_Pedagogical_Content_Knowledge
- Chauhan, A. (2014) Massive Open Online Courses (MOOCS): Emerging Trends in Assessment and Accreditation Digital Education Review, No. 25. Disponible en <http://bit.ly/2q5DVIH>
- Chiu, P.S., Kuo, H., Huang, Y.M. & Chen. (2008). The ubiquitous learning evaluation method based on meaningful learning. Disponible en <https://bit.ly/3igxHdV>
- Comunicado de Brujas (2010). Disponible en <https://bit.ly/38jbZBG>
- Cooperberg, A.F. (2002). Las herramientas que facilitan la comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje en los entornos virtuales de educación a

- distancia. RED, n3. Disponible en <https://bit.ly/2AeGITH>
- Corbetta, P. (2010). Metodología y técnicas de investigación social. Edición revisada. Editorial McGraw Hill.
- Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Third edition. Thousand Oaks, California: Sage. ISBN 978-1-4129-6565-9
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16, 297-334. Disponible en <https://link.springer.com/article/10.1007/BF02310555>
- Curado, M., Teles, J.M.V. & Maroco. J. (2013) Análisis estadístico de escalas ordinales. Aplicaciones en el Área de Salud infantil y Pediatría. DOI: <http://dx.doi.org/10.6018/eglobal.12.2.150281>
- Dahlstrom, E., Brooks, D. C. & Bischel, J. (2014). The current ecosystem of learning management systems in higher education: Student, faculty, and IT perspectives. Research report. Louisville, CO: ECAR. Disponible en <http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ers1414.pdf>
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P. & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. *Management Science*, 35(8), 982-1003. Disponible en <https://www.jstor.org/stable/2632151>
- De Benito, B. (2000). Herramientas para la creación, distribución y gestión de cursos a través de internet. *Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa* Núm. 12. Disponible en <http://xurl.es/wrryk>.
- De Benito, B., Lirola F., Lizana A., Marín V. I., Urbina S., y Salinas J. (2015). Diseño de un entorno web para el intercambio de experiencias en docencia universitaria con TIC. XVIII Congreso Internacional EDUTEC. ISBN: 978-84-608-3627-8. Disponible en <https://bit.ly/2zEKZtW>
- DeVaney, T., Adams, N.B. & Elliot, C. B. (2008). Assesment of Online Learning Environments: Using the OCLES (20) with Graduates Level Online Classes. *Journal of Interactive Online Learning*, 7 (3), 165-174. Disponible en <https://eric.ed.gov/?id=EJ1092242>
- Domínguez, S. & Hollstein (2014). Mixed Methods Social Networks Research.

- Design and Applications. New York: Cambridge University Press, pp. 3-35. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139227193>
- Donmez, M. & Cagiltay, K. (2016). A review and categorization on instructional design models. Conference paper E-Learn. Retrieved from: <https://bit.ly/2x8GU1k>
- Dougiamas, M. & Taylor, P. C. (2002). Interpretive analysis of an Internet-based course constructed using a new courseware tool called Moodle. Proceedings Conference. Perth: HERDSA. Disponible en <https://bit.ly/2VqOZv1>
- Downes S. (2009). Learning Networks and Connective Knowledge. Disponible en <http://www.downes.ca/post/36031>
- Downes, S. (2012). Massively Open Online Courses are 'here to stay'. Disponible en <http://www.downes.ca/post/58676>
- Driscoll, M. (2002). Blended Learning: Let's Get beyond the Hype. IBM Global Services. Disponible en <https://ibm.co/2x4i4jJ>
- Duart, J.M. y Martínez, M.J. (2002). Evaluación de la calidad docente en entornos virtuales de aprendizaje. Disponible en <https://bit.ly/2MsBiZX>
- Duart, J.M. y Lupiáñez, F. (2005). Gestión y administración del e-learning en la universidad. RUSC. Vol.2 -nº 1. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/111110>
- Dumas, J. S. & Redish, J. C. (1993). A practical guide to usability testing. Norwood, NJ: Ablex. Editorial Intellect, edición revisada. ISBN-13: 978-1841500201
- Earthy, J. (2019). Nigel Bevan's Broad and Strategic Contribution to International Standards. Journal of usability studies. Vol. 14. Issue 3, 148-151. Disponible en <https://uxpajournal.org/nigel-bevan-international-standards/>
- Echevarría, B. y Martínez, P. (2019). Diagnóstico de la investigación sobre la Formación Profesional Inicial en España (2005-2017). Disponible en <https://www.dualizabankia.com/recursos/doc/portal/2019/07/08/diagnostic-o-investigacion-fpi.pdf>
- Educause Learning Initiative. (2015). 7 things you should know about NGDLE. Disponible en <https://bit.ly/2OdprMi>

- Ehlers, U.D. (2009). Open ECBCheck, Community Based E-Learning Certification for Capacity Building, Part II: Governance Model. Disponible en <https://bit.ly/2GZwxmm>
- Ellis, R. (2009). Corrective feedback and teacher development. *L2 Journal*, VOL 1 (2009), 3-18. Disponible en <https://bit.ly/3dFx9Ln>
- Endresen, A. & Janda, L. (2016). Five statistical models for Likert-type experimental data on acceptability judgments. Disponible en <https://bit.ly/2YSkgGg>
- Errington, E. (2005). *Creating learning scenarios: A planning guide for adult educators*. Palmerston North, NZ: Cool Books. ISBN-13: 978-0476015593
- Estherhyuse, M., Scholtz, B. & Venter, D. (2016). Intention to Use and Satisfaction of e-Learning for Training in the Corporate Context. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management* • Volume 11, 347-365. <https://doi.org/10.28945/3610>
- European Comission/EACEA/Eurydice (2018). *The Structure of the European Education Systems 2018/19: Schematic Diagrams*. Disponible en <https://bit.ly/2BpWs6E>
- FAO (2014). *E-learning methodologies. A guide for designing and developing e-learning courses*. ISBN-978-92-5-107097-0. Disponible en <https://bit.ly/3eIUwVr>
- Feldstein, M. (2017). What is the next generation. *Educause articles*. Disponible en <https://bit.ly/2Vstuu7>
- Fernández, A. (2009). WUEP. Un proceso de evaluación de la usabilidad web integrado en el desarrollo de software dirigido por modelos. Disponible en <https://bit.ly/2Rm7BZU>
- Fernández-Coca, A., Lirola, F. y Ordinas, C. (2018). El residseño total del aula digital bajo una estrategia en 360º, a partir de la escucha al usuario. I Congreso Internacional, Campus digitales en educación Superior. Disponible en <https://bit.ly/2YxdLuQ>
- Finstad, K. (2006). The System Usability Scale and non-native English speakers. *Journal of Usability Studies* (1)4, 185-188. Disponible en <https://uxpajournal.org/the-system-usability-scale-and-non-native-english->

[speakers/](#)

- Finstad, k. (2010). The usability metric for user experience. Disponible en <https://bit.ly/3qgQetp>
- Francisco, J. (2012). Calidad en entornos virtuales de aprendizaje. Compendium, n.29. Disponible en <https://bit.ly/31oIDjT>
- Frydenbeg, J. (2002). Quality standards in e-learning: a matrix of analysis. International review of research in open and distance learning. DOI: <https://doi.org/10.19173/irrodl.v3i2.109>
- García Aretio, L. (2004). Viejos y nuevos modelos de educación a distancia. : Bordón. Revista de pedagogía, ISSN 0210-5934, ISSN-e 2340-6577, 56,(3-4), 406-429. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1291859>
- García Aretio, L. (2006). Nuevos ambientes de aprendizaje. Editorial del BENED. Disponible en <http://espacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:312/editorialjunio2006.pdf>
- García Aretio, L. (2007). Tipos de ambientes en EaD. Editorial del BENED. Disponible en <http://espacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:20101/tiposambientes.pdf>
- García Aretio, L., y Ruiz Corbella, M. (2010). La eficacia en la educación a distancia: ¿un problema resuelto?. Teoría De La Educación. Revista Interuniversitaria, 22(1), 141-162. <https://doi.org/10.14201/7135E1>
- García Aretio, L. (2012). No es educación a distancia. Contextos universitarios mediados. (ISSN: 2340-552X). Disponible en <http://aretio.hypotheses.org/300>
- García Aretio, L. (2018). Blended learning y la convergencia entre la educación presencial y a distancia. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 21(1), pp. 25-32. DOI: <https://doi.org/10.5944/ried.21.1.19683>
- García, C. J. y Cabero, J. (2016). Evolución y estado actual del e-learning en la Formación Profesional española. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 19(2),167-191. DOI: <https://doi.org/10.5944/ried.19.2.15800>

- García, C. J., López-Vargas, O. y Cabero, J. (2020). Autorregulación del aprendizaje en la Formación Profesional a Distancia: efectos de la gestión del tiempo. *Revista De Educación a Distancia (RED)*, 20(62). <https://doi.org/10.6018/red.400071>
- García-Peñalvo, F.J. y Seoane-Pardo, A.M. (2015). Una revisión actualizada del concepto de eLearning. Décimo Aniversario. *Revista Education in the Knowledge Society*. Vol.16, 1 <http://dx.doi.org/10.14201/eks2015161119144>
- Garret, J.J. (2010). *The elements of User Experience. User- Centered design for the web and Beyond (voices that matter)*. ISBN 13:978-0-321-68368-7.
- George, D. & Mallery, P. (2003). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4a Ed.)*. Boston: Allyn & Bacon. ISBN-13 : 978-0205375523
- Graf, S., & List, B. (2005). *An Evaluation of Open Source E-Learning Platforms Stressing Adaptation Issues*. Disponible en <https://bit.ly/31yDLsB>
- Graf, S. (2007). *Adaptativity in learning management systems focussing on learning styles*. Ph.D Tesis. Vienna University of Technology. Disponible en http://sgraf.athabascau.ca/publications/PhDthesis_SabineGraf.pdf
- Graf, S., kinshuk, L. & Tzu-Chien (2008). Identifying learning styles in learning management systems by using indications from students' behaviour, pp. 482-486. Disponible en <https://bit.ly/2ZzaDyP>
- Graf, S., & Ives, C. (2010). A flexible mechanism for providing adaptivity based on learning styles in learning management systems. In *Advanced Learning Technologies (ICALT), 2010 IEEE 10th International Conference*,30-34. IEEE. DOI. [10.1109/ICALT.2010.16](https://doi.org/10.1109/ICALT.2010.16)
- Graf, S., Chang. T.W., Kersebaum, A. & Kurcz, J. (2014). Investigating the Effectiveness of an Advanced Adaptive Mechanism for Considering Learning Styles in Learning Management Systems. DOI: [10.1109/ICALT.2014.4](https://doi.org/10.1109/ICALT.2014.4)
- Graf, S., Avila-Garzón, C., Baldiris S. & Fabregat, R. (2020). Evaluation of a learning analytics tool for supporting teachers in the creation and evaluation of accessible and quality open educational resources. *British Journal of Educational Technology* 51(3) DOI: [10.1111/bjet.12940](https://doi.org/10.1111/bjet.12940)

- Greenberg, L. (2002). LMS and LCMS: What's the Difference?. <https://es.scribd.com/document/104293865/LMS-and-LCMS-What-s-the-Difference> Vantatge, Path.
- Greiner, K. (2000). A study of academic service quality and instructional in a Midwestern higher education Environment. Disponible en <https://escholarshare.drake.edu/handle/2092/297>
- Grier, R. A., Bangor, A., Kortum, P. & Peres, S. C. (2013). The System Usability Scale: Beyond standard usability testing. *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting*, 57(1), 187–191. <https://doi.org/10.1177/1541931213571042>
- Gros, B. y Silva, J. (2005). La Formación del profesorado como docente en los espacios virtuales. Disponible en <https://bit.ly/2ZkbLpJ>
- Gros, B. y Noguera, I. (2013). Mirando el futuro: Evolución de las tendencias tecnopedagógicas en educación superior. *Campus virtuales*, 2(2), 130-140. Disponible en <http://www.uajournals.com/campusvirtuales/es/revistaes/numerosanteriores.html?id=85>
- Gros, B. (2018). La evolución del e-learning: del aula virtual a la red. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a distancia*. 21 (2), 69-82. <https://doi.org/10.5944/ried.21.2.20577>
- Gutiérrez, R., & García, A. (2016). ¿Cómo mejorar la calidad, la motivación y el compromiso estudiantil en la educación virtual?. *Campus Virtuales*, Vol. V, Num. 1, pp. 74-82. Disponible en <http://www.uajournals.com/campusvirtuales/es/revistaes/numerosanteriores.html?id=152>
- Gustafson, K. L. & Branch, R. M. (2002). What is Instructional Design? In R. A. Reiser & J. A. Dempsey (Eds.), *Trends and issues in instructional design and technology*. Upper Saddle River, New Jersey: Merrill/Prentice Hall. <http://doi.org/10.1016/B978-0-12-386531-1.00002-8>
- Hall, B. (1997). *Web-Based Training Cookbook*. John Wiley & Sons. ISBN-13 : 978-0471180210
- Harris, J. & Hofer, M. (2009). *Instructional Planninga Activity as vehicles for*

- curriculum-base TPACK development. Book Chapters. Book 5, 99-108. Disponible en <https://bit.ly/2YFKLlk>
- Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feed back. Review of educational research, 77 (1), pp. 81-112. Disponible en <https://bit.ly/38dzhcc>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. Editorial McGraw-Hill. ISBN: 978-607-15-0291-9. 5ª edición
- Hernández, R. , Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. Editorial McGraw-Hill. ISBN: 978-1-4562-2306-0. 6ª edición
- Hertzum M. (2006). Problem Prioritization in usability evaluation: from severity assessments toward impact on design. International Journal of Human Computer Interaction, vol 21.nº 2, 125-146. Disponible en <https://bit.ly/3g8vdfR>
- Hertzum, M. (2010). Images of usability. International Journal of Human-Computer Interaction, 26(6), 567-600. Disponible en <https://bit.ly/2BMKwvS>
- Hertzum M. & Clemmensen, T. (2012). How do usability professionals construe usability?. International Journal of Huma-Computer Interaction, vol 70.nº 1, 26-42. Disponible en http://www.mortenhertzum.dk/publ/IJHCS2012_preprint.pdf
- Hertzum, M., Molich, R. & Jacobsen, N. E. (2014). What you get is what you see: Revisiting the evaluator effect in usability tests. Behaviour & Information Technology, 33(2), 143–161. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2013.783114>
- Hogle, P. (2016). Buzzword decoder. Iterative design and development. Disponible en <https://bit.ly/3g7PIgx>
- Holmberg B.(1985). Educación a distancia: situación y perspectivas. Kapelusz, Biblioteca de Cultura Pedagógica, Serie Los nuevos problemas educativos. Buenos Aires, Argentina. ISBN: 9789501361216Garcí
- Honebein, P. C., & Honebein, C. H. (2015). Effectiveness, efficiency, and appeal: pick any two?. The influence of learning domains and learning outcomes on designer judgments of useful instructional methods. Educational Technology Research and Development, 63(6), 937-955. <https://doi.org/10.1007/s11423-015-9396-3>

- Huang, Y. M., Chiu, P.S., Liu, T.C. & Chen T-S. (2011). The design and implementation of a meaningful learning-bases evaluation method for ubiquitous learnig. *Computers & Education*. 57. 2291-2302. Disponible en: <https://bit.ly/2ujpbTV>
- Huh J., Delorme D.E., & Reid L.N. (2006). Perceived third-person effects and consumer attitudes on preventing and banning DTC advertising. *Journal of Consumer Affairs*, 40, 90. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2006.00047.x>
- Hwang G.J. y Liu, G. (2009) A key step to understanding paradigm shifts in e-learning: towards context-aware ubiquitous learning. *British Journal of Educational*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2009.00976.x>
- International Organization for Standardization. (1998). Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 11: Guidance on usability (ISO Standard No. 9241-11:1998). Disponible en <https://www.iso.org/standard/16883.html>
- Jacobsen, N. E., Hertzum, M. & John, B. E. (1998). The evaluator effect in usability studies: Problem detection and severity judgments. In *Proceedings of the Human Factors and Ergo- nomics Society 42nd Annual Meeting* (pp. 1336–1340). Santa Monica, CA: Human Factors and Ergonomics Society. <https://doi.org/10.1177/154193129804201902>
- Jeremic, Z., Kumar, V. & Graf, S. (2017). MORPH; supporting the integration of learning analytics at institutional level. *LAK'17*. pp. 597-597. DOI: 10.1145/3027385.3029478
- Jesus, A., Cruz, A. y Gomes, M.J. (2011). Online learning environment surveys for higher education. Comparative analysis and future research. VII Conferência Internacional de TIC na Educação <https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/12555/1/Challenges-2011-AJ-AC-MJG.pdf>
- Jiménez, J. (2014). Modelo de diseño instruccional semipresencial basado en proyectos a partir de un LMS y PLEs. Integrando ambientes organizacionales y personales. *RED, Revista de Educación a Distancia*. Número 42. Número monográfico sobre "Experiencias y tendencias en affordances educativas de campus virtuales universitarios". Disponible en <http://www.um.es/ead/red/42/joel.pdf>

- Jiménez, J.R. (2017). Integración de un curso MOOC y de un PLN-PLE en un curso presencial sobre fundamentos de la programación. RED. Revista de Educación a Distancia, 53. Disponible en <http://www.um.es/ead/red/53/jimenez.pdf>
- Jones, D. (2002). Student feedback, anonymity, observable change and course barometers. World conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications. Denver, Colorado. 884-889. Disponible en <https://eric.ed.gov/?id=ED477035>
- Kakasevski, G., Mihajlov, M. Arsenovski, S. & Chungurski, S. (2008). Evaluating usability in learning management system Moodle. Proceedings of the 30th International Conference ITI Cavtat/Dubrovnik, Croatia, June 23-26, 2008, p.613-618. DOI: [10.1109/ITI.2008.4588480](https://doi.org/10.1109/ITI.2008.4588480)
- Katsanos, C., Tselios, N. & Xenos, M. (2012). Perceived Usability Evaluation of Learning Management Systems: A First Step towards Standardization of the System Usability Scale in Greek. 16th Panhellenic Conference on Informatics (pp. 302–307). IEEE. doi:10.1109/PCi.2012.38.
- Keegan, D. (1986). The Foundations of Distance Education. Routledge Kegan & Paul. ISBN-13 : 978-0415139090
- Khan, B. (2001). Web-based Training. Educational Techonology Publications. ISBN-13: 978-0877783039
- Khan, B. (2005) Learning Features in an Open, flexible and distribuyted environment. Disponible en <https://bit.ly/2NC4FaN>
- Kinshuk. (2015). Roadmap for Adaptiveand Personalized Learning in Ubiquitous Environments. Ubiquitous learning enviroments and technologies, 1-13. doi: 10.1007/978-3-662-44659-1_1.
- Kirakowski, J. & Corbett, M. (1993). SUMI: the Software Usability Measurement Inventory. BJEdTech 24.3 210-214. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.1993.tb00076.x>
- Kroner, G. (2014). Does your LMS do this?. Edutechnica. Retrived from: <https://edutechnica.com/2014/01/07/a-model-for-lms-evolution/>
- Kuo, Y., Walker, A., Schroder, K. & Belland, B. (2014). Interaction, internet self-

- efficacy, and self-regulated learning as predictors of student satisfaction in online education courses. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2013.10.001>
- Kurosu, M. (2015). Usability, quality in use and the model of quality characteristics. Proceedings of HCI International 2015 (pp. 227-237). Springer. Disponible en <https://bit.ly/2Vsejkq>
- Kvale, S. (1996). Interview Views: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Lee, C.J. & ChanMin, K. (2014). The second prototype of the development of a technological pedagogical knowledge based instructional design model: An implementation study in a technology integration course. Cotemporary issues in technology and teacher education, 14(3), 297-326. Disponible en: <https://eric.ed.gov/?id=EJ1042221>
- Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (1990). BOE-A-1990-24172 <https://www.boe.es/eli/es/lo/1990/10/03/1>
- Ley Orgánica de Educación, LOE (2006). BOE-A-2006-7899. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/05/03/2>
- Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, LOMCE (2013). BOE-A-2013-12886. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12886>.
- Lewis, J.R. (1995). IBM Computer Usability Satisfaction Questionnaires: Psychometric Evaluation and Instructions for Use. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1080/10447319509526110>
- Lewis, J.R. (2002). Psychometric evaluation of the PSSUQ using data from five years of usability studies. International Journal of Human-Computer Interaction 14(3): 463-488. DOI: 10.1080/10447318.2002.9669130
- Lewis, J. R. & Sauro, J. (2009) The factor structure Of The System Usability Scale. Proceedings of the Human Computer Interaction International Conference (HCII 2009), San Diego, CA, USA. Disponible en <https://bit.ly/3ig5SIU>
- Lewis, J.R., Utesch, B.S., y Maher, D.E. (2013). UMUX-LITE- when there's no time for the SUS. CHI'13. pp. 2099-2102. Doi 10.1145/2470654.2481287
- Lewis, J.R. & Sauro, J. (2017a). Revisiting the factor structure of the System Usability

- Scale. *JUS, Journal of Usability Studies*. Vol.12 (4). 183-192 Disponible en <https://bit.ly/2yIrSQ9>
- Lewis, J.R. & Sauro, J. (2017b). Can i Leave this one out. The effect of dropping an item from SUS. *JUS, Journal of Usability Studies*. Vol.13 (1). 38-46 Disponible en <https://bit.ly/2uH7HDT>
- Lewis, J.R. (2018a). The System Usability Scale: Past, Present, and Future. Editorial: Taylor & Francis. *International Journal of Human-Computer Interaction*. Vol. 34, Issue 7, 577-590. DOI 10.1090/10447318.1455307.
- Lewis. J. R. (2018b). Essay: Is the Report of the Death of the Construct of Usability an Exaggeration?. *Journal of usability studies*. Vol. 14. Issue 3, pp 1-7. Disponible en <https://bit.ly/3gkOIVY>
- Linek, S.B. (2017). Order effects in usability questionnaires. *JUS, Journal of Usability Studies*. Vol.12 (4). 164-182. Disponible en <https://dl.acm.org/doi/abs/10.5555/3190867.3190869?download=true>
- Lirola, F. (2012). Diseño e implementación de un entorno virtual para las titulaciones deportivas del periodo transitorio en la C.A. de las Islas Baleares. Trabajo Final de Master. <https://bit.ly/2Jfre1x>
- Lirola, F. y Pérez, A. (2013). Estudio de las aplicaciones complementarias para la creación de contenidos en Moodle. Congreso Internacional de Tecnología Educativa, Edutec. San José, Costa Rica. Disponible en <https://bit.ly/3pForDy>
- Lirola, F. y Pérez, A. (2015). La usabilidad percibida y el grado de satisfacción en la plataforma Moodle de la UIB a partir del cuestionario SUS. DOI:10.13140/RG.2.1.3813.8329.
- Lirola, F. y Pérez, A. (2017a). La evaluación del entorno virtual de la Formación profesional a distancia, en Baleares, a partir del cuestionario PSSUQ por parte de los alumnos. XX Congreso internacional de Tecnología Educativa, Edutec. Santiago de Chile. Disponible en <https://bit.ly/3csNxSn>
- Lirola, F. y Pérez, A. (2017b). Análisis de la usabilidad de la plataforma Moodle en la FPd en Baleares. Póster. Grupo GITED. <https://bit.ly/2Jp1eVZ>
- Lirola, F. (2017). La interacción en la FPd a partir del cuestionario COLLES en

- Baleares. XXV Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa. Burgos. Disponible en <https://bit.ly/2NUyoz1>
- Lirola, F. (2018). Estudio de la implementación de la Formación profesional a distancia en las Islas Baleares. Disponible en http://irie.uib.cat/files/jornades/comunicacions/Francisco_Lirola_Sabater.pdf
- Lirola, F. y Pérez, A. (2018). La usabilidad percibida por los docentes de la FP a distancia. Una evaluación a partir del cuestionario SUS. XXI Congreso Internacional de Tecnología Educativa, Edutec. Lleida. Disponible en <https://bit.ly/3teCoub>
- Lirola, F. y Pérez, A. (2020). La usabilidad percibida por los docentes de la Formación Profesional a distancia en las Islas Baleares. Revista Pixel-Bit, n.59, 183-200. DOI <https://doi.org/10.12795/pixelbit.76299> .
- Llorente, M.C. (2006). El tutor en E-learning: aspectos a tener en cuenta. Revista Edutec, n.20-Enero 06. Disponible en <https://bit.ly/2YJVoda>
- Lorenzo, G. & Moore, J.C. (2002) The Sloan Consortium Report to the Nation: Five Pillars of Quality Online Education. Disponible en <https://bit.ly/2Lz53JK>
- Lozano, J. (2004). El Triángulo del E-learning. AEFOL. Disponible en http://www.aefol.com/elearning/articulos_detalle.asp?articulos=405
- Malopinsky, L., Kirkley, J., Stein, R. & Duffy, T. (2000). An instructional design model for online problem based learning (PBL) environments: The Learning to Teach with Technology Studio. Paper presented at the Association for Educational Communications and Technology Conference (AECT), Colorado. Disponible en: <https://eric.ed.gov/?id=ED455778>
- Marcelo, C. (2010). Tutores para la formación en red. Bloque 1. Características del E-Learning. Intef. Disponible en <https://bit.ly/2VwgRxU>
- Marciniak, R. & Gairin, J. (2018). Dimensiones de evaluación de calidad de educación virtual: revisión de modelos referentes. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 21 (1). DOI: <http://dx.doi.org/10.5944/ried.21.1.16182>
- Marín, V. (2016). Estrategias metodológicas para el uso de espacios compartidos de

- conocimiento. En Entornos personales de aprendizaje: Claves para el ecosistema educativo en red. Alcoy Marfill, 143-150. Disponible en <https://bit.ly/36wsOcG>
- Martínez, C.H. (2008). La educación a distancia: sus características y necesidad en la educación actual. Educación Vol. XVII, N° 33. ISSN 1019-9403. Disponible en <https://bit.ly/2BXIVoH>
- Martínez, F. (2016). Sentado en el andén. Revistas RiITE. N.0. Disponible en <https://revistas.um.es/riite/article/view/258131>
- Mayhew, D.J. (1999). The Usability Engineering Lifecycle: A Practitioner's Guide to User Interface Design, Morgan Kaufmann Publishers. ISBN-13 : 978-1558605619
- Mayhew, D.J. (2008). User Experience Design: The Evolution of a Multi-disciplinary Approach. In Journal of Usability Studies, 3 (3), 99-102. Disponible en <https://bit.ly/2NBYvHy>
- Mayorga, M.J y Madrid, D. (2010). Modelos didácticos y Estrategias de enseñanza en el Espacio Europeo de Educación Superior. Tendencias pedagógicas, ISSN 1133-2654,15,91-111. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3221568>
- McClure, R. & Gatlin, L. (2007). Assesment of online learning enviroments using the OCLES (20). National Social Science Journal. 28 (2). Disponible en <https://eric.ed.gov/?id=EJ1092242>
- McLoughlin C. E. & Maor, D. (2007). A critical overview of instruments and approaches for assessing the effectiveness of online teaching. Disponible en <https://www.researchgate.net/publication/259717290>
- Means, B., Toyama, Y., Murphy, R. & Baki, M. (2013). The effectiveness of online and blended learning: a Meta-Analysis of the empirical literature. Universidad de Columbia. Teachers College Record, Vol. 115. Disponible en <https://bit.ly/39UM83D>
- Melton, J. (2004). The CMS Moodle. A heuristi evaluation. Paper presented at JALTCALL2004, Mito, Japan. Retrieved December 2, 2005, Disponible en <http://jklmelton.net/2004/jaltcall/>

- Melton, J. (2006). The LMS Moodle: A usability Evaluation. 1-24. Disponible en <http://www.pu-kumamoto.ac.jp/~jay/pres/2006/melton2006.pdf>
- Mergel, B. (1998). Diseño instruccional y teoría del aprendizaje. Disponible en <http://postgrado.una.edu.ve/disenho/paginas/mergel1998.pdf>
- Mishra, P. & Koehler, M.K. (2006) Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge, 1017-1054. In Teachers College Record 108. Disponible en <https://bit.ly/2ZnNH5p>
- Ministerio de Educación y Formación profesional (2016). Datos y Cifras del curso escolar 2015-2016. <https://sede.educacion.gob.es/publivena/datos-y-cifras-curso-escolar-20152016/ensenanza-estadisticas/20460>
- Ministerio de Educación y Formación profesional (2017). Datos y Cifras del curso escolar 2016-2017. <https://sede.educacion.gob.es/publivena/datos-y-cifras-curso-escolar-20162017/ensenanza-estadisticas/21325>
- Ministerio de Educación y Formación profesional (2018). Datos y Cifras del curso escolar 2017-2018. <https://sede.educacion.gob.es/publivena/datos-y-cifras-curso-escolar-20172018/ensenanza-estadisticas/22113>.
- Ministerio de Educación y Formación profesional (2019). Datos y Cifras del curso escolar 2018-2019. <https://sede.educacion.gob.es/publivena/datos-y-cifras-curso-escolar-20182019/ensenanza-estadisticas/22495>.
- Molich, R. & Nielsen, J. (1990). Improving a human-computer dialogue. Journal Commun. ACM. Vol.33, 338-348.- DOI. <http://doi.acm.org/10.1145/77481.77486>
- Moore, J. (2005). The Sloan Consortium quality framework and the five pillars. Disponible en <https://bit.ly/3q2Y1Mc>
- Moore, J. (2012). A Synthesis of Sloan-C Effective Practices. Journal of Asynchronous Learning Networks, Vol.16 N.1, 91-115. Disponible en <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ971042.pdf>
- Moore, J.L., Dickson-Deane, C. & Galyen, K. (2010). e-Learning, online learning, and distance learning environments: Are the same?. Internet and Higher Education 14, pp.129-135. Disponible en [7294847f1ebc/eLearning%20Scott%20Midkiff.pdf](https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2009.12.001)

- Moya, M. (2013). La Educación encierra un tesoro: ¿los MOOCs/COMA integran los Pilares de la Educación en su modelo de aprendizaje online SCOPEO . INFORME, 2, 157-172. Disponible en <https://bit.ly/3tBNd9I>
- Mulder, M. & Roelofs, E. (2013). Critical Review of Vocational Education and Training Research in 2012 and Suggestions for the Research Agenda. Disponible en <https://www.mmulder.nl/wp-content/uploads/2011/11/2013-Mulder-Roelofs-Critical-Review-of-VET-Research-and-Research-Agenda-2012-1.pdf>
- Newell, B. (2016): LMS vs LCMS, part I. Disponible en <https://bit.ly/2Mm9Puf>
- Nielsen, J. & Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces. En Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, pp. 249-256. DOI 10.1145/97243.97281
- Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Academic Press Professional, Boston, MA. ISBN:978-0-08-052029-2
- Nielsen, J. (1994). 10 Heuristic evaluation for user interface design. Disponible en <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- Nielsen, J. & Mack, R.L. (1994). Usability Inspection Methods. Editado por Jakob Nielsen y Robert L. Mack, publicado por John Wiley & Sons, Nueva York, NY. ISBN 0-471-01877-5.
- Nielsen, J. (2012). Usability 101: Introduction to Usability. Disponible en <http://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/>
- Nunnally, J.C. (1978). Psychometric theory(2nd ed.). New York: McGraw Hill. ASIN : B000KXTOOA
- Orfanu, K, Tselios, N. & Katsanos, K. (2014). Perceived Usability Evaluation of Learning Management Systems: Empirical Evaluation of the System Usability Scale. Disponible en <http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1955/3262>
- Orozco, L.M. (2015). Estudio comparativo de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara - México y propuesta complementaria. Tesis doctoral. Disponible en

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=96885>

- Ouadoud, M., Chkoiru M.Y. & Nejari , A. (2018). Learning management system and the underlying learning theories: towards a new modeling of an LMS. *International Journal of Information Science & Technology –IJIST*, ISSN: 2550-5114 Vol.2 No. 1. Disponible en <https://bit.ly/3aoJwvs>
- Pagano, C.M. (2007). Los tutores en la educación a distancia. Un aporte teórico. Disponible en *Revista RUSC*. Vol. 4, nº2. UOC. Disponible en <http://www.uoc.edu/rusc/4/2/dt/esp/pagano.pdf>
- Petrie, H. & Bevan, N. (2009). The evaluation of accessibility, usability and user experience. In C. Stephanidis (Ed.) *The universal access handbook*, 20.1–20.14). Boca Raton, FL, USA: CRC Press. Disponible en <https://bit.ly/3j54inT>
- Pierotti, D. (2004). Heuristic Evaluation - A System Checklist. [Journal] // Xerox Corporation. Disponible en <http://www.stcsig.org/usability/topics/articles/he-hecklist.html>.
- Pérez A. (1995). La comunicación y los medios en la Formación a distancia. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*. Sevilla. No 4. Enero-1995, 69-76. Retrieved from: <https://bit.ly/2jxAqCh>
- Pérez, A. (2002). Elementos para el análisis de la interacción educativa en los nuevos entornos de aprendizaje. *Revista Pixel-Bit*, nº19. 49-61. Disponible en <https://bit.ly/3aj0TOu>
- Pérez-Chávarri, J. y Salas-Soto, M. (2016). Características de la retroalimentación como parte de la estrategia evaluativa durante el proceso de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales: una perspectiva teórica. *Revista CAES*, v.7, n.1, 177-204 <https://doi.org/10.22458/caes.v7i1.1381>
- Ramírez, M. S. (2009). Recursos tecnológicos para el aprendizaje móvil (mlearning) y su relación con los ambientes de educación a distancia: implementaciones e investigaciones. *AIESAD RIED* v. 12: 2, 2009, pp. 57-82. Disponible en <http://bit.ly/e0TB1b>
- Ramírez, M. S. (2018). Innovación abierta, interdisciplinaria y colaborativa para formar en sustentabilidad energética a través de MOCCs e investigación educativa. *Revistas Usal. Voil.* 19, nº 4. DOI: <http://dx.doi.org/10.14201/eks20181941130>

- Reigeluth, C.M. (1999). What is Instruccional-Design Theory and how is it changing.
- Reigeluth, C. M., & Honebein, P. (2020). El marco de la teoría de la instrucción parece perdido ¿No es hora de que lo encontremos de nuevo?. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, 20(64). <https://doi.org/10.6018/red.405871>
- Revythi, A. & Tselios, N. (2017). Extension of technology acceptance model by using system usability scale to assess behavioral intention to use e-learning. Disponible en <https://bit.ly/2N112qH>.
- Rhodes, D. M. & Azbell, J. W. (1985). Designing interactive video instruction professionally. *Training and Development Journal*, 39(12), 31-33. Disponible en <https://eric.ed.gov/?id=EJ327491>
- Rode, C.A., Amezcua, V. y Guerrero S. (2018). Percepciones de la interacción y la comunicación en el trabajo colaborativo con TIC: comparativa de los alumnos Licenciatura en Comunicación y Periodismo y de la Licenciatura en Desarrollo Local de la Universidad Autónoma de Querétaro *Global Media Journal*. 15 (29). Disponible en <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68758895003>
- Roberts, T. David, J. C. Romm (2002). Four models on-line teaching. Disponible en <https://davidtjones.wordpress.com/publications/four-models-of-on-line-teaching/>
- Rodenes, M. , Salvador, R. y Moncaleano, G. (2013). E-learning: características y evaluación. *Ensayos de Economía*. N.43, 143-159. Disponible en <https://revistas.unal.edu.co/index.php/ede/article/view/42932>
- Roig Vila, R. (2013). Investigación en docencia universitaria. Características de los ambientes de aprendizaje online para una práctica docente de calidad. En J. D. Álvarez Teruel, M. T. Tortosa Ybáñez y N. Pellín Buades (coord.). 2109-2117. Disponible en <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/36042>
- Romero, R. y Llorente, M.C. (2006). El tutor virtual en los entornos de teleformación, en Cabero, J.; Romás, P. (coords). *E-actividades. Un referente básico para la formaciónb en internet*. Sevilla: MAd, 203-213.
- Rosenberg, M.J. (2001): *e-Learning. Strategies for delivering knowledge in the Digital Age*. New Cork, McGraw-Hill.

- Saéñz-Arenas, J. (2010). Informe sobre la Formación profesional a distancia en España. Parte 1 y parte 2. Revista RED N. 25. Disponible en <http://revistas.um.es/red/article/view/125291>
- Saba, F. (2008). Learning management systems of the future: A theoretical framework and design. *Journal of Online Learning and Teaching*, 4(2), 158–168. Recuperado de <https://bit.ly/3i8DGR4>
- Salinas, J. (2004a). Cambios metodológicos con las TIC. Estrategias didácticas y entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. *Bordón* 56 (3-4). Disponible en <http://xurl.es/zewqv>
- Salinas, J. (2004b). Entornos virtuales y Formación flexible. *Tecnología en Marca*. Vol. 17 nº 3 especial. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4835450.pdf>
- Salinas, J. (2005). La gestión de los entornos virtuales de Formación. Disponible en <https://bit.ly/2NDgaOW>
- Salinas, J., de Benito, B. (2008). Los entornos tecnológicos en la universidad. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, marzo, nº 032. Disponible en <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/368/36803206.pdf>
- Salinas; J. (2013). Enseñanza flexible y aprendizaje abierto, fundamentos clave de los PLes. En L. Castañeda y J. Adell (Eds). *Entornos Personales de Aprendizaje: Claves paa el el ecosistema educativo en red.* (pp. 53-70). Alcoy. Marfil. Disponible en <https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/30410/1/capitulo3.pdf>
- Sangrà, A. (2001). Enseñar y aprender en la virtualidad. Disponible en <https://bit.ly/3nbR376>
- Sangrà, A. (2003). La educación a distancia como factor clave de innovación en los modelos pedagógicos. Disponible en <https://www.educacion.udc.es/grupos/gipdae/documentos/congreso/VIIIc ongreso/pdfs/277.pdf>
- Sangrà, A.; Vlachopoulos, D., Cabrera, N., y Bravo, S. (2011). *Hacia una definición inclusiva del e-learning*. Barcelona: eLearn Center. UOC. Disponible en <https://bit.ly/1oBAuh7>

- Santoveña, S.M. (2005). Criterios de Calidad para la evaluación de los cursos virtuales. Publicación en línea. Granada España, (2009). Año II N. 4. ISSN: 1695-324X. Disponible en <https://bit.ly/2Bl2BkP>
- Santoveña, S.M. (2010). Cuestionario de evaluación de la calidad de los cursos virtuales de la UNED. Retrived from: <https://www.um.es/ead/red/25/santoveña.pdf>
- Santoveña, S.M. (2012). Calidad de la metodología didáctica por medio de entornos virtuales de aprendizaje en la formación de agentes ecducativos. Contextos educativos, n.15 pp.153-168. Disponible en <https://bit.ly/3eLEj1P>
- Sauro, J. (2011). A practical guide to the System Usability Scale (SUS): Background, benchmarks & best practices. Denver, CO: Measuring Usability LLC.
- Sauro, J., y Lewis J.R. (2009). The factor structure of the system usability scale. Disponible en http://www.measuringu.com/papers/Lewis_Sauro_HCI2009.pdf
- Sauro, J. y Lewis, J.R (2012). Quantifying the user experience. Practical statistics for user research. Elseveier. ISBN 978-0-12-3849687.
- Sauro, J. (2013). A brief history of usability. Disponible en <https://measuringu.com/usability-history/>
- Sauro, J. & Lewis, J. R. (2016). Quantifying the user experience: Practical statistics for user research (2nd ed.). Cambridge, MA: Morgan Kaufmann. ISBN-10 : 0128023082
- SCOPEO (2011). Monográfico Scopeo nº2. Aproximación pedagógica a las plataformas open source en la universidad española. Salamanca: Universidad de Salamanca.Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas. Disponible en <http://scopeo.usal.es/wp-content/uploads/2013/04/scopeom002.pdf>
- SCOPEO (2013). SCOPEO INFORME No2. MOOC: Estado de la situación actual, posibilidades, retos y futuro. Salamanca: Universidad de Salamanca.Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas. Disponible en <http://scopeo.usal.es/wp-content/uploads/2013/06/scopeoi002.pdf>
- Schank, R.C. (2001). Designing World-Class E-Learning. McGraw-Hill Professional

Publishing. ASIN : B00400OQKG

- Siemens, G; Gasevic, D. & Dawson, S. (2014). Preparing for the digital University: a review of the history and current state of distance, blended, and online learning. Universidad de Athabasca. U. de Edimburgo, U. de Texas Arlington y U. de Australia de Sur. Retrived for: <http://linkresearchlab.org/PreparingDigitalUniversity.pdf>
- Silva, J. E. (2007). Las Interacciones en un entorno virtual de aprendizaje para la Formación continúa de docentes en enseñanza básica. TD. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=3991>
- Silva, J. (2017). Un modelo pedagógico virtual centrado en las E-actividades. RED. Revista de Educación a Distancia. N.º 53. DOI: <http://dx.doi.org/10.6018/red/53/10>
- Sims, R. (1997). Interactivity: A forgotten art? *Computer in Human Behavior*, 13(2), 157-180. doi: 10.1016/S0747-5632(97)00004-6
- Solano, H.J. y Abella, V. (2017). Factores determinantes de la aceptación de Cisco Netscape: estudio empírico basado en TAM. *Revista Pixel-Bit*. N.º 51, 211-225. DOI: <https://doi.org/10.12795/pixelbit.2017.i51.14>
- Soegaard, M. (2012). The history of usability: From simplicity to complexity. Disponible en <https://www.smashingmagazine.com/2012/05/the-history-of-usability-from-simplicity-to-complexity/>
- Speicher, M. (2015). What is Usability? A Characterization based on ISO 9241-11 and ISO/IEC 25010. Disponible en <https://bit.ly/3cxxp1Y>
- Standards ISO. (2011). International standards for HCI and usability Standards related to usability can be categorised as primarily concerned with : Development of ISO standards, 1-13. Disponible en http://www.usabilitynet.org/tools/r_international.htm
- Stone, D. & Zheng, G. (2014). Learning Management Systems in a Changing environment. Disponible en <https://bit.ly/3rcS67k>
- Tan, S., Chuah, F. & Ting, H. (2016). Factors affecting university students' satisfactin on online system. Disponble en <https://www.researchgate.net/publication/299510166>

- Taylor, P. C. & Maor, D. (2000). Assessing the efficacy of online teaching with the Constructivist On-Line Learning Environment Survey. In A. Herrmann and M.M. Kulski (Eds.), *Flexible Futures in Tertiary Teaching*, proceedings of the 9th Annual Teaching Learning Forum. Perth: Curtin University of Technology. Disponible en <http://cea.curtin.edu.au/tlf/tlf2000/taylor.html>
- Thorne, K. (2003). *Blended Learning : How to Integrate*. ISBN-13 : 978-1412805933
- Tractinsky, N., Katz, A. S. & Ikar, D. (2000). What is beautiful is usable. *Interacting with Computers*, 13, 127–145. Disponible en <http://usd-apps.usd.edu/coglab/schieber/hedonomics/pdf/Tractinsky2000.pdf>
- Tractinsky, N. (2018). "The Usability Construct: A Dead End?" *Human-Computer Interaction* 33 (2), 131–177. doi:10.1080/07370024.2017.1298038.
- Tsai, S. & Machado, P. (2002). *E-learning, Online Learning, Web-based Learning, or Distance Learning*. Disponible en <https://campus.fundec.org.ar/admin/archivos/2%20elearning%20essay%20.pdf>
- Tullis, T. S. & Stetson, J. N. (2004). A comparison of questionnaires for assessing website usability. *Proceedings of UPA 2004 Conference*. Minneapolis, Minnesota. Disponible en <https://bit.ly/39AZa7N>
- Tullis, T., & Albert, W. (2013) *Measuring the user experience: Collecting, analyzing, and presenting usability metrics*. Morgan Kaufmann/Elsevier. Disponible en <https://bit.ly/2YAGz5G+>
- Unesco. (2013). *Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, CINE 2011*. Instituto de Estadística de la Unesco. ISBN 978-92-9189-129-0. Disponible en <http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-sp.pdf>
- Velazco M., y Mosquera F. (2010). *Estrategias didácticas para el Aprendizaje Colaborativo*. Disponible en <https://bit.ly/3bxkc7T>
- Vertesi, A., Dogan, H., Stefanidis, A., Ashton, G. & Drake, W. (2018). *Usability evaluation of a virtual learning environment: a university case Study*. Disponible en <https://bit.ly/3jf7mhg>
- Wang, Y., Han, X. & Yang, J. (2015). *Revisiting the blended learning literature:*

- using a complex adaptive systems framework. In *Educational Technology & Society* 18 (2): 380-392., Disponible en <https://bit.ly/3ctCfx5>
- Wu, Y., Hsieh, L. & Lu, J. (2015). What's The Relationship Between Learning Satisfaction and Continuing Learning Intention? Disponible en <https://bit.ly/3jixPdZ>
- Yahya, S., Ahmad, E.A. & Jalil, K.A. (2010) The definition and characteristics of ubiquitous learning: A discussion. *International Journal of Education and Development using information and Communication Technology (IJDEDICT)*. Vol .6, issue 1,117-127. Disponible en <http://ijedict.dec.uwi.edu/viewarticle.php?id=785>
- Yousef, A. H. F., Chatti, M., Schroeder, U., Wosnitza, M. & Jakobs H.(2014) MOOCs: A Review of the State of the Art Proceedings of 6th International Conference on Computer Supported Education – CSEDU 2014, Barcelona, Spain. Disponible en <https://bit.ly/2MKKJ8s>
- Zapata, M. (2003). Sistemas de gestión de aprendizaje-plataformas de teleformación. *Revista De Educación a Distancia (RED)*, 3. Disponible en <https://revistas.um.es/red/article/view/25661>
- Zapata, M. (2011). Evaluación de la calidad en entornos sociales de aprendizaje. *Quality evaluation in Social Learning Environment*. <https://www.um.es/ead/red/29/zapata.pdf>

VIII - ANEXOS

ANEXO I: Ciclos formativos y módulos

Módulos profesionales de los ciclos formativos en la modalidad a distancia.

- Módulos profesionales de CFGM

Gestió administrativa (ADG21)			
<i>código</i>	<i>Nombre</i>	<i>Hores lectives</i>	<i>Indicacions addicionals</i>
0437	Comunicació empresarial i atenció al client	160	---
0438	Operacions administrativa de compra-venda	120	---
0439	Empresa i administració	100	---
0440	Tractament infomàtic de la informació	230	---
0441	Tècnica comptable	100	---
0156	Anglès	160	---
0451	Formació i orientació laboral	90	---
0442	Operacions administratives de recursos humans	150	---
0443	Tractament de la documentació comptable	150	---
0446	Empresa a l'aula	170	---
0448	Operacions auxiliars de gestió de tresoreria	170	---

Instal·lacions elèctriques i automàtiques (ELE21)			
<i>Codi</i>	<i>Nom</i>	<i>Horeslectives</i>	<i>Indicacions addicionals</i>
0232	Automatismes industrials	295	12h pràctiques obligatòries
0235	Instal·lacions elèctriques interiors	295	12h pràctiques obligatòries
0241	Formació i orientació laboral	90	---
0233	Electrònica	90	---
0234	Electrotècnica	190	---
0236	Instal·lacions de distribució	130	6h pràctiques obligatòries

0237	Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis	130	---
0238	Instal·lacions domòtiques	130	6h pràctiques obligatòries
0239	Instal·lacions solars fotovoltaïques	60	6h pràctiques obligatòries
0240	Màquines elèctriques	130	---
0242	Empresa i iniciativa emprenedora	60	---

Sistemes microinformàtics i xarxes (IFC21)

Codi	Nom	Horeslectives	Indicacions addicionals
0221	Muntatge i manteniment d'equips	235	2h pràctiques obligatòries
0222	Sistemes operatius monoestació	155	---
0223	Aplicacions ofimàtiques	235	---
0229	Formació i orientació laboral	90	---
0225	Xarxes locals	235	---
0226	Seguretat informàtica	140	---
0227	Serveis en xarxa	170	---
0228	Aplicacions web	100	---
0224	Sistemes operatius en xarxa	180	---
0230	Empresa i iniciativa emprenedora	60	---

Forneria, rebosteria i confiteria (INA21)

Codi	Nom	Horeslectives	Indicacions addicionals
0024	Matèries primeres i processos en forneria, pastisseria i rebosteria	100	---
0025	Elaboracions de forneria i brioixeria	350	50h pràctiques obligatòries
0026	Processos bàsics de pastisseria i rebosteria	225	35h pràctiques obligatòries

0030	Operacions i control de magatzem en la indústria alimentària	65	---
0031	Seguretat i higiene en la manipulació d'aliments	65	---
0032	Presentació i venda de productes de forneria i pastisseria	65	---
0033	Formació i orientació laboral	90	---
0027	Elaboracions de confiteria i altres especialitats	195	30h pràctiques obligatòries
0028	Postres en restauració	215	30h pràctiques obligatòries
0029	Productes d'obrador	170	---
0034	Empresa i iniciativa emprenedora	60	---

Emergències sanitàries (SAN21)

Codi	Nom	Horeslectives	Indicacions addicionals
0052	Manteniment mecànic preventiu del vehicle	90	Permís de conducció B. 20h pràctiques obligatòries
0054	Dotació sanitària	125	Màx. 13h pràctiques obligatòries
0055	Atenció sanitària inicial en situacions d'emergència	235	Màx. 24h pràctiques obligatòries
0057	Evacuació i trasllat de pacients	235	Màx. 24h pràctiques obligatòries
0058	Suport psicològic en situacions d'emergència	60	---
0062	Formació i orientació laboral	90	---
0061	Anatomofisiologia i patologia bàsiques	125	---

0053	Logística sanitària en emergències	175	---
0056	Atenció sanitària especial en situacions d'emergència	235	19h pràctiques obligatòries
0059	Plans d'emergències i dispositius de riscos previsibles	110	---
0060	Teleemergències	60	---

0063	Empresa i iniciativa emprenedora	60	---
------	----------------------------------	----	-----

Farmàcia i parafarmàcia (SAN22)

Codi	Nom	Horeslectives	Indicacions addicionals
0099	Disposició i venda de productes	90	9h pràctiques obligatòries
0100	Oficina de farmàcia	155	12h pràctiques obligatòries
0103	Operacions bàsiques de laboratori	255	45h pràctiques obligatòries
0106	Formació i orientació laboral	90	---
0101	Dispensació de productes farmacèutics	245	16h pràctiques obligatòries
0061	Anatomofisiologia i patologia bàsiques	125	---
0020	Primers auxilis	40	10h pràctiques obligatòries
0102	Dispensació de productes parafarmacèutics	215	53h pràctiques obligatòries
0104	Formulació magistral	190	47h pràctiques obligatòries
0105	Promoció de la salut	135	33h pràctiques obligatòries
0107	Empresa i iniciativa emprenedora	60	---

Atenció a persones en situació de dependència (SSC21)

Codi	Nom	Horeslectives	Indicacions addicionals
0210	Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència	125	---
0212	Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència	140	---
0213	Atenció i suport psicosocial	235	---

0215	Suport domiciliari	235	35h pràctiques obligatòries
0217	Atenció higiènica	95	9h pràctiques obligatòries
0020	Primers auxilis	40	10h pràctiques obligatòries
0218	Formació i orientació laboral	90	---
0211	Destreses socials	145	---
0214	Suport a la comunicació	100	15h pràctiques obligatòries
0216	Atenció sanitària	205	30h pràctiques obligatòries
0831	Teleassistència	130	10h pràctiques obligatòries
0219	Empresa i iniciativa emprenedora	60	---

- Módulos CFGS

Assistència a la direcció (ADG31)			
Codi	Nom	Horeslectives	Indicacions addicionals
0647	Gestió de la documentació jurídica i empresarial	95	---
0648	Recursos humans i responsabilitat social corporativa	95	---
0649	Ofimàtica i processament de la informació	250	Activ. en anglès
0650	Procés integral de l'activitat comercial	140	---
0651	Comunicació i atenció al client	160	---
0179	Anglès	130	---
0665	Formació i orientació laboral	90	---
0661	Protocol empresarial	140	---
0662	Organització d'esdeveniments empresarials	170	---
0663	Gestió avançada de la informació	160	Activ. en anglès
0180	Segona llengua estrangera	130	---

Administració i finances (ADG32)

Codi	Nom	Horeslectives	Indicacions addicionals
0647	Gestió de la documentació jurídica i empresarial	95	---
0648	Recursos humans i responsabilitat social corporativa	95	---
0649	Ofimàtica i processament de la informació	250	Activ. en anglès
0650	Procés integral de l'activitat comercial	140	---
0651	Comunicació i atenció al client	160	---
0179	Anglès	130	---
0658	Formació i orientació laboral	90	---
0652	Gestió de recursos humans	100	---
0653	Gestió financera	120	---
0654	Comptabilitat i fiscalitat	120	---
0655	Gestió logística i comercial	80	---
0656	Simulació empresarial	180	Activ. en anglès

Gestió d'allotjaments turístics (HOT31)

Codi	Nom	Horeslectives	Indicacions addicionals
0171	Estructura del mercat turístic	100	---
0172	Protocol i relacions públiques	110	---
0173	Màrqueting turístic	150	---
0176	Recepció i reserves	270	Activ. en anglès
0175	Gestió del departament de pisos	110	---

0179	Anglès	130	---
0182	Formació i orientació laboral	90	---
0174	Direcció d'allotjaments turístics	180	---
0177	Recursos humans en l'allotjament	85	---
0178	Comercialització d'esdeveniments	125	Activ. en anglès
0180	Segona llengua estrangera	130	---
0183	Empresa i iniciativa emprenedora	60	---

Agències de viatge i gestió

d'esdeveniments (HOT32)			
Codi	Nom	Horeslectives	Indicacions addicionals
0171	Estructura del mercat turístic	100	---
0172	Protocol i relacions públiques	110	---
0173	Màrqueting turístic	150	---
0383	Destinacions turístiques	270	Activ. en anglès
0384	Recursos turístics	110	---
0179	Anglès	130	---
0401	Formació i orientació laboral	90	---
0397	Gestió de productes turístics	100	---
398	Venda de serveis turístics	170	Activ. en anglès
0399	Direcció d'entitats d'intermediació turística	140	---
0180	Segona llengua estrangera	130	---
0402	Empresa i iniciativa emprenedora	60	---

Guia, informació i assistències turístiques (HOT33)			
Codi	Nom	Horeslectives	Indicacions addicionals
0171	Estructura del mercat turístic	100	---
0172	Protocol i relacions públiques	110	---
0173	Màrqueting turístic	150	---
0383	Destinacions turístiques	270	Activ. en anglès
0384	Recursos turístics	110	---
0179	Anglès	130	---
0389	Formació i orientació laboral	90	---
0385	Serveis d'informació turística	130	Activ. en anglès
0386	Processos d'assistència i guia	140	---
0387	Disseny de productes turístics	140	---
0180	Segona llengua estrangera	130	---
0390	Empresa i iniciativa emprenedora	60	---

Administració de sistemes informàtics en xarxa (IFC31)

Codi	Nom	Horeslectives	Indicacions addicionals
0369	Implantació de sistemes operatius	210	---
0370	Planificació i administració de xarxes	170	---
0371	Fonaments de maquinari	100	---
0372	Gestió de bases de dades	260	Activ. en anglès
0373	Llenguatges de marca i sistemes de gestió d'informació	130	---
0380	Formació i orientació laboral	90	---
0374	Administració de sistemes operatius	125	---
0375	Serveis de xarxa i Internet	125	---
0376	Implantació d'aplicacions web	135	Activ. en anglès
0377	Administració de sistemes gestors de bases de dades	60	---
0378	Seguretat i alta disponibilitat	95	---
0381	Empresa i iniciativa emprenedora	60	---

Educació infantil (SSC31)

Codi	Nom	Horeslectives	Indicacions addicionals
0011	Didàctica de l'educació infantil	260	---
0012	Autonomia personal i salut infantil	250	Activ. en anglès
0014	Expressió i comunicació	160	---
0015	Desenvolupament cognitiu i motor	200	---
0021	Formació i orientació laboral	90	---
0013	El joc infantil i la seva metodologia	200	Activ. en anglès
0016	Desenvolupament socioafectiu	100	---
0017	Habilitats socials	100	---
0018	Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social	100	---
0020	Primers auxilis	40	---
0022	Empresa i iniciativa emprenedora	60	---

ANEXO II: Cuestionario alumnos

Cuestionario alumnos (Código).

Nota: Para su incorporación como anexo a esta investigación se convertido este cuestionario de formado PDF codificado a formato *.doc.

Se adjunta una captura del documento original en pdf.

A5. ¿Puede indicar en qué ciclo formativo se ha matriculado para realizar estos estudios a distancia?	
Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes (IFC21)	<input type="checkbox"/>
Tècnic en Farmàcia i parafarmàcia (SAN22)	<input type="checkbox"/>
Tècnic en Cuina i gastronomia (HOT21)	<input type="checkbox"/>
Tècnic en Cuina i gastronomia (vespertí) (HOT21)	<input type="checkbox"/>
Tècnic en Emergències sanitàries (SAN21)	<input type="checkbox"/>
Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques ((ELE21)	<input type="checkbox"/>
Tècnic en Gestió administrativa (ADG21)	<input type="checkbox"/>
Tècnic en Forneria, rebosteria i confiteria (INA21)	<input type="checkbox"/>
Tècnic en atenció a persones en situació de dependència (SSC21)	<input type="checkbox"/>
Tècnic superior en Educació Infantil	<input type="checkbox"/>
Tècnic superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa (IFC31)	<input type="checkbox"/>
Tècnic superior en Gestió d'allotjaments turístics (HOT31)	<input type="checkbox"/>
Tècnic superior en Agències de viatge i gestió d'esdeveniments (HOT32)	<input type="checkbox"/>
Tècnic superior en Cuina, informació i assistència turística (HOT33)	<input type="checkbox"/>
Tècnic superior en Assistència a la direcció (ADG31)	<input type="checkbox"/>
Tècnic superior en Administració i finances (ADG32)	<input type="checkbox"/>
A6. Anteriormente ha realizado otros cursos a distancia.	
Si	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

Comience completando los datos personales –anote cada opción que corresponda en su caso– para posteriormente responder al cuestionario.

Marque aquella casilla correspondiente según la frecuencia o intensidad con la que se cumple esa afirmación en el módulo que ha estudiado dentro de la plataforma a distancia.

Por favor, conteste a todas las preguntas de este cuestionario Muchas gracias.

Sección A: Datos del usuario

En esta batería de preguntas se pretende averiguar el perfil del alumno que realiza sus estudios en la Plataforma a distancia de la FP a las Illes Balears.

A1. Sexo

Femenino

Masculino

A2. Formación académica

Formación académica

Secundaria

Ciclo Formativo de Grado Medio

Ciclo Formativo de Grado Superior

Bachillerato

Diplomatura

Licenciatura

Grado

Doctorado

A3. Edad

16-20 años

21-25 años

26-30 años

31-35 años

36-40 años

41-45 años

46-50 años

+50 años

A4. En qué isla ha formalizado su matrícula de la FP a distancia

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

A5. ¿Puede indicar en qué ciclo formativo se ha matriculado para realizar estos estudios a distancia?

Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes (IFC21)

Tècnic en Farmàcia i parafarmàcia (SAN22) Tècnic en Cuina i gastronomia (HOT21) Tècnic en Cuina i gastronomia (vespertí) (HOT21) Tècnic en Emergències sanitàries (SAN21)

Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques ((ELE21)

Tècnic en Gestió administrativa (ADG21) Tècnic en Forneria, rebosteria i confiteria (INA21) Tècnic en atenció a persones en situació de dependència (SSC21) Tècnic superior en Educació Infantil Tècnic superior en Administració de sistemes

informàtics en xarxa (IFC31) Tècnics superior en Gestió d'allotjments turístics (HOT31) Tècnic superior en Agències de viatge i gestió d'esdeveniments (HOT32) Tècnic superior en Cuina, informació i assistència turística (HOT33) Tècnic superior en Assistència a la direcció (ADG31) Tècnic superior en Administració i finances (ADG32)

A6. Anteriormente ha realizado otros cursos a distancia.

Sí No

A7. ¿Con qué frecuencia se conecta a la plataforma Moodle de la FP a distancia?

Una vez a la semana

Varias veces a la semana

Casi todos los días

Todos los días

Varias veces al día

A8. ¿Se conecta durante el fin de semana a la plataforma Moodle?

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

A9. ¿Ha cursado otros estudios que no sean de la modalidad a distancia?

Sí No

A10. Si es afirmativo puede indicarnos cuáles.

A11. ¿En cuántos módulos está matriculado este curso?

1

2

3

4

5

6

+6

A12. ¿Se ha dado de baja de algún módulo en cursos anteriores?

Sí No

A13. En caso afirmativo, cuáles fueron las razones de darse de baja

A14. En el anterior curso, contestó al cuestionario de alumnos de Formación profesional a distancia, publicado en la plataforma Moodle.

Sí No

Sección B: Grado de satisfacción. (PSSUQ)

En esta parte del cuestionario se pretende valorar el grado de satisfacción que posee el alumno con respecto a la estructura del curso que se implementa en la FP a distancia.

Sus respuestas se encuentran en una escala de afinidad que oscila entre:

1 (Totalmente en desacuerdo) y 7 (Totalmente de acuerdo) incorporando la opción de N/A (No dispone de información suficiente para responder a la pregunta).

Muchas gracias

B1. En general, estoy satisfecho con lo fácil que es utilizar esta plataforma.

1 (Totalmente en desacuerdo) 2 3 4 5 6 7 (Totalmente de acuerdo) N/A

B2. Esta plataforma a distancia es simple de usar.

1 (Totalmente en desacuerdo) 2 3 4 5 6 7 (Totalmente de acuerdo) N/A

B3. Efectivamente he podido completar las tareas y contenidos de forma rápida

usando esta plataforma a distancia para la FP.

1 (Totalmente en desacuerdo) 2 3 4 5 6 7 (Totalmente de acuerdo) N/A

B4. Tengo los recursos necesarios para poder completar las tareas que se incluyen en esta plataforma a distancia.

1 (Totalmente en desacuerdo) 2 3 4 5 6 7 (Totalmente de acuerdo)

B5. Soy capaz de realizar y completar de manera efectiva las tareas se incluyen esta plataforma.

1 (Totalmente en desacuerdo) 2 3 4 5 6 7 (Totalmente de acuerdo) N/A

B6. Me siento cómodo al navegar por la esta estructura de la plataforma a distancia.

1 (Totalmente en desacuerdo) 2 3 4 5 6 7 (Totalmente de acuerdo) N/A

B7. Es fácil de aprender a utilizar esta plataforma a distancia.

1 (Totalmente en desacuerdo) 2 3 4 5 6 7 (Totalmente de acuerdo) N/A

B8. Creo que puede llegar a ser productivo y competente en esta plataforma a distancia.

1 (Totalmente en desacuerdo) 2 3 4 5 6 7 (Totalmente de acuerdo) N/A

B9. Puedo resolver los problemas técnicos y de navegación de la plataforma a distancia gracias a las ayudas que ofrece.

1 (Totalmente en desacuerdo) 2 3 4 5 6 7 (Totalmente de acuerdo) N/A

B10. Siempre que he cometido un error en la plataforma, se ha subsanado con facilidad y rapidez.

1 (Totalmente en desacuerdo) 2 3 4 5 6 7 (Totalmente de acuerdo) N/A

B11. La información (como la ayuda en línea, mensajes en pantalla y otra documentación) que se proporciona en esta plataforma es clara.

1 (Totalmente en desacuerdo) 2 3 4 5 6 7 (Totalmente de acuerdo) N/A

B12. Ha sido fácil encontrar la información que necesitaba en esta plataforma a distancia.

1 (Totalmente en desacuerdo) 2 3 4 5 6 7 (Totalmente de acuerdo) N/A

B13. La información proporcionada en la plataforma a distancia es fácil de entender.

1 (Totalmente en desacuerdo) 2 3 4 5 6 7 (Totalmente de acuerdo) N/A

B14. La información que se ofrece en la plataforma a distancia es eficaz para ayudar a completar las tareas y contenidos.

1 (Totalmente en desacuerdo) 2 3 4 5 6 7 (Totalmente de acuerdo) N/A

B15. La organización de la información en la interfaz de la plataforma a distancia es clara.

1 (Totalmente en desacuerdo) 2 3 4 5 6 7 (Totalmente de acuerdo) N/A

B16. La interfaz gráfica de esta plataforma es agradable.

1 (Totalmente en desacuerdo) 2 3 4 5 6 7 (Totalmente de acuerdo) N/A

B17. Me gusta usar la interfaz de esta plataforma.

1 (Totalmente en desacuerdo) 2 3 4 5 6 7 (Totalmente de acuerdo) N/A

B18. Esta plataforma tiene todas las funciones y capacidades que espero en una aplicación de estas características para los estudios a distancia.

1 (Totalmente en desacuerdo) 2 3 4 5 6 7 (Totalmente de acuerdo) N/A

B19. En general, estoy satisfecho con esta plataforma.

1 (Totalmente en desacuerdo) 2 3 4 5 6 7 (Totalmente de acuerdo) N/A

B21. Escriba aspectos de la plataforma que considere positivos.

-

-

-

B20. Escriba aspectos de la plataforma que considere negativos:

-

-

-

Sección C: Aplicaciones

En esta pregunta se le plantea la posibilidad de aportar información con respecto a las herramientas y/o aplicaciones que se utilizan en la plataforma a distancia de la FP ya sean de la propia plataforma o aquellas externas que se consideren útiles para su Formación a distancia.

C1. Qué recursos que incorpora la plataforma a distancia le han sido más útiles para mejorar sus trabajos y actividades del curso?

- Las carpetas con los documentos
- Los enlaces
- Otras aplicaciones externas
- Los cuestionarios de autoevaluación
- Los glosarios
- La wiki
- Los contenidos guiados
- Los cuestionarios de evaluación de cada tema
- Los foros
- El chat
- La mensajería interna

- Las tareas

Recuerde que la valoración de esta pregunta es la siguiente 1: Nada 2: Poco 3: Normal 4: Bastante 5: Mucho

12345

C2. ¿Qué tipo de aplicaciones considera más necesarias en el entorno virtual de la Formación profesional, para la realización de sus trabajos, actividades o procesos de aprendizaje que no posee la plataforma, a día de hoy, y debería incluirse??

(si tiene más de una opción a elegir, puede indicarla en el comentario correspondiente a cada aplicación. Antes debe seleccionarla para su posterior comentario.)

1 creación de Audio MP3

2 creación de Video.

3 creación de documentos de texto.

4 creación de mapas conceptuales.

5 acceso a redes sociales.

6 gestión del proceso de aprendizaje (seguimiento del progreso).

7 comunicaciones internas (mensajería interna tipo QuickMail, mensajería con el formato Pop-up...)

8 gestión de trabajos colaborativos.

9 mejora aplicaciones en los cuestionarios internos.

10 integración con otras aplicaciones externas (cmaptools, Geogebra, Hotpotatoes, etc.)

11 seguimiento de la gestión tutorial de la asignatura desde la propia plataforma. (Gismo, reserva de tutoría y su notificación vía email).

12 aplicaciones interactivas, como laboratorios virtuales.

13 Acceso a repositorios on line (google drive, dropbox...) Otros: ...

Sección D: Ambiente de aprendizaje dinámico. (COLLES)

El objetivo de esta encuesta es entender hasta qué punto los cursos de la FP a distancia de las Islas Baleares le han facilitado su aprendizaje. Ese cuestionario se ha diseñado para posibilitar que usted pueda evaluar su capacidad de aprendizaje en un ambiente de prácticas educativas dinámicas.

La respuesta a estas cuestiones no es 'correcta' o 'incorrecta', esta investigación solamente está interesada en recopilar su opinión al respecto.

D1. Mi aprendizaje se centra en asuntos que me interesan

Casi nunca

Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre

D2. Lo que aprendo es importante para mi práctica profesional.

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre

D3. Aprendo cómo mejorar mi práctica profesional.

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre

D4. Lo que aprendo tiene relación con mi práctica

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre

D5. Pienso críticamente sobre cómo aprendo.

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre

D6. Pienso críticamente sobre mis propias ideas.

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre

D7. Pienso críticamente sobre las ideas de otros estudiantes.

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre

D8. Pienso críticamente sobre las ideas que leo.

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre

D9. Explico mis ideas a otros estudiantes.

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre

D10. Pido a otros estudiantes que me expliquen sus ideas.

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre.

D11. Otros estudiantes me piden que explique mis ideas.

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre.

D12. Otros estudiantes responden a mis ideas.

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre.

D13. El profesor me estimula a reflexionar.

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre.

D14. El profesor me anima a participar.

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre.

D15. El profesor ejemplifica las buenas disertaciones.

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre

D16. El profesor ejemplifica la autorreflexión crítica.

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre

D17. Otros estudiantes me animan a participar.

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre

D18. Los otros estudiantes elogian mi contribución.

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre

D19. Otros estudiantes valoran mi contribución.

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre

D20. Los otros estudiantes empatizan con mi esfuerzo por aprender.

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre

D21. Entiendo bien los mensajes de otros estudiantes.

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre

D22. Los otros estudiantes entienden bien mis mensajes.

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre

D23. Entiendo bien los mensajes del profesor.

Casi siempre Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre

D24. El profesor entiende bien mis mensajes

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre

Sección E: Contenidos y modelo

La respuesta a estas cuestiones no es 'correcta' o 'incorrecta', esta investigación solamente está interesada en recopilar su opinión al respecto.

Observación para responder en este apartado de valorar cada pregunta en base a la siguiente escala:

1.- Totalmente en desacuerdo. 5.- Totalmente de acuerdo.

Elija una opción entre el 1 al 5. En función de las valoraciones extremas.

E1. ¿Cómo valoraría su proceso de aprendizaje, a lo largo de todo este curso, dentro del formato a distancia?

1 2 3 4 5

E2. Los materiales que ofrece la plataforma se ajustan a mi estilo de aprendizaje.

1 2 3 4 5

E3. Los materiales implementados, en la plataforma, incorporan contenidos actualizados y de calidad.

1 2 3 4 5

E4. Los materiales se ajustan a los objetivos de la materia que se imparte a distancia.

1 2 3 4 5

E5. Este modelo de FP a distancia favorece la interacción entre los alumnos de curso.

1 2 3 4 5

E6. La FP a distancia genera más esfuerzo y trabajo para alumnos.

1 2 3 4 5

E7. En general, cómo valoraría este modelo de la FP a distancia de las Islas Baleares.

- Muy Malo
- Malo
- Normal
- Bueno
- Muy bueno

E8. ¿Recomendaría este modelo de plataforma para realizar estudios de FP a

distancia?

Sí No

E9. Puede justificar su respuesta anterior.

Muchas gracias por responder a este cuestionario.

ANEXO III: Cuestionario docentes

Título: Cuestionario Docentes FPaD. (ID 928919)

URL <http://daruma.uib.es/limesurvey/index.php/928919?lang=es>

a) Perfil

1. Edad. Nominal. Codificada de 1 a 6
 2. Género. Nominal, dicotómica. Codificada de 0 /1
 3. Ciclos. Nominal, dicotómica. Codificada de 1 a 2
 4. Familias. Nominal. Codificada de 1 a 7
 5. Docencia en FP, años. Nominal. Codificada de 1 a 7
 6. Experiencia docente. Nominal. Codificada de 1 a 4
 7. Docencia en FPaD. Nominal, dicotómica. Si, no (0-1).
 8. Tipo de contrato. Nominal. Codificada 1 a 4 (dos opciones válidas).
 9. Docencia en +1 módulo FPaD. Dicotómica. Si/no (0-1).
 10. En cuántos. Nominal. Codificada 1 a 4.
 11. Presencial y distancia, docencia. Dicotómica. Si/no (0-1).
 12. Mis módulos presencial y distancia. Dicotómica. Si/no (0-1).
 13. Años de experiencia en FP. Nominal. Codificada de 1 a 6.
- Total 13 preguntas

b) Uso de la plataforma

1. Frecuencia en la conexión. Nominal. 5 opciones. Codificada 1 a 5.
 2. Conexión fin de semana. Nominal. Likert. Codificada 1 a 5.
 3. D0321q12. Conexión fuera del horario lectivo. Nominal. Likert. Codificada 1 a 5. (Nunca, Rara vez, Alguna vez, Con frecuencia, Siempre).
- Total 3 preguntas.

c) Uso TIC y aplicaciones de la plataforma Moodle.

1. Qué recursos utiliza de la plataforma. 3 opciones por recurso. No la

conozco, No la utilizo, sí la utilizo (codificación 1 a 3). Nominal

Recursos citados para el módulo:

- Carpetas.
- Etiquetas.
- Diseño web.
- Incorporación de enlaces.
- Utilización de paquetes SCORM o IMS.
- Incorporación de aplicaciones externas a Moodle.
- La opción 'Lección'.
- La opción herramientas de encuesta (survey).
- La opción de la encuesta feedback.
- Base de datos.
- Glosario.
- Consulta (choice).
- Taller (Workshop).
- Wiki.
- Cuestionario (Quizz).
- Foro.
- Chat.
- Herramientas de grupo.
- Tareas (assignment).
- Tareas en línea.

2. Utilización de aplicaciones externas en el módulo. Nominal, dicotómica. Sí/No codificación (0-1).

3. Cuáles. Pregunta abierta.

Total 3 preguntas.

c) Estrategias y modelo pedagógico en la FPAD.

1. Desarrollar estrategias a partir de la plataforma. Escala Likert 5 puntos.

Totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Codificación de 1 a 5.

2. No lo permite. Pregunta abierta.

3. Desarrollar estrategias con facilidad. Escala Likert 5 puntos. Totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Codificación de 1 a 5.

4. Desarrollar estrategias de calidad. Escala Likert 5 puntos. Totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Codificación de 1 a 5.

5. Programación del curso, fácil de implementar. Con estrategias prediseñadas. escala Likert 5 puntos. Totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Codificación de 1 a 5.

6. La plataforma no me permite implementar estrategias didácticas adecuadas al curso. Pregunta abierta.

7. Permite que el alumno adapte su ritmo de aprendizaje según sus necesidades. Nominal. Likert. Codificada 1 a 5. (Nunca, Rara vez, Alguna vez, Con frecuencia, Siempre).

8. Proporciona a sus alumnos recursos variados para aprender sobre el tema. Nominal. Likert. Codificada 1 a 5. (Nunca, Rara vez, Alguna vez, Con frecuencia, Siempre). Flexibiliza la entrega de tareas en función de los ritmos de trabajo de cada estudiante. Nominal. Likert. Codificada 1 a 5. (Nunca, Rara vez, Alguna vez, Con frecuencia, Siempre).

9. Promueve la autoevaluación en las tareas que realizan sus estudiantes. Nominal. Likert. Codificada 1 a 5. (Nunca, Rara vez, Alguna vez, Con frecuencia, Siempre).

10. Promueve la reflexión y el análisis del estudiante sobre su propio progreso. Nominal. Likert. Codificada 1 a 5. (Nunca, Rara vez, Alguna vez, Con frecuencia, Siempre).

11. Utiliza el feedback formativo para que los alumnos puedan mejorar sus trabajos. Nominal. Likert. Codificada 1 a 5. (Nunca, Rara vez, Alguna vez, Con frecuencia, Siempre).

12. Fomenta el trabajo colaborativo en su curso a distancia. Nominal. Likert. Codificada 1 a 5. (Nunca, Rara vez, Alguna vez, Con frecuencia, Siempre).

13. Plantea situaciones de debate entre sus estudiantes por medio de aplicaciones específicas como son los foros. Nominal. Likert. Codificada 1 a 5. (Nunca, Rara vez, Alguna vez, Con frecuencia, Siempre).

14. Impulsa la participación en comunidades virtuales o redes sociales sobre conceptos relacionados con el tema. Nominal. Likert. Codificada 1 a 5. (Nunca, Rara vez, Alguna vez, Con frecuencia, Siempre).

15. Incorpora actividades para que los alumnos apliquen sus conocimientos a situaciones reales de dicha materia. Nominal. Likert. Codificada 1 a 5. (Nunca, Rara vez, Alguna vez, Con frecuencia, Siempre).

16. Facilita actividades de conocimientos y opiniones entre el alumnado con referencia a un tema. Nominal. Likert. Codificada 1 a 5. (Nunca, Rara vez, Alguna vez, Con frecuencia, Siempre).

17. Señale qué metodologías de aprendizaje a distancia utilizad. M. Expositiva, M. de aplicación o Metodología colaborativa. Dicotómica (Sí/no). Codificada (0-1).

18. Valore la utilización en sus actividades de algunos de estos recursos metodológicos en su curso a distancia. Nominal. Escala 1 a 10.

- Presentaciones.
- Demostraciones.
- Tareas con casos reales.
- Lecciones de cada tema con sus actividades correspondientes.
- Tareas de demostración práctica. (Simuladores).
- Materiales de apoyo al trabajo. (glosarios y manuales específicos).
- Ejercicios basados en casos y simulaciones reales.
- Actividades guiadas.
- Juegos de rol en función de la especialidad.
- Investigación guiada utilizando herramientas comunicativas (wikis, blogs, etc.)
- Trabajos por proyectos.
- Discusiones o debates guiados.
- Trabajo colaborativo.

19. Puede ordenar el tipo de agrupación en función de su utilización en su curso a distancia. Nominal. 4 opciones. Individual, pequeño grupo (2-5 al.), grupos de más 5 y gran grupo. (q1, q2, q3, q4).

20. Considera adecuada la secuenciación del temario en su curso a distancia.

Dicotómica. Sí/No (codificada 0-1).

21 La estructura del curso a distancia me permite modificar la secuenciación del temario. Nominal, escala de Likert. 5 puntos. Totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo (codificada 1 a 5).

Total 21 preguntas

d) Ambientes y materiales

1. Los materiales implementados, en el entorno virtual, incorporan contenidos actualizados y de calidad. Nominal, Likert de 5 puntos. Totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Codificación de 1 a 5.

2. Los materiales se ajustan a los objetivos de la materia que se imparte a distancia. Nominal, Likert de 5 puntos. Totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Codificación de 1 a 5.

3. Los materiales implementados encajan en mi estilo de enseñanza. Nominal, Likert de 5 puntos. Totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Codificación de 1 a 5.

4. El modelo de FP a distancia me permite crear materiales complementarios propios. Nominal, Likert de 5 puntos. Totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Codificación de 1 a 5.

5. La FP a distancia genera más esfuerzo y trabajo para alumnos como docentes. Nominal, Likert de 5 puntos. Totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Codificación de 1 a 5.

6. Considera necesario la creación de una comunidad virtual de docentes para el intercambio de experiencias y materiales referentes a este modelo de FP a distancia. Nominal, Likert de 5 puntos. Totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Codificación de 1 a 5.

7. Utiliza medios audiovisuales externos, como apoyo a los contenidos del temario, por ejemplo, enlaces a youtube... Nominal. Codificada 1 a 5. (Nunca, Rara vez, Alguna vez, Con frecuencia, Siempre).

8. Utiliza herramientas y/o aplicaciones para facilitar el acceso a más información o a otros contextos. Nominal. Codificada 1 a 5. (Nunca, Rara vez, Alguna vez, Con frecuencia, Siempre).

9. Crea escenarios de comunicación de forma habitual para la tutorización a distancia. Nominal. Codificada 1 a 5. (Nunca, Rara vez, Alguna vez, Con frecuencia, Siempre).

10. Dispone de escenarios para la coordinación y el trabajo en equipo con otros docentes en el curso a distancia. Nominal. Codificada 1 a 5. (Nunca, Rara vez, Alguna vez, Con frecuencia, Siempre).

11. Utiliza herramientas para la resolución de problemas, casos prácticos, proyectos colaborativos, etc. Nominal. Codificada 1 a 5. (Nunca, Rara vez, Alguna vez, Con frecuencia, Siempre).

12. Utiliza simuladores para desarrollar las competencias prácticas de sus alumnos. Nominal. Codificada 1 a 5. (Nunca, Rara vez, Alguna vez, Con frecuencia, Siempre).

13. Tiene la posibilidad de seleccionar las herramientas adecuadas en función de los objetivos y del modelo pedagógico establecido. Nominal. Codificada 1 a 5. (Nunca, Rara vez, Alguna vez, Con frecuencia, Siempre).

14. El docente debe tener la posibilidad de mejorar y/o modificar los contenidos de su curso si lo considera oportuno. escala Likert 5 puntos. Totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Codificación de 1 a 5.

15. Si tuviera posibilidad de utilizar nuevas aplicaciones en mi curso para mejorar los contenidos lo haría. escala Likert 5 puntos. Totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Codificación de 1 a 5.

Total 15 preguntas

e) Usabilidad (SUS)

1. 10 preguntas, escala Likert 5 puntos. Totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Codificación de 1 a 5.

2. 1 pregunta, escala Likert de 7 puntos. Horrible, Muy mala, Mala, Normal, Buena, Muy buena, excelente. Codificación de 1 a 7.

1.En general, como valoraría este modelo de la FP a distancia de las Islas

Baleares. Nominal, Likert de 5 puntos. Totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Codificación de 1 a 5.

2. Recomendaría este modelo para realizar estudios de FP a distancia. Dicotómica. Sí/No (codificada 0-1).

Total 13 preguntas.

f) Organización y administración.

1 Administración. Nominal, Likert de 5 puntos. Totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Codificación de 1 a 5.

2 Seminarios FPaD. Likert de 5 puntos. Totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Codificación de 1 a 5.

3 Actualización profesorado. Likert de 5 puntos. Totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Codificación de 1 a 5.

3 Nivel TIC y Pedagogía online. Likert de 5 puntos. Totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Codificación de 1 a 5.

4 Seguimiento docente plataforma. Likert de 5 puntos. Totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Codificación de 1 a 5.

5 Información matrícula. Likert de 5 puntos. Totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Codificación de 1 a 5.

6 Aspectos positivos. Respuesta abierta.

7 Aspectos negativos. Respuesta abierta.

8 Adaptación de las Instrucciones principio de curso. Likert de 5 puntos. Totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Codificación de 1 a 5.

9 Considera necesario la realización de cursos de Formación del profesorado para gestionar un curso on-line. Dicotómica. Sí/No (codificada 0-1).

Total 9 preguntas.

	Dimensión cuestionario	Preguntas	Variable	Dimensión Salinas (2005)	Rango
1	Perfil	Edad	Nominal	Organizativa	1-6
2		Género	Nominal	Organizativa	1-2

3		Ciclos formativos	Nominal	Organizativa	1-2
4		Familias	Nominal	Organizativa	1-7
5		Docencia en FP	Nominal	Organizativa	1-7
6		Experiencia docente	Nominal	Organizativa	1-4
7		Docencia en FPaD.	Dicotómica	Organizativa	1-2
8		Tipo de contrato	Nominal	Organizativa	1-4
9		Docencia en más de un módulo	Dicotómica	Organizativa	1-2
10		En cuántos módulos	Nominal	Organizativa	1-4
11		Docencia presencial o a distancia	Dicotómica	Organizativa	1-2
12		Mismos módulos presencial /FPaD.	Dicotómica	Organizativa	1-2
13		Años experiencia en FP	Nominal	Organizativa	1-6
14		Frecuencia conexión	Nominal	Organizativa/ Pedagógica	1-5
15	Uso de la plataforma	Conexión fin de semana	Nominal	Organizativa/ Pedagógica	1-5
16		Conexión fuera horario lectivo	Nominal	Organizativa/ Pedagógica	1-5
17	Uso TIC. Aplicaciones plataforma	Recursos utilizados en la plataforma	Nominal. Múltiple opción (20 aplicaciones)	Tecnológica	1-3
18		Utilización de aplicaciones externas	Dicotómica	Tecnológica	1-2
19		Describir las aplicaciones	Abierta. Cuantitativa	Tecnológica	Descriptiva
20		Desarrollar estrategias dentro de la plataforma	Nominal.	Pedagógica	1-5
21	Estrategias y el modelo pedagógico en la Formación profesional a Distancia	No permite estrategias en la plataforma	Abierta. Cuantitativa	Pedagógica	Descriptiva
22		Desarrollar estrategias con facilidad.	Nominal.	Pedagógica	1-5
23		Desarrollar estrategias de calidad.	Nominal.	Pedagógica	1-5
24		Implementar la programación del módulo con facilidad	Nominal.	Pedagógica	1-5

25	No me permite, Implementar la programación del módulo con facilidad	Abierta. Cuantitativa	Pedagógica	Descriptiva
26	Adaptación del ritmo de aprendizaje del alumno.	Nominal.	Pedagógica	1-5
27	El docente proporciona recursos para aprender sobre el tema.	Nominal.	Pedagógica	1-5
28	El docente promueve la autoevaluación en las tareas de los alumnos.	Nominal.	Pedagógica	1-5
29	El docente promueve la reflexión y análisis del estudiante sobre su propio progreso.	Nominal.	Pedagógica	1-5
30	Utiliza el feedback formativo para que los alumnos puedan mejorar sus trabajos.	Nominal.	Pedagógica	1-5
31	El docente fomenta el trabajo colaborativo en su módulo.	Nominal.	Pedagógica	1-5
32	El docente plantea situaciones de debate por medio de aplicaciones específicas (ejemplo, foro)	Nominal.	Pedagógica	1-5
33	El docente impulsa la participación en comunidades virtuales o redes sociales sobre conceptos relacionados con el tema.	Nominal.	Pedagógica	1-5
34	El docente incorpora actividades para que los alumnos apliquen sus conocimientos a situaciones reales del módulo.	Nominal.	Pedagógica	1-5
35	El docente facilita actividades de conocimiento y opinión dentro del módulo.	Nominal.	Pedagógica	1-5
36	Tipo de metodología utilizada en el módulo	Politómica en formulación.	Pedagógica	1-3

			Dicotómica en respuesta		
37		Valoración de recursos y estrategias en las actividades diseñadas en el módulo.	Nominal. Múltiple opción (13 aplicaciones)	Pedagógica / Tecnológica	1-10
38		Tipo de Formación grupal en el módulo	Nominal. (4 opciones)	Pedagógica	1-4
39		Considera adecuada la secuenciación del temario de su módulo a distancia	Dicotómica	Pedagógica	1-2
40		La estructura del curso me permite modificar la secuenciación del temario.	Nominal.	Pedagógica	1-5
41	Ambientes y materiales	Los materiales implementados, en el entorno virtual, incorporan contenidos actualizados y de calidad	Nominal.	Pedagógica	1-5
42		Los materiales se ajustan a los objetivos de la materia que se imparte a distancia	Nominal.	Pedagógica	1-5
43		Los materiales implementados encajan en mi estilo de enseñanza	Nominal.	Pedagógica	1-5
44		El modelo de FP a distancia me permite crear materiales complementarios propios.	Nominal.	Pedagógica	1-5
45		La FP a distancia genera más esfuerzo y trabajo para alumnos como docentes.	Nominal.	Pedagógica	1-5
46		Considera necesario la creación de una comunidad virtual de docentes para el intercambio de experiencias y materiales referentes a este modelo de FP a distancia.	Nominal.	Pedagógica	1-5
47		Utiliza medios audiovisuales externos, como apoyo a los contenidos del temario, por	Nominal.	Pedagógica	1-5

		ejemplo enlaces a youtube, etc.			
48		Utiliza herramientas y/o aplicaciones para facilitar el acceso a más información o a otros contextos	Nominal.	Pedagógica	1-5
49		Crea escenarios de comunicación de forma habitual para la tutorización a distancia	Nominal.	Pedagógica	1-5
50		Dispone de escenarios para la coordinación y el trabajo en equipo con otros docentes en el curso a distancia.	Nominal.	Pedagógica	1-5
51		Utiliza herramientas para la resolución de problemas, casos prácticos, proyectos colaborativos, etc.	Nominal.	Pedagógica/ Tecnológica	1-5
52		Utiliza simuladores para desarrollar las competencias prácticas de sus alumnos.	Nominal.	Pedagógica/ Tecnológica	1-5
53		Tiene la posibilidad de seleccionar las herramientas adecuadas en función de los objetivos y del modelo pedagógico establecido.	Nominal.	Pedagógica/ Tecnológica	1-5
54		El docente tiene la posibilidad de mejorar y/o modificar los contenidos de su curso si lo considera oportuno	Nominal.	Pedagógica	1-5
55		Si tuviera posibilidad de utilizar nuevas aplicaciones en mi curso para mejorar los contenidos lo haría.	Nominal.	Pedagógica	1-5
57	Usabilidad y satisfacción	Q1. Cuestionario SUS /System Usability Scale). Brooke (1995).	Nominal.	Pedagógica	1-5
58		Q2. Cuestionario SUS /System Usability Scale). Brooke (1995).	Nominal.	Pedagógica	1-5

59		Q3. Cuestionario SUS /System Usability Scale). Brooke (1995).	Nominal.	Pedagógica	1-5
60		Q4. Cuestionario SUS /System Usability Scale). Brooke (1995).	Nominal.	Pedagógica	1-5
61		Q5. Cuestionario SUS /System Usability Scale). Brooke (1995).	Nominal.	Pedagógica	1-5
62		Q6. Cuestionario SUS /System Usability Scale). Brooke (1995).	Nominal.	Pedagógica	1-5
63		Q7. Cuestionario SUS /System Usability Scale). Brooke (1995).	Nominal.	Pedagógica	1-5
64		Q8. Cuestionario SUS /System Usability Scale). Brooke (1995).	Nominal.	Pedagógica	1-5
65		Q9. Cuestionario SUS /System Usability Scale). Brooke (1995).	Nominal.	Pedagógica	1-5
66		Q10. Cuestionario SUS /System Usability Scale). Brooke (1995).	Nominal.	Pedagógica	1-5
67		Q11. Satisfacción general. Bangor et al. (2008).	Nominal.	Pedagógica	1-7
68		Valoración del modelo de la FPaD en las Baleares.	Nominal.	Pedagógica	1-5
69		Recomendación de la FPaD para realizar estudios de FP en Baleares.	Dicotómica.	Pedagógica	1-2
70	Organización y administración	Valoración de la administración académica de la plataforma.	Nominal.	Organizativa	1-5
71		Creación de seminarios para docentes de la Formación profesional a Distancia.	Nominal.	Organizativa	1-5

72	Cursos de actualización del profesorado de la FP a Distancia.	Nominal.	Organizativa	1-5
73	Importancia del nivel TIC y del modelo pedagógico a distancia del profesorado de la FPaD.	Nominal.	Organizativa	1-5
74	Considera necesario la realización de cursos de Formación del profesorado para gestionar un curso on-line	Dicotómica.	Organizativa	1-2
75	Facilidad del seguimiento del rendimiento académico de los alumnos por parte de los docentes en la plataforma.	Nominal.	Organizativa	1-5
76	Nivel de información del proceso de matrícula del alumno en la plataforma.	Nominal.	Organizativa	1-5
77	Aspectos positivos a nivel organizativo.	Abierta. Cuantitativa.	Organizativa	Descriptiva
78	Aspectos negativos a nivel organizativo.	Abierta. Cuantitativa.	Organizativa	Descriptiva
79	Valoración y adaptación a las instrucciones de inicio de curso en la FPaD.	Nominal.	Organizativa	1-5

Respuesta a la encuesta	
D.1 Perfil Docente	
P1. Edad	
P2. Sexo	
P3[SQ016]. Código/Códigos del curso (ciclo formativo) a distancia que imparte. [IFC21 (T. Sistemas microinformàtics i xarxes)]	
P3[SQ017]. Código/Códigos del curso (ciclo formativo) a distancia que imparte. [IFC31 (T.S. Administració de sistemes informàtics en xarxa)]	

P3[SQ018]. Código/Códigos del curso (ciclo formativo) a distancia que imparte. [SSC21 (T. Atenció a persones en situació de dependència)]	
P3[SQ019]. Código/Códigos del curso (ciclo formativo) a distancia que imparte. [SSC31 (T.S. Educació Infantil)]	
P3[SQ020]. Código/Códigos del curso (ciclo formativo) a distancia que imparte. [SAN21 (T. Emergències Sanitàries)]	
P3[SQ021]. Código/Códigos del curso (ciclo formativo) a distancia que imparte. [SAN22 (T. Farmàcia i parafarmàcia)]	
P3[SQ022]. Código/Códigos del curso (ciclo formativo) a distancia que imparte. [HOT21 (T. Cuina i gastronomia)]	
P3[SQ023]. Código/Códigos del curso (ciclo formativo) a distancia que imparte. [HOT31 (T.S. Gestió d'allotjaments turístics)]	
P3[SQ024]. Código/Códigos del curso (ciclo formativo) a distancia que imparte. [HOT32 (T.S. Agències de viatge i gestió d'esdeveniments)]	
P3[SQ025]. Código/Códigos del curso (ciclo formativo) a distancia que imparte. [HOT33 (T.S. Guia, informació i assistència turística)]	
P3[SQ026]. Código/Códigos del curso (ciclo formativo) a distancia que imparte. [ELE21 (T. Instal·lacions elèctriques i automàtiques)]	
P3[SQ027]. Código/Códigos del curso (ciclo formativo) a distancia que imparte. [INA21 (T. Forneria, rebosteria i confiteria)]	
P3[SQ028]. Código/Códigos del curso (ciclo formativo) a distancia que imparte. [ADG21 (T. Gestió administrativa)]	
P3[SQ029]. Código/Códigos del curso (ciclo formativo) a distancia que imparte. [ADG31 (T.S. Assistència a la direcció)]	
P3[SQ030]. Código/Códigos del curso (ciclo formativo) a distancia que imparte. [ADG32 (T.S. Administració i finances)]	
P4. Isla dónde imparte la docencia a distancia	
P5. Años de docencia en la Formación profesional	
P6. ¿Antes de ser docente en FP a distancia tenía experiencia previa como docente en cursos on-line?	
P7. ¿Qué tipo de contrato posee para ser docente en la Plataforma a distancia?	
P8. ¿Imparte docencia en más de un módulo de la FP a distancia?	
P9. En caso afirmativo, en cuántos?	

P10. ¿Imparte clases, a la vez, en presencial y a distancia?	
P11. De ser así, presencial y a distancia. Las materias que imparte coinciden (misma asignatura)	
P12. ¿Cuántos años de experiencia posee como docente en la FP a distancia?	
D.2 Acceso a la plataforma	
D031q1[SQ001]. ¿Con qué frecuencia entra en la plataforma virtual de FP? [Menos de una vez por semana]	
D031q1[SQ002]. ¿Con qué frecuencia entra en la plataforma virtual de FP? [Una vez por semana]	
D031q1[SQ003]. ¿Con qué frecuencia entra en la plataforma virtual de FP? [Varias veces a la semana]	
D031q1[SQ004]. ¿Con qué frecuencia entra en la plataforma virtual de FP? [Casi todos los días]	
D031q1[SQ005]. ¿Con qué frecuencia entra en la plataforma virtual de FP? [Varias veces al día]	
D031q2[SQ001]. ¿Se conecta durante el fin de semana? [Nunca]	
D031q2[SQ002]. ¿Se conecta durante el fin de semana? [Casi nunca]	
D031q2[SQ003]. ¿Se conecta durante el fin de semana? [A veces]	
D031q2[SQ004]. ¿Se conecta durante el fin de semana? [Casi siempre]	
D031q2[SQ005]. ¿Se conecta durante el fin de semana? [Siempre]	
D.3 Uso de las aplicaciones Moodle	
D031q3[SQ002]. D031q3[SQ001]. Indique si algunos de los siguientes recursos que ofrece la plataforma a distancia suele utilizarlos para apoyar su práctica docente. [Carpetas dentro del curso][Utilizar etiquetas dentro del curso]	
D031q3[SQ003]. Indique si algunos de los siguientes recursos que ofrece la plataforma a distancia suele utilizarlos para apoyar su práctica docente. [Crear un diseño web dentro del curso]	
D031q3[SQ004]. Indique si algunos de los siguientes recursos que ofrece la plataforma a distancia suele utilizarlos para apoyar su práctica docente. [Incorporar enlaces]	
D031q3[SQ005]. Indique si algunos de los siguientes recursos que ofrece la plataforma a distancia suele utilizarlos para apoyar su práctica docente. [Importar un paquete IMS o SCORM]	

D031q3[SQ006]. Indique si algunos de los siguientes recursos que ofrece la plataforma a distancia suele utilizarlos para apoyar su práctica docente. [Utilizar la opción de herramienta externa (External tool)]	
D031q3[SQ007]. Indique si algunos de los siguientes recursos que ofrece la plataforma a distancia suele utilizarlos para apoyar su práctica docente. [Utilizar las herramientas de 'lección' (Lesson)]	
D031q3[SQ008]. Indique si algunos de los siguientes recursos que ofrece la plataforma a distancia suele utilizarlos para apoyar su práctica docente. [Utilizar las herramientas de encuesta (Survey)]	
D031q3[SQ009]. Indique si algunos de los siguientes recursos que ofrece la plataforma a distancia suele utilizarlos para apoyar su práctica docente. [Utilizar el módulo de encuesta (feedback)]	
D031q3[SQ010]. Indique si algunos de los siguientes recursos que ofrece la plataforma a distancia suele utilizarlos para apoyar su práctica docente. [Utilizar las herramientas de base de datos (Database)]	
D031q3[SQ011]. Indique si algunos de los siguientes recursos que ofrece la plataforma a distancia suele utilizarlos para apoyar su práctica docente. [Utilizar el recurso de glosario (Glossary)]	
D031q3[SQ012]. Indique si algunos de los siguientes recursos que ofrece la plataforma a distancia suele utilizarlos para apoyar su práctica docente. [Utilizar las herramientas de consulta (Choice)]	
D031q3[SQ013]. Indique si algunos de los siguientes recursos que ofrece la plataforma a distancia suele utilizarlos para apoyar su práctica docente. [Utilizar las herramientas taller (Workshop)]	
D031q3[SQ014]. Indique si algunos de los siguientes recursos que ofrece la plataforma a distancia suele utilizarlos para apoyar su práctica docente. [Utilizar las herramientas wiki]	
D031q3[SQ015]. Indique si algunos de los siguientes recursos que ofrece la plataforma a distancia suele utilizarlos para apoyar su práctica docente. [Utilizar la herramienta de cuestionario (Quizz)]	
D031q3[SQ016]. Indique si algunos de los siguientes recursos que ofrece la plataforma a distancia suele utilizarlos para apoyar su práctica docente. [Utilizar un foro]	

D031q3[SQ017]. Indique si algunos de los siguientes recursos que ofrece la plataforma a distancia suele utilizarlos para apoyar su práctica docente. [Utilizar un chat]	
D031q3[SQ018]. Indique si algunos de los siguientes recursos que ofrece la plataforma a distancia suele utilizarlos para apoyar su práctica docente. [Utilizar las herramientas de grupo]	
D031q3[SQ019]. Indique si algunos de los siguientes recursos que ofrece la plataforma a distancia suele utilizarlos para apoyar su práctica docente. [Crear tareas de entrega de archivos (Assignment)]	
D031q3[SQ020]. Indique si algunos de los siguientes recursos que ofrece la plataforma a distancia suele utilizarlos para apoyar su práctica docente. [Crear tareas en línea (Assignment)]	
D031q4. ¿Utiliza otras herramientas/aplicaciones externas a la plataforma virtual para implementar su curso.?	
D031q5. ¿De ser así, puede indicar cuáles?	
D031q6. La plataforma virtual me permite desarrollar mis estrategias didácticas fácilmente. (Siendo, 1: Totalmente en desacuerdo 5: Totalmente de acuerdo)	
D031q7. En caso que la plataforma virtual no le permita desarrollar las actividades que considera más adecuadas. Puede indicar qué tipo de actividades descarta y/o substituye por otras.?	
D031q8. El entorno virtual me permite desarrollar estrategias didácticas adecuadas y con facilidad. (Siendo, 1: Totalmente en desacuerdo 5: Totalmente de acuerdo)	
D031q9. El entorno virtual me permite diseñar estrategias didácticas de calidad. (Siendo, 1: Totalmente en desacuerdo 5: Totalmente de acuerdo)	
D031q10. La programación del curso es fácil de implementar puesto que la plataforma virtual me permite diseñar las estrategias previstas. (Siendo, 1: Totalmente en desacuerdo 5: Totalmente de acuerdo)	
D031q11. El entorno virtual no me permite implementar aquellas estrategias didácticas más adecuadas para el curso.	
D031q12. ¿Se conecta al entorno virtual fuera de su horario lectivo?	
D4. Modelo y ambientes.	

d103q. ¿Permite que el alumno adapte el ritmo de aprendizaje según sus necesidades?	
d104q. ¿Proporciona a sus alumnos recursos variados para aprender sobre el tema?	
d105q. ¿Flexibiliza la entrega de tareas en función de los ritmos de trabajo de cada estudiante?	
d107q. ¿Promueve la autoevaluación en las tareas que realizan sus estudiantes?	
d108q. ¿Promueve la reflexión y el análisis del estudiante sobre su propio progreso?	
d109q. ¿Utiliza el feedback formativo, para que los alumnos puedan mejorar sus trabajos?	
d111q. ¿Fomenta el trabajo colaborativo en su curso a distancia?	
d112q. ¿Plantea situaciones de debate entre sus estudiantes por medio de aplicaciones específicas como son los foros?	
d114q. ¿Impulsa la participación en comunidades virtuales o redes sociales sobre conceptos relacionados con el tema?	
d115q. ¿Incorpora actividades para que los alumnos apliquen sus conocimientos a situaciones reales de dicha materia??	
d117q. ¿Facilita actividades de conocimientos y opiniones entre el alumnado sobre un tema?	
D118q[SQ001]. Señale de estas metodologías de aprendizaje a distancia, cuál es la que utiliza con frecuencia en su curso. [Metodología expositiva. (Ponen en énfasis en la 'absorción' de nueva información, incluyen presentaciones, entrega de tareas, demostraciones, etc.)]	
D118q[SQ002]. Señale de estas metodologías de aprendizaje a distancia, cuál es la que utiliza con frecuencia en su curso. [Metodología de aplicación. (Incluyen métodos de demostración-práctica, ejercicios basados en casos, simulaciones, investigación guiada, trabajos por proyectos, etc)]	
D118q[SQ003]. Señale de estas metodologías de aprendizaje a distancia, cuál es la que utiliza con frecuencia en su curso. [Metodología colaborativa. (Se incluyen discusiones guiadas en línea trabajo colaborativo, tutorías entre iguales).]	

D121q[SQ001]. Valore la utilización en sus actividades de algunos de estos recursos metodológicos en la enseñanza a distancia. [Presentaciones.]	
D121q[SQ002]. Valore la utilización en sus actividades de algunos de estos recursos metodológicos en la enseñanza a distancia. [Demostraciones.]	
D121q[SQ003]. Valore la utilización en sus actividades de algunos de estos recursos metodológicos en la enseñanza a distancia. [Tareas con casos reales.]	
D121q[SQ004]. Valore la utilización en sus actividades de algunos de estos recursos metodológicos en la enseñanza a distancia. [Lecciones de cada tema con sus actividades correspondientes.]	
D121q[SQ005]. Valore la utilización en sus actividades de algunos de estos recursos metodológicos en la enseñanza a distancia. [Taras de demostración práctica (simuladores).]	
D121q[SQ006]. Valore la utilización en sus actividades de algunos de estos recursos metodológicos en la enseñanza a distancia. [Materiales de apoyo al trabajo (glosarios y manuales específicos).]	
D121q[SQ007]. Valore la utilización en sus actividades de algunos de estos recursos metodológicos en la enseñanza a distancia. [Ejercicios basados en casos y simulaciones (simuladores virtuales).]	
D121q[SQ008]. Valore la utilización en sus actividades de algunos de estos recursos metodológicos en la enseñanza a distancia. [Actividades guiadas.]	
D121q[SQ009]. Valore la utilización en sus actividades de algunos de estos recursos metodológicos en la enseñanza a distancia. [Juegos de rol en función de cada especialidad.]	
D121q[SQ010]. Valore la utilización en sus actividades de algunos de estos recursos metodológicos en la enseñanza a distancia. [Investigación guiada utilizando herramientas comunicativas (wikis, blogs...)]	
D121q[SQ011]. Valore la utilización en sus actividades de algunos de estos recursos metodológicos en la enseñanza a distancia. [Trabajos por proyectos]	
D121q[SQ012]. Valore la utilización en sus actividades de algunos de estos recursos metodológicos en la enseñanza a distancia. [Discusiones o debates guiados.]	

D121q[SQ013]. Valore la utilización en sus actividades de algunos de estos recursos metodológicos en la enseñanza a distancia. [Trabajo colaborativo.]	
D122q[1]. Puede ordenar el tipo de agrupación en función de su utilización en su curso a distancia. (de mayor a menor frecuencia) [Ranking 1]	
D122q[2]. Puede ordenar el tipo de agrupación en función de su utilización en su curso a distancia. (de mayor a menor frecuencia) [Ranking 2]	
D122q[3]. Puede ordenar el tipo de agrupación en función de su utilización en su curso a distancia. (de mayor a menor frecuencia) [Ranking 3]	
D122q[4]. Puede ordenar el tipo de agrupación en función de su utilización en su curso a distancia. (de mayor a menor frecuencia) [Ranking 4]	
D123q. Considera adecuada la secuenciación del temario en su curso a distancia.	
D124q. La estructura del curso a distancia me permite modificar la secuenciación del temario. (Valore esta afirmación)	
D301q. Los materiales implementados, en el entorno virtual, incorporan contenidos actualizados y de calidad.	
D5. Contenidos y materiales.	
D302q. Los materiales se ajustan a los objetivos de la materia que se imparte a distancia.	
D303q. Los materiales implementados encajan con mi estilo de enseñanza.	
D304q. El modelo de FP a distancia me permite crear materiales complementarios propios.	
D305q. Puedo completar los contenidos del curso a distancia con materiales externos a la plataforma.	
D308q. La FP a distancia genera más esfuerzo y trabajo tanto para alumnos como docentes	

D309q. Considera necesario la creación de una comunidad virtual de docentes para el intercambio de experiencias y materiales referentes a este modelo de FP a distancia.	
D310q. En general, cómo valoraría este modelo de la FP a distancia de las Baleares.	
D311q. Recomendaría este modelo para realizar estudios de FP a distancia?	
D312q. Puede justificar su respuesta anterior.	
D6. Aplicaciones y escenarios TIC .	
D2q1. ¿Utiliza medios audiovisuales externos, como apoyo a los contenidos del temario? ¿Por ejemplo, enlaces a youtube?	
D2q2. ¿Utiliza herramientas y/o aplicaciones para facilitar el acceso a más información o a otros contextos?	
D2q3. ¿Utiliza otras herramientas internas o externas para reforzar los contenidos en su curso?	
D2q4. ¿Crea escenarios de comunicación de forma habitual para la tutorización a distancia?	
D2q5. ¿Dispone de escenarios para la coordinación y el trabajo en equipo con otros docentes en el curso a distancia?	
D2q6. ¿Utiliza herramientas para la resolución de problemas, casos prácticos, proyectos colaborativos, etc.?	
D2q7. ¿Utiliza simuladores virtuales para desarrollar las competencias prácticas de sus alumnos??	
D2q8. ¿Tiene la posibilidad de seleccionar las herramientas más adecuadas en función de los objetivos y del modelo pedagógico??	
d2q9. ¿Considera necesario la realización de cursos de formación del profesorado para gestionar un curso on-line?	
D2q11. El docente debe tener la posibilidad de mejorar y/o modificar los contenidos de su curso si lo considera oportuno. (Valore 1: Totalmente en desacuerdo, 5: Totalmente de acuerdo)	
D2q12. Si tuviera la posibilidad de utilizar nuevas aplicaciones en mi curso para mejorar los contenidos, lo haría. (Valore 1: Totalmente en desacuerdo, 5: Totalmente de acuerdo)	
D7. Grado de satisfacción. SUS	
Pregunta 1. Me gusta utilizar con frecuencia este entorno virtual.	

Pregunta 2. He encontrado la plataforma virtual excesivamente compleja	
Pregunta 3. Pienso que la plataforma es fácil de usar	
Pregunta 4. Creo que necesitaría la ayuda de un experto para utilizar la plataforma virtual.	
Pregunta 5. He encontrado que las diversas herramientas de la plataforma virtual se integran bien.	
Pregunta 6. Pienso que existe demasiada inconsistencia en la plataforma virtual	
Pregunta 7. Creo que la mayoría de usuarios podrían hacer uso de la plataforma virtual de forma rápida.	
Pregunta 8. Creo que la plataforma virtual es muy complicada de utilizar.	
Pregunta 9. Me he sentido muy seguro y cómodo utilizando la plataforma virtual.	
Pregunta 10. Necesitaría aprender muchas cosas antes de poder manejarla, con soltura, en la plataforma virtual.	
Pregunta 11. "En general, cómo valoraría la facilidad de uso de esta plataforma virtual"	
D8. Organización.	
D31q. Creo que la administración incorpora medidas específicas para mejorar este modelo de FP a distancia en nuestra comunidad. (Valore 1: Totalmente en desacuerdo. 5: Totalmente de acuerdo)	
D32q. La creación de seminarios para docentes de FP a distancia es una propuesta válida y necesaria	
D33q. El profesorado que imparte docencia en la FP a distancia debería actualizarse en las enseñanzas on-line.	
D34q. Es necesario un nivel aceptable en competencias TIC, por parte los alumnos, para facilitarle su proceso de enseñanza-aprendizaje on-line. (Valore 1: Totalmente en desacuerdo. 5: Totalmente de acuerdo)	
D35q. El seguimiento académico de mis alumnos, a través de esta plataforma a distancia, es el más adecuado para mi curso.	
D36q. El entorno virtual de la FP ofrece toda la información para que los alumnos puedan matricularse en el ciclo formativo deseado.	

D37q. Qué aspectos organizativos considera positivos de la FP a distancia.	
D38q. Qué elementos organizativos considera mejorables en este modelo de FP a distancia.	
D39q. ¿Las instrucciones de principio de curso están adaptadas a la realidad actual de la FP a distancia? (Valore 1: Totalmente en desacuerdo. 5: Totalmente de acuerdo)	

ANEXO IV: Check-list plataforma Moodle y curso CFGM GAI

Formulario tipo checklist obtenido del monográfico Scopeo n2 (2011) para el análisis de la estructura de la plataforma Moodle 2.6 en los cursos convocados para la Formación profesional a distancia.

La estructura se compone de los siguientes apartados

- 8. Herramientas de administración**
 - a. Gestión de usuarios
 - b. Página personal.
 - c. Gestión de los cursos.
 - d. Gestión de la plataforma.
- 9. Herramientas comunicativas**
 - a. Foros
 - b. Chats.
 - c. Correo electrónico.
 - d. Tablón de anuncios.
- 10. Herramientas de participación.**
 - a. Grupos (de trabajo, de discusión, de debate, etc.)
 - b. Blogs.
 - c. Wikis

- d. Redes comunicativas (videoconferencias, etc.)

11. Herramientas de gestión de actividades

- a. Trabajos/tareas.
- b. Ejercicios.

12. Herramientas de contenidos.

- a. Contenidos y reutilización.
- b. Herramientas de diseño instruccional.
- c. Herramientas de creación de secuencias/rutas de aprendizaje.

13. Herramientas de evaluación y seguimiento.

- a. Libro de calificaciones.
- b. Métodos de evaluación.

14. Herramientas de soporte.

- a. Registro.
- b. Ayuda

Plataforma analizada	Moodle 2.6	Persona encargada del análisis	Francisco Lirola	Cargo	Investigador
Versión de la plataforma analizada	Formació Professional	Universidad en la que trabaja		Años trabajando con la plataforma	
Nombre del campus					

Herramientas	Ítems	Estado		
		SI	NO	Comentarios
	Herramientas de administración			
	El administrador se encarga de asignar los roles al resto de usuarios	X		
	El rol administrador permite realizar todas las acciones disponibles en el sistema	X		
	El rol de creador de cursos permite crear los cursos, y gestionar sus contenidos y actividades		X	
	El rol de profesor permite gestionar los contenidos y actividades de los cursos que le son asignados, pero no crearlos	X		
	El rol de profesor sin permiso de edición puede participar en cursos y calificar alumnos, pero no puede modificar los contenidos del mismo	X		No se aplica
	El rol de estudiante permite seguir los cursos, leer contenidos y completar ejercicios y trabajos	X		
Gestión de usuarios	El rol de invitado permite ver los cursos pero no participar en ellos. Tiene una cuenta en la plataforma pero no está inscrito en el curso	X		No se aplica
	El rol de anónimo es un visitante al curso sin cuenta en la plataforma	X		No se aplica
	Los estudiantes cuentan con una página personal con todos los cursos en los que está matriculado, el correo y la agenda		X	
Página personal	El perfil del estudiante permite administrar el currículum y presentar su Portafolio	X		No se aplica
	El docente tiene acceso al perfil de cada alumno del curso	X		

Gestión de cursos	La plataforma permite programar cursos en función de tiempo o de temas	X	
	La plataforma permite la categorización de los cursos	X	
	La plataforma permite publicar materiales en distintos formatos	X	
	La plataforma permite publicar recursos web externos o internos	X	
	La plataforma permite publicar glosarios	X	
	La plataforma cuenta con un buscador de cursos	X	
	La plataforma cuenta con plantillas para elaborar cursos		X
	La plataforma permite adaptar gráficamente cada curso	X	
	La plataforma avisa en el momento en que existen actualizaciones del curso	X	No se aplica
	La plataforma cuenta con un directorio de cursos para uso público o para comunidades privadas (<i>Community hubs</i>)		X
	El docente puede reutilizar cursos como plantillas	X	
	El docente puede especificar condiciones estándar para todos los estudiantes (de completado de actividades, de calificación, de fecha, etc.)	X	
	El docente puede utilizar las condiciones como prerequisites para acceder a otros cursos, lo que permite una progresión ordenada y la construcción de itinerarios	X	No se aplica
	El docente y/o los estudiantes pueden ver informes con el progreso dentro del curso, o a través de una serie de cursos	X	No se aplica
	El docente puede limitar las herramientas a las que el estudiante puede tener acceso	X	No se aplica
Gestión de la plataforma	El administrador puede definir las limitaciones de espacio en disco para cada usuario	X	
	La plataforma puede ser adaptada gráficamente	X	
	La plataforma cuenta con una interfaz en varios idiomas	X	
	La plataforma cuenta con un editor básico y otro de HTML	X	
	La plataforma cuenta con un editor basado en TinyMCE	X	
	La plataforma cuenta con corrector ortográfico para los editores		X
	La plataforma permite usar filtros con diferentes cursos, actividades o categorías	X	

	La plataforma puede soportar múltiples instituciones, departamento, escuelas, etc., en una única instalación, y cada unidad puede aplicar su propia vista personalizada	X		No se aplica
	La plataforma permite crear copias de seguridad (back-up)	X		
	La copia de seguridad puede ser hecha de los cursos pero también de secciones o actividades específicas	X		
	Herramientas de comunicación	SI	NO	Comentarios
Foros	La plataforma cuenta con Foros	X		
	La plataforma cuenta con un buscador de contenidos dentro del foro	X		
	La plataforma ofrece la posibilidad de que los mensajes del foro lleguen al correo electrónico	X		
	La plataforma ofrece la posibilidad de recibir correos electrónicos a modo de resúmenes	X		
Chat	La plataforma cuenta con chat	X		
	La plataforma cuenta con un buscador de chats	X		
	El docente puede guardar las conversaciones de los chat en un archivo	X		No se aplica
	El docente puede moderar los chats y suspender a los estudiantes de las salas del chat	X		
Correo electrónico	Los estudiantes pueden crear nuevas salas de chat	X		No se aplica
	La plataforma cuenta con sistema de correo electrónico interno	X		
	La plataforma permite el envío de correos simultáneos a varios usuarios	X		
Comentarios	La plataforma permite enviar correos electrónicos a una dirección externa	X		
	Los reportes de actividad de cada usuario incluyen todos sus comentarios	X		No se aplica
Tablón de anuncios	La plataforma cuenta con un tablón de anuncios (pizarra, etc.) donde publicar noticias	X		
	La plataforma permite enviar los anuncios al correo electrónico	X		No se aplica
	Herramientas de participación	SI	NO	Comentarios
Grupos (de trabajo, de discusión, de debate, etc.)	La plataforma cuenta con un sistema para organizar estudiantes en grupo	X		
	La plataforma cuenta con un sistema que permite la agrupación automática de los alumnos		X	El docente
	El docente puede crear grupos	X		
	El docente puede revisar todos los mensajes del grupo	X		
	El docente puede señalar a un alumno como tutor de un grupo	X		No se aplica
	El docente puede permitir a los estudiantes crear grupos	X		No se aplica
	Los grupos tienen la posibilidad de poder incluir documentos	X		No se aplica

Blogs	Los grupos tienen la posibilidad de poder incluir foros	X	No se aplica	
	Los grupos tienen la posibilidad de poder incluir wikis	X	No se aplica	
	Los grupos tienen la posibilidad de poder incluir tablón de anuncios (pizarra)	X	No se aplica	
	Los grupos tienen la posibilidad de poder incluir chat	X	No se aplica	
	Los grupos cuentan con resúmenes estadísticos de los debates, mostrando la participación de los estudiantes y pudiendo ser usados en las calificaciones	X	No se aplica	
	La plataforma cuenta con blogs para crear contenidos	X		
	La plataforma soporta comentarios en cada entrada del blog	X		
	La plataforma permite la suscripción mediante RSS a blogs externos	X		
	La plataforma dispone de Wiki	X		
	La plataforma dispone de soporte para sintaxis (Mediawiki, Creole, etc.)	X	Plugin	
Redes comunitarias	La plataforma permite el desarrollo de multiconferencias de audio	X		
	La plataforma permite el desarrollo de videoconferencias	X	No se aplica	
	La plataforma permite la integración con algunas redes sociales (Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.)	X	No se aplica	
Herramientas de gestión de actividades		SI	NO	Comentarios
Agenda	Los docentes pueden publicar eventos y noticias en el calendario	X		
	Los estudiantes pueden publicar eventos y noticias en el calendario	X		No se aplica
Trabajos / tareas	La plataforma permite realizar algunas de las tareas en modo offline	X		
	El docente puede marcar la fecha inicial y final de entrega de los trabajos	X		
	El docente puede decidir si permite presentar trabajos una vez sobrepasada la fecha límite de entrega fijada.	X		
	El docente puede decidir si el trabajo entregado es visible para todos, o solamente para él y los autores.	X		
	Los estudiantes pueden enviar sus trabajos subiendo un archivo	X		
	Los estudiantes pueden enviar sus respuestas mediante texto	X		
	La plataforma cuenta con ejercicios de descripción	X		
	La plataforma cuenta con ejercicios de ensayo (responder a una pregunta con un texto desarrollado en el editor)	X		

CAPÍTULO VIII: ANEXOS

539

Ejercicios / tareas	La plataforma cuenta con ejercicios de emparejamiento (de la respuesta con la pregunta)	X	
	La plataforma cuenta con ejercicios de opción múltiple (respuesta única)	X	
	La plataforma cuenta con ejercicios de respuestas cortas	X	
	La plataforma cuenta con ejercicios de verdadero/falso	X	
	La plataforma cuenta con ejercicios de respuesta numérica La plataforma permite agregar chat en cada ejercicio	X	
	La plataforma permite agregar consultas (similar a una encuesta)	X	
	La plataforma permite agregar una base de datos para compartir información	X	No se aplica
	La plataforma permite agregar lecciones (secuencia de páginas con actividades que el alumno debe responder para poder avanzar)	X	
	La plataforma permite agregar encuestas	X	
	La plataforma permite agregar cuestionarios (test tradicional)	X	
	La plataforma permite ejercicios con elementos multimedia	X	
	La plataforma es compatible con un editor MathML para incluir fórmulas	X	
	La plataforma permite intentos anónimos aunque sin almacenar resultados	X	No se aplica
	La plataforma permite importar ejercicios creados en otras herramientas especializadas	X	
	El docente puede permitir múltiples intentos para realizar el ejercicio	X	
	La plataforma soporta Quiz Protocolo	X	
	La plataforma permite importar ejercicios creados en otras herramientas especializadas	X	
	El docente puede establecer un límite de tiempo en una prueba	X	
	El docente puede restringir el acceso a las actividades según diversos criterios: fechas, calificaciones	X	
	El docente puede visualizar las tareas obtenidas o la culminación de otra actividad	X	
	El docente puede condicionar cuándo una actividad es vista como completada por un estudiante	X	
	El docente puede exportar los ejercicios	X	
El docente puede ver las estadísticas de todos los ejercicios	X		
Los estudiantes pueden revisar los intentos pasados realizados sobre un cuestionario	X		
Herramientas de contenidos		SI	NO
Tanto el administrador como el docente pueden gestionar los contenidos		X	
La plataforma permite organizar los contenidos en carpetas y según una jerarquía		X	

Contenido compartido/Reutilización	La plataforma permite añadir etiquetas (Metadatos) a los contenidos	X		No se aplica
	La plataforma permite añadir contenidos en formato IMS	X		
	La plataforma avisa cuando existen enlaces rotos o páginas caducas		X	
	La plataforma no almacena archivos duplicados	X		
	La plataforma cuenta con un buscador de contenidos	X		
	La plataforma soporta la integración con repositorios externos de contenido (Flickr, Google Docs, Picasa, YouTube, etc.)	X		
	La plataforma cuenta con el Estándar Unicode	X		
	La plataforma cuenta con un repositorio de contenidos		X	
	El docente puede personalizar el acceso al material didáctico en función del grupo	X		No se aplica
	Los estudiantes pueden compartir el contenido de sus carpetas personales con otros estudiantes	X		No se aplica
	Los estudiantes se pueden suscribir mediante RSS y así conocer los cambios en los materiales del curso	X		No se aplica
Herramientas de diseño instruccional / Creación de secuencias (rutas) aprendizaje	La plataforma permite crear secuencias (rutas) de aprendizaje y organizarlas jerárquicamente por lección, tema, etc.	X		No se aplica
	La plataforma permite la importación de contenido pedagógico que cumpla la norma SCORM	X		
	El docente puede insertar etiquetas que sirven para introducir indicaciones o llamadas de atención entre los elementos de una ruta de aprendizaje	X		No se aplica
Herramientas de evaluación y seguimiento		SI	NO	Comentarios
Libro de calificaciones online	El docente puede añadir notas en las calificaciones en línea	X		
	El docente puede exportar los resultados del libro de calificaciones a una hoja externa de Excel	X		
	El docente puede crear una escala de calificaciones en función de porcentajes, etc.	X		
	El estudiante puede ver sus calificaciones y compararlas con las prestaciones del resto de la clase	X		
	La plataforma cuenta con un sistema para realizar autoevaluaciones	X		

CAPÍTULO VIII: ANEXOS

541

Métodos de Evaluación	La plataforma permite diferentes modelos de puntuación para cada curso	X		
	El docente puede elegir evaluar las respuestas de los estudiantes de forma anónima	X		No se aplica
	El docente puede rastrear, y crear informes, sobre la frecuencia y duración de los accesos de los estudiantes, de forma agrupada o individual, a los diferentes componentes del curso	X		No se aplica
Herramientas de soporte		SI	NO	Comentarios
Registro	El administrador puede crear un número ilimitado de funciones con privilegios de acceso específicos a contenidos y herramientas	X		
	La plataforma permite el auto-registro, aunque con la autorización del administrador	X		No se aplica
	La plataforma permite claves ReCAPTCH para controlar el auto-registro	X		No se aplica
	La plataforma permite la restricción de acceso basado en roles y funciones	X		
Ayuda	Existen cursos que heredan matriculaciones de otros cursos (<i>metacursos</i>)	X		No se aplica
	Existe la opción de ayuda para cualquier herramienta		X	
	Existen tutoriales online	X		

ANEXO V: Oferta formativa 2015-2016

Mallorca:

IES Antoni Maura:

Cicle formatiu de grau superior d'Educació infantil

IES Francesc de Borja Moll:

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia i parafarmàcia

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes

Mòduls del cicle formatiu de grau superior d'Administració de sistemes informàtics en xarxa

IES Juníper Serra:

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà de Cuina i gastronomia

Mòduls del cicle formatiu de grau superior de Gestió d'allotjaments turístics

Mòduls del cicle formatiu de grau superior d'Agències de viatge i gestió d'esdeveniments

Mòduls del cicle formatiu de grau superior de Guia, informació i assistències turístiques

IES Josep Maria Llompart:

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències sanitàries

El mòdul professional de Manteniment mecànic preventiu del vehicle, del cicle d'Emergències sanitàries, s'imparteix a l'IES Son Pacs.

IES Politècnic:

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà d'Instal•lacions elèctriques i automàtiques

IES Ses Estacions:

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa

Mòduls del cicle formatiu de grau superior d'Administració i finances

Mòduls del cicle formatiu de grau superior d'Assistència a la direcció

IES Josep Sureda i Blanes:

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà de Forneria, rebosteria i confiteria

S'autoritza el CIFP Son Llebre:

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà d'Atenció a persones en situació de dependència

Menorca:

L'IES Maria Àngels Cardona, centre col•laborador amb:

L'IES Juníper Serra, per als cicles:

Cicle formatiu de grau mitjà de Cuina i gastronomia.

Cicle formatiu de grau superior de Gestió d'allotjaments turístics.

Cicle formatiu de grau superior d'Agències de viatge i gestió d'esdeveniments.

Cicle formatiu de grau superior de Guia, informació i assistències turístiques.

L'IES Josep Maria Llompart, per al mòdul:

Manteniment mecànic preventiu del vehicle, que s'imparteix a l'IES Son Pacs, del cicle d'Emergències sanitàries.

L'IES Josep Sureda i Blanes, per al cicle:

Cicle formatiu de grau mitjà de Forneria, rebosteria i confiteria.

L'IES Josep Miquel Guàrdia, centre col•laborador amb:

L'IES Francesc de Borja Moll, per al cicle:

Cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia i parafarmàcia.

L'IES Josep Maria Llompart, per al cicle:

Cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències sanitàries.

L'IES Joan Ramis i Ramis, centre col•laborador amb:

L'IES Francesc de Borja Moll, per als cicles:

Cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes.

Cicle formatiu de grau superior d'Administració de sistemes informàtics en xarxes.

L'IES Pasqual Calbó i Caldés, centre col•laborador amb:

L'IES Politècnic, per al cicle:

Cicle formatiu de grau mitjà d'Instal•lacions elèctriques automàtiques.

L'IES Ses Estacions, per als cicles:

Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa.

Cicle formatiu de grau superior d'Administració i finances.

Cicle formatiu de grau superior d'Assistència a la direcció.

L'IES Cap de Llevant, centre col•laborador amb:

L'IES Antoni Maura, per al cicle:

Cicle formatiu de grau superior d'Educació infantil.

El CIFP Son Llebre, per al cicle:

Eivissa:

L'IES Isidor Macabich, centre col•laborador amb:

L'IES Juníper Serra, per als cicles:

Cicle formatiu de grau mitjà de Cuina i gastronomia.

Cicle formatiu de grau superior de Gestió d'allotjaments turístics.

Cicle formatiu de grau superior d'Agències de viatge i gestió d'esdeveniments.

Cicle formatiu de grau superior de Guia, informació i assistències turístiques.

L'IES Josep Maria Llompart, per al mòdul:
Manteniment mecànic preventiu del vehicle, que s'imparteix a l'IES Son Pacs,
del cicle Emergències sanitàries.

L'IES Politècnic, per al cicle:

Cicle formatiu de grau mitjà d'Instal·lacions elèctriques automàtiques.

L'IES Josep Sureda i Blanes, per al cicle:

Cicle formatiu de grau mitjà de Forneria, rebosteria i confiteria.

L'IES Algarb, centre col·laborador amb:

L'IES Francesc de Borja Moll, per al cicle:

Cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia i parafarmàcia.

L'IES Josep Maria Llompart, per al cicle:

Cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències sanitàries.

El CIFP Son Llebre, per al cicle:

Cicle formatiu de grau mitjà d'Atenció a persones en situació de dependència.

L'IES Sa Blanca Dona, centre col·laborador amb:

L'IES Ses Estacions, per als cicles:

Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa.

Cicle formatiu de grau superior d'Administració i finances.

Cicle formatiu de grau superior d'Assistència a la direcció.

L'IES Sa Colomina, centre col·laborador amb:

L'IES Francesc de Borja Moll, per als cicles:

Cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes.

Cicle formatiu de grau superior d'Administració de sistemes informàtics en xarxes.

L'IES Quartó de Portmany, centre col·laborador amb:

L'IES Antoni Maura, per al cicle:

Cicle formatiu de grau superior d'Educació infantil.

Formentera

a) L'IES Marc Ferrer, centre col·laborador en la realització de la prova final presencial dels mòduls professionals que s'imparteixen en règim de distància i que no tenen contemplades activitats presencials obligatòries.

Prácticas presenciales en módulos.

Cicle formatiu de grau mitjà d'Instal·lacions elèctriques i automàtiques (ELE21):

Automatismes industrials (12h)

Instal·lacions elèctriques interiors (12h)

Instal·lacions de distribució (6h)

Instal·lacions domòtiques (6h)

Instal·lacions solars fotovoltaïques (6h)

Cicle formatiu de grau mitjà de Cuina i gastronomia (HOT21)

Preelaboració i conservació d'aliments (48h)

Tècniques culinàries (48h)

Processos bàsics de pastisseria i rebosteria (35h)

Productes culinaris (36h)

Postres en restauració (30h)

Cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes (IFC21)

Muntatge i manteniment d'equips (2h)

Cicle formatiu de grau mitjà de Forneria, rebosteria i confiteria (INA21)

Elaboracions de forneria i brioxeria (50h)

Processos bàsics de pastisseria i rebosteria (35h)

Elaboracions de confiteria i altres especialitats (30h)

Postres en restauració (30h)

Cicle formatiu de grau mitjà d'Instal·lacions elèctriques i automàtiques (ELE21):

Automatismes industrials (12h)

Instal·lacions elèctriques interiors (12h)

Instal·lacions de distribució (6h)

Instal·lacions domòtiques (6h)

Instal·lacions solars fotovoltaïques (6h)

Cicle formatiu de grau mitjà de Cuina i gastronomia (HOT21)

Preelaboració i conservació d'aliments (48h)

Tècniques culinàries (48h)

Processos bàsics de pastisseria i rebosteria (35h)

Productes culinaris (36h)

Postres en restauració (30h)

Cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes (IFC21)

Muntatge i manteniment d'equips (2h)

Cicle formatiu de grau mitjà de Forneria, rebosteria i confiteria (INA21)

Elaboracions de forneria i brioxeria (50h)

Processos bàsics de pastisseria i rebosteria (35h)

Elaboracions de confiteria i altres especialitats (30h)

Postres en restauració (30h)

ANEXO VI: Codificación y transcripción por medio de citas de las entrevistas

Dimensión tecnológica (DT)

VI-1 Experiencia Moodle

Sí (Doc1).

Sí, de varios años (Doc2).

Sí, como alumno (Doc3).

Sí (Doc4).

Sí, como alumno en cursos (Doc5).

VI-2 Plugins Moodle (Implementación)

Sí (Doc1).

Pels continguts va bé però per una professió acaba aquí... (Doc1).

Utilitzar videoconferències (Doc5).

Sí, s'han d'implementar nous plugins. (Doc2).

Claro, cualquier herramienta que se añada facilita el proceso de E-A, es bienvenida. (Doc4).

Pero, hay que conocerlas. (Doc3).

Aquellos contenidos prácticos que requieran atención extra. (Doc5).

VI-3 Potencial plugins (Conocimiento)

No (Doc3).

Creo que todavía no he aprovechado todo su potencial. (Doc2).

Necesitaría conocerlas con más profundidad (Doc2).

No. (Doc5).

Pienso que no (Doc4).

Bastante, pero seguramente me faltan recursos por explorar (Doc1).

Intercambiar ideas y conocimientos con otros profesores que las utilizan (Doc2).

VI-4 Utilidad Moodle

Es útil e intuitiva (Doc5).

Es muy útil para organizar contenidos y poder llevar de alguna manera los módulos. (Doc4).

Creo que la plataforma es necesaria y útil. (Doc3).

Es necesaria una plataforma que aloje un aula virtual (Doc2).

Creo que Moodle es útil y cada año se va mejorando su funcionamiento. (Doc2).

Quan es va crear era una eina novedosa que ha estat útil. (Doc1).

Potser, avui en dia hi ha altres opcions (Doc1).

Dimensión pedagógica (DP)

VI-5 Competencia Presencial-FPaD.

 3:35 No

 3:36 pens que així com està montat els alumnes a distancia no surten igual de preparats que els de presencial

 3:37 Ja sé que el professor hauria d'assegurar-se que fos el mateix, però no sempre s'aconseguix

 4:56 Al principio dudaba de si el alumnado de distancia lograría un nivel de competencias real similar al presencial.

 6:34 No

 7:34 No

VI-6 Competencias digitales de los alumnos

 3:30 Me sorprenden la baixa competencia

 3:31 En general els alumnes de distància controlen les eines de dles xarxes socials pero despres tenen dificultats amb altres eines.

 4:51 Para aquellos que necesitan más apoyo organizamos 3-4 días de

sesiones presenciales guiadas y también...

🗨️ 4:52 Ha habido en todos estos años un número muy pequeño de alumnos con problemas serios en la utilización...

🗨️ 4:57 Hay mucha diferencia entre alumnos.

🗨️ 5:43 En algunos casos, nulas.

🗨️ 5:44 En otros adecuadas.

🗨️ 5:45 El uso de las TIC no es homogéneo en la sociedad y este planteamiento es extrapolable a la FpaD

🗨️ 5:46 Algunos alumnos cuando entran a la plataforma, no ha tenido contacto previo con el entorno al que se enfrentan.

🗨️ 6:31 Son muy desiguales, esto dificulta bastante la tarea también.

🗨️ 7:31 Aceptable con excepciones.

VI-7 Formación previa-docente en la plataforma Moodle

🗨️ 3:44 La major part de la formació l'he rebut gràcies als companys que ens anam ensenyant uns als altres.

🗨️ 4:47 La formación recibida ha sido la adecuada para poner en marcha el módulo a distancia

🗨️ 4:48 pero no suficiente para aprovecharlas al máximo.

🗨️ 5:41 Escasa/Nula

🗨️ 6:29 No recibí formación, la he ido adquiriendo.

🗨️ 7:29 Mejorable

VI-8 Cursos formación e-learning para los docentes de FPAD.

🗨️ 3:29 Si, pens que seria molt profitós.

🗨️ 4:49 Sí, sin duda.

🗨️ 5:42 Indudablemente

🗨️ 6:30 Sí.

🗨️ 7:30 Sí

VI-9 Docencia en FPaD en el módulo (formatos).

3:39 A distancia és diferent perquè el material està encapsulat i ens hem d'adaptar a la seva estructura

4:23 El foro de la unidad se abre para consultas, comentarios, etc. así como el correo electrónico

4:24 Intento que se cree una dinámica donde participe el alumnado también para plantear respuestas a las dudas

4:25 crear debate en los momentos y temas propicios.

4:26 Realizo el retorno de los trabajos

5:26 Haciendo seguimiento sobre las dudas que tienen los alumnos, corrigiendo las tareas propuestas

5:27 Creando dudas que los alumnos deben ir despejando

5:28 Guiando y asesorando en las cuestiones que los alumnos proponen

5:29 El seguimiento de la plataforma no es muy uniforme por parte de los alumnos y las cosas en ocasiones no salen como has programado.

6:18 Mediante el Moodle, intentando resolver todas las dudas en la herramienta de correo, en los foros y las retroacciones.

7:18 Utilizando contenidos, tareas, fóruns y otros recursos.

VI-10 Estrategias didácticas con la plataforma Moodle.

3:41 El disseny de les activitats avaluadores que realment reflecteixi que l'alumne ha progressat en el mòdul.

4:29 El trabajo en equipo porque necesito conocer mejor qué herramientas estarían en mi mano para control...

4:30 En este caso también se podrían hacer presentaciones por grupos y sería más ameno y útil.

4:31 tal vez hay aplicaciones que se podrían incorporar para realizar una clase virtual pero que no fuera formato de videoconferencia tradicional.

5:32 Las explicaciones al grupo sobre el inicio de un tema nuevo.

5:36 No

5:37 ni la mitad de sus posibles usos.

6:20 Todas son aplicables, pero posiblemente el peso de las prácticas se reduce en la distancia.

6:25 Es más difícil la atención a la diversidad

6:26 la interacción rápida con los alumnos, aunque también se podrían hacer sesiones on-line.

7:20 La interactividad rápida en el aula

7:21 Los contenidos prácticos que requieren atención extra.

7:22 Trabajo en grupo,

VI-11 Taller previo alumnos

3:32 Si

3:33 a l'estil d'altres plataformes de formació a distancia que te fan cursar un curs, també a distancia

3:34 Per aprendre a mouer-se a la plataforma com a passa prèvia a matricular-se a les assignatures

4:58 No creo que sea necesario para todos

4:59 El funcionamiento de la plataforma es muy lógico

4:60 En las sesiones guiadas que organizamos en el IES vienen únicamente entre el 3-4% de alumnos matriculados.

6:32 Sí.

6:33 Ayudaría a que tod@s tuvieran un mínimo de base.

7:32 No

7:33 Moodle es intuitivo, bastaría unos contenidos básicos de autoaprendizaje

VI-12 Herramientas comunicativas.

3:20 Si

3:21 Foro i la retroacció personal en les avaluacions

4:32 Sí

4:33 utilizo los foros para avisos y recordatorios, ampliación de temario, resolución de dudas, etc.

4:34 el correo electrónico sólo en casos más concretos.

5:33 El calendario de actividades, el chat o mensajería interna y la publicación en foros.

6:21 Con frecuencia, para corregir, reforzar contenidos importantes

7:23 Sí

VI- 13 Motivación del docente con la modalidad a distancia.

3:38 M'ha permés "sincronitzar "el mòdul presencial i el de distancia, aprofitant la feina de cada àmbit

4:21 Por mi formación y experiencia en esta modalidad

4:22 También a petición propia.

5:24 Al ser interino, siempre me tocan los módulos a distancia.

5:25 Al final por rebote siempre me ha tocado hacerlo, y le he cogido el gusto con el tiempo.

6:17 La impartí en su momento por necesidades del centro, pero fue una buena manera de complementar mi experiencia.

7:16 Inicialmente por necesidad,

7:17 actualmente porque tengo la oportunidad y la considero positiva.

VI-14 Posibilidades didácticas y pedagógicas de la plataforma para esta modalidad.

3:42 Pens que depen de cada professor, que utilitzi les possibilitats que la plataforma li ofereix

3:43 El primer any que imparteixes un mòdul a distancia estas experimentant també, i vas aprenent dels errors.

4:39 No se aplican todas

4:40 necesitamos conocerlas para valorar su utilidad.

7:35 No

VI-15 Similitud presencial

💬 3:40 És diferent perquè a la modalitat presencial puc organitzar els continguts de la forma que consider oportú...

💬 4:27 En presencial las actividades planteadas en sí, suelen ser parecidas, pero me resulta más fácil hacer...

💬 4:28 distancia no lo realizo porque me hace falta más seguridad en el planteamiento para poder gestionarla

💬 5:30 No se parece en mucho al no tener los alumnos delante las estrategias difieren de las presenciales.

💬 5:31 El módulo que imparto en presencial le dedico más tiempo a las explicaciones teóricas.

💬 6:19 Es algo diferente, la presencialidad me solía permitir más flexibilidad y reforzar contenidos con aplicaciones.

💬 7:19 No, requiere más esfuerzo para los alumnos.

Dimensión organizativa (DO)

VI-16 Aportación de la Administración Pública

Poder modificar els continguts de les UT, poder actualitzar-los. (Doc1)

La videoconferencia estaría bien para equipararla con la presencial. (Doc3; Doc5).

Millorar el programa a l'apartat de missatges.(Doc1; Doc2).

Más formación en el modelo e-learning.(Doc2).

Las necesidades reales de cada docente en su ciclo formativo. (Doc2).

Formación en nuevas estrategias didácticas en e-learning. (Doc4).

Más facilidad para añadir contenidos estructurales al temario. (Doc3).

VI-17 Comunicación Centros Referencia Administración

La comunicación no transita por los mismos canales, no hay dirección clara. (Doc3).

Diseñar cursos específicos y no tantos cursos generales de Moodle (para los docentes sin formación previa o experiencia con la plataforma). (Doc2).

Implementación de herramientas, aplicaciones, metodologías para el trabajo en equipo en formación a distancia. (DOC2).

Que los equipos educativos de la FPaD pudiéramos hacer propuestas concretas. (Doc3).

Sí, es necesaria la comunicación entre los Centros de Referencia y la Administración (Dirección General). (Doc7).

VI-18 Dotación Aula

La dotación en el aula es suficiente para desarrollar tu práctica docente. (Doc1).

Lo que realmente necesita es una buena conexión de internet en el centro. (Doc2).

Es suficiente, teniendo en cuenta que no realizamos prácticas de aula. (Doc2).

Va mejorando cada año, aunque los espacios son pequeños y habría que actualizar los ordenadores. (Doc3).

La dotación es buena. (Doc5).

Generalmente no lo es para hacerlo en las condiciones ideales. (Doc4).

VI-19 Elementos organizativos

Los canales de comunicación y la coordinación entre diferentes ciclos, no sabemos lo que pasa en otros módulos. (Doc3).

Que se considerara seriamente la carga lectiva que supone para los docentes. (Doc4).

La relación Xestib/plataforma y las horas lectivas como complementarias. (Doc5).

VI-20 Interacción propuestas con Administración.

La evaluación en los módulos en la FPaD. (Doc2).

Nuevas propuestas, a partir de cursos de formación, sobre la metodología en e-learning. (Doc5).

El seguimiento del trabajo en equipo de los docentes, con grupos numerosos de alumnos, como es el caso de nuestro IES. (DOC3).

No lo sé (Doc4.)

VI-21 Necesidades Centros Referencia.

Ninguna. (Doc5).

El mòduls del Projecte i IFCT automàticament passen a ser 'responsabilitat' del professor/a que ho fa a presencia. Desconeixement de l'alumne. (Doc1).

Com es pot assignar un alumne a una empresa si no saben com és?. (Doc1).

Buenas herramientas informàtica, equipamiento para videoconferencias. (Doc4).

Dedicación razonable. (Doc4).

VI- 22 Organización-Administración.

La posibilidad de rediseñar la dedicación en la FPaD. (Doc4).

Valoración (VAL)

VI- 23 Aspectos mejorables

Flexibilitzar els materials i l'organització. (Doc1).

Aumentar la formación necesaria para impartirla mejor. (Doc3).

Es básico tener a gente competente en las aulas, y más si son virtuales. (Doc3).

Yo destacaría aumentar la importancia de la interacción directa con el alumnado, aunque sea a distancia. (Doc5).

VI- 24 Evolución

La modalitat a distancia és el futur. (Doc1).

Incorporant altres eines més flexibles. (Doc1).

En mi opinión tenemos mucha teoría que no se pone en marcha, falta acción

a distancia. (Doc3).

A mejor espero. (Doc4).

Seguirá fomentándose y ampliándose. (Doc5)

VI- 25 Futuro

Per aquelles professions on el que és necessiten coneixements tècnics, pens que progressarà. (Doc1).

Hay mucho que hacer, pero parece que se va por el buen camino. (Doc4).

Intentemos mejorar todos juntos con iniciativas como esta. (Doc5).

Per les professions més manuals, crec que la FP a distancia s'ha de combinar amb la presencial. (Doc2).

VI- 26 Valoración experiencia

Se ha hecho necesaria la equiparación de las horas de distancia con las de presencial para que el nivel fuera similar. (Doc2).

Mayoritariamente positiva. (Doc4).

L'experiència és positiva en tant que m'ha permès aprendre una manera diferent de treballar. (Doc1).

I negativa quan a vegades fracàs en els resultats. (Doc1).

Es una experiencia positiva en mi labor docente a nivel general. (Doc2).

Muy interesante y un reto de futuro. (Doc3).

Apresurada por la carga de trabajo. (Doc4).

Algo estresante. (Doc4).

- Buena. (Doc5).

ANEXO VII: Datos estadísticos inferenciales de la usabilidad percibida por los alumnos.

Resultados U de Mann-Whitney y el ciclo formativo

Los resultados obtenidos se observan que ninguno de los cuatro factores: utilidad del sistema, calidad de la información, calidad del interfaz y la usabilidad debe rechazarse la hipótesis nula. Por lo tanto, debemos concluir que la variable ciclo formativo no influye en las valoraciones de los alumnos de ambos ciclos formativos; además concluir que esta muestra procede de la misma población.

a) Utilidad del sistema:

El valor de $p= 0.488$, este resultado no es significativo, por lo que no se rechaza la H_0 y, por lo tanto, debemos aceptar la igualdad de medianas entre ambos ciclos. El ciclo formativo no influye en la utilidad del sistema

b) Calidad de la información:

El valor de $p= 0.817$, este resultado no es significativo, por lo que no se rechaza la H_0 y por lo tanto debemos aceptar la igualdad de medianas entre ambos ciclos. El ciclo formativo no influye en la calidad de la información.

c) Calidad de la interfaz:

El valor de $p= 0.070$, este resultado no es significativo, por lo que no se rechaza la H_0 y, por lo tanto, para este factor debemos aceptar la igualdad de medianas entre ambos ciclos. El ciclo formativo no influye el ciclo formativo en la calidad de la interfaz.

d) Usabilidad:

El valor de $p= 0.538$, este resultado no es significativo, por lo que no se rechaza la H_0 y por lo tanto, para este factor debemos aceptar la igualdad de medianas entre ambos ciclos. El ciclo formativo no influye en la usabilidad percibida por los alumnos de ambos ciclos.